

TERMIZ IQTISODIYOT
VA SERVIS
UNIVERSITETI

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA

APREL | 2025

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
SHAROITIDA TA'LIM VA TARBIYANING
DOLZARB MUAMMOLARI” MAVZUSIDA**

**XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

ISBN 978-9910-8023-4-8

9 789910 802348

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM VA
TARBIYANING DOLZARB MUOMMOLARI”**

mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman

TO'PLAMI

(1-bo'lim)

(2025 yil 25-26-aprel)

Termiz-2025

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti “Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim va tarbiyaning dolzarb muommolari” mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman. To‘plam: Termiz: Termiz publishing center-2025. 590 bet.

TAHRIRIYAT HAY’ATI

E.A. Qobulov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, professor (hay’at raisi);

A.Sh.Nurmamatov- Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsent (a’zo);

U.Ch.Eshqorayev – Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti (a’zo);

G.T.Jumayeva – Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti (a’zo);

M.A.Norbosheva- Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti (a’zo);

R.N.Almardanova – Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsenti (a’zo);

Sh.M.Xolmurodova – Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsenti (a’zo);

A.A.Xayitov- Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi(a’zo);

D.I.Djumayeva–Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi(a’zo);

N.N.Shodiyeva- Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi(a’zo);

D.B.Xurramova- Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi(a’zo);

Mas’ullar:

S.B.Bozorov-Pedagogika va ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti dekani, dotsent

T.X.Avliyaqulov – Pedagogika va psixologiya kafedrası mudiri dotsenti;

X.K.Xudayberdiyeva – Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b professori;

O.Ch.Xolov – Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti;

Termiz iqtisodiyot va servis universitetida 2025-yil 25-26-aprel kunlari ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi. Ushbu konferensiyada 6 ta sho‘ba faoliyat olib bordi. Har bir sho‘ba tarkibidan munosib deb topilgan maqola va tezislar saralab olindi hamda mazkur to‘plamga kiritildi. Ushbu to‘plam materiallaridan o‘qituvchilar, doktorantlar, magistrilar, talabalar va ilmiy izlanuvchilar foydalanishlari mumkin.

Mazkur to‘plamdagi maqola va tezislarda keltirilgan ma’lumot va faktlarning to‘g‘riligi, aniqligi, imlosi, uslubi hamda ilmiy saviyasiga mualliflar mas’ul.

ISBN: 978-9910-8023-4-8

© Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

©“Termiz publishing center” 2025

**Termiz iqtisodiyot va servis
universiteti tasischisi
Jamshid Muzaffarovich
Pardayev
Qutlov so‘zi**

Hurmatli do‘stlar va aziz mehmonlar!

Sizlarni butun jamoa va shaxsan o‘z nomimdan Surxondaryo viloyati Termiz shahri Termiz iqtisodiyot va servis universitetida “Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim va tarbiyaning dolzarb muommolari” mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman bilan chin qalbidan tabriklayman!

Bugun sizlar bilan quvonchli voqeaning guvohi bo‘lib turibmiz, Termiz iqtisodiyot va servis universitetida mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilk marotaba tashkil etilmoqda. Ushbu anjuman mamlakatimiz va xalqaro ilm-fan olamida ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantirish bilan bog‘liq keng ko‘lamli masalalar yuzasidan olimlar, mutaxassislarining fikr almashishi uchun muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birgalikda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash fan, ta’lim sohasida mamlakatimiz yutuqlarini xalqaro darajada keng yoritish, xorijiy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilishni yanada kuchaytirishga imkon yaratadi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-sentabr PF-158-son farmoniga muvofiq “O‘zbekiston-2030” strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur hujjat kelgusi 7 yilda Ozbekistonning asosiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab beruvchi 5 ta ustuvor yo‘nalish doirasida 100 ta maqsadga erishishga qaratilgan. Uning maqsadi va samaradorlik ko‘rsatgichlari aholi tomonidan oson qabul qilinib, tushunish uchun qulay shaklda bayon etilgan. Unda turli sohalardagi islohotlar, iqtisodiy o‘shish, ta’lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimlarining takomillashtirilishi, ekologik barqarorlikni ta’minlash va davlat boshqaruvini zamonaviylashtirish kabi maqsadlar ko‘zda tutilgan. Bunda shuni aytish joizki, anjumanning asosiy maqsadi raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimidagi ilg‘or pedagogik tajriba va innovatsiyalarni, ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalarini umumlashtirish, tizimlashtirish va ommalashtirishga ko‘maklashishda, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolarini hal etish, samarali hamkorlikni amalga oshirishda nazariya va amaliyotning o‘zaro ta’sirini rivojlantirish deb bilaman.

Umid qilamanki, ushbu anjumanda erishilgan natijalar birinchi navbatda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti faoliyatini yanada takomillashtirishga, shuningdek pedagogik va ilmiy faoliyatni yanada oshirish hamda ilmiy tadqiqot ishlari, ilg'or xorijiy ta'lim texnologiyalarini joriy qilish orqali yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizdagi mahalliy va xorijiy davlatlardagi ilg'or tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimidagi dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi, ya'ni mazkur anjuman materiallari uzluksiz ta'lim tizimining barcha yo'nalishlari uchun foydali bo'ladi.

Menimcha, bu ilm fanning rivojlanishidagi muhim qadam, mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan yosh va tajribali olimlar o'rtasida o'zaro fikr almashish, ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonaman.

Anjuman O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Termiz iqtisodiyot va servis universiteti hayotida muhim voqea bo'lib, u shubhasiz ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasida ilmiy izlanishlar jarayonini takomillashtirishga kelgusida yanada samarali ish olib borish uchun keng zamin yaratadi.

Shu bilan birga barcha anjuman ishtirokchilari va tashkilotchilariga samarali ish, konstruktiv muloqot va samarali hamkorlik tilayman!

Sizlarga sihat salomatlik, oilaviy baxt va farovonlik, ilmiy tadqiqot va amaliy faoliyatingizda muvoffaqiyatlar tilayman!

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tasischisi J.M.Pardayev

**Termiz iqtisodiyot va servis
universiteti rektori
Sattarov Abdusamat Umirqulovich**

KIRISH SO‘ZI

Hurmatli hamkasblar va aziz do‘stlar!

Bugungi kunda Respublikamizda ta’limni tashkil etishning jahon standartlariga javob beradigan samarali tizimi yaratilmoqda va mazkur tizimga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son qarori, 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-son qarori, 2017 yil 9 avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-son qarori qabul qilindi.

Davlatimiz rahbari kelajagimiz hisoblangan bolalar tarbiyasida o‘z ishini puxta biladigan, malakali va har bir shaxsga individual yondasha oladigan pedagog-kadrlarni tayyorlash, bolalarni kichik yoshidan fikr va tafakkurni to‘g‘ri shakllantirib borish, kelajakda yuksak saviya, bilim va ma’naviyatga ega bo‘lgan barkamol insonlarni voyaga yetkazish, yosh avlodni tarbiyalashning asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan pedagogika va psixologiya ta’lim tizimini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilishi lozimligini ta’kidlaganlar.

Zamonaviy pedagogika va psixologiya o‘qituvchilari ushbu vazifalarni hal etish uchun tashkiliy jihatdan ham, mazmuniy jihatdan ham pedagogika va psixologiya ta’limning innovatsion xarakterini, o‘zining bo‘lajak kasbiy faoliyatining integrativ yo‘nalganligini aniq his qila olishi zarur. Bo‘lajak pedagogika va psixologiya o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida kasbiy kompetentlikni shakllantirish asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Boshqacha aytganda, integrativ yondashuv nuqtai nazaridan ko‘rib chiqilgandagina bo‘lajak pedagogika va psixologiya o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligi samarali bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son farmonining 1-ilovasida belgilab qo‘yilgan “Yangi O‘zbekiston - ma’rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 11 maydagi “2022-2026 yillarda Xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son farmonlarida belgilab berilgan maqsadlar hamda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-sonli farmonlarida belgilangan oliy ta‘lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta‘minlash asosida ta‘lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, hamda 2025 yil “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” Davlat dasturi doirasidagi ustuvor yo‘nalishlar ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yildagi buyrug‘iga asosan 2025-yil 25-26-aprel kunlari Termiz iqtisodiyot va servis universitetida “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida tashabbusi bilan “**RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA TA’LIM VA TARBIYANING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazilmoqda.

Anjuman ishida, Oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari va doktorantlar, magistrlar, iqtidorli talabalar, mustaqil izlanuvchilar, ta‘lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan soha mutaxassislari hamda umumta‘lim muassasalari mutaxassislari o‘z maqola va tezislari bilan ishtirok etishmoqda.

Ushbu Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanni tashkil etish uchun tashkiliy qo‘mita shakllantirilib, uning tarkibiga “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida malakali o‘qituvchilari va boshqa tegishli soha mutaxassislari jalb etildi.

Tashkiliy qo‘mitaga 250 dan ortiq maqola va tezislari taqdim etilgan bo‘lib, Xorijiy davlatlardan shuningdek, Respublikamizning nufuzli oliygohlari professor-o‘qituvchilari, umumta‘lim maktablari o‘qituvchilari, katta va kichik ilmiy xodimlar, izlanuvchilar, magistrantlar shuningdek, iqtidorli talabalarning tezis va maqolalari to‘planib nashrga tayyorlandi.

Mazkur Xalqaro anjuman globallashtirish sharoitida bola tarbiyasiga nisbatan yondashuvlar va ta‘lim-tarbiyaning rivojlanish istiqbollari, aholi salomatligi va sog‘liqni saqlash (tibbiyot)ning dolzarb masalalari, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini takomillashtirish masalalari, ta‘lim tizimida integratsiyalash usullarini joriy etish va chet tillarni o‘rganish, informatsion jamiyatni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari, o‘zbek va xorijiy tillarni o‘qitilishining boshlang‘ich ta‘lim tizimidagi mavjud muammolar va amalga oshiriladigan ishlarni muhokama qilishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

Anjuman yakunlari bo‘yicha tegishli xulosalar qilinib, tavsiyalar ishlab chiqiladi. Xulosa va takliflar asosida mazkur ta‘lim yo‘nalishiga oid istiqbol rejalar ishlab chiqiladi.

E’tiborlaringiz uchun rahmat, TISU rektori A.Sattarov

1-SHO'BA
GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOLA TARBIYASIGA NISBATAN
YONDASHUVLAR VA TA'LIM-TARBIYANING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI.

OILADA YOSHLARNI MA'NAVIIY-ESTETIK RUHDA TARBIYALASHDA
KITOBNING O'RNI

G'aybullayev Otabek Muxammadiyevich,
SamDChTI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar
bo'yicha prorektori, falsafa fanlari doktori,
professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, keng aholi, ayniqsa, yoshlarning mutolaaga bo'lgan qiziqishini takomillashtirish natijasida ilm-ma'rifatni keng yoyish, yuksak bilimli, barkamol, intellektual qobiliyatli avlodni tarbiyalash davlatimizning olib borayotgan islohotlaridan biri ekanligi, bolalarni kitob vositasida tarbiyalash, kitobxonga o'qilayotgan kitoblardagi barcha hodisa-voqealar ota-ona, oilaning boshqa a'zolari va bolalar uchun tushunarli bo'lishi, o'quvchilarda insoniy fazilatlarni tarbiyalashi, bilim berishi, ezgulikni his etishga yo'llashi kabi fikrlar ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kitob, kitobxon, oila, ota-ona, ilm, ma'rifat, ma'naviyat, madaniyat, yuksak xulq, odob, hurmat-ehtirom.

Аннотация: В данной статье формирование культуры чтения в нашей стране, как результат повышения интереса широких слоев населения, особенно молодежи, к распространению знаний, воспитанию высокообразованного, компетентного, интеллектуально способного поколения, является одной из задач реформ, проводимых в нашей стране, воспитывать детей посредством книг, все события в книгах, читаемых читателю, должны быть понятны родителям, другим членам семьи и детям, они должны воспитывать человеческие качества учащихся, давать знания. и приведите их к добру.

Ключевые слова: книга, читатель, семья, родители, наука, просвещение, духовность, культура, высокое поведение, манеры, уважение.

Annotation: In this article, the formation of a culture of reading in our country, as a result of improving the interest of the general population, especially young people, to spread knowledge, to educate a highly educated, competent, intellectually capable generation is one of the reforms carried out by our country, to educate children through books. , all the events in the books being read to the reader should be understandable

for parents, other family members and children, they should educate the students' human qualities, give knowledge, and lead them to feel goodness.

Key words: book, reader, family, parents, science, enlightenment, spirituality, culture, high behavior, manners, respect

Kirish. Har bir jamiyatning qanchalik ma'naviy rivojlanishi, dunyo tamadduniga o'z hissasini qo'shishi, insonlarning kitobga bo'lgan e'tibori, ya'ni oilalardagi ota-onalarning qanchalik kitobga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Oila tarbiyasi – bu umumiy ijtimoiy tarbiya jarayonining shunday bosqichiki, u insonning keyinchalik butun umri davomida oladigan ma'rifat va hayot saboqlari uchun asos, zamin, poydevor vazifasini o'taydi. Oila tarbiyasi ota-ona va farzandlar, shuningdek, bir necha avlodga mansub shaxslarning o'zaro qon-qarindoshlik munosabatlari asosiga quriluvchi o'ziga xos betakror ma'naviy-ruhiy jarayondir. Mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, keng aholi, ayniqsa, yoshlarning mutolaaga bo'lgan qiziqishini takomillashtirish natijasida ilm-ma'rifatni keng yoyish, yuksak bilimli, barkamol, intellektual qobiliyatli avlodni tarbiyalash davlatimizning olib borayotgan islohotlaridan biri hisoblanadi. Zero, “Eng katta boylik – bu aql- zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!”¹. Shu bois, turli yosh toifalarida “Yosh kitobxon” respublika tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Shu bilan birga, “Kitobxon o'quvchi”, “Eng yaxshi yosh kitobxon oila”, “Kitobxon mahalla” tanlovlari yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, aholining kitobxonlik ko'nikmasini yanada yuksaltirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, har bir oila o'ziga xos an'anaga, boy ijodiy-intellektual boylikka ham ega. Ana shu ma'naviy-madaniy boylikni o'rganish, undan jamiyat taraqqiyotida foydalanish, kelgusi avlodlarga yetkazish uchun ham bilim va tafakkur manbai kitobxonlikni Oilada va maktabdan boshlamoq zarur.

Bolalarni kitob vositasida tarbiyalash juda qiyin jarayon bo'lib, kitobxonga o'qilayotgan kitoblardagi barcha hodisa-voqealar ota-ona, oilaning boshqa a'zolari va bolalar uchun tushunarli bo'lishi, o'quvchilarda insoniy fazilatlarni tarbiyalashi, bilim berishi, ezgulikni his etishga yo'llashi zarur. Ana shu taqdirdagina kitobxonlik o'quvchi ma'naviyatini shakllantirishga yordam beradi. Bunda ota-onaning ma'naviy dunyosi, xulq-odobi, orzu-umidlari, hayotiy tajribasi, an'analari, kasbi katta yordam beradi. Chunki, kitob bolani dunyoni anglab olishi bilan bir qatorda ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi, uning xarakteri tarkib topadi, hayot va turmush ziddiyatlarini qanday qilib yechish yo'llarini tushunib yetadi. Bu xislatlarni egallab olgan har bir o'quvchi yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib yetishadi. Zero, Ibn Sino, Beruniy, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muhammad Bobur singari

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. –Б.24.

yuzlab, minglab mutafakkirlarning shakllanishi va ilmiy merosi zamonlar oshsa-da ahamiyati yo‘qolmaydigan tadqiqot kashfiyotlari faqat va faqat kitob va mutolaa orqali yuz bergan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Zamon amalda qanchalar rivojlanmasin, turli internet – global tarmoqlari taraqqiy etmasin, baribir, kitobning o‘rni muhim va beqiyos. Kitobning inson hayotidagi ahamiyati va yoshlar ongida, ularning xalq ongida, hayot tarzida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga hukumatimiz tomonidan hamalohida e‘tibor berilmoqda. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017 yilning 12-yanvar kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi F-4789-son farmoyishi² ma‘naviy hayotimiz, milliy tafakkurimiz taraqqiyotimizga g‘oyat ulkan voqea bo‘ldi. Kitoblarni chop etish, ularni tarqatish tizimini takomillashtirish va eng muhimi kitob chiqarish hamda kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgani barchamizni quvontiradi. Adabiyot qadr topsa, yoshlar ongiga ma‘naviy-estetik tushunchalar shuncha ko‘p singib, albatta, jamiyatda kitobxonlik madaniyati rivojlanadi. Farmoyishning ibratli jihati shundan iboratki, unda kitob mahsulotlari nashr etish, tarqatish, kitob mutolaasi, kitobxonlik madaniyatining bugungi kundagi holati, mavjud kamchilik, xatolar ro‘y-rost ochib berilgan. Ayniqsa, badiiy, tarixiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy, qolaversa, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, barcha ta‘lim muassasalarini ta‘minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o‘ylangan tizim asosida tashkil etish zarurligi ifodalangan. Ta‘lim va madaniyat muassasalari uchun kitob xarid qilishga mablag‘lar yetarli darajada mavjud bo‘lgan manbalar hisobidan jalb etilmayotgani, kitob sotishga ixtisoslashgan korxonalar tomonidan ta‘lim muassasalari, kutubxonalar va mahallalarda yangi kitoblar taqdimotlarini o‘tkazish, mutolaa madaniyatini oshirish, shu jumladan, ommaviy-axborot vositalari orqali targ‘ibot-tashviqot qilishga qaratilgan tadbirlar yuksak talablar darajasida emasligiga alohida e‘tibor berilgan.

Tahlil va natijalar. Jamiyat hayotini bir butun organizm sifatida olib qaralganda, uni estetik madaniyat va tafakkusiz qilib bo‘lmasligi ta‘kidlangan. Estetik madaniyat taraqqiyoti va sog‘lom estetik immunitetni hosil qilish barkamol avlod tarbiyasidagi muhim omillardan biridir. Yoshlar ongida badiiy va estetik tarbiya, ularning tafakkur doirasi, zavqiy fikrlashi, yoshlarning estetik madaniyati shu tariqa, bir tomondan tabiat va ijtimoiy hayot ta‘sirida, ikkinchi tomondan badiiy ijod namunalari asosida shakllanadi va rivojlanadi. Ayni paytda yoshlarimizda badiiy

²Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги “Китоб маҳсулотларини chop этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобxonлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши.

didning barkamol yoki to‘mtiq, yetuk yoki bachkana bo‘lishi muayyan shaxsning ma’naviy ehtiyojiga, tarbiya muhitiga bog‘liq.

Mamlakatimiz rahbarining kitob, kitobxonlik madaniyatini yaxshilash to‘g‘risida kuyunib gapirayotganliklarining chuqur falsafasi bor. **Birinchidan**, yuqorida qayd etilgani kabi, kitob insonni yerdan ko‘kka ko‘taruvchi, uning ma’naviy quvvatini oshiruvchi buyuk kuch hisoblanadi. **Ikkinchidan**, kitob insoniyatning tarixiy xotirasi, barchamizni o‘z ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy zaminimizni mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko‘rsatib borishga qodir mash’ala hisoblanadi.

Oila tarbiyasi uzluksiz jarayon sifatida – ijtimoiy-ma’naviy tarbiyaning bir turi bo‘lib, oilaning barcha a’zolari unda faol ishtirok etishi jarayonida, ota-onalar, kattalar o‘z bilim va tajribalarini bolalarga o‘rgatadilar. O‘zbek xalqida kitob bilim manbai ekanligi va zarur ta’lim-tarbiya olishga doir maqollar juda ko‘p. Jumladan, “Oltin olma, bilim ol, bilim olsang, bilib ol”, “Kitobsiz aql – qanotsiz qush”, “Baxt belgisi – bilim”, “Bilim – aql chirog‘i”, “Ilm baxt keltirar, bilim taxt keltirar”, “Hunar – oqar buloq, ilm – yonar chiroq” va hokozolarni keltirish mumkin³. Olimlar tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, ota-onalar o‘z farzandining olti oylik vaqtidan boshlab unda bilim ko‘nikmalari va yaxshi xotirani shakllantirishi kerak ekan. Buning uchun shunchaki bolalarga kitob o‘qib berish kifoya. Mutaxassislar to‘rt yil davom etgan tajribalar mobaynida 250 nafar bola va ularning onalarini kuzatishgan - bolalarning yangi so‘zlarni eslab qolishi, keyinroq esa ularning bilim ko‘nikmalari va o‘qish texnikasiga oid xususiyatlari tekshirib borilgan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ota-ona farzandi bilan erta bolalik chog‘idanoq shug‘ullansa - unga har xil kitoblar o‘qib bersa, o‘qilgan asarni muhokama qilsa, suratlarni birgalikda tomosha qilib, kitobni bolaga ishonib topshirsa - bu bolaning nutqi ravon, xotirasi esa mustahkam bo‘lishiga poydevor bo‘lib xizmat qilar ekan. Demak, o‘z-o‘zidan ma’lumki bunday mashg‘ulotlar bolaga maktabdagi o‘quv darsliklarini yaxshi o‘zlashtirishga, o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalay olishga va tengdoshlari bilan oson til topishishga yordam berar ekan. Yuqoridagi fikrlarning davomi sifatida, oilada farzandlarni kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish borasida badiiy, ma’rifiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy hamda yoshlarning salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan adabiyotlarni chop etish, ularni ta’lim muassasalariga yetkazish, mahalliy va xorijiy adabiyotlarni saralash hamda ularni o‘quvchi oson tushunadigan darajada tarjima qilish ishlarini ma’lum tizim asosida tashkil etishga jiddiy e’tibor qaratish nihoyatda muhimdir.

Zamon shiddat bilan taraqqiy etayotgan, informatsion texnologiyalar rivojlanayotgan bir davrda yashayapmiz. Bu taraqqiyotga eltuvchi yo‘llar ko‘p. Bu yo‘llarning har biri betakror va boshqalardan farq qiladi. Lekin bu yo‘llarning hech biri

³ Норкулов Х. Китобхонлик маънавияти оиладан шаклланади // Китобхонлик маданияти ва бадий таржима маҳорати. Республика илмий – амалий конференцияси материаллари. Самарқанд, 2017. 32-бет.

ma'rifatdan ayro emas. Ma'rifatning asosi esa kitobdir. Demak, kitobsiz yuksalish yo'q. Kitob – ma'naviyatga eltuvchi qanot, taffakur shamchirog'i, aql qayrog'idir⁴.

Bilamizki, kitobga bo'lgan mehrni uyg'otadigan, insonning qalbiga, ongiga bu mehrni singdiradigan yagona muqaddas dargoh – bu oiladir. Kitobxonlik madaniyati ham mana shu dargohda qaror topadi, shakllanadi. Bugungi zamon texnikalashgan davrda ota-ona telefon va internet tarmoqlariga chalg'imasdan boladagi tabiiy o'zgarishlarga, qiziqishlarga alohida e'tibor qaratishi kerak va shundan foydalanib farzandlarda kitobga bo'lgan mehrni uyg'ota bilishi, qon-qoniga, suyak-suyagiga singdira olishi joiz. Hammamiz 1-6 yosh – inson hayotining eng ahamiyatli davri ekanligini yaxshi bilamiz. Ko'p yillik ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, inson o'z umri davomida oladigan barcha informatsiyaning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrida olar ekan. Bu davr jismoniy, ruhiy va aqliy rivojlanish davridir. Bu yoshda qobiliyatlar rivojlanadi, odatlar va qiziqishlar shakllanadi. Jumladan, kitobga bo'lgan qiziqishi nutqidan ancha oldin boshlanadi. Bola hayotining birinchi yillarida kitob bilan tanishish uning keyingi yillariga ham ta'sir etadi. Kitobga bo'lgan muhabbat, asosan, shu yillarda shakllanadi va bu keyin ham davom etadi.

Ma'lumki, insonning ma'naviy kamol topishi Oilada va maktabda shakllanadi. Bu o'rinda oilaning yoshlar ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni alohida ahamiyatga ega.

Kitobning inson hayoti, kishilik jamiyati ma'naviy taraqqiyotidagi beqiyos o'rni qadimdan ma'lum. U dunyoni tanish, bilim berish bilan birga go'zallikka muhabbat uyg'otish, undan zavqlanish, yovuzlikdan nafratlanish tuyg'usini paydo qiladi. Bolalar kitobxonligini tashkil qilishda ota-onalar zimmasiga nihoyatda murakkab va mas'uliyatli vazifa yuklanadi. Buning uchun ota-onalarning o'zi ham yuksak ma'naviyatga ega bo'lishlari kerak.

Kitobsiz inson ma'naviy borlig'ini tasavvur qilish mushkuldir. Inson ma'naviy borlig'ining shakllanishiga kuchli ta'sir o'tkazadigan ob'ektiv omil bu – kitob va mutolaadir. Prezident tomonidan kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi kun tartibiga bejiz qo'yilmadi. Buning negizida kitobni bilib tanlash, anglab o'qish, o'qib amal qilish turadi. Tarixiy farmoyishda belgilab berilgan vazifalar ijrosi zamirida kitob yozish, chop etish, o'qish va o'rganish, targ'ibot qilishdek ulkan maqsadlar mujassam. Chunki kitob – insonning ma'naviy borlig'ini yaratuvchi buyuk kuch, insoniyatning tarixiy xotirasi, kelajak yo'llarini yorqin ko'rsatib berishga qodir mash'aladir. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida ma'naviyatga quyidagicha ta'rif bergan edi: "Ma'naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch,

⁴ Ergashev A., Yo'ldoshev E. Kutubxona va kitobxon. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 2008. 62-bet.

uning barcha qarashlarining mezonidir”⁵. Shunday ekan, kitobxonlik madaniyati, inson tafakkuri va ruhiy-ma’naviy borlig‘ining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bugungi voqelik nuqtai nazaridan aholini ayniqsa, yoshlarni kitob o‘qishga jalb qilish ruhiy, va ma’naviy-estetik borlig‘ini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Inson ma’naviy-estetik komillik darajasiga yetishishida kitobchalik qudratli vosita yo‘q. Tarixdan ma’lumki, azal-azaldan ma’rifatparvarlar, donishmand ustozlar odamlarni kitob o‘qishga, undan ilmu ma’rifat sirlarini o‘rganishga undab kelganlar. Chunki, kitobning inson tafakkuri qanotlariga o‘xshatilishi ham bejiz emas. Tafakkuri, fikr doirasi keng, ma’rifatli kishilar jamiyatning chinakam boyligidir. Aksincha, hayotda ro‘y berib turadigan ayrim noxushliklar ildizi esa ma’rifatsizlik, kitob o‘qimaslikning achchiq mevasi sanaladi. Temirni zang kemirganidek, odamni ma’naviyatsizlik va bilimsizlik sindiradi. Ma’naviyat esa insonga kitob o‘qish orqali yuqadi⁶. Shu ma’noda, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta’kidlaganidek, “Dunyodagi har qaysi davlat, har qaysi millat birinchi navbatda o‘zining intellektual salohiyati, yuksak ma’naviyati bilan qudratlidir. Bunday yengilmas kuch manbai esa, avvalo, insoniyat tafakkurining buyuk kashfiyoti – kitob va kutubxonalarda, desak, adashmagan bo‘lamiz⁷.”

Shunday qilib, kitob insoniyatning ko‘p asrlik madaniyati yutuqlarini to‘playdi va eng muhim bilim manbai, o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z-o‘zini rivojlantirish vositasidir. Bu sizga atrofdagi dunyo bilan tanishish, fikrlar, his-tuyg‘ular, ehtiyojlarni saralash, hayot yo‘lini topish, millatning ma’naviy salomatligi hamda kelajagi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘z-o‘zini tarbiyalash dasturi va axloqiy ko‘rsatmalarni belgilashga imkon beradi.

Kitob – inson ma’naviy borlig‘ini shakllanishiga kuchli ta’sir etuvchi asosiy ob’ektiv omillardan biri hisoblanadi. Chin inson bo‘lib yetishishning birdan-bir yo‘li bu kitob mutolaasi hisoblanadi. Chunki kitob yoshlarga ma’naviy-estetik ozuqa beradi. Inson kamoloti va bilimining manbai kitob bilan bog‘liq. Kitob o‘qigan inson bilimli, mulohazali, yuksak tafakkur egasi bo‘lib, dunyoqarashining kengligi va ijodiy fikrlashi bilan boshqalardan ajralib turadi. Kitob o‘qigan inson yuksak ma’naviyati va muomala madaniyati bilan hayotda o‘z o‘rnini topa oladi.

Kitob bolalar ma’naviy-estetik dunyoqarashi shakllanishida katta ahamiyatga ega. Shu ma’noda biz tadqiqotchi S.A.Chinievaning: “Ma’lumki, bola kitob o‘qishni bilgan taqdirdagina, kitob uning ma’naviy hayotida muhim rol o‘ynaydi. Buning uchun esa kitob bolaning ma’naviy boyishi uchun uni ma’naviy, aqliy, estetik o‘sishga yo‘llashi zarur. Buning uchun dastlabki turtki oilada bolaga o‘qib berilgan birinchi kitob bo‘lsa, ikkinchisi bola otasi va onasining o‘qishini eshitib, badiiy obrazlar go‘zalligini his etishidir. Ana shu birinchi va ikkinchi uchrashuv bolaning keyingi,

⁵ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. 19-бет.

⁶ Бахтга эришиш, фаровон яшашнинг sinalган йўли – илм олишдир. Зарипов Б. Халқ сўзи. 2021 йил 18 январь. 4-бет.

⁷ Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2020. 324-бет.

o'smirlik davrida uning ma'naviy hayotining barcha sohalari: mehnat, o'yin, musiqa, bolalar ijodi bilan bog'liq bo'lib, uni hayotining hamma tomonlarini qamrab olishi zarur. Chunki, o'smir hayotini ijodiy mehnat, ertaklar olami, fantaziyalar, o'yin va musiqasiz tasavvur etish qeyin. Bularning barchasi kitobxonlikni ham qamrab olsa, ana shunda uning hayoti mazmunsiz, ma'naviy qashshoq emas, balki voqea-hodisalarning tub mohiyatini anglab olishga harakat qiladigan, turmush ziddiyatlarini tushunadigan barkamol shaxs bo'lib yetishishiga yordam beradi"⁸, - degan fikri asosli deb o'ylaymiz. Chunki, o'sayotgan farzand avvalo tarbiyani qo'lida kitob ko'targan otanasidan o'rganadi. U ham ertaga televizor qarshisida emas, kitoblar qarshisida ilm olishga chog'lanadi. Kitob o'qigan oilaning ma'naviy havosi toza bo'ladi. Kitobxon oilada buyuk daholar ulg'ayadi. Darhaqiqat, kitob, kitobxonlik yoshlarga zamonaviy bilim asoslarini berish bilan birga ularda kitobxonlik madaniyatini ma'naviy extiyoj sifatida shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z-o'zidan jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga asos bo'ladi.

Xulosa. Oilada yoshlarni ma'naviy-estetik ruhda tarbiyalashda quyidagilarga e'tibor qaratish darkor:

birinchidan, Kitob mutolaasi – bu insonning ilm olishi, tafakkurini, borlig'ini yuksaltirish, estetik zavqlanish, dam olish maqsadida o'zi tanlab olgan biror mavzudagi kitobni o'qish jarayonidir;

ikkinchidan, kitob o'chish ixtiyoriy bo'lib, o'z-o'zini takomillashtiradigan, ijodiy va individual jarayondir. Kitob ham individual mahsulot va o'ziga xos individual tarzda mavjud. Har ikkala jarayon ham insonning individual o'z-o'zini takomillashtirishga hamda rivojlantirishga olib keladi;

uchinchidan, kitob – bu diqqat bilan o'qish, anglash, tahlil qilish hamda olam rang-barangligini va butun mohiyatini bilish jarayoni bo'lib, moddiy madaniyatning o'ziga xos hodisasi sifatida insonga dunyo haqidagi g'oyalarini kengaytirish imkonini beruvchi hamda o'zini o'zi anglashini rivojlantiruvchi muhim vositadir;

to'rtinchidan, kitob ko'p qirrali jarayon sifatida inson ma'naviy dunyosining substansional asosini tashkil qiladi. Mutolaa inson hayotida o'ziga xos holat, jarayon bo'lib gnoseologik, ontologik mohiyatiga ega. Chunki mutolaa va kitobdan inson bilim va voqelikni umumlashtirish, hayotni anglash xislatini oladi;

beshinchidan, kitob inson ruhiyatining mahsuli va uning tabiati ruhiydir. Mutolaa jarayoning inson ongi uchun muhimligi shundaki, yozma badiiy va ilmiy adabiyotlarni chuqur o'rgangan shaxsda ijodiy fikr zaruriy tarzda shakllanadi. Chunki, badiiy yoki ilmiy asarni o'qiyotgan shaxs o'sha asardagi manzara va jarayonlarni intellektual salohiyati yordamida qaytadan tiklaydi. Mutolaa badiiy yoki ilmiy asarning qaytadan dunyoga kelishidir.

⁸ Чиниева С.А. Ўзбек oilalarida kitobxonlik vositasida ўсмирлар маънавиятини шакллантириш. Пед.фан.номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация. -Тошкент: 2006. 18-бет.

oltinchidan, kitob mavjudligi bilan bilim olamini yaratadi. Kitob borliqda, inson hayotida mavjud bo'lgan olamning ajralmas qismidir. Kitob hayotni bilishni osonlashtiradi, o'ylashga majbur etadi, olijanoblikni uyg'otadi, aqlni charxlaydi va insonni yuksaklikka ko'taradi. Umuman olganda, kitob va mutolaa inson tafakkurining boyib borishiga, zamonaviy bilimlar rivojiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. –B.24.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi Farmoyishi
3. Norqulov H. Kitobxonlik ma'naviyati oiladan shakllanadi // Kitobxonlik madaniyati va badiiy tarjima mahorati. Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi materiallari. Samarqand, 2017. 32-bet.
4. Ergashev A., Yo'ldoshev E. Kutubxona va kitobxon. Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti. 2008. 62-bet.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 19-bet
6. Baxtga erishish, farovon yashashning sinalgan yo'li – ilm olishdir. Zaripov B. Xalq so'zi. 2021 yil 18 yanvar. 4-bet.
7. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari. –Toshkent: “O'zbekiston”, 2020. 324-bet.
8. Chinieva S.A. O'zbek oilalarida kitobxonlik vositasida o'smirlar ma'naviyatini shakllantirish. Ped.fan.nomzodi ilmiy darajasini olish uchun tayyorlanagn dissertatsiya. -Toshkent: 2006. 18-bet.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Корепанова Марина Васильевна,

докт.пед.наук, профессор, зав. кафедрой педагогики дошкольного образования

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

mariko57@yandex.ru

Annotatsiya: Maqolada raqamli transfermatsiya sharoitida maktabgacha ta'limni tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi. O'qituvchining malakaviy kamchiliklari ajratiladi va tahlil qilinadi: moslashish qobiliyati, motivatsiya; ularning

maktabgacha yoshdagi bolalar bilan munosabatlar sifatiga ta'siri. Muvaffaqiyatli maktabgacha ta'lim o'qituvchisi - t-shaped mutaxassisi modelini ilmiy asoslash orqali muammoni hal qilish taklif etiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации дошкольного образования в условиях цифровых трансформаций. Выделяются и анализируются компетентностные дефициты педагога: способность к адаптации, мотивация; их влияние на качество отношений с детьми дошкольного возраста. Предлагается решение вопроса через научное обоснование модели успешного педагога дошкольного образования - T-shaped специалиста.

Annotation: The article discusses the organization of preschool education in the context of digital transformations. The author identifies and analyzes the teacher's competence deficits: the ability to adapt, motivation, and their impact on the quality of relationships with preschool children. The solution of the problem is proposed through the scientific substantiation of the model of a successful preschool educator - a T-shaped specialist.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim o'qituvchisi, raqamli muhit, kompetentsiya etishmovchiligi, t-shaped mutaxassisi.specialist.

Ключевые слова: педагог дошкольного образования, цифровая среда, компетентностные дефициты, T-shaped специалист.

Keywords: preschool teacher, digital environment, competence deficits, T-shaped

Стремительные изменения в социуме, экономике, политике проецируются на образование, как сферу, реализующую государственный и общественный заказ на нового гражданина, способного к инициативным, самостоятельным действиям, самообразованию и саморазвитию. Цифровая среда вносит существенные коррективы в динамику и содержание этого процесса. Возрастает роль информационной компетентности субъекта, характеризующейся пониманием роли и степени влияния информации на жизнь человека.

Каким образом должна быть организована работа педагога, чтобы соответствовать этим требованиям? Стандарт профессиональной деятельности педагога фиксирует умения, необходимые и достаточные для владения ИКТ-компетентностями, при планировании, реализации и оценке образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста [5]. Согласно Федеральной образовательной программе дошкольного образования (ФОПДО) в дошкольной образовательной организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Желательно наличие в группах информационно-коммуникационных технологий для использования в образовательном процессе. В оснащении могут быть использованы элементы

цифровой образовательной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и др.) [4].

Новая реальность обнаружила, что не все педагоги готовы к работе с использованием элементов цифровой среды и оказались в ситуации неопределенности. Сам процесс применения современного интерактивного, в том числе цифрового оборудования, в ряде дошкольных учреждений происходит, в основном, спонтанно, мало управляемо со стороны администрации и интуитивно со стороны педагогических работников. Педагог в современном цифровом пространстве испытывает ряд компетентностных дефицитов.

1. Способность к адаптации: к стремительно меняющимся запросам общества, новому образу мышления подрастающего поколения, к нетрадиционным источникам информации, когда, наряду, с учебниками и пособиями, образовательное содержание может доставляться через множество устройств и платформ, связанных друг с другом.

2. Мотивация: осознание необходимости быстро учиться. Образовательная среда, которую создает педагог, должна развивать познавательные процессы, критичность мышления обучающегося, давать постоянную и индивидуализированную обратную связь на все его действия.

В своей профессии педагог обязан быть всегда идти на шаг быстрее. Сегодня педагоги учатся, чтобы быть интересными своим ученикам.

К числу важных составляющих профессиональной компетентности относятся: цифровая грамотность, ИКТ-компетенции педагога.

Цифровая грамотность- необходимое и востребованное качество, проявляющееся в способности безопасно и надлежащим образом управлять информацией, понимать и интегрировать ее, обмениваться ей, оценивать и создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни.

ИКТ-компетенции педагога – это система прикладных знаний, навыков и установок, позволяющих организовать все стадии педагогической работы и улучшить качество обучения на основе возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями (индивидуализация обучения, техническое решение творческих задач, интерактивная проектная работа и др.)

Педагог должен понимать роль и степень влияния информации на маленького ребенка, доносить до родителей знания о пользе и вреде информации, зачастую получаемой ребенком в процессе бесконтрольного использования гаджетов.

Л. С. Выготскому принадлежит высказывание о феномене «засушенного сердца», который он отмечал у своих современников и объяснял воспитанием, направленным на логизированное и интеллектуализированное поведение. Это не потеряло актуальности и в наше время, когда «обесчувствованию» способствует и технологизация и прагматизация жизни, в которой участвует ребенок [1].

Поместив себя в виртуальное пространство телевизора и гаджета, дети стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение в высокой степени обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, изолированность выдвигают на первый план задачу социализации детей. Развитию эмоциональной сферы ребенка, в отличие от его интеллектуального развития, не всегда уделяется достаточное внимание. Формирование «умных» эмоций (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец) должно рассматриваться в качестве одной из наиболее важных задач воспитания [1, 2]. К сожалению, родители часто замещают живое общение с ребенком виртуальными играми и персонажами. По мнению современного отечественного психолога А. Курпатова, в жизни человек все меньше общается лицом к лицу с другими людьми, заменяя это общением в социальных сетях и потреблением цифрового контента. Из-за этого теряются навыки коммуникации в реальной жизни, взрослый перестает понимать проблемы ребенка, растут отчуждение и непонимание [3].

Применение новых информационных технологий становится частью образовательного процесса в дошкольном учреждении, но при этом должно оставаться традиционное общение, взаимообмен мнениями, живой диалог. Только в сочетании традиционного с инновационным воспитатель не только формирует у детей знания, но и развивает отношение к окружающим людям и миру. В удаленном формате невозможно реализовать задачи воспитания и развития личности. В сложившейся ситуации актуальным становится вопрос не только наличия у педагогов основных компетенций, связанных с освоением ИКТ, но и умением рационально и грамотно их использовать в педагогической практике. Компетентность педагога в области информационно-коммуникационных технологий является, с одной стороны, условием, создания современной образовательной среды, а с другой стороны – это значимый фактор, определяющий профессиональную педагогическую компетентность.

Полагаем, что основной акцент следует сделать на научное обоснование модели успешного педагога дошкольного образования - T-shaped специалиста, обладающего аутокомпетентностью, как способностью к самоидентификации в профессиональной деятельности; готовностью к преодолению компетентностных дефицитов в сфере адаптации к стремительно меняющимся

запросам общества, новому образу мышления подрастающего поколения, к нетрадиционным источникам информации; мотивированного осознанной необходимостью быстро учиться. T-shaped специалист или «Т-образная личность» – (термин, введенный в начале 90-х прошлого века дизайнером Дэвидом Гэстом,) – это человек, который является экспертом как минимум в одной области, но при этом разбирается во многих других и может свободно поддерживать общение с другими специалистами на базовом уровне. Модель «Т» имеет две составляющие. Применительно к модели успешного педагога дошкольного образования - первая – это вертикальная линия буквы Т или «глубина», которая говорит об уровне «экспертности» специалиста в психолого-педагогической сфере образования. Вторая составляющая – горизонтальная линия буквы Т или «ширина», говорит о тех областях, в которых специалист также имеет определенный опыт и знания: информационно-коммуникационные технологии, рационально сочетаемые с традиционными базовыми технологиями дошкольного образования.

Современное дошкольное образование больше не может обойтись без ИКТ – технологий. Информационно-коммуникационные технологии повышают уровень профессионализма педагога, создают дополнительные возможности для его самореализации, способствуют повышению качества образовательного процесса, делают его освоение намного интересней и разнообразней. При этом в мире цифровых и технологических возможностей недостаточно уметь пользоваться технологиями, важно понимать, как с помощью технологий можно улучшить свою жизнь, повысить профессиональные возможности и качественно выполнять свою работу.

Литература

1. Выготский Л.С. Учения об эмоциях: Издательство RUGRAM. – 2022
2. Запорожец А. В. О значении ранних периодов детства для формирования личности ребенка // Современные проблемы дошкольного образования и педагогические технологии: Сборник научных трудов. - Смоленск: СГПУ, 1998.- С.3-10.
3. Курпатов А.В. Супергаджет: Издательский дом «Нева». – 2024.
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».
5. Приказ от 18 октября 2013 г. n 544н об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

6.Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации».

TA'LIMDA INNOVATSIYALAR: YANGI YONDASHUVLAR VA METODLAR

Nurullayeva Shaxlo Uktamovna
Qarshi Davlat Universiteti
pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda an'anaviy o'qitish usullaridan, yangi texnologiyalar va o'qituvchilardan foydalanishga asoslangan innovatsion yondashuvlarga, strategiyalarga, individual xususiyatlar, samaradorlik, interaktivlik, texnologiya, onlayn ta'lim usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuvlar, individual xususiyatlar, samaradorlik, interaktivlik, texnologiya, onlayn ta'lim, gamifikatsiya, zamonaviy texnologiyalar, loyihani o'qitish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish, interaktiv ta'lim, tajribaga asoslangan trening, onlayn ta'lim-o'quv materiallari.

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим инновационные подходы, стратегии, индивидуальные особенности, эффективность, интерактивность, технологии, методы онлайн-обучения, основанные на использовании традиционных методов обучения, новых технологий и учителей в современном образовании.

Ключевые слова: инновационные подходы, индивидуальные особенности, эффективность, интерактивность, технология, онлайн-образование, геймификация, современные технологии, проектное обучение, обучение с использованием информационных технологий, интерактивное обучение, обучение на основе опыта, онлайн-образовательные материалы.

Abstract: In this article, we will examine innovative approaches, strategies, individual characteristics, effectiveness, interactivity, technology, and online learning methods based on the use of traditional teaching methods, new technologies, and teachers in modern education.

Keywords: innovative approaches, individual characteristics, effectiveness, interactivity, technology, online education, gamification, modern technologies, project training, training using information technologies, interactive education, experience-based training, online educational materials.

Zamonaviy dunyoda ta'lim shaxs va umuman jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. An'anaviy o'qitish usullari har doim ham mavjud emas vaqt talablariga javob beradi va tobora ko'proq e'tibor innovatsion

yondashuvlar va o'qitish usullariga bag'ishlangan. Ta'limdagi innovatsion yondashuvlarga quyidagilar kiradi: zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodologiyalardan foydalanish, shuningdek, muammoga yo'naltirilgan o'qitish va loyiha ishlarini faol qo'llash.

Ushbu usullar quyidagilarga yordam beradi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, talabalarning ijodiy o'zini o'zi anglashi va tez o'zgaruvchan bozorga tayyorgarlik mehnat. Bundan tashqari, har bir talaba o'zini namoyon qilishi mumkin bo'lgan rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish muhimdir shaxsiy xususiyatlaridan qat'i nazar, potentsial va qobiliyatlari. Ta'limga bunday yondashuv nafaqat shaxsning kasbiy malakasi va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, balki umuman jamiyatning uyg'un ijtimoiy rivojlanishi uchun asos yaratadi.

Zamonaviy ta'limda an'anaviy o'qitish usullaridan yangi texnologiyalar va o'qituvchilardan foydalanishga asoslangan innovatsion yondashuvlarga, strategiyalarga o'tish kuzatilmoqda.

O'qitishning innovatsion usullari pedagogik yangi texnologiyalar, zamonaviy pedagogik usullar va faol ishtirok etishga asoslangan yondashuvlarni o'quv jarayonida qo'llash. Ular o'sishga qaratilgan interaktiv yaratish orqali o'qitish samaradorligi, tanqidiy fikrlashni, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradigan moslashuvchan va individuallashtirilgan ta'lim muhiti talabalarda ko'nikmalar va muammoli fikrlar orqali singdirish. Innovatsion o'qitish usullari diqqatni jamlaydi talabalarning faol ishtirokida, amaliy qo'llanilishi ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini bilish va ulardan foydalanish. Innovatsion o'qitish usullarining asosiy xususiyati ularning faol va interaktiv tabiati bo'lib, ular yanada chuqurroq va samaraliroq bo'lishiga yordam beradi bilimlarni o'zlashtirish.

An'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, bu erda talaba "ma'lumotni passiv ravishda o'zlashtiradi", innovatsion usullar diqqatni jamlaydi talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish to'g'risida.

Faol ishtirok etish: talabalar darsda faol qatnashadilar yoki mashg'ulotlar, muammolarni hal qilish, munozaralarda qatnashish yoki bajarish loyihalar.

Amaliy yo'nalish: o'quv materiallari amaliy foydalanishga va real muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, bu uning yaxshiroq assimilyatsiyasiga yordam beradi.

Interaktivlik: interaktiv usullardan foydalanish guruhlarda muhokama qilish, viktorinalar, o'yinlar kabi mashg'ulotlar va simulyatsiya, materialni chuqurroq tushunishga va uni yodlashga yordam beradi.

Individualizatsiya: o'qitishning innovatsion usullari o'qituvchilarga o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirishga imkon beradi, bu esa yanada samarali o'rganishni ta'minlaydi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish: kompyuterlar, internet, multimedia resurslari va dasturiy ta'minot kabi zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi boyitadi, talabalar uchun o'quv jarayoni va uni yanada qulay va qiziqarli qiladi.

Innovatsion o'qitish usullarining ushbu xususiyatlari keng spektrni rivojlantirishga yordam beradigan yanada dinamik va samarali ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. O'qitishning innovatsion usullari rus pedagogik olimlarining tadqiqotlari va ishlariga asoslangan. Ta'lim nazariyasini rivojlantirishda, metodikalar va pedagogik tushunchalarni yaratishda rus psixologi va o'qituvchisi Lev Vygotskiy, "fikrlash va nutq", "pedagogik psixologiya", "bolaning ijtimoiy rivojlanishi" asarlari, katta hissa qo'shdi. Uning ishi eng yaqin rivojlanish zona haqida (ZDB) o'quv jarayonida talaba va tajribali sherik o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tushunish uchun asos bo'ldi. Ushbu yondashuv pedagogik amaliyotda jamoaviy va individual ta'limni tashkil etish uchun faol qo'llaniladi. Aleksey Nikolayevich Leontyevning ta'limni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uning psixologiya sohasidagi tadqiqotlarida yotadi.

U bilimlarni o'zlashtirish va shaxsni rivojlantirish jarayonlarini faoliyat orqali tushunishga imkon beradigan faoliyat nazariyasini ishlab chiqdi. Leontyev o'z asarlarida quyidagilarni ta'kidlagan: o'quv jarayonida talaba faoliyatining ahamiyati va ta'limni intellektual va psixologik qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat sifatida ko'rdi. Uning faoliyatga asoslangan ta'lim yondashuvi bo'yicha tadqiqotlar ta'sir ko'rsatdi faollikka e'tibor qaratadigan usullarni ishlab chiqish o'quv jarayonida talabaning ishtiroki, innovatsion o'qitish usullarining asosiy tamoyillaridan biri. Aleksey Leontyevning eng muhim asarlaridan biri uning "Faoliyat" kitobidir. Uning ichki ishlari faoliyat mexanizmlari va aqliy jarayonlarning tuzilishi o'qitish metodikasi va psixologik maslahatga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Innovatsion o'qitish usullari orasida eng keng tarqalgan quyidagilar qo'llaniladi:

1. Loyihani o'qitish. Loyihani o'qitish yaratish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi muammolarni mustaqil hal qilish, jamoada ishlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan loyihalar. Ushbu usul talabalarga olgan bilimlarini amalda qo'llash imkonini beradi, ijodkorlik va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatini rivojlantirish.

2. Axborot texnologiyalaridan foydalangan **holda** o'qitish. Treningda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada interaktiv va talabalar uchun qiziqarli qilish imkonini beradi. Elektron darsliklar, onlayn kurslar, vebinarlar, videokonferentsiyalar va boshqalarni qo'llash texnologiyalar sizga o'quv jarayonini diversifikatsiya qilish va uni turli xil talabalar uchun yanada qulayroq qilish imkonini beradi.

3. Ta'limni gamifikatsiya **qilish**. Ta'limni gamifikatsiya qilish o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirish uchun o'quv jarayonida o'yin elementlaridan

foydalanishni o'z ichiga oladi. O'yin vazifalari, reytinglar, mukofotlar va boshqa elementlar o'rganishni yanada kuchaytirishga, qiziqarli va samarali imkon beradi.

4. Interaktiv ta'lim. Interaktiv ta'lim talabalar va o'qituvchilar o'rtasida faol hamkorlikni nazarda tutadi, bu esa quyidagilarga imkon beradi talabalar materialni yaxshiroq o'zlashtiradilar va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Interfaol o'qitish usullariga quyidagilar kiradi munozaralarni, rolli o'yinlarni, auditoriya bilan ishlash shakllari va boshqalarni o'z ichiga oladi.

5. Tajribaga asoslangan trening. Tajribaga asoslangan ta'lim faol ishtirok etishni o'z ichiga oladi talabalar haqiqiy loyihalar va vaziyatlarda, materialni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, talabalar haqiqiy loyihalar ustida ishlash, tadqiqot o'tkazish yoki ko'ngilli dasturlarda ishtirok etishi mumkin.

6. Onlayn ta'lim-o'quv materiallariga kirish va o'qituvchilar bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun Internet va kompyuterlardan foydalanish.

Zamonaviy ta'lim-bu zamonaviy jamiyatning talablari va tendentsiyalariga muvofiq amalga oshiriladigan ta'lim va tarbiya jarayoni. U yo'naltirilgan shaxsni rivojlantirish, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish, doimiy o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatli yashash va ishlash uchun zarur.

Zamonaviy ta'limda bir necha sabablarga ko'ra innovatsion o'qitish usullari zarur:

1. Ta'lim sifatini yaxshilash: innovatsion usullar ular o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishga yordam beradi, bu esa talabalarning materialni o'zlashtirish darajasini oshiradi.

2. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va tanqidiy fikrlash: innovatsion usullar talabalarga ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, tanqidiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilishga imkon beradi.

3. Kelajakdagi martaba uchun tayyorgarlik: ta'lim sohasidagi yangiliklar talabalarni yangi ko'nikma va bilimlarni talab qiladigan tez o'zgaruvchan dunyoda ishlashga tayyorlashga yordam beradi.

4. Yangi texnologiyalarga moslashish: innovatsion ta'lim talabalarga yangi texnologiyalarga osonroq moslashishga va kelajakdagi faoliyatlarida foydalanishga yordam beradi.

5. Motivatsiyani oshirish: innovatsion usullar talabalarning o'rganish motivatsiyasini oshirish, uni yanada ko'proq qiziqarli qilish mumkin. Innovatsion o'qitish usullari ta'lim sifatini yaxshilash va talabalarning bilim darajasini oshirish uchun muhim vositadir. Ular sizga o'quv jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali qilish imkonini beradi, bu talabalarning ijodiy qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizov, A. (2019). Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
2. Xodjayev, O. (2020). Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. Toshkent: Yangi Asr Avlodi.
3. Rasulov, D. (2021). O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti.
4. Lev, S. V. Fikrlash va nutq / Labirint Nashriyoti, 1999.— 576 c

OILA TARBIYASIDA O'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASI VA AN'ANALARI.

Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b professor (DSc)

Annonatsiya. Mazkur maqolada o'zbek oilalarida farzand tarbiyasini amalga oshirishda xalq pedagogikasi va an'analaridan foydalanish, uni boyitish va jamiyatga foydasi tegadigan shaxsiy sifatlarini rivojlantirish ya'ni odobli, axloqli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, imon-e'tiqodli farzandlarni tarbiyalash kabi ma'lumotlar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: davlat, jamiyat, millat, oila, tarbiya, odob, axloq, me'yor, xulq, ma'naviyat, imon-e'tiqod, shaxs.

Annatatsion. This article discusses the use of folk pedagogy and traditions in raising children in Uzbek families, enriching them, and developing personal qualities that benefit society. It emphasizes the upbringing of well-mannered, ethical, knowledgeable, intelligent, hardworking, and faithful children.

Keywords: state, society, nation, family, upbringing, manners, ethics, norms, behavior, spirituality, faith, personality.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы воспитания детей в узбекских семьях с использованием народной педагогики и традиций, их обогащение и развитие личностных качеств, приносящих пользу обществу, а именно воспитание воспитанных, нравственных, образованных и умных, трудолюбивых, верующих детей.

Ключевые слова: государство, общество, нация, семья, воспитание, нравственность, этика, норма, поведение, духовность, вера.

Oila tarbiyasi farzandning kelajakda kim bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, o'zbek xalqi azaldan o'zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi.

Albatta, farzandga mehr qo'yish, ularning qornini to'q, ustini but qilish o'z yo'li bilan, lekin bolalarimizni yoshlik chog'idan boshlab milliy tarbiya, axloq-odob, yuksak ma'naviyat asosida voyaga yetkazish biz uchun doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Bu masalaga e'tibor bermaslik nafaqat ayrim ota-onalar, balki butun jamiyat uchun juda qimmatga tushishini ham ko'pgina hayotiy misollarda ko'rish mumkin. Farzand bor ekan, odamzod hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi... Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu saodati, ularning yorug' kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Lekin baxtu saodat faqat boylik, molu mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir. Demak, bola oilada jamiyatning, millatning qiyofasini ko'radi, shu muhitda uning tabiati, dunyoqarashi va milliy axloqiy qiyofasi shakllanadi hamda kamol topadi. Bola uchun oiladagi sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlar manbaidir. Xalq an'analari madaniyatimizning bir qismi sifatida jamiyat uchun chinakam xizmat qilishini istayapmiz. Nega? Bunga to'liq javob berish uchun an'ananing o'zi nima ekanligiga javob izlab ko'raylik. An'ana nima? «An'ana» — asli arabcha so'z bo'lib, uzoq zamonlardan beri avloddan-avlodga, otalardan bolalarga o'tib, davom etib kelayotgan urf-odatlar, axloq mezonlari, qarashlar va shu kabilardir. An'ana ijtimoiy va madaniy merosdir. Ular iqtisodiy, milliy, kasbiy, jangovar, ilmiy, oilaviy an'analar sifatida jamiyatda, ijtimoiy guruh va sinflar orasida keng yoyilgan. Shuning uchun ijtimoiy hayot va an'analarni o'rganish, ularning mazmunini bilish odamlarning xulqi va xatti-harakatlariga ta'sir etishini tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir. Ta'lim-tarbiya ishlarida xalqimizning eng ilg'or, hayotda o'zini oqlagan an'analarni oila, maktab va mehnat jamoalarida qo'llash, ulardan foydalanish kabi vazifalar hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Shu kunlarda, ayniqsa, vatanparvarlik, millatlararo do'stlik, ekologik tarbiyaga doir an'analarni oilaviy tarbiya jarayoniga tatbiq etish, hozirgi davr avlodlarini xalq pedagogikasining xalqchil ko'rsatmalari asosida tarbiyalashni keng qo'llash nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyoda necha millat, necha xalq bo'lsa, hammasining o'ziga xos turmush tarzi, o'tmish hayoti va kelajagi bilan chambarchas bog'liq an'analari mavjud. O'zbek xalqining ham urf-odatlari, turmush tarzi, oilaviy marosimlari, ta'lim-tarbiya, madaniyat an'analari moziyning uzoq-uzoq asrlariga borib taqaladi. Barg ildizdan quvvat oladi, deganlaridek, hozirgi va kelajak avlodlarning bu an'analarni chuqur bilishi ma'naviyatining mag'zi to'qligi omilidir. Bu hamisha, hamma avlod tomonidan e'tirof etilgan haqiqat. Kaykovusning «Qobusnoma»sidan tortib, Al- Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» («Baxt keltiruvchi bilim»), Ahmad Yugnakiyning «Hibatul haqoyiq». («Haqiqat sovg'alari») kabi jahonga mashhur asarlarida, Navoiyning o'lmas she'riyatida, Munis Xorazmiyning«Savdi ta'lim», Qori

Niyoziyning «Hayot maktabi», Abdulla Avloniyning «Turkiy Guliston yoxud axloq» asarlarida Sharq xalqlari, xususan, o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan ibratli tomonlar ochib berilganki, ular qalami orqali xalqimizning ota-onani hurmatlash, insoniylik, oqibat, mehr-shafqat, mehmondo‘stlik, ma‘rifatga chanqoqlik, onani (ayolni) ulug‘lash, farzandga mehrlil va fidoyi bo‘lish kabi fazilatlari dunyoga tanilgan bo‘lsa ajab emas. Xalq pedagogikasi hamisha yaxshi samara bergan. Shuning uchun ham xalqning tarbiyaga oid bilimlarini chuqur o‘rganish, tarbiya natijalariga asoslanib, ularning asl manbalariga, tarbiya sirlariga nazar tashlash bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Har bir xalq o‘zining milliy an‘analariga asoslangan tarixiy madaniyati va turmush tarziga ega. An‘ana xalqimizning asrlar osha to‘plagan milliy boyligi bilan, shuningdek, uning yangi sharoitda yangi mazmun bilan boyitilishi, yangidan-yangi an‘analarning vujudga kelishi bilan qimmatli va hayotbaxshdir. Masalaga shunday yondashilgandagina an‘analar insonlarning turmushi va madaniyati asosi sifatida hozirgi zamon kishilari axloqiga ta‘sir etishi mumkin. An‘analarning vujudga kelishi va shakllanishi murakkab ijtimoiy jarayondir. Unda xalqning dono fikrlari, axloq mezonlari, insonni hurmatlash va qadrlash o‘z ifodasini topgan. Shuning uchun ham yosh avlod ajdodlarimiz tomonidan tarixiy sharoitda vujudga kelgan ilg‘or an‘analarni o‘zlashtirishi, unga rioya etishi, boyitishi nihoyatda zarur. Hayotda mazmuniga ko‘ra ilg‘or umuminsoniy, shakliga ko‘ra milliy an‘analar qaror topmoqda. Eski va yangi an‘analar qarama-qarshiliklar jarayonida saralanadi, sayqal topadi. Ayrim an‘analar qanday bo‘lsa, o‘sha holida, ko‘rinishida uzoq vaqt saqlanib qoladi, boshqalari o‘z ko‘rinishlarini o‘zgartiradi, uchinchilari esa yangilariga uyg‘unlashadi, takomillashadi. Oilaviy an‘analarga bolalarning tug‘ilishlari bilan bog‘liq bo‘lgan marosimlar, urf-odatlar, bolalar tarbiyasiga taalluqli bo‘lgan va umuminsoniyat tomonidan qabul qilingan amaliy maslahatlar, qoidalar, metodik usullar va vositalar kiradi. Xalq pedagogikasining umrboqiyligi, o‘lmasligiga sabablardan yana biri uning avloddan-avlodga yetkazish shaklining o‘ziga xosligidir. Hatto xalqimiz hozirgidek ommaviy axborot vositalariga ega bo‘lmagan qadim zamonlarda ham xalq pedagogikasi xalq og‘zaki ijodiyoti yo‘li bilan qanot qoqqan. Uning tarbiyaviy ta‘siri bolalarga ona allasi bilan singdirib borilgan. O‘zbek xalqining asrlar mobaynida to‘plagan xalq og‘zaki ijodi xazinasiga g‘oyat boy. U xalqimiz ma‘naviy madaniyatining oltin xazinasiga hisoblanadi. Keksa avlod vakillari hayot tajribalari asosida to‘plangan, shakllangan dono fikrlarini quyi avlodlarga og‘zaki hikoya, ertak, afsona, rivoyat, topishmoq, matallar shaklida singdirishga, hikmatlari bilan xalq qalbiga kirib borishga intilgan. Xalq ertaklari, topishmoq va matallar orqali bolalarni ota-onalarining, kattalarning maslahatlariga diqqat-e‘tibor bilan quloq solishni o‘rgatgan, ertak qahramonlaridan namuna olishga undagan. Ertaklar faqat bolalargagina ta‘sir ko‘rsatib qolmasdan, balki ota-onalarning o‘ziga ham, ularning hayot tarziga, qarash va ishonchlariga, axloqiy qiyofalariga ham ta‘sir etadi. Xalq xotirasida saqlanayotgan,

avloddan-avlodga o'tib kelayotgan eng yaxshi ertak va dostonlar, maqol va matallar, ashula va topishmoqlar bolalarni tarbiyalaydi, yaxshilikka, mehnat qilishga va haqgoylikka undaydi. Xalq og'zaki ijodida inson hayotining barcha qirralari aks etgan. Ularda ota-onalarning bolalarni tarbiyalash, parvarish qilish borasidagi yo'l-yo'riq va usullari ham o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda tarbiyaga ta'sir ko'rsatuvchi xalq og'zaki ijodiga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda. Xalq og'zaki ijodida bolalarni bosiqlikka, sofdillikka, oddiylikka undash bilan birga, ulardagi gerdayish, ichiqoralik, chaqimchilik va boshqa salbiy sifatlar qoralangan. «Manmanlik qilma, netarsan, obro'yingdan ketarsan», «Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin», «Egilgan boshni qilich kesmas», «Mevali daraxtning mevasi qanchalik ko'p bo'lsa, uning boshi shunchalik pastga egiladi», «Baxilning bog'i ko'karmas», «Birovga chox qazisang, o'zing yiqilasan», «Egri o'ltirib, to'g'ri gapir», «Ko'rpangga qarab oyoq uzat» singari xalq maqollarida pand-nasihati ifoda etilgan. Ko'plab maqol va matallarda bilimli bo'lish ulug'lanadi, bilimsizlik qoralanadi. «Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni», «Ilmi yo'qning ko'zi yumuq», «Ilmsiz bir yashar, ilmi ming yashar», «Ko'p o'qigan — ko'p bilar», «Olim bo'lsang, olam seniki» va hokazo. Vatandarparvarlik, vatanni sevish mavzusi ham maqol va matallarda aks etgan. Masalan, «Kishi yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l», «Ona yurtida omon bo'lsa, rangi-ro'ying somon bo'lmas», «Elga qo'shilganning ko'ngli to'q, eldan ajralganning beti yo'q». Oilaviy tarbiyada xalq pedagogikasi an'analar, ertak, maqol, topishmoq va matallar shaklida o'z ifodasini topgan va u tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish vositasi sanalib, tarbiyaning barcha qirralarini qamrab olgan. Ayniqsa, inson va uning tarbiyasi, o'z-o'zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash, bolalikning yosh davrlari, ularning dangasalik va injiqliklari, o'yinlari, qizlar tarbiyasi haqida ajoyib matal, maqol, aforizmlar yaratilgan bo'lib, ular xalq pedagogikasi sabog'ining yorqin namunasi. Xalq donishmandligida ota-onalar haqida, ularning bolalari bilan munosabatlari, onaning madaniy, tarbiyaviy ta'siri, donoligi atroflicha yoritilgan. Masalan, oilada hamma kishi bir kishiga otaga itoat etgan. Otaning yoki onaning gapi ikki qilinmagan. Otaning izmidan chiqish, buyrug'ini bajarmaslik, otaga gap qaytarish, uning ko'ziga tik boqish gunoh hisoblangan. Ota farzandining nojo'ya ishi, qiligi, gapi, qilmishi uchun haqorat qilishi, so'kishi, hatto urishi mumkin bo'lgan. Lekin farzand otaga tik boqmagan, otaga yoki onaga qo'l ko'tarmagan. Shu sababli ham bunday tartibli oilalarda bebosh o'g'il, nopok qiz bo'lmagan. Hadisda yozilganidek, «Otaga itoat qilish — Tangriga itoat qilishdir. Uning oldida gunoh qilish Tangri oldida gunohkor bo'lish bilan barobardir». Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xalq donishmandligi, an'analar avlodlardan-avlodlarga o'tish jarayonida shakl jihatidan o'zgarishlarga uchraydi, lekin o'z mazmuni, tarbiyaviy ta'sirini yo'qotmasdan, hozirgi va kelgusi avlodlarga xizmat qiladi. Xuddi shu ma'noda xalq pedagogikasini ilg'or tarbiya g'oyalari bilan uyg'unlashtirish, oilaviy tarbiyada qo'llanilgan an'analarni

yildan-yilga shakllanib borayotgan yangilari bilan boyitish, yurtimiz uchun sadoqatli yoshlarni voyaga yetkazish davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayeva Sh, Asqarov A Umumiy pedagogika “O‘quv qo‘llanma” -T.: 2019-yil 360 b.
2. Musurmonova R.A, IbragimovX va boshqalar Umumiy pedagogika Darslik-T.: “Yoshlar nashriyoti uyi” 2020. 378 b
3. Mavlonova R.A va boshqalar Umumiy pedagogika._T.: “Fan va texnologiya”, 2018. 530 b
4. Mavlonova R.A va boshqalar Pedagogika nazariyasi va tarixi.-T.: “Fan va texnologiya” 2010. 467 b.
5. Aminov M.N. Tarbiya: (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya)-T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. 528 b.
6. Xolov.O.C. Aksiologik ongni shakillantirishda markaziy osiyo mutafakkirlarining ma’naviy me’rosi. Educational Research in Universal Sciences (2023)., 2(9), 46-51.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭТО - ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА.

Файзиева Малохатхон Рахимчоновна
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры оптика спектроскопия,
Физического факультета, Таджикского
Национального Университета.

Наврузов Исфандёр Сухробович старший
преподаватель общеуниверситетской кафедры философии,
Таджикского Национального Университета.

Аннотация Автор в своей статье отмечает, что сфера образования является одной из важнейших и перспективных отраслей любого гражданского общества. Поэтому Глава государства Таджикистана отдал приоритет сфере образования в своей политике. И призывают больше внимания уделять, изучению естественных, точных наук и математики. Такая поддержка, забота и поощрение мотивируют студентов, ученых и других искателей науки играть достойную роль в прогрессе и процветании национального сектора образования и науки.

И если молодые люди и подростки будут уделять больше внимания этим предметам и начнут проводить научные исследования в этой области, они, обязательно достигнут своих целей.

Ключевые слова: Президент, Таджикистан, сфера образования, молодежь, естественные науки, наука и инновации, точные и математические науки.

Abstract The author notes in his article that the education sector is one of the most important and promising sectors of any civil society. Therefore, the Head of State of Tajikistan has given priority to the education sector in his policy.

And they call for more attention to be paid to the study of natural, exact sciences and mathematics. Such support, care and encouragement motivate students, scientists and other science seekers to play a worthy role in the progress and prosperity of the national education and science sector. And if young people and teenagers pay more attention to these subjects and begin to conduct scientific research in this area, they will definitely achieve their goals.

Keywords: President, Tajikistan, education, youth, natural sciences, science and innovation, exact and mathematical sciences.

Annotatsiya Muallif o'z maqolasida ta'lim sohasi har qanday fuqarolik jamiyatining eng muhim va istiqbolli sohalaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Shu bois Tojikiston Davlat rahbari o'z siyosatida ta'lim sohasiga ustuvor ahamiyat berdi. Va ular tabiiy va aniq fanlar, matematika fanlarini o'rganishga e'tiborni kuchaytirishga chaqiradilar. Bunday qo'llab-quvvatlash, g'amxo'rlik va rag'batlantirish talaba-yoshlar, olimlar va boshqa ilm izlovchilarni milliy ta'lim va fan sohasining ravnaqi va ravnaqida munosib hissa qo'shishga undaydi.

Yoshlar, o'smirlar ham ushbu fanlarga e'tiborni kuchaytirib, bu borada ilmiy izlanishlar olib borishni yo'lga qo'ysa, albatta o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishadi.

Kalit so'zlar: Prezident, Tojikiston, ta'lim, yoshlar, tabiiy fanlar, fan va innovatsiyalar, aniq va matematika fanlari.

Молодежь — это будущие строители сегодняшнего и завтрашнего дня, и невозможно представить страну без молодежи. Таджикистан называют страной молодежи, поскольку большую часть населения страны составляют молодые люди. Таджикистан развивается благодаря своей творческой и прогрессивной молодежи и в ближайшие годы станет развитой и передовой страной мира. Благодаря своим знаниям, способностям и силе молодые люди представляют Таджикистан миру и становятся знаменосцами страны.

Следует отметить, что в одном из выступлений Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с талантливой молодежью страны было заявлено: «Мы должны включить государственную молодежную политику в число стратегических вопросов государства, поскольку участие молодежи в процессе строительства в Таджикистане независимого, демократического и правового государства имеет решающую роль, и конечная судьба этого процесса во многом тесно связана с этой великой силой». Сфера образования является одной из важнейших и перспективных сфер любого гражданского общества. Хотя Глава государства неоднократно говорил много мудрых слов об учителе и его статусе в обществе, раздел о науке и образовании он начал следующими словами: «Мы признаем и уважаем школу как место науки и знаний, грамотности и просвещения, а учителя — как идейного деятеля и воспитателя подрастающего поколения».

И еще раз подчеркнули, что школа и образование являются наиболее приоритетными направлениями в социальной политике государства и Правительства Республики Таджикистан, а также статус и положение учителей, и поэтому Правительство Республики Таджикистан постоянно принимает множество мер и мероприятий по развитию сферы образования и повышению статуса учителей в обществе. [9. с.40].

Поэтому Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей политике отводит сфере образования приоритетное место и неоднократно подчеркивал этот момент в своих посланиях Маджлиси Оли. По сравнению с другими секторами, в сферу образования из государственного бюджета ежегодно выделяется больше средств, что привело к строительству и эксплуатации новых современных школ, оснащенных по последнему слову техники, в различных регионах нашей страны. На встречах с работниками образования Лидер нации дает полезные поручения по повышению уровня и качества образования, подчеркивая необходимость контроля за преподаванием естественных наук, точных наук, математики и наук, отвечающих потребностям современного мира.

Как заявил Президент страны в своем Послании Маджлиси Оли, «Сегодня ни один шаг вперед невозможен без науки и инноваций, информационно-коммуникационных технологий, формирования технического мировоззрения. Мы объявили ускоренную индустриализацию страны четвертой стратегической целью страны в рамках развития современных наук. В этом процессе мы стремимся расширить использование современных технологий во всех отраслях народного хозяйства, укрепить техническое мышление населения, в первую очередь молодежи, создать благоприятную среду для развития фундаментальных и технических наук и технологий». [3. с.50]. Наука и

инновации, возникающие в результате ее деятельности, окажут влияние на экономику, промышленность, культуру, технологии и другие существующие социальные сферы. Современные научные достижения оказывают глубокое влияние на нашу повседневную жизнь и современную мировую политику, а также на глобальную цивилизацию. Отсюда необходимость изучения, укрепления и расширения научных знаний, а наши граждане должны знать хотя бы основные научные принципы и методы естественнонаучных концепций. Потому что только образованный, культурный и осведомленный в современных науках человек может идти в ногу с цивилизацией современного мира. Поэтому нам необходимо перенимать опыт стран с передовыми технологиями, таких как Япония, США, Германия, Южная Корея, Сингапур, Китай, Россия и т. д., которые считаются настоящими лидерами в области нанотехнологий и наноэлектроники, и прилагать серьезные усилия, чтобы не отставать от этих сверхдержав.

Также в своем Послании в этом году Глава государства подчеркнул статус и роль науки в развитии общества и государства, отметив, что научно-исследовательские учреждения и высшая школа должны играть более активную роль в дальнейшем развитии нашей национальной экономики путем совершения открытий и изобретений, внедрения инновационных методов, проведения научно-технических и технологических исследований. Современное состояние науки в стране требует принятия эффективных мер по адаптации к процессам современного мира и организации деятельности научных и высших учебных заведений в соответствии с требованиями современной эпохи.

Учитывая данное поручение и указания Президента Эмомали Рахмона, Министерство образования и науки Республики Таджикистан, его подведомственные учреждения, непосредственно занимающиеся вопросами науки, образования и воспитания, разработали план конкретных мероприятий по реализации данного поручения и приступили к его реализации. В частности, Управлению науки и инноваций Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Академии образования Таджикистана, Научно-исследовательскому институту развития образования поручено постоянно принимать практические меры по подготовке молодых кадров, привлечению большего количества творческих и талантливых студентов и молодежи к научным исследованиям. И в этом контексте к 2022 году проделана большая работа. [7. с.28].

Было отмечено, что за последние три года принято несколько государственных стратегий и программ развития сферы науки и исследований, которые, несомненно, активно способствуют развитию и становлению точных наук, привлечению молодежи к изучению естественных, точных и

математических наук. К ним относятся Программа развития естественных, математических и технических наук на 2010-2020 годы, объявление «20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук», принятие «Стратегии изучения и развития естественных, точных и математических наук в образовании и науке на период до 2030 года», «Государственной стратегии Республики Таджикистан в области науки, технологий и инноваций на период до 2030 года» и «Государственной целевой программы развития математических, точных и естественных наук на 2021-2025 годы».

Следует подчеркнуть, что данные программы отражают особое внимание Главы государства, Правительства Республики Таджикистан к изучению и развитию естественных, точных и математических наук как важной составляющей перехода к устойчивому инновационному развитию и реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Целью принятия данных программ и стратегий в области естественных, точных и математических наук является обеспечение готовности системы образования и науки к быстрым технологическим изменениям и инновационным тенденциям в развитии экономики страны.

Инициатива Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона объявить «20 лет изучения и развития естественных, точных и математических наук» является очень мудрым и дальновидным шагом, поскольку все развитые страны, особенно США, Англия, Германия, Япония, начинали свое развитие непосредственно с акцента на точные науки, а примерно в 1951 году в Америке была организована система центров. Ее система — это наука, технология, математика и инновации, и она создает много других центров во всех своих штатах и городах, и эти центры экономически поддерживаются, и все виды студентов и молодых людей, которые талантливы в этой области, привлекаются в эти центры, и посредством этого наука и технология в Америке постепенно быстро развивались и продолжают по сей день, и то же самое наблюдается в других странах. [6. с.48].

Как известно, Президент Республики Таджикистан в Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан в этом году подчеркнул, что научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения должны вносить более активный вклад в дальнейшее развитие нашей национальной экономики, используя возможности, предоставляемые государством и Правительством страны, совершая открытия и изобретения, внедряя инновационные методы, проводя научные исследования, и при этом используя современную технику и технологии.

Сегодня во многих высших учебных заведениях, средних и высших учебных заведениях нашей страны уже созданы благоприятные условия для

проведения научно-исследовательских работ, проведения экспериментов, но есть только одна проблема и один недостаток, который у нас есть, — это отсутствие технического мышления у нашей молодежи, у студентов и учащихся. До тех пор, пока мы не приняли компетентности подход к образованию, наше образование во многом не развивало у учащихся аналитическое мышление, способность к поиску и исследованию, а сегодня все образовательные программы и учебники разрабатываются и издаются на основе компетентностного подхода к образованию. Важнейшей задачей, входящей в содержание сегодняшнего образования в нашей стране, является формирование базовых компетенций, которые еще называют ключевыми компетенциями XXI века. Каждый молодой человек должен обладать навыками критического мышления и аналитического мышления, чтобы обеспечить свою будущую жизнь и внести вклад в дальнейшее развитие экономической и социальной жизни страны.

Учителя должны учить своих учеников, воспитанников и студентов прежде всего думать. Когда читатель думает, его мозг всегда находится в движении, он уже может воспринять увиденное или прочитанное, понять это, проанализировать, выразить, критиковать и так далее. И это уже включено в наш образовательный контент, проведены обучающие семинары для учителей всех уровней образования, даны конкретные инструкции учителям по этому поводу. Опубликовано множество пособий, модулей и учебных пособий, которые доступны учителям. [1. с.100].

В этой связи Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон своей мудрой политикой сделал сферу образования и науки одним из важнейших стратегических направлений государства и нации. В частности, Президент страны в своем Послании Маджлиси Оли в этом году подчеркнул, что «руководителям и работникам сферы образования необходимо при поддержке государства и патриотически настроенных граждан повышать уровень и качество образования в каждом учебном заведении, независимо от форм собственности, на всех уровнях образования». Также усилить контроль за получением современных знаний, поощрять подростков и молодежь к чтению художественной и научной литературы, развивать их творческие способности, уделять больше внимания преподаванию естественных, точных наук и математики.

Также в этом контексте Президент страны предложил образовательным и научным учреждениям ежегодно проводить республиканские, областные, городские и районные олимпиады по естественным, точным и математическим наукам на всех уровнях образования, а победителей олимпиад поощрять материально и морально министерствами и ведомствами, исполнительными

органами государственной власти областей, городов и районов. [9. с.70]. Такая поддержка, забота и поощрение мотивируют студентов, ученых и других искателей науки играть достойную роль в прогрессе и процветании национального сектора образования и науки.

Основу естественных наук составляют физика, астрофизика, химия, математика, биология, геология и география. Русский физик и химик, создатель периодической системы элементов Д. И. Менделеев сказал: «Настанет время, когда во всем мире будет одна наука, одна истина, одна промышленность, один брат, один друг — природа». Это означает, что естественные науки не имеют границ. Если мы посмотрим на историю естественных наук. Мы видим, что каждая наука, открытие, изобретение, любая область производства, сельского хозяйства и т. д. имеет историю возникновения и развития.

Среди естественных наук ведущую роль играет физика. Итальянский ученый Галилео Галилей считается одним из основоположников естествознания, поскольку он развил физику как науку. [4. с.220].

Сегодня наша молодежь хорошо понимает, что прогресс и развитие страны, достойная жизнь каждого из них зависят, прежде всего, от изучения и освоения точных наук. В настоящее время наша молодежь обучается не только в стране, но и за рубежом, а результаты некоторых конкурсов и олимпиад показывают, что молодые таджикские студенты участвуют в учебе за рубежом и добиваются заметных результатов.

Все, кто любит Таджикистан, уважает его и желает, чтобы его любимый Таджикистан развивался, особенно молодежь и подростки, должны обратиться к науке. Обращение к науке в юности и подростковом возрасте означает больше читать, осваивать и изучать больше точных наук, естествознания и математики, то есть биологии, химии, физики, технологии и так далее. И если мы больше обратимся к этим дисциплинам и начнем проводить научные исследования в этом направлении, я уверен, что тот подросток, тот молодой человек обязательно достигнет своих целей и стремлений и в будущем будет достойно зарабатывать себе на жизнь, а заодно внесет огромный вклад в развитие своей любимой Родины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимзода Б., Азизова Ш.Н., Шарипова Ф.Х. Тарбияи ҷавонон дар меҳвари ҳидоятҳои Пешвои миллат . / Б. Азимзода., Ш.Н.Азизова.,Ф.Х. Шарипова.- Душанбе.-2021, 163с.

2. Асадуллоев Р.Н. Молодежь в процессах демократизации общественной страны / Р.Н. Асадуллоев Р.Н.– Душанбе: Сарпараст, 2004. 100 с.

3.Выступление Президента Республики Таджикистан перед активистами, представителями общественности и религиозными деятелями страны. город Душанбе, 9 марта 2024 г. 48-51с.

4.История философии. Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. Авторская группа. Душанбе, «Сабирён». 2011. 231-233с.

5.Конституция Республики Таджикистан. Душанбе. Издательство «Гандж», 2016. 4с.

6. Миралиён Киёмиддин Абдусалимзода.Некоторые вопросы молодежи в современном мире / Абдусалимзода Киёмиддин Миралиён. Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, Сино, Часть 2. №3/11 (188). 2015, С. 109- 113.

7.Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Душанбе, 2016. 48с.

8.Послание Президента Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики», 21.12.2021.13:10, город Душанбе: <http://www.prezident.tj>.

9.Стратегия государственной молодежной политики в Республики Таджикистан до 2020 г. Душанбе 20011. 90 с.

10.Таджикистан и мир сегодня. Сообщение Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. № 1(81) 2023, Душанбе-2023. 210-221стр.

11.Школа государственного управления Эмомали Рахмона: проблемы становления и развития. Том 2.-Душанбе, «Глава 4». 2021. 420-421с.

XORIJIY DAVLATLARDA STEAM YONDASHUV ASOSIDA O‘TKAZILGAN TADQIQOTLARNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI.

Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi,
Dotsent, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
E-mail: egamnazarovaniehon

Annatsiya: Mazkur maqolada STEAM texnologiyalarining bugungi kundagi ahamiyati,uning imkoniyatlari va yutuqlari, ta’lim tizimidagi afzalliklari ta’lim jarayonida rivojlantiruvchi markazlar faoliyati haqida fikr-muloxazalar yuritilgan bo‘lib, ushbu maqoladan talabalar, erkin va mustaqil izlanuvchilar, pedagoglar foydalanishi mumkin.

Kalit soʻzlari:STEAM texnologiyalari, taʼlim sifati, qobiliyat, xorijiy tarbiya, integratsiya, fan, texnologiya, muhandislik, sanʼat, matematika, rivojlantiruchi markaz, integratsiya.

SETAM yondashuvi (Sosial, Emotsional, Tahlil, va Motivatsiya) – bu oʻquvchilarning oʻqishdagi muvaffaqiyatlarini oshirish va oʻquv jarayonining samaradorligini yaxshilashga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuvdir. Xorijiy davlatlarda SETAM yondashuvi asosida oʻtkazilgan tadqiqotlarni oʻrganish, oʻquvchilarning taʼlim sohasidagi muvaffaqiyatlarini tahlil qilish va yangi pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish uchun katta ahamiyatga ega.

Taʼlim tizimini takomillashtirishda yondashuvlarning samaradorligini oʻrganish. Xorijiy tadqiqotlarni oʻrganish orqali SETAM yondashuvining qanday natijalarga erishganini va qaysi metodlarni samarali deb topilganini bilish mumkin. Misol uchun, baʼzi mamlakatlarda SETAM yondashuvi oʻquvchilarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishini oʻstirish, ularning oʻquv motivatsiyasini oshirishga katta yordam bergan. Tadqiqotlar orqali, qaysi metodlar oʻquvchilarning ijtimoiy-psixologik salohiyatini yaxshilashda muvaffaqiyatli boʻlganini bilish, ushbu metodlarni oʻz taʼlim tizimimizga joriy etish uchun yordam beradi.

Oʻquvchilarning motivatsiyasini oshirishning samarali usullarini aniqlashda xorijiy tadqiqotlar, SETAM yondashuvi asosida, oʻquvchilarning ichki va tashqi motivatsiyasini oshirishga qaratilgan turli metodlarni sinab koʻrgan. Masalan, ijtimoiy va emotsional rivojlanishga qaratilgan mashgʻulotlar, oʻquvchilarning oʻzlariga boʻlgan ishonchini oshirish, oʻqishga boʻlgan qiziqishni kuchaytirish kabi yondashuvlar samarali natijalar koʻrsatgan. Bu usullarni oʻrganish va ular asosida yangi pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish, oʻz taʼlim tizimimizni rivojlantirishga yordam beradi. **Innovatsion pedagogik yondashuvlar va metodlarni joriy etishda** xorijda oʻtkazilgan tadqiqotlar SETAM yondashuvining oʻquvchilarning umumiy rivojlanishiga taʼsirini tahlil qiladi. Bu tadqiqotlar orqali oʻqituvchilarga yangi pedagogik metodlar va strategiyalarni joriy etish uchun yoʻl-yoʻriqlar topiladi. Masalan, oʻquvchilarni emotsional va ijtimoiy rivojlantirishga qaratilgan interaktiv mashgʻulotlar, guruhlarda ishlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish metodlari samarali boʻlgan. Ushbu metodlarni oʻrganish va oʻz taʼlim tizimimizga tatbiq etish, oʻquvchilarning umumiy rivojlanishiga yordam beradi.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar natijalarini taʼlim jarayoniga tatbiq etishda SETAM yondashuvi asosida oʻtkazilgan tadqiqotlar, pedagogik va psixologik jihatlarni oʻz ichiga olgan amaliy metodlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Tadqiqotlar orqali taʼlim jarayonida oʻqituvchilarning roli, oʻquvchilarning psixologik holati va taʼlim usullarining oʻzgarishi haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish mumkin. Xorijda oʻtkazilgan tadqiqotlar, bu yondashuvni oʻz taʼlim tizimimizda amalga

o'shishni osonlashtiradi. **Ta'limdagi global tendensiyalarni o'rganishda** xorijiy tadqiqotlarni o'rganish, ta'lim tizimidagi global tendensiyalar va yangiliklar haqida ma'lumot olish imkonini beradi. SETAM yondashuvi orqali o'quvchilarni emotsional va ijtimoiy rivojlantirish, motivatsiyalarini oshirishga qaratilgan yondashuvlar, dunyo miqyosida keng tarqalgan. Xorijiy davlatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar, bu yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi va ta'lim sohasida qanday o'zgarishlarni amalga oshirish kerakligini tushunishga yordam beradi.

Rivojlantiruvchi markazlar bolalar faoliyati mazmunini samarali tashkil etish uchun xizmat qiladi. Rivojlantiruvchi markazlar STEAM integratsiyalagan sohalarni o'zida aks ettiradi. Misol uchun ilm-fan va tabiat markazi-S- Science (Fan) bilan, san'at va sujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish makazi- A-Art (San'at) bilan, qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi-E- Engineering (Muhandislik) va M – Mathematics (Matematika) bilan hamohang. STEAM –ta'limining juda ko'p afzallik tomoni bor. Ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas, balki “ mavzu” lar bo'yicha integratsiyalab olib borish. STEAM –ta'limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo'lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muhandislik bilan bog'liq kasblarga bo'lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi. Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash. STEAM – ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida, bolalarga ilmiy-texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda o'quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelni rivojlantiradi. Tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish. STEAM–dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig'adilar, so'ngra uni sinovdan o'tkazadilar. Birinchi sinovdan so'ng, kutilgan natijaga erishilmasa uning sabablari haqida o'ylaydilar va topadilar. Balkim, g'ildiraklarining kattaligi yoki aerodinamikasi to'g'ri kelmagandir. Har bir sinovdan so'ng ular kamchiliklarni bartaraf etib boradilar. O'z kuchiga ishonish hissining ortishi. Bolalar ko'prik qurish, mashina va samolyot modelini ishga tushirishda har safar maqsadiga yaqinlasha boradilar. Har bir sinovdan so'ng modelni takomillashtiradilar. Oxirida barcha muammolarni o'z kuchlari bilan engib maqsadiga erishadilar. Bu bolalar uchun ruhlantirish, g'alaba va quvonch demakdir. Har bir g'alabadan so'ng ular o'z kuchlariga yanada ishonadilar.

Xulosa. Xorijiy davlatlarda SETAM yondashuvi asosida o'tkazilgan tadqiqotlarni o'rganish, ta'lim tizimini takomillashtirish, o'quvchilarni ijtimoiy, emotsional va intellektual jihatdan rivojlantirish, ularning motivatsiyasini oshirish va yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega. Bu tadqiqotlar, o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish, ta'lim jarayonini

samarali tashkil etish va umumiy rivojlanishga yo‘l ochish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1.Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 5-sentabrdagi «2018- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi» gi PQ – 3931 – son Qarori.

2.R.A.Mavlonova , N.H.Raxmonqulova , K.O.Matanazarova , M.K.Shirinov , S.Hafizov «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T:2018.

3.O‘tkir Tolipov , Dilnoz Ro‘zieva «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat » » Toshkent innavatsiya – Ziyo » T: 2019.

4.Z. Ashurova » Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasidan foydalanish » Metodik qo‘llanma . Buxoro:2020.

5.Z. M. Ashurova » Maktabgacha ta’limda STEM texnologiyasining ahamiyati «. T:1:1 (2022).

6.Toshpulatova N.SH. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ilmiy dunyoqarashni fanlararo shakllantirish metodikasini takomillashtirish (tabiiy va aniq fanlar misolida)”. Termiz 2023.

MAKTABGACHA TA’LIMDA BOLANING KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILA BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Jo‘rayeva Nargiza Tairovna T

DPU “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi”
kafedrasi mudiri PhD, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlash, oilani maktabgacha ta'lim sohasiga jalb qilish, ushbu maqsadga erishish, maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar faoliyatini muvofiqlashtirish, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarni o'quv tarbiyaviy jarayonida faol qatnashishni, kitobxonlik madaniyatini oshirishni tashkil etishning nazariy–amaliy asoslarini yaratish hamda ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim tashkilotlari, tarbiyachi, ota-onalar, bola, talim - jarayoni, natija.

Аннотация: В данной статье проводится работа с семьей по формированию культуры чтения ребенка в дошкольном образовании, вовлечение семьи в сферу дошкольного образования, достижение этой цели, организация дошкольного образования и координация деятельности родителей, а также организация активного участия родителей в образовательном процессе, повышение культуры чтения в дошкольных образовательных организациях особое внимание уделяется созданию теоретико-практических основ, а также разработке и внедрению научных методических рекомендаций.

Ключевые слова: Дошкольные образовательные организации, воспитатель, родители, ребенок, образование – процесс, результат.

Annotation: To work with the family in the formation of a child's reading culture in preschool education, to involve the family in preschool education, to achieve this goal, to coordinate the activities of preschool education and parents, as well as parents in preschool education creation of theoretical and practical bases of the organization of active participation in educational process, increase of culture of reading and development and application of scientific-methodical recommendations.

Keywords: Preschools, educators, parents, children, education - process, outcome.

Sharqning buyuk mutafakkirlari bola tarbiyasida kitobning o`rni judayam muhimligini, kitob tafakkurning oltin qanoti sifatida inson ma`naviy dunyosini boyitishini ta`kidlab, kitobni yuksak yaratuvchanlik va ijodiyot vositasi sifatida qadrlamoq va undan samarali foydalanmoq lozimligini aytib o`tganlar. Maktabgacha yosh davrini mutaxassislar bola hayotining “Mo`jizalar davri” deya nomlaganlar. Bu davrda bolalar kitob o`qishga tayyorlanadi hamda avval nutq malakalari, eshitish va so`zlashishga o`rgatiladi.

Bolalarni kitobxonlikka bo`lgan qiziqishlari avvalo oiladan boshlanadi. Zero shaxs shakllanishining bosh omili ham oila hisoblanadi. Bolani kitob o`qishga o`rgatishni albatta oiladan boshlash juda ijobiy natija berib, bu ishni keyinchalik maktabgacha ta`lim tashkilotlarida oila bilan hamkorlikda davom ettirish kutilgan natijani yanada samarali bo`lishini ta`minlaydi.

Oilada tarbiyaning barcha mezonlari shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyati ham shu maskandan boshlansa yaxshi samara beradi. Chunki, “Qush uyasida ko`rganini qiladi”, degan behudaga aytilmagan. Muqaddas maskanda ota-ona bolalarni kitobga bo`lgan qiziqishlarini orttirishda o`zlari namuna bo`lishlari va o`zlari kitob mutolaa qilishlari yaxshi samara beradi.

Oilada ota-ona kitobga mehr qo`ygan bo`lsa bunday oilada tarbiyalanayotgan farzand ham kitobga oshno bo`ladi, bunday bolalarning dunyoqarashi, fikrlash doirasi keng bo`ladi, xushmuomala, mehribon, boshqalarga iloji boricha yaxshilik qilishga

urinadigan, har bir aytayotgan so'zi, qilayotgan ishini o'ylab bajaradigan, bir so'z bilan aytganda, o'zida barkamol shaxs xislatlarini namoyon qilishga harakat qiladigan ziyoli farzand bo'lib voyaga yetadi.

Oila muhitida kitobxonlikning tizimli ravishda olib borilishi kutilayotgan natijaning samarasini yanada oshiradi. Bolalarga yoshlikdan o'zbek xalq ertaklaridan so'zlab berish bolalarda mehnatsevarlik, samimiylik, mehmondo'stlik kabi insoniy fazilatlarini hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat va ehtirom kabi tushunchalarni tarbiyalaydi.

Bugungi kunda bolalarni tarbiyalash jarayonida nafaqat insonlar balki qo'shimcha talim vositalarining ham beqiyos. Masalan, kitob, gazeta va jurnallar, virtual o'yinlar, turli ko'rinishdagi tarbiyaviy ahamiyatga ega o'yinchoqlarga ham talab ortib bormoqda. Garchi virtual olamning ahamiyati va tezligi yuqori bo'lsada, hozirga qadar jamiyatimizda o'z o'rnini va ahamiyatini yo'qotmagan kitoblar aniqrog'i farzandlarimizni yoshligidanoq, oila muhitida kitobga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish xususida fikrlarimizni davom ettiramiz. Inson o'z umrini mazmunli o'tkazishi uchun, avvalo o'zini o'rab turgan olamni tushina bilishi, yuksak aql va tajriba egasi bo'lishi lozim. Bu borada kitobning o'rnini hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Inson butun umri davomida kitob bilan xamnafas va hamkordir.

Kitob hamma davr va xalqlarning eng ulkan kashfiyotidir. Tarixda qabilalar, odamlar hatto buyuk insonlar ham yo'qolib ketishgan, lekin kitobda ularning hayoti saqlanib qolishi barobarida kitoblar o'zining mo'jizakor va sehrliligi bilan necha necha asrlardan buyon elga marifat, manaviyat va ziyo tarqatib kelmoqda. Shuning uchun ham u nihoyatda katta tasir kuchiga ega. "Kitob tafakkurning qo'sh qanotidir", deb tarif berishganida uning ma'naviy olamni boyitishi, yuksak ijodiy olami haqida so'z yuritilgandir ehtimol.

Bolaning kitobga nisbatan mehrini shakllantirishni yoshligidanoq oila muhitida boshlamoq joizdir. Buning uchun bir qancha omillar mavjud:

Oilaviy muhit;

Ota-onaning savodxonligi;

Oilaviy kutubxonaning mavjudligi;

Ayollarning xomiladorlik vaqtida kitob o'qishi;

Bola tarbiyasida milliy qadriyatlarimizga murojaat qilish (alla aytish);

Kattalarning bolalarga xalq va jahon ertaklarini bolalar tilida aytib berishi;

Bolalari bilan ko'proq rasmiy kitoblar tomosha qilishlari;

Ertak qahramonlarini hayotiy misollar bilan ibrat tariqasida tushintirib berishi lozim. Yuqoridagilar birlamchi omillar bo'lib yaxlit ko'rinishga kelsagina biz farzandlarimizga kitobga nisbatan mehr va qiziqish uyg'ota olamiz. Birinchi bor ota-onalik baxtiga musharraf bo'lgan yosh oila sohiblari go'dagini bag'riga bosganicha o'z zamonasining donishmandi huzuriga borishibdi:

-Biz farzandimizning har tomonlama mukammal inson bo'lishini istaymiz, shuning uchun sizning oldingizga masls'hst so'rab keldik. Bola tarbiyasini qachondan boshlashimiz kerak?-deb so'rashibdi.

-Farzandingiz necha oylik bo'ldi?-savol beribdi donishmand.

-Endigina bir oylik bo'ldi.

-Unda bolani tarbiyalashga bir oy kechikibsizlar, degan ekan donishmand.

Bola tarbiyasi haqidagi ushbu rivoyat barchamizga malum. Avvalo farzand tarbiya qilayotgan ota-onaning o'zi tarbiyali bo'lmog'i ayni haqiqatdir. Hali oq qorani tanimagan go'dak ilk tasavvurni. Ilk tarbiyani o'z oilasi va ota-onasidan oladi "Bola bamisoli oq qog'ozdir, unga nimani bitsang ana o'shani olasan" degan hikmatlar zamirida ham asriy qadriyatlarimiz mujassamdir.

Turli muhit, turli oilada voyaga yetgan bolalarning barkamol inson bo'lib shakllanishida tarbiyachilarning o'rni va pedagogik tajribasi albatta beqiyos. Voyaga yetayotgan bolalarimiz siz-u bizdan o'rnak olishadi. Yoshlar kitob o'qimay qo'ydi, deb aytayotgan bazi ota-onalarga qarata shunday demoqchiman: Uyingizga kutubxonangiz bormi? Farzandingizga kitob sovg'a qilganmisiz? O'zingizchi o'zingiz ham kitob o'qiganmisiz? Bu savollarga "ha" deb javob qaytarganlarning bolalari ham kitobga mehr qo'yib ulayg'iyishi, shubhasiz. Amerika Peditrlar uyushmasi tadqiqotlarining natijasiga ko'ra, bola bilan har kuni o'n besh daqiqa davomida kitob mutolaa qilishning foydasi katta ekan. Bola miyasining 90% uning 3 yoshigacha qadar rivojlanib bo'ladi. Shu davrda bolaga kitob o'qish miya rivojlanishiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Uch yoshlik bolaning so'z boyligiga qarab u 3-sinfda "o'qish"dan necha baho olishini oldindan bilsa bo'ladi. Kuniga o'n besh daqiqa davomida bolaga kitob o'qib berilsa, u bir yil mobaynida bir millionga yaqin yangi so'zni eshitgan bo'ladi. Birinchi sinf kitoblarini o'qiy olmagan bola, keyinchalik to'rtinchi sinf kitoblarini ham o'qiy olmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ko'p kitob o'qilgan bo'lsa, ular birinchi sinfga qadar boshqalarga nisbatan tezroq alifbeni o'rganadi. Yigirmagacha sanay oladi va o'z ismlarini yoza oladi.

Bolaning maktab yoshigacha bo'lgan davrida ota-onasi bilan kitob o'qishi, uni maktab davrida kitobga qiziquvchanligi oshishiga olib keladi. Yoshligidan kitob o'qishga odatlangan bolada til nuqsonlari, gapirishda qiyinchiliklar bo'lishi kam namayon bo'ladi. O'qish bola bilimlarining asosidir o'qish boshqalarning hissiyotlarini tushunishiga yordam beradi.

Kitobdan olingan ma'lumot miyaga televizor, internet va radiodan qabul qilingan malumotdan ko'ra ko'proq ijobiy tasir qiladi. undan tashqari kitob o'qish zehinni charhlab, bola diqqatini bir joyda uzoq vaqt ushlay olish qobiliyatini kuchaytiradi.

Kitob tili adabiy va chiroylidir. Albatta kitob mutolaasi barcha insonlarda o'zgacha zavqli va shukuhli. Ayniqsa kattalarning, ota-onalarning bolalariga vaqt

ajratib kitob o'qib berishlari bolaga bir tomondan kitobga bo'lgan mehri oshirsa ikkinchi tomondan farzandlar o'zlariga qaratilayotgan etibordan xursand bo'ladilar.

Statistik tahlillarning ko'rsatishicha, maktabgacha yoshdagi bolalarga ota-ona kitob o'qib bersa kitobga bo'lgan qiziqish yuz foiz bo'larkan. To'rtinchi sinfga kelib qiziqish 54%ga tushib ketar ekan. Buning sababi esa ota-onaning bola bilan birgalikda kitob o'qimay qo'yishi ekan. Uyda 6-8 yoshli bolalarga ota-onasi kitob o'qib berish davrini bolalarning biri kitobni sevganlari uchun xush ko'rsalar, biri ota-onasi bilan ajoyib vaqt o'tkazayotganlari uchun yaxshi ko'rar ekanlar.

Bundan ko'rinib turibdiki, farzanlarimizni maktabgacha yosh davridan to maktab davriga qadar ota-onalar birgalikda kitob o'qishlari. Uy vazifalarini nazorat qilishlari lozim. Zero oila bag'rida ardoqlab, hech kimdan kam qilmay undirayotgan navniholingiz kelajakda buyuk Navoylar, Beruniylar, Sohibqironlar bo'lib yetishishlari darkor.

Oilada tarbiyaning barcha mezonlari shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyati ham shu maskandan boshlansa yaxshi samara beradi. Chunki, "Qush uyasida ko'rganini qiladi", degan behudaga aytilmagan. Muqaddas maskanda ota-ona bolalarni kitobga bo'lgan qiziqishlarini orttirishda o'zlari namuna bo'lishlari va o'zlari kitob mutoola qilishlari yaxshi samara beradi. Oilada ota-ona kitobga mehr qo'ygan bo'lsa bunday oilada tarbiyalanayotgan farzand ham kitobga oshno bo'ladi, bunday bolalarning dunyoqarashi, fikrlash doirasi keng bo'ladi, xushmuomala, mehribon, boshqalarga iloji boricha yaxshilik qilishga urinadigan, har bir aytayotgan so'zi, qilayotgan ishini o'ylab bajaradigan, bir so'z bilan aytganda, o'zida barkamol shaxs xislatlarini namoyon qilishga harakat qiladigan ziyoli farzand bo'lib voyaga yetadi. Oila muhitida kitobxonlikning tizimli ravishda olib borilishi kutilayotgan natijaning samarasini yanada oshiradi.

Yuqoridagi bayon etilgan fikrlarga tayangan holda quyidagilarni ota-onalarga tavsiya etishimiz mumkin:

- Bolani kitobga qiziqtirish uchun o'zingiz namuna bo'ling;
- O'qigan kitobingizdan namunalar o'qib bering yoki hikoya qilib bering;
- So'zlab berish uchun bolani yoshiga mos fikrlarni tanlab oling;
- Oilaviy kutubxonani shakllantiring, bunda bola uchun alohida bo'lim tashkil eting;
- Bolani yosh xususiyatlariga mos kitoblar tanlang va sotib oling;
- Farzandingizga tovush chiqarib, sanoq she'rlarni, tez-tez takrorlanuvchi satrlardan iborat bolalar she'rlarini, rasmi kitobchalarni, turli hikoya va ertaklarni muntazam o'qib bering;
- Kichkintoylar uchun mo'ljallangan kutubxona va kitob do'koniga vaqti-vaqti bilan olib boring;
- Talagan kitoblaringiz pedagogik-psixologik talablarga javob bersin.

Xulosa qilib aytganda, barcha ezgu ishlarning, bunyodkor g'oyalarning asosi bu kitobdir. Bizga ilm nurlarini sochadigan ham kitobdir. Shuning uchun ham biz bugungi kunda kitobga bo'lgan qiziqishni oiladan boshlasak va bu uchun ularni yoshiga mos kutubxonalarni shakllantirsak nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bolada o'qish malakalarni shakllantirish negizida og'zaki nutq rivojlanish va kitobga muhabbatni oshirish lozim. Biz buyuk ishlarga qodir yoshlarimizni hayot yo'llarida hamroh va maslahatgo'y, bir umrlik sodiq do'st –kitobga tayanishni oiladan boshlasak, kelajagi buyuk yurtimiz uchun munosib bunyodkor yoshlarni tarbiyalab voyaga etkazishda o'z hissamizni qo'shgan bo'lardik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4312-sonli Qarori 08.05.2019.
2. 2020-2025-yidagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabr 781-son qarori.
3. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida 2020-yil 22-dekabr 802-son.
4. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi. T.2022
5. Musurmonova O. “Oila ma'naviyati –milliy g'urur”. – Toshkent, 2010
6. Nishonova Z.T. «Bolalar psixologiyasi» o'quv qo'llanma. – T., 2006 y.
7. Nishonova Z.T. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi.T.,2008
8. Qodirova F.R, Toshpo'latova Sh.Maktabgacha pedagogika Tafakkur nashriyoti. T.2019
9. F.Qodirova, SH.Toshpo'latova, M.A'zamova. “Maktabgacha pedagogika”.- T., “Ma'naviyat”. 2019
10. Nasiba Erxonova, Zuhra Ro'ziboyeva “Tarbiyachi kitobi”. Toshkent 2019 yil.

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 19 КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВА

Терехова Ольга Евгеньевна
PhD, доцент ТГПУ имени Низами,
Ташкент, Узбекистан
terehova0907@gmail.com
97 770-10-61

Аннотация: в современном мире образование становится все более важным фактором, определяющим будущее общество. Педагоги играют решающую роль в формировании ценностей, навыков и знаний следующих поколений. Следовательно, вопрос о профессиональной компетентности педагога становится все актуальнее. Педагогическая компетентность включает в себя широкий спектр навыков, включающих способность передавать информацию, мотивировать, адаптироваться, а также решать сложные проблемы и оценивать результаты. Это ключевой фактор, определяющий качество образовательного процесса, поскольку педагоги способствуют сплочению и развитию личности учащихся.

Ключевые слова: компетентность, развитие, условия, факторы, знания, умения, навыки, качество образования, преобразование.

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda ta'lim jamiyat kelajagini belgilovchi tobora muhim omilga aylanib bormoqda. Kelajak avlodning qadriyatlarini, ko'nikma va bilimlarini shakllantirishda pedagoglar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Binobarin, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. O'qitish kompetensiyasi keng ko'lamli ko'nikmalarni, jumladan, muloqot qilish, motivatsiya qilish, moslashish va murakkab muammolarni hal qilish va natijalarni baholash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu o'quv jarayonining sifatini belgilovchi asosiy omil, chunki o'qituvchilar o'quvchilarning shaxsiyatining uyg'unligi va rivojlanishiga hissa qo'shadilar.

Kalit so'zlar: kompetentsiya, rivojlanish, shart-sharoitlar, omillar, bilim, ko'nikma, malaka, ta'lim sifati, transformatsiya.

Abstract: in the modern world, education is becoming an increasingly important factor determining the future of society. Teachers play a decisive role in shaping the values, skills and knowledge of future generations. Consequently, the issue of professional competence of a teacher is becoming increasingly relevant. Pedagogical competence includes a wide range of skills, including the ability to convey information, motivate, adapt, as well as solve complex problems and evaluate results. This is a key factor determining the quality of the educational process, since teachers contribute to the cohesion and development of the personality of students.

Keywords: competence, development, conditions, factors, knowledge, skills, abilities, quality of education, transformation.

В современном образовательном процессе профессиональная компетентность педагога становится неотъемлемой частью успешного обучения. Это не просто набор знаний и навыков, а целый комплекс качеств, который позволяет педагогам эффективно взаимодействовать с учениками, создавать комфортную образовательную среду и достигать высоких результатов. В этой

статье мы рассмотрим, что такое профессиональная компетентность педагога, какие её компоненты, а также как её развитие влияет на качество образования.

Что такое профессиональная компетентность педагога?

Профессиональная компетентность педагога — это совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые необходимы для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. Она включает в себя:

Знания — теоретические и практические основы педагогики, психологии, методики преподавания и предметной области.

Умения — способность применять знания на практике, организовывать учебный процесс, взаимодействовать с учениками и их родителями.

Навыки — практические действия, которые педагог выполняет в процессе работы, такие как планирование уроков, оценка знаний, использование современных технологий.

Личностные качества — такие как терпимость, эмпатия, креативность, которые помогают педагогу установить доверительные отношения с учениками.

Компоненты профессиональной компетентности

- Методическая компетентность, которая включает в себя знание различных методов и приемов обучения, а также умение их адаптировать под конкретные условия. Педагог должен уметь выбирать наиболее подходящие методы в зависимости от уровня подготовки учеников, их интересов и потребностей.

- Психологическая компетентность позволяет педагогу понимать и учитывать психологические особенности своих учеников. Это включает в себя знание возрастной психологии, умение выявлять и поддерживать мотивацию, а также навыки работы с конфликтами и стрессовыми ситуациями.

- Коммуникативная компетентность это прежде всего эффективная коммуникация, она, в свою очередь, залог успешного взаимодействия с учениками, родителями и коллегами. Педагог должен уметь четко формулировать свои мысли, слушать других и поддерживать открытый диалог. Коммуникативная компетентность также включает в себя умение работать в команде и вести переговоры.

- Информационная компетентность означает умение эффективно использовать современные технологии для организации учебного процесса, а также навыки работы с информацией и медиа.

- Личностная компетентность включает в себя такие качества, как самоорганизация, ответственность, креативность и стремление к саморазвитию. Педагог, обладающий высокими личностными качествами, способен быть примером для своих учеников и вдохновлять их на достижения.

Почему профессиональная компетентность важна?

Профессиональная компетентность педагога напрямую влияет на качество образования. Вот несколько причин, почему это так важно:

Повышение качества обучения. Компетентный педагог способен эффективно передавать знания, адаптировать их под потребности учеников и создавать интересную учебную среду.

Создание доверительных отношений. Педагоги, обладающие высокой эмоциональной компетентностью, легче находят общий язык с учениками, что способствует созданию комфортной атмосферы для обучения.

Развитие критического мышления. Профессионально компетентные педагоги умеют стимулировать у учеников критическое мышление, что важно для их будущей успешной жизни.

Поддержка индивидуальности. Каждый ученик уникален, и педагог должен уметь находить подход к каждому, учитывая его особенности и потребности.

Устойчивость к изменениям. В условиях постоянных изменений в образовательной системе педагоги с высокой профессиональной компетентностью легче адаптируются к новым условиям и требованиям.

Как развивать профессиональную компетентность педагога?

Развитие профессиональной компетентности — это непрерывный процесс, который требует времени и усилий. Вот несколько способов, как педагоги могут работать над своим развитием:

1. Обучение и повышение квалификации

Регулярное участие в курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах помогает педагогам обновлять свои знания и осваивать новые методы и технологии обучения.

2. Самообразование

Чтение профессиональной литературы, изучение новейших исследований и публикаций в области педагогики и психологии способствует расширению кругозора и углублению знаний.

3. Обмен опытом

Участие в профессиональных сообществах, обмен опытом с коллегами и обсуждение актуальных проблем образования помогают находить новые идеи и решения.

4. Рефлексия

Регулярная рефлексия своей практики позволяет педагогам анализировать свои действия, выявлять сильные и слабые стороны, а также находить пути для улучшения.

5. Использование современных технологий

Освоение и использование современных технологий в обучении не только делает процесс более интересным, но и помогает развивать информационную компетентность.

Профессиональная компетентность педагога — это ключ к успешному обучению и развитию учеников. Она включает в себя множество компонентов, таких как методическая, психологическая, коммуникативная, информационная и личностная компетентности. Развитие профессиональной компетентности — это непрерывный процесс, который требует усилий и желания учиться. Важно помнить, что педагоги не только передают знания, но и формируют будущее своих учеников. Поэтому работа над своей компетентностью — это вклад в успешное будущее не только педагогов, но и всего общества.

Профессиональная компетентность педагога — это не просто требование времени, а необходимость для создания качественного образования, способного ответить на вызовы современности.

Литература:

1. Ким, И. Н. (2023). ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. In Наука, технологии, инновации для развития экономики и общества (pp. 37-39).

2. Ким, И. Н. (2023). ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 55-57.

3. Djamilova, N., Kim, I., Marasulova, D., Imamova, N., & Ismanova, G. (2022). Ecological Culture Development of Independent Learning, Creativity, Integrative Technology and Logical Thinking. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2524-2529.

4. Ким, И. Н. (2022, October). РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 8, pp. 180-183).

5. Ким, И. Н. (2022). СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In Информационные технологии и цифровое образование: приоритетные направления развития и практика реализации (pp. 25-28).

6. Ким, И. Н. (2021). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 75-79).

7. Ким, И. Н. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STEAM-ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 96-99).

8. Терехова, О. Е., & Ким, И. Н. (2018). Теоретические основы эколого-валеологического образования дошкольников. Молодой ученый, (20), 423-425.

МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ YOSHIDAGI BOLALAR BILAN TASHKIL QILINGAN O'YIN FAOLIYATINI BOSHQARISHDA PEDAGOGIK YONDASHUV

Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi

Nizomiy TDPU “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi”
kafedrası dotsenti, p.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshidagi bolalarning rivojlanishida o'yin faoliyatining muhim vosita ekanligi, o'yin orqali bolani jismoniy, hissiy, ijtimoiy rivojlantirish mumkin ekanligi va pedagog tomonidan o'yinni boshqarish usullari, o'yinning tashkil etilishiga qo'yiladigan talablar, shart-sharoitlar va o'yinni boshqarish bo'yicha boshqa jixatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'yin, tarbiyachi, shart-sharoit, maktabgacha yoshdagi bola, talim - jarayoni, natija, didaktik, yetakchi.

Abstract: This article discusses the issue that play is an important tool in the development of preschoolers, that through play the physical, emotional, and social development of the child is possible, and examines the methods of game management by the teacher, the requirements for the organization of the game, conditions, and other aspects of game management.

Keywords: game, educator, condition, preschooler, learning process, result, didactic, presenter.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, что игровая деятельность является важным инструментом в развитии дошкольников, что через игру возможно физическое, эмоциональное, социальное развитие ребенка и рассматриваются методы управления игрой педагогом, требования к организации игры, условия и другие аспекты управления игрой.

Ключевые слова: игра, воспитатель, условие, дошкольник, учебный процесс, результат, дидактический, ведущий.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni yetakchi faoliyat turi bo'lib bolalardagi o'yinni boshqarish katta pedagogik mahorat va xushmuomalalikni talab qiladi. O'yin orqali va o'yinda didaktik vazifalar mavjud bo'lganligi sababli, tarbiyachi o'yinni qiziqarli faoliyat sifatida saqlashi kerak. Tarbiyachi aynan shu jarayonda bolalarga yaqin

bo'lishi, ularni xursand qilishi, ularning muloqotga kirishishlariga yordam berishi, bolalardagi do'stlik, empatiya tuyg'ularining paydo bo'lishi va mustahkamlanishida qatnashishi lozim.

O'yinda tarbiyachi bolalarga ko'p narsalarni o'rgatish imkoniyatiga ega va ularning axloqiy fazilatlarini shakllantiradi. O'yinni bolalar faoliyati sifatida shakllantirishda tarbiyachi dastur talablariga muvofiq harakat qilishi kerak lekin variativ yondashuv asosida yangicha mazmun bilan to'yingan bo'lishi kerak. Bolalar faoiyatida o'yin paydo bo'lib, rivojlanishning yuqori bosqichiga o'tishi uchun uni malakali tashkil eta olishi va o'yinni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini bilishi kerak. Buning uchun pedagogika va o'yin psixologiyasiga oid bilimlarga asoslangan katta san'at, kasbiy mahorat va bolalarga mehr kerak.

O'qituvchining mahorati bolalarning mustaqil o'yinlarini tashkil etishda eng aniq namoyon bo'ladi.

O'yinda tarbiyachining roli uning nazariyasini rivojlantirishga, o'yinlarning mavzularini kengaytirishga, mazmunini boyitishga, o'yin harakatlarining aniqlanishiga, bolalarning rolli xatti-harakatlarini o'zlashtirishga, do'stona munosabatlarning namoyon bo'lishiga yordam beradi. O'yinlarni boshqarishda tarbiyachi bolalarga turli ta'sir vositalaridan foydalanadi va o'zi turli rollarni bajaradi. Keyin u o'yinning bevosita ishtirokchisi bo'lib, o'z roli orqali o'yinni bolalarga sezdirmasdan boshqaradi, bolalar tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi, bolalar bilan o'yin quvonchini his qiladi, "o'yinning haqiqatiga ishonadi". Ba'zan u guvoh sifatida voqea haqida gapiradi va faqat tegishli kayfiyatni yaratadi va o'yin davomida uni qo'llab-quvvatlaydi. Doim ham tarbiyachi o'yinga aralashmaydi, balki mohir, aqlli va sezgir rejissyor sifatida, bolalarga hech narsa taklif qilmasdan, ularning tashabbusini cheklemasdan, o'yinning havaskorligini, bolalarning quvonchli kayfiyatini saqlaydi va himoya qiladi, u bolalarning o'yin harakatlarining rivojlanishiga, ularning o'yin qoidalariga rioya qilishiga rahbarlik qiladi va bolalarni aniq natijaga olib boradi.

O'yinning boshqarishda tarbiyachi to'g'ri yondasha olishi kerak, bevosita emas bilvosita usullar bilan savollar beradi, o'yinni borishini rivojlantirib turadi. Ya'ni, o'yinni boshqaradigan qiziqarli savol; bolalarning muvaffaqiyatiga ularga ko'rsatilgan hayratlanish, o'yin harakatlariga rahbarlik qilish; o'yinni jonlantiradigan va bolalar nimaga e'tibor bermaganligini payqashga yordam beradigan hazil; do'stona hazil, o'yindagi g'ayrioddiy vaziyatni, tarbiyachi o'yinga kiritadigan bolalar uchun kutilmagan kutilmagan hodisalarni ta'kidlaydi; kutish elementi, tarbiyachining o'yinga bo'lgan katta qiziqishini ko'rsatuvchi va hokazo. O'yinni boshqarayotganda tarbiyachi to'g'ridan-to'g'ri hech narsani taklif qilmaydi, u o'z yetakchiligini shunday amalga oshiradiki, uning ta'siri o'yinning qulayligini saqlab qoladi shu bilan birga bevosta uning ishtiroki sezilmaydi.

O'yinni boshqarishda eng ahamiyat beriladigan jihat bu o'yinda bolalarni tarbiyalashning vazifalari va usullari haqida, yangi bilim beruvchi yo'llar o'ylashdir: bolalarni birlashtirishga qanday targ'ib qilish, ularni rollarni taqsimlashga o'rgatish, o'rtoqlarini hisobga olish va rejalarini bajarish. Shu bilan birga, vazifalar bir vaqtda butun jamoaga va alohida bolalarga nisbatan belgilanadi.

Tarbiyachi o'yinlarni muvaffaqiyatli boshqarishi uchun u eng avvalo bolalarni kuzatishi, kuzatish asnosida ularning o'y xayollari, ularning o'yin rejalarini tushuna olishi lozim. Ikkinchidan muloqot muhitini yarata olishi lozim, bolalar muloqotda qanchalik o'zlarini erkin his qilsalar o'yin jarayoni shunchalik muvaffaqiyatli boradi.

Tarbiyachining o'yindagi roli o'yinda teng huquqli bo'lishdir, ya'ni tarbiyachi o'yin ishtirokchilaridan biriga aylanadi va ishtirok asnosida ulardan uzoqda yoki ular bilan teng bo'lib o'ynashi mumkin. Ular bilan o'ynayotgan paytda baland ovozda ularni chaqirmaslik kerak toki, bola o'zini erkin his qilsin.

Bundan tashqari bolalar bilan ko'z orqali kontakt o'rnatish mumkin. Ko'z orqali kontakt o'rnatishda eng qulayi bolalar bilan aylana tarzda o'tirib olishdir.

Bolalarni iloji boricha suhbatga tortishga harakat qilish lozim, suhbat jarayonida bolalarga gapirishlari uchun imkoniyat berish kerak, bunda birmuncha muddat jim tursangiz bola hayajonini bosib gapirib oladi. Bunda bolaning his tuyg'ulari va qarashlarini xurmat qilish kerak.

Bolalar bilan muloqot qilishda ishlatish lozim bo'lgan jumlar: "Rahmat, sen juda ko'p harakat qildingiz", "Bu juda yaxshi", "Qayta urinib ko'rgin senda albatta o'xshaydi", "Hammaning muvaffaqiyatsizligi bor, bu hammada bo'lib turadigan narsa". Bunday bayonotlar keyingi harakatlarni rag'batlantiradi.

Umuman olganda, o'yinlarni boshqarish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1) tarbiyachi o'yinni tanlaydi, didaktik va tarbiyaviy vazifalarni aniq belgilaydi;

2) o'yinning o'zini loyihalaydi va o'yin vazifasini, o'yin harakatlarini, o'yin qoidalarini va natijasini aniqlaydi;

3) o'yin jarayonini boshqaradi va barcha bolalarning o'yinda faol rolini ta'minlaydi, qo'rqqoq, uyatchanglarga yordam beradi, tashabbusni rag'batlantiradi, aqlli ixtiro, bolalar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va o'yinda aks ettirilgan hodisalar va hodisalarga ijobiy munosabatda bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кенеман, А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Учеб, пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология» / А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева. - Изд. 2-е испр. и доп. - М.: Просвещение, 1978. - 272 с.

2. Кожухова, Н.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: схемы и таблицы / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова. – Изд.: Владос, 2003. – 192 с.
3. Лесгафт, П. Ф. Избранные труды / П.Ф. Лесгафт. - Издательство «ФИС», 1987. - 360 с.
4. Степаненкова, Э.Я. Методика проведения подвижных игр / Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64 с.
5. Khasanova, S., & Zufarova, L. (2023, June). DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH THEATER GAMES. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 1-5)
6. Imamova, N. (2022). IMPORTANCE OF INDEPENDENT ACTIVITY AND CREATIVITY DEVELOPMENT IN TRAINING TEACHERS. Science and Innovation, 1(7), 676-679.
7. Imamova, N. Z. (2022). DEVELOPING THE CREATIVE QUALITIES OF FUTURE TEACHERS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(04), 317-321.
8. Imamova, N. Z. (2023, January). Methodology for developing creative qualities of future teachers in the process of independent training. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 86-90).
9. Djamilova, N., Kim, I., Marasulova, D., Imamova, N., & Ismanova, G. (2022). Ecological Culture Development of Independent Learning, Creativity, Integrative Technology and Logical Thinking. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2524-2529.
10. Imamova, N. Z., & Abdulhakimova, M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BAYRAM ERTALIKLARI ORQALI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH MAZMUNI. Science and innovation, 2(Special Issue 4), 66-68.

TA'LIMDA FANLARARO ALOQADORLIKNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI

Babayeva M. A

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
v.b.dots. (PhD)

Annotasiya. Uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri - bu turdosh fanlarning yutuqlaridan samarali ravishda foydalanib, fanlararo bog'lanishlarni amalga qo'llash orqali yuqori natijaga erishishdir. Fanlararo aloqadorlik ta'lim berishning yangi jihatlarini namoyon qilishga, fanlararo

bilimlarni o'zlashtirish darajasiga ta'sir qiladi va ta'limni tashkil qiluvchilari-mazmun, shakl, usul va vositalarni yagona holda umumlashtiradi. Ya'ni yangi ma'lumotlarni o'rganish fanlar aloqadorligi asosida rivojlanadi.

Kalit so'zlar: integrasiya, kompetensiya, bilim, ko'nikma, malaka, dars, darsdan tashqari mashg'ulot.

Ta'lim oluvchilarga aniq bilim, ko'nikma va malakalarni egallash bilan birga ularni turli hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish talabi qo'yilmoqda. Ushbu maqsadni integrasiyalashgan darslar va darsdan tashqari mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin. Integrasiyalashgan darslar samaradorlikni oshirishga yordam beradi, darsni nostandart qiladi. Bunday darslarni ishlab chiqish juda mashaqqatli ish, ammo natijasi juda yuqori. Bu o'quvchilarda bilim sifati va fanga qiziqish ortishi, yuqori motivatsiya, fan olimpiadalarida faol ishtirokini ta'minlaydi.

Fanlararo aloqadorlik muammosi ko'pdan beri o'rganilayotgan bo'lsada, kompetensiyaviy yondashuvning rivojlanishi uning dolzarbligini ko'rsatdi. Darslarda fanlararo aloqadorlikni qo'llash ishtirokchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni bir fandan ikkinchi fanda qo'llay olish kompetensiyasini shakllantiradi. O'quv fanlarida fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish samarali bo'lib, o'quvchida quyidagi xususiyatlarni rivojlantirishga erishish mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni fanlararo aloqadorlik asosida rivojlantirish ko'nikmalari

Ta'limdagi integrasiya, eng avvalo, fanlararo aloqalarni sezilarli darajada rivojlantirish va chuqurlashtirishni, turli fanlarni o'qitishni uyg'unlashtirishdan ularning chuqur o'zaro ta'siriga o'tishni nazarda tutadi. Fanlararo aloqadorlik ta'limning zamonaviy tamoyili bo'lib, bir qator fanlar bo'yicha o'quv materialini tanlash va tuzilishiga ta'sir qiladi, o'quvchilarning tizimli bilimlarini mustahkamlaydi, o'qitish usullarini faollashtiradi [2], ta'limni tashkil etishning murakkab shakllaridan foydalanishga, birlikni ta'minlashga qaratilgan. ta'lim jarayonidir. Ta'limda fanlar mohiyati yoki jarayonlar orasida o'zaro bog'liqlik bo'lib, uzviylikni ta'minlash uchun pedagogik shart sharoitlar ta'minlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Uzviylik ta'lim komponentlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikdir [3].

Uzluksiz ta'limning bosqichlaridagi aloqadorlik vazifasini ta'minlash uzluksizlik faoliyatini amalga oshirish natijasida ro'yobga chiqadi. Darslarda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishda, o'qituvchilar hamkorligi va axborotlardan unumli foydalanishi muhim ahamiyatga ega, chunki bugungi axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davr har bir kishidan ayniqsa o'qituvchidan yangiliklardan xabardor bo'lishni talab qiladi [3]. Kompetensiyaviy yondashuv asosida fanlar integrasiyasining ahamiyati keng qamrovli bo'lib, dars jarayonida o'quvchi fanlarni muvvaafaqiyatli o'zlashtirish, to'laqonli bilim olish, topshiriqlarni hoxish bilan bajarish va eng muhimi bajargan ishidan zavqlanish, mustaqil qaror chiqarish, shaxsiy fikrga ega bo'lish, qarorini asoslab berish, boshqalar fikrini eshita olish, xatolarini tushunish kabi hayotiy qobiliyatlarni rivojlantiradi [4].

Dars – aniq maqsad ko'zlangan, o'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida tashkillashtiriladigan jarayondir. Dars samarasi o'quvchilarning tayyorligini aniqlash, ularni guruhlarga ajratishda bolalarning yoshi va maktabda qancha vaqt o'qiganligiga emas, balki o'tilgan mashg'ulotlarni nechog'li o'zlashtirganliklari bilan aniqlanadi va ta'lim jarayonining qonuniyatlari, muayyan jamiyatning komil shaxs, kompetent inson borasidagi tushunchalari bilan qat'iylashadi. No'ananaviy dars o'z oldiga yetuk shaxsni ya'ni bilimli, kompetentli, kreativ, yuksak madaniyatli qilib tarbiyalashni maqsad qilib qo'yadi.

Dars - kirish, yangi bilim berish, mustahkamlash, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, bilimlarni amaliyotda qo'llash, nazorat qilish kabi turlarga bo'linadi, o'qituvchi mahoratiga qarab umumlashtirilgan holda ish olib boriladigan aralash darslar ko'p tashkil etiladi [1, 62 bet]. Tayanch kompetensiyalarni ta'lim jarayonida rivojlantirishda ta'limni hayotiy faoliyatlar bilan uyg'unlikda olib borish, ya'ni: o'quv ma'lumoti → muhim ma'lumotlar → muhim savollar (o'quvchilarni qiziqishini faollashtirish va kuchaytirish) → mezonlar → tahlil qilish → sintez qilish → baho berish → eslab qolish → ma'lumotning ahamiyatini tushunish → tushuncha (kerakli

ma'lumotlar bazasini to'plash) → qo'llash (jalb qilish) ketma ketligida o'quv jarayoni amalga oshiriladi. Darslarni fanlar integrasiyasi asosida tashkil etishda an'anaviy va kompetentli yondashuv bo'yicha taqqoslashni quyidagicha amalga oshirish mumkin (1-jadval).

1-jadval

An'anaviy va kompetentli yondashuv bo'yicha tashkil etilgan darslarning farqli jixatlari.

Darsga qo'yiladigan didaktik talablar	An'anaviy yondashuv	Kompetentli yondashuv bo'yicha
Dars mazmunini e'lon qilish	O'qituvchi tomonidan aytiladi	O'quvchilar tomonidan shakllantiriladi
Maqsad, vazifalarini aytish	O'quvchilar nimani o'rganishlari o'qituvchi tomonidan shakllantiriladi va aytiladi	O'quvchilar nimani bilishlari va nimani bilmasliklarini anglagan holda o'zlari shakllantiradi
Rejalashtirish	O'qituvchi o'quvchilarga maqsadga erishishlari uchun qanday ishni bajarishlari kerak ekanligini aytadi	Ko'zlangan maqsadga erishish metodlarini o'quvchilar tomonidan rejalashtiriladi
O'quvchilarning amaliy faoliyati	O'qituvchi rahbarligida o'quvchilar eslab qolingan axborotlarni qo'llash natijasida bajariladi	O'quvchilar belgilangan reja asosida o'rganilgan axborotlarni tahlil qilish va baho berish orqali o'quv faoliyatini amalga oshiradilar
Nazoratni amalga oshirish	O'qituvchi o'quvchilar tomonidan bajariladigan amaliy ishlarni tahlil qildiradi, baholatadi va nazorat qiladi	Nazoratni o'quvchilar amalga oshiradilar (o'z-o'zini va o'zaro nazorat qiladilar), o'rganilgan axborotlarni eslab qoladi, tushunadi va qo'llaydi.
O'quvchilarni baholash	O'qituvchi o'quvchilarni dars davomida baholaydi	O'quvchi o'zi va o'rtog'ining faoliyatini baholaydi
Darsni yakunlash	O'qituvchi o'quvchilardan nimalarni eslab qolganini so'raydi	O'zaro savol-javob asosida

Integrasiyalashgan darslarni o'zaro bog'liq fanlar o'qituvchilari yoki ushbu fanlarni biladiganlar birgalikda olib borishlari mumkin. Turi bo'yicha bunday darslarga: yangi narsalarni o'rganish; bilimlarni takomillashtirish va ko'nikmalarni

rivojlantirish; takroriy-umumlashtiruvchi; nazorat va tekshirish kabilarni olish mumkin. Integrasiyalashgan dars uchun didaktik talablar: fanlararo integrasiyalashgan dars aniq shakllantirilgan o'quv va kognitiv vazifaga ega bo'lishi kerak, uni hal qilish uchun boshqa fanlardan bilimlarni jalb qilish kerak; o'quvchilarning boshqa fanlardan bilimlarni qo'llashda yuqori faolligi va qiziqishi boshqa fanlardan bilimlarni ochib beruvchi takroriy suhbatlar, muammoli vaziyatlar yaratish, tegishli fanlardan bilim talab qiladigan muammoli savollar qo'yish; sinfda jamoaviy ta'lim ishlari bilan individual va guruh vazifalarini (qiziqishlarga ko'ra, ixtiyoriy, majburiy) kombinasiyasini ta'minlash; sinfdan tashqari ishlardan foydalanish; darsda fanlararo aloqalar tashqi yoki sun'iy bo'lmasligi kerak. Ular o'quvchilarga o'rganilayotgan tushuncha va hodisalarning mohiyatini tushunishga yordam berishi kerak.

Xulosa. Umumta'lim fanlari (matematika) integrasiyasi - fanlar bilan amaliy bilimlar asosida amalga oshiriladi. Integrasiyalashgan darslar turli fanlardan bilimlarni sintez qilishni talab qiladigan masalalarni o'rganishda fanlararo aloqalarni amalga oshirishning eng samarali shakli hisoblanadi. Integrasiya jarayonida o'zaro bog'lanishlar hajmi oshadi, undan foydalanish dunyoni yaxlit idrok etish va o'quvchilarning tabiiy ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Федосенко Е.В. Особенности профессионального развития и самореализация педагога в европейском сообществе. Журнал Акмеология.-2019. – 55-63 б

2. Бубновская О.В. Научное исследование как форма организации самостоятельной работы студента. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 11, часть 2(8). 2013г.

3. Qodirova D."Aniq va tabiiy texnika fanlarni o'qitilishida fanlararo aloqadorlikni ahamiyati" (O'MKHTTKMO va UQTI). Oliy va o'rta maxsus , kasb hunar ta'limida aniq va tabiiy fanlarning o'zaro aloqadorlik va uzviyligi masalalari.Respublika ilmiy- nazariy anjumani materiallari.28-29 mart.2014 y.

4. O'.O.Tohirov. Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi. Toshkent – 2018. <https://elibrary.ru>

YOSHLARNING TA'LIM-TARBIYASIDA GLOBALLASHUV DAVRI VA RAQAMLI DIDAKTIKANI O'RNI

Beknazarova Sevara Panji qizi

Termez iqtisodiyot va servis universiteti

2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Jumayeva Gulnora Tursunpulatovna**

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

dotsenti

Annotatsiya. Bu maqola, globallashuv davrida yoshlarni ta'lim-tarbiyasi va ularni o'qitish samaradorligini oshirishdagi o'rni haqida tahlil qiladi. Ushbu tahlil maqolaning maqsadi, yosh o'quvchilarni ta'lim-tarbiyalash va ularni o'qitish jarayonini o'z ichiga olgan shaklda qanday muhim o'rin o'ynaydi, ayniqsa, globallashuv davrida. Maqola, yoshlarda ta'lim-tarbiyasida qanday muhim asoslar ifoda etishda va yangi ta'lim-tarbiya texnologiyalari va o'qitish usullarini rivojlantirishda qanday rola ega bo'lishini tahlil qiladi. Maqola, bu sohadagi muhim yangiliklarni o'rganish va ularga muvofiq ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishda xizmat qilishi maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, globallashuv, pedagogika, globallashuv, ta'lim - tarbiya, texnologiya, ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy, integratsiya, strategiya

Аннотация. В данной статье анализируется роль образования молодежи в эпоху глобализации и повышение эффективности их образования. Целью этого анализа является обучение молодых студентов и то, какую важную роль они играют в процессе своего образования, особенно в эпоху глобализации. В статье анализируется роль молодежи в развитии новых образовательных технологий и методов обучения. Статья написана с целью изучить важные нововведения в этой области и послужить развитию системы образования в соответствии с ними.

Ключевые слова: технологии, глобализация, педагогика, глобализация, образование, технологии, экологические, экономические, социальные, интеграция, стратегия.

Abstract: This article analyzes the role of youth education in the era of globalization and improving the effectiveness of their education. The purpose of this analysis is to educate young students and what an important role they play in their education, especially in the era of globalization. The article analyzes the role of youth in the development of new educational technologies and teaching methods. The article is written with the aim of studying important innovations in this area and serving the development of the education system in accordance with them.

Keywords: technology, globalization, pedagogy, globalization, education, technology, ecological, economic, social, integration, strategy

Globalashuv sharoitida yoshlarga samarali ta'lim va tarbiya berishda foydalanish yo'llarini belgilaymiz. Globalashuv davrida yoshlarni ta'lim-tarbiyasi va ularni o'qitish samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish va yangi strategiyalarni rivojlantirishga erishishda muhim bo'lsa ham, undan foydalanish yuzaga kelgan yosh o'quvchilarni mustahkamlash va ularning yuqori darajadagi ta'lim olishi uchun zarurdir.

Ushbu maqolada biz zamonaviy dunyoda barkamol va muvaffaqiyatli yoshlarni shakllantirishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Faol globalashuv va mana shunday jadal texnologik taraqqiyot davrida bo'lgan zamonaviy dunyoda yoshlarga ta'lim-tarbiya berish samaradorligini oshirishda raqamli didaktikaning o'rni tobora ortib bormoqda. Milliy-madaniy rang-baranglik xususiyatlarini hisobga olgan holda xalqlar va madaniyatlarning to'plangan tajribasini o'zida mujassam etgan xalq pedagogikasi barkamol shaxsni shakllantirish va zamonaviy jahon ta'lim makoniga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvida ajralmas vositaga aylanadi.

Mamlakatlar va madaniyatlar soni ortib borayotgan zamonaviy dunyoda yoshlarga sifatli ta'lim va tarbiya berish eng muhim vazifadir. Globalashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida xalq pedagogikasi ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishning asosiy vositalaridan biriga aylanib bormoqda. O'qitishning bunday yondashuvi xalqlarning an'anaviy bilimlari va tajribasiga asoslangan bo'lib, talabalarning individual xususiyatlarini ham hisobga oladi.

Globalashuv davrida yoshlarni tarbiyalash va tarbiyalash samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasining o'rni

Globalashuv davrida yoshlarga ta'lim-tarbiya berish samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasining o'rni alohida ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy qadriyatlar va usullarga asoslangan xalq pedagogikasi o'zgaruvchan dunyoga moslashish uchun noyob vositalarni taqdim etadi.

Birinchi, xalq pedagogikasi har bir xalqning madaniy xususiyatlari va an'analarini hisobga oladi, bu esa o'quvchilarni yaxshiroq tushunishga, ularning ehtiyojlariga javob beradigan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Ikkinchi, u turli madaniyatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan global dunyoda muhim omillar bo'lgan hamkorlik, o'zaro yordam va hurmat qadriyatlariga urg'u beradi.

Bundan tashqari, jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy-madaniy muhitning tez o'zgaruvchan sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantirishni rag'batlantiradi. Shunday qilib, globalashuv sharoitida yoshlarning fuqarolik o'ziga xosligini shakllantirish, madaniyatlararo anglashuvni rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasi asosiy o'rin tutadi. Ilmiy pedagogika yoshlar tarbiyasi va umuman,

tarbiyasining muhim elementidir. Biroq, zamonaviy dunyoda, globallashuv davrida ilmiy pedagogikaning samaradorligi va uning yoshlarni tarbiyalashdagi roliga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi chaqiriq va muammolar paydo bo'ladi.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi asosiy muammolardan biri bo'lib, bu ta'lim jarayoniga o'z ta'sirini o'tkaza oladi. Talabalar turli manbalardan ma'lumot olishlari mumkin, bu esa o'rganish va o'qitish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Shu munosabat bilan o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va yoshlarning ehtiyojlarini hisobga oladigan yangi uslub va yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Yana bir qiyinchilik - talabalarning harakatchanligi va migratsiyasining ortishi. Talabalar ko'pincha bir mamlakatdan boshqasiga ko'chib o'tadilar, bu esa yangi madaniyat va ta'lim tizimiga moslashishni qiyinlashtirishi mumkin. Bunda ilmiy pedagogika yoshlarga samarali ta'lim-tarbiya berish uchun turli madaniyatlar va milliy an'analarning xususiyatlarini hisobga olishi kerak. Bundan tashqari, muhim jihat ekologik muammolar va muammolarni hisobga olishdir.

Zamonaviy yoshlar ekologik inqiroz va iqlim o'zgarishi muammolariga duch kelmoqdalar va ilmiy pedagogika ularda ekologik ongini va atrof-muhitga hurmatni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Shunday qilib, globallashuv davrida yoshlarni tarbiyalash va ularning ta'lim samaradorligini oshirishda ilmiy pedagogikaning o'rni tobora dolzarb va muhim bo'lib bormoqda.

Yoshlarga sifatli ta'lim berish va jamiyatda muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zamonaviy talab va tendentsiyalarni hisobga oladigan kadrlar tayyorlash va ta'limga yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Globalashuv davrida yoshlarni tarbiyalash va ularning ta'lim samaradorligini oshirishda xalq pedagogikasining o'rni mavzusi zamonaviy ta'lim sharoitida nihoyatda dolzarbdir.

Ushbu mavzu bilan bog'liq ba'zi asosiy jihatlar va muammolar:

1. Tarixiy kontekst: Xalq pedagogikasi turli xalqlar madaniyatida chuqur tarixiy ildizlarga ega. Uning roli qadriyatlar, an'analar va bilimlarni avlodan-avlodga etkazishdir. Biroq, globallashuv bilan ushbu an'ana va qadriyatlarning aksariyati muammolar va o'zgarishlarga duch kelmoqda.

2. Globalashuv sharoitidagi dolzarblik: Globalashuv jamiyat, iqtisodiyot va madaniyatda jadal o'zgarishlarga olib keladi. Bu yoshlarning shaxsiyati va o'ziga xosligini shakllantirishda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan tarixiy meros va madaniy xususiyatlarni saqlash zaruriyatini tug'diradi.

3. Madaniyatlarning uyg'unlashuvi: Globalashuv davrida turli madaniyat va an'analar bir biriga yaqinlashmoqda, bu esa madaniy boyitishga olib kelishi mumkin. Xalq pedagogikasi madaniy xilma-xillikni hurmat qilish va tinch-totuv yashashni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

4. Qiyinchiliklar va muammolar: Bugungi kun yoshlari an'anaviy qadriyatlar, o'zlik va tarixiy meros bilan aloqalarni yo'qotish kabi turli muammolarga duch kelmoqda. Bu dunyoda o'z taqdirini o'zi belgilash va orientatsiyani yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

5. Ta'limning o'rni: Ta'lim-tarbiyada yoshlarga ularning ildizlari, qadriyatlari va an'alarini anglashga yordam beradi. Bu ularning ildiz otishiga, o'z-o'zini rivojlantirishiga va o'zgaruvchan dunyoga muvaffaqiyatli moslashishiga hissa qo'shishi mumkin.

6. Zamonaviy yondashuv zarurati: Globallashuv sharoitida xalq pedagogikasi zamonaviy yoshlar uchun dolzarb bo'lib qolishi uchun zamonaviy texnologiyalar, usul va yondashuvlarni o'zida mujassamlashtirgan holda yangi voqelikka moslashishi kerak.

7. Tadqiqot va amaliyot: Globallashuv davrida yoshlarga ta'lim-tarbiya berishning samarali strategiya va usullarini ishlab chiqishda ilmiy izlanishlar olib borish, tajriba almashish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, yoshlar tarbiyasida raqamli didaktika muhimligicha qolmoqda va uni zamonaviy talablarga moslashtirish globallashuv sharoitida samarali ta'limning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Globallashuv davrida yoshlarga ta'lim tarbiya berish samaradorligini oshirishda pedagogikaning o'rni, shubhasiz. An'anaviy qadriyatlar va madaniyatga asoslangan raqamli didaktika zamonaviy dunyo qiyinchiliklarini engishga tayyor yaxlit shaxsni shakllantirishga yordam beradi. Uning an'analarga hurmat, jamoa ishtiroki va shaxsiy ta'lim kabi tamoyillari har bir shaxs va madaniyatning o'ziga xosligi va o'ziga xosligini saqlab qolgan holda globallashuvga moslashishga yordam beradi. Shunday qilib, ta'lim amaliyotiga integratsiyalashuvi zamonaviy dunyoda yoshlarning yanada samarali va barkamol rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Asqar Zununov - Pedagogika nazariyasi 56-58 bet.
2. A. Bekimbetova. Xalq pedagogikasida yoshlarga aqliy tarbiya berish an'analari. Nukus 2018. 28-bet.
3. S. Yo'ldosheva. Xalq urf-odatları va an'analari. Toshkent 2013. Ijod duyosi nashryoti. 88-bet.
4. M. J. Mutalipova. Xalq pedagogikasi. Toshkent 2015. Fan va texnologiya nashryoti. 78-80-81 betlar.
5. Yuldosheva S. Xalq urf-odatları va ananalari. -T.: Izhod dunyosi. 2003. 88 bet.
6. Jumayeva G.T. A model for the development of the professional culture of school teachers based on a competency-based approach. - Asian Journal of Research

in Social Sciences and Humanities ISSN: 2249-7315 Vol. 12, Issue 05, May 2022 SJIF 2022 = 8.625 A peer reviewed journal.

7. Жумаева Г. Т. Современные технологии обучения учащихся //Евразийский научный журнал. – 2016. – №. 6. – С. 456-458.

8. Жумаева Г. Т. Формирование правового образования в начальной школе //научные достижения и открытия 2019. – С. 188-190. 10.Жумаева Г. Т. Основные тенденции развития педагогического мастерства учителя //Педагогическое образование и наука. – 2019. – №. 5. – С. 9-11.

9. J.G. Tursunpulatovna. Psychological-pedagogical characteristics and Structural components of the development of Professional culture among school teachers Academia Science Repository 4 (5), 2023.P. 213-222.

10. Baxtiyorovich, T. H., Javohir G'aybullo o'g, Z., & Rahmat o'g'li, B. K. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining informatika darslarida axborotni tuzilmalashtirish mahoratlarini shakllantirish usullari. Journal of new century innovations, 40(2), 66-70.

11. Rahmat o'g'li, B. K., Baxtiyorovich, T. H., & Javohir G'aybullo o'g, Z. (2023). Boshlang'ich sinf o'qituvchisining didaktik-metodik kompetentligi shakllantirish.

12. А.Ш.Нурмаматов, Понятие направленности личности в современной психологии. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016.

13. А.Ш.Нурмаматов. Боланинг шахс сифатида шаклланишидаги айрим психологик муаммолар, Современное образование (Узбекистан), 2015.

TARBIYACHI VA OTA-ONA HAMKORLIGI - BOLA TARBIYASINING MUHIM JIHATI

Nigora Mamatmo'minova

TISU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

ilmiy rahbar dots.,. M.Norbosheva

Annotatsiya Ushbu maqola tarbiyachi va ota-onaning o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini yoritadi. Maqolada tarbiyachi va ota-onaning birgalikda ishlashining bolalarning tarbiyasidagi muhim roli tahlil qilinadi. Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi yaxshi aloqalar, ularning o'zaro ishonchli munosabatlari bolalarning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Аннотация Эта статья проливает свет на важность сотрудничества между опекуном и родителем. В статье анализируется важная роль совместной работы воспитателя и родителей в воспитании детей. Хорошие связи между родителями

и опекунами, их взаимное доверие положительно влияют на интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие детей.

Annotation This article sheds light on the importance of cooperation between a guardian and a parent. The article analyzes the important role of the joint work of the educator and parents in the upbringing of children. Good relations between parents and guardians, their mutual trust have a positive effect on the intellectual, emotional and social development of children.

Kalit sóz: tarbiyachi, ota-ona, hamkorlik, bolalar tarbiyasi, muloqot, qo'llab-quvvatlash, o'zaro hurmat, tarbiyaviy muhit.

Ключевое слово: воспитатель, родитель, сотрудничество, воспитание детей, общение, поддержка, взаимоуважение, воспитательная среда.

Keywords: educator, parent, cooperation, parenting, communication, support, mutual respect, educational environment.

Tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi hamkorlik bolalar tarbiyasida muhim ahamyatga ega. Har ikki tomonning birgalikda ishlashlari, bolalarning to'liq rivojlanishiga, ijtimoiy va axloqiy jihatdan sog'lom shaxs bo'lib shakillanishiga yordam beradi. Shuningdek tarbiyachi bolalar tarbiyasida professional mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. U pedagogik bilimlarga ega bo'lib, bolalar bilan ishlashda ilmiy asoslangan metodlardan foydalanadi.

Tarbiyachi bolalar psixologiyasini chuqur o'rgangan holda, ularning individual xususiyatlarini hisobga olib, tarbiyaviy jarayonni muvofiqlashtiradi. Ota-ona esa bolalarning birinchi tarbiyachisi hisoblanadi. Ularning o'rgatgan qadiryatlari, odatlari va oilaviy muhit bolalar tarbiyasida beqiyos rol o'ynaydi.

Tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi hamkorlik bolalar tarbiyasining muhim qismini tashkil etadi. Agarda ota -ona va tarbiyachi bir-birini to'ldirsa va o'zaro yaxshi aloqa o'rnatasa, bolalar o'zlarini yanada ishonchli va xavfsiz his qilishadi. Bundan tashqari, hamkorlikni ta'minlash bolalar psixologik barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Misol uchun, ota-ona va tarbiyachi birgalikda bolalarning o'qishidagi yutuqlari va muammolarini muhokama qilishsa, bu ularning o'zaro ishonchini kuchaytiradi va bolalar tarbiyasini yaxshilaydi.

Tarbiyachi, o'z navbatida, ota-onaga bolalarning ijtimoiy va emotsional holati haqida ma'lumot beradi, shuningdek, oilaviy muhitning bolaning rivojiga tasiri haqida maslahatlar beradi.

Tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi hamkorlik munosabatlariga buyuk yozuvchi Yunus Emre shunday fikir bildiradi. U o'zining ruhiy va ma'naviy asarlarida, bolalar tarbiyasida ota-ona va tarbiyachilarning ahamyatini o'zgacha usulda ta'kidladi. U insonni ruhi, qalbi va aqlini shakillantirishda tarbiyachilarning va ota -onalarning birgalikdagi ishini ulug'lagan.

Yunus Emre shunday degan: "Bola, ota-onaning sabrida, tarbiyachining mehrida o'sadi. Agar ular birgalikda yurakdan yurakka yo'l ko'rsatsa, bola to'g'ri yo'ldan yuradi". Uning nazarida, tarbiyachi va ota-ona orasida kuchli aloqa bolalarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga olib keladi.

Shunday ekan ularning birgalikda ishlashlari, bir-birini to'ldirishi va qo'llab-quvvatlashi orqali bolalarga yanada samarali tarbiya berish mumkin. Ota-ona va tarbiyachi o'rtasida ochiq va ishonchli muloqot, o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlash bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biz ota-onalar farzandimizga tarbiya berish jarayonida doimo qandaydir muammolarga duch kelamiz va bunday holatni bartaraf etishga birmuncha qiynalamiz. Tajribali ota-onalar esa, bunday vaziyatlarning bariga alla qachon yechim topishgan. Hozir siz bilan ana shu tajribalarni o'rtoqlashmoqchimiz.

1. Bola behosdan yiqilib tushib yig'lay boshlasa, avval so'rang: "Biron joying og'riyaptimi yoki qo'rqib ketdingmi?" Ko'pincha bolalar og'riqdan emas, qo'rquvdan yig'lashadi. "Shunday paytlarda bilasanmi, yoshligimda men ham bir kuni yiqilib tushgandim" deb boshlanuvchi hikoyani gapirib bering. Bolalar bunday hikoyalarni jon deb tinglashadi va tezda ovunishadi.

2. Bir nechta oddiy jonivor va predmetlarni chizishni o'rganib oling, bola xarxasha qilsa, o'shalarni chizib berasiz, so'ng uning o'zi qayta-qayta shu rasmlarni chizib o'tiraveradi.

3. Samolyotda, poyezdda yoki avtobusda uzoq safarga chiqqanda ko'pincha bolalar zerikib, qachon tushamiz deb bezor qilib yuborishadi. Bunday vaziyatni oldini olish uchun, biletni har xil joylardan oling: toki kichkintoyning yonida o'tirgan ona ikki soat o'tgach, ota bilan joy almashsin. Shunday qilib bolakay dam otasi, dam onasi bilan ketadi. Bu o'zgarish uning zerikmasligiga sabab bo'ladi.

4. Sekundomer! Bolangizning tez kiyinib olishi, o'yinchoqlarini yig'ishtirishi, ovqatini oxirigacha yeb qo'yishi va hokazolar uchun yaxshi rag'bat. "Qani, necha soniyada ovqatingni yeb bo'larkansan", – deysiz, tamom.

5. Metroda yoki boshqa shahar transportida bola bilan uzoqroq yurishga to'g'ri kelib qolsa, biron kitob olvoling, bola undagi suratlarni tomosha qilib, topshiriqlarni yechib, zerikmay ketadi.

6. Haftada bir kunni "shirinlik kuni" deb e'lon qiling. Har doim "Ko'p shirinlik yema, tomog'ing og'rib qoladi" deb kuyunavermay, "Konfetni chorshanba kunlari yeymiz", deysiz. Ko'rasiz, bolaning ovqatlanishi tartibga tushib qoladi.

7. Tish yuvishni ko'p bolalar yoqtirmaydi. Tish yuvish uchun maxsus bir qo'shiq tanlang va uning jo'rligida tishlarni yuvishni bolaga taklif qiling. Bir tomondan, farzandingiz qo'shiq bilan ovora bo'lib tishlarini jon deb yuvadi, ikkinchi tomondan qo'shiq taymer vazifasini o'taydi, yani u tugamaguncha tishlarni sho'tka bilan ishqalab

turish kerak bo‘ladi. Shundagina kichkintoyingizni tishni o‘lda-jolda emas, 2 daqiqa davomida yuvishga odatlantirasiz.

8. Bolaning yonida bo‘lishning o‘zi kifoya emas, unga e‘tibor berishingiz, u bilan muloqot qilishingiz kerak. Shu sababli ishdan uyga qaytgach, planshet va telefoningizni bir chetga yig‘ishtirib qo‘yib, o‘n daqiqa bo‘lsa-da u bilan gaplashing, quchoqlang, erkalang. Keyin farzandingiz g‘ingshib etagingizga yopishavermaydi, sizni tinch qo‘yib o‘z ishi bilan mashg‘ul bo‘ladi.

9. Ko‘pincha yosh bolalar “Yurmayman, ko‘taring” deb xarxasha qilishadi. Shunday paytlarda biron sanama she‘r yoki qo‘shiq jo‘rligida shahdam qadamlar bilan askarlarga o‘xshab yurishni taklif qiling. Bu bolaga qiziq tuyulishi tabiiy.

10. Bolalar o‘yinchoqlarini yoki xonalarini yig‘ishtirishni yoqtirishmasa-da, kattalarning yumushlarini bajarishni juda istashadi. Masalan: kir mashinadan kiyimlarni olish yoki changyutgich bilan gilamni tozalashni. Siz farzandingizga qaysi yumush yoqishini bilib oling. Bolani o‘sha sevimli yumushi bilan mashg‘ul qilib qo‘yasiz-da (masalan, “Mana shu yong‘oqlarni paketga yoki tog‘orachaga sanab solchi, nechta ekan deysizda”) boshqa yumushingizni tezgina bitirib olasiz.

Shu bilan birga, ota-onalar va tarbiyachilar bolalar uchun yagona ta'lim va tarbiya tizimini yaratishda birgalikda harakat qilishlari kerak, chunki bu ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli va baxtli hayotga yo‘l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov, T. (2010). Ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik

2. Xudoyberdiyeva, D. (2015). Tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi kommunikatsiyaning ahamiyati.

3. Shamsutdinova, R. (2012). Ta'lim va tarbiya: Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi o'zaro aloqalar.

4. Ibragimova, M. (2017). Tarbiyachi va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikning pedagogik asoslari.

5. Kholmatov, M. (2019). Ota-onalar va tarbiyachilarning ta'lim tizimidagi o'rni va roli.

6. Lazareva, L. (2009). Tarbiyachi va ota-ona o'rtasida samarali muloqot va hamkorlik.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMiy JARAYONLARNI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKILLASHTIRISH

Maxmudova Durdona Mirkarimovna,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti Maktabgacha
ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi PhD, dotsenti
urdonamakhmudova@2020.com.ru

97-758-62-48

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim sifatini ta'minlash bu sohada samaradorlikka erishishning muhim vazifalari, maktabgacha ta'lim sohasida qabul qilingan huquqiy-me'yoriy hujjatlarning asosiy mazmun-mohiyatini tashkil etish metodlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: samaradorlik, me'yoriy, mazmun-mohiyat, uslubiyotlar

Abstract: The important tasks of ensuring the quality of pre-school education and the methods of organizing the main contents of the legal and regulatory documents adopted in the field of pre-school education are presented.

Key words: efficiency, normative, substance, methods

Аннотация: Показаны важные задачи обеспечения качества дошкольного образования и методы организации основного содержания нормативно-правовых документов, принятых в сфере дошкольного образования.

Ключевые слова: эффективность, норматив, содержание, методы.

Maktabgacha ta'limni yangi sifat bosqichiga ko'tarish soha mutaxassislarini tayyorlashning mazmuni va uslubini innovatsiyalarga asoslangan holda qayta qurishni talab qiladi. Buning uchun maktabgacha ta'lim sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimining mazmuni, dasturlarining tarkibiy tuzilishini davlatning ta'limning mazkur bo'g'ini oldiga qo'ygan talablari asosida takomillashtirish lozim.

Jamiyatdagi rivojlanish tamoyillari bugungi bolalar o'zlarining 10-15 yil avvalgi tengdoshlariga nisbatan ko'proq narsani bilishlari zarurligini taqozo qilmoqda. Bugungi kunga kelib, maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilar soni sezilarli darajada ko'paymoqda. Shuning uchun ham maktabgacha ta'limning samaradorligini ta'minlash uchun bog'cha rahbarlari va pedagoglar ta'lim-tarbiyaning samarali usullari va metodlarini izlab topish ustida tinmay harakat qilishlari kerak.

Innovatsion faoliyatga asoslangan pedagogik yondashuvlar va nazariyalar yangiliklarni yaratish, tatbiq etish va ulardan foydalanishning yaxlit, maqsadga yo'naltirilgan faoliyatga aylanishini talab etmoqda. Pedagoglarning innovatsion faoliyati bolalarning mustaqilligi, qiziquvchanligini oshirish, ularda ijodiy tafakkurni

rivojlantirish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish imkoniyatini izlab topish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Shundagina pedagoglar o'z kuchlariga ishonib bolalarning o'zgaruvchan vaziyatlarda aniq faoliyat ko'rsata olishlariga ko'maklashadilar. Shu bilan bir qatorda ular bolalarning ota-onalarini maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotida faol ishtirok etishga jalb etadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sifatli ta'lim bilan ta'minlash uchun ta'lim jarayonini modernizatsiyalash nihoyatda zarur hisoblanadi. Buning uchun bolani ijtimoiy hayotga tayyorlashga xizmat qiladigan barcha pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish va o'zaro mujassamlashtirish talab etiladi.

Maktabgacha ta'limning sifati ta'limning keyingi bosqichlarida bolalarning bilimlarni sifatli o'zlashtirishlarini kafolatlaydi. Buning uchun maktabgacha ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga oid yagona talablarni ishlab chiqish lozim. Ushbu talablar sifatli ta'lim va tayanch ko'nikmalarni hosil qilishni nazarda tutadi. Bu talablar asosida bolalarga ta'lim berish 3 yoshdan boshlanadi va 7 yoshgacha davom etadi.

Maktabgacha ta'limni individuallashtirish tamoyili o'zida bir qator talablarni mujassamlashtiradi. Bu esa o'ziga xos tabiiy jarayon hisoblanadi. Jamiyatning rivojlanishi barobarida shaxs faoliyati ham ko'proq darajada individuallashtiriladi va uning mavqeyi o'zgaradi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim bolalarni kompleks rivojlantiriga yo'naltiriladi. Yangi davr talablariga ko'ra maktabgacha ta'lim yangi shakldagi ijtimoiy institut hisoblanadi. Shuning uchun ham u bolalarning qatnashi va muayyan bilimlarni o'zlashtirishlari, rivojlanishlari uchun qulay bo'lishi kerak. Maktabgacha ta'limning sifati davr talablari nuqtai nazaridan yondashgan holda muntazam tahlil qilinishi kerak. Bu jarayonda barcha bolalar uchun teng imkoniyatga ega bo'lgan dastlabki bilim va tushunchalar shakllantiriladi.

Maktabgacha ta'limning yangi sifati manfaatdor taraflarning davlat buyurtmasiga javobi hisoblanadi. Buning uchun, birinchi navbatda, maktabgacha ta'limning sifati aniq namoyon bo'lishi lozim. Sifatni baholashning boshqa variantlari ham mavjud. Agar ta'lim xizmatlari iste'molchilarida ta'limning yangi sifatiga ehtiyoj mavjud bo'lmasa, pedagoglarda yangilangan maktabgacha ta'lim sharoitida ishlash kompetensiyalari yetarlicha shakllangan bo'lmaydi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim sohasi mutaxassislarini tayyorlashda bu sohadagi innovatsiyalarni aniq hisobga olish lozim.

Maktabgacha ta'lim sohasi mutaxassislarini tayyorlashda mazkur maqsadga yo'naltirilgan oliy pedagogik ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga muvofiq tarzda takomillashtirishni talab qilmoqda.

Bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashda asosiy e'tibor ularni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga o'rgatishga qaratilishi kerak. Maktabgacha ta'limni yangi sifat

bosqichiga ko‘tarish uchun bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimi oldiga ham yangi vazifalar qo‘yilmoqda. Chunki bugungi kunda maktabgacha ta'lim berish usulari, metodlari, prinsiplari va uni boshqarishga bo‘lgan yondashuvlar ham yangilanmoqda. Bu sohaga jahon tajribasini keng qo‘llash taqozo qilinmoqda.

Maktabgacha ta'limning yangi sifatini nafaqat uning mazmuni ta'minlaydi, balki maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat ko‘rsatadigan pedagogning shaxsiyati, axborotlarga bo‘lgan munosabati ham bu tizimda alohida o‘rin tutadi. Mazkur tizimda ta'lim muhiti va yangi axborot texnologiyalarini qo‘llash ham o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat ko‘rsatadigan pedagogning kasbiy mahorati bolalarning dastur materiallarini chuqur o‘zlashtirishlarini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

2. Кадирова, Ф. Р., & Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 10-16.

3. Makhmudova, D. M. (2023). EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(1), 177-180.

4. Махмудова, Д. М. (2022, November). СПОСОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЕМ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 96-101).

5. Makhmudova, D., & Raxmanova, X. (2022). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Science and innovation, 1(B7), 1213-1217.

6. Makhmudova, D. M., & Sultanova, Z. (2023, September). METHODS USED IN THE MORNING RECEPTION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 4, pp. 8-12).

7. Makhmudova, D. M. (2023, September). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-57).

TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Kayumova.N.M.

TDPU, “Maktabgacha ta’lim
pedagogikasi va psixologiyasi” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mamlakatimizda maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish, turli shakldagi maktabgacha ta’lim tashkilotlarini barpo etish, ularni yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan tarbiyachilar va mutaxassislar bilan ta’minlash, maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga ilg’or xorijiy tajribalarni joriy etishga qaratilgan keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Kalit soʻzlar: mutaxasis, tashkilot, malaka, fikrlash, tarmoqlash, takomillashtirish

Аннотация: В нашей стране реализуются масштабные реформы, направленные на коренное совершенствование системы дошкольного образования, создание различных форм организаций дошкольного образования, обеспечение их высококвалифицированными процесс.

Ключевые слова: специалист, организация, компетентность, мышление, сетевое взаимодействие, совершенствование.

Abstract: Our country is implementing large-scale reforms aimed at radically improving the preschool education system, creating various forms of preschool education organizations, and providing them with highly qualified processes.

Key words: specialist, organization, competence, thinking, networking, improvement

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-son Farmoniga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarning sifatli ta’lim-tarbiyasini tashkil etish va ularni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish vazifalari belgilangan.

Inson kapitalini shakllantirishda maktabgacha ta’lim tizimi eng muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Darhaqiqat, maktabgacha ta’lim yoshi garchi inson hayotining qisqa fursati bo‘lsada, bu davrda bola butun hayoti davomida o‘rganganidan ko‘proq narsani anglaydi va o‘rganadi

Uzluksiz ta’lim tizimi jarayoni tashkilotchilari faoliyati ijtimoiy faoliyatning alohida shakli bo‘lgan pedagogik faoliyat bo‘lib, uning maqsadi ta’lim-tarbiya berish va o‘zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy talablar asosida insonlarni tarbiyalashdir.

Ta'lim-tarbiya natijasida ta'lim oluvchi shaxsining turli xislatlari, fazilatlari va ko'nikmalari shakllantiriladi. Bunday o'zgarishlarni amalga oshirish va rivojlantirish turli pedagogik texnologiyalarni, metod va yondashuvlarni tatbiq etishga asoslanadi. Mazkur metodlar va yondashuvlar, bir tomondan, o'qituvchining pedagogik faoliyati va ta'lim oluvchining shahsiy xatti-harakatlari ta'siridagi o'zgarishlar orasidagi qonuniyatlarni ochishga, ularni tahlil qilishga imkoniyat yaratadi. Ta'lim oluvchilar va tarbiyachilarning faoliyatlari, harakatlari, ta'lim mazmuni, metodlar, yondashuvlar, texnologiyalar va ta'lim vositalari orasidagi bog'liqliklar, tabiat qonuniyatlari kabi obyektiv xususiyatlarga ega hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimi jarayonlari samaradoligi haqida jiddiy xulosalar chiqarish uchun muntazam ravishda olib borilgan kuzatishlar, tajribalarga asoslangan tadqiqotlar natijalariga ko'ra qo'llanadigan metodlar va yondashuvlarga asoslanish, ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va uni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiyotlarda "ilmiy bilish metodlari – bu obyektning o'rganishning asoslangan izchil usullari va qoidalaridir. Muayyan fanlarning umummilliy, xususiy va maxsus metodlari farqlanadi. Tabiiyki, fan epidemiologiyasida ularning dastlabki ikkitasi bevosita qiziqish uyg'otadi", deb ta'kidlangan holda kuzatish, induksiya, deduksiya, analiz, sintez, abstraklashtirish, analogiya, modellashtirish kabi metodlar keltiriladi va ular quyidagicha ta'riflanadi: Kuzatish – bu bilishning shunday bir metodiki, bunda subyekt obyektning tuzilishi va rivojlanishiga aralashmaydi. U mavjud sharoitlarni o'zgartirmaydi, chunki unga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Kuzatishning ilmiy bilish metodi sifatida afzalligi shundaki, u o'rganilayotgan hodisaning obyektiv manzarasini berishi mumkin. Ilmiy kuzatish – bu chinakam ijod, haqiqiy mahorat va san'atdir.

Demak, tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda ijodiy yondashuv zarur bo'lib, mazkur yondashuvda kuzatish metodi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Chunki kuzatish jarayonida o'qituvchi tarbiyachilarning dunyoqarashi, mustaqil, erkin fikrlash darajasi, ta'lim-tarbiya jarayoniga va o'rganilayotgan fanlarga bo'lgan munosabatlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, kuzatish natijalariga asosan o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonining holatini vaziyatlarga ko'ra aniqlash va zaruriyatga ko'ra vaziyatlarni o'zgartirish, o'qituvchilarni faolligini hamda mustaqil faoliyatini ta'minlovchi metodlarni qo'llash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Ilmiy bilim olish metodi ham o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirishga muhim rol uynaydi. Ilmiy bilim olish metodi – induksiya, ya'ni alohida, parchalangan, tizimga solinmagan ma'lumotlardan umumlashtirishlarga, ilmiy gipotezalar, nazariyalar, qonuniyatlar tuzishga o'tish yakka ilmiy faktlardan ularni tushunish va tushuntirishga o'tishni ta'minlaydi. Ilmiy ijodda mushohada yuritish va aqliy xulosa chiqarish xususiydan umumiy, yaxshi rivojlanmagan ilmiy bilimdan teran, yanada rivojlangan ilmiy bilim sari induktiv xulosa chiqarishga asoslanadi.

Analiz – bu bilish predmetini fikran qismlarga ajratish, uning alohida tomonlari, xossalari, belgilarini, ular o‘rtasidagi munosabatlarni ajratish, obyektning mohiyatini anglab yetish maqsadida uning turlarini aniqlash demakdir. Sintez – bu predmetning bilingan tomonlari, belgilari, xossalari va hakozolarni fikran birlashtirish, obyektning tuzilishini uning barcha aloqalari, munosabatlari, rivojlanishi va faoliyatiga bog‘lab tushunib yetishdir. Analiz va sintez insonning fikrlash usullari, ya’ni ijodiy fikrlash usullari ekanligiga asoslangan holda biz induksiya va deduksiyaning analiz va sintez bilan o‘zaro bog‘liqligi haqidagi fikrlarga qo‘shilamiz.

Bizning fikrimizcha, aynan refleksiv yondashuv jarayonida induksiya va deduksiya, analiz va sintez usullaridan foydalaniladi, ya’ni refleksiv yondashuv jarayonida tarbiyachilarning tahliliy faoliyati tashkil etiladi va tahliliy jarayonda olingan ma’lumotlar tarbiyachilarning boshlang‘ich tushunchalari bilan umumlashtiriladi. Shuningdek, refleksiv yondashuvda o‘tmishni o‘rganish va tahlil qilish jarayonida olingan ma’lumotlarni umumlashtirish induksiyaning ifodalasa, obyektiv baholash asosida o‘qituvchilarda aniq va ishonchli ma’lumotlarga asoslangan xulosalar, tushunchalar shakllanishi deduksiyaning ifodalaydi. Tahliliy fikrlash analizni ifodalasa, xulosalar chiqarish sintezni ifodalaydi, bular o‘z navbatida, sintez doimo analizga asoslanishini hamda ular biri ikkinchisiz mavjud bo‘lmasligini tasdiqlaydi. Bular fikrlash usuli xususiyatlari bo‘lib, ularning mazmuni muhim ahamiyat kasb etuvchi sifatlarda, ya’ni yangi tushunchalarni shakllanishi va yangilik yaratish jarayonida namoyon bo‘ladi. Bular o‘z navbatida divergentlik, realistik, moslashuvchanlik, tanqidiylik va boshqa fikrlash usullari bilan birgalikda ijodiy fikrlashni tashkil etadi. A.Rasulovning ta’kidlashicha, ta’lim jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish ta’lim beruvchi uchun ham, ta’lim oluvchi uchun ham ahamiyatli bo‘lib, ta’lim oluvchilarni mulohaza yuritishga, masalalarni tahlil qilishga, mas’uliyatni his qilishga, mustaqil faoliyat ko‘rsatishga, shahsiy nuqtai nazarini shakllantirishga, guruh va jamoa bo‘lib ishlashga, faoliyatni rejalashtirish va rivojlantirishga o‘rgatadi.

Muallifning fikricha, ta’lim jarayonida maqsadga erishish uchun muammoli o‘qitishga quyidagi talablar qo‘yiladi: qo‘yilgan muammoning muhimligi; muammo o‘ylab topilmasligi, real hayotdan olinishi; ta’lim oluvchilar uchun muammoning ahamiyatligi; muammoning aniq muqobil yechimlarga ega bo‘lishi; ta’lim oluvchilarning hamkorlikda faol ishlashi; muammoga aloqador axborotlar bazasini yaratilishi. Shuningdek, ta’lim oluvchilarning mazmunli va izchil bilim olishini ta’minlash; muammo yechimlarini topish va uning boshqa yechimlari bo‘yicha ham istiqbolli rejalar ishlab chiqish; ta’lim oluvchilarni guruh-guruh bo‘lib ishlash va muammoli vaziyatlardan chiqib ketishga o‘rgatish; ta’lim oluvchilarda shahsiy mas’uliyat tuyg‘usini uyg‘otish va mustahkamlash muallif tomonidan muammoli o‘qitishning asosiy maqsadlari sifatida keltiriladi. Maktabgacha ta’lim tizimi

tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarida yuqorida keltirilgan metodlar bilan bir qatorda, kasbiy faollik, kasbiy kompetentlik, uning mazmun-mohiyati, ahamiyati va zaruriyati borasida ularning boshlang'ich tushunchalarini rivojlantirish, ularda reflektiv yondashuv ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish, hamda rivojlantirish uchun tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarida ijtimoiy-psixologik va metodologik xususiyatlarga ega bo'lgan trening, interfaol suhbat, integrativ ma'ruza, ishchanlik o'yinlari kabi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Каюмова Н.М.(2022 November) Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In INTERNATIONAL SCIENTIFIK AND PRAKTICAL KONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS (Vol. 1.No.3.pp.102-107)

2. Kayumova, N. M. (2023). EDUCATING CHILDREN IN THE SPIRIT OF NATIONAL VALUES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND IN THE FAMILY. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 33-38.

3. Kayumova, N. M. (2019). PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH IN ESP CLASSES. MODERN SCIENTIFIC RESEARCH, 128

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR KOMMUNIKATIV-NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AFZALLIK JIHALARI

Sodiqov Hamid Maxmudovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika psixologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ-nutq madaniyati tushunchasini rivojlantirishning o'ziga xos tomonlari, afzalliklari yuzasidan fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, islohat, nutq madaniyati, kasb, qobiliyat, qadriyat, pedagogik jarayon, kommunikativ-nutq, bilim, rivojlantirish.

Аннотация: В данной статье описаны особенности и преимущества формирования понятия коммуникативно-речевая культура будущих педагогов.

Ключевые слова: Образование, реформа, культура речи, профессия, способность, ценность, педагогический процесс, коммуникативно-речевое, знание, развития.

Annotation: This article describes the features and benefits of the concept of communicative speech culture of future teachers.

Keywords: Education, reform, culture of speech, profession, ability, value, pedagogical process, communicative speech, knowledge, development.

Barchamizga yaxshi ma'lumki oliy ta'lim tizimidagi islohotlar nafaqat ijtimoiy yo'nalishlar, qadriyatlar, ilmiy, madaniy, ijtimoiy rivojlanishdagi o'zgarishlar, balki ta'lim sohasining shakli (an'anaviy, kreditli, masofaviy ta'lim) hamda mazmunli (namunaviy dasturlar, fan sikllari, soatlar miqdori, umumkasbiy, ixtisoslik fanlar bloki, kurslar mazmuni, taqdim etiladigan axborot, ta'lim xizmatlari sifati) jihatlarini ham qamrab olmoqda.

Bunday ustuvorliklar, eng avvalo, bugungi kunda butun dunyoda yuz berayotgan globallashuv jarayonlari bilan asoslanadi. Bilimlarning ahamiyati shunchalik o'sdiki, hatto ular alohida hududlar hamda butun davlat rivojlanishining asosiy konstruktiv omillaridan biriga aylandi. Iqtisodiyot, siyosat, madaniyatdagi o'zgarishlar, zamonaviy jamiyatning axborotga boyligi ta'lim sohasidagi uning roli, tashkil etilishi va mazmuniga yondashuv, tub o'zgarishlar uchun asosga aylandi.

Shu nuqtai nazaridan kelib chiqib bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ – nutq madaniyati tushunchasi mohiyatini rivojlantirish maqsadga muvofiq deb qaralmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ-nutq madaniyatini oshirishda nutqning roli juda katta ekanligini inobatga olish va quyidagi ishlarni amalga oshirish lozimdir. Bular:

- nutqga oid tushunchalarni topish;
- nutqga oid tushunchalar ustida ishlash;
- tushunchalardan pedagogikada foydalanish imkoniyatini yaratish;
- tushunchalardan ijtimoiy va ma'naviy soxada foydalanish imkoniyatini yaratish kabilar.

Talabalarni o'qituvchilik kasbiga tayyorlashda va ularda kommunikativ nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida nutqga oid tushunchalar bilan ishlash quyidagicha amalga oshirilishi samarali natija beradi. Misol uchun biz kommunikatsiya tushunchasi borasida bo'lajak o'qituvchilar bilan fikr almashadigan bo'lsak, kommunikatsiya – bu subektlar orasidagi axborot almashinuvini amalga oshiradigan jarayon ekanligini to'laqonli tushuntirishimiz uchun bu tushuncha ichidagi tushunchalarga ham to'xtalib o'tmasak, kommunikativ nutqning mazmun mohiyati to'liq yoritilmay qoladi. Shuning uchun tushunchalar bilan ishlash ham o'qituvchidan pedagogik bilimdonlikni talab qiladi.

Kommunikativ bilimdonlik deganda biz asosan bo'lajak o'qituvchilarning ertangi kunda jamiyatda odamlar bilan erkin muloqatga kirishi va fikrlarini tushunarli ifodalay olishini tushunamiz. Kommunikativ bilimdonlik bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentligini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuni inobatga olgan xolda shunday xulosaga kelish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentligini shakllantirishda kommunikativ qobiliyat yetakchi o'rinni egallaydi.

Kommunikativ qobiliyat – bu o‘qituvchining o‘z o‘quvchilari, ularning ota – onalari bilan, hamkasabalari, o‘quv muassasasi pedagogik jamoasi va rahbarlari bilan pedagogik jihatdan maqsadli faollashgan munosabatlarda bo‘lish mahsuli hisoblanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ-nutq madaniyatini rivojlantirishning maqsadi – “o‘qituvchi-o‘quvchi” tizimida insonparvarlik, demokratik o‘zaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yish yordamida pedagogik jarayonni takomillashtirib, uning sifatini oshirish, shuningdek, pedagogik faoliyatni pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish va bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetentliklarini oshirish hisobiga yaxshilash, osonlashtirishdan iborat.

Kommunikativ-nutq madaniyatining tuzilishini hisobga olib, biz unga quyidagi ta’rifni berishimiz mumkin: Bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ-nutq madaniyati – bu murakkab integrativ hosila bo‘lib, o‘qituvchi shaxsidagi o‘zgarishlarni aks ettiradi, faoliyat ob’ektini takomillashtirish maqsadida “o‘qituvchi-o‘quvchi” tizimida samarali kommunikatsiyani ta’minlovchi bilim, ko‘nikma va malakalar majmuidan tashkil topadi, kasbiy shakllanish jarayonida o‘qituvchini kasbiy tayyorlashning aspekti va natijasi hisoblanadi.

Ta’kidlab o‘tganimizdek, o‘qituvchilik kasbi uning uchta aspektlarini egallashni talab etadi: mazmunli – “bilish” kerak; protsessual– «malakaga ega bo‘lish» kerak; shaxsiy-faoliyatga motivatsion-qadriyatli munosabatda o‘zgarishlar sodir bo‘lishi kerak. Shu bilan birga bugungi kunda nafaqat “bilish va malakaga ega bo‘lish” muhim, balki bajarilayotgan faoliyatga faol ijobiy munosabat va bunda ijodiy yondashuvni namoyon etish ham muhim.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kommunikativ-nutq madaniyati tuzilishini aniqlashda quyidagilarga tayanamiz:

bo‘lajak o‘qituvchining «kommunikativ-nutq madaniyati» tushunchasining mohiyatiga;

bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy va kommunikativ kompetentligiga bog‘liq bo‘lgan yaxlit pedagogik jarayon nazariyasiga;

Bo‘lajak o‘qituvchi uchun eng zaruri nutq madaniyatini egallashdir. O‘qituvchining nutqi kundan-kunga o‘quvchilar uchun ibratli bo‘lib borib ularning nutq madaniyatini shakllantirishga yordam berishi kerak. Nutqning grammatik to‘g‘riligi, uning leksik boyligi, yaxshi ifodalanganligi, obrazlilik, nutq texnikasini egallanganligi o‘qituvchining turli xil kasbiy masalalarni sifatli yechishiga imkon beradi.

Pedagogning tashqi ko‘rinish madaniyati, uning tashqi ko‘rinishga moslik darajasi va pedagogik faoliyati bilan baholanadi. Keng fikrlilik, tartibli, odobli, bosiqlik va o‘zini-o‘zi yaxshi boshqara olish kabilar pedagogik faoliyatning muvaffaqiyatli bo‘lishiga olib keladi.

Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ-nutq madaniyati, albatta, kasbiy kompetensiyani nazarda tutadi. Pedagogik jarayonni takomillashtirish maqsadida «o'qituvchi-o'quvchi» tizimida ratsional va samarali o'zaro munosabatni amalga oshirishga imkon beruvchi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash kommunikativ-nutq madaniyatining zaruriy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ya'ni, «o'qituvchi-o'quvchi» tizimida samarali o'zaro munosabatlarni ta'minlovchi malakalarga egalik hamda «o'qituvchi-o'quvchi» tizimidagi o'zaro munosabatlar metodidan foydalanganlik. Bunda bo'lajak o'qituvchilar kommunikativ-nutq madaniyati komponentlarini (bo'lajak o'qituvchilar nutqining ta'sirchanligi, nutq madaniyatini namoyish eta olish, nutq texnikasini o'z o'rnida qo'llay bilish) kommunikativ-nutq madaniyatining rivojlanganlik mezonlariga mos uyg'unlashtirish asosida takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Demakki xulosa o'rnida aytganda yosh avlodni bilimli, zukko, izlanuvchan, vatanparvar qilib tarbiyalashda bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ-nutq madaniyati tushunchasini yanada rivojlantirishga asosiy e'tibornimizni qaratishimiz o'z samarasini beradi deb aytishimizga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adullaeva B.S., Xoliqov A.A., Sodiqov H.M. Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat) Darslik. Toshkent 2019 y.

2. Sodiqov H.M. Bo'lajak o'qituvchilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishning samarali yo'llari. Xalq ta'limi jurnali. (2-son) –Toshkent, 2020. 2-son.

3.Sodiqov H.M. Bo'lajak o'qituvchining «kommunikativ-nutq madaniyati» tushunchasining mohiyati va uning nazariy modeli. TDPU Ilmiy axborotlari. Ilmiy jurnal. –Toshkent, 2019. 1-son.

4. Sodiqov Kh. Development of Communicative and Speech Culture in the process of professional development of future teachers. International Conference. Science, research, development philology, sociology and culturology №5 – Berlin, 2018.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA OTA-ONALARNI TA'LIM TARBIYAVIY JARAYONLARIDA FAOLLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI.

Kamalova Gavhar Akbarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrası

PhD, dotsent v.b

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarni ta'lim tarbiyaviy jarayonlarida faolligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va natijadorligi tahlil qilinadi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan hamkorlikni samarali yo'lga qo'yish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, ta'lim, tarbiya, qadriyat, tafakkur, tarbiyachi, hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the importance and effectiveness of using modern pedagogical technologies in increasing the activity of parents in educational processes in preschool educational organizations.

Also, methods of effective cooperation with parents in preschool educational organizations will be covered.

Key words: preschool education organization, education, education, value, thinking, educator, cooperation.

Аннотация: В данной статье анализируется важность и эффективность использования современных педагогических технологий в повышении активности родителей в образовательном процессе в дошкольных образовательных организациях.

Также будут освещены методы эффективного сотрудничества с родителями в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: организация дошкольного образования, воспитание, воспитание, ценность, мышление, воспитатель, сотрудничество.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-pedagogik jihatlariga ega. Masalaning ijtimoiy – siyosiy jihati respublikamizda keng amalga oshirilayotgan O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash, xalqning milliy tafakkurini rivojlantirish, buyuk davlatni barpo etish, umuminsoniy va milliy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan fuqarolik jamiyatni qurish va buning uchun ma'naviyat va ma'rifatni takomillashtirish zaruriyatidan kelib chiqadi.

Mamlakatimizda oila masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunonchi, uning ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirish, farzandlarni tarbiyalash, uy-joy, moddiy shart-sharoitlarni tobora yaxshilash sohasida izchillik bilan ish olib borilmoqda. Zero, bola tarbiyasi – murakkab jarayon. Tarbiyaning asosiy o'chog'i esa oiladir. Tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo'lib qolmay, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir. Ma'lumki, shaxsning qadr-qimmatini uning jamiyatda tutgan o'rni bilan belgilanib, ko'p jihatdan uning tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Tabiiyki, bolaning ilk tarbiyasiga ota-ona mas'ul shaxs hisoblanadi. Bolalarni oila muhitida tarbiyalash davomida ularga hayot to'g'risida yaxshi va yomon xulqlar, odamlarning jamiyat

oldidagi burchlari haqidagi dastlabki tasavvurlarni berish lozim. Bolalarning oiladagi an'ana va mavjud ijobiy odatlarni o'zlashtirish beqiyos ahamiyatga ega.

Uzluksiz ta'limning quyi qismi bo'lgan maktabgacha ta'lim yoshlarimizning yuksak ma'naviyatli, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol shaxs bo'lib yetishishlariga asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda Maktabgacha ta'lim tashkilotining eng asosiy dolzarb muammolaridan biri bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun Maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yilgan bo'lish kerak. Xususan, bunda tarbiyachilar ota-onalarni o'quv tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb qilishlari muhim hisoblanadi. Bola tarbiyasiga har bir jamiyat a'zosi mas'ul shaxs sifatida qaraydigan bo'lsa ko'plab yutuqlarga erishish mumkin. Bola tarbiyasi haqida juda ko'plab mutafakkirlarning o'z qarashlari, g'oyalari fikrlari mavjud.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiya ob'ekti alohida xususiyatlarga ega. Ular – ijtimoiy munosabatlarga endi kirishayotgan, tabiat, jamiyatga, Vatanga, tarixga, o'z-o'ziga munosabatlari to'liq anglanmagan bolalardir. Shu sababli MTTda «ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi» ni MTT tarbiyaviy ishlar tizimining g'oyaviy boyitilgan sinonimii sifatida tushunish mumkin.

Ma'lumki, MTT dagi bolalar, ota – onalar va pedagog xodimlar maktabgacha ta'lim jarayonining ishtirokchilaridir. Ota – onalar o'z bolalari uchun o'qitish va tarbiyalashning shakllari, MTT turi va ta'lim berish tilini tanlash huquqiga ega va MTT dan o'z farzandining shaxsiga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qilish mumkin. Demak, MTT dagi bola faoliyati bevosita ota – onalar qonun doirasidagi talab – istaklari asosida olib borilar ekan. Bu holatni quyidagicha ifodalash lozim. MTTning ota-onalar bilan ishlashining jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini mohirlik bilan qo'shib olib borish, keng aholi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil etish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

SH.SHodmonova o'zining Maktabgacha ta'lim pedagogikasi kitobida Oila va MTT o'rtasidagi munosabatlarga alohida to'xtalib o'tgan. Insonni qanday shakllanishi kim bo'lib yetishishi avvalo, oiladagi tarbiyaga, ota-onaning tarbiyasiga, salohiyatiga, mas'uliyatliligiga va bola tarbiyasining umumiy qonuniyatlarini yaxshi bilib, ularga qanday amal qilishiga bog'liq. Lekin ko'pchilik oilalarda bola tarbiyasi bo'yicha juda murakkab vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Bunday vaziyatlar ota-onalarning pedagogik bilimlardan xabar-siz ekanliklari sababli yuzaga kelmoqda. Ota-onalarning ko'pchiligi axloq, huquqshunoslik, psixologik va pedagogik bilimlarni bilmaydilar. Bu esa bola tarbiyasida noxush voqealarga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan ota-onalarning dunyoqarashini, tafakkurini va ularning amaliy faoliyatini kuchaytiruvchi, oilada bolaning xulqini va ularning tarbiyaviy ta'sirini tahlil qilishga undovchi pedagogik bilimlarni yanada kengroq targ'ib qilish muhim sanaladi. Maktabgacha ta'lim

tashkilotlarining oila bilan ish olib borish jarayonida aniq maqsad ko'zda tutilishi muhim sanaladi. Insonni qanday shakllanishi kim bo'lib yetishishi avvalo, oiladagi tarbiyaga, ota-onaning tarbiyasiga, salohiyatiga, mas'uliyatlilikiga va bola tarbiyasining umumiy qonuniyatlarini yaxshi bilib, ularga qanday amal qilishiga bog'liq. Lekin ko'pchilik oilalarda bola tarbiyasi bo'yicha juda murakkab vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Bunday vaziyatlar ota-onalarning pedagogik bilimlardan xabarsiz ekanliklari sababli yuzaga kelmoqda. Ota-onalarning ko'pchiligi axloq, huquqshunoslik, psixologik va pedagogik bilimlarni bilmaydilar. Bu esa bola tarbiyasida noxush voqealarga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan ota-onalarning dunyoqarashini, tafakkurini va ularning amaliy faoliyatini kuchaytiruvchi, oilada bolaning xulqini va ularning tarbiyaviy ta'sirini tahlil qilishga undovchi pedagogik bilimlarni yanada kengroq targ'ib qilish muhim sanaladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ish olib borish jarayonida aniq maqsad ko'zda tutilishi muhim sanaladi.

O.U. Hasanboyeva ham Ota-onalar bilan ishlash bo'yicha juda ko'p ishlarni tarbiyachi pedagog amalga oshiradi, chunki u bola tarbiyasida yuz berayotgan o'zgarishlarni hammadan ko'proq ko'radi va bolalar hayoti bilan yaqindan tanish bo'lishi, ota-onalarga bolalar tarbiyasida nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligi, ularni maktab ta'limiga tayyorlash, sog'lig'ini saqlash, ovqati va kun tartibini to'g'ri tashkil etish va boshqalar sohasida tavsiyalar berib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasida hamkorlik o'rnatishda direktor, pedagoglar jamoasi va ota-onalar birgalikda faol ishtirok etishlari lozim. Shundagina bola tarbiyasida kutilgan natijalarga erishish mumkin. Biz, avvalo, o'zimiz bilan birga hamkorlikda faoliyat olib borayotgan oilalarni nechog'lik yaxshi bilishimizni idrok etishimiz zarur. Bolalar MTTlarga turli hil oilalardan kelishadi. Tarbiyachilar va ota-onalarning bola ongiga ta'siri qarama-qarshi bo'lmasligi, aksincha, uyg'unlashgan, bir-birini to'ldirgan xolda, bola tomonidan ijobiy va faol tarzda qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga erishish uchun pedagoglar va ota-onalar o'zaro xamfikir, maslakdosh bo'lishlari, turli muammo va masalalarni hamkorlikda hal etishlari darkor. Ota-onalar bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor berib o'z bolalarini qanday insonlar bo'lib yetishib chiqishiga va ularda qanday fazilatlar hosil qilinishini nazardan chetda qoldirmasliklari kerak. Ota-ona bolasining tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishi uchun uni yaxshi bilishi va tushunishi kerak. Buning uchun esa ota-onada pedagogik bilimlar mujassam bo'lishi kerak. Bu bilimlar ota-onalarning bolalarni yosh va individual xususiyatlarini o'rganishga, xulqini to'g'ri tahlil qilishga, uning tarbiyasi uchun to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beradi. Bolaga oilada yaxshi tarbiya berish bola hayotining dastlabki davrlaridan boshlaboq, ota-ona oldida turgan asosiy maqsad va vazifadir, ya'ni ota-ona uchun ham qarz, ham farzdir.

Oilaning mustahkamligi bolalarni har tomonlama to'g'ri tarbiyalashga imkon beradi. Oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktab, mehnat jamoalari o'rtasidagi aloqani yaxshilash, ota-onalarning bolalar tarbiyasi uchun javobgarligini oshirish davr talabidir. Bolalarni har kuni kuzatuvchi, ularning rivojlanishida ijobiy va salbiy tomonlarini sezuvchi va ota-onalarga bolaga ta'sir qilishning eng samarali usullarini maslahat beruvchi tarbiyachilar hisoblanadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti faqat bolaning emas, balki ota-onalarning ham haqiqiy uyiga aylanmog'i lozim. Buning uchun biz ota-onalar uchun ham iliq muhit yaratishimiz, ularga har bir oilaning ehtiyojini hisobga olgan holda yondashishimiz lozim.

Shunday ekan, pedagogning bu boradagi mehnati faqat bola tarbiyasigina emas, balki ota-onalarni ham pedagogik jarayonga jalb etish, bola tarbiyasiga nisbatan ota-onalarda yuksak darajadagi ma'suliyat hissini uyg'otish hamdir.

Bola maktabgacha ta'lim tashkilotida egallagan eng yaxshi fazilatlarini oila sharoitida davom ettirib, oilada egallagan eng yaxshi fazilatlarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida namoyon qilsa, istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin. Birinchi navbatda bola uchun biz eng avvalo oilada ham, MTT da ham sog'lom muhitni yaratsak shundagina farzandlarimizda yuksalish jadallashadi. Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan ibora ham ham bejizga aytilmagan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilaning birgalikdagi say-harakatlari maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalar va ota-onalar mamnuniyat bilan keladigan quvonch joyiga aylantirishdek muhim vazifani yanada muvaffaqiyatli hal etishga imkon beradi.

Bugungi kunda barcha mutaxassislar ota-onalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishiga jalb qilish muhimligini tushunishadi, ammo tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi haqiqiy munosabatlarda ma'lum kelishmovchilik mavjud. Ham shaxsiy, ham professional omillar ushbu munosabatlarning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin: Vaqt yetishmasligi, yetishmovchilik hissi, etnik stereotiplar, norozilik - bu oilalarning o'z farzandlarini tarbiyalashda faol ishtirokchilariga aylanishiga to'sqinlik qiladigan shaxsiy va kasbiy munosabatlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, tarbiyachilar tashabbuskor bo'lishlari va har bir alohida oila bilan bola manfaati uchun qanday munosabatda bo'lishni tushunishlari kerak. Prinsipdan foydalanish individual yondashuv ota-onalarning ishtiroki uchun ko'pchilik oilalarni jalb qilishning turli usullarini ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodiev, S. (2020). Maktabgacha ta'limda kitobxonlikni rivojlantirish. Toshkent: Akademnas

2. Zaytsev, V. (2017). Bolalar adabiyoti va uning ta'lim jarayonidagi roli. Moskva: O'qituvchi.

3. Eshmuratova, M. (2016). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash metodlari. Toshkent: Ma'naviyat.

4. Aliyeva, L. (2021). O'yin texnologiyalarini maktabgacha ta'limda qo'llash. Tashkent: Ilm-fan.

5. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.

6. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.

7. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOIIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA MAQOLLARDAN FOYDALANISH METODLARI

Xursanova Marjona Baxtiyor qizi

Termez iqtisodiyot va servis universiteti 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi**
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda maqollardan foydalanishning samarali metodlari yoritilgan. Maqollarning tarbiyaviy ahamiyati va ularning o'quvchilarga ta'siri tahlil qilinib, ta'lim jarayonida qo'llash usullari bayon etilgan. O'quvchilarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, do'stlik va odob-axloq qoidalarini shakllantirishda maqollar muhim tarbiyaviy vosita ekanligi isbotlangan.

Tayanch so'zlar: axloqiy tarbiya, maqollar, boshlang'ich ta'lim, ta'lim metodlari, xalq og'zaki ijodi, pedagogika.

Annotation: This article explores effective methods of using proverbs to develop students' moral qualities in primary education. The educational significance of proverbs and their impact on students are analyzed, and various ways of incorporating them into the learning process are presented. It is proven that proverbs serve as an important educational tool in fostering patriotism, diligence, friendship, and ethical behavior in students.

Keywords: moral education, proverbs, primary education, teaching methods, folklore, pedagogy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы использования пословиц в формировании нравственных качеств учащихся начального образования. Анализируется воспитательное значение пословиц и их влияние на учащихся, а также раскрываются методы их применения в учебном процессе. Доказано, что пословицы являются важным воспитательным инструментом в развитии патриотизма, трудолюбия, дружбы и нравственных норм у школьников.

Ключевые слова: нравственное воспитание, пословицы, начальное образование, методы обучения, фольклор, педагогика.

Kirish. Axloqiy tarbiya inson shaxsiyati rivojlanishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u yosh avlodning odob-axloq normalariga amal qilishini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirish ularning kelajakdagi hayotga tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Shu maqsadda xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va samarali turlaridan biri bo'lgan maqollardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida maqollar yordamida axloqiy tarbiyani shakllantirish metodlari yoritiladi.

Axloqiy tarbiyaning mohiyati va ahamiyati. Axloqiy tarbiya bolalarda ezgulik, rostgo'ylik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, kattalarga hurmat kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Axloqiy tarbiya orqali o'quvchilarda quyidagi jihatlar shakllanadi[5]:

- Odob-axloq qoidalariga rioya qilish – bola odobli bo'lish, boshqalarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi;
- Jamoa bilan ishlash qobiliyati – inson ijtimoiy mavjudot sifatida jamiyatda o'z o'rnini topishi kerak;
- Ezgu amallarga moyillik – axloqiy fazilatlar orqali bolalar yaxshilik qilishni o'z hayot tarziga aylantiradi.

Maqollarning tarbiyaviy ahamiyati. Maqollar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy shakllaridan biri bo'lib, ular qisqa va aniq iboralar orqali hayotiy tajribalarni aks ettiradi. Maqollar hayotiy tajribani o'rgatadi – maqollar asrlar davomida shakllangan xalq donoligini o'zida jamlagan. Qisqa va tushunarli – bolalar uchun tushunish va yod olish oson bo'lganligi sababli o'qitish jarayonida samarali qo'llaniladi. Axloqiy normalarni o'z ichiga oladi – maqollar yaxshi va yomon tushunchalarini farqlashga yordam beradi[3].

Masalan, “Yaxshilik qil, qaytarini Xudo beradi” maqoli bolalarni yaxshilikka undaydi. “Rost gap – rost do'st” maqoli esa rostgo'ylik va do'stlikni qadrlashni o'rgatadi. Boshlang'ich sinflarda maqollar yordamida axloqiy tarbiya berish metodlari. Maqollar yordamida axloqiy tarbiya berishda quyidagi metodlardan foydalanish

mumkin:

1. Suhbat va muhokama metodi. O‘quvchilarga muayyan maqol keltirilib, uning ma‘nosi tushuntiriladi. Masalan, o‘qituvchi: “Mehnat qilsang, rohat topasan” maqolini o‘quvchilarga aytib, uning mazmunini tushuntirib beradi va bu haqda suhbat tashkil qiladi.

2. Rolli o‘yinlar va sahnalashtirish. Maqollarga asoslangan qisqa sahna ko‘rinishlarini tayyorlash orqali bolalar mazmunni yanada chuqurroq tushunadilar. Masalan, “Kattaga hurmat, kichikka izzat” maqoliga doir kichik teatr ko‘rinishi sahnalashtiriladi.

3. Yozma va og‘zaki topshiriqlar. O‘quvchilarga ma‘lum maqol asosida insho yozdirish yoki uni hayotiy misollar bilan bog‘lash topshirig‘i beriladi. Masalan, "Elga yaxshilik qilgan eldan yaxshilik ko‘radi" degan maqolni hayotiy voqealar bilan izohlash so‘raladi.

4. Rasm va tasviriy ifodalardan foydalanish. O‘quvchilar maqol mazmuniga mos rasm chizib, o‘z tushunchalarini tasvirlashlari mumkin. Masalan, “Donishmandning gapi daryo” maqoli asosida donishmand keksaning bolalarga nasihat berayotgan suratini chizdirish mumkin.

Maqollardan foydalanish natijasida bolalarda quyidagi axloqiy fazilatlarni rivojlantirishimiz mumkin:

- Vatanparvarlik – “Elga xizmat – oliy saodat”, “O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha, o‘z yurtida gado bo‘l” maqollari orqali bolalar Vatanga sadoqatni o‘rganadi.

- Mehnatsevarlik – “Mehnat –mehnatning tagi rohat” degan maqol bilan mehnatning qadriniva uning natijasi rohat ekanini anglaydi.

- Do‘stlik va hamjihatlik – “Do‘st – boshga kulfat tushganda bilinadi” maqoli orqali do‘stlikning qadrini tushunishadi.

- Bilim olishga undash – “Ko‘p o‘qigan ko‘p biladi” maqoli orqali bilim olishning afzalliklarini tushunadi.

- Odob-axloq va kattalarga hurmat – “Kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo‘l”, “Shirin so‘z – jon ozig‘i” maqollari orqali esa kata-yu kichikka hurmatni o‘rganishadi[2].

Xulosa. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida maqollardan foydalanish bolalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqollar nafaqat axloqiy fazilatlarni rivojlantiradi, balki bolalarni xalq donoligi bilan tanishtirib, ularning nutqini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O‘qituvchilar maqollardan foydalanish metodlarini to‘g‘ri tanlagan holda, o‘quvchilarning axloqiy tarbiyasini yanada samarali yo‘lga qo‘yishlari mumkin.

Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida maqollar orqali axloqiy tarbiya berish o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida ham muhim o‘rin tutadi. Maqollar yosh avlodni yaxshi xulq-atvor, insoniylik, mehnatsevarlik va rostgo‘ylikka undaydi. Ular orqali

bolalar hayotiy tajriba orttirib, xalq donoligidan saboq oladilar. Shu bois o‘qituvchilar ta’lim jarayonida maqollarni turli metodlar bilan qo‘llab, o‘quvchilarning ma’naviy kamolotiga xizmat qilishi lozim.

Kelajak avlodning komil inson bo‘lib yetishishi uchun ta’lim jarayonida axloqiy tarbiyani kuchaytirish, ularni xalq og‘zaki ijodi, jumladan, maqollar orqali tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk mutafakkir Jaloliddin Rumi aytganidek: “Bola tarbiyasi – xuddi gul o‘stirishdek, unga mehr va e’tibor kerak”(Rumi, 1258). Shunday ekan, yosh avlodning axloqiy tarbiyasiga e’tibor qaratish jamiyatning barqarorligi va kelajagi uchun muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jaloliddin Rumi. Masnaviy.- 1258.
2. To‘raqulov U. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Fan, 1992.
3. Qosimov B. Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
4. Yo‘ldoshev N. Axloqiy tarbiya asoslari. – Toshkent: Sharq, 2017.
5. Shodmonov U. Tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Istiqlol, 2020

PEDAGOGLARDA KASBIY KREATIVLIK VA KOMPETENSIYALARNI UYG‘UNLASHTIRISH.

Xolturayev Asqarjon Panjiyevich

Termiz davlat pedagogika instituti
Registrotor ofisining direktori
psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD)

Annotasiya: Muallif tomonidan bo‘lajak o‘qituvchilarni tizimli, komponentli qilib tarbiyalashning o‘zini-o‘zi rivojlantiruvchi va kreativ tayyorlashning darajasini va uzluksizligini ta’minlashi zarur. Ta’limning mavjud, ilmiy asoslangan qonuniyatlari va tamoyillari ifodalangan. Nafaqat amaliy ko‘nikma va malakalarning integratsiyasi, balkim, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqish, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo‘lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining psixologik jihatdan yetarli darajada o‘zlashtirishni talab etadi.

Kalit so‘zlar: kreativ shaxs, shakllar ta’lim jarayoni qonuniyatlari, o‘zini o‘zi rivojlantirish, , tizimli yondashuv, ta’lim jarayoni tamoyillari.

Аннотация: Автор считает, что системное, компонентное образование

будущих учителей должно обеспечивать уровень и непрерывность саморазвития и творческой подготовки. Изложены существующие, научно обоснованные законы и принципы образования. Она требует не только интеграции практических навыков и квалификации, но и освоения методов и средств эффективной организации деятельности специалиста, а также осознания методологии профессионального творчества, развития творческого мышления, психологически достаточного владения личностными качествами творческого характера.

Ключевые слова: творческая личность, формы, закономерности образовательного процесса, саморазвитие, системный подход, принципы образовательного процесса.

Annotation: The author argues that the systematic, component-based education of future teachers should ensure the level and continuity of self-development and creative training. The existing, scientifically based laws and principles of education are expressed. It requires not only the integration of practical skills and qualifications, but also the development of methods and tools for the effective organization of activities as a specialist, as well as awareness of the methodology of professional creativity, the development of creative thinking and the psychologically sufficient mastery of personal qualities of a creative nature.

Keywords: creative personality, forms, laws of the educational process, self-development, , systematic approach, principles of the educational process.

O‘qituvchilarda fikrlarning teranligi, ravonligi, aniq dalillarga ega ekanligi ularning to‘g‘ridan-to‘g‘ri shaxsiy tajribaga, osonlik bilan mavjud bo‘lgan ma‘lumotlardan foydalanishga, imkon qadar tez va aniq natijalarni qo‘lga kiritishga yo‘nalganligi bilan bog‘liqdir.

“Kreativlik testi” va A.A.Alekseyev, L.A.Gromovalarning “Tafakkur uslublari” metodikalari orasidagi bog‘lanishlarning o‘ziga xos jihatlari (n=231)

Omillar	Sintetik	Idealistik	Pragmatiklik	Analitik	Realistik
Ravonlik	0,04	0,14	0,34*	0,03	0,42*
Moslashuvchanlik	0,13	0,47*	0,04	0,03	0,30*
O‘ziga xoslik	0,46*	0,01	0,09	0,38*	0,05
Yaratuvchanlik	0,34*	0,12	0,09	0,42*	0,11

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Pragmatik tafakkur ‘galari hamma narsani yaxshi foyda berishiga intiladilar. Pragmatistlarning xatti-harakati yuzaki va tartibsiz bo‘lib tuyulishi mumkin, ammo ular quyidagi munosabatda bo‘lishadi: bu dunyodagi voqealar muvofiqlashtirilmagan

holda sodir bo‘ladi va hamma narsa tasodifiy holatlarga bog‘liq, shuning uchun oldindan aytib bo‘lmaydigan dunyoda siz shunchaki sinab ko‘rishingiz kerak: “Bugun biz buni qilamiz... , va keyin ko‘ramiz...” shiori ostida o‘z faoliyatlarini tashkil etadilar. Odatda bunday fikrlash tipi insondan ravon tafakkurni, g‘oyalarning rang-barangligini talab etadi. Chunki pragmatik tafakkur egalari bir variant samara bermasa, tezda ikkinchi variantlarni ham ko‘rib chiqa oladilar. Bu holat esa ulardan fikrlashdagi ravonlikni talab etadi. Natijalarimizning o‘ziga xos tomoni shundaki fikrlashning ravonligi realistik tafakkur bilan ham ijobiy bog‘anishga ega bo‘lgan. Realistlar pragmatiklardan farqli ravishda aniq va real faktlar asosida fikr yuritadilar va qaror qabul qiladilar. Axborotlarda aniqlik yetishmagan holatda realistik tafakkur egalari katta qiyinchilikka uchraydilar. Natijaning qiziq tomoni shundaki, realistik tafakkur yegalari ham pragmatiklar singari dalillarga asoslanib, ravon va rang-barang fikr egalidir. Ularning g‘oyalari asosan aniq dalil va ma‘lumotlarga tayanadi va ilmiy prognostik xarakterga ega bo‘ladi. Shu boisdan ham ravonlik va realistik tafakkur o‘rtasida ijobiy bog‘lanishlar kuzatilgan.

Idealistik tafakkur egalari muammoni global tarzda intuitiv baholashni yuqoriligi bilan ajralib turadilar. Idealistlarda maqsad, yehtiyojlar, insoniy qadriyatlar, axloqiy muammolarga qiziqish yuqori bo‘ladi. Ular o‘z qarorlarida sub’yektiv va ijtimoiy omillarni hisobga oladilar, qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga va turli pozisiyalarda o‘xshashliklarni kuchaytirishga intiladilar, osongina, ichki qarshiliksiz, turli g‘oyalar va takliflarni idrok etadilar, his-tuyg‘ular, kechinmalar va boshqa sub’yektiv jihatlar bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni muvaffaqiyatli hal qiladilar. Kreativlik mezoni bo‘lgan moslashuvchanlik mezoni ham idealistik tipda fikrlovchilarda aynan ijtimoiy munosabatlardagi keyslarni hal qilishda vaziyatga nostandart yondashishlari va integrasiyalashishida ko‘rinadi. Kreativlik qobiliyatida muhim o‘ringa ega bo‘lgan moslashuvchanlik realistik tafakkur tipi bilan ham ijobiy bog‘lanishga egadir. Mazkur holat bo‘lajak muhandislarning real ma‘lumotlar, mantiqni talab etuvchi aniq dalillarga asoslanib ish qilishlarida vaziyatni bir oz qiyinchilik bilan o‘zlashtirishlari bilan bir qatorda divergent tafakkurning ustunligi hisobiga ijtimoiy vaziyatlarga moslashish kuzatishini anglatadi. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida aytish mumkinki, moslashuvchanlik va idealistik va realistik tipdagi fikrlash orasida ijobiy bog‘lanishlarni kuzatilishi tabiiy holatdir.

Odatda sintetik tafakkur egalari bo‘lgan bo‘lajak muhandislarning fikrlashidagi o‘ziga xoslik yangi, o‘ziga xos narsalarni yaratishda, bir-biriga o‘xshamaydigan, ko‘pincha qarama-qarshi fikrlarni, qarashlarni uyg‘unlashtirishda va tafakkur tajribalarini o‘tkazishida namoyon bo‘ladi. Sintetik tafakkur yegasi bo‘lgan talabalarda turli yondashuvlarni birlashtirish, qarama-qarshiliklarni “olib tashlash” va qarama-qarshi pozisiyalarni yarashtirish imkonini beruvchi yeng keng, umumlashtirilgan konsepsiyani yaratishga intiladilar. Bu nazariy fikrlash uslubidagi kreativlikning o‘ziga

xosligi nazariyalarni shakllantirish va o‘z xulosalarini nazariyalar yaratishga intilishda, fikrlashdagi debatga bo‘lgan qiziqishning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bo‘lajak muhandislardagi sintetik tafakkurning ustunligini o‘ziyoq fikrlashdagi o‘ziga xoslikni anglatadi. Shu boisdan o‘ziga xoslik va sintetik tafakkur orasida ijobiy bog‘lanishlar mavjud. Navbatdagi holat kreativlikdagi o‘ziga xoslikning analitik tafakkur bilan bog‘liqligi muammo yoki muammoni ob‘yektiv mezonlar bilan belgilanadigan jihatlarida tizimli va har tomonlama ko‘rib chiqishga intilishda, muammolarni hal qilishning mantiqiy, uslubiy, puxta (tafsilotga e‘tibor qaratgan holda)ligida namoyon bo‘ladi. Biror masala yuzasidan qaror qabul qilishdan oldin analitik tafakkur egalari batafsil reja tuzadilar va iloji boricha ko‘proq ma‘lumot, ob‘yektiv faktlar va chuqur nazariyalarni to‘plashga harakat qiladilar. Bu yesa faoliyatga kreativ yondashuvni o‘ziga xos individual holatidir. Yuqoridagilar asosanib aytish mumkinki, analitik tafakkur egalarining kreativ o‘ziga xosligi, ularning har bir masalaga analitik-tahliliy pozisiyada yondashishlaridir.

Yuqorida sintetik tip vakillari yaxlit obraz orqali bir-biriga o‘xshamaydigan g‘oyalarni yaratishga, analitiklarni esa aksincha ma‘lumotlarni kichik qismlarga ajratgan holda ulardan yangi g‘oyalarni paydo qilishga intilishning yuqoriligi bilan ajralib turishini aytgan yedik. Har ikki tafakkur tipi bo‘lajak muhandislarning kreativlik darajasini ko‘rsatuvchi yaratuvchanlikka asos bo‘ladi. Chunki, bo‘lajak muhandis qabul qilayotan ma‘lumotlarni analiz, sintez qilsa, sinchikovlik bilan tahlillarni amalga oshirsa, u albatta yangi narsalarni ixtiro qilishi, yangi konsepsiyalarni yaratishi mumkin. Shu boisdan, mazkur mezonlar orasida ijobiy bog‘lanishlar aniqlangan.

O‘qituvchilarda kreativlik qobiliyatini namoyon bo‘lishida fikrlashdagi ravonlik pragmatik, realistik, g‘oyalarning moslashuvchanligini idealistik, qarashlarning o‘ziga xosligi va yaratuvchanligini analitik hamda sintetik tipga uyg‘un rivojlanishi tufayli tafakkur uslubi muhim kognitiv xususiyat yekanligi aniqlangan.

Biz tadqiqotimizda bo‘lajak o‘qituvchilarda qobiliyatini rivojlanishida ularning shaxs yo‘nalganligi holati ham muhim o‘ringa ega deb hisobladik. Shu maqsadda, V.Smekal va M.Kucheralarning “Shaxs yo‘nalganligini aniqlash” so‘rovnomasidan olingan natijalarni kreativlik testi bilan bog‘lab tahlil qildik.

V.Smekal va M.Kucheralarning “Shaxs yo‘nalganligini aniqlash” so‘rovnomasi hamda “Vilyams ijodkorligi” testi bo‘yicha natijalarining o‘zaro bog‘liqligi (n=231)

Shkalalar	O‘ziga yo‘nalganlik	Odamlarga yo‘nalganlik	Faoliyatga yo‘nalganlik
Ravonlik	0,37*	0,11	0,42*
Moslashuvchanlik	0,17	0,33*	0,47*

O'ziga xoslik	0,36*	-0,02	0,14
Yaratuvchanlik	0,01	-0,05	0,40*

Izoh: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$.

Olingan natijalarga ko'ra "O'ziga yo'nalganlik" "Ravonlik" ($t=0,37$; $p \leq 0,05$) hamda "O'ziga xoslik" ($t=0,36$; $p \leq 0,05$) bilan, "Odamlarga yo'nalganlik" "Moslashuvchanlik" ($t=0,33$; $p \leq 0,05$) bilan, "Faoliyatga yo'nalganlik" "Ravonlik" ($t=0,42$; $p \leq 0,05$), "Moslashuvchanlik" ($t=0,47$; $p \leq 0,05$) hamda "Yaratuvchanlik" ($t=0,40$; $p \leq 0,05$) bilan ijobiy bog'lanishlarga ega yekanligi qayd yetildi.

O'qituvchilarda o'ziga yo'nalganligi o'z yehtiyolariga xizmat qilish, introversiya, egoizm, shaxsiy o'sish va rivojlanishga intilish, o'zligini namoyon qilishning kuchliligi kabi dual xarakterga ega holatdir. Shaxdagi o'ziga yo'nalganlikning fikrlashdagi ravonlik bilan ijobiy bog'liqlikka egaligi nuqtai nazaridan natijalarni bo'lajak muhandislarning o'z ustida ishlashga, o'zini rivojlantirishga, o'zligini namoyon qilishga bo'lgan yehtiyoji bilan bog'lab tahlil qilamiz. Kreativ tafakkurdagi ravonlik talabalarni faoliyatning mahsuldorligi va aniqligini ta'minlashga undaydi. Shunday ekan, o'ziga yo'nalgan talabalarda fikrlashning ravonligi, aniqligi, reja va dalillarga asoslanganligi, ularning "o'zlikni faollashtirish" yehtiyojining ustuvor ta'siri natijasida yuzaga kelgan. Bunday holatda bo'lajak muhandis qanchalik o'ziga yo'nalgan bo'lsa, u shunchalik aniq, teran, ravon fikrlash uchun o'z ustida ishlaydi. Bu yerda ye'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat bor. O'ziga yo'nalganlik egoistik qarashlarni ham yuzaga keltiradi. Bunday holatlarda inson o'z aqlini "g'arazli va xudbinona maqsadlarini" amalga oshirishga yo'naltirishiga sabab bo'ladi. Har ikki holatda ham shaxsning o'ziga yo'nalganligi fikrlashdagi ravonlik bilan uyg'un kechadi. Biroq, talabalarning aqliy salohiyatlarini konstruktiv maqsadlarga yo'naltirish, uning faol, ijodiy tashabbusini qo'llab-quvvatlash orqali kreativlik qobiliyatini shakllantirish muhimdir. Bo'lajak muhandislarning o'ziga yo'nalganligini fikrlashdagi o'ziga xoslik bilan uyg'un kechishi ham tabiiy holat. Chunki, o'z olami va dunyosiga yo'nalgan, o'z ustida ishlaydigan talabada individual dunyoqarash, fikrlashdagi orginallik va o'ziga xoslik, boshqalardan farqlanib turishga intilish kuchli namoyon bo'ladi. Bu holatda ham egoistik ustanovkalarni shakllanib qolmasligiga ta'lim-tarbiya jarayonida ye'tibor qaratish zarur. Shu maqsadda, talabalar jamoasida ishlayotganda hamkorlikdagi ta'limning didaktik tamoyillariga tayanish maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchilarda odamlarga, muloqotga yo'nalganlik insoniy munosabatlarga e'tiborli bo'lish, do'stlar bilan dildan suhbatlashishga intilishning yuqoriligi bilan belgilanar ekan ularda tafakkur moslashuvchanligi ijtimoiy rakursda namoyon bo'ladi. Bo'lajak muhandislar turli g'oyalarni ilgari suradilar, ijtimoiy munosabatlardan insayt holatini yarata oladilar. Bu toifadagi talabalarning kreativ g'oyalari va fikrlarini aynan muloqotdan, ya'ni "ustoz-shogird" munosabatlaridagi axborot almashinuv jarayonidan

oladilar. Muloqotga yo‘nalgan bo‘lajak muhandislar ilmiy debatlarni, tengdoshlar, ustozlar bilan yangi g‘oyalar va fikrlarni o‘rtoqlashishni yaxshi ko‘rishlari bilan bir qatorda, muloqot jarayonidagi tafakkur moslashuvchanligi tufayli kreativ, situativ pozitsiyalarini ustunligi bilan ajralib turadilar. Boshqacha aytganda, har qanday nostandart vaziyatdan oqilona, aql ishlatib chiqib ketishni, kreativ qaror qabul qilishni biladilar. Shu boisdan mazkur ikki mezon orasida ijobiy bog‘lanishlar aniqlangan.

O‘qituvchilarda faoliyatga yo‘nalganligi jamoadagi hamkorlikka, ish bilan band bo‘lishga intilish, o‘qishga qiziqishning yuqoriligi, faoliyat natijadorligini oshirishga bo‘lgan yehtiyoj bilan belgilanar ekan fikrlarning ravonligi muhim o‘ringa ega. Chunki, faoliyatga yo‘nalgan talabani doim uning natijasi va aynan faollik jarayoni qiziqtiradi. Bu jarayonda esa fikrlarning ravonligi, taqdim qilingan g‘oyalarning aniqligi, tushunarligi ish samarasini ta‘minlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Andreeva G.M. Ijtimoiy psixologiya. - M., 1996 yil.
2. Doronchenkov, A.I. Rossiyada millatlararo munosabatlar va milliy siyosat: nazariya, tarix va zamonaviy siyosatning dolzarb muammolari / A.I. Doronchenkov SPb: Extra-pro, 1995
3. N. Ismoilova D.Abdullayeva “IJTIMOIY PSIXOLOGIYA” T. 2013
4. Lebedeva N.M. Etnik va madaniyatlararo psixologiyaga kirish. M. 1999 yil.
5. G.G. Shpet Etnik psixologiyaga kirish. - SPb., 1996 yil
6. Krisko V.G., Sarakuev E.A. Etnopsixologiyaga kirish. - M., 1996 yil.

QISQA MUDDATLI GURUHLAR O‘QUV TARBIYAVIY JARAYONIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK

Rizayeva Xusniya Ubayevna

TDPU “Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi va psixologiyasi”
kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya: Qisqa muddatli guruhlarda o‘quv tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilarning ota – onalarini maktabgacha ta‘lim sohasiga jalb qilish, ushbu maqsadga erishish, maktabgacha ta‘lim tashkiloti va ota-onalar faoliyatini muvofiqlashtirish, shuningdek, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ota-onalarni o‘quv tarbiyaviy jarayonida faol qatnashishni tashkil etishning nazariy –amaliy asoslarini yaratish hamda ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta‘lim, tarbiyachi, bola, ta‘lim - jarayoni, natija.

Аннотация: Вовлечение родителей детей в образовательный процесс в краткосрочных группах в сфере дошкольного образования, достижение поставленной цели, координация деятельности организациии дошкольного

образования и родителей, а также создание теоретической и практической основы для организационного активного участия родителей в образовательном процессе в организациях дошкольного образования, а также разработка и внедрение научных методических рекомендаций.

Ключевые слова: Дошкольное образование, воспитатель, ребенок, образование – процесс, результат.

Annotation: To involve parents of children in the process of education in short-term groups in the field of preschool education, to achieve this goal, to coordinate the activities of preschool education and parents, as well as to train parents in preschool education. Creating a theoretical and practical basis for the organization of active participation in the educational process, as well as the development and implementation of scientific and methodological recommendations.

Keywords: Preschool education, educator, child, education - process, outcome.

Ota-onalarning maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga jalb etilishi bolalarga ham, ota-onalarga ham, maktabgacha ta'lim tashkilotiga ham foyda keltiradi. Samarali hamkorlik shakllantirilishi uchun pedagoglar va ota-onalar o'zlarida yangi ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishlari kerak. Qisqa muddatli guruhlarda o'quv tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda nafaqat guruh tarbiyachisi balki ota-onalarning ham bir qator vazifalari bor.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi uchun oila shunchaki ta'sir ob'ekti sifatida xizmat qilmasligi kerak, bola uchun oila uning shaxs sifatida shakllanishini belgilab beradigan zarur muhit ekanini o'zlari ham tushunishlari, ota-onalarga ham tushuntirib berishlari lozim. Shuning uchun ota-onalarning ta'lim jarayoni doirasiga jalb etilishi, ularning faol ishtiroki guruh tarbiyachisi shunday bo'lishini xohlashi uchun emas, bu o'z farzandining rivojlanishi uchun muhim bo'lgani uchun kerakli hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyalanuvchilarining oila a'zolari qisqa muddatli guruh bolalarini talim jarayoniga ishtirok etishlari uchun turlicha imkoniyatlar yaratilgan. Bular jumlasiga

- Qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarga bolalarining qanday ishlayotgani va o'ynayotganini ko'rish uchun istagan paytda guruhga tashrif buyurishiga imkon berishlari lozim.

- Qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarni guruhda bolalar bilan birgalikda shug'ullanish uchun taklif etish, ma'lumot almashish tarzida tarbiyachi tomonidan taqdim etiladigan bolalar portfoliolari haqida o'z fikr-mulohazalarni bildirish imkonini yaratishlari kerak.

- Ota-onalar qisqa muddatli guruh tarbiyachilariga qandaydir oilaviy voqealar – tug'ilgan kunlar, yangi ish, qarindosh yoki qo'shni shaharga tashrib

buyurish haqida xabar bergan hollarda ushbu voqealarni guruhdagi bolalar bilan muhokama qilishlari, bolalar bilan fikr almashishlari mumkin.

- Ota-onalar tarbiyachilar bilan birgalikda bolalar bilan to'laqonli muloqot tajribasi bilan o'rtoqlashish imkoniyatini yaratadigan mavzular bo'yicha ko'rgazmalar tashkil etishlari mumkin.

- Ota-onalar tarbiyachilar bilan birgalikda bolaning milliy va mintaqaviy madaniyatni o'rganishga mo'ljallangan muzeylarga birgalikda tashrif buyurishlari lozim.

- Ota-onalar bilan qisqqa muddatli guruh tarbiyachilari birgalikda bayram tadbirlari, bolalar ishlari ko'rgazmalarini tashkil etish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Tarbiyachilar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyati va o'zaro muloqoti uchun ko'plab rang-barang imkoniyatlarning mavjudligi har bir oilaning xususiy manfaatlari va xohish-istaklariga mos keladigan hamkorlik shakllarni ishlab chiqishga imkon beradi. Maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi bolalar yuzasidan oilalar bilan muloqot yuritish – pedagogik jamoa vazifalarining eng muhim qismi deb hisoblashlari lozim. Har bir oila bolalarning kamol topishi, ularning yaxshi va bajonidil o'qishidan manfaatdorlik hissi bo'lishini anglaydilar.

Albatta, maktabgacha talim tashkiloti – bu bolalarning oldindan tashqaridagi ilk tajribasi bo'lgani uchun oila a'zolari uning yutuqlaridan xabardor bo'lish istaklari bo'lishi mumkin, tashvishlantirayotgan jihatlari haqida bajonidil muhokama etishlari uchun imkon berishlari lozim. Ota-onalar va maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachilari o'rtasidagi hamkorlik muloqoti ochiq-oshkora, samimiy va ishonchli bo'lishi uchun vaqt talab etiladi. Shuning uchun boshidanoq ota-onalar bilan suhbatlashish, oiladan taqdim etilayotgan ma'lumotlar qanchalik muhim ekanini tushuntirishlari, har bir bolaning oilaviy ahvolidan yaqindan tanishishlari kerak. Maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi guruhga jalb qilingan bolalar ota-onalarini diqqat bilan tinglay olish – ochiq muloqotning muhim mezonini hisoblanadi. Muloqot davomida qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ota-onalar uchun tushunarli, aniq tilda so'zlashishi, savollar berish uchun ularga imkon qoldirishi, ota-onalar muammo va vaziyatlarini tinglay bilishlari lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ota-onalar bilan muloqot jarayonida ota-onalar uchun vaqt topishi, imkoniyat tug'dirishi, ularni o'z fikr-mulohazalari, quvonch-shodligi, maqsadlari va tashvish-xavotirlarini bayon etishga da'vat qilishga imkon berishlari lozim. Yuzma-yuz gaplashish uchun qulay joy tanlash, ota-onalar tomonidan berilayotgan barcha ma'lumotlarni mahfiy deb qabul qilishlari lozim. Oilalar tarbiyachilar bilan o'zigagina tegishli shaxsiy ma'lumot bilan o'rtoqlashadi, shuning uchun u sir saqlanishi zarur. Sir saqlash tamoyiliga qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ham, ota-onalar ham rioya etishlari lozim.

Ayrim vaziyatlarda oilaning va pedagogik jamoaning mo'ljallari yoki maqsadlari har doim ham mos kelavermasligi mumkin. Shuning uchun ham bola qabul qilinishi bilan bolalarni qisqa muddatli guruhlar dasturini, bajariladigan ishlar mazmunini ota-onalar bilan muhokama etish va bu boradagi muloqotni yil davomida olib borishlari lozim. Qarashlar va mo'ljallardagi farqlar bir-birini tushunmaslikka va muloqotning izdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shu boisdan guruhda ota-onalar yig'ilishlarini tashkil etib borish, ota-onalarni jalb qila olish tarbiyachining kreativligini belgilab beradi. Ota-onalarning hamda qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ta'lim jarayonida bola nimalalarga erishishi lozimligi haqidagi mo'ljallarini, ular uchun "muvaffaqiyatlilik" nimani anglatishini aniqlab olish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv yilining boshidayoq ushbu masalaning muhokama etilishi kelgusidagi muloqotni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ota-onalar istalgan faoliyatda va ular uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda guruhga tashrif buyurishlari mumkin. Bu jarayonda ota-onalar maxsus tarbiyachi savolnomalaridan foydalanishlari, o'z fikr – mulohazalarini bildirishlari mumkin.

Maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik qilish shakllari bu ularning birgalikdagi faoliyati va muloqotini tashkil qilish usullari hisoblanadi. Guruh tarbiyachisi ota-onalar bilan ishlash jarayonida ikki xil usulda ish olib borishlari mumkin.

Maktabgacha talim tashkilotida olib borilayotgan faoliyatning asosi sifatida guruh tarbiyachisi oila bilan ishlashni tashkil etishning quyidagi turlarini tavsiya qilishlari mumkin.

- maslahat-tavsiya ishlari majmuini ishlab chiqish
- tashkiliy-ma'rifiy ishlar majmuini ishlab chiqish
- ota-onalar uchun amaliy mashg'ulotlar tashkil etish ishlarini rivojlantirish
- ota-onalar va ularning farzandlari bilan yakka tartibdagi mashg'ulotlar olib borish ishlarini takomillashtirishdan iborat.

Ushbu usullar maktabgacha talim tashkiloti va ota-onalarning samarali hamkorligini taminlab beradi. Qisqa muddatli guruh tarbiyachilari ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilish maqsadida bola bilan ishlash usullarini ularga namoyish qilishlari va birgalikdagi faoliyatni tashkil qilishdagi hamkorlik malakalarini shakllantirish maqsadida mutaxassislar o'tkazayotgan mashg'ulotlarda bolani kuzatib borishlari lozim. O'tilgan mavzuni uyda qayta ishlash maqsadida ota-onalarning o'z farzandlari bilan birgalikda uy tavsiyalarini bajarishlari bolani bilim salohiyatini oshirib boradi. Tarbiyachilar ota-onalarning pedagogik malakasini oshirish maqsadida ularga maxsus adabiyotni o'rganish bo'yicha tavsiyalar berishlari, o'zlari ham ayni adabiyotlar haqida malumotga ega bo'lishlari lozim. Maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi ota-onalar bilan hamkorlikni izchil yo'lga qo'yish maqsadida ota-onalar o'rtasida kundaliklar tashkil etishlari mumkin.

Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi muloqot rivojlangan sari, ota-onaga va qaytarib berib yuboriladigan kundaliklar umumiy ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Bu, xususan, ota-onaning vaqti cheklangan bo'lsa, juda yaxshi samara beradi va muloqot vositasiga aylanadi. Agar qisqa muddatli guruh tarbiyalanuvchisida qandaydir shikoyat yoki muammolar bo'lsa, hamkorlik asosida bartaraf etiladi. Ushbu kundalik vaziyatlarni axborot beruvchi xarakterga ega bo'lib, ota-onalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb qilishga yordam beradi. Shu bilan bir vaqtda, kundalik tarbiyalanuvchilarning bilimi, qobiliyati va malakasini baholashga mo'ljallangan hujjat hisoblanishi mumkin.

Tarbiyachi guruhidagi bola oilasiga birinchi marta tashrif buyurganda, jarayon muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun tarbiyachi ta'lim jarayonida ota-onalar ishtiroki va ular o'rtasidagi yaqin muloqotga asoslanishini tez-tez ta'kidlab turishi, amaliy faoliyatda ko'rsata olishi kerak. Oilaga o'z ishtirokining muhimligini anglashga yordam berish uchun, ularga maktabgacha talim tashkiloti va guruhning ehtiyojlari ro'yxatini taqdim qilish, ularga faoliyat jarayonlarini qo'llab-quvvatlashning ko'plab imkoniyatlari haqida shunchaki gapirib berishlari mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi har bir oila a'zosining qiziqishi va qobiliyatini o'rganish va bu qobiliyatlardan maktabgacha talim tashkilotida foydalanish usullarini taklif qilish mumkin. Ochiq muloqotga asoslangan o'zaro ishonch muhiti vaqt o'tishi bilan yuzaga keluvchi o'zaro hurmatni talab qiladi. Oilaning ishtiroki qisqa muddatli guruh tarbiyalanuvchisining guruhga moslashishi, maktabga samarali tayyorlashning muhim bir qismi sifatida barcha ishtirokchi tomonlar uchun juda ham foydalidir. Maktabgacha talim tashkiloti qisqa muddatli guruh tarbiyachisi tomonidan tarbiyalanuvchi ota-onalariga bola orqali xat berib yuborish orqali ham oilalar va pedagogik jamoaning yaqinlashishiga yordam berishlari mumkin. Bunday xatlar bolaning yangi erishgan yutuqlari haqidagi xabarlar yoki ota-onaning dastur uchun qilgan ishlari uchun minnatdorchilikdan iborat bo'lishi mumkin.

Maktabgacha talim tashkiloti hamda tarbiyalanuvchilar ota-onalari ta'limiy va tarbiyaviy faoliyatining turli yo'nalishlari bo'yicha o'zaro hamkorlikni amalga oshirishlari mumkin. Masalan ota-onalarni tashkilotning ta'lim makoniga internet-resurslardan foydalanish orqali kiritish bo'yicha axborot-kommunikatsiya tizimlarini tatbiq qilishlari mumkin. Ushbu uslub hamkorlikdagi ishni ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun qulay va hammabop qilish imkonini beradi. Ushbu uslub, yani qisqa muddatli guruh ota-onalari bilan internet tarmoqlari orqali kichik onlayn guruhlar va kanallar tashkil qilish, ota-onalarni yanada maktabgacha talim tashkilotiga bog'lab qo'yadi. Bu yerda ota-onalar va maktabgacha talim tashkiloti tarbiyachilari axborot almashishlari, guruhni hamda maktabgacha talim tashkilotini rivojlantirish bo'yicha takliflar berishlari mumkin.

Bundan tashqari samarali hamkorlik usullaridan biri ota-onalar uchun joriy qilingan ota-onalar doskasi hisoblanadi. E'lonlar doskasi – ota-onalarga ma'lumot yetkazishning yana bir usulidir. Ularda yig'ilish haqida e'lonlar, kundalik jadval, ko'ngilli yordamchilar va ular uchun yo'riqnomalar joylashtirilishi mumkin. E'lon doskasining yorqin va rang-barang bo'lishi, ma'lumotlar tez-yez almatirib turilishi kerak. Shuningdek, e'lonlar doskasidan ota-onalarga ayni paytda bolalari nima bilan shug'ul-lanayotganini ko'rsatish uchun ham foydalaniladi. E'lonlar doskasida bolalarning ekskursiyalar haqidagi badiiy bezatilgan hisobotlari, oila a'zolarining suratlari joylashtirilishi mumkin. E'lonlar doskasi guruhdagi muhit va hayotni aks ettirish uchun bor imkoniyat va qobiliyatingizni ishga soling. Ota-onalarni uni bezashga hissa qo'shishlarini iltimos qilish mumkin. Masalan, ota yaxshi rasm chizsa, uni taklif etib, bolalar bilan birga rasm chizishini, so'ng ularning birgalikdagi ijod mahsulini doskaga osib qo'yish mumkin. Ushbu elonlar doskasiga guruhga oid turli yangiliklarni kiritish mumkin. Masalan sayohatlar vaqtini rejalashtirib kiritish mumkin. Bu malumotlar ota-onalarni befarq qoldirmaydi va albatta maktabgacha talim tashkilotiga jalb qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ 4312-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari 3032-son 03.07.2018
3. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi 2022-yil Toshkent.
4. Umumiy psixologiya P.I.Ivanov, M.E.Zufarova. Toshkent 2008
5. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi (o'quv qo'llanma) Sh.A.Sodiqova, M.A.Rasulxo'jaeva Toshkent, 2013.
6. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi (o'quv qo'llanma) Toshkent "Ilm ziyo" 2012.
7. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). T.«Barkamol fayz media», 2018- y.
8. Q. Husanboyeva, M. Hazratqulov, G. Berdialiyeva Maktabgacha ta'limda badiiy matn bilan ishlash metodikasi (Nutq o'stirish nazariyasi) Toshkent."Innovatsiya-Ziyo" 2020.

Реализация основных направлений по обновлению содержания начального образования включает целый ряд мероприятий, нацеленных на повышение качества знаний учащихся. Наряду с мониторингом и оценкой качества индивидуальных учебных достижений Всероссийского и Международного уровня, в рамках Федеральной программы в четвертых классах проводится Всероссийская проверочная работа. Все перечисленные контрольные испытания проводятся в тестовой форме.

Проблеме разработки тестовых заданий и использования их в начальном курсе математики посвящены научные исследования и публикации отечественных психологов и педагогов: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянской, О.В. Узоровой, М.Ф. Александрова, О.И. Волошиной, В. Н. Рудницкой, И.С. Волковой, И.С. Ардынкиной и др.

Тестовая технология обучения – это стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого [1]. Цель тестовой технологии заключается в формировании как предметных знаний и умений, так и общеучебных.

Некоторые преимущества тестовой технологии:

- обеспечивает объективность контроля, исключая субъективный фактор;
- легко обрабатываются результаты и упрощает процедуру проверки;
- развивает логическое мышление учащихся, внимательность, навыки самоконтроля;
- позволяет дифференцировать материал в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся и построить коррекционную работу.

Однако изучение опыта работы учителей начальной школы показало, что тесты используются эпизодически: учителя берут готовые тесты, не используют методические и диагностические возможности тестовых заданий разного вида. То есть тест не является инструментом в работе педагогов. В результате анализа методической литературы мы пришли к противоречию между необходимостью использования тестовых заданий в начальной школе и недостаточной практической разработанностью конкретных методических аспектов работы с тестовыми заданиями.

Важную роль тестовая форма контроля занимает при проведении мониторинга. Остановимся на сущности основных понятий по данной проблематике. В настоящее время имеют место различные трактовки понятия «мониторинг». Его определяют и как процесс, и как систему, и как технологию.

Мониторинг (англ. monitoring – слежение, контроль) – слово, вошедшее в педагогический лексикон относительно недавно. В Большой российской энциклопедии (2004–2017 гг.) трактуется как специально организованное,

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля, прогноза. Используется мониторинг в различных сферах деятельности.

В Федеральном «Законе об образовании» (ФЗ-273, ст.97, п.3) этот инструмент оценки качества образования характеризуется следующим образом: «Мониторинг системы образования представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность» [4]. Таким образом, можем говорить о педагогическом мониторинге. Согласно требованиям Стандарта, в итоговой оценке освоения обучающимися ООП НОО выделены две составляющие (Рис.1):

1) результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения программы;

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных формируемых способов действий, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

Рис.1. Использование комплексных измерений

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. Для оценивания понадобится инструментарий – это совокупность средств, применяемых для оценки достижения планируемых результатов: описание используемых методик, особенности проведения диагностики, система оценивания ответов детей, раздаточный материал для выполнения работ детьми, таблицы для фиксации результатов обследования [2].

Следует отметить, что существенную часть контрольно-измерительных материалов занимает тестовая форма заданий.

Для того чтобы тестовые задания сделать инструментом учителя, мы создали «Банк тестовых заданий» на основе выделения главных образовательных линий и дидактических единиц по основным разделам. Для маркировки стандартизированной формы тестовых заданий мы использовали идею Л.М. Коротковой [3].

Практический интерес для учителей представляет спецификация банка тестовых заданий – его описание, где для каждой дидактической единицы конкретного раздела программы по математике в 4 классе рекомендованы формы тестовых заданий, их идентификационный номер в банке тестовых заданий. Выполненная спецификация позволяет учителям начальных классов конструировать математические тесты, варьировать объём и содержание контрольно-диагностических материалов в соответствии с решением конкретных дидактических целей урока.

Эти материалы прошли экспериментальную апробацию в «ООШ №9» Апшеронского района, Краснодарского края. Тестовые задания предлагались учащимся экспериментального класса целенаправленно и дозировано в течении учебного года. Одно из основных направлений заключительного этапа исследования – выявление уровня подготовленности к написанию Всероссийской проверочной работы по математике. Цель тестирования: проверить уровень сформированности у учащихся различных качеств знаний (полнота, прочность, гибкость, обобщенность, глубина). Сравним результаты 4«А» (экспериментального) и 4«Б» (контрольного) классов, полученные в ходе тестирования, на диаграмме (Рис.2).

Рис.2. Уровень сформированности у учащихся различных качеств знаний

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что уровень сформированности таких качеств знаний, как полнота, прочность, обобщенность, глубина выше экспериментальном классе.

Итак, уровень математической подготовки четвероклассников повышается, если в 4 классе использовать тестовые задания, представленные в различных стандартизированных формах. Предлагаемый банк тестовых математических заданий в различных формах представления предназначен не только для оценки уровня учебных достижений младших школьников, но и для обеспечения функциональной грамотности учащихся. Систематическое использование тестовых заданий различной формы (закрытой и открытой, на установление правильного соответствия и правильной последовательности) создаёт условия для подготовки четвероклассников к выполнению заданий на всех этапах мониторинга

Список литературы:

1. Аванесов В.С. Научные основы тестового контроля знаний. Москва, 1994. 135с.
2. Буркова Л.Л., Мацюта А. Д. Методические аспекты мониторинга предметных результатов учащихся начальной школы // Сборник научных трудов преподавателей, магистрантов и студентов. Майкоп: Изд-во Магарин О.Г., 2024. С.47-54.
3. Короткова Л.М. , Савинцева Н.В. Математика: Тесты: Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. 96с.
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 15.09.2024).

TABIY FANLARNI O‘QITISHDA NOSTANDART USULLAR: METODIK TAHLIL, TADQIQOT VA TAJRIBALAR

Esonova Ro‘zigul Ilhom qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **Saloxitdinova Navro‘za Murodulla qizi**

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari

doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tabiiy fanlarni o‘qitishda nostandart pedagogik yondashuvlarning ahamiyati va ularning ta’lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, eksperimental va interfaol metodlarning o‘quvchilarning

bilimi, qiziqishi hamda amaliy ko'nikmalariga ta'siri bo'yicha ilmiy tadqiqotlar natijalari keltiriladi. Tadqiqot jarayonida tajribalar, o'yinli metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va tabiat bilan bevosita aloqa asosida o'qitish metodlarining samaradorligi baholandi. Natijalarga ko'ra, nostandart metodlarni qo'llash an'anaviy usullarga nisbatan bilimni o'zlashtirish jarayonini 30–50% ga yaxshilashi mumkinligi aniqlandi.

Tayanch so'zlar. Tabiiy fanlar, AKT, tabiat, eksperimental, interfaol metod, tadqiqot, o'quvchilar, nostandart metod, ta'lim, an'anaviy usullar, bilim, amaliy ko'nikma.

Аннотация. В данной научной статье анализируется значение нестандартных педагогических подходов в преподавании естественных наук и их эффективность в образовательном процессе. Также в ней представлены результаты научных исследований по влиянию экспериментальных и интерактивных методов на знания, интерес и практические навыки учащихся. В ходе исследования была оценена эффективность методов обучения, основанных на экспериментах, игровых методах, информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и непосредственном контакте с природой. По результатам установлено, что использование нестандартных методов позволяет улучшить процесс получения знаний на 30–50% по сравнению с традиционными методами.

Ключевые слова. Естественные науки, акт, природа, экспериментальный, интерактивный, метод, исследование, учащиеся, нестандартный метод, образование, традиционные методы, знания, практические навыки.

Abstract. This scientific article analyzes the importance of non-standard pedagogical approaches in teaching natural sciences and their effectiveness in the educational process. It also presents the results of scientific research on the impact of experimental and interactive methods on students' knowledge, interest, and practical skills. In the course of the research, the effectiveness of teaching methods based on experiments, game methods, information and communication technologies (ICT), and direct contact with nature was assessed. According to the results, it was found that the use of non-standard methods can improve the process of knowledge acquisition by 30–50% compared to traditional methods.

Keywords. Natural sciences, ACT, nature, experimental, interactive, method, research, students, non-standard method, education, traditional methods, knowledge, practical skills.

Kirish. Ta'lim tizimi rivojlanib borayotgan davrda fanlarni o'qitish metodikalariga yangicha yondashish dolzarb masala hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullari o'quvchilar bilimni shakllantirishda muhim o'rin tutsa-da, zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, nostandart usullar bolalarning faolligini

oshirish, fikrlash jarayonini tezlashtirish va bilimlarni uzoq muddatli xotirada saqlashda samaraliroq bo'lishi mumkin [1], [4]. Tabiiy fanlar tabiat qonuniyatlari va hodisalarini o'rganishga yo'naltirilganligi sababli, ularni amaliy va eksperimental yondashuvlar asosida o'qitish maqsadga muvofiqdir. Dewey ta'kidlaganidek, bilim faqat nazariy asosda emas, balki tajriba va faoliyat orqali mustahkamlanadi. Shuning uchun ham nostandart yondashuvlar o'quvchilarning ilmiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.[2]

Asosiy qism. 1. Tajribalar va eksperimental yondashuv. Eksperimental o'qitish metodi tabiiy fanlarni tushuntirishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu metod orqali o'quvchilar mavzularni bevosita kuzatish, natijalarini tahlil qilish va umumlashgan xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar [6]. Masalan, bolalar tabiiy fanlar darslarida amaliy tajribalar o'tkazishi, darsga bolani qiziqishini oshiradi va o'quvchilarning tushunishini ancha osonlashtiradi. Natijada esa, tajriba asosida o'tilgan darslardan so'ng o'quvchilar mavzularni 45% ga yaxshiroq o'zlashtiradilar [4].

2. O'yinli metodlar va rol o'ynash. Ta'lim jarayonida o'yin elementlarini qo'llash bolalarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi [5]. O'yinli metodlar, ayniqsa, 6–7 yoshdagi bolalar uchun eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

Qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodlar: "Ekologik zanjir" o'yini: O'quvchilar oziq-ovqat zanjirini yaratish orqali tabiiy muvozanatni tushunadilar. Rol o'ynash: Masalan, "Sayyora muhofazachilari" mavzusida muhokamalar o'tkazish. Eksperimental ma'lumotlarga ko'ra, o'yinli metodlar orqali o'qitilgan guruhlarda bilim o'zlashtirish darajasi 30% ga oshgan [1].

3. Interaktiv texnologiyalarni qo'llash. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va vizual qilish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida maktab hovlisida tajribalarini bajarish, AR va VR texnologiyalaridan foydalanish kabi usullar tabiiy fanlarni o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. AKT texnologiyalarini qo'llagan sinflarda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi 40% ga oshgani kuzatilgan [4].

4. Tabiat bilan bevosita aloqa orqali o'qitish. Tabiat bilan bevosita aloqada bo'lish ekologik ongni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'zlari tabiatda kuzatgan jarayonlarni yaxshiroq tushunadilar va amaliy bilimlarga ega bo'ladilar.

Metodik yondashuvlar. Ekskursiyalar: Botanika bog'lari va tabiiy yodgorliklarga sayohatlar. Dalali tadqiqotlar: Tuproq, suv yoki havo sifatini o'rganish bo'yicha kichik ilmiy loyihalar. Ochiq havoda darslar: Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiiy fanlar darsida atrof-muhitni tahlil qilib, tabiiy hodisalarni o'rganadilar. Natijalar

shuni ko'rsatdiki, ochiq havoda o'qitilgan o'quvchilarning bilim darajasi an'anaviy sinf sharoitida o'qitilgan o'quvchilarnikiga nisbatan 35% ga yuqori bo'lgan [3]. Tabiiy fanlar darsliklarida nostandart usullarni qo'llash bolalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va mavzularni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Quyida bir nechta nostandart yondashuvni keltirib o'tamiz:

1. Tajribalar va eksperimentlar: Dars davomida oddiy tajribalarni bajarish (masalan, suv va moy aralashmasini kuzatish, muzning erishi, o'simlikning o'sishini kuzatish). Bolalarga mustaqil tadqiqot qilish imkoniyatini berish, masalan, "Bugun osmon nega ko'k?" yoki "O'simliklar yorug'liksiz o'sadimi?" kabi savollarga javob izlash.

2. Rol o'ynash va o'yinlar: O'quvchilarni turli tabiat hodisalari yoki organizmlar roliga kirishga undash. Masalan, biri yomg'ir tomchisi, boshqasi quyosh nuri bo'lib harakat qiladi. Jamoaviy o'yinlar: "Biologik zanjir" o'yini orqali o'quvchilar oziq-ovqat zanjirini tushunib oladilar.

3. Interfaol texnologiyalar: AR (kengaytirilgan reallik) yoki VR (virtual reallik) orqali o'quvchilarga tabiatni virtual ravishda ko'rsatish. Animatsion darsliklar va interaktiv taqdimotlardan foydalanish.

4. STEAM yondashuvi: San'at va fan uyg'unligi: Masalan, o'quvchilar hayvonlarning yashash joylarini rasm chizish yoki loyihalashtirish orqali o'rganishlari mumkin. Muhandislik yondashuvi: O'quvchilar oddiy quyosh sistemasi tizimi yoki shamol apparatini yasash orqali ilmiy tushunchalarni o'rganadilar.

5. Tabiat bilan bevosita aloqa: Tashqi muhitda o'qitish, bog' yoki o'rmon hududida dars o'tkazish. O'quvchilar o'zlari tabiiy materiallardan foydalanib, o'z kashfiyotlarini amalga oshirishlari mumkin. Bu usullar tabiiy fanlarni qiziqarli va tushunarli qiladi. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda nostandart metodlar o'quvchilarni ilmiy jarayonlarga qiziqtirish, mustaqil fikrlash va eksperiment qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda "Tabiiy fanlar"ni o'qitishda va nostandart darslarni tashkil etishda O'zbekistonlik olimlarining ilmiy yondashuvlari, ilmiy qarashlari mavjud:

1. Amaliy ishlarni tashkil etish. Boshlang'ich sinflarda tabiatshunoslik darslarida amaliy ishlarni tashkil etish o'quvchilarning tabiat haqidagi bilimlarini chuqurlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Sayfullayev G.M. va Alimova L. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sinfdan tashqari ishlar jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirishning samarali metodlari o'rganilgan. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning kuzatuvchanligi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi deb ayta olamiz[7].

2. O'lkashunoslik yondashuvi. Tabiatshunoslikni o'qitishda o'lkashunoslik tamoyilidan foydalanish o'quvchilarning o'z hududlari tabiati bilan bevosita

tanishishlariga yordam beradi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini yaratadi. Namangan davlat universiteti tomonidan chop etilgan "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi" qo'llanmasida o'lkashunoslik ishlarini sinfda va sinfdan tashqarida tashkil etish shakllari haqida batafsil ma'lumot berilgan[8].

3. Nostandart darslar shakllari. Nostandart darslar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning faolligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ergasheva M. o'z maqolasida an'anaviy va nostandart darslarning tashkil etilishi hamda ularning farqli jihatlarini tahlil qilgan. Ushbu tahlillar nostandart darslarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlashimizga imkon yaratadi[9].

4. Sinfdan tashqari ishlarning innovatsion yondashuvlari. Tabiiy fanlarni o'qitishda sinfdan tashqari ishlarni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlarini oshiradi. Masalan, virtual tabiat sayohatlari, fuqarolar ilmi loyihalari va gamifikatsiya elementlari orqali ta'lim jarayonini boyitish mumkin. Bu kabi yondashuvlar o'quvchilarning tabiat, ilm-fan va atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi[10].

5. Tabiatshunoslikni o'qitishning dolzarb masalalari. O'zbekistonlik olimlar tabiiy fanlarni o'qitishning dolzarb muammolarini o'rganib, ularni hal etish bo'yicha ilmiy-amaliy anjumanlar tashkil etishmoqda. Buxoro davlat universiteti tomonidan chop etilgan to'plamda kimyo, biologiya va boshqa tabiiy fanlarni o'qitishda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari haqida ma'lumotlar keltirilgan [11]. Yuqorida keltirilgan ilmiy ishlar va tadqiqotlar boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni nostandart darslar orqali o'qitishning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonlik olimlarning bu boradagi izlanishlari ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Nostandart metodlar tabiiy fanlarni o'qitishda qo'llash ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning qiziqishini orttirish va bilimlarni uzoq muddatga mustahkamlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari, Tajribalar, o'yinli metodlar, interaktiv texnologiyalar va tabiat bilan bevosita aloqa orqali o'qitish bilimning yaxshiroq o'zlashtirilishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ta'lim muassasalarida bunday yondashuvlarni kengroq tatbiq etish tavsiya etiladi. shuni aytish joizki, eksperiment, o'yinli metodlar, AKT va tabiat bilan bevosita aloqa asosida o'qitish usullari an'anaviy yondashuvlarga nisbatan sezilarli darajada samaraliroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press.
2. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
3. Louv, R. (2005). Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-

Deficit Disorder. Algonquin Books.

4. Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning. Cambridge University Press.

5. Piaget, J. (1973). To Understand is to Invent. Viking Press.

6. Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. MIT Press.

7. Sayfullayev G'.M., Alimova L. (2024). Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda amaliy ishlarni tashkil etish. CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinflarda-tabiiy-fanlarni-o-tishda-amaliy-ishlarni-tashkil-etish>

8. Namangan davlat universiteti. (2024). Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. NamDU nashriyoti. URL: <https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/07/10/NamDU-ARM-9703-Tabiatshunoslik.pdf>

9. Ergasheva M. (2023). An'anaviy va nostandart darslarning boshlang'ich sinflarda qo'llanishi. Open Science. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/download/5888/5359/11291>

10. Buxoro davlat universiteti. (2024). Tabiiy fanlarni o'qitishning dolzarb masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami. URL: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13423_1_2750BC3C26DA63CDB3BA324C636CC4AC8F0309CE.pdf

11. Interoncof ilmiy jurnali. (2023). Sinfdan tashqari ishlarning innovatsion yondashuvlari. Interoncof. URL: <https://interoncof.com/index.php/italy/article/download/1654/1520/2936>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA TANQIDIY FIKRLASHNI MANTIQUIY MASALALAR YORDAMIDA O'RGATISH

Norquvvatova Diyora Davron qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi**

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini mantiqiy masalalar yordamida takomillashtirish nazarda tutilgan. O'quvchilarga matematika darslarida mantiqiy masalalar ishlash orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish haqida bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: Tanqidiy fikrlash, mantiqiy masala, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, matematika, dunyoqarash.

Annotation: This article focuses on improving primary grade students' critical thinking skills through logical problems. It discusses the development of critical thinking by solving logical problems in mathematics lessons.

Keywords: critical thinking, logical problem, primary grade, students,

mathematics, worldview.

Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование критического мышления учащихся начальных классов с помощью логических задач. Описано развитие критического мышления через решение логических задач на уроках математики.

Ключевые слова: критическое мышление, логическая задача, начальные классы, учащиеся, математика, мировоззрение.

Ma'lumki, inson shaxs xususiyatlarining o'zgarishi, shakllanishi, rivojlanishi kamol topishi bevosita o'qitish va o'rgatish jarayonining samaradorligi bilan mujassamdir. Har bir metodik usul va yangilik ham inson shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishda ko'maklashadi. "Tanqidiy fikrlash faol jarayon hisoblanib, bunda o'quvchilarda ilmiy bilim olish bilan birga fikrlash jarayonida o'ziga ishonch ortadi, o'z fikri va g'oyalarining qadrini tushunadi, o'quv jarayonida faol ishtirok etadi, do'stlari va o'qituvchi bilan fikr almashishni o'rganadi hamda mas'uliyatliligi oshib, o'zgalar fikrini tinglay olish ko'nikmasi shakllanadi"[4]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning, mantiqiy va tanqidiy fikrlashini kuchaytirishi — bu bevosita o'quvchilarda tanqidiy ko'nikmasi va malakasini shakllantirishdan iborat. Tanqidiy fikrlash bu inson biror fikrni eshitganda yoki biror vaziyatga duch kelganda darhol ishonib ketmaslik balki uni chuqurroq anglab yetishi lozim. Chunki tanqidiy fikrlash inson dunyoqarashini kengaytiradi va shakllantirishga yordam beradi.

O'quvchilarimizni kelajakda ijtimoiy hayotga va o'zgarib borayotgan dunyoga tayyorlashimizda albatta tanqidiy fikrlashning o'rni muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasida ham quyidagi fikrlarini bayon qilgan: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". O'zbekiston kelajagini yanada rivojlantirish maqsadida yoshlarimizni har tarflama yuksak salohiyatli bilimli avlodni tarbiyalashga ixtisoslashgan Prezident maktablari tashkil etildi [6].

Prezident maktablariga kirish uchun eng bilimli va fikrlashi keng o'quvchilar tanlab olinadi. Bundan maqsad ular kelajakda O'zbekistonning gullab yashnashi uchun o'zining munosib hissasini qo'shadigan kadrlar bo'lib voyaga yetishishi lozim. Bugungi kunda prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar ta'lim berish jarayoni oddiy maktablarda ham keng miqyosda qo'llanilmoqda. Bundan maqsad farzandlarimiz har taraflama yetuk insonlar bo'lib yetishishi nazarda tutilgan. Albatta, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun matematika fani muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash bola tafakkurini kengaytiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi va

o‘z fikrini yoritib berishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar savol berishni yaxshi ko‘rishadi bu qiziquvchanligidan dalolatdir, vaqt o‘tishi bilan qiziquvchanligiga keyinchalik tanqidiy fikrlashga aylanadi. O‘quvchilar har qanday vaziyatga duch kelganda ham o‘zini yo‘qotib quymaydi va vaziyatga yechim topishga harakat qiladi.

Mutaxassislarimiz tomonidan “Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun bolalarni qanday tayyorlash kerak, aniq bir yo‘nalish bormi, degan savolni Cambridge Assessment vakillariga berilgan edi. Bu yo‘nalishda aniq bir mana bu yo‘nalishda ketadigan bo‘lsangiz, maqsadga erishasiz, degan javob olinmagan edi. Ya‘ni, imtihon kuni bolaning qanday bilimi bo‘lsa, muammoni qanday yechadi, tanqidiy fikrlashga qanday qaraydi, shu narsa tekshiriladi”, - deb javob olingan [3]. Shuning uchun dars jarayonida biz o‘quvchilarga berilayotgan har bitta misol masalaga e‘tibor berishimiz kerak. Berilgan masala faqat birgina javob bilan cheklanmasligi kerak, ya‘ni har bir o‘quvchi o‘zi yechimini mustaqil bayon qila olishiga zamin yaratib berishimiz lozim. Matematikani tanqidiy fikrlashni rivojlantirish yo‘lida vosita sifatida ko‘rar ekanmiz, matematika darslarida maqsad misol yechish emas, balki misol yechish orqali masalaga yechim topish ekanini tushuntirishimiz kerak.

Masalan: prezident maktablariga kirishda tanqidiy masalalar beriladi. Hamrozbek yo‘lda ketayotib hamyonini yo‘qotib qo‘ydi va undan hamyonidagi pulining qanchaligini so‘rashganda u unda faqat 100 so‘mlik 200 so‘mlik va 500 so‘mliklar borligini hamda umumiy puli 3800 so‘mligini aytdi. Agar uning hamyonidagi pullar ichida 200 so‘mlik soni 100 so‘mliklardan 4 marta va 500 so‘mliklardan 2 marta ko‘pligi, aniqlansa hamyonda nechta 500 so‘mlik bo‘lgan [1]. Hamyondagi jami puli:3800 so‘m

Bor bo‘lgan banknotalar:100 so‘mlik 200 so‘mlik 500 so‘mliklar

x-100 so‘mliklar soni

y-200 so‘mliklar soni

z-500 so‘mliklar soni

$y=4x$ (200 so‘mlik soni 100 so‘mliklardan 4 marta ko‘p)

$y=2z$ (200 so‘mliklar soni 500 so‘mliklardan 2 marta ko‘p)

$$100 \cdot \frac{z}{2} + 200 \cdot 2z + 500 \cdot z = 3800$$

$$\frac{100z}{2} + 400z + 500z = 3800$$

$$50z + 400z + 500z = 3800$$

$$950z = 3800$$

$$z = \frac{3800}{950}$$

$$z = 4$$

Javob:Hamrozbekning hamyonida 4ta 500 so‘mlik bo‘lgan

Bu masala o‘quvchilarning sonlar ustida amallarni bajarish yig‘indini va

ko'paytma tushunchalarini rivojlantiradi. Hamda masalani tahlil qilishni va ma'lumolarni to'g'ri joylashtirish va xulosalar chiqarishga, hayoti davomida ishlatadigan daromad mablag'i bo'lgan pul bilan bog'lab o'quvchilarga yanada aniqroq hayotiy qilib o'rgatsak esda qolishi yaxshi bo'ladi va savdo-sotiq ishlarini o'rgatadi. Bu kabi maslalar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini dunyo qarashini boyitishga ko'maklashadi. Bu masala o'quvchilarning nafaqat matematik bilimlarini balki tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirishga yordam beradi. Sodda qilib aytganda, biz matematikani alohida mavzular sifatida emas, balki ma'noga ega, real hayotga aloqador yo'sinda tushuntirishni bilishimiz zarur.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqida ta'kidlaganidek, avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish o'quvchilarning faqat yodlash emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarur. Bu borada Finlandiya tajribasi misol qilib keltiriladi. Ushbu mamalakat umumiy savodxonlik tabiiy fanlar va matematika bo'yicha dunyoda eng ilg'orlardan biri hisoblanib boshlang'ich talimga alohida urg'u qaratadi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlikni oshirib borish mantiqiy masalalar yechish va tanqidiy fikrlashga o'rgatish asosiy vazifa sanaladi [5].

O'quvchilar mantiqiy masala yechish bilan birgalikda o'ylab tahlil qilish ko'nikmasini o'zida shakllantiradi. Boshlang'ich sinflar o'quvchilarning mantiqiy masalalarga o'rgatish uchun amaliy o'rgatish va hayot bilan bog'lab o'rgatish ko'proq samara beradi. Bundan tashqari o'quvchilarning mantiqiy tushunchalarning tashqi muhit bilan bog'lab chiqish o'qtuvchining yanada yuksak mahoratni talab qiladi va bu orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati asta sekin toboro o'sib boradi. O'quvchilarga har qanday masalani o'rgatishdan oldin masala haqida tassavurni shakllantirishga yordam berish lozim. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun darsliklarda har bitta mavzuda bittadan mantiqiy fikrlashga oid masala berib o'tilgan. Boshlang'ich sinf darsliklarida mantiqiy masalalar quydagicha belgi bilan ifodalanadi:

Mantiqiy topshiriq deb boshlang'ich sinf matematika darsliklarda beriladi. Masalan: 3-sinf darsligida kiltirilgan mantiqiy maslalarining biri bilan tanishib chiqamiz.

Qandolat fabrikasida 24 ta tayyor tort bor har bir tortga beze yoki muzqaymoq qo'shilgan. Bezeli tortlar 15ta, muzqaymoqli tortlar 19 ta bo'lsa, ham bezeli ham muzqaymoq qo'shilgan tortlar nechta boladi [2].

Yechish:

Bezeli tortlar: $24-15=19$ ta

Muzqaymoqli tortlar: $24-19=5$ ta

Bezeli va muzqaymoqli tortlar birgalikda: $9+5=14$ ta

Ham beze ham muzqaymoq qo'shilgan tortlar: $24-14=10$ ta

Javob: 10ta

Bu masala boshlang'ich sinf o'quvchilarning yanada mantiqiylik qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Chunki bu kabi masalalar real hayot bilan bog'lab tushuntirilsa yanada qiziqroq boladi. Bu orqali oquvchilar mantiqiy tahlil qilishni va ajratish qobiliyatlarni yuksaltiradi, narsalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yorda beradi. Har qanday vaziytda ham muammoni yaxshi tarafga hal qilishga harakat qilishadi. Umuman olganda bu kabi masalalar o'quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantirib, ularga hayotiy masalalarda mantiqiy qaror qabul qilishga ko'maklashadi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tanqidiy fikrlashni o'rgatishda mantiy masalalarning o'rni beqiyosdir. Tanqidiy fikrlash va mantiqiy masalalar bir biri bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki mantiqiy masalalar o'quvchilarga mantiqiy bog'liqlikni tushunishni, muammoni turli yo'llar bilan hal qilishni o'rgatadi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashi qanchalik rivojlangan bo'lsa, mantiqiy masalalarni hal qilishi shunchalik oson bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi 2017.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni.

3. Abdulvaliy J.[va boshqalar] "Muammoni hal qilish, tanqidiy fikirlash. O'quv qo'llanma. T: Zamin nashr, 2023. -128 b.

4. Repyova I.V. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik II qism/.-Toshkent: "Novda Edutainment" 2023. -100 b.

5. Xalqaro ochiq jamiyati institutining "Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asoslari" dasturi -T.: 2002.

6. Xodjiyeva F.O. "O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish"./Monografiya-T.: "Fan"2008.

STEAM YONDASHUV ASOSIDA KASB TANLASHNING METODIK ASOSLARI (BOSHLANG‘ICH TA‘LIM MISOLIDA)

Saloxitdinova Navro‘za Murodulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Termiz (O‘zbekiston)

e-mail: saloxitdinovanavruza@gmail.com.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika) kasblari haqidagi tasavvurlarini aniqlashdan iborat. STEAM yondashuvi asosida o‘quvchilarning kasbga bo‘lgan qarashlariga ta‘siri o‘rganilgan. Tadqiqotda **kasb tanlash jarayonida STEAM metodikasining ahamiyati**, uning **fanlararo integratsiyasi**, shuningdek, **innovatsion pedagogik usullar** (loyihaviy ta‘lim, muammoli ta‘lim, eksperimental ta‘lim) orqali o‘quvchilarning kasbiy yo‘nalishini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalaridan STEAM ta‘lim yondashuvi orqali umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarining akademik kasb tanlovlarini baholash va yaxshilashda samarali qo‘llanilishi mumkin.

Tayanch so‘zlar: integratsiya, fanlararo bog‘liqlik, STEAM, tadqiqot, o‘qituvchi, talabalar bilan ishlash, amaliyot.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CAREER CHOICE BASED ON STEAM APPROACH (IN THE CONTEXT OF PRIMARY EDUCATION)

Annotation. This article aims to identify students' perceptions of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) careers. The study examines the impact of the STEAM approach on students' career perspectives. The study analyzes the **importance of the STEAM methodology in career selection**, its **interdisciplinary integration**, and the role of **innovative pedagogical methods** (project-based learning, problem-based learning, and experiential learning) in shaping students' career orientation. The findings of this study suggest that **the STEAM education approach can be effectively applied** to assess and enhance the academic career choices of general secondary school students.

Keywords: integration, interdisciplinary connection, STEAM, research, teacher, student engagement, practice.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ НА ОСНОВЕ STEAM-ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Аннотация. В этой статье рассматривается определение представлений учащихся о профессиях в области STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство и математика). Изучено влияние STEAM-подхода на карьерные ориентиры учащихся. В статье анализируются значение методики STEAM в процессе выбора профессии, ее междисциплинарная интеграция, а также вопросы формирования профессиональной ориентации учащихся с помощью инновационных педагогических методов (проектное обучение, проблемное обучение, экспериментальное обучение). Результаты исследования показывают, что STEAM-образовательный подход может быть эффективно использован для оценки и улучшения академических выборов профессий учащихся в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная связь, STEAM, исследование, учитель, работа с учащимися, практика.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida kasb tanlash masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning qiziqishlari, iste'dodi va shaxsiy qobiliyatlarini inobatga olgan holda kasbga yo'naltirish kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatlarining poydevorini yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, STEAM yondashuvi asosida kasb tanlash jarayonini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi fanlararo bog'liqlikka asoslanib, o'quvchilarning kreativ fikrlashi, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va innovatsion yondashuvlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali ta'lim olgan bolalar kelajakda turli sohalarga moslasha oladigan, analitik fikrlay oladigan va zamonaviy kasblarga tayyor kadrlar bo'lib yetishishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda STEAM yondashuvi asosida kasb tanlashning metodik asoslari tahlil qilinib, boshlang'ich ta'lim doirasida uni samarali qo'llash imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, o'quvchilarning kasbiy moyilliklarini aniqlash va ularni rag'batlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar tavsiya etiladi. Mazkur ishning ahamiyati shundaki, u boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarga kasb tanlash bo'yicha yo'nalish berishda yangi metodik asoslarni ishlab chiqishga yordam beradi. Natijada, o'quvchilarning kelajakda o'z kasbini to'g'ri tanlashiga va mehnat bozorida talabgor kadrlar sifatida shakllanishiga zamin yaratiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot STEAM va kasb tanlashning o'zaro bog'liqligi esa grafik nazariyasi (graph theory)ning innovatsion qo'llanilishi orqali tahlil qilindi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. STEAM yondashuvining nazariy asoslari STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu fanlararo yondashuv bo'lib, o'quvchilarning muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va ijodiy

qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. John Dewey[1], Seymour Papert[2], Jean Piaget[3] kabi pedagoglarning ishlarida tajriba asosida o'rganish (learning by doing) va konstruktivizm tamoyillari ilgari surilgan. Dewey va Vigotskiy[4] nazariyalariga ko'ra, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish uchun ularga real muhitda faoliyat yuritish imkonini berish muhim. UNESCO va OECD tashkilotlari hisobotlariga ko'ra, STEAM yo'nalishidagi kasblar kelajakda eng talabgor sohalar qatoriga kiradi.

Tahlil va natijalar. STEAM yo'nalishidagi kasblar -bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika kabi sohalarda faoliyat yuritadigan mutaxassislarini o'z ichiga oladi. STEAM ta'limi bu sohalarni birlashtirib, o'quvchilarga kompleks muammolarni hal qilishda ko'nikmalarni rivojlantirishni maqsad qiladi. STEAM kasblariga quyidagi sohalarni kiritish mumkin: Fan (Science) bo'yicha biolog, kimyogar, fizika mutaxassisi, ekolog, astronom, genetika, tadqiqotchi, ilmiy xodim; Texnologiya (Technology):dasturchi, tizimlar muhandisi, kompyuter tarmog'ini boshqaruvchi, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlilchisi; Muhandislik (Engineering) bo'yicha mexanik muhandis, elektrotexnika muhandisi, qurilish muhandisi, arxitektor, robototexnika va aerokosmik muhandis; San'at (Arts) bo'yicha dizayner, animator, grafik dizayn, vizual san'at mutaxassisi, video o'yinlarni yaratish va multfilm ishlab chiqarish; Matematika (Mathematics) bo'yicha statistik, matematik tahlilchi, moliyaviy mutaxassis, risk menejeri, kriptograf, algoritm ishlab chiqaruvchi. Bu kasblar fanlararo yondashuvni qo'llaydi, shuning uchun STEAM yo'nalishidagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va ijodkorlikni birlashtirib, zamonaviy muammolarni innovatsion tarzda hal qilishga tayyor bo'ladilar.

Tadqiqot doirasida kasb tanlashning erta bosqichda shakllanishi jihatlariga e'tibor qilsak, bolalar boshlang'ich ta'lim bosqichida atrof-muhitni o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashishni o'rganishadi. STEAM metodikasi esa ularga turli kasblarga bo'lgan qiziqishni erta bosqichda shakllantirishga yordam beradi. Texnologiya va innovatsiyalar tez rivojlanib borayotgan bugungi kunda, kelajak kasblari an'anaviy fanlardan tashqari, muhandislik, texnologiya va ijodiy fikrlashga asoslanadi. STEAM yondashuvi o'quvchilarga mehnat bozorining ushbu talablariga moslashishga yordam beradi. STEAM o'quvchilarga nazariy bilimlarni real hayot bilan bog'lash imkonini beradi, bu esa kasbga yo'naltirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. STEAM yondashuvi bolalarda kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, bu esa ularning kelajakda muvaffaqiyatli kasb tanlashiga ijobiy ta'sir qiladi. Bugungi kunda an'anaviy kasblardan tashqari, robototexnika, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar kabi yangi sohalar paydo bo'layotganligi sababli, STEAM ta'limi bolalarni zamonaviy kasblarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'z qiziqishlariga mos keladigan kasbni tanlash uchun erta bosqichda turli tajribalar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari lozim. STEAM ta'limi esa bunday sharoitni yaratishga xizmat qiladi[6; 94-

b.].

Bolalar boshlang'ich ta'lim bosqichida atrof-muhitni o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashishni o'rganishadi. STEAM metodikasi esa ularga turli kasblarga bo'lgan qiziqishni erta bosqichda shakllantirishga yordam beradi. Bolalar kasb tanlash haqida erta yoshdan boshlab fikr yurita boshlashadi, lekin bu jarayon yoshga qarab turli bosqichlarda rivojlanadi: 3-6 yosh (Maktabgacha yosh)da bolalar atrof-muhitdagi kasblarni kuzatishadi va kattalar (ota-ona, o'qituvchi, shifokor, harbiy soha xodimi) faoliyatidan ilhomlanishadi. Ular ko'proq o'yinlar orqali turli kasblarni sinab ko'rishadi (shifokor, quruvchi, oshpaz, o'qituvchi). 7-10 yosh (Boshlang'ich maktab yoshi) da bolalar kasblar haqida chuqurroq o'ylay boshlashadi, o'z qiziqishlarini aniqlashadi. Fanlar bilan tanishish jarayonida qaysi yo'nalish ularga qiziqarliroq ekanini tushunishadi. STEAM metodikasi aynan shu bosqichda muhim rol o'ynaydi, chunki amaliy mashg'ulotlar va loyihalar orqali bolalar turli sohalarga nisbatan qiziqishini shakllantirishlari mumkin. 11-14 yosh (O'rta maktab bosqichi) da bolalar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rib, qaysi soha ularga ko'proq mos kelishini tushuna boshlashadi. Kasbiy yo'nalishlar bo'yicha dastlabki aniq qarorlarni qabul qilishadi. 15-18 yosh (Kasb tanlashning asosiy bosqichi)da o'quvchilar qaysi kasb yoki yo'nalishda o'qishni davom ettirishni tanlashadi[5]. Kasbiy ta'lim, oliy ta'lim yo'nalishlarini belgilash jarayoni amalga oshadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM metodikasi orqali ta'lim olgan o'quvchilar mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'ladi.

Xulosa. Kasb tanlash jarayonida STEAM yondashuvi zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv fanlararo integratsiya tamoyiliga asoslanib, o'quvchilarning ilmiy-texnikaviy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini kengaytiradi.

STEAM yondashuvi kasb tanlashda quyidagi afzalliklarni beradi:

- O'quvchilarga real hayot muammolarini hal qilish orqali kasbga yo'naltirish;
- Amaliy tajriba va loyihaviy faoliyat orqali kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish;
- Innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish orqali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash;
- An'anaviy ta'lim metodlariga qaraganda ko'proq qiziqish uyg'otib, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash.

Ta'lim jarayoniga STEAM elementlarini joriy etish o'quvchilarning kasb tanlash jarayonida ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi, chunki bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi, mustaqil fikrlash va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunday qilib, kasb tanlashda STEAM yondashuvining

pedagogik asoslarini rivojlantirish ta'lim tizimining innovatsion yo'nalishdagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, ta'lim siyosati va metodologiyasida STEAM yondashuviga katta e'tibor qaratish kelajak kasblariga moslashgan, texnologik jihatdan savodli va ijodiy mutaxassislarni tayyorlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bequette, J. W. & Bequette, M. B. (2012). "A creative process for STEAM: Fostering artistic practice in STEM education."
2. Sanders, M. E. (2008). Stem, stem education, stemmania.
3. Yakman, G. (2008, February). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes (Vol. 86). Harvard university press.
5. Dönmez, İ., & Idin, S. (2020). Determination of the STEM Career Interests of Middle School Students. International Journal of Progressive Education, 16(4), 1-12.
6. Saloxitdinova N. (2024). STEAM ta'limini joriy qilishning pedagogik asoslari (tabiiy fanlar misolida). Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 1), 94-98.

TA'LIM JARAYONIDA VUJUDGA KELADIGAN SEMIOTIK JARAYONLARNING KOMPETENTSIYAVIY AHAMIYATI

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim"
kafedrasi dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Termiz (O'zbekiston)

E-mail: aabdusamatov912gmail.com Tel: 91-577-62-99

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotikaning sohalari va ularning chegaralari hamda turlari, semiotika jihatlarining ahamiyati, qo'llanilishi, zarur pedagogik shart-sharoitlari, olimlar va ularning qarashlari, semiotikaning tarmoqlari, yo'nalishlari va qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan. kundalik hayotimizda. Undan qanday foydalanishimiz aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatika, sintaktika.

Insonning og'zaki bo'lmagan xatti-harakati uning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lib, bu holatni ifodalashga yordam beradi. Muloqot jarayonida og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, bu kuzatish uchun yashiringan

shaxsning individual psixologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining ko'rsatkichidir. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar shaxsning ichki dunyosini ochib berishga va muloqot va birgalikdagi faoliyatning aqliy mazmunini shakllantirishni amalga oshirishga imkon beradi. Har qanday til kabi tana tili ham so'z, gap va tinish belgilaridan iborat ekanligini sezmaslik mumkin emas. Har bir imo-ishora so'z bo'lib, so'z bir nechta ma'noga ega bo'lishi mumkin. Ushbu so'zning ma'nosini to'liq tushunish uchun uni boshqa so'zlar bilan birga gapga kiritish kerak. Imo-ishoralar "gap" shaklida bo'lib, odamning haqiqiy holati, kayfiyati va munosabati haqida gapiradi.

Semiotik kompetentsiyani o'zlashtirgan o'qituvchi talabalar bilan aloqa o'rnatish va og'zaki bo'lmaganlar bilan og'zaki aloqa vositalarini o'zaro bog'lash uchun ushbu "belgilar" va "gaplar" haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Og'zaki vositalar shakl va mazmun birligiga bo'ysunadi, bu ob'ektiv va sub'ektiv sharoitlarni hisobga olgan holda mumkin. Noverballardan foydalanganda butun tana aloqa vositasiga aylanadi. Inson ko'pincha nutq uchun javobgardir, lekin biz har doim ham dekodlashni bilmaymiz, shuning uchun o'qituvchilar og'zaki bo'lmagan semiotikani o'rganishlari kerak. Bu shaxs haqida muhim ma'lumot beradi va o'quv faoliyatida qo'shimcha muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Og'zaki bo'lmagan muloqot 60-yillarda olimlar tomonidan jiddiy o'rganila boshlandi. XX asr (ammo uning kelib chiqishi va inson evolyutsiyasida shakllanishi bir necha million yil davom etgan). Pedagogikada muloqotning ushbu bo'limi alohida o'rin tutadi, ammo shunga qaramay, barcha o'qituvchilar noverbal semiotikadan foydalanish muhimligini anglamaydilar, bu, shubhasiz, semiotika va semiotikaning muhim tarkibiy qismidir.

Tana harakatlarini to'g'ri talqin qilish uchun nafaqat og'zaki matnni, balki og'zaki bo'lmagan kontekstni ham hisobga olish kerak. O'qituvchining ijtimoiy mavqei, obro'si, kasbiy mahorati va uning so'z boyligi, imo-ishoralar va tana harakatlarining ifodaliligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Biz quyidagi pozitsiyadan chiqishimiz kerak: so'z (ikkinchi signal tizimi) ong tomonidan boshqariladi va imo-ishoralar va tana harakatlarining tili avtomatik ravishda ongsiz darajada ishlaydi. Maqsad - bo'lajak o'qituvchilarni tana harakatlarini nazorat qilish va tuzatishga o'rgatish. O'qituvchi uchun ijobiy ochiq imo-ishoralar va tana harakatlarini o'zlashtirish va salbiy ma'noga ega bo'lganlardan xalos bo'lish foydalidir. Buni amalga oshirish uchun og'zaki bo'lmagan semiotika vositalaridan qanday foydalanishni biladigan haqiqiy mutaxassis bo'lish uchun o'zingizning va boshqa odamlarning imo-ishoralarini ongli ravishda kuzatishingiz kerak. Hozirgi vaqtda noverbal semiotikada bir nechta yo'nalishlarni ajratish mumkin [1]:

- paralingvistika/ekstralingvistika (noverbal muloqotning tovush kodlari haqidagi fan);

- kinesika (imo-ishoralar va imo-ishoralar, jarayonlar va tizimlar);
- okulezika (ko'z tili va ko'rish davridagi xatti-harakatlar haqidagi fan aloqa);
- auskultatsiya (muloqot jarayonida tovushlarni eshitish va odamlarning eshitish xatti-harakatlari haqidagi fan);
- Takeshika (taktil aloqa fani);
- gastika (oziq-ovqat va ichimliklarning ramziy va kommunikativ funksiyalari, tilanchilarni qabul qilish, taomlarning madaniy va kommunikativ funksiyalari haqidagi fan);
- hid bilish (hidlar tili, hidlar orqali yetkaziladigan ma'nolar, aloqada hidlarning roli haqidagi fan);
- proksemika (muloqot fazosi, uning tuzilishi va vazifalari haqidagi fan);
- xronemika (muloqot vaqti, uning tarkibiy, madaniy va semiotik funksiyalari haqidagi fan).

Ushbu sohalarni o'rganayotgan va asosiy bo'limlarni ajratib ko'rsatadigan turli olimlar ko'pincha bir-biriga rozi bo'lmaydilar, ammo ko'pchilik paralingvistika va kinesikani asosiylari deb bilishadi.

Mimikalarni nazorat qilish va ulardan professional muammolarni hal qilishda foydalanish qobiliyati o'qituvchilar uchun muhim mahoratdir. Siz o'zingizning mimikangizga e'tibor berish odatini rivojlantirishingiz kerak: bu nima bo'lishi kerakligini, vaziyatga mos keladimi yoki yo'qligini, uni qachon o'zgartirish kerakligini, nima uchun va hokazolarni o'ylab ko'ring.

Xulosa qilib aytganda, og'zaki bo'lmagan aloqa vositalari siz bilishingiz va sharhlashingiz kerak bo'lgan turli xil belgilarning butun qatlamini o'z ichiga oladi. Pedagogik muloqotni boshlagan o'qituvchi bu vositalardan o'z manfaati uchun foydalanishi kerak, shunda o'quvchilar uni o'z fanida professional malakali sifatida ko'rishlari kerak. O'zaro ta'sir jarayonida og'zaki bo'lmagan muloqot o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, o'qituvchi uchun nafaqat yuqori til madaniyati, balki og'zaki bo'lmagan xulq-atvor madaniyati ham muhimdir, chunki ma'lumki, og'zaki bo'lmagan muloqotning har xil turlari o'zlariga qaraganda ancha ko'proq ma'lumotga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kreidlin G.E. Noverbal semiotika: tana tili va tabiiy til [Matn] / G.E. Kreidlin. – M.: Yangi adabiy sharh, 2002. –592 bet.
2. Sadoxin A.P. Madaniyatlararo muloqot nazariyasi va amaliyoti [Matn] / A.P. Sadoxin - M.: BIRLIK-DANA, 2004. - 271 p.

3. Labunskaya, V.A. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar: tuzilish va funktsiyalar [Matn] / V.A. Labunskaya. – Moskva // Ijtimoiy psixologiya: o'quvchi / komp. E.P. Belinskaya, O.A. Tixomandritskaya. – Moskva: Aspect Press, 2000. – 376 p.
4. Kinesika imo-ishoralar mimika nigoh duruý [Elektron resurs]. <http://www.elitarium.ru/URL: neverbalnoe obshhenie> (kirish sanasi: 12/10/2018).
5. Komenskiy, Ya.A., Tanlangan pedagogik ishlar [Matn] / Ya.A. Komenskiy. – T. 2. – M.: Pedagogika, 1982. – 576 b.
6. Hall ET Xorijdagi biznesdagi jim til. Garvard biznesi sharh, 1960 yil.
7. Dutova, N.V. Madaniyatlararo muloqot kontekstida gender noverbal xulq-atvori [Matn] / N.V.Dutova // Transbaikal davlat universiteti: monografiya / N.V.Dutova. – Chita, 2014. – 120 b

MUSTAQIL TA'LIMNI MUTAXASSISLIK FANLARI BO'YICHA IXTISOSLASHTIRISH: ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI MUHIM YO'NALISH

Norqobilova Rayxona Davlatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrası v.b dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashtirishning ahamiyatini, afzalliklarini va amalga oshirishdagi qiyinchiliklarini ko'rib chiqadi. Mustaqil ta'lim - bu o'quvchining o'z o'qish jarayonini boshqarish va ilmiy faoliyatini mustaqil tarzda amalga oshirishini ta'minlaydigan pedagogik yondashuvdir. Maqolada, shuningdek, mustaqil ta'limning ixtisoslashgan fanlar bo'yicha o'rganishdagi o'rni va o'quvchilarga kasbiy malaka orttirishda qanday yordam berishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, ixtisoslashgan fanlar, ta'lim metodologiyasi, o'rganish usullari, motivatsiya, onlayn ta'lim, amaliy ko'nikmalar, mentorlik, innovatsion ta'lim, shaxsiy rivojlanish, ta'lim texnologiyalari, kasbiy malaka, ta'lim tizimi.

Kirish Zamonaviy ta'lim tizimi butun dunyo bo'ylab davomli rivojlanish jarayonida. Ta'lim shakllari va yondashuvlari yangilanib, takomillashib bormoqda. Mustaqil ta'lim, ayniqsa, ixtisoslashgan fanlar bo'yicha o'rganish, ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Talaba o'z bilimlarini nafaqat o'qituvchidan, balki turli manbalar va resurslar orqali mustaqil o'zlashtirishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashishga yordam beradi. Ushbu maqolada mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashtirishning ahamiyati, afzalliklari, usullari va amalga oshirishdagi qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi.

Mustaqil ta'lim - bu o'quvchining o'zining o'qish jarayonini mustaqil ravishda boshqarishidir. Bunday ta'limda o'quvchi o'z vaqtini rejalashtirish, o'ziga kerakli materiallarni tanlash va bilimlarni o'zlashtirishga mas'ul bo'ladi. Mustaqil ta'lim, shuningdek, talabaning ilmiy-ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash, o'z bilimni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Bu jarayon talabalarga yuqori darajada motivatsiya va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, mustaqil ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'quvchilarga qator resurslar, asosan zamonaviy texnologiyalar, onlayn kurslar, ilmiy maqolalar, kitoblar va mutaxassislar bilan aloqa o'rnatish zarur bo'ladi. Mustaqil ta'limning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchining shaxsiy qiziqishlari va maqsadlariga moslashgan tarzda amalga oshiriladi.

Mutaxassislik fanlariga ixtisoslashish: afzalliklari va foydalari

Chuqur bilim olish. Mutaxassislik fanlariga ixtisoslashish, o'quvchilarga o'z sohasida chuqur bilimlar va ilg'or metodlarni o'rganishga imkon beradi. O'quvchilarning bu bilimlarni o'zlashtirish orqali umumiy ta'limdan farqli o'laroq, ularning malakasi aniq va ixtisoslashgan bo'ladi. Misol uchun, tibbiyot, muhandislik, iqtisodiyot kabi sohalarda chuqur bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislar o'z kasblarida yuqori sifatli ishlashga qodir bo'ladilar.

Kasbiy imkoniyatlarni oshirish. Mutaxassislik bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalar o'quvchiga kasb tanlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Ixtisoslashgan mutaxassislar har doim yuqori talabga ega. Bu esa o'z navbatida, mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish uchun muhim faktor hisoblanadi. Masalan, sun'iy intellekt, bioinformatika, iqlim o'zgarishlari kabi sohalarda ixtisoslashgan mutaxassislar kasbiy imkoniyatlarni kengaytiradi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish. Mutaxassislik fanlariga ixtisoslashish o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar, praktikumlar va loyihalar orqali o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. O'quvchi o'z nazariy bilimlarini haqiqiy sharoitda sinovdan o'tkazishi, amaliyotda yuzaga keladigan muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Innovatsion fikrlashni rivojlantirish. Ixtisoslashgan sohada o'qish, o'quvchilarga yangi g'oyalarni ishlab chiqishga va ilmiy tadqiqotlar olib borishga yordam beradi. Bu jarayon yangi innovatsiyalarni yaratishga va amaldagi metodlarni takomillashtirishga imkon beradi.

Mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashtirishda Ishlatiladigan usullar

Onlayn ta'lim va elektron resurslar. Bugungi kunda onlayn ta'lim, mustaqil ta'limning ajralmas qismiga aylangan. Internetda mavjud bo'lgan kurslar, vebinarlar, videodarslar va interaktiv platformalar talabalar uchun o'rganishning samarali

vositalaridir. Masalan, Coursera, edX, Udey kabi onlayn ta'lim platformalari o'quvchilarga mutaxassislik fanlari bo'yicha kurslar taklif etadi.

Amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari. Mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha amalga oshirishda amaliy mashg'ulotlar va loyihalar muhim o'rin tutadi. O'quvchilar o'z sohasida maxsus laboratoriya ishlari, ilmiy tadqiqotlar va amaliy loyihalar ishlab chiqish orqali tajriba orttiradilar.

Mentorlik va ilmiy rahbarlik. Mentorlik tizimi mutaxassislik bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar bilan o'quvchilarni bog'lash imkoniyatini yaratadi. Mentorlar o'z bilimlarini, tajribalarini talabalarga etkazib, ularning ilmiy va kasbiy rivojlanishida yo'l-yo'riq ko'rsatadilar.

Tarmoq qurish va professional aloqalar. Mutaxassislik sohasida ixtisoslashish, o'quvchilarni professional tarmoqlarga qo'shilish va soha mutaxassislari bilan aloqalar o'rnatishga undaydi. Konferensiyalar, seminarlar va ilmiy anjumanlar bu jarayonni rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqil ta'limni ixtisoslashgan fanlar bo'yicha amaliyotda duch keladigan qiyinchiliklar

Vaqtning boshqarish. Mustaqil ta'limning eng katta qiyinchiliklaridan biri vaqtning samarali boshqarishidir. Talaba barcha materiallarni o'z vaqtida o'zlashtirib, amaliyot va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirishga majbur bo'ladi.

Resurslar va materiallar. Ixtisoslashgan fanlarga oid ma'lumotlarni olishda zarur bo'lgan ilmiy maqolalar, kitoblar yoki maxsus resurslar ba'zan cheklangan bo'lishi mumkin. Ba'zi sohalarda ilmiy va o'quv materiallari qimmat yoki yetarli darajada mavjud emas.

Motivatsiya va o'zini tahlil qilish. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar o'zlarini muntazam ravishda tahlil qilishlari, o'z bilimlarini va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun doimiy ravishda motivatsiya topishlari kerak. Bu, ba'zida, talabalarga qiyin bo'lishi mumkin.

Kelajakda mustaqil ta'lim va ixtisoslashuv. Kelajakda mustaqil ta'limning o'rnini yanada ortishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar va onlayn ta'limning rivojlanishi o'quvchilarga yanada kengroq imkoniyatlar taqdim etadi. Shuningdek, kasbiy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar mustaqil ta'limning muhim qismiga aylanadi. O'quvchilar o'zlarini mutaxassis sifatida shakllantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanadilar.

Xulosa shuki, mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashtirish - bu talabalar uchun kasbiy va shaxsiy rivojlanishdagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. Chuqur bilim olish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, yangi innovatsion fikrlashlarni o'rganish kabi afzalliklar mustaqil ta'limning samarali usullari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va mentorlik tizimi ixtisoslashgan ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davies, P. (2005). *The Importance of Independent Learning*. London: Routledge.
2. Biggs, J., & Tang, C. (2007). *Teaching for Quality Learning at University*. McGraw-Hill Education.
3. Candy, P. C. (1991). *Self-direction for Lifelong Learning*. San Diego: Jossey-Bass.
4. Knowles, M. S. (1975). *Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. Cambridge: Prentice-Hall.
5. Hodges, D. (2005). *The Role of Independent Learning in Higher Education*. *Higher Education Quarterly*, 59(3), 287–302.

BOG`CHA YOSHIDAGI BOLALARNI MAKTAB FAOLIYATIGA O`ZGARTIRISH SAMARALI USULLARI VA METODLARI

Norqulova Ruhshona

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Annotatsiya:

Bog`cha Yoshidagi bolalar eng muhim faoliyati bo`lgan bolalarni tayyorlash yani maktabga moslashtirish -bu juda muhim va nozik jarayon bu jarayonni to`g`ri tashkil etish.bolalar uchun keyingi o`quv jarayoniga muvaffaqiyatli o`tishi

Kalit so`zlar: Bog`cha yoshida bola, maktab yoshidagi bolalar, metodlar, faoliyat, jarayon.

Абстрактный:

Важнейшей деятельностью детей детского сада является их подготовка к школе, то есть адаптация к ней. Это очень важный и деликатный процесс. Правильная организация этого процесса имеет решающее значение для успешного перехода детей к следующему этапу образовательного процесса.

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, дети школьного возраста, методы, деятельность, процесс.

Abstract:

Preparing children for school, which is the most important activity of kindergarten children, is a very important and delicate process. Proper organization of this process is essential for children's successful transition to the next educational process.

Keywords: Kindergarten child, school-age children, methods, activities, process.

KIRISH

Mustahkam o'z-o'ziga ishonch: Bolalar o'zlarini erkin his qilishlari va yangi muhitga kirishga tayyor bo'lishlari kerak. Bu jarayonni boshlashda bolalarga o'zining qobiliyatlariga ishonchni rivojlantirish muhimdir. Buning uchun bolaga erkin o'yinlar, ijodiy faoliyatlar va ijobiy fikrlarni bildirgan holda yondashish kerak

Emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish: Bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilishni o'rganishlari zarur. Maktabda bolalar bir-biri bilan ishlashlari va o'zaro hamkorlikni rivojlantirishlari muhim. Maktabga o'tishdan oldin bolalar diqqatini jamlash, sodda topshiriqlarni bajarish, o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish kabi kognitiv ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Buning uchun o'yinlar va mashqlar orqali bolalar diqqatini mustahkamlash mumkin. Bog'cha yoshidagi bolalar ko'pincha o'yinlar orqali o'rganadilar.

Ota onalarning va tarbiyachining hamkorligi; Ota-onalar bolalarini maktabga tayyorlashda faol ishtirok etishlari kerak. Ular bolalariga o'qish, yozish va nutqni rivojlantirishga yordam berishlari, shuningdek, ularning emotsional holatini kuzatishlari zarur. Ota onalar Ba'zi maktablar yoki bog'chalar maxsus tayyorgarlik dasturlarini taklif etadilar. Bu dasturlar orqali bolalar maktabda qanday faoliyatlar kutayotganini tushunib, ularga tayyorlanishlari mumkin.

Kundalik tartibni tushunish: Maktabda bolalar uchun yangi tartiblar bo'lishi mumkin. Ularni o'z vaqtida uyquga yotish, ertalab uyg'onish, maktabga borish, o'quv faoliyatlariga qatnashish va tanaffusda dam olish kabi kundalik tartibga o'rgatish zarur

O'qituvchining yondashuvi bolalarning maktabga moslashishida katta ahamiyatga ega. O'qituvchi bolalarga yangi muhitda o'zlarini erkin va qulay his qilishlariga yordam berishi, ularga moslashishga yordam beradigan o'yinlar va mashqlarni tashkil etishi lozim.

Bog'cha yoshidagi bolalar ko'pincha o'yinlar orqali o'rganadilar. O'yinlar orqali bolalar yangi bilimlarni o'zlashtiradilar va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Maktabda o'yin davomida o'rgatish, yaratish, konstruktiv faoliyatlarda ishtirok etish juda foydalidir.

Maktabda bolalar o'qish, yozish, hisoblash kabi faoliyatlarda ishtirok etadilar. Ularni tayyorlash uchun kichik o'yinlar va mashqlarni uyda yoki bog'chada amalga oshirish mumkin. Maktab yoshidagi bolalarni ko'proq faoliyati bu o'yin faoliyati hisoblanadi bu faoliyatni asosi bu narsa buyumlar predmentlar turli ranglarga boy o'yinchoqlar bilan boyitilgan honalar bog'cha davridagi devoriy rasmlar ularni kichik dunyosida g'aroyib ertaklar olamidan bo'lib kelgan bolalarni darslik qiyindan qiyin turli aifmetik amallar honasiga ilob kelish ularndagi tabiiy ko'nika olmaslikni olib keladi lar buni hohlamaslklari juda to'g'ri. Shuning uchun, bog'chada ular guruh o'yinlariga jalb qilinishi, boshqa bolalar bilan muloqot qilishlari kerak.

Bog'cha yoshi tugab, maktab faoliyati boshlangandagi bolalarda ko'plab hisiy o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Bu o'zgarishlar ularning yangi muhitga moslashish jarayoniga bog'liq. Maktabga o'tish, bolalar uchun nafaqat yangi bilimlar, balki yangi

ijtimoiy va psixologik tajribalarni ham anglatadi. Quyida bolalarda kuzatiladigan asosiy hisiy o'zgarishlar va ular bilan qanday kurashish mumkinligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bolalarda asosiy sabablari O'quv jarayonining yangi va noma'lum bo'lishi, ota-onadan ajralish va mustaqillikka o'tish, yangi tartiblar va vazifalarni bajarishdagi qiyinchiliklar bolalarda tashvishni yuzaga keltiradi.

Bu borada bolalar uchun tafsiyalar:

Maktabga boshlashda, bolalarda kayfiyat o'zgarishi (quvonch, g'am, xafa bo'lish, g'azablanish) keng tarqalgan. Yangi tajribalar va o'qish faoliyati bolalar uchun stress manbai bo'lishi mumkin, bu esa ularning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bog'chadan maktabga o'tish, bolalar uchun katta o'zgarish bo'lib, ularni yangi muhitga moslashtirish juda muhim. Maktabga o'tish jarayonida bolalarni muvaffaqiyatli moslashtirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin

Maktabga tayyorlov dasturlari: Maktab boshlanishidan oldin bolalarni maktab hayoti haqida tushuncha beradigan tayyorgarlik kurslari yoki guruh faoliyatlariga jalb qilish. Bu bolalar uchun yangi tartib va qoidalar bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Maktabni oldindan ko'rish va yangi muhitga tanishtirish, o'qituvchi va sinfdoshlar bilan tanishishga imkon yaratish, bolalarni maktabga tayyorlashda yordam beradi. Maktabda bolalar birgalikda ishlashni o'rganishlari kerak. Bog'chada guruh o'yinlarini tashkil etish va bolalarga jamoaviy ishni o'rgatish, ularni bir-biri bilan hamkorlikda ishlashga tayyorlaydi.

Empatiya va muloqot: Bolalarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish, boshqalarni tushunish va ularga hurmat bilan yondashish ko'nikmalarini o'rgatish. Maktabda ijtimoiy qoidalar va muloqotda ishtirok etish muhim.

Oddiy hisoblash, ranglar, shakllar va harflar bilan tanishtirish, o'qish va yozishga tayyorlash faoliyatlari yordam beradi. Mantiqiy va diqqatni jamlashni rivojlantiradigan o'yinlar bolalarning yangi vazifalar va talablar bilan yuzlashishda yordam beradi.

Bolangizni tinglash: Maktabga borishdan oldin va dastlabki kunlarda bolaning his-tuyg'ulariga e'tibor berish. Qo'rquv, tashvish yoki qiziqish kabi hislarni tushunish va ular bilan ishlash yordam beradi.

Ijobiy fikrlar va rag'batlantirish: Bolaga o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish uchun ijobiy fikrlar va rag'batlantirishlar berish zarur. Bu, ayniqsa, yangi muhitga moslashishda katta yordam beradi. Maktabda bolalar qat'iy jadvalga amal qilishlari kerak. Bog'chada kun tartibini o'rganish, bolaga vaqtni qanday samarali boshqarishni o'rgatish muhim.

Maktabga tayyorlashda har kuni bir xil vaqtni ajratish, bolaga birinchi kunlari yo'ldosh bo'lishi mumkin. Masalan, do'stlari bilan tanishtirish yoki maktabga borishni tartibga solish. Ota-onalar bolalarining maktabga qanday moslashayotganini doimiy ravishda kuzatib borishlari va o'qituvchilarga ularning his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini etkazishlari muhim O'qituvchi bolalarni kutib olishda iliq va do'stona muhit yaratishi, bolalar bilan individual ishlash orqali ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi kerak.

Bolalarga maktabdagi kundalik tartiblarni o'rgatish, o'qish va dam olish vaqtlarini ajratish. Bu, o'z navbatida, bolalarning yangi faoliyatlarga tezroq moslashishlariga yordam beradi. Maktabda bolalar ijodiy va ko'ngilochar faoliyatlarda ishtirok etishadi. Bog'chadagi o'yinlarni davom ettirish, bolalarni maktabda bo'ladigan o'yinlarga tayyorlashda yordam beradi.

Xulosa

Bog'chadan maktabga o'tish — bolalar uchun katta va muhim qadamdir. Ularni bu jarayonda qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy, emotsional va kognitiv tayyorgarlikni rivojlantirish muhimdir. Maktabga tayyorlash jarayonini soddalashtirish uchun ota-onalar, o'qituvchilar va bolalar o'rtasida yaqin hamkorlik va to'g'ri yondashuv zarur. Maktabga o'tish bolalar uchun katta hissiy o'zgarishlarni olib keladi. Ushbu o'zgarishlar bolalarning yangi muhitga moslashish jarayonida tabiiy va zarur bosqichlardir. Ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan bolalarga ijobiy qo'llab-quvvatlash, tushunish, vaqt ajratish va muammolarni hal qilishda yordam berish, ularning maktabga muvaffaqiyatli moslashishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. –B.24.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi Farmoyishi
3. Nishanova. Yosh Psixologiyasi. o'quv qo'llanma. 2006-y.
4. B. Parmonov. Yosh davri psixologiyasi. 2016-yil.
5. Z.Nishanova. G.Alimova Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodlari. 2006-yil.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Axmedova Shohista Baxtiyor qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi**
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Annotatsiya. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning darsdan bo'sh vaqtlaridagi o'quv – tarbiya jarayonini to'ldiradi va kengaytiradi, o'quvchilarning mustaqil bilim olishlariga, ijobiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligini oshirishiga imkoniyat yaratadi. Ushbu ilmiy maqolada biugungi kunda boshlang'ich sinflarda matematika sinfdan tashqari ishlarini tashkil etish hamda uning afzalliklari hamda kamchiliklari borasida

soʻz boradi.

Tayanch soʻzlar. Boshlangʻich sinf, matematika, dars mashgʻulotlari, oʻquvchi, maktab, bilim.

Аннотация. Внеклассные занятия дополняют и расширяют учебно-воспитательный процесс учащихся в свободное от уроков время, создавая возможности для самостоятельного получения знаний, развития положительных способностей и инициативности. В данной научной статье рассматриваются современные аспекты организации внеклассных занятий по математике в начальных классах, их преимущества и недостатки.

Ключевые слова. Начальные классы, математика, учебные занятия, ученик, школа, знания.

Abstract. Extracurricular activities complement and expand the educational process of students during their free time from lessons, providing opportunities for independent learning, enhancing positive abilities, and fostering initiative. This scientific article discusses the organization of extracurricular mathematics activities in primary grades, as well as their advantages and disadvantages.

Keywords. Primary grade, mathematics, lessons, student, school, knowledge.

Matematika – boshlangʻich taʼlimning muhim fanlaridan biri boʻlib, oʻquvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, muammolarni hal qilish koʻnikmalarini shakllantirish va hayotiy masalalarni yechishda yordam beruvchi asosiy vositadir. Rasmiy dars jarayonida hamma mavzularni chuqur oʻzlashtirishga yetarlicha vaqt ajratish qiyin boʻlishi mumkin. Shu sababli sinfdan tashqari ishlar oʻquvchilarning fanga boʻlgan qiziqishini oshirish va bilimlarini mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Yosh avlodni hozirgi zamon fani bilan qurollantirish orqali ularning aqliy jihatdan maksimal darajada rivojlanishlariga erishish umumtaʼlim-tayanch maktablar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu vazifani hal etishda sinfdan tashqari ishlarning oʻrni benihoya katta. Boshlangʻich sinflarda matematikadan oʻtkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni dars mashgʻulotlarida egallangan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishda qaratilgan boʻlishi kerak. Shundagina matematikadan sinfdan tashqari mashgʻulotlar dars mashgʻulotlarining mantiqiy davomi boʻlib xizmat qila oladi. Sinfdan tashqari mashgʻulotlar deganda koʻpincha yuqori sinflar nazarda tutiladi. Lekin ilgʻor tajribalarning tasdiqlashicha, boshlangʻich sinflarda ham sinfdan tashqari turli-tuman formalarda mashgʻulotlar olib borishning potensial imkoniyatlari mavjud. Bu imkoniyatlardan foydalanish oʻqitishda boshlangʻich va yuqori sinflar uzviyligini taʼminlaydi. Boshlangʻich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni olib borishda oʻquvchilarning nutq madaniyatini va matematik tafakkurini shakllantirishga kompleks holda yondashish talab qilinadi[1; 21-b.].

Boshlangich sinflarda sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning qiziqishi, istaklari, xohish va ehtiyojlariga suyangan holda ularning darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv-tarbiya jarayonini to'ldiradi. U o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, tashabbuskorligani oshirishga imkoniyat yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarining o'ziga xosligi shundaki, to'garak, klub dasturlarining rang-barangligi, ular mazmunidagi yangiliklar osmir yigit-qizlarning shaxs sifatida shakllanishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlar maktab ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismi o'quvchilarning bosh vaqtlarini yo'lga qo'yish formalaridan biridir. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlar shaxsni har tomonlama kamol toptirish va uni hayotga aktiv faoliyatga tayyorlash uchun keng imkoniyatga ega. Bu ishlar bolalarning qiziqishlariga muvofiq tarzda ko'ngillilik asosida tashkil qilinadi. O'quvchilar sinfdan va maktabdan tashqari ishlarda o'zlarini qiziqtiradigan mashg'ulotlarni tanlab olishadi a ulard mustaqil tashabbuskorona ishtirok etishadi.

Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining ajralmas qismi bo'lishi bilan birga, o'quvchilarni bilimga va mehnatga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, shuningdek, o'zlashtirish sifatini oshirishga va xulqini yaxshilashga ta'sir etadi. Matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar deganda, o'quvchilarni matematik bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan mashg'ulotlarni tushunish mumkin.

Sinfdan tashqari ishlarining samaradorligini oshirish avvalo komil insonni shakllantirishning eng zamonaviy va qulay yo'nalishlarini topib joriy etishga bog'liq. Ushbu Konsepsiya ham xuddi shu maqsadda, shaxs kamoloti bosqichlarini belgilab olishga yo'naltirilgan. Maktabda tarbiyaviy ishlarni aniq rejalashtirmasdan uning mazmuni, shakl va usullarini aniqlamasdan, ma'lum bir tizimga solmasdan turib ko'zda tutilgan maqsadga erishish qiyin. Sinfdan tashqari ishlarining tarbiyaviy ta'siri ko'p darajada o'quv jarayonini tashkil etish saviyasiga hamda o'quvchilar jamoasining xilma-xil ishlarni qanday yo'lga qo'yilganligiga bog'liqdir. Sinfdan tashqari faoliyat majburiy dastur bilan chegaralanmaydi, balki yoshlari har xil o'quvchilarni ixtiyoriy ravishda birlashtiradi. Ularning tashabbusi asosida ishlarni amalga oshiradi, fanga qiziqtiradi, ularni xalqning madaniy hayoti muhitiga olib kiradi[4; 72-84-b.].

Sinfdan tashqari ishlarga rahbarlik qiluvchi tashkilotchilarning vazifalari ham ko'p qirralidir. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarining tashkilotchisining vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirishni nazorat qilish.

2. O'quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari ko'p qirrali ishlarni o'quvchilar tashkilotlari sinf faollari yordamida yo'lga qoyish.

3. Sinfdan va maktabdan tashqari ishlar yo'nalishiga bevosita rahbarlik qilgan holda o'qituvchilar, sinf rahbarlari, ota-onalari, sinf faollariga uslubiy yordam

ko'rsatish.

4. Umummaktab va maktablararo o'tkaziladigan eng muhim tarbiyaviy tadbirlarda qatnashish.

5. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini tashkil qilishda tarbiya va madaniyat muassasalari hamda jamoatchilik kuchidan keng foydalanish[2].

Matematikadan sinfdan tashqari ishlar deyilganda, o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan, dastur bilan bog'liq bo'lgan material asosida ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan mashg'ulotlar tushuniladi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish va o'tkazish asosida quyidagi qoidalar yotadi:

1. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning darsda oladigan bilimlarini, malaka va ko'nikmalarini hisobga olgan holda o'tkaziladi;

2. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar ixtiyoriylik, tashabbuskorlik tamoyillari va o'quvchilarning harakatlari asosida tuziladi, hamda o'quvchilarning individual talablarini qanoatlashtirish maqsadida o'tkaziladi;

3. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazilish shakliga ko'ra darslardan farq qiladi va ko'pincha qiziqarlilik xarakteriga ega bo'ladi[3].

Bunday mashg'ulotni tashkil qilish va jihozlash qiziqarli va ravshan bo'lishi lozim. Bu masalalarda qiziqarli matematikaga doir ko'rgazma vositalari: sanash jadvallari, figuralarni sanash, plakat formasidagi o'yinlar, stol ustida o'ynaladigan o'yinlar, labirintlar, kartondan geometrik figuralar yasash, boshqotirmalar va boshqalar o'quvchilarga katta yordam beradi. Mashg'ulotlarni o'tkazishga ketadigan vaqt ularga qo'yilgan maqsadga qarab aniqlanadi. Agar o'quvchilar bilan uchrashish dars mashg'ulotidan keyin o'tkazilsa va o'z oldiga biror o'yin bilan tanishish maqsad qilib qo'yilgan bo'lsa, bu holda bunday mashg'ulotga dastlabki paytlarda 10-15 daqiqa vaqt yetarli bo'ladi[5]. O'quvchilar o'yin bilan tanishgandan keyin, odatda ular ko'pincha o'zlari ota-onalari, aka-ukalari va boshqalar bilan ham shunday o'yinni bajaradilar, ya'ni ularni ham jalb qiladilar. Mashg'ulotlar davomli bo'lsa, uni o'tkazish uchun taxminan bir soat vaqt ajratish mumkin. Materiallar hamma vaqt o'quvchilarning hisoblash malakalarini egallashiga muvofiq qilib tanlanadi, masalalarga kelganda esa, ular shu sinf uchun rejada ko'rsatilgan masalalarning ko'rinishi va tipiga qarab, boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Ziyraklik masalalari esa bu chegaradan chetga chiqishi va shuning bilan birga masala yechishni o'rganishga muvaffaqiyatli yordam berishi mumkin.

Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlarining ko'p xilligiga qarab mazmunining turli tumanligi bilan xarakterlanadi. Maktab amaliyotida matematikadan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning ushbu turlari uchraydi: matematik o'n minutliklar, soatliklar va qiziqarli matematika kechalari, matematika to'garaklari, ertaliklari, viktorinalar, konkurslar, olimpiadalar. Shuningdek, sinfdan tashqari ishga matematikadan gazeta chiqarish, matematika burchaklarini rasmiylashtirishlar ham

kiradi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf matematika darslarida sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning bilimlari, va amaliy ko'nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirishga, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini, topqirliklarini, matematik ziyrakligini oshirishga, matematikaga qiziqishini orttirishga, qobilyatli, layoqatli, bolalarni topish, talabchanlik va irodani tarbiyalashga, mehnatga muhabbatni, mustaqillikni, uyushqoqlikni, va jamoatchilikni tarbiyalashga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish, dars jarayonida to'liq anglab yetilmagan mavzularni mustahkamlash va ularga hayotiy misollar orqali yondashish imkonini beradi. Biroq, bu jarayonda ayrim kamchiliklar va qiyinchiliklar mavjud. Masalan, qo'shimcha vaqt va resurslar talab qilinishi, barcha o'quvchilarning qatnasha olmasligi, natijalarni baholashning qiyinligi va tashkiliy muammolar yechilishi lozim bo'lgan masalalar sirasiga kiradi. Shu bilan birga, ularni samarali tashkil etish uchun qo'shimcha vaqt va resurslar talab etiladi. O'qituvchilar bu jarayonda har bir o'quvchining imkoniyatlarini inobatga olgan holda, differensial yondashuvni qo'llashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahimqulova M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsdan tashqari mashg'ulotlarda ekologik qadriyatlar asosida tarbiyalash): p.f.n. diss... avtoref. - Toshkent, 2005. - 21 b.
2. Boltayev N., Qodirov O. "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" Toshkent: "O'qituvchi" 2012.
3. Matnazarova K.O "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" darslik Toshkent:2014.
4. Levenberg L.Sh. va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent: "O'qituvchi" 2015. 72-84 b.
5. Saydaliyeva L.M. "O'quvchilarga qadimiy masalalar yechtirish orqali mantiqiy tafakkurini shakllantirish" Chirchiq: 2022.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOBXONLIKKA MEHR UYG`OTISH VA KITOBLARGA QIZIQTIRISH USULLARI

Ochilova Xilola Sheraliyevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi" kafaedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka mehr yug`otish uchun qo`llaniladigan metodlar yoritib berilgan. Bu holatlar albatta farzandlar tarbiyasiga ta'sir etmay qoymaydi. Bu esa tarbiya jarayonida ijtimoiy normalarni amal qilishi yoki buzilishida namoyon bo'ladi. Ayni shu masalalar bugungi mavzuyimning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar : kitobxonlik, ota-ona, tarbiya, pedagogik madaniyat, odob axloq

Abstract: This article describes the methods used to make preschool children love reading. These are the cases it certainly does not affect the upbringing of children. And this is in the process of education it is manifested in the observance or violation of social norms. That's its issues determine the relevance of my topic today.

Key words: reading, parents, education, pedagogical culture, manners

Аннотация: В данной статье описаны способы помочь дошкольникам развить любовь к чтению. Это случается на воспитании детей это конечно не влияет. И это в процессе обучения оно проявляется в соблюдении или нарушении социальных норм.

Ключевые слова: чтение, родители, образование, педагогическая культура, манеры.

Kitobsiz biron kun bo'lmasligi - **siz uchun xarakat dasturi bo'lishi kerak.** Bolalar kitobi - bu uning uchun shunchaki vaqt o'tkazish emas, olam haqida ma'lumot manbai, kishilik tajribasini o'zlashtirish, insonning intellektual, hissiy va axloqiy madaniyatini-shakllantirishning eng samarali vositasi bo'lishi kerak. Yoshning har bir davri uchun kitob o'qish davomiyligining tegishli ko'rsatmalari mavjud, ammo bunda eng muxim mezon - kitob o'qish zerikarli va charchatadigan bo'lib qolmasligi shart.

Ma'lumotlarga nisbatan to'g'ri munosabatni tarbiyalash, zero, XXI asr bolasi turli tuman ma'lumotlar ummonida yashamoqda, qayerga qaramasin, nimani tinglamasinyoki tomosha qilmasin, ulardan minglab va millionlab axborotlar oqimi murg'ak ongiga kirib boradi. Ota-onaning vazifasi ularni saralashga o'rgatish, ko'z, quloq, til zinosidan yoshligidan asrab, yaxshilikka yo'g'rilgan ezgu niyatlar qilishga o'rgatishdir;

Nasihatlar berishni bilish, vaxolanki, hozirgi ayrim ota-onalar nasihatlar qilishni ham bilmaydilar, oddiygina qilib, "Hey, bolam, y yaxshi, bu yomon" qabilida ish tutish, aksincha o'sha "yomonni" ham bir tatib ko'rishga moyillikni shakllantirishi mumkin. Nasihatlar hayotiy tajriba, kundalik xulq- atvor va ibrat asosida berilgani ma'qul.

Oila barqarorligi, farzandlarning ham ota, ham ona mehridan qonib, qo'sh qanotli bo'lib o'sishi uchun o'zini, ozligini, borlig'ini, lozim bo'lsa mansabi, ilm- fan olamidagi mavqeidan kechishaksariyat ayollarga xos qurbonlikdir. Bu fidiyilikni xokisorlik bilan, kamtarlik bilan faqat ayollargina qila olishadi.

Zero, oila tashvishlarining aksariyati ayolning, onaning zimmasida bo'ladi. Bu borada buyuk mutafakkir Alisher Navoiy quyidagilarni qayd etadi: «...Er bilan hotin

bir-biriga mos tushsa, o'rtada boylik va saranjomlik bo'lur. Uy bezagi undan va uylanganning tinchligi undan. Husni bo'lsa ko'ngilga yoqimli bo'lur, yaxshiligi bo'lsa jon ozig'idir. Aqlli bo'lsa turmush intizomli va ro'zg'or kerak yarog'i tartibli va saranjomli bo'ladi. Kishi bu hildagi juftga erishsa, balki bunday baht qo'lga tushsa, yashirin g'am va kulfatda sirdosh va hamdaming bo'lur. Turmushdan har jafo ersa, hasratdoshing ul va aylanuvchi osmondan har balo kelsa ko'makdoshing ul. Ko'ngling g'amidin ul g'am chekadi, badaning zaifligi horg'inligidan u qiynaladi. "...Nosoz juft uy uchun ham ochiq, ham yashirin qo'rqinchli kasallikdir. Uyatsiz bo'lsa ko'ngil undan ozorlanadi, yaramas bo'lsa undan azob tortadi. Tili yomon bo'lsa kuyovning ko'ngli yaralanadi, yomon ishlik bo'lsa erga yuz qoralik keladi. Mayho'r bo'lsa, uy obodligi yo'qoladi va buzuqi bo'lsa, uy ichi rasvogarchilikka aylanadi".

Buyuk ajdodlarimizning hayot sinovlaridan o'tib, porloq kelajak uchun o'git, pand- nasihat bo'lib kelayotgan bebaxo so'zlarini o'qib shunday xulosaga keldim. Odamzodga nikoh va iymondan boshqa hatto jannatda ham davom etadigan ibodat yo'q. Oila shunday saodatbaxsh bir bog'ki, u hatto jannatda ham davom etadi. Har qanday shartnoma ma'lum muddatdan so'ng kuchini yo'qotadi, ammo bir-birlaridan rozi bo'lgan umr yo'ldoshlarning birgalikdagi hayoti o'lim bilan ham tugamaydi. Oila ilmini, o'lmas ma'naviy qadriyatlarimizni farzanglarga o'rgatishda doimo mas'uliyatli bo'laylik.

Oilada bolalarni axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishidan boshlanadi. U ko'pgina omillar ta'sirida tarkib topadi. Bu omillar oilaviy munosabatlar xarakteri, ota-onalarning namunasi, ulardagi ta'lim darajasi, umum madaniy saviyasi, hamda ularning pedagogik madaniyati va oilaviy hayotning tashkil etilishidan iborat. Bu omillar oilada bolani axloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil etadi va ular bir qator pedagogik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bular qo'yidagilardan iborat:

1). Ayrim oilalarda bolalarning tarbiyasi faqat onalar zimmasida, ota esa bu ishdan yiroq bo'lib, ko'pincha o'zlarini chetga oladilar.

2). Ota-onalar bolalariga birdek, munosabatda bo'lishlari, bir xil mehribon va g'amxo'r, talabchan va qattiqqo'l bo'lsalar bolalar hayoti butun va mukammal bo'ladi. Biri talab qilganda ikkinchisi yonini olsa, tarbiya buziladi.

3). Ko'pgina ota-onalar bolalarini tarbiyalash borasida o'z vazifa va burchlarini to'la his qilmaydilar boshqacharoq aytganda ularda pedagogik tayyorgarlik etishmaydi. Zotan oilaviy tarbiya, avvalo, otalarning va onalarining o'z ustida ishlovchi, o'zlarini o'zlari tarbiyalashi demakdir

4). Oila hayotini to'g'ri tashkil qilish oilada sog'lom axloqli muhitni yaratish lozim. Bu ishda hech qanday mayda -chuydalar bo'lmasligi kerak. Har bir narsa bolaga ta'sir qiladi. Ana shu ta'sir natijasida salbiy yoki ijobiy odatlar, turlicha xulq atvorlar paydo bo'ladi. Ota-onalarning har bir xatti-harakatini bolalar kuzatib

turadi. Shuning uchun bolaga u yoki bu ishni qil yoki qilma qabilidagi o'rgatish yo'li bilan o'rgataman, tarbiyalayman deb uylamaslik kerak.

5). Har bir ota-ona bolasini barkamol inson bo'lishini istaydi. Farzandlarining barkamol inson bo'lishidan nafaqat ularning o'zi, balki jamiyat ham manfaatdordir. Ota-onaning fuqarolik burchi ham shuni taqozo etadi. Shunga ko'ra, ota-ona eng avvalo, mamlakat uchun bo'lajak fuqaroni tarbiyalayotganini unitmasligi zarur.

6). Ota-ona shaxsining o'zi bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ularning oqilona o'g'itlari, pand – nasihatlarini hech biri, ularning shaxsiy namunasi o'rnini bosa olmaydi. Bolalarning axloqiy fazilatlarining tarkib topishda oiladagi o'zaro ahillik halollik va rostgo'ylik, o'zaro ishonchning mavjudligi umuman sog'lom axloqli muhit muhim ahamiyatga ega .

7). Oilada bolalarni sevish, ularni shaxsiyatini hurmat qilish va hech qachon ularning izzat - nafsiga tegmaslik zarur. Bunday jazolash usuli bola nafratini kuchaytiradi.

8). Har bir oilada uning o'ziga xos bo'lgan an`analari mavjud bu an`analar bola ongiga, uning xulq-atvoriga juda kuchli ta`sir qiladi. Masalan: oila a`zolarining tug'ilgan kunlarini o'tkazish, qarindosh-urug'lar holidan xabar olish va hokazolar.

9). Bola tarbiyasida ota-onaning ishxonasidagi, mahala va qo'ni-qo'shnisi oldidagi obro'yi ham katta rol o'ynaydi va bolalarida ularga nisbatan faxrlanish hissini uyg'otadi. Ular shu ruhda tarbiyalanadilar. Shunday qilib, oilaviy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari va ta`sir qilish omillari mavjud. Bularni hisobga olmasdan turib, bola tarbiyasini oilada yaxshi yo'lga qo'yish mumkin emas. Buning uchun avvalo ota-onalarning o'zlari tarbiyalangan bo'lishlari lozim. Oiladagi tarbiyani yuqoridagi xususiyatlarini hisobga olish, bolani axloqiy jihatdan tarbiyalashda, milliy axloqiy qadriyatlardan foydalanishning mohiyatiga, uning o'ziga xosligi va ahamiyatini tahlil qilishga yordam beradi. Milliy mustaqillik sharoitida jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy, siyosiy va ma`naviy hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar tabiiy ravishda va qonuniy tarzda xalqning ravnaqiga yo'l ochdi, mustaqillikni mustahkamlashga samarali ta`sir ko'rsatdi. Natijada bu tarixiy jarayonlar oilada bola tarbiyasida ham o'z aksini topa boshladi. Buning uchun ota-onalarning o'zida milliy qadriyatlarga nisbatan munosabat o'zgarmog'i lozim.

Ular bolalarini ota-bobolarning pand-nasihatlari, o'g'itlari, tajribalari asosida, eng yaxshi va oliyjanob an`analar ruhida tarbiyalab kelganlar. Ularning dono fikrlari va turmush saboqlari davrlar g'alviridan o'tib saralanib bizgacha etib kelgan. Lekin hozirgi kunda o'zbek oilalarida bola tarbiyasi borasidagi salbiy holatlarni uchratish mumkin. Masalan: ayrim ota-onalar farzandlarini bemehrligidan nolishadi. Yomon yo'lga kirib ketgan farzandlari

xususida ko'pchilik ota-onalarning fikrlari bir xil: «o'z bilganidan qolmaydi, hurmat qilishni bilmaydi. Xush o'sha bemehr bolaning otasi yoki onasini tarbiyali desa bo'larmikan. Ishdan so'ng dam olish kunlari ota-choyxonada, ona ham «ishbilarmonlik» ga shung'ib ketib, go'yo bola haqida tinmay qayg'urib, boshini har eshikka urayotgan bir paytda, oilada bola tarbiyasi bilan kim shug'illanadi? ».

Tarbiya ishi bilan doimo shug'ullanish kerak. Tarbiya g'oyat nozik, ko'p va darrov ko'rina qolmaydigan murakkab ish. Uning natijasi birdaniga yuzaga chiqavermaydi. Tarbiya uzoq muddatga cho'ziladigan, ota-ona va kattalardan bilimdonlik, qunt, sabr-chidam talab qiladigan jarayondir. Tarbiya ishi muntazam shug'ullanishni taqozo etadi. Tarbiyada paysalga solish "keyin", "vaqtim yo'q", "bu arzimas", "mayda- mayda" deb qarash yaramaydi. Oilada bolaning dunyoqarashi, aqliy faoliyati, mehr- muhabbat hissi, vatanni sevish va vatanparvarlik kabi tuyg'ulari tarkib topadi va takomillashib boradi. Shunday ekan, «Yoshlik-beboshlik» bo'lishi ham, «Yoshlik-donolikning boshlanishi» bo'lishi ham farzandlarimizga oilada berilayotgan tarbiyaga ko'p jihatdan bog'liqdir. Ayniqsa, bu borada mutafakkirlarimizning benazir ta'limotlari, o'g'itlari, asarlari, o'zlarining hayot yo'llari namuna sifatida tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, «Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir», «Yoshlikda o'rgangan hunar - o'zingga o'ljaga qolar», «Yoshlikda bersin mehnat, qariganda bersin davlat», «Yoshlar xizmatda, kattalar hurmatda» va boshqa shunga o'xshash hikmatli iboralar katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Mutafakkirlarning o'git-nasihatlariga ko'ra, oilada bolalarning yoshlik chog'idanoq bilimga qiziqish uyg'otish, kitob mutolaa qilishga odatlantirish, shuningdek, biror kasb-hunarga mehr qo'yishga o'rgatish kabi qadriyatlarimizdan unumli foydalanishimizni taqozo etadi. Donishmandlarimiz farzandlar tarbiyasi haqida fikr yuritar ekan, har bir yosh oila muhitida quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi lozimligini alohida ta'kidlaydilar:

- ota-ona va boshqa izzat-hurmatga ega zotlarning hurmatini joyiga qo'yish
- aka-uka, yor-do'st, qarindoshlar va el-yurtga sadoqatli bo'lish;
- o'z vatani va xalqiga xizmat qilish;
- or-nomusi uchun kurashish;
- o'z nomusi, obro'-e'tiborini qo'riqlash;
- o'z oilasi or-nomusi uchun kurashish;
- oilasining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlash;
- farzandining el-yurt, Vatan manfaati uchun xizmat qilish;
- farzandlarni shijoatli, g'ayratli, matonatli etib tarbiyalash;
- oila va oila a'zolarini do'stlar davrasida shafqat va e'tibordan go'zal odatlardan bahramand etish;

- bo'sh vaqtini foydali ishlarga sarf etish va boshqalar. Donishmandlarning yaratgan o'git hamda pand-nasihatlari bugungi kunda ham o'zining tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmay, ta'lim-tarbiya ishida o'z samarasini bermoqda. Oila tarbiyasi -jamiyat tarbiyasining negizi.Ko'p millatli O'zbekiston aholisini katta oilaning a'zolari deb tushunish mumkin. Oila huquqiy va ma'naviy - axloqiy asoslar negizida barpo etiladi, unda demokratik tarbiya negizlariga asos solinadi. Shu sababli o'zbeklarning aksariyati o'zining shaxsiy farovonligi to'g'risida emas, balki oila a'zolari, qarindosh-urug'lari, birodarlari hamda qo'shnilarining sihatsalomatligi, omonligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. O'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida yuqoridagi holatlarga e'tibor bersak, o'ylaymanki, jamiyatimizga nafi tegadigan ,sog'lom dunyoqarashli kishilarni yetkazib berish ishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodiev, S. (2020). Maktabgacha ta'limda kitobxonlikni rivojlantirish. Toshkent: Akademnas
2. Zaytsev, V. (2017). Bolalar adabiyoti va uning ta'lim jarayonidagi roli. Moskva: O'qituvchi.
3. Eshmuratova, M. (2016). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash metodlari. Toshkent: Ma'naviyat.
4. Aliyeva, L. (2021). O'yin texnologiyalarini maktabgacha ta'limda qo'llash. Tashkent: Ilm-fan.
5. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.
6. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOIIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA XORIJIY ILG'OR TAJRIBALARNI QO'LLASH VOSITALARI.

Islamov Maruf Abdushukurovich

O'zbekiston davlat akademiyasi huzuridagi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malaka oshirish tizimida xorijiy ilg'or tajribalarni qo'llash zarurati, jismoniy madaniyat va sport darslarining o'qitilish holati va talabalarning topshiradigan meyor talablari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, shaxs, texnologiya, tarbiya, tizim, xorijiy tajriba, jarayon, usul, pedagog.

Sport – bu millatning o'zligini anglashda, uning aniq maqsadlar sari jipslashuvi va birlashuvida, o'zidagi bor salohiyatini hamda qudratini jahon uzra namoyon bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda, mamlakat sportini rivojlantirish dolzarb va nihoyatda muhim masala. Zero, jismonan baquvvat va sog'lom millat qudratli bo'ladi, uning davlati har tomonlama mustahkam bo'lib, buyuk taraqqiyot sari rivojlanib boradi. Barkamol avlod tarbiyasida jismoniy madaniyat va sport qanchalik muhim omil ekanligini, hozirgi kunda hukumatimizni sportga g'amxo'rlikidan va davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligidan ham anglash mumkin. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 3-iyun PQ–3031-son “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi, 2018-yil 5-martdagi PQ-3583-son “O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligini tashkil etish to'g'risida”gi, 2018-yil 5-iyuldagi 507-son “O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi huzuridagi jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi qarorida hamda 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida”gi farmonida ta'kidlanishicha biz bugun sport sohasida “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va Unversiyada musobaqalari bilan chegaralanishimiz kerak emas. Iqtidorli o'smir va qizlarni tanlab olish va tarbiyalash bo'yicha jiddiy seleksiya ishlarini amalga oshirish zarur. Bu sport tashkilotlari, ta'lim muassasalari va ota-onalar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Iqtidorli o'g'il va qizlarni tanlash, ularni sinov-tajribalaridan o'tkazish va yetuk darajadagi sport mahoratlarini tarbiyalashda ilg'or pedagogik tajribalar innovastion texnologiyalar, ma'naviy va moddiy jihatdan ta'minot (seleksiya tarmog'i) yuqori darajadagi tibbiy mezoniy xizmatlarni yanada kuchaytirishga to'g'ri keladi deyilgan. [1]

Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtirish va boshqaruv tizimini raqamlashtirish, pedagogik va ilmiy salohiyatni yanada oshirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlari sifatini tubdan yaxshilash, ilg'or xorijiy sport-ta'lim texnologiyalarining transferini amalga oshirish orqali yuqori natijalarga erishish borasida juda ko'plab ishlar amalga oshirilgan.

Hozirgi zamon sharoitida, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda, o'qitishning hozirgi zamon tizimlari, hamda xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimiga katta e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda jismoniy madaniyat mutaxassisi har tomonlama jismoniy va ma'naviy rivojlangan, yuqori darajadagi intellektga ega bo'lgan, fan asoslarini chuqur o'rgangan, bilimdon, zukko, dono, fidoiy, ma'rifatli va ma'naviyatli inson bo'lishi kerak. [2]

U o'z mutaxassisligi, atrofidagi barcha fanlar, masalan; biologiya, fizika, matematika, tarix, til, adabiyot va boshqalar, shu bilan bir qatorda xorijiy tillardan birini hamda AKT dan foydalana olishi shart.

Kadrlarning yangi avlodini tayyorlash muammosining samarali echimi, birinchi navbatda, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan psixologiya, pedagogika, iqtisodiyot, ekologik madaniyat, huquqshunoslik va shunga o'xshash boshqa fanlarning bilim asoslarini ham chuqur biladigan professional malakaga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlarning tayyorlanishi bilan bog'liq.

Olib borilgan kuzatishlar AQSH, Germaniya, Yaponiya, Fransiya va boshqa sanoati hamda intellektual bilimlari rivojlangan mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatib turibdiki, yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, asosan, quyidagilarga bog'liq bo'lar ekan:

- ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlash va ularning moddiy-texnik asosini yaratish hamda ularning moliyaviy ko'rsatkichlarini mustahkamlashga;
- professional ta'lim tizimiga eng yuqori malakali professor o'qituvchilarni va mutaxassislarni jalb etishga;
- o'quv jarayonini informatizatsiyalash va kompyuterlashtirishga;
- kadrlarni tayyorlashning sifat bahosini va ob'ektiv nazorat tizimini qo'llashga;

bo'lajak mutaxassislikka yaroqli o'quvchi-yoshlarni tayyorlash va ular orasidan sohaga yuqori iqtidorlilarni saralab olish tizimiga va h.k. [3]

Ba'zi rivojlangan mamlakatlarda jismoniy madaniyat bo'yicha kadrlar tayorlash tizimi bilan tanishamiz.

Yaponiya mamlakatida sport mutaxassislari jismoniy tarbiya institutlarida, shuningdek, pedagogika institutlarining jismoniy tarbiya bo'limlarida o'qitilmoqda. Har yili Yaponiya oliy o'quv yurtlarida 40 sport turi bo'yicha 500 dan ortiq murabbiylar tayyorlanadi. Masalan, Tokio jismoniy tarbiya institutida 120 kishi faqat gimnastika bo'yicha ixtisoslashgan. Mamlakatda ish topa olmaydiganlar chet elga borishadi. Ayniqsa, gimnastika va har xil yakka kurash turlari bo'yicha yaponiyalik murabbiylar ko'plab mamlakatlarda juda qadrlanadi va tezda ishga taklif qilinadi. **Yaponiya jismoniy tarbiya tizimida-xalq salomatligi milliy g'oyaning bir qismi xisoblanadi.** Yaponiyada yosh avlodning jismoniy tarbiyasiga nixoyatda katta

e'tibor beriladi. Yaponiyada jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbi- yuqori haq to'lanadigan kasblardan biri hisoblanadi va uning bir oylik maoshi yirik zavod direktori maoshi bilan tengdir. Mamlakatdagi barcha sport inshootlarining 90 foizi maktablarga, universitetlarga va xususiy kompaniyalarga tegishli. Shunday qilib, maktab va universitetni bitirganidan so'ng, yaponiyaliklarning aksariyati sport bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda Yaponiyada 26 mingdan ziyod jamoat sporti ob'ekti mavjud, biroq golf maydonlari, tennis kortlari, suzish havzalari va sport klublari egalari gullab-yashnayapti. Ushbu sport inshootlaridan foydalanish ko'plab yapon ishchilariga tegishli bo'lmagan yuqori harajatlarga bog'liq. Yaponiya aholisining atigi 2 foizi sport klublari tarkibiga kiradi. Mustaqil klublar juda kam. Ularning ko'pchiligi - maktablarda, universitetlarda va xususiy firmalarda. Qolgan klublar esa faqatgina 5% ni tashkil qiladi. Shunga qaramasdan, Yaponiyada katta sport kuchi mavjud. [4]

Xitoy jismoniy tarbiya tizimi. Xitoyning har bir Universitetida jismoniy madaniyat fakultetlari mavjud. Jismoniy madaniyat darslarining o'tkazilishi ko'zda tutilgan. E'tiboringizni Shanxay shahridagi mashhur universitetlardan biri xisoblanmish SISU universitetiga qaratamiz. Yuqorida takidlanganidek, ushbu universitetda ham jismoniy madaniyat fakultetida jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratilgan. Pekin sport universiteti (北京体育大学) - bu davlat ahamiyatiga molik davlat universiteti bo'lib, sport va ilmiy fanlar bo'yicha o'qitishni ta'minlaydi va Xitoy poytaxtida joylashgan. Sog'lom turmush tarzini ta'minlash muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Hayotning barcha qatlamlarining sport infratuzilmasidan teng foydalanishi, yuqori mahoratli sportchilarning tayyorgarligini oshirish zarurati sinf va sport zaxiralari, shuningdek tashkiliy ishlarni takomillashtirish,(boshqaruv, kadrlar, ilmiy va uslubiy, biotibbiyot sport faoliyati, jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilish va boshqalar.)jismoniy tarbiya va sportda yuksak malakali kadrlar tayyorlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев М.Ж. Бошланғич тайёргарлик боскичида шуғулланувчи ўсмир енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлиги динамикаси // “Фан-спортга” илмий назарий журнал. – Тошкент, 2018, №2. 13-15 б. [13.00.00№16].
2. Абдуллаев М.Ж. О некоторых особенностях кинематики метания диска с места // Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч. - практ. конф., 2018, С. 7-10.
3. Абдуллаев М.Ж. Физкультурно-оздоровительные подходы в процессе физического воспитания студентов вузов // Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч. - практ. конф., 2018, С. 10-14.

4. Абдуллаев М.Ж. Swot-анализ в структуре информационных технологий физического воспитания // Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сб. науч. тр. VII Междунар. науч. - практ. конф., 2018, С. 14-18.

5. Абдуллаев М.Ж. Взаимосвязь физическое и психического развития детей в процессе физического воспитания. // Журнал. Вестник интегративной психологии. -Ярославл, 2018. №17. 10-13 б. [13.00.00№23].

6. M.J. Abdullaev. Methodology of application games in the training of young athletes // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13/ 497-504 pg.

7. M.J. Abdullaev. Characteristics, forms and methods of extracurricular activities with athletes of different ages // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 11, 2020 ISSN 2056-5852. 110-114.

8. M.J. Abdullaev. Methodology of application games in the training of young athletes // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 11, 2020 ISSN 2056-5852. 115-122.

MAKTABGACHA KATTA YOSH DAGI BOLALARDA TEJAMKORLIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH

Shukurullayev Ozodbek Arzuyevich

Nizomiy nomli TDPU

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi
kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarni tejamkorlikka o'rgatish, ta'limiy jarayonlarda rivojlanish markazlarida bolalarni tejamkorlikka o'rgatish uchun qo'llaniladigan metodlar yoritib berilgan

Kalit so'zlar: tejamkorli, matonat, sabr, tozalik, extiyotkorlik.

Аннотация: Освещены методы, используемые для обучения дошкольников бережливости, обучения детей бережливости в образовательных процессах в центрах развития.

Ключевые слова: бережливость, упорство, терпение, чистоплотность, трудолюбие.

Abstract: The methods used for teaching preschoolers about thrift and teaching children about thrift in educational processes in development centers are covered.

Key words: frugality, perseverance, patience, cleanliness, hard work.

Maktabgacha ta'lim bolaning o'z-o'zini anglashi va o'zini tuta bilishini rivojlantiradi, unga o'zini namoyon qilish imkoniyatini beradigan sharoitlarni tayyorlaydi, o'ziga ishongan, mustaqil shaxs bo'lib yetishishiga yordam beradi, bolaning fikrlash qobiliyati, ijodkorligi va tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. atrof-muhitni rag'batlantirish orqali.maktabgacha bo'lgan yochda bola rivojlanishining boshlang'ich nuqtasidir. Maktabgacha ta'lim bolaning rivojlanish yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydi, unga katta yoshda yanada barcha sohada ishlari samarali bo'lishga va o'z imkoniyatlarini oson amalga oshirishga turtki bo'ladi Maktabgacha yosh - bu 3-7 yosh oralig'idagi davr bo'lib, unda inson rivojlanishining ko'p qismi yakunlanadi. bolalik inson rivojlanishining boshlang'ich nuqtasidir. Maktabgacha ta'lim bolaning rivojlanish yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydi va o'z imkoniyatlarini osonroq ochishga, ya'ni o'zini kashf etishga imkon beradi. Ko'pgina tadqiqotlarga ko'ra, maktabgacha ta'lim olgan bolalar yuqori maktabda muvaffaqiyatga erishadilar va maktabga qatnashadilar.Bugungi kunda tadqiqotchilar hayotning birinchi besh yilining ahamiyatiga to'xtalib, bu birinchi yillar kelajakda inson qanday shaxs bo'lishini belgilovchi omil ekanligini ta'kidlaydilar.

Odatda guruh faoliyatini tashkil eta oladigan, amalda boshqalarni boshlab borgan holda guruhdagi munosabatlarni tartibga sola oladigan guruh a'zosini lider deb hisoblash qabul qilinadi. Lider boshqa guruh a'zolarining aksariyati kabi fazilatlarga ega, ammo uning harakatlari boshqalarning harakatlaridan sifat jihatidan farq qiladi hamda uning faoliyati darajasi qolganlarga qaraganda yuqori bo'ladi. O'z tadqiqotimizda biz I. V. Peskova, M. G. Yaroshevskiy va boshqa tadqiqotchilarning fikriga qo'shilgan holda, tengdoshlar guruhida birgalikdagi faoliyatni tashkil etishga va munosabatlarni tartibga solishga qodir bo'lgan faol bolani lider deb hisoblaymiz. Liderlikning namoyon bo'lishi ko'p jihatdan guruhning rivojlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. I. V. Peskova ta'kidlashicha, guruh tuzilmasi guruh a'zolarining mavqei va maqomining o'ziga xos iyerarxiyasidan iborat. Ushbu zinapoyaning eng yuqori pog'onasini o'zining yuqori maqomi va mavqei bilan guruhning barcha a'zolari orasida ajralib turadigan va shuning uchun guruhning barcha a'zolariga tegishli bo'lgan eng mas'uliyatli qarorlarni qabul qilish huquqiga ega bo'lgan guruh lideri egallaydi Ye. P. Ilin fikriga ko'ra, "lider" atamasi juda keng qo'llaniladi. Lider (leader) - inglizcha so'z bo'lib, "yetakchi, boshlovchi" deb tarjima qilinadi. Biroq, ijtimoiy psixologiyada u biroz boshqacha mazmun oldi. Shunday, lider deganda guruhdagi shaxslararo (norasmiy yoki noformal) munosabatlarni tartibga soluvchi guruh a'zosi tushuniladi.

Shu sababli maktabgacha ta'lim davridagi ta'limni faqat oila a'zolariga yoki yetarli bilimga ega bo'lmagan kishilarga topshirib qo'ymaslik kerak. Bu odamlar o'z farzandlariga qanchalik yaxshi g'amxo'rlik qilishmasin; Bolalarga bu sohada yaxshi tayyorlangan o'qituvchilar, o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan ta'lim dasturlari va do'stlari bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan o'yin muhiti kerak. Maktabgacha

yoshdagi davr bolalarning aqliy va ma'naviy rivojlanishidagi eng muhim bosqichdir. Chunki bola 4 yoshgacha aqliy rivojlanishining 50 foizini, 4-8 yoshida 30 foizini, 8-17 yoshida esa 20 foizini tugatadi. Bu nisbatdan ko'ramizki, 0-6 yosh bolaning rivojlanishi tez yo'naltirilgan davr hisoblanadi. Bu davrda noto'g'ri harakatlar bolaning kelajakdagi hayotida katta izlar qoldirishi mumkin. Chunki bu yosh oralig'ida yaratilgan mustahkam poydevor bolaning kelajakdagi hayotida ko'plab sohalarda o'zini-o'zi takomillashtirish imkoniyatini oshiradi. Shuning uchun bizning yurtimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning motivatsion sohasining ahamiyati

Maktabgacha yoshda bolaning psixik rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri bu faoliyatga bo'lgan qiziqishdir. Bu qiziqishning asosi bolaning motivatsion sohasida shakllanadi. Agar bolaning motivatsiyasi yetarlicha rivojlangan bo'lsa, u nafaqat ta'lim olish jarayonida muvaffaqiyatli bo'ladi, balki kelajakda o'zining shaxsiy qobiliyatlarini amalga oshirishda ham qiyinchiliklarga duch kelmaydi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda ichki va tashqi motivatsiyaning uyg'unlashuviga erishish orqali ularda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va ijodkorlikni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Shu bois, mazkur kurs ishi doirasida maktabgacha yoshdagi bolalarning motivatsion sohasini chuqur tahlil qilish va diagnostika qilish usullarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning motivatsion sohasini rivojlantirish bo'yicha yangi usullarni joriy etish va pedagogik jarayonni takomillashtirish uchun foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqotdan olingan ma'lumotlar nafaqat pedagoglar va psixologlar uchun, balki ota-onalar uchun ham qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Motivatsiya inson faoliyatining harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, u insonning maqsad sari intilishiga sabab bo'ladigan ichki va tashqi omillar yig'indisidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyaning rivojlanishi ularning keyingi psixologik, ijtimoiy va intellektual rivojlanishi uchun asos yaratadi. Ushbu yosh davrida bolalar qiziquvchanlik, o'rganishga ishtiyoq va yangi tajribalarni o'zlashtirishga bo'lgan tabiiy ehtiyojga ega bo'ladilar.

Bolaning boshqalarga beradigan bahosi ham shunday xususiyatga ega bo'ladi. Bola uni o'rab tuigan kattalardan qaysi biriga ishonch his etsa, mehri tovlansa o'sha kishiga ijobiy baho beradi. Katta bog'cha yoshidagi bolalar ulami o'rab turgan kattalarning ichki olamiga baho berishga harakat qiladilar. O'rta va kichik bog'cha yoshidagi bolalardan farqli ravishda kattalarning ichki olamiga anchagina chuqur va differensiallashgan baho beradilar. Aniqlanishicha bolaning guruhda egallagan mavqei uning o'ziga o'zi beradigan bahosiga ta'sir etadi. Masalan, guruhdagi mavqei

unchalik baland bo'lmagan bolalarda o'ziga juda yuqori baho berish, aksincha guruhdagi mavqei ancha yaxshi bo'lgan bolalarda o'zini past baholash tendentsiyasi kuzatiladi. Bog'cha yoshining oxiriga kelib, bolaning atrofdagilarga beradigan bahosi ancha chuqur, to'liq detallashgan va kengaytirilgan tus ola boshlaydi. Bu o'zgarishlar shu bilan tushuntiriladiki, katta bog'cha yoshidagi bolalarda odamlarning ichki olamiga qiziqish ortib boradi, ular baho berishda muhim bo'lgan mezonlarni o'zlashtirib boradilar, tafakkur va nutqlari rivojlanib boradi. Bog'cha yoshidagi bolaning o'ziga-o'zi beradigan bahosida unda rivojlanib borayotgan g'urur va uyat tuyg'ulari ham aks etadi. O'zini-o'zi anglashning rivojlanishi bolaning bilish va motivatsion sohalari shakllanishi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Mana shu sohalarning rivojlanib borishi natijasida bola ham o'zini, ham o'zi egallab turgan vaziyatni anglashga qodir bo'la boshlaydi, ya'ni unda o'zining ijtimoiy "men"ini anglash shakllanadi. Bu hodisa bolaning keyingi yosh bosqichiga o'tishida hamda uning maktabga psixologik tayyorligida muhim rol o'ynaydi. Bog'cha yoshining oxiriga kelib bolaning o'zgalarga va o'z-o'ziga beradigan bahosidagi mustaqillik, tanqidiy ruh ancha o'sadi. Bog'cha yoshidagi bolaning motivatsion sohasi aktiv rivojlanib boradi. Kichik bog'cha yoshidagi bolaning xulq-atvori ilk bolalik davrlarida unchalik farq qilmaydi. Bu davrda ham bolalar asosan situativ emotsiyalari va xohish-istaklari ta'sirida harakat qiladilar, biror harakatni bajara turib ularning uchun shunday qilayotganliklarini to'liq tushunmaydilar va tushuntira olmaydilar. Katta bog'cha yoshidagi bolalarning xatti —harakatlari ancha aniq tarzda ro'y beradi. Har xil motivlar bog'cha yoshining turli bosqichlaridagi bolalarni aynan bir harakatni amalga oshirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kayumova N.M. —Maktabgacha pedagogikall. —TDPUL nashriyoti T.: 2013 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2017-2021- yillarda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-27.07 sonli qarori.
3. Maktabgacha pedagogika F.R Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.Azamova. "Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019

TARBIYA - BIZ UCHUN YO HAYOT YO MAMOT MASALASIDIR

Eshonqulova Surayyo Ilxom qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Boshlang'ich ta'limiy o'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi **Shodiyeva N.N**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi, yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga mahkum ekan. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma'naviy boyliklar yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak ekanligi o'rganildi va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarbiya, moddiy va ma'naviy boyliklar, shaxs, jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlar, ong, metodlar, pedagogika.

Tarbiya haqida gap ketganda, taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday deydi: "Alhosil, Tarbiya -biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat -yo falokat masalasidir" -, degan ushbu fikrlari naqadar haqiqat ekanligini bugun har qachongidan ham chuqurroq anglab yetmog'imiz darkor. Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy ishdir. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov ta'kidlagani kabi " Ta'lim - tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir". Darhaqiqat, ta'lim - tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi. Buyuk vatandoshimiz Imom G'azzoliy bunday deydi: " Bolalar ota - onalariga berilgan omonatdir. Bolaning qalbi har qanday naqsh - u tasvirdan holi bir qimmatbaho gavhardir. Unga qanday naqsh solinsa, qabul qiladi. Qayoqqa bukilsa, egiladi. Agar yaxshilikka o'rgatilsa, shu bilan o'sadi va dunyoyi oxiratda saodatga erishadi. Uning savobiga ota - onasi ham, har bir muallim- u ustozlari ham sherik bo'ladilar. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o'z holiga tashlab qo'yilsa, oxir - oqibat halok bo'ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo'lganlarning gardaniga tushadi". Darhaqiqat ushbu fikrlar mazmun va mohiyatini chuqur anglab yetishimiz lozim.

Ma'lumki, ota -bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilm -u ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi deb bilishgan. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda mening xulosam quyidagicha: "Bolani tarbiyalashdan oldin uning ota - onasini tarbiyalash kerak. Agar oilada erkak kishi tarbiyali, ilmi bo'lsa bitta oilani boqadi, tarbiyalaydi. Ammo oilada ayol tarbiyali, ilmi, aqlli bo'lsa butun bir jamiyat tarbiyali bo'ladi. Bejizga "Ayol - bir qo'li bilan beshikni tebratsa, bitta qo'li bilan dunyoni tebratadi" -, deyishmagan. Shuning uchun

hozirgi kunda xotin - qizlarga ta'lim olishi uchun foizsiz kreditlar ajratilgan. Oila ustuni ya'ni erkak kishi ilmsiz, savodsiz bo'lsa-da, ammo farzandi olim, professor darajasiga yetishi mumkin. Lekin oilada ayol savodsiz, ilmsiz bo'lsa bu oiladan savodsiz, ilmsiz farzandlar yetishib chiqadi. Ushbu fakt ham ilmiy ham hayotiy tomondan isbotlangan. A. Avloniyning ta'lim - tarbiyaga oid asarlari ichida "Turkiy guliston yoxud axloq" asari katta ahamiyatga molik axloqiy, ta'limiy va tarbiyaviy asardir.

"Agar bir kishi yoshligida nafsi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'sdimi bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmoq kabidir". A. Avloniyning fikricha bolalarda axloqiy hislatlarning tarkibi to'g'risida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolalarning atrofidagi kishilar muhim ahamiyatga ega. Farzandining ilmi, solih(a), aqlli, tarbiyali bo'lib yetishib chiqishini xohlagan erkak o'ziga tarbiyali, oqila, ilmi turmush o'rtoq tanlashi muhim ahamiyat kasb etadi (albatta o'sha ayolga munosib inson bo'lishi kerak). Oldingi vaqtlarda farzand tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratilgan. Balki shu tufayli A. Temur, J. Manguberdi, To'maris, Bobur, A. Navoiy va shu kabi dunyo tan olgan allomalarimiz yetishib chiqqandir. Hozirda esa buning aksi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi odamlarni ko'rib ularni inson tarbiyalaganmi? yoki hayvon. Hayron qolasan kishi. Zamon o'sha o'sha. Ko'p hollarda insonlar zamoni ayblashadi. Sizningcha ham shundaymi? Zamon o'zgarganmi? (yoki insonlar?) Avvalo har bir inson tarbiyani o'zidan boshlashi bu eng maqbul qaror emasmi?

Pedagogik adabiyotlarda "Tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda Tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio, televideniya va boshqalarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq"
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun. – T., 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-yanvardagi «Umumta'lim, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi PQ-4513-sonli Qarori.
4. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 997-son Qarori.
5. Xolov, O. C. (2023). **MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'ZIGA XOS**

XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 85-89.

6. Shodiyeva, N. (2023). TA'LIM BILAN QAMRAB OLINMAGAN AHOLIGA SOG'LOM FIKRLARNI YETKAZISHNING SAMARALI PSIXOLOGIK USULLARI. " Science Shine" International scientific journal, 1(2).

O'QUVCHILARNI BARKAMOL SHAXS ETIB TARBIYALASHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARINING PEDAGOGIK QARASHLARI.

A.A.Xaitov

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası

o'qituvchisi:

Annotasiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni, har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda, Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari, o'g'itlari, yosh avlod tarbiyasiga ta'siri, inson kamolotidagi tutgan o'rni hamda ijtimoiy mazmuni yoritilgan.

Annotation: This article discusses the pedagogical views and teachings of Eastern thinkers in educating students as well-rounded individuals, their influence on the upbringing of the younger generation, their role in human development, and their social content.

Kalit so'zlar: O'quvchilar, shaxs, inson, yosh avlod, barkamol, Sharq mutafakkirlari, ta'lim, tarbiya.

Keywords: Students, personality, human, young generation, harmonious, Eastern thinkers, education, upbringing.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar davrida Sharq mutafakkirlarining boy pedagogik merosiga murojaat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq mutafakkirlari asrlar davomida inson tarbiyasining maqsadi, vazifalari, usullari va vositalariga oid bebaho g'oyalarni ishlab chiqqanlar. Ularning ta'lim-tarbiya konsepsiyalari nafaqat Sharq mamlakatlarida, balki jahon pedagogika fani va amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ushbu maqola Sharq mutafakkirlarining o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashga oid pedagogik qarashlarini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari, asosan, insonni ma'naviy-axloqiy jihatdan kamolga yetkazish, uning aql-zakovatini rivojlantirish, jamiyatga

foydali va faol a'zo bo'lib yetishishiga qaratilgan. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya borasidagi g'oyalari quyidagi yo'nalishlarda ko'rib chiqish mumkin:

Axloqiy tarbiya – kamolot asosi

Sharq mutafakkirlari, xususan, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib va boshqalar axloqiy tarbiyani inson kamolotining asosi deb hisoblaganlar. Ularning fikricha, ta'lim-tarbiya jarayonida avvalo o'quvchilarda yuksak axloqiy sifatlarni shakllantirish zarur. Bularga halollik, adolatparvarlik, mehribonlik, sadoqat, vatanparvarlik, o'zgaralar dardiga sherik bo'lish kabi fazilatlar kiradi.

Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida ideal jamiyatning asosiy xususiyatlarini ta'riflab, unda axloqiy tarbiyaning muhim rolini ta'kidlaydi. Uning fikricha, har bir fuqaro o'z burchini sidqidildan bajarishi, jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan ustun qo'yishi lozim.

Abu Ali ibn Sino axloqiy tarbiyaning inson salomatligiga ta'sirini ham o'rgangan. Uning fikricha, yaxshi xulq-atvor insonning ruhiy holatini yaxshilaydi, uning tanasini kasalliklardan himoya qiladi.

Alisher Navoiy o'zining "Mahlub ul-qulub" asarida insoniy fazilatlarini ulug'lab, yomon xulqlardan saqlanishga chaqiradi. Uning fikricha, yaxshi xulq insonning ziynati, yomon xulq esa uning nuqsonidir.

Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig" asarida adolat, bilimdonlik, aql-zakovat, qanoat kabi fazilatlarini davlat boshqaruvida va jamiyat hayotida muhim omil deb biladi.

Ilm-ma'rifatga intilish – yuksalish omili

Sharq mutafakkirlari ilmni insonning eng oliy maqsadlaridan biri deb hisoblaganlar. Ular o'quvchilarni doimo bilim olishga, o'rganishga va izlanishga undaganlar. Ilm orqali inson o'zini va olamni anglaydi, hayotda to'g'ri yo'l topadi.

Abu Rayhon Beruniy o'zining ilmiy asarlarida turli sohalarga oid bilimlarni jamlagan. Uning fikricha, ilm insonni jaholatdan qutqaradi, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi.

Mirzo Ulug'bek o'z davrining yetuk olimi sifatida astronomiya, matematika va boshqa fanlarga oid bilimlarni rivojlantirgan. Uning Samarqanddagi rasadxonasi o'sha davrning eng yirik ilmiy markazlaridan biri bo'lgan.

Kasb-hunar o'rgatish – mustaqil hayot garovi

Sharq mutafakkirlari o'quvchilarni nafaqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish, balki ularga amaliy ko'nikmalar berish, kasb-hunar o'rgatish zarurligini ham ta'kidlaganlar. Kasb-hunar insonni moddiy jihatdan mustaqil qiladi, unga jamiyatga foyda keltirish imkoniyatini beradi.

Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida hunarning inson hayotidagi o'rnini alohida qayd etgan. Uning fikricha, hunarmandchilik insonni kamtarin qiladi, unga o'z mehnati bilan ro'zg'or tebratish imkoniyatini beradi.

Individual yondashuv – iste'dodni ro'yobga chiqarish vositasi

Sharq mutafakkirlari ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini uqtirganlar. Har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi va imkoniyatlariga mos ravishda ta'lim berish, ularning iste'dodlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" asarida bolalarning temperamentiga qarab ularga ta'lim berish usullarini tavsiya qilgan.

O'qituvchining o'rni – murabbiy va namuna

Sharq mutafakkirlari o'qituvchining jamiyatdagi o'rnini yuksak baholaganlar. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarga o'rnak bo'luvchi, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltiruvchi murabbiy bo'lishi kerak.

Alisher Navoiy o'qituvchining fazilatlarini haqida ko'plab o'gitlar bergan. Uning fikricha, o'qituvchi bilimli, odobli, mehribon va adolatli bo'lishi kerak.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari o'zining dolzarbligini bugungi kunda ham saqlab qolgan. Ularning insonparvarlik, axloqiylik, ilm-ma'rifatga intilish, kasb-hunarga hurmat, individual yondashuv kabi g'oyalari yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarida Sharq mutafakkirlarining pedagogik merosidan unumli foydalanish, kelajak avlodni har tomonlama yetuk, ma'naviy boy va jamiyatga foydali insonlar etib voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Bu merosni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish, milliy ta'lim tizimining sifatini oshirishga, yosh avlodni tarbiyalashda yangi imkoniyatlar yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Nasr Forobiy, "Fozil odamlar shahri". — T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
2. Abdulla Avloniy "Tanlangan asarlar"-Toshkent.2008.31-bet.
3. Avloniy A.Guliston yoxud axloq. Islom odobidan mumtoz namunalar.T., 1993.-120 b.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. T.: SANO-STANDART,2017-y416 bet 2017 yil
5. Manaviyat yulduzlari(Markaziy OsiyolikMashhur siymolar ,allomalar,adiblar-) T,:A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti,2001 y
6. Xolov, O.Ch. (2023). **MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'ZIGA XOS**

XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 85-89.

7. Xolov, O.Ch. (2021). XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA AKSIOLOGIK ONGNI SHAKILLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 498-508.

8. Xolov, O.Ch. (2021). XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA AKSIOLOGIK ONGNI SHAKILLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(8), 498-508.

9. Xolov, O.Ch. (2021). MA’NAVIY QADRIYATLARDA USTOZ TALQINI. Academic research in educational sciences, 2(NUU Conference 1), 428-430.

HUQUQNI INTERAKTIV USLUB BILAN O‘QITISHDA KO‘RGAZMALI O‘QUV QUROLLARI VA TEXNIK VOSITALARNI QO‘LLASHNING AHAMIYATI

Normurodova Nigina Rustam qizi

Niginanormurodova09@gmail.com

Termiz Davlat Pedagogika instituti

Pedagogika va Ijtimoiy fanlar fakulteti

Milliy g‘oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **Hakimova Muyassar Rashidovna**

Falsafa, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrası o‘qituvchisi

"Eng katta boyluk - bu aql-zakovat va ilm,
eng katta meros - bu yaxshi tarbiya,
eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir" [1].

Sh.Mirziyoyev

Annotatsiya.

Zamonaviy ta’lim tizimida huquq fanini interaktiv usullar yordamida o‘qitish o‘quvchilarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash va huquqiy ongini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. An’anaviy ta’lim usullari o‘quvchilarning faolligini yetarli darajada oshira olmasligi sababli, interaktiv metodlar, jumladan, ko‘rgazmali o‘quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar, interaktiv doskalar, huquqiy simulyatsiyalar va sud jarayonlari rekonstruksiyasi kabi innovatsion vositalar ta’lim samaradorligini oshirish bilan birga, o‘quvchilarga huquqiy tushunchalarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

Interaktiv yondashuvlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, huquqiy muammolarni amaliy jihatdan tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada huquq fanini interaktiv uslubda o'qitishning afzalliklari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli va ularning o'quv jarayonidagi samaradorligi yoritiladi.

Anotation.

In the modern educational system, the teaching of law using interactive methods plays an important role in strengthening the legal knowledge and shaping the legal consciousness of students. Since traditional educational methods cannot adequately increase student activity, the use of interactive techniques, including visual curricula and technical means, is of urgent importance. Innovative tools such as electronic textbooks, interactive whiteboards, legal simulations, and judicial process reconstruction, while improving educational effectiveness, allow students to gain a deeper understanding of legal concepts. Organized through interactive approaches, the classes develop students' independent thinking to help them understand legal issues in a practical way. In this article, the advantages of teaching law in an interactive style, the role of modern pedagogical technologies and their effectiveness in the educational process.

Kalit so'zlar: Interaktiv ta'lim, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, ko'rgazmali o'quv qurollari, texnik vositalar, ta'lim samaradorligi, zamonaviy pedagogika, sud simulyatsiyasi, huquqiy trening, kross-platforma, elektron darslik.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimi jadal rivojlanib, an'anaviy usullardan farqli ravishda innovatsion va interaktiv metodlarga asoslangan yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Ayniqsa, huquqiy ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning huquqiy ongini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Chunki huquqiy bilimlarni o'zlashtirish faqatgina nazariy tushunchalar orqali emas, balki real hayotga asoslangan amaliy mashg'ulotlar va interaktiv usullar yordamida yanada samarali shakllanadi. Interaktiv usullar orqali o'tiladigan darslar an'anaviy ma'ruzabozlikdan keskin farq qilib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Bugungi yosh avlod texnologiyalar bilan chambarchas bog'langan holda ta'lim olmoqda va ular uchun vizual hamda interaktiv yondashuvlar ancha samarali hisoblanadi. Masalan, raqamli darsliklar, huquqiy simulyatsiyalar, sud jarayonlari rekonstruksiya kabi texnologiyalar orqali o'quvchilar qonunlarni yanada yaxshi tushunishlari mumkin. Shuningdek, ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish orqali huquqiy ta'lim jarayoni o'quvchilar uchun nafaqat qiziqarli, balki hayotiy tajriba orttirishga ham xizmat qiladi. Zero, faqatgina kitob va ma'ruzalar asosida beriladigan huquqiy ta'lim o'quvchilar ongiga yetarli darajada ta'sir o'tkazolmaydi. Shu

sababli, huquq fanini interaktiv uslubda o‘qitish va texnologik vositalardan foydalanish zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

Huquqiy ta‘lim – bu jamiyat a‘zolarining huquqiy bilim va madaniyatini oshirishga qaratilgan tizimli jarayon bo‘lib, huquqiy me‘yorlar va qonunchilik talablarini o‘rganish orqali insonlar o‘z huquqlari va majburiyatlarini anglab yetishlariga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 24.05.2024-yildagi "Ma‘muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas‘uliyatini yanada oshirish va ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida"gi PF-80-sonli Farmoniga muvofiq, 2024/2025 o‘quv yilidan boshlab: maktablarda "Huquqiy sinf" tashkil etish va huquqiy fanlarni chuqurlashtirib o‘qitish orqali yuridik kadrlar tayyorlashda "maktab – litsey – texnikum – universitet" tizimi joriy etilishi belgilandi. [2]

Shuningdek, "huquqiy sinf"ni tashkil etishning zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda "Davlat va huquq asoslari" fanini chuqurlashtirib o‘rganish, "Huquqshunoslik" yo‘nalishi bo‘yicha variativ o‘quv rejalari asosida o‘quvchilarni ta‘limning keyingi bosqichlarida samarali tahsil olishga tayyorlash, huquqni muhofaza qilish faoliyati yuridik amaliyoti xodimlarini jalb etish orqali sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish, o‘quvchilarni "Davlat va huquq asoslari" fani bo‘yicha maktab, tuman (shahar), viloyat va respublika olimpiadalari hamda boshqa tadbirlarda ishtirok etishga tayyorlash asosiy vazifalari etib belgilangan. [2]

Xususan, maktablarda "Huquq" fani o‘qituvchilarining kasbiy bilim va ko‘nikmalarini uzluksiz oshirib borish va ularni Adliya vazirligining maxsus elektron platformasi orqali uslubiy ta‘minlash tizimi yo‘lga qo‘yiladi. Shuningdek, o‘quvchilar o‘rtasida "Huquqshunos bilimdon" olimpiadasi va "Huquq" fani o‘qituvchilari o‘rtasida "Eng yaxshi huquq o‘qituvchisi" tanlovi o‘tkaziladi.

Huquqni o‘qitishda interaktiv metodlarning afzalliklari haqida so‘z borganda, bu yondashuvlarning asosiy maqsadi o‘quvchilarni faol o‘quv jarayoniga jalb qilish ekanligini ta‘kidlash lozim. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda o‘quvchilar axborotni an’anaviy usullarga nisbatan 70% ko‘proq eslab qoladilar.[3]

Interaktiv ta‘lim texnologiyalari ichida ayniqsa sud simulyatsiyalari samarali hisoblanadi. Masalan, o‘quvchilar turli huquqiy vaziyatlar asosida sud jarayonlarini rekonstruksiya qilish orqali nafaqat qonunchilik me‘yorlarini o‘rganadilar, balki tahliliy fikrlash qobiliyatlarini ham shakllantiradilar. Shuningdek, huquqiy ta‘limda sud simulyatsiyalaridan foydalanish katta natija beradi. Shu bois ko‘pgina rivojlangan davlatlar, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada huquqiy ta‘lim tizimida simulyatsion sud jarayonlari o‘quv dasturlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Simulyatsion sud jarayonlari o‘quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash

imkoniyatini yaratadi. Bu usul orqali o'quvchilar sud protseduralarini o'rganib, advokat, sudya yoki prokuror sifatida ishtirok etadilar va huquqiy normalarning real hayotdagi qo'llanilishiga guvoh bo'ladilar. AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarning yetakchi universitetlarida sud simulyatsiyalari huquqshunoslik yo'nalishida asosiy o'quv modullardan biri sifatida qo'llaniladi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda qator innovatsiyalar amalga oshirilmoqda, masalan, "Zakovat sud jarayoni" formatidagi o'quv treninglari o'quvchilar orasida ommalashmoqda.

Bundan tashqari, elektron darsliklar ham zamonaviy huquqiy ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar yordamida o'quvchilar mustaqil ta'lim olishlari, o'zlari uchun qulay vaqtda materiallarni o'rganishlari mumkin. Raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarga ma'lumotlarni istalgan vaqtda takror o'rganish, mustaqil izlanish olib borish va ta'lim materiallarini interaktiv shaklda o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektron darsliklardan foydalanish an'anaviy darsliklarga nisbatan ta'lim samaradorligini 30% ga oshiradi. [5] Chunki bu usul orqali o'quvchilar oddiy matn o'qish bilan cheklanmay, balki interaktiv topshiriqlarni bajara oladilar, huquqiy normativ hujjatlarni tahlil qiladilar va real hayotiy holatlarni modellashtira oladilar. Elektron darsliklar ham huquqiy ta'limni innovatsion yo'nalishda rivojlantirishning muhim omillaridan biridir

Shuningdek, ta'lim jarayonida multimediyaviy vositalardan foydalanish ham samaradorlikni oshiradi. Masalan, huquqiy hujjatlar va qonunlarning vizual grafik shakllari orqali taqdim etilishi, huquqiy animatsiyalar va infografikalar orqali murakkab jarayonlarning tushuntirilishi o'quvchilarga yanada aniqroq va tezroq axborotni tushunish imkoniyatini yaratadi.

Huquqni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. An'anaviy ta'lim usullari o'qituvchining asosiy manba sifatida faoliyat yuritishiga asoslangan bo'lsa, interaktiv ta'limda o'quvchilar jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. [6] Bu yondashuv nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Xususan, huquqiy ta'limda turli interaktiv vositalar va texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni hayotiy misollar orqali bilimlarini mustahkamlashga undaydi. Ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalar ta'lim jarayonini jonlantirishda katta ahamiyatga ega. Misol uchun, huquqiy ta'limda ishlatiladigan infografikalar, diagrammalar va videoroliklar murakkab qonuniy tushunchalarni oson va aniq tushuntirishga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson vizual axborotni matn shaklida olingan ma'lumotlarga qaraganda 60 baravar tezroq qabul qiladi. Shu bois ta'lim jarayonida animatsiyalar, multimedia vositalari va interaktiv modullardan foydalanish huquqiy bilimlarni tushunishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Masalan, murakkab huquqiy nizolarni grafik

tarzda ifodalash orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyati rivojlanadi va ular qonunchilik asoslarini aniqroq tushuna oladi.

Bundan tashqari, huquq fanini o'qitishda kross-platforma dasturlaridan foydalanish ham zamonaviy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Kross-platformali dasturlar (yoki multi-platformali dasturlar) birdan ortiq platformalarda ishlash uchun mo'ljallangan kompyuter tarmoqlaridir. [7] Masalan, mobil ilovalar orqali o'quvchilar huquqiy testlarni bajarishi, interaktiv huquqiy kvestlarda ishtirok etishi va turli huquqiy holatlar bo'yicha qaror qabul qilish bo'yicha mashqlarni bajarishi mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarning mavzu bo'yicha qiziqishini oshirib, ularda real hayotga moslashish imkonini yaratadi.

Butun dunyo raqamlashish sayin qadam tashlayotgan bir vaqtda, mamlakatimizda ham fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni soddalashtirish, qog'ozbozlikdan voz kechish va davlat xizmatlarini ko'rsatishni raqamlashtirish sohalarida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Adliya vazirligi ham bu boradagi ishlarni davom ettirgan holda "Adliya mobile" ilovasini ishlab chiqdi. [8]

Mobil ilovaning maqsadi:

axborot texnologiyalaridan foydalangan holda aholi va adliya organlari o'rtasida samarali aloqa o'rnatish, mobil qurilmalar orqali yuridik va davlat xizmatlarini ko'rsatilish, mobil ilova yordamida davlat xizmatlarni elektron shaklda olish imkoniyatini yaratishdan iborat.

Adliya vazirligi tomonidan aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida huquqiy axborotni tarqatish va huquqiy savodxonlikni oshirish, fuqarolarga o'z huquqlarini yaxshiroq tushunish va himoya qilishda ko'maklashish bo'yicha yangi usullar joriy etilmoqda. "Huquq maktabi" mobil ilovasi shulardan biridir. [9]

"Huquq maktabi" – bu aholining huquqiy savodxonligini oshirish va huquqni mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratish maqsadida ishlab chiqilgan innovatsion loyihadir. Ilova foydalanuvchilarga materiallarni o'zlari uchun qulay tezlikda o'rganish imkonini beradi. Ilovada video ma'ruzalar, taqdimotlar va testlar joylashtirilgan bo'lib, ular nafaqat huquqiy bilimlarni nazariy jihatdan o'zlashtirishga, balki ularni amalda qo'llashga ham yordam beradi.

Shuningdek, foydalanuvchilarni rag'batlantiruvchi tizim ham nazarda tutilgan: kurslarni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga virtual "tangalar" ("coin"lar) beriladi. Bu tangalarni Toshkent davlat yuridik universitetining sertifikatlari va qimmatbaho sovg'alarini olish uchun ishlatish mumkin. [9]

Zero, "Huquq maktabi"ning ishga tushirilishi nafaqat yangi texnologiyalarni joriy etish, balki jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qo'shilgan salmoqli hissa bo'ldi.

Ta'limda interaktiv vositalardan foydalanish o'quvchilarning faqatgina bilim olish jarayoniga emas, balki ularning huquqiy madaniyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, interaktiv usullardan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan o'quvchilar huquqiy normalarni tezroq o'zlashtiradi va ularni kundalik hayotda qo'llash ehtimoli 40% ga yuqori bo'ladi. [10] Shu sababli, huquqiy ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kelajak avlodning huquqiy ongini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, huquq fanini interaktiv uslubda o'qitish ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishi ortadi, ular bilimlarni chuqurroq anglab yetadi hamda huquqiy tushunchalarni amaliyotda qo'llash malakasiga ega bo'ladilar. Shu sababdan, kelajakda huquqiy ta'limni yanada takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni keng joriy etish zarur.

Xulosa

Huquq fanini interaktiv uslubda o'qitish orqali o'quvchilar nafaqat bilimlarni yaxshiroq o'zlashtiradilar, balki huquqiy ong va madaniyat darajasini ham oshiradilar. Texnologik vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi, vizual yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar yordamida huquqiy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelajakda huquqiy ta'lim samaradorligini yanada oshirish uchun interaktiv metodlarni yanada rivojlantirish va yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uz/post/>
2. Akramov N. Ta'limda interaktiv metodlar. – Toshkent, 2021.126-bet.
3. Asqarov S. Pedagogik innovatsiyalar. – Samarqand, 2020.
4. Bobojonov T. Huquqiy ta'lim asoslari. – Toshkent, 2018.
5. Boymatov J. Pedagogik texnologiyalar. – Buxoro, 2017.
6. Ismoilov Q. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat. – Toshkent, 2015.
7. Karimov Z. Interaktiv o'qitish texnologiyalari. – Samarqand, 2021.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki>
9. <https://yuz.uz/uz/news/>
10. <https://uza.uz/oz/posts/>
11. Rustamov P. Oliy ta'limda interaktiv metodlar. – Toshkent, 2020.
12. Maxmudov O. O'quv jarayonida texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent, 2022.
13. Nizomov R. Huquqiy ongni shakllantirish usullari. – Toshkent, 2019.
14. Saidov A. Huquqiy ta'lim va tarbiya. – Toshkent, 2016.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MA'NAViy-MA'RIFIY QIYOFASINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Niyozova M.N.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Maktabgacha ta’lim” kafedrası o’qituvchisi
maftuuun93@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkiloti ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etishning o’ziga xosligi va tashkil etishning asosiy maqsadi hamda yuksak ma’naviyatli barkamol shaxsni tarbiyalashdagi beqiyos o’rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilib berilgan. Shuningdek maktabgacha yoshdagi bolalarning ma’naviy-ma’rifiy qiyofasini shakllantirishning o’ziga xos yo’llari va maktabgacha yoshdagi bolalarning ma’naviy- axloqiy tarbiyasining ijobiy shakllanishi uchun tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: ma’naviyat, ma’naviy tarbiya, faoliyat, jamiyat, milliy qadriyat, milliylik, an’ana, mafkura, milliy meros.

Аннотация: В статье научно-теоретически анализируется своеобразие организации духовно-просветительской работы в дошкольных образовательных организациях, основное предназначение организации и ее уникальная роль в воспитании всесторонне развитой личности с высокой духовностью. Представлены конкретные пути формирования духовно-образовательного облика дошкольников и рекомендации по позитивному формированию духовно-нравственного воспитания дошкольников.

Ключевые слова: духовность, духовное воспитание, деятельность, общество, национальные ценности, народность, традиция, идеология, национальное наследие.

Abstract. This article scientifically and theoretically analyzes the peculiarities of the organization of spiritual and educational work in preschool educational organizations, the main purpose of the organization, and its unique role in raising a well-rounded personality with high spirituality. It also presents specific ways to form the spiritual and educational image of preschool children and recommendations for the positive formation of the spiritual and moral education of preschool children.

Keywords: spirituality, spiritual education, activity, society, national values, nationality, tradition, ideology, national heritage.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy sohadagi islohotlar ta’lim tizimida ham yangilanishlar bo’lishini taqozo etish bilan birgalikda zamonaviy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar uzluksiz

ta'limning barcha bo'g'inlarida mavjud muammolar, bajarilishi lozim bo'lgan ta'limiy tadbirlarni kun tartibiga qo'yimoqda.

Mustaqil davlatimizning hozirgi taraqqiyoti kelajak avlodning munosib vakillari - bolalar tarbiyasi va ta'limiga ko'p jihatdan bo'liq. Shuning uchun ham mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq hukumatimiz e'tiborida sog'lom avlod va komil inson tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Hozirgi kunda ham ushbu masala o'zining dolzarbligi bilan hamon kun tartibida turibdi. Xozirgi bolalar, farzandlarimiz - kelajak avlod hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalarni maktabgacha ta'lim tizimiga jalb etish, maktabga tayyorlash masalalari ta'lim sohasidagi davlat siyosatining ustivor vazifalaridan biri deb qaraladi. Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalash uchun, eng avvalo qulay tashkiliy-huquqiy sharoit yaratildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, birinchi navbatda maktab yoshiga qadar bo'lgan bolalarni umumiy savodini chiqarish, bolalarda Vatanni sevish, u bilan g'ururlanish hissini uyg'otish, Konstitutsiyani o'rgatish, dunyoqarashini kengaytirish imkonini berayotgan bo'lsa, ikkinchidan, yosh bolali onalarning mehnat qilishga oid konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarishga ham xizmat qiladi.[1, B 33]

Ma'lumki, to'g'ri va ongli tarbiya insonning insonligini ta'minlaydi. Bu esa insonning kasbiy yetuk, axloqiy barkamol va intellektual salohiyatligi hamda ma'naviy yuksakligini talab etadi. Shu sababli, yoshlarning hayot so'moqlarida adashmasliklarini ta'minlash, ularni zamonning bo'ronu – to'fonlardan himoya qilish, tarbiyaning hayot-mamot masalasi ekanini tarbiyachilarga, pedagoglarga, keng jamoatchilikka qayta-qayta tushuntirish zarur. Bunda pedagoglarning ma'naviy-immunologiy tarbiyasi nihoyatda muhim hisoblanadi va bu orqali g'oyaviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslikka erishish mumkin. Shuning bilan birga bu qayd etilganlarning barchasi tarbiya sohasidagi amalga oshirish lozim bo'lgan faoliyatning nihoyatda muhimligi, serqirraligi va dolzarbligini ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarkib toptirishga kirishar ekan, uning mazmuni va mohiyatini chuqur anglashi hamda bolalar bilan olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarda unga amal qilishi lozim.

Ma'naviy- axloqiy tarbiya-shaxsni har tomonlama rivojlantirishning muhim tarkibiy qismidir. U bolalarga ma'naviy- axloqiy tasavvur va bilimlarni singdirish, ularda shaxsning axloqiy his-tuyg'u va sifatlarini, ijobiy munosabatlar va xulq madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan jarayondir.

Ma'naviy- axloqiy tarbiya jarayonida bola axloqiy jihatdan kamolga yetadi. Ma'naviy- axloqiy tasavvurlarning rivojlanishi jarayonida eng avvalo ular o'zlarining boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarini ongli tushuna boshlaydilar, tengdoshlari va kattalar bilan bo'ladigan munosabatlarida axloq saboqlari rivojlana boradi. [1, B 36]

Pedagogika fani bolaning ma'naviy- axloqiy rivojlanishida tarbiya va ta'limni muhim omil deb hisoblaydi. Pedagogika va ruhiyatga oid juda ko'p tadqiqotlar natijalarining ko'rsatishicha, maktabgacha tarbiya davri bolaning ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichdir. Xuddi mana shu davrda ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya ta'sirida shaxsning axloqiy sifatlari shakllana boshlaydi, 6-7 yoshga borganda, esa ijobiy xulq normalarining ancha barqaror shakli yuzaga kelib, bola tevarak-atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatda ana shu egallab olgan axloq qoida va normalari nuqtai nazaridan ish tutadigan bo'lib qoladi, shuning uchun bolalarga ilk yoshidan boshlab axlokiy tarbiya berib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Axloq kishilarning xulq-atvor normalari va qoidalarini, ularning o'z-o'ziga, boshqa kishilarga, mehnatga, jamiyatga munosabati kabi axloqiy tushunchalarni o'z ichiga oluvchi ijtimoiy ongning alohida bir shaklidir.

Axloq sinfiy xususiyatga ega, chunki axloq his-tuyg'u, tushuncha va prinsiplar ma'lum ijtimoiy formatsiyaga xos bo'lib, ijtimoiy tuzum o'zgarishi bilan u ham o'zgaradi. Bizning jamiyatimizdagi axloq, eng yaxshi umuminsoniy xulq normalarini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak.

Insonning barkamolligi uning ma'naviy dunyosi qandayligi bilan belgilanadi. Yaxshi tarbiya kishining qimmatbaho boyligidir.

O'zbek xalqining ma'naviyati haqiqatg'o'y va adolatli bo'lish, jaxolat va qabihlik yo'lini to'sish, insoniylik, mehr-shafqat, ma'rifat, dustlik, mardlik, birodarlik, mexmondo'stlik, poklik, xushxulqlik, insof, vatanparvarlik kabi insoniy fazilatlarni singdirishga chaqiradi.

O'zbek xalqining urf-odatlarini, turmush tarzi, ta'lim-tarbiya, madaniyat an'analari moziyning uzoq-uzoq asrlariga borib taqaladi. Hozirgi va kelajak avlodimiz kishilari uzbek milliy ma'naviyatini yaxshi bilishlari va unga rioya qilishlari lozim. Shundagina jamiyat to'q, farovon, kishilar osoyishta va madaniy hayot kechiradilar. Bu hamisha hamma avlod tomonidan e'tirof etilgan.[2, B 28]

Qadim-qadimdan o'zbek, sharq klassiklari ijodida axloq-odob masalasi markaziy o'rinni egallab kelgan. Kaykovusning «Qobusnoma»sidan tortib, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilik» («Baxt keltiruvchi bilim»), Axmad Yugnakiyning «Xibatul xaqoyiq» («Haqiqat sovg'alari»), Imom Ismoil al-Buxoriyning «Al-Adab Al-Mufrad» («Adab durdonalari») kabi jaxonga mashhur asarlarida, Alisher Navoiyning o'lmas she'riyatida, Munis Xorazmiyning «Zavodi ta'lim»ida, Kamoliddin Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi Muxsimiy», «Ravzati shaxodat» («Shaxodat bog'i») kabi asarlarida axloq, odob masalalari yoritilgan.

Koshifiyning asarlaridagi ta'lim-tarbiya, axloq masalalari ko'pchilik uchun andoza, namuna, odob normasi sifatida qisqa, asosli, lo'nda qilib yozilgan. Koshifiyning fikricha, inson fazilati uning egallagan ta'lim- tarbiyasiga bog'liq.

Shundagina u odobli hisoblanishi mumkin. «Odob-bu qalbni yomon so'zlardan va nojo'ya xulqdan saqlay olish, o'zini va o'zgalarni ham hurmat qila bilishdadir», deydi olim.

Uning fikriga yaqin fikrni A. Navoiy ijodida ham ko'ramiz. «Odobli inson barcha odamlarning yaxshisidir va barcha odamlar uchun yoqimlirog'idir», deydi buyuk shoir. Bu bilan u kishilarning insoniylik belgisi uning odobli, axloqli ekanligi bilan o'lchanadi, deb ta'kidlaydi va barcha insonlarni yaxshi xulqli bo'lishiga chaqiradi.

A. Navoiyning «Mahbub ul qulub» asarida odob, axloqqa oid g'oya ham ilgari surilgan. Uning birdan-bir orzu-umidi, ideali insonga bo'lgan mehr- muhabbat, samimiylik edi.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bolaga ta'limiy faoliyatlarda olgan bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi. Bola milliy ruhda, qadriyatlarimizni his etgan holda ulg'a boshlaydi va shu bilan bir qatorda bolalarni ehtiyojlari va qiziqishlari jadal suratda o'sib, takomillashib boradi. Bola borliqni anglay boshlaydi, tengdoshlari bilan ijobiy aloqaga kirisha boshlaydi, jamoaviy ishlashga o'rganadi, atrofni kuzatadi, tahlil qila boshlaydi, unda savollar tug'ila boshlaydi. Bola shu tariqa ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, g'oyaviy, mafkuraviy ruhda shakllanib boradi.[2, B 32]

Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, quyidagi shart-sharoitlar yaratilsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy- axloqiy tarbiyasi ijobiy shakllanadi:

- andragogik ta'lim dasturini amalga oshirish uchun modulli tizim;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy- axloqiy tarbiyasini shakllantirishni monitoring qilish.
- maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimini shakllantirishga ta'limiy ehtiyojlarni bartaraf etish yo'llarini topish.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bolalarni ma'naviy tarbiyalash uchun xizmat qiladi va ma'naviy-axloqiy tarbiyada samarali foydalanishning muhim sharti sifatida qaraladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligi faoliyatning mazmunan milliy, ma'naviy, axloqiy qadriyatlarimiz, madaniyatimiz, boy merosimiz bilan uyg'un holda shuningdek zamonaviy shakllar va interaktiv uslublar asosida tashkil etilishiga ham bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. V.Rustamov. Ssenariynavislik mahorati. Toshkent, 2017 yil.
2. Nosirov O'. "Ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish va boshqarish". Uslubiy qo'llanma, Toshkent-2010.
3. A.Aliyev "Ma'naviyat, qadriyat va badiiyat" T.: Akademiya-2007.

4. M.N.Niyozova “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ishbilarmonlik o’yinlaridan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari” Maqola “Муғаллим ҳам үзликсиз билимлендириў” Илимий-методикалық журнал 2024-йил

5. M.N.Niyozova “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik diagnostikani amalga oshirishda tarbiyachining roli” Maqola “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” jurnali 2023-yil

6. M.N.Niyozova “Design methods based on innovative pedagogical technologies in preschool educational organizations”. Maqola “ International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) jurnali 2024-yil

OILAVIY ZO‘RAVONLIK JAMIYATNING ASOSIY MUAMMOSI SIFATIDA

Normurodova Munisa, Unarova Moxichexra

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Pedagogika va psixologiya yo`nalishi
talabalari

Ilmiy rahbar:Pedagogika va psixologiya kafedrasi o`qituvchisi **Shodiyeva N.N**

Oila - jamiyatning asosiy ustuni hisoblanadi.Oilalar tinch ekan yurtimiz rivojlanib taraqqiy etib boraveradi.Bir qarashda hech qanday muammolar kuzatilmaydigandek ko‘rinsada,bugungi kunda global mavzuga aylangan oilaviy zo‘ravonlik bizning jamiyatimizda ham uchramoqda .Buning asosiy sababi ma'naviy qashshoqlik desak adashmagan bo‘laman.

Oilaviy zo‘ravonlik bu ikki so‘z yonma yon kelishi inson dilini xira qilsada bugungi kunda har bir davlatda uchrayotgan muammolardan biridir . Zo‘ravonlik jismoniy, ruhiy, moliyaviy va jinsiy taziq orqali namoyon bo‘ladi.zo‘ravonlik qurbonlari ko‘pincha ayollar va bollar bo‘lishadi juda kamdan kam holatlarda erkaklar zo‘ravonlikdan aziyat chekishadi.zo‘ravonlikning sabablari turlicha bo‘ladi bolalikdagi travmalar, zo‘ravonlik muhitida katta bo‘lgan bola kelajakda ham huddi shunday holatlarni takrorlaydi,o‘z his tuyg‘ularini boshqarolmaslik yani jahldorlik ,jahlini jilovlolmaslik to‘g‘ridan to‘g‘ri zo‘ravonlikni keltirib chiqaradi, qadriyatlarimizga ko‘ra oilada erkak kishi ustun bosh bo‘lishadi bu tushunchani o‘zicha noto‘g‘ri talqin qilish orqali "ayollarni erkakga bo‘ysinish kerak " deya kuch ishlatib hamma narsadan cheklash ,yana bir muhim sabablardan biri bu ichkilikbozlik ,spirtli ichimliklar tasirida oila azolariga tajovvuzkorlik qilish .bu kabi muammolar ko‘p oilalarda uchraydi ammo oshkora aytilmaydi ,hali yaxshi bo‘p qolar ,turmush o‘rtog‘imku ,farzandlarimni otasiku qolaversa mahalla ko‘y oldida sharmanda bo‘lamizku deya o‘zini va farzandlarini chuqur botqoqlikka tortayotgan ayollarimizni ko‘p uchratamiz . Bu esa muammoning yanada chuqur ildiz olishiga sababchi bo‘ladi.

Zo‘ravonlik oldini olish maqsadida mamuriy va jinoiy javobgarlikka tortilishi

bo'yicha qator qonunlar ishlab chiqilmoqda .2024-yilning 10 oyi davomida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-2-moddasi bilan 15 427 kishi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ularning 9 210 nafariga jarima jazosi, 6 217 nafariga esa ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan. Jinoyat kodeksining 126-1-moddasi bilan esa 399 kishi sudlanib, ularning 126 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 255 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan. 18 nafar shaxs shartli hukm qilingan.

1- Rasm

Oilaviy zo'ravonlik va uning oqibatlar Jahonda har uch ayoldan biri jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'ladi va aksariyat hollarda zo'ravonlik ayolning umr yo'ldoshi tomonidan sodir etiladi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik O'zbekistonda ham xavotirli ijtimoiy muammo hisoblanadi, shu munosabat bilan 2023 yilda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va Jinoyat kodeksiga "Oilaviy (maishiy) zo'ravonlik" moddalarini kiritildi.

Oilaviy (maishiy) zo'ravonlik birinchi marta ijtimoiy muammo sifatida XX asr oxirida tan olinganligini bilamiz. Biroq, XX asrning o'rtalariga qadar ushbu mavzuga bag'ishlangan jiddiy va keng ko'lamlil tadqiqotlar mavjud emas edi. O'sha paytda olib borilgan tadqiqotlar asosan oilaviy (maishiy) zo'ravonlik turlariga tegishli edi. Masalan, o'tgan asrning 60-yillarida Genri Kempe bolalarga beparvolik va jismoniy zo'ravonlik muammolari bilan shug'ullangan va 1962-yilda birinchi marta "kaltaklangan bolalar sindromi" atamasini ilmiy muomalaga kiritgan. O'zbekistonda faqat XX asrning oxirida oilaviy (maishiy) zo'ravonlik muammosi juda keng tarqalgan holda paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda qonunchilikda bunday zo'ravonlikka qarshi kurashishning mutlaqo samarali mexanizmi mavjud emas, bu esa: bu sohadagi ishlar holatiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilaviy (maishiy) zo'ravonlik muammosining dolzarbligini. Statistik ma'lumotlar oilaviy (maishiy) zo'ravonlikning global miqyosda ham, milliy miqyosda ham, xususan, O'zbekiston Respublikasida dahshatli ko'lamlilni ko'rsatmoqda. Amerikalik tadqiqotchilar quyidagi statistik ma'lumotlarni taqdim etdilar: 15,5 mln. AQSH bolalari yiliga kamida bir marta ota-onalardan biri tomonidan zo'ravonlik sodir bo'lgan oilalarda yashaydi; yetti million bola ota-onadan birining yaqin sherigi tomonidan qattiq zo'ravonlikka uchragan oilalarda yashaydi.

Shunday qilib, oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik muammosini o‘rganish quyidagi xulosalar chiqarishga olib keldi: 1. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik muammosi sohalararo xarakterdagi muammolardan biridir. 2. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikka qarshi kurashda nafaqat jinoiy-huquqiy, balki psixologik mexanizmlar va boshqa usullardan foydalanishimiz kerak. 3. Barqaror rivojlanish maqsadlari va inson huquqlarining o‘zaro aloqasi chambarchas bog‘liq. 2030-yilgacha bo‘lgan davrda BMT Global kun tartibi va O‘zbekistonning Milliy maqsad va vazifalarida ham oilaviy zo‘ravonlikni bartaraf etish masalasi mavjud. BMTning “hech kim ortda qolmaydi” tamoyilini hayotimizga tatbiq etishimiz lozim. Bunda biz Barqaror rivojlanish maqsadlarining inson huquqlariga rioya qilishga asoslanishi, ularning inson huquqlari bo‘yicha milliy, mintaqaviy va xalqaro mexanizmlar tomonidan monitoring qilinishini amalga oshirishimiz kerak. 4. Profilaktik chora-tadbirlar qatorida jinoiy-huquqiy xarakterdagi boshqa choralar sifatida qaralishi lozim bo‘lgan psixologik va ijtimoiylashtiruvchi majburlov choralarini ko‘rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh.M. “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik”. 5-tom. “O‘zbekiston” nashriyoti. 295-bet.

2. Volosova N.Yu. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik muammosi haqida // Rossiya va xalqaro huquq masalalari. 2017. 7-jild. 3A-son. 310-319-betlar.

3. Xolov, O. C. (2023). MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG ‘ZAKI IJODINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 85-89.

4. Shodiyeva, N. (2023). TA‘LIM BILAN QAMRAB OLINMAGAN AHOLIGA SOG ‘LOM FIKRLARNI YETKAZISHNING SAMARALI PSIXOLOGIK USULLARI. " Science Shine" International scientific journal, 1(2).

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA KASBIY YO‘NALGANLIGINI BELGILOVCHI OMILLAR

To‘raxonova Mohinur Abdunazar qizi

TerDPI Amaliy psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi

turaxonova.mohinur@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb tanlash har bir inson hayotidagi o‘rin haqida ta‘kidlab o‘tilgan. Bu ishga qanchalik erta, maqsadli va mas‘uliyat bilan kirishilsa, shunchalik yaxshi natijalarni beradi. Kasbni to‘g‘ri tanlash uchun esa imkon qadar ko‘proq mutaxassisliklar haqida chuqur tushunchaga ega bo‘lish lozim. Chunki inson tanlagan kasbi bo‘yicha to‘liq va obyektiv ma‘lumotga ega bo‘lsa, xato qilish

ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Oliy o'quv yurtlarida bo'lg'usi mutaxassislarni tayyorlashda ularda kasbiy mahoratning o'sishini ta'minlovchi ma'naviy omillardan biri - talabaning shaxsiy intilishi, qiziqishi, maslagi nuqtai nazaridan o'z bilimiga va malakalariga muayyan talablar qo'ya bilishidir.

Kalit so'z: Pedagog kadr, faoliyat, kompetentlik, ta'lim, ko'nikma, qobilyat, pedagog – psixolog, kasbiy faoliyat, tarbiya, kasbiy salohiyat, individuallik.

Abstract: This article emphasizes the place of choosing a profession in every person's life. The earlier, more purposeful and responsible this task is approached, the better the results will be. In order to choose the right profession, it is necessary to have a deep understanding of as many specialties as possible. Because the more complete and objective information a person has about his chosen profession, the less likely he is to make a mistake. One of the spiritual factors that ensures the growth of professional skills in the training of future specialists in higher educational institutions is the ability of the student to set certain requirements for his knowledge and skills from the point of view of his personal aspirations, interests, and interests.

Keywords: Pedagogical personnel, activity, competence, education, skills, abilities, pedagogue - psychologist, professional activity, upbringing, professional potential, individuality.

Аннотация: В данной статье подчеркивается место выбора профессии в жизни каждого человека. Чем раньше, целенаправленно и ответственно будет начата эта работа, тем лучше будут результаты. Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо глубоко разбираться в как можно большем количестве специальностей. Потому что, если человек имеет полную и объективную информацию о выбранной профессии, вероятность ошибки меньше. Одним из нравственных факторов, обеспечивающих рост профессионального мастерства при подготовке будущих специалистов в высших учебных заведениях, является способность студента предъявлять определенные требования к своим знаниям и умениям с точки зрения своих личных стремлений, интересов и умений.

Ключевые слова: Педагогический персонал, деятельность, компетентность, образование, навыки, способности, педагог-психолог, профессиональная деятельность, образование, профессиональный потенциал, индивидуальность.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili sifatida zamonaviy pedagog shakllanishining ijtimoiy - psixologik omillarini tadqiq etish, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy o'zligini anglash darajasini oshirish, bo'lajak zamonaviy pedagogning ma'naviy qiyofasining shakllanishida ijtimoiy psixologik mexanizmlari va omillar rolini psixologik jihatdan tahlil etish bilan bir qatorda, hozirgi zamon maktab ta'limi o'qituvchi shaxsi va kasbiy faoliyati uchun zaruriy sifat

va fazilatlarni egallagan, yangicha fikrlaydigan, ijtimoiy faol pedagoglarni talab etmoqda.

Ta'kidlash joizki, bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kasbiy yo'nalganlikning ta'sir xususiyatlarini o'rganish muhim sanaladi. Xususan, talaba shaxsida kasbiy yo'nalganlikning shakllanganlik darajasi aynan shaxsning kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimiga ta'sir darajasi nechog'lik ahamiyatli ekanligini aniqlashdan iborat. Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish"⁹ ustuvor vazifa etib belgilandi. Bu boradagi vazifalar psixologiya sohasida ta'lim bilan shug'ullanuvchi bo'lajak pedagoglarda kreativ o'z-o'zini boshqarishni shakllantirish va rivojlantirishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining. 2023 yil 11 – sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston -2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 28 - yanvardagi « 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida » gi PF-60-sonli, 2021- yil 13 - iyuldagi « Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida» gi PF-6260-sonli, Farmonlariga binoan, mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimi sohasida amalga oshirilayotgan islohatlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri – kadrlar tayyorlash sifatini jahon standarti talablari darajasida yetkazishdir.

Bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy talablar asosida kasbiy tayyorgarligini ta'minlash, har tomonlama yetuk, barkamol yoshlarni yetishtirish uchun albatta malakali, o'z mutaxassisligini chuqur egallagan kasbiy - pedagogik salohiyatli o'qituvchilar tarbiyalash zamonaviy ta'lim integratsiyasining asosiy vazifasidir. Kasbiy kompetentsiya deganda yana murakkab integral ta'lim, shu jumladan kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlar to'plami tushuniladi. Ko'nikma va qobiliyatlar, shaxsiy fazilatlar, fikrlashning muayyan usullari va o'z harakatlari uchun muayyan darajada javobgarlik tushuniladi. Zamonaviy o'qituvchi timsolida komillik mujassamlashishi muhim rol o'ynaydi. Bugungi kun o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish - bu uning kunlik layoqatini, ish jarayoni unumdorligini oshirishdan iborat. Ish faoliyatida kasbiy mahoratni shakllantirish bilan bog'liq muammolarni o'rganish va uni hal etish, kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlash mumkin. Bo'lg'usi o'qituvchilarning pedagogik - psixologik bilim, ko'nikmalarini oshirish zaruriyati ta'lim muassasasiga va o'qituvchilarga qo'yilgan ijtimoiy talablarning o'sishi bilan asoslanadi.

⁹ "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.

Keyingi yillarda butun jahon miqyosida, shu jumladan Respublikamizda qaysi soha mutaxassislari bo'lishidan qat'iy nazar, ularni psixologik bilimlar bilan qurollantirish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Hozirgi sharoitda kelajak avlodni yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalashda o'qituvchilarning o'rni benihoyat oshgan. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchidan oliy o'quv yurtida o'z mutaxassisliklarini chuqur egallashdan tashqari talabalar psixikasidagi yosh va individual xususiyatlarni farqlay olishga, shaxs taraqqiyoti jarayonini kuzatishdan tog'ri psixologik - pedagogik xulosalar chiqara bilishga o'rganish talab etilmoqda. Chunki bu - ta'lim va tarbiya sirlarini mukammal egallaydigan o'qituvchilar tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan barcha o'zgarishlarning ijtimoiy psixologik mohiyatini bo'lg'usi mutaxassislar tomonidan o'zlashtirilishiga ko'mak beruvchi ilmiy manbalarning ahamiyatini yana bir marotaba ta'kidlashni istardik. Zero, mamlakatimizda o'zining sifat bosqichi doirasida muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan qonun islohotlari hamda dasturlari barcha ishlarimizning amaldagi g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi.

Zamonaviy kadrlar oldiga qo'yilayotgan eng muhim vazifalardan biri - malakali mutaxassislar sifatida o'zligini, o'z qobiliyatlari, individualligi, shaxsiy fazilat hamda xislatlarini bilgan holda atrofida mehnatini oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb sohibi sifatida faoliyat ko'rsatishdir. Bu o'rinda inson ruhiyati qonuniyatlarini o'rganuvchi psixologiya fanining o'rni va roli benihoya kattadir.

Bo'lajak pedagoglarning amaliy kompetentligini takomillashtirish zarur degan ilmiy farazga asoslanib bu zaruriyat mohiyati nuqtai nazaridan quyidagi mexanizmga asoslanadi degan xulosaga keldik:

– yangi ta'lim turlari va ilg'or o'quv vositalari o'rtasidagi o'zaro birlik mexanizmi;

– ijtimoiy zaruriyatning yuzaga kelishi;

– ta'lim tizimiga jamiyat tomonidan ijtimoiy buyurtmaning berilishi;

– ilg'or o'quv vositalarining yaratilishi;

– ilg'or o'quv vositalarini qo'llash texnologiya (usul)larining asoslanishi;

– ta'lim tamoyillari (yangi didaktik qoidalar) tizimining yaratilishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, talabalarni bo'lajak o'qituvchi sifatida shakllantirish jarayonlarini uyg'unlashtirish, o'z resurslarini zamonaviy pedagogik faoliyat talablariga mosligini subektiv tushunish asosida mutaxassis sifatida yetarlicha o'rin egalashi uchun ko'maklashish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY O'ZLIGINI ANGLASHINING PSIXOLOGIK OMILLARI M To'raxonova, Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2023

2.MEXNAT JARAYONIDA AMALIYOTCHI PSIXOLOGLARNING
SUB'EKTIK KASBIY YETUKLIGINING SHAKLLANISHI M.To'raxonova,
Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2024
3.BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY FAOLIYATIGA
MOSLASHUVINI O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI MA qizi
To'raxonova, Educational Research in Universal Sciences, 2023

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA INTELLEKTUAL QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Yoqubova Sabrina Bozor qizi

Termiz iqtisodiyoti va servis universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Maktabgacha ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi

Toshova Shahnoza Tojinorovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda doimiy ta'sir etuvchi omillar, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va samarali ta'lim texnologiyalari ta'lim-tarbiya jarayoning o'yin texnologiyalari, interaktiv metodlar, innovatsion yondashuvlar va psixologik-pedagogik tadqiqotlarga asoslanganligi shuningdek, intellektual rivojlanishning muhim bosqichlari va ta'lim tizimidagi dolzarb muammolar haqida so'z borgan

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, intellektual qobiliyat, kognitiv rivojlanish, interaktiv metodlar, innovatsion ta'lim, bolalar psixologiyasi.

Абстрактный: В данной статье говорится о факторах, оказывающих постоянное влияние на развитие интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций, современных педагогических подходах и эффективных образовательных технологиях, образовательном процессе, основанном на игровых технологиях, интерактивных методах, инновационных подходах и психолого-педагогических исследованиях, а также о важных этапах интеллектуального развития и актуальных проблемах образовательной системы.

Abstract: This article discusses the factors that constantly influence the development of intellectual abilities of students in preschool educational organizations, modern pedagogical approaches and effective educational technologies, the educational process based on game technologies, interactive methods, innovative

approaches and psychological and pedagogical research, as well as important stages of intellectual development and current problems in the education system.

Kirish Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida intellektual qobiliyatlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu davrda bola tafakkuri, idroki, kuzatuvchanligi va muammolarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning aqliy salohiyatini oshirishga qaratilgan turli metodlar va innovatsion yondashuvlar qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada intellektual qobiliyatlarni shakllantirishning samarali usullari ko'rib chiqiladi va amaliy tavsiyalar beriladi.

Intellektual qobiliyat – bu bolaning bilimlarni o'zlashtirish, muammolarni hal qilish, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatidir. Psixologlar ta'kidlashicha, bola tafakkuri, idroki va mantiqiy fikrlashi aynan 3–7 yosh oralig'ida faol shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim davrida bola intellektual qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni qo'llash muhim hisoblanadi.

Intellektual qobiliyat quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

Kognitiv rivojlanish – bola xotirasi, e'tibor va idrok qobiliyatining shakllanishi.

Mantiqiy tafakkur – vaziyatni tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyati.

Ijodiy tafakkur – yangi g'oyalar yaratish, muammolarga nostandart yondashish.

Til va nutq rivoji – fikrlarni to'g'ri va aniq ifodalash qobiliyati.

Zamonaviy ta'lim psixologiyasi shuni ko'rsatadiki, bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat ularning kelajakdagi akademik yutuqlariga, balki jamiyatdagi moslashuvchanligiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish metodlari

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash uchun bir necha samarali usullar mavjud. Quyida eng asosiy yondashuvlar va ularning afzalliklari batafsil bayon etiladi.

O'yin texnologiyalari orqali rivojlantirish

Bolalar o'yin orqali eng yaxshi bilim oladilar. O'yin metodlari intellektual rivojlanishning turli jihatlarini qo'llab-quvvatlaydi:

Didaktik o'yinlar – matematik va mantiqiy tafakkurni shakllantirishga yordam beradi (masalan, sonlarni o'rganish, ranglarni tanish).

Mantiqiy o'yinlar – jumboqlar, krossvordlar, labirintlar orqali bolalar tahliliy fikrlashni o'rganadi.

Konstruktor o'yinlari – LEGO yoki boshqa qurilish materiallari orqali bola fazoviy tafakkurni rivojlantiradi.

Rolli o'yinlar – bolalar ijtimoiy rollarni bajarib, turli hayotiy vaziyatlarni o'rganadilar. Masalan, Montessori metodikasi asosida olib boriladigan o'yinlar

bolalarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularda tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi.

Interaktiv metodlar va kreativ yondashuvlar

Bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash uchun o'qitish jarayonida quyidagi interaktiv metodlar qo'llaniladi:

Savol-javob metodlari – bola berilgan savollarga mustaqil ravishda javob topishga harakat qiladi.

Muammoli vaziyatlar yaratish – muammoni hal qilish orqali bolalarning tahliliy fikrlashi kuchayadi.

Guruhli loyihalar – bolalar jamoaviy ish olib borish orqali muloqot qilish va fikr almashishni o'rganadilar.

Interaktiv metodlarning yana bir samarali turi “fikrlash xaritalari” yaratishdir. Bu usul bolalarning bilimlarini tizimlashtirish va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar

Zamonaviy texnologiyalar intellektual rivojlanishning yangi yo'nalishlarini ochib beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida quyidagi innovatsion yondashuvlar qo'llanilmoqda:

Multimedia materiallar – animatsion videolar, interaktiv darsliklar, kompyuter o'yinlari yordamida ta'lim olish.

STEM-ta'lim – fan, texnologiya, muhandislik va matematikani birlashtirgan mashg'ulotlar.

Sensor o'yinlar – bolaning idrok qobiliyatini rivojlantirish uchun vizual, eshitish va teginish orqali o'rganish metodlari. Misol sifatida LEGO Education tizimini ko'rsatish mumkin. Bu yondashuv bolalarning muhandislik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Amaliy tadqiqotlar va ilg'or tajribalar

Dunyo bo'ylab olib borilgan tadqiqotlar bolalarning intellektual rivojlanishiga turli yondashuvlarning ta'sirini ko'rsatdi. Masalan: Rossiya maktabgacha ta'lim tizimi didaktik o'yinlarga asoslangan bo'lib, bolalarning kognitiv rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

Xulosa Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish nafaqat bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatiga, balki jamiyatdagi o'rnini belgilashiga ham asos yaratadi. O'yin texnologiyalari, interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlar yordamida bolalarning tafakkurini rivojlantirish mumkin. Ushbu usullarni muntazam qo'llash orqali bolalarning ijodiy va analitik qobiliyatlarini shakllantirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova G. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining psixologik asoslari. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Jalilov S. (2019). Bolalar intellektini rivojlantirishga innovatsion yondashuvlar. O'zbekiston pedagogika jurnali, 5(3), 45-52.
3. Montessori M. (2007). The Montessori Method. New York: Schocken Books.

TALABALARGA JADIDJILAR ASARLARIDAGI TA'LIMiy QADRIYATLARNI O'RGATISH METODIKASINING BUGUNGI KUNDAGI MAVJUD HOLATI

Qarshiyeva Iroda Baxtiyarovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda talabalarga jadidchilik asarlaridagi ta'limiy qadriyatlarni o'rgatish metodikasi o'zining muhimligini yanada oshirmoqda. Ushbu maqolada jadidchilik harakatining ta'limiy qadriyatlari, ularni talabalarga o'rgatishning metodikasi va hozirgi holati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy, tafakkur, ma'naviyat, ta'lim, ma'rifatparvarlik, yangilik

Аннотация: Сегодня все большее значение приобретает методика обучения студентов образовательным ценностям, содержащимся в джадидистских произведениях. В статье рассматриваются образовательные ценности движения джадидов, методика их преподавания студентам и его современное состояние.

Ключевые слова: джадидизм, ценности, духовное просвещение, мысль, духовность, образование, просвещение, инновации

Каршиева Ирода Бахтияровна

Преподаватель Термезского университета экономики и сервиса

Abstract: Today, the methodology of teaching students the educational values in Jadidist works is becoming increasingly important. This article discusses the educational values of the Jadidist movement, the methodology of teaching them to students, and their current status.

Keywords: Jadidism, values, spiritual-enlightenment, thought, spirituality, education, enlightenment, innovation

Karshiyeva Iroda Bakhtiyarovna

Teacher, Termez University of Economics and Service

Kirish. Turkiston o'lkasi XIX asr oxiri - XX asr boshlarida mustamlakachilik siyosati oqibatida siyosiy, madaniy, iqtisodiy tanazzulga yuz tutdi. O'lkaning ilg'or

ziyolilari chorizm istibdodidan qutulish, millatni uyg‘otish, nafaqat iqtisodiy, balki ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyot sari yo‘l ochish, xalqqa ziyo tarqatish maqsadida ma‘rifatparvarlik harakatiga asos soldilar. Bu harakat bilan Turkistonda yangi uyg‘onish davri boshlandi. Turkiston jadidchilik harakati va uning ma‘naviy-ma‘rifiy asoslarining mohiyati, jadidlarning xalq tafakkurini o‘stirish, ma‘naviyatini boyitish yo‘lida olib borgan kurashlari, jadidchilik g‘oyalarining Turkistonga tarqalishida milliy matbuot, badiiy adabiyot va teatrning ahamiyati va ularning ijodida Milliy istiqlol g‘oyasining ifodalanishidagi o‘ziga xosliklari o‘rganish nazarda tutilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston tarixining o‘ta murakkab va ziddiyatli davrining so‘nggi yillarda tarixchi, siyosatshunos, adabiyotshunos, faylasuf va boshqa soha mutaxassislari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni to‘ldiradi va tarixan to‘g‘ri xulosalarga kelishga ko‘mak beradi. O‘zbek xalqi tarixining XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi davri tarixan qisqa vaqtni tashkil etgan bo‘lsa-da, xalqning tarixiy taqdirida muhim ahamiyatga molik bo‘lgan davrdir. Shu davrda maydonga kelgan jadid ma‘rifatparvarlik harakati maktab va maorif, matbuot, adabiyot va san‘at sohalarida islohotchilik ishlarini amalga oshiribgina qolmay, xalqning madaniy, ma‘rifiy va ruhiy hayotini butunlay o‘zgartirib yubordi yoki shu yo‘lda e‘tiborga molik katta ishlarni bajardi.

Ma‘lumki, “jadid” so‘zi “yangi”, “yangilik” ma‘nolarini anglatadi. Insoniyat tarixida biror makon va zamon bo‘lmaganki, jamiyatning bir maromda kechayotgan hayotiga kirib kelgan yangilik katta qarshilikka uchramagan bo‘lsin. Jamiyat va inson hayotining bir maromda kechishi, ertami-kechmi, tanazzulga olib boradi. Shuning uchun ham xalqning peshqadam ziyolilari jamiyat va inson hayotida kecha boshlagan tanazzulga qarshi kurashish yoki uning oldini olish uchun yangi g‘oyalarni “ishlab chiqishadi”. Ammo shu tanazzulning “issiqbag‘ri”da yashayotgan, shunga ko‘nikma hosil qilgan ayrim kishilar bu hayotbaxsh g‘oyalarni nayza bilan qarshi olishadi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida O‘rta Osiyoda shunday holat yuz berdi. Turkiston, Buxoro va Xivada, shuningdek, ayrim xorijiy Sharq mamlakatlarda junbishga kelgan jadid ma‘rifatparvarlik harakati katta to‘siqlarga uchradi. Bugun biz, oradan 100 yil o‘tganidan keyin, Turkistonda M.Behbudiy rahbarligida yuzaga kelgan jadid ma‘rifatparvarlik harakati tarixini o‘rganganimizda, ularning qanday murakkab sharoitda yangi maktablarni ochgani, milliy matbuotga asos solgani, yangi badiiy adabiyot va teatr san‘atiga tamaltoshini qo‘yganini o‘ylasak, ularning bu faoliyatlarini fidoyilik va jasorat deb baholash lozim bo‘ladi. Jadidchilik harakati XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida O‘rta Osiyo, xususan, Turkiston hududida rivojlangan ilmiy va ma‘rifiy harakat bo‘lib, uning asosiy g‘oyasi yangi, zamonaviy ta‘lim tizimini yaratish edi. Jadidchilar, o‘z asarlarida, ayniqsa, ta‘lim-tarbiya sohasidagi yangiliklarni taqdim etishga harakat qilib, yoshlarni zamon bilan hamnafas bo‘lishga, ilmga e‘tibor

berishga, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotga erishish uchun ko‘plab yangi g‘oyalarni ilgari surdilar.

Adabiyotlar sharhi va tahlili. Badiiy adabiyot, xususan she‘riyat milliy g‘oya targ‘ibotida juda kata rol o‘ynadi. Jadid shoirlari birinchi navbatda yangi ilm, fanni ulug‘ladi va xalqni ushbu ilm va fanlarni o‘rganishga targ‘ib qildilar. Ular zamonaviy ilm va fanni taraqqiyotga erishishning birdan-bir yo‘li deb qaradilar. Samarqandlik shoir Siddiqiy-Ajziy turkistonliklarni “bir g‘oya atrofida jipslashib, bir yo‘ldan bormoqni” va bir “oliy maqsad”ga intilib, u uchun "kurashishga” chaqiradi. B.Qosimovning ta’kidlashicha, Bastiliya qahramonlarining sevimli shiorlari, Nomiq Kamol, Tavfiq Fikrat, keyinchalik Behbudiy va Munavvar qori tomonidan ko‘p qo‘llanilgan “Haq berilmas, olinur” so‘zlari millat qalbiga singishi lozim edi. Boshqa so‘zlar bilan aytadigan bo‘lsak, u haqiqiy milliy g‘oyaga aylanishi kerak edi. Ana shundagina bu g‘oya haqiqiy kuchga aylanadi. B.Qosimov fikrlarini davom ettirar ekan, bu amalga oshirilishi o‘ta qiyin bo‘lgan ish edi, degan xulosaga keladi. O‘z navbatida Gasprinskiy musulmonlarga siyosiy huquqlar berilishi muammoni hal qilmaydi, deb hisobladi. Unga ko‘ra, rus tili va qonunlarini bilmaslik, va eng asosiysi musulmonlarning zamonaviy bilimlardan xabarsizligi qo‘lga kiritilgan barcha siyosiy huquqlarni yo‘qqa chiqaradi va “birgina rus ma’muri qirq o‘qimishli musulmonni jilovida ushlab yurishda davom etaveradi”. Shuning uchun ham Turkiston jadidlarining asosiy faoliyatlari musulmonlar orasida zamonaviy bilimlarni targ‘ibotiga qaratilgan edi. Abdurauf Fitrat “Qur’on” sarlavhali maqolasida millat taraqqiyoti xususida fikr yuritir ekan, o‘z fikrlarini ilm o‘rganishni ulug‘lovchi Qur’on oyatlari orqali tushuntirishga harakat qiladi. Fitrat Qur’onni istalgan millatni saodatli va kuchli qilishga qodir bo‘lgan ijtimoiy qonunga qiyoslaydi. Bundan tashqari, u musulmonlarning o‘sha vaqtdagi ahvolini Islomgacha arablar yashagan “johiliyatdavri”ga o‘xshatadi. Fitrat Qur’onda barcha musulmonlar saodat va taraqqiyotga erishish uchun harakat qilishlari kerakligiga chaqiriq ko‘radi. Maqolasining so‘ngida Fitrat turkistonliklarga savol bilan murojaat qiladi: “Ajabo, biz o‘zimizni inson deb atab, haqiqiy inson kabi harakat qilishni xotirga keltirmaymizmi? Nahotki, biz qiyomatgacha o‘zimizning johilligimizni tushuna olmasak va sabablarini qidirishga hamda ularni hal qilish choralarini topishga qodir bo‘lmasak?”

Tadqiqot metodologiyasi va tahlil natijalari. Jadidchilikning ta’limiy qadriyatlarini jadidchilar tomonidan ilgari surilgan ta’limiy qadriyatlar o‘zining innovatsion, erkin fikrlovchi va ilmga tayanadigan qarashlari bilan ajralib turadi. Ular o‘z asarlarida: Ilmni qadrlash va ilmiy tafakkur – Jadidchilar ta’limni nafaqat zamonaviy bilimlarni olish manbai, balki xalqni taraqqiyotga olib boradigan kuch deb bilishgan. Ular ilmni to‘liq tushunish va dunyoqarashni rivojlantirishni ta’limning asosiy maqsadi sifatida ko‘rganlar.

Milliy qadriyatlar va an'analar bilan uyg'unlik – Jadidchilar milliy madaniyat va an'analarini asrab-avaylashga katta e'tibor berishgan, ammo ularni zamonaviy bilimlar va global g'oyalar bilan uyg'unlashtirishni zarur deb bilishgan.

Maktablar va ta'lim tizimini isloh qilish – Jadidchilik harakatining eng muhim jihatlaridan biri ta'lim tizimini isloh qilish edi. Ular maktablarda faqat diniy bilimlar emas, balki dunyoviy, ilmiy, va texnikaviy fanlarga ham alohida e'tibor berish zarurligini ta'kidlaganlar.

Erk va tenglik – Jadidchilar erk va tenglik g'oyalarini o'qitish orqali jamiyatda gender tengligiga va jamiyatni isloh qilishga intilganlar.

Zamon bilan hamnafas bo'lish – Jadidchilar yoshlarni zamonaviy dunyoqarash, texnologiyalar va ilm-fan bilan tanishtirishga katta e'tibor berishgan.

Hozirgi kunda jadidchilik asarlarini talabalarga o'rgatish metodikasi bir qancha muhim yo'nalishlarga asoslanadi:

Mavzuni zamonaviylash – Jadidchilik asarlari o'z davrining muhim g'oyalarini ifoda etganligi sababli, talabalarga ushbu asarlarni o'rgatishda metodika ularga nafaqat tarixiy ma'lumotlarni, balki bugungi kundagi ta'lim tizimi, jamiyat va madaniyat bilan bog'liq muammolarni ham tushuntirishga intiladi. Bu, o'z navbatida, talabalarning asarlardagi g'oyalarni zamonaviy dunyo bilan bog'lash imkonini beradi.

Interaktiv metodlar – Bugungi ta'limda talabalarning faolligini oshirish uchun interaktiv metodlardan foydalanish samarali bo'ladi. Jadidchilik asarlarini o'rgatishda, guruh ishlari, munozaralar, loyiha ishlarini amalga oshirish kabi metodlar yordamida talabalarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Kritik fikrlashni rivojlantirish – Jadidchilik asarlarini talabalarga o'rgatishda muhim jihatlardan biri bu o'quvchilarni asarlarga nisbatan tanqidiy yondoshuvni shakllantirishdir. Talabalar o'z fikrlarini erkin ifodalashlari, jadidchilik harakatining ijobiy va salbiy jihatlarini muhokama qilishlari kerak.

O'zbekiston tarixi va madaniyatiga aloqadorlik – Jadidchilik harakati o'zbekiston tarixi va madaniyatining muhim qismidir. Shuning uchun, talabalarga jadidchilik asarlarini o'rgatishda ularning o'z milliy tarixini va madaniyatini tushunishi zarur. Bu metodika talabalarga o'z madaniy merosini qadrlash va jamiyatdagi o'zgarishlarni anglashga yordam beradi.

Yangi texnologiyalarni joriy etish – Bugungi kunda yangi texnologiyalar va raqamli resurslar talabalarga jadidchilik asarlarini o'rgatishda yordam beradi. Onlayn darslar, video materiallar, interaktiv taqdimotlar yordamida asarlarning mazmuni va ahamiyatini yanada samarali yetkazish mumkin.

Xulosa. Jadidchilik harakati va uning ta'limiy qadriyatlari bugungi ta'lim tizimida o'z o'rnini topishda davom etmoqda. Talabalarga jadidchilik asarlarini o'rgatish metodikasi zamonaviy pedagogik yondoshuvlar va texnologiyalarni hisobga olgan holda yanada rivojlanmoqda. O'zbekistonning ma'naviy merosini tushunish,

ilmiy tafakkur va erkin fikrlashni rivojlantirish kabi qadriyatlarni o'rgatish orqali yoshlarni zamonaviy dunyoqarashga tayyorlash maqsadida jadidchilik asarlari pedagogika tizimiga muhim hissa qo'shmoqda. Jadidchilik harakati - milliy mustaqillik uchun kurashning jadidlar olg'a surgan madaniy-ma'rifiy yo'nalishi bo'lib, bu yo'lning fidoyilari ishni "usulijadid" maktablari ochish, ularga mos darslik va o'quv qo'llanmalar tayyorlab nashr etish, "darsxonayi ibrat" hisoblangan milliy teatr va milliy dramaturgiyani shakllantirishdan boshlab, asta-sekin keng ko'lamli siyosiy va iqtisodiy mustaqillik uchun kurash ("Turkiston muxtoriyati"), milliy ma'naviy merosdan ajralmagan holda yangi davr saviyasiga muvofiq ilm-fan asoslarini ishlab chiqish, ilg'or jahon ilmi darajasida fikrlovchi milliy ziyolilar qatlamini tarbiyalab yetkazish vazifalarini barcha to'sqinliklar va qarshiliklarga qaramay dadillik va izchillik bilan amalga oshirib borishga erishdilar va ushbu sobitqadam intilishga butun borliqlarini baxsh etdilar. Ularning urinishlari behuda ketmadi, sho'rolar davrida ham millat fidoyilari qaramlik sharoitining butun murakkabliklariga qaramay, ushbu yo'lni imkon darajasida rivojlantirib bordilar, mustaqillik davriga kelib esa bu ulug' an'analar bor bo'yi bilan qad rostlab, jahoniy miqyos kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov, I. A. (1997). Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. Toshkent: O'zbekiston.
2. Avloniy, A. (2017). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
3. Behbudiy, M. (2020). Padarkush. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Mahmudxo'jayev, R. (2006). Jadidchilik harakati va uning ma'rifiy ahamiyati. Toshkent: Fan.
5. Ochilov M.O Muallim qalb meyorlari–T.O 'qituvchi 2001 y
6. Jo'rayev R.H, Zushunov A "Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash omillari" qo'llanma -2006 y

HUQUQNI INTERAKTIV USLUB BILAN O'QITISHDA KO'RGAZMALI O'QUV QUROLLARI VA TEXNIK VOSITALARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

Normurodova Nigina Rustam qizi
Niginanormurodova09@gmail.com

Termiz Davlat Pedagogika instituti
Pedagogika va Ijtimoiy fanlar fakulteti

Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi
3-kurs 303-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Hakimova Muyassar Rashidovna**
Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi

"Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm,
eng katta meros - bu yaxshi tarbiya,
eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir" [1].
Sh.Mirziyoyev

Annotatsiya.

Zamonaviy ta'lim tizimida huquq fanini interaktiv usullar yordamida o'qitish o'quvchilarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash va huquqiy ongini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy ta'lim usullari o'quvchilarning faolligini yetarli darajada oshira olmasligi sababli, interaktiv metodlar, jumladan, ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar, interaktiv doskalar, huquqiy simulyatsiyalar va sud jarayonlari rekonstruksiya kabi innovatsion vositalar ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarga huquqiy tushunchalarni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Interaktiv yondashuvlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, huquqiy muammolarni amaliy jihatdan tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada huquq fanini interaktiv uslubda o'qitishning afzalliklari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli va ularning o'quv jarayonidagi samaradorligi yoritiladi.

Anotation.

In the modern educational system, the teaching of law using interactive methods plays an important role in strengthening the legal knowledge and shaping the legal consciousness of students. Since traditional educational methods cannot adequately increase student activity, the use of interactive techniques, including visual curricula and technical means, is of urgent importance. Innovative tools such as electronic textbooks, interactive whiteboards, legal simulations, and judicial process reconstruction, while improving educational effectiveness, allow students to gain a deeper understanding of legal concepts. Organized through interactive approaches, the classes develop students' independent thinking to help them understand legal issues in a practical way. In this article, the advantages of teaching law in an interactive style, the role of modern pedagogical technologies and their effectiveness in the educational process.

Kalit so'zlar

Interaktiv ta'lim, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, ko'rgazmali o'quv qurollari, texnik vositalar, ta'lim samaradorligi, zamonaviy pedagogika, sud simulyatsiyasi, huquqiy trening, kross-platforma, elektron darslik.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimi jadal rivojlanib, an'anaviy usullardan farqli ravishda innovatsion va interaktiv metodlarga asoslangan yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Ayniqsa, huquqiy ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning huquqiy ongini

rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Chunki huquqiy bilimlarni o'zlashtirish faqatgina nazariy tushunchalar orqali emas, balki real hayotga asoslangan amaliy mashg'ulotlar va interaktiv usullar yordamida yanada samarali shakllanadi. Interaktiv usullar orqali o'tiladigan darslar an'anaviy ma'ruzabozlikdan keskin farq qilib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Bugungi yosh avlod texnologiyalar bilan chambarchas bog'langan holda ta'lim olmoqda va ular uchun vizual hamda interaktiv yondashuvlar ancha samarali hisoblanadi. Masalan, raqamli darsliklar, huquqiy simulyatsiyalar, sud jarayonlari rekonstruksiya kabi texnologiyalar orqali o'quvchilar qonunlarni yanada yaxshi tushinishlari mumkin. Shuningdek, ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish orqali huquqiy ta'lim jarayoni o'quvchilar uchun nafaqat qiziqarli, balki hayotiy tajriba orttirishga ham xizmat qiladi. Zero, faqatgina kitob va ma'ruzalar asosida beriladigan huquqiy ta'lim o'quvchilar ongiga yetarli darajada ta'sir o'tkazolmaydi. Shu sababli, huquq fanini interaktiv uslubda o'qitish va texnologik vositalardan foydalanish zamon talabi bo'lib qolmoqda.

Huquqiy ta'lim – bu jamiyat a'zolarining huquqiy bilim va madaniyatini oshirishga qaratilgan tizimli jarayon bo'lib, huquqiy me'yorlar va qonunchilik talablarini o'rganish orqali insonlar o'z huquqlari va majburiyatlarini anglab yetishlariga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 24.05.2024-yildagi "Ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish va ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida"gi PF-80-sonli Farmoniga muvofiq, 2024/2025 o'quv yilidan boshlab: maktablarda "Huquqiy sinf" tashkil etish va huquqiy fanlarni chuqurlashtirib o'qitish orqali yuridik kadrlar tayyorlashda "maktab – litsey – texnikum – universitet" tizimi joriy etilishi belgilandi. [2]

Shuningdek, "huquqiy sinf"ni tashkil etishning zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalangan holda "Davlat va huquq asoslari" fanini chuqurlashtirib o'rganish, "Huquqshunoslik" yo'nalishi bo'yicha variativ o'quv rejalari asosida o'quvchilarni ta'limning keyingi bosqichlarida samarali tahsil olishga tayyorlash, huquqni muhofaza qilish faoliyati yuridik amaliyoti xodimlarini jalb etish orqali sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish, o'quvchilarni "Davlat va huquq asoslari" fani bo'yicha maktab, tuman (shahar), viloyat va respublika olimpiadalari hamda boshqa tadbirlarda ishtirok etishga tayyorlash asosiy vazifalari etib belgilangan. [2]

Xususan, maktablarda "Huquq" fani o'qituvchilarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini uzluksiz oshirib borish va ularni Adliya vazirligining maxsus elektron platformasi orqali uslubiy ta'minlash tizimi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, o'quvchilar o'rtasida "Huquqshunos bilimdon" olimpiadasi va "Huquq" fani o'qituvchilari o'rtasida "Eng yaxshi huquq o'qituvchisi" tanlovi o'tkaziladi.

Huquqni o'qitishda interaktiv metodlarning afzalliklari haqida so'z borganda, bu yondashuvlarning asosiy maqsadi o'quvchilarni faol o'quv jarayoniga jalb qilish ekanligini ta'kidlash lozim. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilar axborotni an'anaviy usullarga nisbatan 70% ko'proq eslab qoladilar.[3]

Interaktiv ta'lim texnologiyalari ichida ayniqsa sud simulyatsiyalari samarali hisoblanadi. Masalan, o'quvchilar turli huquqiy vaziyatlar asosida sud jarayonlarini rekonstruksiya qilish orqali nafaqat qonunchilik me'yorlarini o'rganadilar, balki tahliliy fikrlash qobiliyatlarini ham shakllantiradilar. Shuningdek, huquqiy ta'limda sud simulyatsiyalaridan foydalanish katta natija beradi. Shu bois ko'pgina rivojlangan davlatlar, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada huquqiy ta'lim tizimida simulyatsion sud jarayonlari o'quv dasturlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Simulyatsion sud jarayonlari o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini yaratadi. Bu usul orqali o'quvchilar sud protseduralarini o'rganib, advokat, sudya yoki prokuror sifatida ishtirok etadilar va huquqiy normalarning real hayotdagi qo'llanilishiga guvoh bo'ladilar. AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarning yetakchi universitetlarida sud simulyatsiyalari huquqshunoslik yo'nalishida asosiy o'quv modullardan biri sifatida qo'llaniladi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda qator innovatsiyalar amalga oshirilmoqda, masalan, "Zakovat sud jarayoni" formatidagi o'quv treninglari o'quvchilar orasida ommalashmoqda.

Bundan tashqari, elektron darsliklar ham zamonaviy huquqiy ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron darsliklar yordamida o'quvchilar mustaqil ta'lim olishlari, o'zlari uchun qulay vaqtda materiallarni o'rganishlari mumkin. Raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarga ma'lumotlarni istalgan vaqtda takror o'rganish, mustaqil izlanish olib borish va ta'lim materiallarini interaktiv shaklda o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektron darsliklardan foydalanish an'anaviy darsliklarga nisbatan ta'lim samaradorligini 30% ga oshiradi. [5] Chunki bu usul orqali o'quvchilar oddiy matn o'qish bilan cheklanmay, balki interaktiv topshiriqlarni bajara oladilar, huquqiy normativ hujjatlarni tahlil qiladilar va real hayotiy holatlarni modellashtira oladilar. Elektron darsliklar ham huquqiy ta'limni innovatsion yo'nalishda rivojlantirishning muhim omillaridan biridir

Shuningdek, ta'lim jarayonida multimediami vositalardan foydalanish ham samaradorlikni oshiradi. Masalan, huquqiy hujjatlar va qonunlarning vizual grafik shakllari orqali taqdim etilishi, huquqiy animatsiyalar va infografikalar orqali murakkab jarayonlarning tushuntirilishi o'quvchilarga yanada aniqroq va tezroq axborotni tushunish imkoniyatini yaratadi.

Huquqni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. An'anaviy ta'lim usullari o'qituvchining asosiy manba sifatida faoliyat yuritishiga asoslangan bo'lsa, interaktiv ta'limda

o'quvchilar jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. [6] Bu yondashuv nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Xususan, huquqiy ta'limda turli interaktiv vositalar va texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni hayotiy misollar orqali bilimlarini mustahkamlashga undaydi. Ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalar ta'lim jarayonini jonlantirishda katta ahamiyatga ega. Misol uchun, huquqiy ta'limda ishlatiladigan infografikalar, diagrammalar va videoroliklar murakkab qonuniy tushunchalarni oson va aniq tushuntirishga yordam beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, inson vizual axborotni matn shaklida olingan ma'lumotlarga qaraganda 60 baravar tezroq qabul qiladi. Shu bois ta'lim jarayonida animatsiyalar, multimedia vositalari va interaktiv modullardan foydalanish huquqiy bilimlarni tushunishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Masalan, murakkab huquqiy nizolarni grafik tarzda ifodalash orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyati rivojlanadi va ular qonunchilik asoslarini aniqroq tushuna oladi.

Bundan tashqari, huquq fanini o'qitishda kross-platforma dasturlaridan foydalanish ham zamonaviy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Kross-platformali dasturlar (yoki multi-platformali dasturlar) birdan ortiq platformalarda ishlash uchun mo'ljallangan kompyuter tarmoqlaridir. [7] Masalan, mobil ilovalar orqali o'quvchilar huquqiy testlarni bajarishi, interaktiv huquqiy kvestlarda ishtirok etishi va turli huquqiy holatlar bo'yicha qaror qabul qilish bo'yicha mashqlarni bajarishi mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarning mavzu bo'yicha qiziqishini oshirib, ularda real hayotga moslashish imkonini yaratadi.

Butun dunyo raqamlashish sayin qadam tashlayotgan bir vaqtda, mamlakatimizda ham fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni soddalashtirish, qog'ozbozlikdan voz kechish va davlat xizmatlarini ko'rsatishni raqamlashtirish sohalarida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Adliya vazirligi ham bu boradagi ishlarni davom ettirgan holda "Adliya mobile" ilovasini ishlab chiqdi. [8]

Mobil ilovaning maqsadi:

axborot texnologiyalaridan foydalangan holda aholi va adliya organlari o'rtasida samarali aloqa o'rnatish, mobil qurilmalar orqali yuridik va davlat xizmatlarini ko'rsatilish, mobil ilova yordamida davlat xizmatlarni elektron shaklda olish imkoniyatini yaratishdan iborat.

Adliya vazirligi tomonidan aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida huquqiy axborotni tarqatish va huquqiy savodxonlikni oshirish, fuqarolarga o'z huquqlarini yaxshiroq tushunish va himoya qilishda ko'maklashish bo'yicha yangi usullar joriy etilmoqda. "Huquq maktabi" mobil ilovasi shulardan biridir. [9]

"Huquq maktabi" – bu aholining huquqiy savodxonligini oshirish va huquqni mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratish maqsadida ishlab chiqilgan innovatsion loyihadir. Ilova foydalanuvchilarga materiallarni o'zlari uchun qulay tezlikda o'rganish

imkonini beradi. Ilovada video ma’ruzalar, taqdimotlar va testlar joylashtirilgan bo‘lib, ular nafaqat huquqiy bilimlarni nazariy jihatdan o‘zlashtirishga, balki ularni amalda qo‘llashga ham yordam beradi.

Shuningdek, foydalanuvchilarni rag‘batlantiruvchi tizim ham nazarda tutilgan: kurslarni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga virtual “tangalar“ (“coin”lar) beriladi. Bu tangalarni Toshkent davlat yuridik universitetining sertifikatlari va qimmatbaho sovg‘alarini olish uchun ishlatish mumkin. [9]

Zero, “Huquq maktabi”ning ishga tushirilishi nafaqat yangi texnologiyalarni joriy etish, balki jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qo‘shilgan salmoqli hissa bo‘ldi.

Ta’limda interaktiv vositalardan foydalanish o‘quvchilarning faqatgina bilim olish jarayoniga emas, balki ularning huquqiy madaniyatiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Pedagogik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, interaktiv usullardan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan o‘quvchilar huquqiy normalarni tezroq o‘zlashtiradi va ularni kundalik hayotda qo‘llash ehtimoli 40% ga yuqori bo‘ladi. [10] Shu sababli, huquqiy ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish kelajak avlodning huquqiy ongini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, huquq fanini interaktiv uslubda o‘qitish ta’lim jarayonining sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ko‘rgazmali o‘quv qurollari va texnik vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishi ortadi, ular bilimlarni chuqurroq anglab yetadi hamda huquqiy tushunchalarni amaliyotda qo‘llash malakasiga ega bo‘ladilar. Shu sababdan, kelajakda huquqiy ta’limni yanada takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni keng joriy etish zarur.

Xulosa

Huquq fanini interaktiv uslubda o‘qitish orqali o‘quvchilar nafaqat bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtiradilar, balki huquqiy ong va madaniyat darajasini ham oshiradilar. Texnologik vositalarning ta’lim jarayoniga joriy etilishi, vizual yondashuvlar va amaliy mashg‘ulotlar yordamida huquqiy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelajakda huquqiy ta’lim samaradorligini yanada oshirish uchun interaktiv metodlarni yanada rivojlantirish va yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://xs.uz/uz/post/>
2. Akramov N. Ta’limda interaktiv metodlar. – Toshkent, 2021.126-bet.
3. Asqarov S. Pedagogik innovatsiyalar. – Samarqand, 2020.
4. Bobojonov T. Huquqiy ta’lim asoslari. – Toshkent, 2018.
5. Boymatov J. Pedagogik texnologiyalar. – Buxoro, 2017.
6. Ismoilov Q. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat. – Toshkent, 2015.

7. Karimov Z. Interaktiv o'qitish texnologiyalari. – Samarqand, 2021.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki>
9. <https://yuz.uz/uz/news/>
10. <https://uza.uz/oz/posts/>
11. Rustamov P. Oliy ta'limda interaktiv metodlar. – Toshkent, 2020.
12. Maxmudov O. O'quv jarayonida texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent, 2022.
13. Nizomov R. Huquqiy ongni shakllantirish usullari. – Toshkent, 2019.
14. Saidov A. Huquqiy ta'lim va tarbiya. – Toshkent, 2016.

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Artikbayeva Aziza Abror qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

artikbayeva.aziza@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, maqsad va vazifalari, ularning oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini baholash va rivojlantirish yo'nalishlarini belgilashdagi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, asosiy kompetensiya, kognitiv, kasbiy faoliyat, kompetensiya texnologiyalari, ta'lim va ishlab chiqarish.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие профессиональных компетенций будущих учителей, их цели и задачи, их возможности в оценке профессиональной компетентности педагогических кадров высших учебных заведений и определении направлений развития.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, базовая компетентность, познавательная, профессиональная деятельность, компетентностные технологии, образование и производство.

Annotation: This article analyzes the development of professional competences of future teachers, their goals and tasks, their possibilities in assessing the professional competence of pedagogic personnel of higher educational institutions and determining the directions of development.

Keywords: professional competence, basic competence, cognitive, professional activity, competency-based technologies, education and production.

Respublikamizda so'ngi yillarda ijtimoiy hamkorlik sharoitida pedagog kadrlar tayyorlashning integrativ mexanizmlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish,

xorijiy davlatlar ta'lim muassasalarining filiallarini ochish, ta'lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko'tarish, oliy pedagogik ta'lim bilan kamrov darajasini oshirish, yosh avlodning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, interfaol qo'llab-quvvatlashning me'yoriy asoslari yaratilmoqda.

Ko'pgina tadqiqotchilarining fikricha, XX asrning oxiriga ko'ra fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi tafovut tufayli o'z mavqeyini yo'qotdi, bu esa ishlab chiqarishning keskin pasayishiga olib keldi. Ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqani qo'llab-quvvatlamasdan turib, fan, texnika taraqqiyotini ta'minlash va sanoat korxonalarining zamonaviy ehtiyojlariga javob beradigan malakali kadrlarni tayyorlash qiyin.

Ma'lumki, hozirgi vaqtda mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik darajasi, o'zgaruvchan mehnat bozorining shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun uning maqomini oshirish lozim.

“Kompetensiya” to'g'risda tushunca beradigan bo'lsak – fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Shuningdek kasbiy kompetensiyalarning turli tasniflari mavjud . R. V. Gurinaning so'zlariga ko'ra, kasbiy kompetensiyalar, asosiy va maxsus qismlardan iborat.

Asosiy kompetensiyalar - har qanday zamonaviy mutaxassisning samarali kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan umumiy kompetensiyalar;

Maxsus kompetensiyalar talab qilinadigan kompetensiyalardir muayyan kasbiy muammolarni hal qilish.

Mavzusining dolzarbligini korib chiqadigan bolsak. Jamoat manfaati va mehnat bozorida ish beruvchi hozirda mutaxassis tomonidan taqdim etiladi; zamonaviy texnologiyalarning rivojlanish darajasiga mos keladigan kasbiy vakolatlarga ega bo'lishi lozim. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning yondashuvlari va vositalarini ko'rib chiqadigan ishlarni tahlil qilish ushbu muammoning tadqiqot bosqichida ekanligini ko'rsatdi. Qo'llanilayotgan vositalar xilma-xilligiga qaramay, kasb-hunar ta'limi muassasalarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayotganini aniqlandi. Kognitiv yondashuv ko'proq qo'llaniladi va integratsiyalashgan yondashuv amalda qo'llanilmaydi, bu integratsiya va parchalanish jarayonlarini hisobga olgan holda kasbiy vakolatlarni rivojlantirish muammosini har tomonlama ko'rib chiqishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonlarini axborotlashtirish, kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonlarini takomillashtirish innovasion-kreativ tayyorgarligini rivojlantirish borasida o'z ilmiy tadqiqot ishlarida ta'kidlab o'tishgan B.Adizov, N.N.Azixodjayeva, A.R.Aripjanova,

U.Begimqulov va boshqalar tomonidan yoritilgan. Talabalarda kasbiy-pedagogik faoliyatga barqaror motivasiyani shakllantirishning psixologik va akmeologik xususiyatlari L.S.Vigotskiy, V.V.Davidov, A.K.Markova, N.V.Kuzmina, S.L.Rubinshteyn taniqli rus olimlari Климов Е.А,Боброва Е. Б tadqiqotlariga ko'ra Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik tajribani umumlashirish va bu yo'nalishdagi o'z izlanishlarimiz kasb-hunar ta'limining pedagogik nazariyasi va amaliyotida quyidagi qarama-qarshiliklarni aniqlash imkonini berdi:

- kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun talabalarning loyihalash faoliyatiga asoslangan umumiy kasbiy fanlarni birlashtirishni o'z ichiga olgan va eksperimental va qidiruv ishlarida sinovdan o'tgan psixologik-pedagogik vositalar to'plami taklif etiladi.

Aniqlangan qarama-qarshiliklar talabalarning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini ilmiy-nazariy asoslash va amaliy amalga oshirishdan iborat bo'lgan muammolari o'rganildi.

Maqsadi - talabalarning kasbiy kompetensiyalarining tarkibi va tuzilishini aniqlashtirish va elektron fanlarini integratsiyalashuvi asosida ularni rivojlantirish imkoniyatlari asosida, ilmiy va uslubiy darajada mavzuningning dolzarbligi kasbiy rivojlanishning asosiy muammosi ekanligini tushunish bilan bog'liq. Kompetensiyalar - bu talabalarni o'z ichiga olgan samarali texnologiyalarni izlash ongli faoliyatga biz ongli faol faoliyatni talabalarga ta'minlovchi tashkiliy jarayon sifatida qaraymiz mustaqillik, faollik, o'z faoliyatini loyihalash, mustaqil qarorlar qabul qilish va ular uchun javobgarlikni ko'rsatish, o'z harakatlarining natijalarini ijtimoiy va kasbiy qadriyatlarga muvofiq tanqidiy baholash qobiliyati. Ijtimoiy-professional qadriyatlar ostida biz eng tan olingan va eng kam birlikni nazarda tutamiz ijtimoiy-professional hamjamiyat tomonidan taqdim etilgan xulq-atvor ko'rsatmalari, o'z kasbiy faoliyatining maqsadlari va natijalariga shaxsiy munosabatlari o'rganildi.

Shunday ekan kompetensiya to'grisda tushuncha beradigan bo'lsak – fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Artikbayeva, A. A. (2023). Development of Professional Competencies of Students Based on Social Cooperation. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 3(2), 354-356.

2. Artikbayeva, A. A. (2023). Development Of Professional Competencies Of Students Based On Social Cooperation During The Qualification Practice. Академические исследования в современной науке, 2(4), 68-70.

3. Artikbayeva, A. (2023). Ijtimoiy hamkorlik asosida bo'ljak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 1(2-3).

4. Artikbayeva, A. A. (2023). BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPENTENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIIY HAMKORLIKNING AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(1), 186-190.

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKKA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.

Ochilova Xilola Sheraliyevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi" kafaedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Kitobxonlik bolalarning nutqi, tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bolalarda kitobga qiziqish uyg'otish, tarbiyachi va ota-onalarning roli, ifodali o'qish, o'yin texnologiyalari, audio va vizual materiallardan foydalanish usullari ko'rib chiqiladi. Kitobxonlikka tayyorlash jarayonida uchraydigan muammolar va ularning pedagogik yechimlari ham tahlil qilinadi. O'quv jarayonida bolalarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish va maktabga tayyorgarligini mustahkamlash asosiy vazifa sifatida belgilanadi. Tadqiqot natijalari, bolalarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishda integratsiyalashgan yondashuv samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kitobxonlik, pedagogik asoslar, o'yin texnologiyalari, ifodali o'qish, vizual materiallar, maktabga tayyorgarlik

Maktabgacha ta'lim davri bolalar ongining shakllanishi va ularga asosiy ko'nikmalar beriladigan muhim bosqichlardan biridir. Shu jumladan, kitobxonlikka tayyorlash ham bolaning intellektual rivojlanishiga, nutqining o'sishiga va tasavvur doirasining kengayishiga xizmat qiladi.

Tayyorlashning muhimligi: Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobga qiziqtirish va ularni o'qishga tayyorlash quyidagi jihatlari bilan muhimdir:

- Nutq va tafakkurning rivojlanishi – Bolalar kitob o'qish orqali yangi so'z va iboralarni o'rganadi, ularning fikrlashi rivojlanadi.

- Ijodiy tasavvurning kengayishi – Ertaklar va hikoyalar orqali bolalar tasavvur dunyosini boyitadi.

- Axloqiy tarbiyaning shakllanishi – Kitob orqali bolalar yaxshilik, adolat, do'stlik va boshqa axloqiy qadriyatlarni o'rganadi.

•Maktabga tayyorgarlik – Maktabga borishdan oldin bolalar matnni tushunish va uni tinglash ko‘nikmalarini rivojlantirishlari zarur.

Kitobxonlikka Tayyorlashning Pedagogik Asoslari:Kitobxonlikka tayyorlash pedagogik jihatdan quyidagi asosiy yo‘nalishlarga tayanadi:

1. O‘qitishning Bosqichma-bosqich Amalga Oshirilishi

Bolalarni kitobxonlikka tayyorlash bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqich – Bolalarda kitobga qiziqish uyg‘otish (rangli rasmlı kitoblarni ko‘rsatish, ovozli ertaklarni tinglatish).

Ikkinchi bosqich – Bolalar bilan birgalikda kitob o‘qish, voqealarni muhokama qilish.

Uchinchi bosqich – Mustaqil kitob o‘qishga rag‘batlantirish va o‘qilgan asarlar bo‘yicha savol-javoblar o‘tkazish.

2. Tarbiyachi va Ota-Onalarning Roli: Maktabgacha ta‘lim muassasalarida tarbiyachilar bolalarni ertak va hikoyalarga jalb qilishi, qiziqarli ifodali o‘qish texnikalaridan foydalanishi kerak.

Ota-onalar esa uyda kitob o‘qish muhitini yaratishi, bolalar bilan birga ertaklar o‘qishi va ularning mazmuni haqida suhbatlashishi lozim.

3. O‘yin Texnologiyalaridan Foydalanish: Bolalar kitob o‘qishni o‘yin orqali o‘rganishi samaradorlikni oshiradi. Masalan:

- rasimli kartochkalar bilan o‘yinlar – Bolalar hikoyaning davomiyligini rasm bo‘yicha tushuntirib beradi.

- qahramonlar dialogi – Bolalar ertak qahramonlari nomidan gapirishadi, bu esa ularning nutqiy rivojlanishiga yordam beradi.

- drammatizatsiya – Bolalar kitobdagi voqealarni rollarga bo‘linib sahnalashtirishadi.

4. Audio va Vizual Materiallardan Foydalanish:Zamonaviy ta‘lim jarayonida bolalar uchun maxsus audio ertaklar, interaktiv kitoblar va multfilmlar muhim rol o‘ynaydi. Bu usullar bolalarning kitoblarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularga matn mazmunini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kitobxonlikka Tayyorlash Jarayonida Yuzaga Keladigan Muammolar va Ularning Yechimlari

Muammolar:

- Bolalarda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishning pastligi.
- Oilaviy muhitda kitob o‘qish odati shakllanmaganligi.
- Kitoblarning bolaning yoshiga mos kelmasligi.
- Texnologik qurilmalarga haddan tashqari qiziqish.

Yechimlar:

- Bolalar uchun rang-barang, qiziqarli va yoshi uchun mos kitoblarni tanlash.
- Har kuni kitob o‘qish odatini shakllantirish.

- O‘yin orqali kitobga bo‘lgan qiziqishni oshirish.
- Texnologik qurilmalarni o‘qish uchun foydali tarzda ishlatish (elektron kitoblar, ovozli ertaklar).

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni takidlash joyizki Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash bolalarning nutqiy va tafakkuriy rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunda tarbiyachilar, ota-onalar va pedagogik metodlar katta ahamiyatga ega. To‘g‘ri yondashuv bilan bolalar kitob o‘qishni sevib qoladi va bu ularning kelajakdagi ta’lim jarayonida muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Bolalarni kitob sevar qilib tarbiyalashimiz pedagog sifatida va ota ona sifatida ham burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodiev, S. (2020). Maktabgacha ta'limda kitobxonlikni rivojlantirish. Toshkent: Akademnas
2. Zaytsev, V. (2017). Bolalar adabiyoti va uning ta'lim jarayonidagi roli. Moskva: O‘qituvchi.
3. Eshmuratova, M. (2016). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash metodlari. Toshkent: Ma'naviyat.
4. Aliyeva, L. (2021). O‘yin texnologiyalarini maktabgacha ta'limda qo‘llash. Tashkent: Ilm-fan.
5. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.
6. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO ‘LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOIIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLANING INTELEKTUAL RIVOJLANISHINI

Musulmonova Shahnoza

To‘lqinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti

Maktabgacha ta’lim pedagogikasi

va psixologiyasi kafedrasi o‘qituvchisi

ANNATATSIYA : Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachilar bolaga shunchaki bilim berish emas, balki uning shaxs sifatida o‘zligini anglashi, vatanga

sadoqatli bo'lish, doimo muvaffaqiyatlarga intilish, keng fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va o'z kuchiga ishonadigan ruhda tarbiyalashdir.

АННОТАЦИЯ: Воспитатели в дошкольных образовательных организациях призваны не просто дать знания ребенку, а помочь ему осознать свою личность как личность, быть верным Родине, всегда стремиться к успеху, быть широким кругозором, принимать самостоятельные решения, воспитывать его в духе веры в свои силы.

ABSTRACT : Educators in preschool educational organizations are called upon not only to give knowledge to the child, but to help him realize his personality as an individual, to be faithful to the Motherland, to always strive for success, to be broad-minded, to make independent decisions, and to educate him in the spirit of self-confidence.

Kalit so'zlar : bola , ta'lim , tarbiyachi , intellektual , Ota –Ona , Materillar , Rivonlantiruvchi , psixologiyasi

Mazkur maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi , ota-onalar va bolalar uchun maktabgacha ta'limiga oid materiallar to'plami. Maktabgacha ta'lim tizimida yutuqlarga erishish, islohotlar olib borish, sog'lom va barkamol shaxsni tarbiyalashda davlat ta'lim dasturiga asoslangan holda ta'lim va tarbiya jarayonini sifatli tashkil lozim. Tarbiyachi o'zini shakllantirishi va mashg'ulot jarayoniga puxta tayyorgarlik ko'rishi kerak. Undan so'ng esa ta'lim va tarbiya jarayoni uchun qulay va sog'lom muhit tayyorlash lozim. Shu sababli ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonida zamonaviy va innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish talab qilinmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarda maktab ta'limiga tayyorlash hamda unda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi.

- bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.

- bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotirasi, diqqati, nutqi, tafakkurini inobatga olish. Bolada o'qishga nisbatan xohish, istak, qiziqish uyg'otish. Kattalar tomonidan bolaga bosim o'tkazish, uning erishgan natijalaridan qoniqmaganlikni bildirish man etiladi.

- olib boriladigan ta'lim va tarbiyaviy jarayonlar ketma-ketlikda, oddiydan murakkablashib borishi zarur.

- tizimli ravishda bolada kichik yosh davridan boshlab so'zlarni to'g'ri talaffuzini rivojlantirish. Tarbiyachi o'z nutqiga nisbatan talabchan bo'lishi.

- bolalarda o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan va yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalana olishga bo'lgan ishonchni hosil qilish.

Umuman xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, bolalarni 6-7 yoshda maktab ta'limiga tayyorlash, ularda ertaga maktab dasturlarini yaxshi o'zlashtirishlari, shuningdek ularning intilishlari, qobiliyatlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratadi. Bolalarni maktabga tayyorlashda, maktabgacha yoshdagi bolalik inson tafakkuri va umuman inson shaxsini shakllantirish jarayonida alohida rol o'ynaydi, jamiyatimizning ongli avlodini tarbiyalashga xizmat qiladi.

olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola yosh rivojlanish bosqichlarida uning jismoniy, ma'naviy, imkoniyatlarini hisobga olmasdan turib, uni intensiv mashg'ulotlar bilan maktab ta'limiga tayyorlovga o'rgatish mumkin emas. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun maktab ta'limining shakl va metodlarini qo'llamaslik kerak. Bolalarning yoshga bog'liq psixofiziologiyasi, ushbu yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi uchun maqbul sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'limga oid ish shakllari, didaktik o'yinlardan, ko'rgazmali-predmetli mashg'ulotlardan, bolalarning amaliy va tasviriy faoliyatining turli shakllaridan keng foydalangan holda tarbiyaviy ishlar usullari qo'llagan holda amalga oshirilish zarur. Bunday shakllar va usullar yosh bolaning fikrlash va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi, uning bilim faoliyatini rag'batlantiradi va intellektual rivojlanishga hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan xalqaro tajribalar hisobga olinib, 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktab ta'limiga tayyorlash maqsadida "Ilm yo'li" variativ dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhleri maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq, bolaning rivojlanishidagi 5 muhim soha : bolalarning jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish sohalarini har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlashga mo'ljallangan bo'lib, bunda bola ta'limiy faoliyatning yetakchi ishtirokchisi sifatida namoyon bo'ladi. Dastur talablari bolani har tomonlama rivojlantirib, maktab ta'limiga tayyorlaydi, unda turli xil ko'nikmalarni shakllantirishda xizmat qiladi. Bu yoshda bolani savodxonligi bo'yicha olib boriladigan ta'limiy jarayonlar bolalarda nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish sohasi va bola rivojlanishining barcha sohalari bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Bolaning so'z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg'onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang'ich til bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o'zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so'zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna

bo'lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun intilish ko'nikmalari rivojlanadi. Bolada qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog'ozda to'g'ri chiziqlar, so'zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo'lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi. Bolani tasavvur qilish idrok qilish shakllanib boradi .

XULOSA : Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning psixologik rivojlanish bosqichlarini qo'llab-quvvatlash orqali ularning kelajakdagi farovonligi va muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shadi. Bolalarning hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini to'g'ri yo'naltirish, ularning to'liq salohiyatini namoyon qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar o'z ustilarida mukkamal ishlashlari shart !

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musulmonova, S. T. (2022, November). Basic Principles of Creating a Subject-Developing Environment. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 140-144).

2. To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА НУТҚ О'СТИРИШ ЖАРAYONIDA BOLALARNING MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 14(1), 177-179.

3. Musulmonova, S. T. (2023). Use of the Method of Point Development in Teaching Students of Pre-School Educational Organizations to think Independently. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(4), 78-83.

4. To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА BOLALAR НУТҚINI RIVOJLANTIRISH METODIK TAVSIYALAR ISHLAB CHIQISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 57-60.

5. To'lqinovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИYALANUVCHILARIDA RAVON НУТҚQA O'RGATISH METODIKALARI

ZAMONAVIY AXBOROT TA'LIM MUHITIDA BOLALAR ADABIYOTINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI

Xujamqulova Iroda Faxriddin qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

xujamqulovairoda1@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalarining keng tarqalishi ta'lim tizimini yangilash, zamonaviy metodikalar va vositalarni joriy etishni talab qiladi. Ayniqsa, bolalar adabiyotini o'qitish sohasida, axborot texnologiyalarining imkoniyatlari ta'lim sifatini oshirishda katta rol o'ynaydi. Bolalar adabiyotini o'qitishning shakllari, metodlari va vositalari hozirgi kunda yanada samarali va interaktiv bo'lishi kerak. Maqsad – bolalarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni kitobga jalb qilish va ularning ijodiy tafakkurini rivojlantirishdir. Ushbu maqolada zamonaviy axborot ta'lim muhitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, bolalar adabiyoti, ijodiy tafakkuri, shakl, metod va vositalari, zamonaviy ta'lim

Аннотация: Широкое использование информационных технологий в современном обществе требует обновления системы образования, внедрения современных методик и инструментов. Возможности информационных технологий играют важную роль в повышении качества образования, особенно в сфере преподавания детской литературы. Формы, методы и инструменты обучения детской литературе сегодня должны быть более эффективными и интерактивными. Цель — повысить интерес детей к литературе, вовлечь их в чтение и развить творческое мышление. В статье рассматриваются формы, методы и средства совершенствования методики обучения детской литературе в современной информационно-образовательной среде.

Ключевые слова: информационные технологии, детская литература, творческое мышление, форма, методы и средства, современное образование.

Abstract: The widespread use of information technologies in modern society requires the renewal of the education system, the introduction of modern methodologies and tools. Especially in the field of teaching children's literature, the capabilities of information technologies play a major role in improving the quality of education. The forms, methods and tools of teaching children's literature should be more effective and interactive today. The goal is to increase children's interest in literature, attract them to books and develop their creative thinking. This article

discusses the forms, methods and tools of improving the methodology of teaching children's literature in a modern information educational environment.

Keywords: information technologies, children's literature, creative thinking, form, methods and tools, modern education

Kirish. O'zbek adabiyotshunosligida Mustaqillikka erishilgandan keyin boshlangan ma'naviy tiklanish jarayoni o'zbek bolalar adabiyotiga oid qadimiy va zamonaviy manbalarga xos poetik xususiyatlarni chuqur tadqiq etish ehtiyojini yuzaga keltirib, o'zbek bolalar adabiyoti namunalarida poetik tafakkur yangilanishi evolyutsiyasini o'rganish xalqimiz badiiy tafakkurining shakllanish tarixini yoritishga muayyan darajada xizmat qilishi bilan ham dolzarbdir. Bunday asarlarda aks etgan umuminsoniy g'oyalar yosh avlodni buyuk ajdodlarimizning ezgu an'analari ruhida tarbiyalashda hamda ma'naviy kamolot sari etaklashda muhim badiiy-estetik hamda amaliy ahamiyatga egadir.

“Yoshlarni zamonaviy bilim va tajriba, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga etkazamiz”. Mamlakatimiz miqyosida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimi keng yo'lga qo'yilgani, “Yosh kitobxonlar tanlov”larining tashkil etilishi va bugungi kunda uning yanada yuksak mavqe kasb etayotgani ham shundan dalolat beradi.

Badiiy adabiyotning, ayniqsa, yosh avlod ma'naviy kamolotidagi beqiyos o'rnini belgilash adabiyotshunoslikning o'zak vazifalaridan biri sifatida hozirgi bolalar adabiyotimiz o'ziga xosliklarini belgilash va ijodkorlar badiiy mahoratini baholashda alohida ahamiyat kasb etishi esa o'quv qo'llanmaning dolzarbligini asoslaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarorida yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va ularni oliy ta'lim muassasalarining ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish, oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv, o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlash oliy ta'lim tizimini kelgusida rivojlantirishning eng muhim vazifalari qatorida turishi belgilab berilgan. Shuningdek, 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Qolaversa, Prezidentimizning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham ta'lim sifatini tubdan yaxshilash maqsadida, avvalo, o'quv dasturlari, o'qituvchi va domlalar uchun metodik 5 qo'llanmalarni ilg'or xalqaro mezonlarga moslashtirish lozimligi, bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga

sermazmun va tushunarli darsliklar yaratish zarurligi ta'kidlandi. Binobarin, 2022 yil 28 fevraldagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi ham sifatli ta'lim asosini takomillashtirilgan o'quv qo'llanma, darslik, o'quv-usuliy qo'llanmalar tashkil etishi anglashiladi.

Tadqiqot metodologiyasi va tahlil natijalari . Adabiyot o'qitish metodikasi alohida fan sifatida maktabgacha ta'lim uchun ham, boshlang'ich sinflar uchun ham, o'rta, yuqori va oliy ta'lim uchun ham zarur hisoblanib, uning o'z obyekti va predmeti, maqsad va vazifalari, mazmuni va metodlarini aniqlab olish zarur. Bizgacha yaratilgan soha darsliklariga tayangan holda

“Adabiyot o'qitish metodikasi” fanining **obyektini** uzluksiz ta'lim tizimidagi adabiyot darslari, deya ko'rsatish mumkin.

Mazkur fanning **predmeti** esa uzluksiz ta'lim tizimida badiiy 11 adabiyotning o'qitilishiga doir didaktik ashyolar va qonuniyatlar hamda badiiy asarni o'rganishda o'qituvchi-o'quvchi munosabatlaridagi hamkorlik jarayonidvc.

«Adabiyot o'qitish metodikasi» fanining **maqsadi** adabiyot o'qituvchisining kasbiy kompetentliligini shakllantirish, unga yoshlar ma'naviyatini qaror toptirishda badiiy asarning ta'sir kuchidan oqilona, optimal (eng oson, qulay, ma'qul) va samarali foydalanish yo'llarini o'rgatishd&n iborat. Adabiyot o'qitish metodikasi fani adabiyot darslarining ta'lim muassasalarida o'rganiladigan boshqa o'quv fanlaridan farqini ko'rsatish; adabiy ta'limdagi an'anaviy va novatorlik yondashuvga xos jihatlami o'rganish; pedagoglarda adabiy ta'lim uchun optimal variantlami belgilashda zarur bo'ladigan ko'nikmalami shakllantirish; adabiyot darslarida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati hamda ularning o'zaro munosabatidagi o'ziga xosliklar bilan tanishtirish singari vazifalami o'z ichiga oladi. Shundan kelib chiqiladigan bo'lsa,

“Adabiyot o'qitish metodikasi” fanining vazifalari o'qitish jarayonida ta'limning samarali metod va usullaridan foydalanish yo'llarini o'rgatish, badiiy asar tahlilida o'quvchi ma'naviyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan jihatlami ochish hamda undan maqsadga muvofiq tarzda foydalana bilishgayo'naltirishdan iborat. “Adabiyot o'qitish metodikasi” fanining mazmuni ta'lim texnologiyalari, metodlari, usullari, shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari, badiiy asar bilan bog'liq nazariy hamda didaktik tushunchalar, adabiy matn bilan ishlash jarayonida o'qituvchio'quvchi munosabatlaridagi xususiyatlar, ularning faoliyatini to'g'ri tashkil etish yo'llarini o'z ichiga oladi.

«Adabiyot o'qitish metodikasi» fanining ilmiy-tadqiqot metodlari qatoriga:

- fanga doir ma'lumot yig'ishning aniq maqsadga yo'naltirilganligi;
- ilg'or tajribalami o'rganish, tahlil qilish va ommalashtirish, ta'lim hujjatlarini tahlil qilish, o'qituvchi hamda o'quvchilar bilan individual suhbatlar tashkil etish kabilami o'z ichiga oladigan kuzatish;

- sinalmagan pedagogik hodisalarni har xil sharoitlarda o'rganish maqsadida qo'yilgan ilmiy tajriba ko'rinishidagi eksperiment;

- ma'lum maqsadga yo'naltirilgan, aniq sharoit va tartibda o'tkaziladigan, o'quvchilarning ta'limiy hamda rivojlanish darajasini aniq o'lchaydigan tekshiruv tizimi bo'lmish test;

O'qitish shakllari:

A. Interaktiv dars shakli: Interaktiv darslar zamonaviy ta'limda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarni faollashtiruvchi, muloqotga chorlovchi va bilimlarni o'zaro almashishga imkon beruvchi shakl sifatida ishlatiladi. Darsda sinfda turli interaktiv vositalardan foydalanish, o'quvchilarni guruhlariga bo'lish va birgalikda ishlash orqali samaradorlikni oshiradi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Erkin fikrlash va muhokama qilish"

1. O'quvchilarni adabiyot asarini o'qishga jalb qilish. (Masalan, "Alisher Navoiy" asaridan bir parcha)

2. Guruhlar bo'lib ishlash: Har bir guruhga bir nechta savollar taqdim etiladi va o'quvchilar o'qilgan matn asosida bu savollarga javob beradi.

3. Dars tugagach, sinfda umumiy muhokama o'tkaziladi: "Navoiy asarida qaysi muhim fikrlar keltirilgan?", "Asar bizning hayotimizda qanday ahamiyatga ega?" kabi savollarni muhokama qilish.

B. Kooperativ o'qitish shakli: O'quvchilarni guruhlariga bo'lib, o'zaro hamkorlikda o'qitish metodidan foydalanish orqali o'zaro fikr almashish va bir-biriga yordam berish imkoniyati yaratiladi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Guruhda adabiyot asarining mazmunini tahlil qilish"

1. O'quvchilarga tanlangan bolalar adabiyotini berish (masalan, "Piter Pen" asaridan parcha).

2. Har bir guruhga asarning mazmunini tahlil qilish, uning asosiy g'oyasini topish va guruhning boshqa a'zolariga taqdim etish vazifasi beriladi.

3. Guruhlar o'rtasida fikr almashish va muhokama o'tkaziladi.

O'qitish metodlari:

A. Muammoli o'qitish metodi: Bu metod orqali o'quvchilarga o'qilgan asar orqali muammolarni hal qilish vazifasi beriladi. Bolalar adabiyotiga nisbatan tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Asar orqali muammolarni hal qilish"

1. "Ali Baba va qirq o'g'ri" hikoyasidan bir parcha o'qiladi.

2. O'quvchilarga quyidagi savollar taqdim etiladi:

o "Ali Baba nima uchun o'zini xavf ostiga qo'ygan?"

o "Agar siz Ali Baba o'rnida bo'lsangiz, nima qilgan bo'lar edingiz?"

o "Hikoyadagi qahramonlar qanday ijobiy yoki salbiy sifatlar bilan ajralib turadi?"

3. O'quvchilar bu savollarga javob berish va o'z fikrlarini muhokama qilishadi.

B. Ijodiy yondashuv metodi: Bolalarga o'z fikrlarini ifodalash va yangi g'oyalarni ishlab chiqish uchun ijodiy vazifalar beriladi. Bu metod adabiyotga bo'lgan qiziqishni oshiradi va bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Ijodiy yondashuv va qahramonlarni qayta tasvirlash"

1. O'quvchilarga "Qizil gulli gulxan" asaridan bir qahramon tasvirlanadi.
2. O'quvchilarga bu qahramonni boshqa bir qahramon sifatida qayta tasvirlash vazifasi beriladi (masalan, zamonaviy dunyoda).
3. O'quvchilar o'z fikrlarini yozma tarzda yoki grafik shaklda taqdim etadilar.

O'qitish vositalari:

A. Multimediya vositalari: Multimediya vositalari o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va o'qish jarayonini yanada jonlantirishga yordam beradi. Videolar, audio materiallar, animatsiyalar va interaktiv dasturlar o'quvchilarga o'qish tajribasini boyitadi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Asar mazmunini yaxshiroq tushunish"

1. O'quvchilarga "Pinokyo" asaridan bir parcha o'qiladi.
2. Keyin esa o'quvchilarga asarning animatsion versiyasi ko'rsatiladi.
3. Darsdan so'ng, o'quvchilarga "Pinokyo"ning qanday o'zgarishlarni boshidan kechirganini va bu o'zgarishlar uning xarakteriga qanday ta'sir qilganini muhokama qilish vazifasi beriladi.

B. Elektron kutubxonalar va onlayn resurslar: Zamonaviy elektron kutubxonalar va onlayn resurslar o'quvchilarga adabiyot asarlarini o'qish va ularga oid materiallarni izlash imkoniyatini yaratadi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Elektron kutubxonadan foydalanish"

1. O'quvchilarga internet orqali "Bolalar adabiyoti" bo'limidan o'zgartirilgan kitoblar ro'yxati taqdim etiladi.
2. O'quvchilar tanlangan asarlarni elektron shaklda o'qib, uning asosiy g'oyasini muhokama qilishadi.

C. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) texnologiyalari: Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari o'quvchilarga adabiyot asarlarini yangi shaklda taqdim etadi va ular bilan interaktiv tarzda tanishish imkoniyatini yaratadi.

Namuna (sinf darsligidan): Maqsad: "Adabiyot asarini jonlantirish"

1. O'quvchilarga VR texnologiyasi yordamida "Qorqinchli ertak" yoki "Asl hikoya" asaridagi sahnalar taqdim etiladi.

2. O‘quvchilar ushbu sahnalarda ishtirok etishadi, qahramonlar bilan muloqot qilishadi va voqealar rivojini kuzatishadi.

Xulosa: Zamonaviy axborot ta’lim muhitida bolalar adabiyotini o‘qitish metodikasini takomillashtirish o‘quvchilarga yanada samarali, qiziqarli va interaktiv ta’lim berish imkonini yaratadi. Axborot texnologiyalarining imkoniyatlari yordamida o‘qitish shakllari, metodlari va vositalari o‘quvchilarning adabiyotga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi va mustaqil o‘rganish qobiliyatlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, o‘qituvchi tomonidan aniq tanlangan metod va vositalar bolalarning individual ehtiyojlariga mos kelishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. V.A.Lutsenko, O‘qitish metodikasining zamonaviy tendensiyalari. - O‘qituvchilar uchun qo‘llanma, 2021.

2. S. A. Jafarov, Axborot texnologiyalari va ta’limda ularning o‘rni. - Ta’lim innovatsiyalari jurnali, 2022.

3. Safarov O., Barakayev R., Jamilova B. – Bolalar adabiyoti. Darslik / T.: “Sharofat-fayz”, 2022. - 320 b.

4. Jamilova B. O‘zbek bolalar adabiyoti. O‘quv qo‘llanma. T.: Innovatsiya-Ziyo. 2021. - 222 b.

5. Jamilova B., Safarov F. Ona tili va bolalar adabiyotidan ilmiy atamalar lug‘ati. Buxoro, “Durdona”, 2021. – 220b

KASBIY-PEDAGOGIK DEFORMATSIYANING O‘QITUVCHILIK FAOLIYATIGA TA’SIRI

Saidova Parvina Mirzo qizi,

Denov tadbirkorlik va pedagogika

instituti o‘qituvchisi,

Tel.: 998 99 459 29 99

E-pochta: psaidova@dtpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy-pedagogik deformatsiyaning o‘qituvchi faoliyatiga ta’siri haqida bayon etilgan. Kasbiy-pedagogik deformatsiya pedagogik samaradorlikning pasayishi, o‘qituvchilarning ruhiy va jismoniy salomatligiga ta’siri, yosh o‘qituvchilar uchun ayniqsa xavfli ekanligi xususida ma’lumotlar keltirilgan. Kasbiy-pedagogik deformatsiyani aniqlovchi metodlar haqida ma’lumotlar hamda bir necha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: Kasbiy-pedagogik deformatsiya (KPD), kvalitatif tadqiqot, kvantitativ tadqiqot, longitudinal metod, monotonlik, burnout, **kasbiy motivatsiya**, shaxsiy va professional holat

Аннотация: В данной статье описывается влияние педагогической деформации на работу учителя. Приводятся сведения о том, что профессионально-педагогическая деформация снижает педагогическую эффективность, влияет на психическое и физическое здоровье учителей и особенно опасна для молодых учителей. Также приведены сведения о методах выявления профессионально-педагогической деформации и некоторые рекомендации.

Ключевые слова: Профессионально-педагогическая деформация (ППД), качественное исследование, количественное исследование, лонгитюдный метод, монотонность, выгорание, профессиональная мотивация, личностно-профессиональный статус

Abstract: This article describes the impact of professional and pedagogical deformation on teacher activity. Information is provided on the fact that professional and pedagogical deformation leads to a decrease in pedagogical efficiency, its impact on the mental and physical health of teachers, and is especially dangerous for young teachers. Information on methods for identifying professional and pedagogical deformation and several recommendations are also provided.

Key words: Professional-pedagogical deformation (PPD), qualitative research, quantitative research, longitudinal method, monotony, burnout, professional motivation, personal and professional status

Kasbiy-pedagogik deformatsiya (KPD) — o'qituvchining pedagogik faoliyatining uzoq muddatli davom etishi natijasida yuzaga keladigan ruhiy va emotsional salbiy o'zgarishlar majmuidir. Bu fenomen, nafaqat o'qituvchining professional faoliyatini, balki uning shaxsiy hayotini ham salbiy tarzda ta'sir qiladi. Kasbiy-pedagogik deformatsiya asosan emotsional charchoq, depersonalizatsiya va o'zini kamsitish hissi bilan bog'liq bo'lib, o'qituvchilarning ishga nisbatan motivatsiyasini kamaytiradi va pedagogik faoliyatining samaradorligini pasaytiradi.

Kasbiy-pedagogik deformatsiya (burnout) — bu o'qituvchining jismoniy va ruhiy holatidagi charchoq, qoniqishning pasayishi, va o'z ishiga bo'lgan ishtiyoqning kamayishi holatidir. O'qituvchilar o'z kasbiy faoliyatida doimiy stressga duch kelishlari mumkin, bu esa ularning pedagogik samaradorligiga, o'quvchilarga bo'lgan munosabatiga, va umumiy ish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Kasbiy-pedagogik deformatsiya nafaqat o'qituvchilarning shaxsiy holatini, balki ta'lim tizimi samaradorligini ham pasaytiradi. Oliy ta'lim tizimida o'qituvchilarning professional holati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi, shuning uchun kasbiy-pedagogik deformatsiyaning ta'sirlarini o'rganish zarur. Ushbu maqola kasbiy-pedagogik

deformatsiyaning o'qituvchilarning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishini, uning alomatlarini va profilaktik choralari haqida tahlil qiladi.

Kasbiy-pedagogik deformatsiyaning o'qituvchilik faoliyatiga ta'siri — bu dolzarb va jiddiy muammo bo'lib, uning ta'siri nafaqat o'qituvchining o'ziga, balki ta'lim tizimining umumiy samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilarning kasbiy-pedagogik deformatsiyasi (burnout) ta'lim sifatiga jiddiy xavf soladi va o'qituvchilarga ta'lim berish jarayonini yomonlashtirishi mumkin.

Kasbiy pedagogik deformatsiya (KPD) konsepti o'zining ilmiy asoslarini XIX asrning oxirida va XX asrning boshlarida boshlaydi. Pedagogik faoliyatga birinchi marta psixologik nuqtai nazardan yondashuvlar o'sha davrda paydo bo'ldi, ayniqsa pedagogika va psixologiya sohalarining alohida fan sifatida shakllanishi natijasida. XIX asrning oxiriga kelib, psixologiya va pedagogikaning ilmiy asoslari mustahkamlanib, ilk bor pedagogik faoliyatni psixologik nuqtai nazardan o'rganish boshlandi.

1930-1950-yillarda kasbiy deformatsiyaning ilk ilmiy tushunchalarining ilk ilmiy asoslarini yaratgan olimlardan biri — nemis psixologi va pedagogi **Georg Kershenstein** bo'lib, u o'qituvchilarning psixologik holati va ularning pedagogik faoliyatiga bo'lgan ta'sirini o'rganishga uringan. "**Kasbiy deformatsiya va uning oldini olish**" nomli asarida qo'llagan [1;143]. Bu asar 20-asrning o'rtalarida nemis pedagogikasida katta e'tibor qozongan va Kershenstein kasbiy deformatsiyaning psixologik va pedagogik jihatlarini tahlil qilgan.

1960-yillarga kelib, kasbiy pedagogik deformatsiya haqidagi ilmiy qarashlar yanada kengayib, kasbiy stress va charchoqni o'rganishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar olib borildi. **Frederic Herzberg** [2;352] va **Wilfred Bion** [3;230] kabi psixologlar va sotsiologlar kasbiy deformatsiyaning turli shakllarini o'rganishdi. Ular kasbiy deformatsiyaning bir qator omillarga, jumladan, stress, ko'plab vazifalarni bajarish, o'qituvchining maqsadsizligi va ijtimoiy izolatsiya bilan bog'liqligini aniqladilar. Aslida, kasbiy pedagogik deformatsiya konsepti haqida ko'proq ilmiy ishlarni **Maslach** va **Jackson** kabi psixologlar amalga oshirishgan [4;14]. Maslach va Jackson 1980-yillarda "**burnout**" (kasbiy charchoq) fenomenini aniqlagan va uni o'qituvchilar va boshqa kasblarda qanday paydo bo'lishi haqida chuqur tahlillarni amalga oshirishgan. Ularning ishlarida o'qituvchilar va boshqa kasb egalari orasidagi kasbiy deformatsiyaning psixologik va emotsional salbiy oqibatlarini tadqiq qilingan. Shuningdek, **Freudenberger** [5;225] kabi mutaxassislar va ular kashf etgan kasbiy charchoq va stress haqidagi tadqiqotlar ko'proq asosli bo'ladi.

Kasbiy-pedagogik deformatsiya o'qituvchining professional faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchining kasbiy deformatsiyaga uchraganligi uning pedagogik

metodlaridan, dars o'tish uslublaridan va o'quvchilarga bo'lgan munosabatidan sezilarli darajada aks etadi. O'qituvchining yuzaga kelgan kasbiy deformatsiyasi natijasida darslar orasidagi motivatsiya darajasi pasayadi, ta'limda samaradorlik kamayadi va o'quvchilar bilan samarali aloqalar o'rnatish qiyinlashadi. Kasbiy-pedagogik deformatsiya o'qituvchining shaxsiyatini o'zgartiradi.

Kasbiy deformatsiyaning pedagogik faoliyatga ta'sirini bartaraf etish uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish mumkin:

- **Psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish:** O'qituvchilarga psixologik yordam va stressni boshqarish bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish, shuningdek, o'zaro psixologik yordam tizimlarini rivojlantirish.

- **Ish sharoitlarini yaxshilash:** O'qituvchilarning ish sharoitlarini yaxshilash, ish yuklamasini muvozanatlash va ish vaqtini optimallashtirish, hamda o'qituvchilarga o'z kasbiy maqsadlarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratish.

- **Doimiy malaka oshirish va professional rivojlanish:** O'qituvchilarni malaka oshirish kurslari, pedagogik yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va metodik yondoshuvlarni joriy etish orqali ularning kasbiy o'sishiga yordam berish.

- **Kasbiy motivatsiyani oshirish:** O'qituvchilarning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun rag'batlantirish tizimlarini ishlab chiqish va ularni yuqori ma'naviy qiymatlarni yaratish orqali qo'llab-quvvatlash.

KPDning o'qituvchilik faoliyatiga ta'siri mavzusida quyidagi xulosalar berilishi mumkin:

1. **Kasbiy-pedagogik deformatsiya o'qituvchining shaxsiy va professional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi:** Kasbiy-pedagogik deformatsiya o'qituvchining ishga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi, natijada u o'z faoliyatiga nisbatan indifferentsiya (beparvolik) va pasaygan motivatsiya hissi bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bunda o'qituvchi o'z ishida kamroq ruhiy va hissiy qo'shilish, hamda ilgari o'ziga xos bo'lgan ijobiy motivatsiya va tashabbusni yo'qotadi.

2. **O'qituvchining ruhiy va hissiy holati yomonlashadi:** Kasbiy deformatsiyaning rivojlanishi o'qituvchining ruhiy holatiga, motivatsiyasiga va ishga bo'lgan qiziqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining ishlashdagi eng katta xatarlardan biri — u o'zini o'zi etarlicha baholay olmaydi, o'z faoliyatiga nisbatan shubha va ishonchsizlikni his qiladi.

3. **Kasbiy-pedagogik deformatsiya o'qituvchining shaxsiyatini o'zgartiradi:** Kasbiy deformatsiya natijasida o'qituvchining shaxsiyatida salbiy o'zgarishlar yuz beradi: pedagogik yondoshuvlar va talabalarga bo'lgan munosabatda beparvolik, asabiylashish va professional maqsadlaridan chetlashish kuzatiladi.

O'qituvchi o'z ishida xato qilishdan qo'rqadi yoki o'zining pedagogik qobiliyatlarini kamaytiradi.

4. **Tashkilot muhitining kasbiy deformatsiyaga ta'siri:** O'qituvchining kasbiy deformatsiyasi ko'pincha tashqi omillar bilan bog'liq bo'ladi, masalan, ish sharoitlari, yetarli qo'llab-quvvatlashning yo'qligi, kasbiy o'sish imkoniyatlarining cheklanganligi yoki ish bosimi.

KPDning o'qituvchilik faoliyatiga ta'siri mavzusida quyidagi takliflar berilishi mumkin:

1. O'qituvchilar uchun psixologik yordam tizimini yaratish.
2. Kasbiy malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish
3. Stressni boshqarish va kasbiy sog'liqni saqlash bo'yicha treninglarni tashkil etish.
4. Kasbiy deformatsiyaning sabablarini tahlil qilish va ularni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar ishlab chiqish.

Kasbiy-pedagogik deformatsiyaning o'qituvchilik faoliyatiga ta'sirini kamaytirish uchun tavsiya etilgan chora-tadbirlar o'qituvchilarni kasbiy rivojlanishga, ruhiy va jismoniy salomatlikka, kasbiy motivatsiyaga, hamkorlik va qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarni kasbiy burnoutdan himoya qilish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Georg Kershenstein. **"Berufliche Deformation und ihre Verhütung"**. "Hogrefe Verlag" press. 1937, 143 page
2. Frederic Herzberg. "The Motivation to Work". John Wiley & Sons press. 1959, 352 page
3. Wilfred Bion. **"Experiences in Groups"** "Tavistock Publications" press 1961, 230 page
4. **Christina Maslach** va **Susan E. Jackson**. **"The Measurement of Experienced Burnout"**. "Journal of Occupational Behaviour". 1978, 14 page
5. Herbert Freudenberger. "Burnout: The Cost of Caring" Doubly, Doran & Company press Nyu-York, 1974 225 page

TALABALARNING KASBIY RIVOJLANISHIDA PEDAGOGIK DEONTOLOGIYANING O'RNI.

Pardayeva Ra'no Eshboyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

13.00.01-Pedagogika nazariyasi.

Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi

1-kurs tayanch doktoranti (PhD)

E-pochta:pardayevvarano1242@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik deontologiyaning talabalar kasbiy rivojlanishidagi o'rni muhokama qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida axloqiy me'yorlar va kasbiy burchlarning ahamiyati, shuningdek, pedagogik deontologiya tamoyillarining bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada pedagogik deontologiyaning nazariy asoslari, uning talabalar kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati, hamda o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyati davomida duch keladigan axloqiy dilemmalarni hal qilish ko'nikmalari batafsil o'rganilgan va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik deontologiya, kasbiy rivojlanish, axloqiy me'yorlar, kasbiy kompetensiyalar, o'qituvchi etikasi, ta'lim jarayoni.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль педагогической деонтологии в профессиональном развитии студентов. Анализируется значение моральных норм и профессиональных обязанностей в современной системе образования, а также влияние принципов педагогической деонтологии на профессиональное становление будущих учителей. В статье подробно изучены теоретические основы педагогической деонтологии, ее значение в формировании профессиональных компетенций студентов, навыков решения этических дилемм, с которыми сталкиваются преподаватели в процессе профессиональной деятельности, и представлены рекомендации.

Ключевые слова: педагогическая деонтология, профессиональное развитие, этические нормы, профессиональные компетенции, этика учителя, образовательный процесс.

Abstract. This article discusses the role of pedagogical deontology in the professional development of students. The importance of ethical norms and professional duties in the modern education system is analyzed, as well as the impact of the principles of pedagogical deontology on the professional formation of future teachers. The article examines in detail the theoretical foundations of pedagogical deontology, its importance in the formation of students' professional competencies, and

the skills of teachers to solve ethical dilemmas encountered in their professional activities, and provides recommendations.

Keywords: Pedagogical deontology, professional development, ethical standards, professional competencies, teacher ethics, educational process.

Zamonaviy jamiyatda pedagogik faoliyat murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Pedagoglar nafaqat o'z bilimlarini talabalarga yetkazishlari, balki ularning axloqiy va ma'naviy rivojlanishlariga ham ta'sir ko'rsatadilar. Bu jarayonda o'qituvchining kasbiy mas'uliyati, axloqiy qadriyatlari va kasbiy burchni anglashi muhim ahamiyatga ega. Aynan shu jihatlarni o'rganuvchi fan sifatida pedagogik deontologiya alohida o'rin tutadi. O'zbekistonda pedagogik deontologiya yo'nalishi XX asrning oxirlarida shakllana boshlagan bo'lsa-da, XXI asrga kelib bu soha yanada jadal rivojlana boshladi. Pedagogik deontologiya tushunchasi etimologik jihatdan ikki qismdan iborat: "deontologiya" yunon tilidan "deon" – burch va "logos" – ta'limot so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, burch haqidagi ta'limot ma'nosini anglatadi.[1, B. 4]. Pedagogik kontekstda esa bu tushuncha pedagogning kasbiy burchlari, majburiyatlari va mas'uliyati haqidagi ta'limot sifatida talqin etiladi. 2000-yillardan keyin O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar davomida o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, bu o'z navbatida pedagogik deontologiya muammolarini chuqurroq o'rganishga zamin yaratdi.

Bugungi kunda pedagogik deontologiya barcha pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlarining ajralmas qismiga aylangan. Bu fanni o'rganish orqali bo'lajak pedagoglar o'z kasbiy faoliyatlarining axloqiy asoslarini tushunib yetadilar, ta'lim jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axloqiy dilemmalarda to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini egallaydilar va o'quvchilar bilan munosabatda etik tamoyillarga rioya qilishning ahamiyatini anglab yetadilar.

Deontologiya - tushunchasi kasbiy etikada keng qo'llanilib har bir kasb doirasida kasbning odob, xulq normalari haqida nazariy jihatdan tushuncha beradi.

Pedagogik deontologiya - bu pedagogning turli holatlarda o'zining kasbiy faoliyatida sodiqligini ifodalaydi. "Deontologiya" atamasi ingliz faylasufi, iqtisodchisi va huquqshunosi I.Bentem tomonidan axloq nazariyasiga murojaat qilish uchun kiritilgan. Pedagogikada deontologiya mohiyatini o'rganish bo'yicha tadqiqotchilardan biri G.M.Kertaeva o'zining tadqiqotlarida o'qituvchining deontologik tayyorgarligini ajratib ko'rsatdi, bu "O'qituvchining ongi, uning bilim, ko'nikma va malakalarini kasbiy burch talablariga muvofiq ravishda ta'lim, tarbiyaviy ishlarini bajarishga tayyorligi holati. Bu uning kasbiy ongining rivojlanish darajasini, kasbiy faoliyatda nima qilish kerakligini anglashini aks ettiruvchi uning umumiy tayyorgarligining ajralmas qismidir" [2,B.10] deydi. Deontologik tayyorgarlikning

asoslari universitetda qo'yiladi, o'qituvchining kundalik amaliy faoliyati tomonidan tasdiqlanadi va qo'llab-quvvatlanadi.

Pedagogik deontologiya fan sifatida falsafa, etika, huquqshunoslik, psixologiya va pedagogika kesishmasida joylashgan bo'lib, u o'z tadqiqotlarida bu fanlarning uslub va yondashuvlaridan foydalanadi. Pedagogik deontologiyaning interdistsiplinar xususiyati uni zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb muammolarini hal qilishda muhim vosita sifatida qaralishiga asos bo'ladi [3, B. 13]

Bir qator mualliflar (G.M.Kertaeva, G.M.Kodjaspirova, L.E.Kuderina, K.M.Levitan pedagogik deontologiyaning nazariy asoslarini kasbiy burch talablariga muvofiq o'qituvchi xatti-harakatlari orqali sharhlaydilar. Shu bilan birga, pedagogik deontologiya talablari o'qituvchining kasbiy ongini talaba (ta'lim munosabatlarining boshqa ishtirokchilari) taqdiriga aralashishga, ishonch, hamdardlik va adolat tamoyillariga rioya qilishga yo'naltiradi. [4, B. 112]

Pedagogik faoliyat davomida o'qituvchilar tez-tez turli axloqiy dilemmalarga duch keladilar. Masalan, o'quvchilarning bilim darajasini haqqoniy baholash, konfidentsial ma'lumotlarni saqlash, murakkab pedagogik vaziyatlarda qaror qabul qilish, turli manfaatlar to'qnashuvini hal qilish va boshqalar. Bunday vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun o'qituvchi pedagogik deontologiya prinsiplari va me'yorlariga tayanishi muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik deontologiya nafaqat axloqiy qarorlar qabul qilish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi, balki o'qituvchining kasbiy faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish uchun ham muhim vosita hisoblanadi. U pedagoglarning o'z faoliyatlarini tanqidiy tahlil qilish, kasbiy xatolardan to'g'ri xulosalar chiqarish va o'z pedagogik mahoratlarini doimiy ravishda oshirib borishga undaydi. Mazkur maqolada pedagogik deontologiyaning talabalar kasbiy rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi, uning talabalarning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish, kasbiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini takomillashtirish, kasbiy refleksiyaning rivojlantirish va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli ochib beriladi.

Pedagogik deontologiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Gumanizm tamoyili – o'quvchilarning shaxsiyatini hurmat qilish, ularning insoniy qadr-qimmatini tan olish va rivojlanish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash.

2. Adolat tamoyili - barcha o'quvchilarga nisbatan bir xil yondashish, ularning yutuqlarini xolis baholash va kamsitishlardan xoli bo'lish.

3. Mas'uliyat tamoyili – pedagogning o'z kasbiy vazifalari va majburiyatlarini to'liq anglashi, ularni bajarishga mas'uliyat bilan yondashishi.

4. Kasbiy kompetentlik tamoyili – o'qituvchining o'z kasbiy bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda takomillashtirishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi.

5. Konfidentsiallik tamoyili – o‘quvchilar va hamkasblar haqidagi shaxsiy ma’lumotlarning maxfiylikini saqlash.

Pedagogik deontologiyani o‘rganish talabalarning kasbiy rivojlanishiga bir necha jihatlarda ta’sir ko‘rsatadi:

Kasbiy identifikatsiyani shakllantirish - pedagogik deontologiya talabalarning o‘zlarini kelajakdagi pedagog sifatida anglab yetishlariga yordam beradi. Ular pedagoglik kasbining axloqiy asoslarini tushunish orqali o‘z kasbiy rollarini yanada chuqurroq anglab yetadilar. Talabalar pedagog kasbining jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini tushunib, o‘zlarining kelajakdagi pedagogik faoliyatlarini yanada aniqroq tasavvur qila boshlaydilar.

Axloqiy qadriyatlarni shakllantirish - pedagogik deontologiya talabalarning pedagog kasbiga xos bo‘lgan axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirishlariga yordam beradi. Bu qadriyatlar orasida halollik, adolat, xolislik, bag‘rikenglik, mas’uliyat va boshqalar muhim o‘rin tutadi. Talabalar bu qadriyatlarni o‘zlashtirishning ahamiyatini tushunib yetadilar va ularni o‘z hayotlarida qo‘llashga harakat qiladilar.

Kasbiy qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish - pedagogik deontologiya talabalarni turli axloqiy dilemmalarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi. Ular real pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish orqali qaror qabul qilish jarayonining murakkabligini anglaydilar va bu jarayonda axloqiy me’yorlarga asoslanishning muhimligini tushunib yetadilar.

Kasbiy refleksiyaning rivojlantirish - pedagogik deontologiya talabalarning o‘z faoliyatlarini tanqidiy baholash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ular o‘z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko‘ra bilish, xatolardan to‘g‘ri xulosalar chiqarish va o‘z faoliyatlarini doimiy ravishda takomillashtirishning ahamiyatini tushunib yetadilar.

Kasbiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish - pedagogik deontologiya talabalarning o‘quvchilar, ota-onalar, hamkasblar va boshqa ta’lim jarayoni ishtirokchilari bilan samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ular har bir inson bilan muloqot qilishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganadilar va bu muloqotda axloqiy me’yorlarga rioya qilishning ahamiyatini anglaydilar.[5, B.132]

Pedagogik deontologiyani o‘qitishning samarali usullari.

Pedagogik deontologiyani samarali o‘qitish uchun quyidagi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Case-study metodi - talabalar real pedagogik vaziyatlarni tahlil qiladilar va ularni yechish yo‘llarini izlaydilar. Bu metod talabalarning analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni amaliy faoliyatga tayyorlaydi. [6, B 367]

2. Rolli o‘yinlar - talabalar turli pedagogik vaziyatlarni sahnalashtiradilar va ularni hal qilishning turli usullarini sinab ko‘radilar. Bu metod talabalarning empatiya qobiliyatlarini rivojlantiradi va ularni turli pedagogik vaziyatlarga tayyorlaydi.

3. Debatlar - talabalar muayyan pedagogik masalalar bo'yicha turli nuqtai nazarlarni himoya qiladilar. Bu metod talabalarning o'z fikrini asoslash va himoya qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. Portfolio metodi - talabalar o'z kasbiy rivojlanishlarini monitoring qilish uchun portfolio tuzadilar. Bu metod talabalarning o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

5. Axloqiy kodekslar tahlili - talabalar turli mamlakatlardagi pedagoglarning axloqiy kodekslarini o'rganadilar va taqqoslaydilar. Bu metod talabalarning kasbiy axloqiy me'yorlar haqidagi bilimlarini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda pedagogik deontologiyani o'rganish talabalarning kasbiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. U talabalarning kasbiy axloqiy me'yorlar va tamoyillar haqidagi bilimlarini boyitadi, ularning kasbiy identifikatsiyasini shakllantiradi, axloqiy qadriyatlarini rivojlantiradi, kasbiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini takomillashtiradi, kasbiy refleksiyaning rivojlantiradi va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Pedagogik deontologiyani samarali o'qitish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu esa talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishlariga va kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishlariga yordam beradi.

Pedagogik deontologiya kursini pedagogika fakultetlari o'quv dasturlariga kiritish va uni doimiy ravishda takomillashtirish talabalarning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularni kelajakdagi pedagogik faoliyatlariga yanada yaxshiroq tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. A.E.Kenjaboyev, D.A.kenjaboyeva "Pedagogik deontologiya va kompetentlik". O'quv qo'llanma, T.:2022
2. G.M.Qurbonova "Pedagogik deontologiya". O'quv qo'llanma, T.:2023
3. Елена Неумоева Колчеданцева Педагогическая деонтология: современная интерпретация – 2019.
4. Balaba Oksana Denisovna "Педагогическая деонтология" -2022.
5. Очилов М., Очилова Н. Ўқитувчи одоби. -Т.: Ўқитувчи, 1997.-132 б.
6. R.E.Pardayeva "Pedagogik mahoratni oshirishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati". Maqola "Ta'lim, fan va innovatsiya" -2024.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tadqiqotchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida yaratilayotgan imkoniyatlar va ularning ahamiyati. Maktabgacha ta'lim tizimida mashg'ulotlar tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorlikka ta'siri borasida fikr va mulohazalar yuritilgan. Bo'lajak tarbiyachilarga tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, texnologiya, metodika, Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, rivojlanish.

Annotation: in this article, the opportunities created in the preschool education system and their significance. Feedback and feedback on the use of personality-oriented educational technology in the organization of training in the preschool education system and its impact on efficiency were carried out. Recommendations were made to prospective caregivers.

Keywords: education, upbringing, technology, methodology, personality-oriented education, development.

Аннотация: В этой статье рассматриваются возможности, создаваемые в системе дошкольного образования, и их значение. Были высказаны мнения и соображения относительно использования личностно-ориентированных образовательных технологий при организации обучения в системе дошкольного образования и их влияния на эффективность. Даны рекомендации будущим воспитателям.

Ключевые слова: образование, воспитание, технология, методика, личностно-ориентированное обучение, развитие.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim jarayonini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim (personalizatsiyalangan ta'lim) konsepsiyasi ta'limning mazmuni, usullari va shakllarini har bir o'quvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada shaxsga yo'naltirilgan ta'limning mohiyati, ahamiyati hamda undan foydalanish yo'llari yoritib beriladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning mohiyati

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ta'lim jarayonida har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, uning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuvning asosi sifatida talabning qiziqishlari, maqsadlari va ehtiyojlari tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayoni shunga mos ravishda tashkil etiladi.

Asosiy tushunchalar va xususiyatlar:

1. **Individuallik prinsipiga asoslanish:** Har bir o'quvchining bilim olish tezligi, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish. Masalan, bir o'quvchi texnika sohasiga qiziqsa, boshqasi ijtimoiy fanlarga e'tibor qaratishi mumkin. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda bunday farqlar inobatga olinadi.

2. **O'quvchining faol ishtirokini ta'minlash:** Ta'lim jarayonida o'quvchilar passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishi kerak. Bu ularga mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish va o'z o'quv yo'nalishlarini boshqarish imkonini beradi.

3. **O'qituvchi rolining o'zgarishi:** An'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy axborot manbai sifatida qabul qilinsa, shaxsga yo'naltirilgan ta'limda o'qituvchi yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, yordam beruvchi va rag'batlantiruvchi sifatida namoyon bo'ladi.

4. **Ta'limning moslashuvchanligi:** Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda o'quv dasturlari va uslublari o'quvchining ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda o'zgartiriladi. Bu orqali ta'lim jarayoni yanada samarali bo'ladi.

5. **Mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish:** Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda o'quvchilar o'z o'zini o'rganish, o'z-o'zini tahlil qilish va o'z faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi.

Adabiyotlar tahlili. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning ilmiy asoslari: Mazkur ta'lim yondashuvi bir qator psixologik va pedagogik nazariyalarga asoslanadi:

1. **Lev Vygotskiyning "Yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi:** Ushbu nazariyaga ko'ra, har bir talabaning bilim olish uchun muayyan imkoniyatlari va rivojlanish darajasi mavjud. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bu zonani kengaytirishga xizmat qiladi.

2. **Abraham Maslowning ehtiyojlar iyerarxiyasi:** Talabalarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji ular uchun individual ta'lim imkoniyatlarini yaratishda muhim omil hisoblanadi.

3. **John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim falsafasi:** Dewey ta'lim jarayonini o'quvchilar hayotiy tajribalariga moslashtirishni taklif qilgan bo'lib, bu shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda asosiy tamoyil hisoblanadi.

Amaliy misollar:

- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim maktab va universitetlarda o'quv dasturlarini ixtisoslashtirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, yuqori sinflarda o'quvchilar o'z qiziqishlariga qarab tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar yoki texnik fanlarga yo'naltirilgan dasturlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi bilan har bir talaba uchun individual ta'lim platformalari yaratilmoqda (masalan, Coursera, Khan Academy, Udemy kabi).

Muhokama va natijalar. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

1. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT):** Elektron resurslar, masofaviy ta'lim platformalari va sun'iy intellekt tizimlari yordamida har bir talabaning individual o'quv yo'nalishi ishlab chiqiladi. Masalan, Learning Management System (LMS) platformalari orqali shaxsiy o'quv rejalarini yaratish.

2. **Differensial ta'lim usullari:** Talabalarning bilim darajasiga qarab ularni guruhlariga bo'lish va mos vazifalarni taqdim etish.

3. **Interaktiv texnologiyalar:** O'yinli ta'lim (gamification), virtual va qo'shimcha haqiqat texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish.

4. **Reflektiv texnologiyalar:** Talabalarni o'z faoliyatini tahlil qilishga va o'z-o'zini baholashga o'rgatish.

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar - bolaning shaxsiyatini maktabgacha ta'limning butun tizimining markaziga qo'yadi, oilada va maktabgacha ta'lim muassasasida qulay sharoitlarni, uning rivojlanishi uchun ziddiyatsiz va xavfsiz sharoitlarni ta'minlaydi, mavjud tabiiy potentsiallarni amalga oshiradi. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiya yangi ta'lim dasturlari mazmuni talablariga javob beradigan rivojlanayotgan muhitda amalga oshiriladi. Rivojlanayotgan makonda bolalar bilan shaxsga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlar uchun sharoit yaratishga urinishlar mavjud bo'lib, ular bolaga o'z faoliyatini namoyish etish, o'zini, qobiliyatlarini, iste'dodlarini, to'liq anglashga imkon beradi.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi zamonaviy vaziyat har doim ham o'qituvchilar bolalarga o'yin faoliyatida o'zini namoyon qilish imkoniyatini berish nuqtai nazaridan shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar g'oyalarini to'liq amalga oshirishni boshlaganliklarini aytishga imkon bermaydi, chunki kun tartibi turli xil mashg'ulotlar bilan to'lib toshgan va o'yin uchun oz vaqt qolmoqda.

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar doirasida mustaqil yo'nalishlar ajralib turadi:

Insonparvarlik mohiyati bilan ajralib turadigan insonparvarlik va shaxsiy texnologiyalar, sog'lig'i zaif bolaga yordam berishga psixologik va terapevtik yo'nalishi, maktabgacha ta'lim muassasasi sharoitlariga moslashish davrida. Ushbu texnologiyani psixologik tushirish xonalari mavjud bo'lgan yangi maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirish yaxshi – bu yumshoq mebellar, xonani bezatadigan ko'plab o'simliklar, individual o'yinlarga hissa qo'shadigan o'yinchoqlar, individual mashg'ulotlar uchun uskunalari.

Musiq va jismoniy tarbiya zallari, davolash xonalari (kasallikdan keyin), maktabgacha yoshdagi bolaning ekologik rivojlanishi va bolalar qiziqish bo'yicha dars tanlashlari mumkin bo'lgan samarali faoliyat uchun xona. Bularning barchasi bolani har tomonlama hurmat qilish va sevishga, ijodiy kuchlarga ishonishga yordam beradi,

majburlash yo'q. Qoida tariqasida, bunday maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar xotirjam, itoatkor, ziddiyatli emaslar.

Hamkorlik texnologiyasi maktabgacha ta'limni demokratlashtirish tamoyilini, o'qituvchining bola bilan munosabatlaridagi tenglikni, “kattalar – bolalar” munosabatlar tizimidagi sheriklikni amalga oshiradi. O'qituvchi va bolalar rivojlanayotgan muhit uchun sharoit yaratadilar, ta'til uchun qo'llanmalar, o'yinchoqlar, sovg'alar tayyorlaydilar. Birgalikda ular turli xil ijodiy faoliyatni (o'yinlar, mehnat, kontsertlar, bayramlar, o'yin-kulgilar) tashkil etadilar. Protsessual yo'nalish, ustuvorlik bilan pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar shaxsiy munosabatlar, individual yondashuv, demokratik boshqaruv va mazmunning yorqin gumanistik yo'nalishidir. Ushbu yondashuv “Kamalak”, “bolalikdan o'spirinlikka”, “bolalik”, “tug'ilishdan maktabgacha” yangi ta'lim dasturlariga ega.

Texnologik o'quv jarayonining mohiyati dastlabki munosabatlar asosida qurilgan: ijtimoiy buyurtma (ota-onalar, jamiyat) ta'lim yo'nalishlari, ta'limning maqsadlari va mazmuni. Ushbu dastlabki munosabatlar maktabgacha yoshdagi bolalarning yutuqlarini baholashning zamonaviy yondashuvlarini aniqlashtirishi, shuningdek individual va tabaqalashtirilgan vazifalar uchun sharoit yaratishi kerak. Rivojlanish sur'atlarini aniqlash o'qituvchiga har bir bolani rivojlanish darajasida qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

Shunday qilib, texnologik yondashuvning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, o'quv jarayoni belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlashi kerak. Shunga muvofiq, ta'limga texnologik yondashuvda quyidagilar ajralib turadi:

- ✓ maqsadlarni belgilash va ularni maksimal darajada aniqlashtirish (natijaga erishishga yo'naltirilgan ta'lim va o'qitish
- ✓ o'quv maqsadlari va vazifalariga muvofiq o'quv qo'llanmalarini (namoyish va tarqatish) tayyorlash
- ✓ maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishini baholash, maqsadlarga erishishga qaratilgan og'ishlarni tuzatish;
- ✓ natijani yakuniy baholash-maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanish darajasi.

Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar an'anaviy texnologiyada bolaga avtoritar, shaxssiz va nochor yondoshishga qarshi – sevgi, g'amxo'rlik, hamkorlik muhiti, shaxsning ijodiga sharoit yaratadi.

Xulosa. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, kelajak avlodni o'stirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun ta'lim muassasalari va pedagoglarning hamkorlikda ishlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Savinkov L. 2006. Continuity in management of gymnasium educational process. Abstract of the thesis of the Doctor of pedagogical sciences. p. 46. Magnitogorsk.Russia.
2. Lesokhina L and Vershlovsky S. 1998. To society of educated people,theory and practice of adult education. Russian Academy of Education Institute of Adult Education. Tuskarora. pp. 270-279. Russia.
3. Vahobov M.M Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitish sifati monitoring modelini takomillashtirish. Ped. fan. dok. diss. Avtoreferati. –Toshkent, 2016 y. 14-b.
4. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с
5. Мамажонов I.G., Маматов R.(2017) Germaniya davlati ta'lim tizimi. —Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. №6

ANORGANIK KIMYONI O'QITISHDA VIRTUAL TA'LIM VOSITALARINING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Boboyarova N.S.

O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika
instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu ishda kimyo fanini o'qitishda virtual ta'lim vositalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Maqsad, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali kimyo darslarini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilish imkoniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Virtual ta'lim platformalari, multimedia materiallari, simulyatsiyalar va interaktiv testlar kabi vositalar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va o'quv jarayonini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda virtual ta'lim texnologiyalarining kimyo o'qitishdagi ahamiyati, ularning o'quvchilarning bilim darajasiga, tushuncha shakllanishiga va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Natijalar, virtual ta'lim vositalarining kimyo ta'limida samarali qo'llanilishini ko'rsatib, o'qituvchilarga va ta'lim tashkilotlariga ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishda yordam berishi mumkin. Ushbu tadqiqot o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini oshirishga, shuningdek, kimyo fanini o'qitish metodikasini yaxshilashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, virtual ta'lim vositalari, samaradorlik, o'quv texnologiyalari, interaktiv darslar, multimedia materiallari

Ключевая слова: химическое образование, виртуальные учебные средства, эффективность, учебные технологии, интерактивные уроки, мультимедийные материалы

Keywords: chemistry education, virtual learning tools, effectiveness, educational technologies, interactive lessons, multimedia materials

Kimyo fani zamonaviy ta'limda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ilmiy tafakkurini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'ringallaydi. Biroq, kimyo kabi murakkab fanni samarali o'qitish o'qituvchilardan nafaqat chuqur bilim, balki zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ham qo'llashni talab qiladi [1]. Bugungi kunda, o'qitishning an'anaviy metodlariga qo'shimcha ravishda, virtual ta'lim vositalarining keng qo'llanilishi o'quv jarayonini yanada interaktiv, samarali va qiziqarli qilish imkonini yaratmoqda [2].

Virtual ta'lim texnologiyalari, masalan, simulyatsiyalar, multimedia materiallari va onlayn ta'lim platformalari, o'quvchilarga kimyo fanini osonroq va yanada tushunarli ravishda o'rganishga yordam beradi [3]. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonida bilimlarni mustahkamlash, o'quvchilarning faolligini oshirish, o'zlashtirish darajasini yaxshilash va ilmiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [4].

Virtual ta'lim vositalari, shuningdek, o'qituvchilarga darslarni individuallashtirish va turli xil o'quv usullarini birlashtirish imkoniyatini yaratadi [5]

Ammo, virtual ta'lim vositalarining kimyo fanini o'qitishda samaradorligi haqida yetarlicha ilmiy tadqiqotlar mavjud emas. Shu sababli, ushbu tadqiqotda kimyo o'qitishda virtual ta'lim vositalarining samaradorligi, ularning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri va o'qituvchilar uchun afzalliklari o'rganiladi [1].

Kimyo o'qitish jarayonida virtual ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi, o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va tushuncha shakllanishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, masalan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, interaktiv darslar va multimedia vositalari, kimyo darslarida an'anaviy metodlardan farqli o'laroq, o'quvchilarga murakkab tushunchalarni vizual va amaliy tarzda taqdim etish imkonini yaratadi [1]. Bu texnologiyalar, o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning o'zlashtirish darajasini yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalarda o'quvchilar kimyoviy tajribalarni nazariy jihatdan tushunibgina qolmay, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Misol uchun, virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar kimyo reaksiyalarini turli sharoitlarda o'rganib, tajribalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi [2]. Bu, ayniqsa, an'anaviy laboratoriyalarga cheklangan imkoniyatlar sababli olib boriladigan kimyo tajribalarining o'rnini to'ldiradi va o'quvchilarga tajriba o'rganish jarayonida yangi tushunchalar hosil qilish imkoniyatini beradi [3].

Virtual ta'lim texnologiyalarining yana bir muhim afzalligi shundaki, ular o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, onlayn testlar va simulyatsiyalar o'quvchilarga o'z bilimlarini baholash va o'zlashtirish darajasini mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, bu vositalar o'quvchilarning individual o'rganish tezligini ta'minlab, har bir o'quvchining o'ziga mos o'quv jarayonini tashkil etishga yordam beradi [4]. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning bilim darajasini yaxshilashga va ularning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Virtual ta'lim texnologiyalarining kimyo o'qitishdagi samaradorligi o'quvchilarning tushunchalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar o'quvchilarga murakkab kimyoviy jarayonlarni tushunishda vizual va amaliy vositalarni taqdim etadi, bu esa o'quvchilarning ilmiy tafakkurini va tahlil qilish qobiliyatlarini oshiradi [5]. O'quvchilarning bu tushunchalarni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyati, asosan, interaktiv darslar va simulyatsiyalarga bog'liq bo'lib, ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan birlashtiradi.

Virtual ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarning bilim darajasi, tushuncha shakllanishi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'siri

Kimyo ta'limida virtual ta'lim texnologiyalarining samarali qo'llanilishi o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, murakkab tushunchalarni shakllantirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar, simulyatsiyalar va multimedia materiallari o'quvchilarga ilmiy bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda o'zlashtirish imkonini beradi [1]. Bu texnologiyalar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirib, o'zlashtirish darajasini yaxshilashda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Bilim darajasiga ta'siri: Virtual ta'lim vositalari o'quvchilarga kimyo fanidagi murakkab tushunchalarni yanada aniq va tushunarli tarzda taqdim etishga yordam beradi. Masalan, virtual laboratoriyalarda kimyo reaksiyalarini real sharoitlarda

simulyatsiya qilish orqali o'quvchilar tasavvurda bo'lgan ilmiy jarayonlarni ko'ra olishadi. Bu esa, nazariy bilimlarni yanada mustahkamlashga yordam beradi [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual ta'lim texnologiyalarini qo'llagan o'quvchilar kimyo darslarini osonroq va samaraliroq o'zlashtirishadi, chunki ular bilimlarni o'z vaqtida tekshirish va takrorlash imkoniyatiga ega bo'lishadi [3].

Tushuncha shakllanishiga ta'siri: Virtual ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning tushunchalarni shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Kimyo fanidagi ko'plab tushunchalar, masalan, molekular va atomlarning tuzilishi yoki kimyoviy reaksiyalarni tushunish uchun vizual tasavvurlar zarur.

Virtual simulyatsiyalar va interaktiv darslar o'quvchilarga ushbu tushunchalarni vizual tarzda ko'rsatish imkoniyatini yaratadi, bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi [4]. Shuningdek, bu texnologiyalar o'quvchilarga mavzularni turli nuqtai nazarlardan ko'rish imkonini beradi, bu esa ilmiy fikrlashni va tahlil qilishni rivojlantiradi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'siri: Kimyo fanida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati katta. O'quvchilar an'anaviy laboratoriya sharoitlarida bajarish qiyin bo'lgan tajribalarni virtual muhitda amalga oshirishlari mumkin. Bu o'quvchilarga xavfsiz va oson tarzda turli kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish va o'rganish imkoniyatini beradi [5]. Shuningdek, virtual simulyatsiyalar orqali o'quvchilar kimyo tajribalarini takrorlash va tajribalar orqali o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu texnologiyalar o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Ushbu tadqiqotda virtual ta'lim texnologiyalarining kimyo o'qitishdagi samaradorligi va o'quvchilarning bilim darajasi, tushuncha shakllanishi hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, virtual ta'lim vositalari, masalan, simulyatsiyalar, interaktiv testlar va virtual laboratoriyalar, o'quvchilarga kimyo fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirishda yordam beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga ilmiy jarayonlarni real sharoitda ko'rish imkonini berib, ularning tushuncha shakllanishini yanada

mustahkamlaydi va nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan bog'lashga yordam beradi.

Bundan tashqari, virtual ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash va o'zlashtirishni osonlashtiruvchi vositalardan foydalangan holda, o'zgaruvchan va interaktiv o'quv muhitida yanada samarali natijalarga erishadilar. Bu jarayonlar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirib, o'z-o'zini o'rganish va tajribalarni amalga oshirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, virtual ta'lim texnologiyalarining kimyo ta'limida qo'llanilishi nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, balki ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu texnologiyalar, shuningdek, o'qituvchilarga darslarni yanada innovatsion va interaktiv tarzda o'tkazish imkonini beradi, o'quvchilarga individual o'qish jarayonini taqdim etadi va umumiy ta'lim samaradorligini oshiradi.

Kelgusida virtual ta'lim texnologiyalarining yanada kengroq qo'llanilishi, ular yordamida kimyo ta'limining sifatini oshirish va o'quvchilarning umumiy akademik yutuqlarini yaxshilash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yusupov D. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining kimyo fanini o'qitishda qo'llanilishi". Toshkent: Ta'lim nashriyoti 2022
2. Karimov, A., Mirzayev, M. "Virtual ta'lim vositalari va ularning ta'limdagi o'rni". Pedagogika va ilm-fan, 10(3), 45-55. 2020
3. Shukurova, G. "Kimyo ta'limida interaktiv metodlar va multimedia texnologiyalarining roli". O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi, 8(2), 112-118. 2021
4. Asimov, S. "Virtual learning environments and their impact on student engagement in science education". Journal of Educational Technology & Society, 24(1), 13-25. 2021
5. Johnson, M., & Williams, P. "The use of virtual simulations in chemistry education". Chemistry Education Research and Practice, 20(4), 405-417. 2019

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR SHAXSI SHAKLLANISHIDA MULOQOTNING O'RNI MUAMMOSINING PSIXOLOGIYA FANIDA O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ashurova Sh.F.

Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika
Universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti
Shaxnoza1297@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilar muloqotodiga muammolarning o'rganilganlik holati, muammoning sabablari va bu muammolarga yechim to'g'risida xorij psixologlari, sharq mutafakkirlari va o'zbekistonlik psixologlarining qarashlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sharq allomalari, xorij psixologlari, yaqin rivojlanish zonasi, muloqot, ota-ona, tengdoshlar, o'qituvchilar, ijtimoiy muhit.

Аннотация: В данной статье изложены взгляды зарубежных психологов, восточных мыслителей и узбекских психологов на состояние изученности проблем общения учащихся младшего школьного возраста, причины возникновения проблемы и пути решения этих проблем.

Ключевые слова: востоковеды, зарубежные психологи, зона ближайшего развития, общение, родители, сверстники, учителя, социальная среда.

Abstract: This article describes the state of knowledge about communication problems among primary school students, the causes of the problem, and the views of foreign psychologists, Eastern thinkers, and Uzbek psychologists on ways to solve these problems.

Key words: orientalists, foreign psychologists, zone of proximal development, communication, parents, peers, teachers, social environment.

Xorij psixologiyasida muloqot muammosi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar shaxsi shakllanishida muloqot muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bola shaxsining rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va emotsional-intellektual shakllanishida muloqot asosiy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, bu davrda bolaning atrofdegilar – o'qituvchilar, ota-onalar va tengdoshlar bilan bo'ladigan muloqoti uning nutqiy, axloqiy va hissiy jihatdan yetuklik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammo bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muloqot jarayoni bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirish, ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirish hamda sotsializatsiya jarayonining samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. L.S. Vigotskiy, A.N. Leontev, D.B. Elkonin kabi olimlar o'z ishlarida muloqot va bola shaxsining rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tadqiq etganlar. Ushbu mavzuning dolzarbligi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ta'lim olish jarayonida nafaqat bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki jamiyatga moslashishi va o'z shaxsini to'laqonli shakllantirish bilan ham bog'liqdir.[1].

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning shaxsiyati shakllanishida muloqot muhim o'rin tutadi. Bolalar maktabga qadam qo'yishi bilan yangi ijtimoiy muhitga kirib boradi va ular o'zaro muloqot orqali atrofdegilar bilan aloqalarni o'rnatadi, ijtimoiy tajriba orttiradi va shaxsiy fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois, psixologiya

fanida muloqotning bolalar shaxsiy rivojlanishiga ta'siri keng tadqiq qilinganligini ko'rishimiz mumkin.[2].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muloqot bolalarning o'z fikrlarini aniq ifodalash, ijtimoiy muhitga moslashish, hissiyotni boshqarish va kognitiv o'sish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o'quvchilarning o'qituvchilar va tengdoshlari bilan samarali muloqot qilishi ularning ta'limiy motivatsiyasi va psixologik farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

L.S. Vigotskiy kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning muloqotida yuzaga keladigan muammolarni ularning ijtimoiy va kognitiv rivojlanish jarayoni bilan bog'liq deb hisoblagan. Uning fikricha, bolalar nutq va tafakkur orqali jamiyat bilan o'zaro aloqada bo'lib, asta-sekin yuqori darajadagi bilish jarayonlarini o'zlashtiradilar.[3].

L.S.Vigotskiy kichik maktab yoshidagi o'quvchilar muloqotidagi asosiy muammolarga quydagilarni keltirib o'tgam bo'lib bular quydagilarni tashkil qiladi:

Tushunchalarning to'liq shakllanmaganligi – bolalar murakkab tushunchalarni tushunish va ulardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi;

Muloqot tajribasining yetishmasligi – maktab yoshidagi bolalar hali ijtimoiy muloqot qoidalarini to'liq tushunmaganligi sababli, o'z fikrlarini tushunarli ifodalash yoki boshqalarni tushunishda muammolarga duch kelishadi;

O'rganishning ijtimoiy konteksti – bolaning muloqoti atrof-muhit, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan o'zaro ta'sirga bog'liq bo'lib, noto'g'ri pedagogik yondashuvlar uning nutqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi aytgan.

L.S.Vigitskiy ("Мышление и речь", 1934) Ushbu asarda u bolalarning bilish jarayonlari va nutqning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Shuningdek, Vygotskiy "yaqin rivojlanish zonasi" (Зона ближайшего развития) tushunchasini ilgari surib, bolalarning muloqoti va ta'lim jarayonida ustoz yoki tajribaliroq tengdoshlar yordamida rivojlanishini takidlagan.[4].

O.M.Kazarseva fikriga ko'ra ota-ona yoki o'qituvchi bo'ladimi har qanday katta kishilar, bola bilan muloqotga kirishganda avvalo unga xos ma'sulyatni his etishlari lozimligi ta'kidlangan. [7].

Yuqorida keltirilgan fikrlardan farqli o'laroq Ya.L.Kolmanskiy [8].muloqotda yuqori malakaga ega bo'lgan katta kishilar bola uchun eng munosib namana hisoblanishadi. Voyaga yetgan insonlar bilan bo'lgan o'zaro munosabatlar jarayonida bola muloqot me'yorlari va uslublarini anglay boradi hamda ushbu jarayonni tabiiy deb qabul qiladi. Shu asosda bola o'zida muloqot qilishning o'ziga xos uslubini shakllantiradi.

Abdulla Avloniy (1878-1934 yy) o'zining "Birinchi muallim" kitobida bolalarning barkamol inson sifatida tarbiyalashda ularning yoshiga, qobiliyatiga mos ravishda ta'lim-tarbiya ishlari olib borilishi zarur deb – o'qtiradi. U o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida samimiyat, insoniylik, insoniy fazilatlar, hurmat, iffat,

e'tiqod, adolat, sabr kabi shaxs sifatлари haqida mulohaza yuritadi. "Uning fikricha, tarbiyalanuvchida axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va uning atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega"[5].

Shuningdek, Avloniy bola shaxsini tarbiyalashda ota-onalarning o'rniga alohida ahamiyat qaratadi: "Har kishining dunayoda oromi joni tarbiyat, balki oxirida erur dorulomoni tarbiyat". [6].

Psixologik yondashuvlar Nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bolalarga so'z boyligini oshirish uchun interaktiv o'yinlar o'tkazish. Logoped va pedagoglar bilan hamkorlik qilish. Hikoya aytish va rolli o'yinlar orqali nutq faoliyatini rivojlantirish. Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish Jamoaviy faoliyatlarni tashkil etish. Empatiya va hamdardlik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish. Qiziqarli vaziyatli o'yinlar orqali ijtimoiy muammolarni hal qilish usullarini o'rgatish. O'ziga ishonchni oshirish bolalarni rag'batlantirish va ijobiy fikrlashga o'rgatish. Psixologik mashg'ulotlar orqali o'zini ifodalashga rag'batlantirish. O'ziga ishonchsiz bolalar bilan individual ishlash. Agressivlikni kamaytirish va his-tuyg'ularni boshqarish Histuyg'ularni ifodalash uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkazish. San'at terapiyasi (chizish, rasm ishlash, qo'g'irchoq teatri) orqali hissiyotni ifodalash.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkunki, har bir yosh davrida albatta muloqotda muammolar yuz beradi albatta bunday muammolarni hal etisda bizga xorij. Ozbek va boshqa bir qator psixolog olimlarning qoldirgan manbalari asosiy dastur amal bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Ashurova, s. (2024). boshlang'ich sinf o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash istiqbollari psixologik xususiyatlari. журнал педагогики и психологии в современном образовании, 441-444.

2.Ashurova, s. (2024). boshlang'ich sinf o'quvchilarini samarali muloqotga o'rgatishning o'ziga xos usullar. журнал педагогики и психологии в современном образовании, 111-116.

A3.Ashurova shaxnoza faxriddin qizi. (2025). kichik maktab yoshidagi o'quvchilar muloqotidagi qiyinchiliklarga psixologik yondashuv. international conference on interdisciplinary science, 2(3), 79-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034380>

4.Ashurova shaxnoza faxriddin qizi. (2025). kichik maktab yoshidagi o'quvchilar muloqotidagi asosiy muammolarning o'ziga xosligi. international conference on modern development of pedagogy and linguistics, 2(3), 14-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041683> psychological characteristics of

5.Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - T.O 'qituvchi, 1992. 11 b.

6.Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - T.O 'qituvchi, 1992. 15 b.

7. Казарцева Культура речевого общения теория и практика обучения – М: Наука 2001-56-с

8. Колминский Я. Л. Психология детского коллектива личных взаимоотношений. – М: Знание, 2004 -45 с.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISHNING ASOSIY JIHLTLARI

Zokirov Ulug‘bek Murodjon O‘g‘li

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tayanch doktranti
goldman.ulugbek@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilishning muhimligi va nazorat qilish orqali kichik, o‘rta, katta va tayyorlov guruhlarining jismoniy tayyorgarlik mezonlarini bajarishdagi ko‘rsatkichlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: monitoring, jismoniy sifat, jismoniy tarbiya mashg‘uloti, jismoniy rivojlanganlik.

Abstract. The article examines the importance and control of the physical fitness of preschoolers in the performance of physical fitness criteria of small, medium, large and preparatory groups through supervision.

Key words: monitoring, physical quality, physical education training, physical development.

Аннотация. В статье рассматривается важность контроля физической подготовленности детей дошкольных образовательных организаций и показателей младшей, средней, старшей и подготовительной групп при выполнении критериев физической подготовленности посредством контроля.

Ключевые слова: мониторинг, физическое качество, физическая подготовка, физическое развитие.

Ma‘lumki, ta‘lim jarayoni sifatli bo‘lishi nafaqat o‘qituvchining pedagogik mahoratiga va ta‘lim oluvchilarning tayyorgarlik darajasiga, shu o‘rinda ta‘lim jarayonini tashkil qilish va uni boshqarishga ham bog‘liqdir. Maktabgacha ta‘lim jarayonini tashkil etishning samarali vositalaridan biri pedagogik monitoring bo‘lib, uni amalga oshirish hozirgi zamonning ilmiy-texnika yutuqlari, asosan, yangi innovatsion texnologiyalar hisobiga rivojlanib boradi.

Turli xil ilmiy-pedagogik adabiyotlarda monitoringning mazmun va mohiyatini tushuntirish uchun har xil ta‘riflardan foydalanilgan [1, B. 47; 3, B. 93; 4, B. 8-9; 7, B. 283].

G.M. Romansev, V.A. Feodorov, I.V. Osipova, O.V. Tarasyukning ma'lumotlariga ko'ra, monitoring muayyan jarayonlar, ko'rsatkichlar va ijtimoiy hodisalarni o'z vaqtida muntazam ravishda standartlashtirilgan kuzatish, ularning haqiqiy holati, rivojlanish tendentsiyalari to'g'risida asosli g'oyalarni olish uchun doimiy kuzatuvlar natijalarini taqqoslash bo'lsa, ikkinchi tomondan monitoring inson faoliyati natijasida atrof-muhitdagi o'zgarishlarni aniqlaydigan kuzatuvlar va tadqiqotlar to'plami hisoblanadi [7, B. 283].

M. Odilova, D. Jabbarova, S. Jo'rayevning fikriga tayangan holda monitoring muayyan voqelikni tekshiruvchi, nazorat etuvchi va uning natijalarini umumlashtiruvchi jarayon [1, B. 47].

Monitoring tushunchasini birinchi bo'lib Bell Lankasterskiy tomonidan XIX asrda ta'lim tizimiga olib kelingan. Monitoring tushunchasining mazmun mohiyatiga ko'ra birinchi bo'lib o'qituvchi 10 nafar o'quvchidan iborat bo'lgan guruhlariga ta'lim bergan, keyinchalik bu guruhlarning soni ortib borgan. O'quvchilarga ta'lim beruvchini "monitor" ya'ni yo'l ko'rsatuvchi, kuzatuvchi deb atashgan [3, B. 93].

Monitoring ta'lim sohasidagi muhim ta'lim jihatlari bo'yicha ma'lumotlar to'plash yuzasidan doimiy tashkil etiladigan jarayon sifatida qabul qilinadi.

Ta'lim sifatini nazorat qilish va aniqlash bo'yicha quyidagi elementlar monitoring tizimini qismi hisoblanadi:

- standartlarni belgilash va har bir ayrim ishlarni bajarish; standartlarni aniqlash; indikatorlardagi (o'lchanadigan kattaliklarda) standartlarni operatsionalizatsiyalash; standart yutuqlari haqida fikr yuritish mumkin bo'lgan mezonlarni belgilash;

- ma'lumotlarni to'plash va baholash: testlash va natijalarni baholash;

- harakatlar tegishli choralarni ko'rish, standartlarga muvofiq olingan natijalarni baholash [2, B. 9-23].

Monitoring faoliyatini o'quvchi-tarbiyalanuvchining ta'limiy, tarbiyaviy, sog'lomlashtiruvchi va boshqa tomonlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

I.S. Izaak o'zining ilmiy tadqiqotlarida Rossiya Federatsiyasidagi bolalar, o'smirlar, yoshlarning jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha monitoring tizimining xususiyatlari, analitik ma'lumotlarni hududlar kesimida asoslashni, monitoring o'tkazish texnologiyasini, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik holati va ularni korreksiyalashning dasturiy ta'minotini ishlab chiqqan [5, B. 56].

A.I. Kuzmenko, Y.P. Puzirning ilmiy ishlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyalanuvchilarining jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini baholash shkalalari va ularning psixologik va emotsional jarayonlari vositalarini asoslab bergan. Maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tayyorgarlikning

yuqori, o'rtadan baland, o'rta, o'rtadan past, past darajalari asosida baholash ishlarini tashkil etgan [6, B. 24].

Maktabgacha yoshdagi bolalarni harakat faoliyatini shakllantirish va uning hayoti uchun zarur bo'lgan, zaruriy hayotiy nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishida jismoniy va psixologik tomondan rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, muvozanat saqlash va boshqa harakatlarni bajarishda ko'nikmaning shakllanganligi va takomillashganligi o'zaro harakat faoliyati bilan bog'likdir. Bolalarning harakatni o'zlashtirishi jismoniy (harakat) sifatlarning rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Jismoniy sifatlarning quyidagilardan iboratdir: kuch, tezlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamkorlik (V.M.Zatsiorskiy, 2009; L.P. Matveyev, 1991; G.D. Xarabugi, 1969; B.A. Ashmarin, 1990; T.S. Usmonxo'jayev, O'.Tursunov, X.A. Meliyev, 2008; K.Mahkamdjanov, R.Salamov, I.Ikramov, 2008; A.Abdullayev, 2017). Jismoniy sifatlarning jismoniy tayyorgarlikning asosi hisoblanib umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik va boshqa tayyorgarlik turlarida muhim mexanizm vazifasini bajaradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining jismoniy tayyorgarligini nazorat qilishda, ularning jismoniy (harakat) sifatlarning qanday darajada rivojlanayotganligi yoki rivojlanishdan ortda qolayotganligi, harakat faoliyatida malakaning shakllanishi, ko'nikmaga ega bo'lishi, biron bir harakatni to'liq bajarib berishi hamda bolalarning organizmining morfologik va funksional tomondan rivojlanishi asosiy jihatlari bo'lib hisoblanadi.

Toshkent shahar "Rahimov school" xususiy maktabi va №103 Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning yosh guruhlari (kichik, o'rta, katta va tayyorlov) bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda jismoniy tayyorgarlik mezonlari qo'llanilib, bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajalari aniqlandi.

"Rahimov school" xususiy maktabida maktabgacha tayyorlov guruhi bolalaridan 10 metrga yugurish, 3x10 metrga chaqqonlik uchun yugurish, turgan joyda uzunlikka sakrash mezonlari bolalardan olindi. 10 metrga yugurishda yuqori natija 2,97 sonyani tashkil etgan bo'lsa, eng past natija 3,86 sonyani tashkil etdi. 3x10 metrga chaqqonlik uchun yugurishda yuqori natija 10,4 sonyani bo'lsa, eng past natija 12,6 sonyani tashkil etdi. Turgan joyda uzunlikka sakrashda yuqori natija 134 santimetr bo'lgan bo'lsa, past natija 58 santimetrni tashkil etdi.

№103 Maktabgacha ta'lim tashkilotida 4-5 yoshli o'rta guruhdagi bolalardan 10 metrga yugurish va bir oyoqda ikki qo'lni yon tomonga ko'tarib muvozanat saqlab turish mezonlari olindi. Mezonning natijasiga ko'ra n=16 ishtirokchidan 75% o'g'il bolalar qiz bolalarga nisbatan yaxshi natijani ko'rsatdi. Yuqori natija 112 santimetr, past natija 51 santimetr. Qiz bolalarda yuqori natija 70 santimetr, past natija 26 santimetrni tashkil etdi. Muvozanat saqlab turish mezonida

eng yuqori natijani 25 sonyani qiz bolalar tashkil etgan bo'lsa, o'g'il bolalar 20 sonyani tashkil etdi.

O'tkazilgan tadqiqotlar 6-7 yoshli tayyorgarlik guruhidagi bolalarning tezkorlik, kuch va muvozanat saqlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun jismoniy madaniyat nazariyasining individuallashtirilgan tamoyilidan foydalangan holda mashqlar kompleksini tuzib chiqish zarurligi kuzatildi.

Bolalarning sayrga olib chiqqan paytda va harakatli o'yinlarni o'ynaganda jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar va o'yinlarni tashkil etish muhim deb hisoblandi.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bolalarning jismoniy rivojlanganligi va qaysi tibbiy guruhga mansubligini hisobga olib jismoniy mashqlarni berish ijobiy natijalarga olib keladi. Bunda asosan bolalarni differensiyalash usulidan foydalanish ham samarali natijalarga qo'lga kiritishda muhim vosita sifatida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Odilova M., Jabbarova D., Jo'rayev S. Pedagogik atamalar. – Namangan, 2023. – 47 b.

2. Jaborov K.K. Kollej o'quvchilari jismoniy tarbiyasining pedagogik texnologiyasi monitoringi: Ped. fan. nom. dissertatsiyasi. – Toshkent, 2008. – 9-23 b.

3. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высших. пед. учеб, заведений. - М.: «Академия», 2000. - 192 с.

4. Жаворонков В.Д., Белкин А.С., Горб В.Г., Коротаева Е.В. Мониторинг образовательного процесса в педагогическом вузе: учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений. – Екатеринбург, 2004. –177 с.

5. Изаак С.И. Состояние физического развития и физической подготовленности молодого поколения России и их коррекция на основе технологии популяционного мониторинга: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Санкт - Петербург, 2006. – 56 с.

6. Пузырь Ю.П. Управление физическим воспитанием в образовательных учреждениях на основе мониторинга физического состояния: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Москва, 2006. – 24 с.

7. Романцев Г.М., Федоров В.А., Осипова И.В., Тарасюк О.В. Профессионально-педагогические понятия: Словарь. – Екатеринбург.: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2005. – 283 с.

БЎЛАЖАК РАХБАРНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИДА БИЛИШИ ЗАРУР БЎЛГАН ФАЗИЛАТЛАРИ

МАХМУДОВ ШЕРАЛИ КОМИЛОВИЧ.

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти,
Педагогика факультети декани, эркин тадқиқотчи.

Аннотация: Инсон қайси жамиятда яшамасин, у албатта ўз ўрнига ва ўз мавқига эга бўлган инсон сифатида шаклланиб, обрўли, салоҳиятли рахбар бўлишни ва бошқаришни орзу қилади. Мазкур мақолада талабаларида бўлажак рахбарнинг бошқарув фаолиятида эгаллаши лозим бўлган компетенциялар ҳақида сўз юритилади. Шунингдек бошқарув-педагогик менежментнинг ўзига хослиги, ҳозирги даврдан келиб чиқиб, унинг мақсад ва вазифалари, бошқариш турлари, бошқариш услубларини назарий ҳамда амалий асосларига изоҳ бериб, рахбарликнинг бошқарув фаолиятида эгаллаши лозим бўлган компетенциялар ҳақида ёшларга дастлабки маълумотларни беришга ва уни кенроқ ёритишга ҳаракат қилинган. Талабаларида яъни бўлажак рахбарларда бошқарувнинг рахбарлик компетенциялари, услуби, маданияти, фазилати ва обрў-эътибори, бошқаришнинг педагогик-психологик, ўқув- тарбиявий ишларга рахбарлик қилиш компетенциялари ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Бошқарув, рахбар, компетенциялар, менежмент, амалий ўқув-тарбиявий менежмент, инновацион менежмент, рахбар маданияти, фазилати, молия-маркетинг менежменти, маъмурий-технологик менежмент, таълим менежменти, мақсад, вазифа, босқичлари.

Аннотация: В каком бы обществе ни жил человек, он должен формироваться как личность, имеющая свое место и положение, и мечтающая стать авторитетным, потенциальным лидером и управляющим. В данной статье говорится о компетенциях, которые будущий менеджер должен приобрести у своих учеников. Также, исходя из современной эпохи, подчеркивается уникальность управленческо-педагогического управления, разъясняющего теоретические и практические основы его целей и задач, видов управления, методов управления и стремящегося дать предварительную информацию молодежи о компетенциях, которыми обладает руководство. Следует приобрести в управленческой деятельности и постараться пролить на нее больше света. В студентах, то есть будущих лидерах, выражены лидерские компетенции, стиль, культура, добродетель и репутация управления, педагогико-психологические, учебно-воспитательные управленческие компетенции.

Ключевые слова: Менеджмент, менеджер, компетенции, менеджмент, практический образовательный менеджмент, инновационный менеджмент,

культура менеджера, качество, финансово-маркетинговый менеджмент, административно-технологический менеджмент, образовательный менеджмент, цель, задача, этапы.

Abstract: V kakom by obshchestve ni jil chelovek, on doljen formirovatsya kak lichnost, imeyushchaya svoe mesto i polozhenie, i mechtayushchaya stat avtoritetnym, potentialnym liderom i upravlyayushchim. V dannoy state govornitsya o kompetensiyakh, kotorye budushchii manager doljen priobresti u svoix uchenikov. Also, based on the current era, the uniqueness of management-pedagogical management, explaining the theoretical and practical foundations of its goals and tasks, types of management, management methods, and trying to give preliminary information to young people about the competences that the leadership should acquire in the management activity, and try to shed more light on it. Leadership competencies, style, culture, virtue and reputation of management, pedagogical-psychological, educational-educational management competencies are expressed in students, i.e. future leaders.

Key words: Management, manager, competencies, management, practical educational management, innovative management, manager's culture, quality, financial-marketing management, administrative-technological management, educational management, goal, task, stages.

Adolatli rahbar boshqaruvi,
yurt farovonligi garovidir .

Maqol

KIRISH:

Hayot murakkab, ammo inson doimo yaxshi niyat bilan yashar ekan, boshqaruvni orzu qilish yaxshi. Unga erishish va boshqarish juda murakkab jarayondir. Ushbu maqolaning boshqaruv faoliyatida egallashi lozim bo'lgan kompetensiyalar va raxbarlikning o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalar ekanmiz, eng avvallo hayotda rahbarning o'ziga xos xususiyatlari borligi, hamda unga amal qilish og'ir faoliyat hisoblanadi. Rahbar bo'lish mumkin, ammo rahbarlik qilish qanchalik qiyin ekanligini boshidan o'tkazganlar yaxshi bilishadi desak haqiqatga yaqin bo'ladi.

Keyingi yillarda rahbar va rahbarlik haqida tez-tez gapiradigan bo'lib ro'znomalarda onda-sonda bo'lsa ham katta-kichik maqolalar bosilib chiqmoqda. Maqolalarda mazkur mavzu to'g'risida turli toifadagi kishilarning fikr-mulohazalari bildirilmoqda. Jamiyatda esa har kim bu masalaga o'z bilganicha, o'z dunyoqarashi asosida yondashib, uni o'zicha talqin etmoqda. Bildirilayotgan fikr-mulohazalar nihoyatda xilma-xil bo'lib, yoritilayotgan mavzuning u yoki bu jihatlarigina tilga olinadi. Rahbar haqida har kim o'z bilganicha o'z fikrlarini aytmoqchi bo'ladi. Biz bu yerda ularni tanqid va tahlil qilmoqchi emasmiz. Niyatimiz rahbarlik haqidagi fikr-mulohazalar davom etdirib, bu muammoning ibtidosiga murojaat qilish. Chunki bu masala kecha, bugun yoki yaqindagina paydo bo'lgan emas. U

anchadan buyon insoniyatni qiziqtirib keladi. Buning o'ziga xos tarixiy jihatlari mavjud bo'lib, talabalarida raxbarlik madaniyatini rivojlantirishda boshqaruv-pedagogik menejmentning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratib, rahbar xususiyatlikni turlicha tahlil etiladi.

ASOSIY QISM:

"El-yurtga, xalqga, millatga" rahnomalik qilish bilan bog'liq muammolar juda qadimdan buyon o'z zamonasining yetuk bilimdonlari, olimu fozillari diqqatini jalb qilib kelgan va ular shu haqda turli tillarda, asosan, fors, arab, turk va boshqa tillarida qator qo'llanmalar yaratishgan.

Buyuk mutafakkirlar tomonidan bizga qoldirgan dono fikrlari va pandu-nasihatlar asosida, xususan rahbarlik ishlariga endigina tayinlangan, binobarin hali bu sohada zarur tajriba, malakaga va ko'nikmaga ega bo'lmagan yoshlarimizni ana shu g'oyalarning ayrimlari bilan tanishtirish, rahbar va rahbarlik bobida ular qanday masalalarga etibor qilishi zarurligini yana bir sidra habardor qilish o'rinli bo'ladi, - degan umid bilan, ko'hna tariximizning turli zamonlaridan bizgacha yetib kelgan boy merosimiz namunalaridan ba'zilar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ:

O'rta Osiyo mintaqasida, shuningdek mamlakatimizda davlatchilik hamda davlat bosharuvi an'analari miloddan avvalgi birinchi ming yillik boshlaridayoq vujudga kelgan. Tarixiy ma'lumotlar o'sha davrlardayoq bu xududlarda Xorazm, Baqtriya, Sudiyona, Margiyona, Parfiya kabi davlat tuzulmalari mavjud bo'lganidan dalolat beradi. Tarixchilarning qayd etishlaricha, ushbu davlatlar nafaqat xududiy va tashkiliy jihatdan, balki boshqaruv tizimining tuzilishi jihatidan ham bir-birlariga juda yaqin turgan. Shuningdeq, hokimiyatni tashkil etish masalasida ham bu davlatlarning an'analari bir-biriga juda o'xshash bo'lgan. Masalan, tarixchi olim, A.Sagdullaev "Avesto" asosida jamiyat qurilishini kuyidagicha ta'riflaydi: "Miloddan avvalgi VII-VI asrlarda O'rta Osiyo jamiyatining asosi kichik-kichik oilalardan iborat bo'lib, har bir kichik oila 5-6 nafar kishidan tashkil topgan. Ular katta patriarxal oila a'zolari hisoblangan. Katta oila esa 20—25 nafar kishidan tashkil topgan bulib, umumiy uy-joyda yashagan.

"Avesto"da .siyosiy maqsad va siyosiy kadr tanlashni saylovlar vositasida amalga oshirishga da'vat qilinganini ham hisobga olsaq, dastlabki siyosiy hokimiyat va unga egalik shakllari o'z-o'zidan oydinlashadi, ya'ni siyosiy hokimiyat va uning siyosiy kadrlari o'zi boshqaradigan jamoa tomonidan saylangani ma'lum bo'ladi. "Avesto"dan anglash mumkinki, siyosiy hokimiyatni tashkil etishda din vakillari muhim rol o'ynagan. Chunki jamiyat tartibi "Avesto"da bayon qilingan qonunlar vositasida nazorat qilingan .

VIII asrdan boshlab boshqaruv tizimida musulmon huquqi va tartib-qoidalari keng o'rin tuta boshlagan. Arab xalifaligi tashkil topgan vaktdanoq jamiyat tartibini Qur'oni Karim va hadislar asosida shakllantirishgan va bosib olingan

o'lkalarning barchasida ana shu talab doirasida ish olib borishga intilgan. Ayni vaqtda boshqaruv hamda ijtimoiy tartib-qoidalarni yanada mukammallashtirish ehtiyojini yuzaga keltirgan. Shu asosda musulmon fiqiqshunosligi va hadisshunosligi avval ilm sifatida shakllandi, keyinroq esa bu ilm materiallari ijtimoiy- siyosiy hayot tartib-qoidalari sifatida amalga joriy etila boshladi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston xududida jadidchilik harakati keng tarqaldi. Jadidlarning asosiy maqsadi Turkiston xalqlarini mustaqilliq madaniy, ijtimoiy, texnik taraqqiyot g'oyalari jalb etish edi. Asosan ziyolilari qamrab olgan bu harakat vakillari xalq ongini uyg'otish, milliy tarakqiyot, hududiy butuilik va ozodlikka intilishni targ'ib qilar ekan, yangi maktablar ochish, xalq farzandlarini rivojlangan mamlakatlarda o'qitish, mamlakatga yangi texnologiyalar olib kelish, turli gazeta va jurnallar, kitoblar iashrini yo'lga qo'yish, xullas, jaxon yangiliklari mamlakatda joriy etish maqsadida siyosiy hokimiyatni har tomonlama isloh qilish edi.

Biz quyida rahbarlikka bevosita dahldor bo'lgan, bir necha asrlar davomidagi tajribalarni o'zida umumlashtirgan ayrim manbalarni ushbu fan nuqtai nazaridan tahlil etishga harakat qilamiz.

TАХЖИИ ВА НАТИЖАЛАР:

Hikoyamizni, eng avvalo, IX asrning oxirgi choragi - X asrning birinchi yarmida yashab o'tgan buyuk allomalardan biri **Abu Nasr Forobiyning «Fozil odamlar shahri»** asaridan boshlashni maqsadga muvofiq - deb o'ylaymiz.

Abu Nasr Forobiyni jamiyat, tuzum va rahbar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar to'g'risidagi karashlariga to'xtalar ekanmiz, Forobiyning rahbarshunoslikka doir qarashlari davlat va jamiyat qurilishi nuqtai nazaridan bildirilgan fikrlari bayon etilgan. U o'z asarlarida bu masalalarni bir butunlikda tahlil qiladi. Jamiyat haqida so'z yuritdimi, unga egalik qiluvchi siyosiy hokimiyat, uning tuzilishi, siyosatni amalga oshirish yo'llari va tartiblari, boshqaruvchi amaldorlarning shaxsiy va kasbiy xarakteri amal qilish xususiyatlari haqida ham mulohazalarini bayon qiladi. Forobiy nazdida, barcha turdagi va harqanday siyosiy tashkilot, butun hukmron tabaqa, amaldorlar, rahbarlar va ularning faoliyatlari bir butun hodisa bo'lib, asoslari davlat va jamiyat taraqqiyoti asoslariga bog'lanadi. Bu qarash, nazarimizda, Forobiyning hokimiyatshunoslik va siyosat bilan bog'liq barcha fikrlarini qamrab olgan.

Forobiy butun faoliyati davomida fanning qaysi yo'nalishida bo'lishidan qat'i nazar, o'zi tadqiq etayotgan yoki sharhlayotgan masala, hodisa yoki ashyo to'g'risida mulohazalarini bildirish davomida, dastavval, ularning mohiyatiga e'tibor qaratadi. Abu Nasr Forobiyning "**Fozillar odamlar shahri**" asarida jamiyatda adolat o'rnatish, shahar, davlatni boshqarish yo'llari, yurtboshi, shahar hokimi qanday kishi bo'lishi kerakligi, boshliq uchun zarur xislat-fazilatlar haqida qimmatli fikr-mulohazalar keltirilgan. Uning fikricha, "**Fozillar shahri**"ning boshlig'i o'n ikkita xislat-fazilat egasi bo'lishi kerak.

Avvalo, **birinchidan**, to'rt muchasi sog'-omon bo'lishi, kasal bo'lmasligi, sog'ligi o'z zimmasidagi vazifalarni bekami-ko'st ado etishga xalaqit bermasligi lozim.

Ikkinchidan, tabiatan nozik, farosatli bo'lishi, kim bilan muloqotda bo'lmasin, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez va to'g'ri tushunib, maqsadini ilg'ab oladigan bo'lishi, gap nimada ekanligini aniq tasavvur qila olishi zarur.

Uchinchidan, ko'rgan, eshitgan, anglagan narsalarni to'la-to'kis yodida saqlay oladigan, hech nimani esdan chiqarmaydigan darajada yaxshi xotiraga ega bo'lishi darkor.

To'rtinchidan, u zehni o'tkir, zukko bo'lish bilan birga, har qanday narsaning bilinar-bilinmas alomatlarini va ular nimani anglatishini tez bilib, seza oladigan bo'lsin.

Beshinchidan, chiroyli so'zlaydigan, fikrini aniq-ravshan tushuntira oladigan, notiqlik sa'atidan xabardor bo'lishi zarur.

Oltinchidan, u ta'limga tashna, bilim, ma'rifatga havasli, o'qish-o'rganishda har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, hormay-tolmay ishlashga o'rgangan bo'lishi kerak.

Yetinchidan, ovqatlanishda, ichishlikda, qimor yoki boshqa o'yinlarda o'zini tiya oladigan, me'yorini bilib ish qiladigan bo'lishi lozim.

Sakkizinchidan, haq va haqiqatni, odil, haqgo'y odamlarni sevadigan, yolg'onni va yolg'onchilarni yomon ko'radigan bo'lishi darkor.

To'qqizinchidan, o'z qadriga yetadigan, qadr-qimmatini ardoqlaydigan, or-nomusli, pastkashlardan yuqori turuvchi, tug'ma oliy himmat, ulug' ishlarga intiladigan odam bo'lishi kerak.

O'ninchi, boylik mol-dunyo ketidan quvmaydigan, bu dunyo boyliklari, (so'm, dollar, yevro va rubllar)ga qiziqmaydigan bo'lishi lozim.

O'n birinchidan, adolatparvar, odil odamlarni sevadigan, o'z odamlari va begonalariga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yoqtirmaydigan, noqaq jabrlanganlarga ko'maklashuvchi, barchaga yaxshilikni va o'zi suygan-go'zalliklarni ravo ko'ruvchi bo'lishi zarur. U har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo'lishi kerak. Haq ish oldida o'jarlik qilmay, odil ish tutishi lozim.

O'n ikkinchidan, o'zi zarur deb hisoblagan chora-tadbirlarni amalga oshirishda qat'iyatli, sabotli, jur'atli, jasur bo'lishi, qo'rqqoqlik va hadiksirashlarga yo'l qo'ymasligi darkor.

Abu Nasr Forobiynish fikricha, ana shu o'n ikki fazilatga ega bo'lgan kishigina shaharga, xalqqa boshchilik qilishi ma'qul bo'ladi. Shunday rahbarga ega bo'lgan shahar aholisi osuda va farovon hayot kechirishi, yurtda adolat hukm surishi mumkin deydi.

Ammo, deb afsuslanadi Abu Nasr Forobiy bunday kishilar jamiyatda juda kam bo'ladi. Bunday nodir insonlar topilmasligi ham mumkin. U holda, yuqorida sanab o'tilgan fazilatlarining bir qanchasiga ega bo'lgan insonlarni qidirish kerak. "Fozillar shahri" aholisi

orasidan aqlli besh yoki olti ana shunday fazilatlariga ega bo'lgan kishi ham aql va zakovatda benazirligi tufayli "Fozillar shahri"ga raqbarlik qilishi mumkin, deb uqtiradi.

Oldingi rahbar o'rniga kelgan keyingi rahbar ham yuqorida ko'rsatib o'tilgan fazilatlar sohibi bo'lishi shart. Keyingi rahbar quyidagi olti fazilatli inson bo'lmog'i lozim:

Birinchidan, donishmandlik.

Ikkinchidan, avvalgi rahbarlar joriy qilgan qonunlar va tartiblarni xotirada yaxshi saqlab qolishi va ularga amal qila borishi zarur.

Uchinchidan, kuchli muhofazaga qilish quvvatiga ega bo'lishi, maboda avvalgi rahbarlar davrida inson ma'faatlar uchun zarur bo'lgan biror qonun-qoidalar qolgan bo'lsa, bunday qonunni ushlab turish uchun harakat qilishi, yoki yangisini ijod, ixtiro qilish quvvatiga ega bo'lish lozim.

To'rtinchidan, hozirgi haqiqiy ahvolni tez payqab olish va kelgusida yuz beradigan, avvalgi rahbarlar ko'zda tutmagan voqealarni oldindan ko'ra bilish uchun bashoratgo'ylik hislatlariga ega bo'lishi zarur.

Beshinchidan, avvalgi rahbarlar o'rnatgan qonunlarga, shuningdek, avvalgilardan ibrat olib, o'zi to'qib chiqargan qonunlarga xalq amal qilishi uchun qizg'in so'zlash - notiqlik xislatiga ega bo'lishi.

Oltinchidan, zarur bo'lgan hollarda harbiy ishlarga mohirona rahbarlik qilish uchun yetarli jismoniy quvvatga ega bo'lishi, ya'ni ham jang qilish, ham sarkarda sifatida jangu-jadalga rahbarlik qilish uchun harbiy san'atni yaxshi bilishi kerak.

Abu Nasr Forobiy kimlar rahbarlik qilishga munosib bo'lishi mumkin degan masala xususida o'z fikr-mulohazalarini davom ettirib, ta'kidlaydiki, mabodo shu olti xislatning barchasini o'zida jamlagan bir odam topilmasa, "Fozillar shahri"ga rahbarlikka ana shunday fazilatli ikki kishini (biri - donishmand, ikkinchisi qolgan xislatlar sohibi bo'lsa) qo'yish zarur. Agarda qayd etilgan xislatlar bir emas, bir necha kishilarda bo'lsa (ya'ni birida u, ikkinchisida bu, uchinchisida yo to'rtinchisida boshqa hislatlar mujassam bo'lsa), ana shu fozil insonlar guruhini yurt rahbarligiga ko'tarish ma'qul deb maslahat beradi. Uning fikricha, ana shu guruh insonlar hamjihat bo'lib, o'zaro bamaslahat, kelishib ish tutsa, shahar yaxshi boshqariladi, har bir fozil hokim bo'lishi mumkin. Lekin, "Fozillar shahri"ga hokimlik qilayotgan kishilar barcha zarur xislatlarga ega bo'lsa-yu, ammo, donishmandlik bo'lmasa, "Fozillar shahri" yaxshi hokimsiz qoladi, bunday shahar halokatga yuz tutadi.

Shunday qilib, Abu Nasr Forobiy rahbar uchun eng muhimi - bu donishmandlik degan g'oyani hamma fazilatlardan ustun qo'yadi. Faqat shunday inson bosh-qosh bo'lgan, rahnomalik qilayotgan shahargina chinakam fozil kishilar shahri bo'lishi mumkin.

Abu Nasr Forobiyning rahbar va rahbarlik haqidagi bu fikr-mulohazalari uzoq yillar davomida ko'pchilik podsho, xon, amir, sulton, bek, hokimlar uchun bir uslubiy qo'llanma, dasturulamal bo'lib kelgan bo'lsa ajab emas. Bu borada bugungi talabalarida raxbarlik madaniyatini rivojlantirishda boshqaruv-pedagogik menejmentning o'ziga xosligi bilish zaruriy holat hisoblanadi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasidagi ko‘pgina ta’lim muassasalarining barcha sohalarida, zamonaviy talablar asosida qayta shakllantirish, darsliklarni yangi avlodlarini yaratish bo‘yicha bir qator islohotlar olib borilmoqda.

Ta’lim muassasalarini boshqarish tushunchasi bugungi kunda “Menejment” “Menejer” tushunchalari bilan boyitildi. “Menejment” atamasining ko‘plab tariflari mavjud. “Menejment” inglizcha “menejment”, “menejer” so‘zi esa ishlab chiqarishini tashkil etuvchi shaxs sifatida, ishlab chiqarishini samaradorligini oshirish, foydani ko‘paytirish maqsadida boshqaruv usullariga vositalariga tamoyillariga va shakllari majmuidir. Pedagogik menejmentning maqsadi esa aniq vazifalarni qo‘rib chiqish, menejmenti inson faoliyatning barcha ishlab chiqarishi va ijtimoiy turlariga tegishli degan xulosaga kelishga imkon berishini ifodalaydi.

Prezident Sh.M. Mirziyoevning “Oliy majlisga va o‘zbek xalqiga qilgan murojaatnomasida 2024-yilni “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash” yili deb e’lon qilinishi bo‘lajak yosh raxbarlarga ta’limning sifatiga e’tibor berish kerakli ta’kidlandi¹⁰. Mamlakatimizda boshqaruv qonunlari ildizlari uzoq o‘tishga jumladan, Amir Temur o‘z davrida “Temur tuzuklari” ya’ni o‘z davrining boshqaruv kodeksi insonparvarlik g‘oyalari va boshqaruv demokratik ruhi bilan sug‘orilgan.

Menejment - inglizcha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida boshqaruvni tashkil etish (boshqarish, boshqaruv hokimiyati, tashkil etish), rahbarlik qilish (rejalashtirish, tartibga solish-muvofiqlashtirish, nazorat qilish) ma’nolarini anglatadi. Menejment - bu ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun faoliyatni, ya’ni insonlar yoki ularning guruhlarini faoliyatini muvofiqlashtirish hamda boshqarish usullari, shakllari va vositalari majmui. Menejment eng avvalo insonlarni boshqaradi, ularni o‘z faoliyatiga qiziqtirish, tadbirkorlikka, mehnatga ijodiy yondashish, o‘ziga ishonish tuyg‘ularini shakllantirish, sohalar bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashiga ko‘maklashish, yangilikka va ijodkorlikka chorlash, insonlarning faoliyatini boshqarish demakdir.

Pedagogik menejmenti - bu ilmiy asosda tashkil etilgan, o‘ziga xos pog‘onaviylikka asoslangan boshqaruv: rahbar, pedagogik jamoa, ta’lim oluvchilar jamoasi. Shunga ko‘ra boshqaruvni turli xil modellar asosida amalga oshirish mumkin.

“Boshqaruv” so‘zi odatda aniq bir maqsadga erishish uchun boshqariluvchi tizim (yoki boshqaruv ob’ekti)ga faol ta’sir ko‘rsatish to‘g‘risida gapirilganda qo‘llaniladi. Xorijiy tadqiqotchilar boshqaruv haqida turli ta’riflar berishgan.

Respublikamiz hukumati tomonidan mustaqillikning ilk yillaridanoq, jismoniy sog‘lom, ma’nan yetuk shaxs yaratishga e’tibor berila boshlandi.

¹⁰ Sh.M.Mirziyoev xalq ta’limi tizimini rivojlantirish pedagogning malakasini va jamiyatda nufuzini oshirish yosh avlod manaviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan nutqi. 2019 23 avgust “Novosti Uzbekistana” Gazeta UZ

Bu o'rinda jamoa rahbari jamoaning axloqiy birligini tashkil qiluvchi unsurlarning har biri haqida ma'lumotlarini yig'ib, ularni zarur yo'nalishda tahlil qilib turar ekan, bu bilan u jamoaning boshqarilish darajasini oshirib boradi.

Xulosa qilib aytganda, har qanday boshqaruv tizimining omilkorligi ushbu jamoada yuz beradigan noxush, kutilmagan voqealarning naqadar oldindan oldi olinganligi bilan belgilanadi. Jamoada guruhbozlik, fisqu- fasod va boshqa noxush yumushlar bilan shug'ullanuvchi kishilarning paydo bo'lishi jamoa uchun qimmatga tushadi. Shuning uchun ham Amir Temur janoblari o'z "Tuzuk" larida shunday deb yozib qoldirgan: "Qaysi vazir g'iybat gaplarni aytsa, uydirma gaplarga quloq solsa, jabr-zulm qilsa, o'ziga yoqmagan kishilarni yo'qotish payiga tushsa, uni vazirlikdan tushirish lozim."¹¹ Odatda, jamoada paydo bo'lgan noxushliklarini bartaraf qilishdan ularning oldini olish ancha oson kechadi. Shunday ekan, jamoada axloqiy noxushliklarning, ruhiy muhit buzilishining doimo oldini olib bormoq zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. - 488 b.

2.Sh.M.Mirziyoev xalq ta'limi tizimini rivojlantirish pedagogning malakasini va jamiyatda nufuzini oshirish yosh avlod manaviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan nutqi. 2019 23 avgust "Novosti Uzbekistana" Gazeta UZ.

3.Alijon Karimjonov "Pedagogik tizimni boshqarish" Toshkent-2008, Nizomiy nomidagi TDPU. - B 176.

4.Gerchikova I.N. Menedjment: Uchebnik. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: YuNITI-DANA, 2009.

5.R. X. Djuraev va S.T.Turg'unov. "Ta'lim menejmenti" -T.:Voris Nashriyot. 2006.

6. Vesnin V.R. Menedjment v sxemax i opredeleniyax. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

7.Danilin V.I.Finansovyy menedjment:zadachi, testy, situatsii. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2009. – 360 s.

8.Lvov L.V.Pedagogik menejment: darslik. -Chelyabinsk: ChGAU, YuUNOTSRAO, 2008. – 178 s.

9.Forobiy " Fozil odamlar shahri"G.A.Qodiriy nomidagi "Xalq me'rosi" nashriyoti 1993 yil 204 bet.

10.XudayqulovX.J.Boshqaruvda raxbarlik madaniyati.-T.:Innovatsiya-Ziyo.2022 y.

11.Sharifxo'jaev M., Abdullaev q. Menejment. Daslik. - T.: O'qituvchi, 2001.

12.G'ulomov S.S. Menejment asoslari. - T.: O'qituvchi. 2002.

¹¹ A.Temur. Temur tuzuklari .-T.: Fan.1984 y.

Axborot manbaalari

1. www.gov.uz; www.lex.uz ;www.tradingeconomics.com;
www.cspi.uz.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Safarova Mohinur Sadridin qizi
Buxoro innovatsiyalar universiteti
magistranti

Annotatsiya. Ekologik tarbiya maktabda barcha fanlarni o‘qitishda amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi. Ekologik ta’lim-tarbiyadan bosh maqsad ham yosh avlodda atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiyada insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatlari tarbiyalanib, o‘quvchilar ongiga yoshligidan singdirib boriladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ta’lim, tarbiya, ekologika, ekologik xavfsizlik, tabiat, ekologik muammo.

THE MECHANISM OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Annotation. Environmental education is envisaged to be carried out in the teaching of all subjects at the school. The main goal of environmental education is also to form a conscious attitude to the environment and its problems in the younger generation. In environmental education, a person's attitude towards the environment is brought up and absorbed into the minds of students at an early age.

Keywords: elementary grade, education, upbringing, ecology, environmental safety, nature, environmental problem.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Предполагается, что экологическое воспитание осуществляется в школе при преподавании всех предметов. Главной целью экологического воспитания является также формирование у подрастающего поколения осознанного отношения к окружающей среде и ее проблемам. В экологическом воспитании воспитываются и с раннего возраста прививаются в сознание учащихся отношения человека к окружающей среде.

Ключевые слова: начальный класс, образование, воспитание, экология, Экологическая безопасность, природа, экологическая проблема.

Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida atrof-muhit sohasidagi ta'lim masalasi alohida o'rin tutadi. Maktab o'quvchilarining ekologik ta'limi pedagogik nazariya va amaliyotda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ham boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashning birinchi yillaridan boshlab maktabda ekologik ta'limga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ekologik tarbiyalashda tizimli yondashuv, amaliy faoliyatlar va milliy qadriyatlarni hisobga olish, bu orqali o'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish va ularning ekologik madaniyatini oshirish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ekologik tarbiyalash, ularning atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun quyidagi usul va vositalardan foydalanish mumkin (1-jadvalga qarang):

1-jadval.

Milliy qadriyatlar asosida ta'lim	<ul style="list-style-type: none">• O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologik qarashlarini o'rganish orqali, o'quvchilarda tabiatga hurmat va sevgi tuyg'ularini rivojlantirish
Amaliy faoliyatlar	<ul style="list-style-type: none">• O'quvchilarni maktab hovlisini ko'klamzorlashtirish, o'simliklarni parvarishlash kabi amaliy ishlar orqali tabiatga bo'lgan mas'uliyatlarini oshirish
Ekologik mavzularda suhbatlar va muhokamalar	<ul style="list-style-type: none">• O'quvchilarga atrof-muhit muammolari haqida ma'lumot berish, ularni ekologik masalalarda fikrlashga undash
Estetik va axloqiy tarbiya	<ul style="list-style-type: none">• Tabiatdagi go'zalliklarni qadrlash, ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali o'quvchilarda estetik his-tuyg'ularni shakllantirish. Oilada bolalarga tabiatga hurmat, atrof-muhitni asrash kabi qadriyatlarni o'rgatish, ularning ekologik ongini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirish bolalarga atrof-muhitga nisbatan hurmat, ongli yondashuv, tabiat resurslarini tejash va himoya qilishni o'rgatishning muhim bosqichidir. Ekologik tarbiya nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ekologik madaniyatni, tabiatga bo'lgan mehrni, ularni saqlash va tiklashga

qaratilgan harakatlarni ham rivojlantiradi. Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda tabiat va atrof-muhitga nisbatan mas’uliyatli munosabatni shakllantirish, tabiatni muhofaza qilishning ahamiyatini tushuntirish va unga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni o‘rgatish va tabiatni sevish, uning go‘zalliklarini anglash va undan oqilona foydalanishga yo‘naltirishdan iborat.

O‘quvchilarni tabiatdagi hayot bilan tanishtirish, o‘simlik va hayvonot dunyosining o‘zaro bog‘liqligini o‘rgatish kerak. Misol uchun, o‘simlik va hayvonlarning o‘zaro munosabatlari, ekologik zanjirlar, tuproqning roli. Suv, havo, energiya va boshqa tabiiy resurslarni qanday qilib tejash, resurslarni oqilona boshqarish, qayta tiklanadigan energiyalarga o‘tish va atrof-muhitni ifloslantiruvchi omillarni (kimyoviy moddalar, chiqindilar) va ularning inson va tabiatga ta’sirini tushuntirish lozim. Shuningdek, chiqindilarni ajratish, qayta ishlash va ekologik toza texnologiyalarni o‘rganish hamda o‘quvchilarga tabiatning go‘zalligini ko‘rsatish orqali unga zarar yetkazmaslikni o‘rgatish va ekologik madaniyatni rivojlantirish kerak.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ekologik bilimlarni o‘rgatish uchun ko‘plab interaktiv darslar, suhbatlar va amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish, shu bilan birga o‘quvchilarni tabiat bilan bevosita tanishtirish uchun ekskursiyalar, dala mashg‘ulotlari o‘tkazish ham o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishda ahamiyat kasb etadi. Ekologik temalarda o‘yinlar, rasm chizish, maketlar yasash kabi ijodiy faoliyatlar orqali o‘quvchilarni faollashtirish, “Yashil kun”, “Ekologik toza sinf” kabi tadbirlar orqali o‘quvchilarni ekologik muammolar haqida xabardor qilib boorish kerak. Bu o‘rinda faqat maktab emas oila ham ekologik tarbiyani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar o‘z farzandlarini tabiiy muhitga nisbatan mehr va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatishlari kerak. Ular, o‘quvchilarga ekologik qadriyatlarni hayotga tatbiq etishning oddiy, lekin samarali usullarini ko‘rsatishi zarur.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirish uchun interfaol va tajribaviy metodlarni qo‘llash, ekologik bilimlarni berish, o‘quvchilarni amaliy ishlar bilan shug‘ullantirish muhimdir. Bu jarayonning samarali bo‘lishi uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarga ekologik mas’uliyatni singdirishda turli usul va metodlardan foydalanishlari lozim. Shuningdek, o‘quvchilarni ekologik ongga ega bo‘lgan, tabiatga g‘amxo‘r bo‘ladigan fuqarolar sifatida tarbiyalash ularning kelajagi uchun katta ahamiyatga ega. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik tarbiya shakllantirish, ularda atrof-muhitga nisbatan mas’uliyatli munosabatni rivojlantirishga, tabiatni asrab-avaylashga oid bilimlarni berishga yordam beradi. Bu orqali kelajakda yosh avlodning ekologik madaniyatini oshirib, atrof-muhitni himoya qilishga yo‘naltirilgan harakatlarni amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019-yil 27-maydagi 434-son qarori
<https://lex.uz/docs/-4354743#-4358134>
2. Mamashokirov S. "Ekologik barkarorlik omillari" Tafakkur jurnali, 2005 yil, 1- son.
3. Falsafa tarixi. T.: O'zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati, - 139 b.
4. Тошева Д. И., Жамолова Г. К. Экологическое воспитание младших школьников // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 19. – С. 46-51.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA LIDERLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qo'chqorova Munisa Anvar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti
Magistratura 70110201 -Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-kurs talabasi

Raimova Laylo Ma'murjon qizi

Magistratura 70110201 -Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 2-kurs talabasi

Olimjonova Nozimaxon Dilshod qizi

Magistratura 70110201 -Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: bolalarda erta yoshdan boshlab ijodkorlikni rivojlantirish ularning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi uchun juda muhimdir, shu sababli ushbu tadqiqotning maqsadi maktabgacha tayyorgarlik guruhidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishning samarali usullarini ishlab chiqish va baholashdan iborat.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, maktabgacha tayyorgarlik, liderlik qobiliyati, erta bolalik ta'limi, metodologiya, xayoliy o'yin, san'at integratsiyasi, kognitiv rivojlanish, o'qituvchi strategiyalar.

Аннотация: развитие творческих способностей детей с раннего возраста очень важно для их познавательного и социального развития, поэтому целью данного исследования является разработка и оценка эффективных методов повышения творческих способностей детей дошкольной группы. В результате развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста может быть эффективно достигнуто с помощью целенаправленных методик, стимулирующих исследовательскую деятельность, воображение и самовыражение.

Ключевые слова: творчество, дошкольная подготовка, лидерские качества, дошкольное образование, методика, творческая игра, художественная интеграция, когнитивное развитие, стратегии обучения.

Abstract: The development of children's creative abilities from an early age is very important for their cognitive and social development, therefore the purpose of this study is to develop and evaluate effective methods for increasing the creative abilities of preschool children.

Key words: creativity, preschool preparation, leadership qualities, preschool education, methodology, creative play, artistic integration, cognitive development, learning strategies.

Ijodkorlik yosh bolalarning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan erta bolalik ta'limining muhim tarkibiy qismi sifatida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. Odatda 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan maktabgacha tayyorgarlik bosqichi kelajakda o'rganish va muammolarni hal qilish ko'nikmalariga asos soluvchi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun muhim davr hisoblanadi. Dunyo jadal rivojlanishda davom etar ekan, innovatsiyalar va moslashuvchanlik har qachongidan ham qimmatli bo'lib borayotganligi sababli, bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish ta'limning ustuvor yo'nalishi sifatida paydo bo'ldi. Erta bolalik davrida bolalarning miyasi juda moslashuvchan bo'lib, ularning xayoliy fikrlash va ijodiy ifodalash qobiliyati eng yuqori cho'qqisiga chiqadi.

Ijodiy faoliyat nafaqat kognitiv qobiliyatlarni oshiradi, balki hissiy barqarorlikka, ijtimoiy ko'nikmalarga va umumiy farovonlikka ham hissa qo'shadi. Bolalarni ijodiy o'yin va o'rganish tajribasiga jalb qilish ularga atrof-muhitni o'rganish, g'oyalar bilan tajriba o'tkazish va o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish qasddan va puxta o'ylangan pedagogik yondashuvlarni talab qiladi.

O'qituvchilar qiziqish, izlanish va ifoda etishni rag'batlantiradigan muhitlarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ular yo'l-yo'riq ko'rsatadigan tuzilgan faoliyat va bolalarga o'z tasavvurlarini mustaqil ravishda amalga oshirish imkonini beruvchi tuzilmagan o'yinni muvozanatlashi kerak. Ushbu maqola maktabgacha tayyorgarlik guruhlarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usullarini o'rganishga qaratilgan. Unda pedagoglarning roli, rag'batlantiruvchi muhitning ahamiyati va turli ijodiy faoliyatning ta'siri o'rganiladi. Mavjud tadqiqotlar va amaliy misollarni tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot o'qituvchilar va ota-onalar uchun kichik yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini oshirish uchun tushuncha va tavsiyalar berishga harakat qiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadlari quyidagilardan iborat: Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlang. Ijodiy ta'lim muhitini shakllantirishda o'qituvchilarning rolini

ko'rib chiqing. Bolalar ijodiyotini oshirishda turli ijodiy faoliyatning samaradorligini baholash.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ijodiy metodikani joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berish. Ushbu maqsadlarni hal qilish orqali ushbu maqola erda bolalik ta'limi bo'yicha davom etayotgan munozaraga hissa qo'shadi va ijodiy fikrlovchi va muammolarni hal qiluvchi kelajak avlodni tarbiyalash uchun amaliy strategiyalarni taklif qiladi. Erta yoshdagi bolalar ta'limiga oid adabiyotlarda ijodkorlikning yaxlit rivojlanishning asosiy komponenti sifatidagi ahamiyati ta'kidlangan. Ko'plab tadqiqotlar ijodkorlikning turli yo'nalishlarini, uning kognitiv va hissiy o'sishga ta'sirini va yosh bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali usullarini o'rganib chiqdi. Ushbu sharh bizning maktabgacha tayyorgarlik guruhlarida ijodiy rivojlanish haqidagi tushunchamizni bildiruvchi asosiy nazariyalar va empirik topilmalarni ko'rib chiqadi.

Lider – “bu birgalikdagi faoliyatni tashkil etishda va guruhdagi munosabatlarni tartibga solishda haqiqatan ham markaziy rol o'ynaydigan avtoritet shaxsdir va liderga xos bo'lgan ba'zi belgilar ajratib ko'rsatilishi lozim: lider (avtoritet) vaziyatiga ko'tarilgan guruhga mansubligi; o'z harakati bilan u guruh maqsadiga erishishga hissa qo'shadi. Mazkur belgi uch variantlidir: o'z harakatlari bilan u boshqalarga qaraganda guruh maqsadiga erishishga ko'proq hissa qo'shadi (masalan, ko'proq gol urgan); boshqa a'zolar tomonidan guruh maqsadiga erishishga hissa qo'shadi (darvozabon tomonidan muvaffaqiyatli qaytarilgan shayba butun jamoani ruhlantirishi mumkin); guruh a'zosi o'zining rahbarligi bilan guruhning boshqa a'zolari tomonidan umumiy maqsadga erishishga hissa qo'shadi; liderning tashabbuskorligi (qoidalar, umume'tirof etilgan me'yorlar, o'yin uchun amaliy ishlanmalarga rasmiy rioya qilish talab qilinganidan ko'ra, ixtiyoriy ravishda ancha kattaroq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi); guruh a'zolarining unga bo'ysunishi istagi yoki ehtiyoji”. Muallifning fikricha, haqiqiy amaliyotda lider roliga ko'tarilishning uchta holati mavjud:

1. Shaxs lider bo'lishni xohlaydi, lekin guruh uning liderligini qabul qilmaydi.

2. Guruh shaxsni lider sifatida ilgari suradi, lekin uning o'zi liderlikka intilmaydi.

3. Guruh shaxsni lider sifatida ilgari suradi, lekin uning o'zi liderlikka Shaxs lider bo'lishga intiladi va guruh uni qo'llab-quvvatlaydi (bu mavjud liderlik qobiliyatlaridan: tashkilotchilik, taktika va boshq. darak beradigan eng maqbul holat).

Bundan tashqari, o'ziga xos shaxsiy jihat sifatida liderlik kichik guruhda boradigan jarayonlar umumiy tuzilishining eng muhim komponenti bo'lib hisoblanadi. U guruh faoliyatining integratsiyasi, uning samaradorligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan o'ziga xos “psixologik hodisadir”. Liderlikni biz guruh a'zosining (liderning) butun guruhga yetakchi ta'siri; guruhdagi shaxslararo munosabatlar tizimida

shakllanadigan ustunlik va bo'ysunish munosabatlari, ta'sir sifatida tushunamiz. Lider – jamoaning (guruhning) birligi ramzi va xatti-harakatlarining namunasidir. Shu nuqtayi nazardan, bolalar guruhlarida liderlikni o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Ammo, afsuski, ijtimoiy psixologiyada, undan ham ko'proq pedagogikada lidelikka ilgari surish mexanizmlari va uning boshlang'ich sinf o'quvchilari guruhi a'zolariga ta'siri to'g'risidagi masalalar yetarlicha o'rganilmagan, garchi pedagog uchun liderga ta'sir qilish yo'llari to'g'risidagi bilimlar zarur bo'lsa ham. Kichik o'quvchilar guruhlarida liderlik muammosini tadqiq qilish XX asrning boshlarida, amerikalik psixologlar ularning liderligining namoyon bo'lishini o'rganish bo'yicha birinchi tajribalarni o'tkazishda boshlangan. Masalan, Santa-Barbara (AQSh) maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin birlashmalarini qayd etishda Burke shunday xulosaga keldi: 4-6 yoshli bolalar “haddan tashqari individualistlardir”, garchi bu bolalarning 26% ikki yoki uch kishidan bo'lib o'ynasalar ham, 20% esa hatto “rahbar” ajralib turadigan katta guruhlarga birlashganlar Kichik maktab o'quvchilarining guruhdagi liderlik, ijtimoiy faolligi muammolariga oid xorijiy tadqiqotlar juda kam. Ushbu tadqiqotlarning mavjud ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, guruh ichidagi muloqot va bolalarning birgalikdagi faoliyati kam o'rganilgan, qadriyatga yo'naltirilganlikka yetarlicha e'tibor berilmagan. Mualliflar guruh (yoki boshqalar) ustidan ustunlik qilishga yordam beradigan shaxsiy xususiyatlar tug'ma ekanligi to'g'risidagi g'oyani aytib o'tishgan. Mazkur g'oya J.Tompsonda eng yaqqol ifodalangan bo'lib, uning fikricha, aksariyat bolalarda ustunlik qilish yoki boshqa bolaning xattiharakatlarini belgilash istagi mavjud. Mazkur g'oya muallifda hayvonot olamida mavjud bo'lgan tartibdan kelib chiqqan: “asalarilarda malika..., bo'rilarda to'da yetakchisi, odamlarda esa shohlar, prezidentlar, bosh vazirlar bo'ladi. Bolalarning ijtimoiy guruhlarida ham individual avtoritetning mazkur iyerarxiyasi aks etadi”

XULOSA: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning liderligining belgisi bu ularning faolligidir. Bolaning individual xususiyatlari yillar davomida shakllanib boradi va orttirgan tajribalari asosida bu yanada rivojlanadi. Bu borada ko'plab olimlarning ilmiy izlanishkarida ham ko'rishimiz mumkin. Ularni orasida liderlik qobiliyati esa bola dunyoni qanday anglashi, uni idrok etishi, hamda, shaxsiy sifatlarida bu qobiliyatni namoyon eta olishi orqali shakllanib boradi.

Adabiyotlar:

1. Мирбоқиев А. М. Лидерлик. Қўлланма. Тошкент. 2019.-80 б
2. Немов Р. С. Психология. Учебник. - М., 1994.-159 с
3. Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. Ped.fan.nom. ... diss. Toshkent, 2007. 180 b.
4. Nurullayeva Sh. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik tayyorgarligini modellashtirish nazariyasi va metodikasi. Ped.fan.dok. ... diss. Qarshi, 2021. – 264 b.

5. Haydarov F.I., Xalilova N.I., Umumiy psixologiya. –Toshkent.: 2010-76 b.
6. Иванов П.И., Зуфарова М. «Умумий психология». – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти, 2010.
7. Давлетшин М.Г., Алимқулов Ё., Убайдуллаев А., Умаров У., Алимова Ф., Тўйчиева С. Психология: қисқача изоҳли луғат (ўзбек тилида). – Тошкент, ТДПУ, 2010.
8. Sodikova Sh.A. Maktabgacha pedagogika T.: Tafakkur bo‘stoni 2013
9. Z.Nishanova, G. Alimova Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. T.:2006
10. Yo‘ldoshev J. “Ta’lim yangilanish yo‘lida” T.: O‘qituvchi. 2000 yil
11. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi. T. : 2018.
12. O‘zbekiston Respublikasi Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. T.: 2018

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARIDA TA’LIM VA TARBIYA JARAYONINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Fayzulloyeva Nozima, Karimbayeva Maftuna, Rahmonova Sevinch

Toshkent davlat pedagogika universiteti “Maktabgacha ta’lim”
yo‘nalishining 3 kurs talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’limiy va tarbiyaviy faoliyatlarini to‘g‘ri tashkil etishda tarbiyachining roli, hamda bola tarbiyasida ota-onalar bilan o‘zaro hamkorlik munosabatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim tashkiloti, tarbiyachi, samaradorlik, ta’lim-tarbiya, pedagog, oila, pedagogik jarayon.

Аннотация: В данной статье анализируется роль воспитателя в правильной организации образовательной и воспитательной деятельности в дошкольных образовательных организациях, а также взаимоотношения воспитателя и родителей в воспитании детей.

Ключевые слова: Дошкольная образовательная организация, воспитатель, эффективность, образование, педагог, семья, педагогический процесс.

Abstract: This article analyzes the role of the educator in the proper organization of educational and upbringing activities in preschool educational organizations, as well as the relationship between the educator and parents in raising children.

Key words: Preschool educational organization, educator, efficiency, education, teacher, family, pedagogical process.

Xalqimiz azal-azaldan axloqiy fazilatlarga boy bo‘lgan. Ota-bobolarimiz farzand o‘stirar ekanlar, ularning xulq-atvorlariga, gap-so‘zlariga, kishilar oldida o‘zlarini qanday tutishiga, o‘z maqsadlarini qanday so‘zlar bilan tushuntirishlariga

katta ahamiyat berishgan. Ular farzandlarining qo'rslik qilishi, kattalar suhbatiga aralashishi, nojo'ya ishlariga zinxor-bazinxor yo'l qo'ymaganlar. Bu kabilarga farzand tarbiyasining eng muhim tomoni deb qaraganlar. O'zbek xalqi o'z madaniyati va ma'naviyatida komil insonlarni voyaga yetkazishga katta e'tibor bergan. Buning natijasida asrlar davomida aqlu zakovatga, qomusiy bilim va qobiliyatga ega bo'lgan. Bugungi kunda mustaqil davlatimizda milliy tarbiya an'analari tiklanib, oilaviy hayotimizda muhim mezonga aylanmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya ishlarining samaradorligi faqat tarbiyachining tayyorgarligi, ma'naviy qiyofasi va o'z vazifasini qanday bajarishigagina bog'liq bo'lmay, balki bola yashaydigan muhit va oilaning ta'siriga ham bog'liqdir. Oila bolani axloqiy tarbiyalash, uning ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarini shakllantirishning muhim omilidir.

Ota-onalarning o'z xayotlari, turmush tarzlari, bola shaxsida ilmiy dunyoqarash asoslari, ma'naviy, axloqiy, nafosat, mehnat va boshqa ijtimoiy omillarni shakllantirish maqsadida tizimli ta'sir ko'rsatish jarayoniga oilaviy tarbiya deyiladi. Oila bola tarbiya oladigan eng birinchi jamoa bo'lib, bola unda axloqiy qoidalar, urf-odatlarini bilib oladi, dastlabki axloqiy tajriba orttiradi. Ayni paytda oilaviy hayot va oilaviy tarbiya o'zining milliy xususiyatlariga ham ega. Bu esa, o'z navbatida, oilaviy tarbiya usullari va mazmunining umumiy hamda xususiy tomonlari rivojida yakkol ko'zga tashlanadi. Har bir inson yoshlikda ona qo'lida tarbiyalanadi. Ona allasi bilan birga bola qalbiga ona muhabbati singadi va onaning erkalatishlari bir umr yodda qoladi, oilada bola yaxshi bilan yomonning farqini ajratishni o'rganadi. Oila tarbiyasi orqali bola ongida umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yashashdan maqsad haqida dastlabki tasavvurlar xosil bo'ladi. Oilada shaxsning ijtimoiy-qimmatli fazilatlarini o'sa boshlaydi. Bola katta bo'lgan sari yaxshi va yomon narsalar haqida o'z tasavvuriga ega bo'la boshlaydi. Tarbiyachi bolada qanday axloqiy tushunchalar mavjudligini va axloqiy fazilatlar qanday sharoitda shakllanganligini ham bilmog'i kerak. Shuning uchun ham tarbiyachilarning ota-onalari bilan aloqa bog'lab, bolani tarbiyalashda ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi darkor. Tarbiyaning samaradorligi ko'pincha oila va ta'lim tashkilotining bolaga nisbatan bir xil talab qo'ya bilishiga bog'liq. Shuning uchun xam pedagogik axloqda tarbiyachi bilan ota-onalarning o'zaro munosabatlari, muomalasiga katta e'tibor beriladi, tarbiyachi oila bilan aloqa va hamkorlik qilmasdan turib, bolani axloqiy tarbiyalash vazifasini bajara olmaydi. Ta'lim tashkilotlari bolaga chuqur bilim, ta'lim-tarbiya, o'zbekona milliy qadriyatlar, xalol mehnat, biror bir kasbxunarni egallashlari uchun mustahkam poydevor yaratishdek mas'ul vazifani zamonaviy talab darajasida amalga oshirishi lozim.

Pedagog pedagogik jarayonda asosiy yetakchi kishidir. Unga yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. Shuning uchun ham tarbiyachiga, uning axloqiy sifatlariga, xulqiga bolalar bilan muomalasiga nisbatan aloxida, yuksak talablar

qo'yiladi. Muallim xayotga endigina kirib kelayotgan, barkamol shaxs sifatida shakllanayotgan yoshlarga ta'lim-tarbiya berib, ularni umuminsoniy va milliy axloq mezonlarini o'zlashtirishini ta'minlaydi. Shu boisdan ham tarbiyachi bola uchun bir umr ibrat va namuna bo'lib qolishi kerak. Afsuski, hamma tarbiyachilar haqida ham shunday deb bo'lmaydi. Kasbiy saloxiyati yetarli emas, axloqiy fazilatlarida nuqsonli, o'zining dag'al muomalasi bilan yoshlarning ko'nglini o'qishdan sovitib, dilini o'rinsiz ranjitadiganlar ham uchrab turadi. Bundaylar yoshlar tarbiyasiga, ularning axloqiga salbiy ta'sir etadilar. Tarbiyaviy ishlarga tuzatish qiyin bo'lgan darajada ziyon yetkazadilar.

Tarbiya qoidasi-pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini yaxshirok tashkil etish maqsadida foydalanadigan boshlangich xolat, raxbarlik asosidir.

Tarbiya qoidalari tarbiyachi, tarbiyalanuvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi qoidalar hisoblanadi va tarbiyaviy jarayonda bu qoidalarga amal qilish uning samarasini oshiradi, yaxshi natijalarga olib keladi. Tarbiya qoidalari Shark va Markaziy Osiyo faylasuf-donishmandlarining fikrlari va milliy pedagogika erishgan yutuqlarga asoslanadi. Tarbiyaning mazmuni, tashkil etilishi, usullari va ularga qo'yiladigan talablar shu qoidalarda o'z ifodasini topadi. Tarbiya qoidalariga quyidagilarni kiritish mumkin: tarbiyaning bir maqsadga qaratilganligi, tarbiyaning insonparvarlik va demokratik qoidasi, tarbiyani xayot bilan, mehnat bilan bog'likligi qoidasi, tarbiyada milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlarning ustivorligi qoidasi, tarbiyada bolalarning yoshi va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish qoidasi, izchillik, tizimlilik, tarbiyaviy ta'sirlarning birligi va uzluksizligi qoidasi va boshqalar.

Tarbiyadan ko'zlangan asosiy maqsad har tomonlama ma'naviy rivojlangan aqliy va axloqiy barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Shunga ko'ra tarbiyaviy faoliyatning mazmuni, tashkiliy shakllari va usullari shu maqsadga erishishni ko'zda tutadi. Demak, tarbiyaviy ish ma'lum maqsadni ko'zlovchi va uzluksiz davom etadigan jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika T.: Tafakkur bo'stoni 2013
2. Yo'ldoshev J. "Ta'lim yangilanish yo'lida" T.: O'qituvchi. 2000 yil
3. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. T. : 2022.
4. Furkatovna, X. D. (2023). BOLA TARBIYASIDA MILLIYLIKNING ŐRNI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 1(1), 115-120.
5. Xalilova, D. F. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. Conferencea, 115-117.

6. Furkatovna, X. D. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lajak tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish. QO 'QON
7. Халилова, Д. Ф. (2023). Эффективность совершенствования технологий развития социальной компетентности будущих воспитателей. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 3-4.
8. Xalilova, D. F. (2025). BO 'LAJAK TARBIYACHILARNING IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI. Inter education & global study, (1), 325-331.

ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN DAVLAT TALABLARI ASOSIDA BOLALARNI JISMONIY TARBIYASINI TASHKIL ETISH.

Toshpo'latova Mohinigoh, Yo'ldoshova Nozima

Nizomiy nomidagi TDPU, Maktabgacha ta'lim fakulteti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari:

Annotatsiya .Ushbu maqolada ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini hal etish va ularning yosh xususiyatlari hisobga olinishi, ularning har tomonlama rivojlanishida jismoniy tarbiya vositalarining o'rni haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Davlat talablari, kun tartibi, bedor yurish, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika

Аннотация. В статье представлена информация о решении задач физического воспитания детей дошкольного возраста на основе Государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных особенностей, роли средств физического воспитания в их всестороннем развитии.

Ключевые слова: Государственные требования, повестка дня, бодрствование, социально-эмоциональное развитие, крупная моторика, мелкая моторика, сенсомоторные навыки

Abstract. This article provides information on solving the tasks of physical education of preschool children based on the State Requirements for the Development of Early and Preschool Children, taking into account their age characteristics, and the role of physical education tools in their comprehensive development.

Keywords: State requirements, agenda, wakefulness, socio-emotional development, gross motor skills, fine motor skills, sensorimotor skills

Davlat talablari tugʻilgandan 7 yoshgacha boʻlgan bolalarning beshta asosiy rivojlanish sohaslariga boʻlingan. Har bir rivojlanish sohasi oʻz oʻrnida kichik sohalarga boʻlingan boʻlib, ular har bir yosh guruhiga mos bir nechta talablardan iborat.

- jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari;
- bilish jarayonini rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish.

“Jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishi” sohasi quyidagi kichik sohalarga boʻlinadi:

- yirik motorika;
- mayda motorika;
- sensomotorika;

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini hal etishda ularning yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Jadal oʻsish va rivojlanish maktabgacha yoshdagi bola organizmining oʻziga hos xususiyatidir. Lekin sistemalar va ular vazifalarining shakllanishi hali tugallanmagan boʻladi. Maktabgacha yoshdagi bola juda nozik boʻlgani uchun quyidagi sogʻlomlashtirish vazifalari birinchi oʻringa qoʻyiladi:

Bolalarni jismoniy rivojlanishida quyidagi jismoniy tarbiya vositalaridan foydalaniladi:

Rejim (kun tartibi). Bolalar hayotining rejimi (tartibi) – bu bedor yurish, uxlash, ovqatlanish, faoliyat xilma-xil turlarining har kuni muayyan izchillikda takrorlanib, oqilona almashinib turishidir. Tartib rivojlanish uchun qulay sharoit taʼminlashi kerak, Shuning uchun u bolaning yoshi, uning salomatligi, kattalar mehnatining xususiyatlari, bola tarbiyalanayotgan oila turmushi va tashkilotga bogʻliq tarzda oʻzgaradi. Muayyan vaqt ichida tartibning asosiy tarkibiy qismlari bir maromda va doimiy boʻlishi uning ajralmas xususiyatlaridir. Tartibning bir maromdaligi tabiat hodisalarining maromi, organizm faoliyatining maromiga asoslanadi. Bu bedor yurish va uxlashning, tana haroratining oʻzgarishi, nafas olish, yurak urishining qisqarish maromida, ovqat hazm qilish traktining ish maromida namoyon boʻladi va hokazo. Oqilona tartib: 1) bedor yurish va uxlashning eng maqbul nisbati asosida quriladi, bu vaqtda boshmiya qobigʻi uchastkalari oʻrtasidagi vazifalar qayta taqsimlanadi, olingan axborot qayta ishlanadi; 2) aqliy va jismoniy ishlarning nisbati, ovqat hazm qilish maromini hisobga olish asosida quriladi. Tartibdan chetga chiqish darhol bolaning kayfiyatida, Shu bilan birga uning xulq-atvorida namoyon boʻladi.

Gigienik sharoitlar. Bizning jamiyatda jismoniy tarbiya davlatning ona va bola toʻgʻrisidagi gʻamxoʻrligiga, aholi yashash sharoitlarining doimo yaxshilanib borishi, moddiy farovonligining oʻsishiga asoslanadi. Bolalarning jismoniy toʻgʻri rivojlanishi

uchun gigienik sharoit (bino, maydoncha, jihozlar, kiyim – bosh, poyafzal) yaratish, bolalar hayotining ilmiy asoslangan rejimini (bular oqilona ovqatlanish, harakatlarni rivojlantirish va organizmni chiniqtirish tadbirlarini o'z ichiga oladi) albatta bajarish zarur. Shu bilan birga, tibbiyot xodimlarining doimiy nazorati, zaruriy profilaktik va davolash ishlarini olib borishi talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida har bir guruh uchun xonalar ajratiladi. Guruh xonalari bolalarning erkin harakat qila olishi va sof havo bilan nafas olish imkonini beradigan darajada katta, yorug', quruq va issiq, derazalari janubi – sharqqa qaragan bo'lishi kerak. Guruh xonasining balandligi 3 – 3,5 m bo'lib, har bir bolaga bino sathidan 2,5 kv. m joy, taxminan 8 kub m havo to'g'ri kelishi; xona bezagi gigienaga xos, tez toza bo'ladigan, yoqimli, yumshoq rangda bo'lishi kerak. Guruhda tartib bo'lishiga rioya qilish zarur. Xonada yorug'likni to'sadigan og'ir va qalin pardalar, gilamlar, yumshoq mebellar, umuman ortiqcha narsalar bo'lmasligi kerak. Hamma jihozlar ta'lim – tarbiya talabiga, bolalarning bo'yi va gavda tuzilishiga mos bo'lishi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan qo'yilgan maxsus normaga javob berishi lozim. Bolalarning stol stullari ancha mustahkam va engil tuzilishi sodda hamda oson yuviladigan bo'lishi kerak. Stollar yorug'lik chap tomondan tushadigan qilib joylashtirilishi lozim. O'yinchoq va ko'rgazmali qurollar ham gigienik talablarga javob beradigan, pishiq, zararsiz rangda, tashqi ko'rinishi silliq bo'lishi kerak. Tarbiyachi o'z guruhining gigienik sharoiti uchun javobgardir. Xonani bolalar sayrga, musiqa mashg'ulotiga chiqib ketgandan keyin shamollatish, deraza fortochkalari esa yil fasllaridan qat'i nazar doimo ochiq bo'lishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti maydonchasi. Har bir yosh guruhi uchun butalar bilan ajratilgan alohida maydoncha bo'lishi kerak. Maydonchada bolalarning harakatlarini rivojlantirish uchun joy (tekis maydoncha), qum, suv, qurilish materiallari bilan o'ynaladigan o'yinlar uchun joy, ijodiy o'yinlar va turli o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar uchun joy ajratiladi. Maydonchada harakatlarni rivojlantiruvchi jihozlar: tirmashib chiqish uchun devorchalar (uch, to'rt va olti burchakli), muvozanat saqlash mashqlari uchun xoda, tepalik, sakrash, uloqtirish mashqlari uchun kerakli jihozlar bo'lishi kerak. Bularning hammasi bolalarning yoshi va kuchiga mos, pishiq, mustahkam, chiroyli bo'lishi zarur. Maktabgacha ta'lim tashkiloti maydonchasida bolalarning velosipedda yurishlari uchun yo'laklar bo'lishi kerak. Yomg'ir va quyoshdan saqlanish uchun yopiq ayvonlar bo'ladi. Maydoncha har doim ozoda, tartibli bo'lishi zarur. Maktabgacha ta'lim tashkiloti maydonchasi skameykalar, o'ynash uchun zarur bo'lgan o'yinchoqlar, qum yashiklari, har xil kema, samolyot maketlari, narvonchalar bilan jihozlangan bo'ladi. Qishki vaqtlarda qor tepalikcha, yaxlatilgan yo'lchalar, qor inshootlari, qurish lozim.

Bolalarning ovqatlanishi. Bola stol atrofiga yaxshi ishtaha bilan o'tirsa, uning organizmida ovqatning yaxshi hazm bo'lishiga yordam beruvchi shart-sharoit hosil bo'ladi. Yaxshi ishtaha bolalarda mustaqillikni, madaniy-gigieiiik malakalarni, stol

atrofida o'zini to'g'ri tutib o'tirish malakalarinn tarbiyalashga yordam beradi. Eng muhimi — bolalarning yoshligidan boshlab ularda yaxshi ishtaha bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Ba`zi bolalar keragidan ortiq, ba`zilari keragidan kam ovqat eyishlari mumkin. Shuning uchun bolaga ovqat normasni ularning yoshiga qarab berish kerak. Ammo bolani taomni oxirigacha eyishga majbur etish kerak emas, majbur etish har doim ovqatdan oladigan lazzatliishni kamaytiradi, uni hazm qilishni qiyinlashtiradi, ba`zan bola ovqatdan butunlay voz kechishi mumkin. Bolaning to'g'ri ovqatlanishining asosiy mezoni uning jismoniy jihatdai uyg'un rivojlanganligidir.

Sayr. Bolalarning uzoq vaqt ochiq havoda bo'lishlari ularning sog'ligiga va jismoniy taraqqiyotiga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolaning ochiq havoda bo'lishi natijasida qon kislorodga to'yadi, temperaturaning o'zgarib turishi, havoning namligi, shamol ta'siri termoregulyatsion apparatni mashq qildiradi, organizmni chiniqtiradi. Bolaning faolligi oshadi, harakatlari, jismoniy sifatlari takomillashadi. O'tkaziladigan sayrning tashkiliy jihatlari, mazmuni va metodikasini tarbiyachilar puxta o'ylashlari lozim. Sayrga yig'ilish ko'p vaqtni olmasligi, buning uchun bolalarni bir tartibda kiyinish va echinishga o'rgatish kerak. Sayr rejasiga atrof hayotni kuzatish, sport mashg'ulotlari, mehnat faoliyati, o'yinlar kiradi. Bolalarning turli faoliyatlarini tashkil etish uchun bolalar maydonchasi pedagogik talabga javob beradigan qilib jihozlangan bo'lishi kerak. Har bir guruh maydonchasida turli o'yinlar o'tkazish uchun qurilish materiallari, qum, suv, turli o'yinchoqlar, sirpanish uchun tepaliklar, muz maydonchasi, tirmashib chiqish, muvozanat saqlash, sakrash uchun moslamalar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Velosiped uchish uchun yo'l bo'lishi kerak. Bolalar 3—4 soat ochiq havoda vaqt o'tkazishlari lozim. Faqat qattiq yomg'irda, kuchli shamolda, sovuq — 25° dan oshganda sayrga chiqish kerak emas.

Harakatli o'yinlarni o'tkazish muddati mashg'ulotning mazmuniga bog'liq. Xatto 15—20 daqiqalik sayrlar ham yaxshi hissiy, jismoniy madad beradi. Tarbiyachi bolalarning bir vaziyatda turib qolmasliklariga e'tibor berib turishi lozim. Harakatli o'yinlarni tinchroq o'yinlar bilan almashtirib turish kerak. Kichik guruh bolalari bilan haftasiga bir marta, katta guruh bolalari bilan haftasiga 2 marta ekskursiya uyushtiriladi. Bunda bolalar kattalarning mehnatini, kishilarning hayotini kuzatadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi -T 2022y
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 802 qarori -T 2020y 22-dekabr
3. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организatsии. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINING KREATIVLIGI

Abdumo'minova Dinara Rustam qizi

Saydullayeva Ezoza Shuxrat qizi

Turg'unpo'latova Mohloroyim Abduvali qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim fakulteti 3-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativlik haqida, bo'lajak pedagoglarning kreativligi, maktab va maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim va tarbiya berish jarayonlarida pedagoglarning kreativ yondashishi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kreativlik, ta'lim, tarbiya, pedagog, bola, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, ijodkorlik, yaratuvchanlik.

Abstract: This article describes creativity, the creativity of future pedagogues, the creative approach of pedagogues and the use of modern technologies in the processes of education and training in the school and preschool education system.

Key words: creativity, education, upbringing, pedagogue, child, educator, preschool education, creativity, creativity.

Аннотация: В данной статье описывается творчество, творчество будущих педагогов, творческий подход педагогов и использование современных технологий в процессах образования и обучения в системе школьного и дошкольного образования.

Ключевые слова: творчество, образование, воспитание, педагог, ребенок, воспитатель, дошкольное образование, творчество, креативность.

Bugungi kunda kreativlik, ijodkorlik, yaratuvchanlik kabi qobiliyatlar pedagoglar uchun zarur bo'lib qolmoqda. Nafaqat pedagogika balki boshqa sohalarda ham kreativlikning o'rni beqiyosdir. Chunki hozirda avvalgi o'qitish tizimiga, tarbiyalash tizimiga yangicha yondashish, kreativona yondashish, ijodkorlik g'oyalarini ilgari surish, yangilikga intilish, izlanuvchanlik zamon talabi bo'lib qolgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu hislatlar ko'proq ta'lim musassasalari va tashkilotlar, ularda faoliyat yurituvchi pedagoglar uchun muhim hisoblanadi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 8-moddasi maktabgacha ta'limga bag'ishlanadi. Maktabgacha talim va tarbiya Maktabgacha talim va tarbiya bolalarni oqitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, manaviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy orta talimga tayyorlashga qaratilgan talim turidir. Maktabgacha talim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bolgan bolalarni boshlangich talimga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi. Maktabgacha talim va tarbiyani tashkil etish

tartibi ushbu Qonun, shuningdek Maktabgacha talim va tarbiya togrisidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan belgilanadi. Shuningdek maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar ham kichik yoshdagi bolalarni ham har tomonla tarbiyali va yangiliklarga intiluvchi, ijodkorlik va yaratuvchanlik qoliatlarini yoshiga mos keladigan o'yinlar va boshqa jarayonlarda sekin astalik bilan shakllantirib borishi lozim. Kreativlik faoliyati shu sohada faoliyat olib borayotgan mudiralar, tarbiyachilar va boshqa faoliyatdagilarda ham shakllanishi kerak. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari zamon bilan hamnafas bo'lgan holda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion g'oyalar bila faolyat yuritishlari kelajak avlodning ilk poydevorini mustahkam qiladi. Hozirgi mavjud ta'lim asosan, ilgaridan mavjud bo'lgan an'anaviy didaktikaga asoslangan, ya'ni o'quv jarayonida ilgaridan fanga ma'lum bo'lgan bilimlarni o'qitish, o'rgatish, yetkazish bilan xarakterlanadi. O'qituvchi ilgaridan ma'lum reproduktiv faoliyatni olib boradi. Bu esa asosan o'quvchining ta'lim mazmunini yodlab olishi, qayta takrorlab berishi bilan cheklanadi. Ya'ni, ta'lim ilgaridan ma'lum predmet «avval hunar o'rgat, keyin shogird o'z xohishicha nimani ijod qilsa-qilaversin» yo'sinida ish tutish rasm bo'lgan

Kreato - lotincha so'z bo'lib - yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'noni beradi. Yaratuvchanlik va ijodkorlik metodlarini yaratishni, o'rgatishni kreativ pedagogika o'rgatadi. Agar ta'lim jarayoni o'quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan, loyihalar jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo'nalishga ega bo'lib, o'quvchining faolligi tufayli uni yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi. Ijodkorlik va madaniyatlilik o'quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o'quv jarayonidan tashqari vaqtda «texnik ijodkorlik asoslari» yoki «texnik loyihalash ijodiy asoslari» ilmiy izlanish yo'nalishidagi to'garaklar tashkil etilsa, o'quvchining loyihalash ijodkorligi oshib boradi. Shuning uchun ham bolalaming bo'sh vaqtini mazmunli va maqsadli yo'naltirish, ulaming kelgusida kasbiy mahoratli, ijodkor bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun kreativ pedagogika shu loyihalashtirishga asoslangan bo'ladi. Hozir texnik jihatdan katta o'sish, o'zgarishlar davri. O'z navbatida ta'lim jarayoni oldiga vazifalar qo'ymoqda, ta'lim oluvchi olgan bilimlarini o'zlashtirib, ko'paytirib borishdan tashqari, o'quv-biluv jarayonida qo'shimcha bilimlar berish orqali ijodiy yondashuvga moyilliklari ortib boradi. Ta'limni olib boruvchi - o'quv jarayoniga olib boruvchi, o'quvchi - o'quv jarayonining faol ishtirokchisi o'quv - biluv mas'uliyatini o'z bo'yniga oluvchi hamdir. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish, innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar, yangi o'quv ob'ektlari o'quvchining tafakkurini abstrakt fikrlash, ijodiy fikrlar yuritishga olib keladi. O'quv jarayonini algoritmlash, loyihalash, modullashtirish o'quvchining o'quv jarayoniga bo'lgan shaxsiy mas'uliyatini oshiradi. Ularda motivatsiyaning kuchayishi orqali qo'shimcha ma'lumotlar olish asosida o'z bilimini boyitib borish ehtiyojini tug'diradi.

O'quv jarayonini kreativ yo'naltirish uchun:

1. O'quv jarayoni o'quv materialini berib borish, boshqa qiziqarli qo'shimcha materiallarni taklif etish va o'quvchini izlanishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi material asosida uni o'z ehtiyoji, xohishi bilan yangilik sari yetaklash.

2. O'quv jarayonini ham shunday o'zgartirish kerakki, o'quvchi o'quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o'quv materiali o'sha yaratuvchilikka xizmat qilsin.

3. O'quv materillariga yangi qo'shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklif etish orqali o'quvchining ijodiy fikrlashga bo'lgan qiziqishini oshirish kerak. Umuman, inson faoliyatida yaratuvchanlik, ijodiy fikrlash har bir muammoni, vazifani, loyihani yechishda sermahsul jarayon hisoblanadi. O'quv jarayonida o'quvchi mustaqil ravishda masalaning yechimiga intilsa, o'qituvchi muammoli vaziyatni o'z vaqtida tashkil etsa, o'quvchi uchun sekin-asta ko'nikma va malakaga aylana boradi.

Kreativlik tabiatini o'rganish muammosiga bagishlangan psixologopedagogik adabiyotlarni tahlil qilib, odatda. intellektual kreativlik masalasiga duch kelamiz. Ijtimoiy va aniq pedagogik kreativlik sohasida amalga oshirilgan izlanishlar ancha kam. Ko'p hollarda tadqiqotchilar pedagogik kreativlik emas, balki pedagogik muloqot jarayonini o'rganadilar, o'qituvchi va o'quvchi muloqotini yaxshilash uchun tavsiyalar beradilar. Pedagogika va psixologiyadagi kreativlik tabiati uning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar haqidagi yuqorida keltirilgan fikrlarni umumlashtirib quvidagicha xulosa chiqarish mumkin: bu xodisa yaxlit va tuzilish jihatdan tushunish uchun yagona tushunchalar tizimi mavjud emas. Inson shaxsida kreativlik, uning darajasi, tuzilishi va o'ziga xosligi inson individualligining boshqa bir jixatini o'zlashtirish jarayonining o'ziga xosligi va shaxsiy xususiyatlari bilan uzviv bog'liq.

Bu bog'liqlikni tasniflash kreativlik hodisasining kelajakda o'rganilishi kutilayotgan yangi bir yo'nalishidir. Kreativlikni rivojlantirishda kreativ insonlarni kreativmas insonlardan farqlovchi hissiy chizgilari (o'z-o'ziga ishonch, tajovuzkorlik, o'z-o'zidan qoniqish, ijtimoiy cheklovlarga va boshqalar fikriga toqatsizlik) individning shaxsiy o'ziga xosligi katta ta'sir ko'rsatadi. Kreativlikning motivlikka munosabatini belgilovchi yagona qarashlar tizimi mavjud emas.

Shunday qilib, potensial kreativlik imkoniyatlar kreativligidir. Imkoniyatlar kreativligi amaldagi kreativlikka - dolzarb kreativlikka aylanishi uchun dastlabkisi ma'lum faoliyatda o'zlashtirilishi uchun ichki o'zgarishlarga duch keladi. Shunday qilib, kreativlik o'zlashtirilganlar asosida rivojlantiriladi. Keyinchalik o'zgartirishlar kiritiladi, o'qituvchining mavjud tajribasi qayta tuziladi. Pedagogik innovatsionalarga moslashishdan toki qayta tuzishgacha bo'lgan yo'l o'qituvchi innovatsion faoliyati dinamikasi asosini tashkil qiladi. Kreativ darsi ijodiy metodologik tuzilishiga ko'ra

an'anaviy darsdan farq qiladi va o'zida dars maqsadini qamrab oluvchi bloklari bilan kreativ ta'limning maqsadlarini amalga oshiradi. Ijodiy darsning tuzilishi mantiqan ta'limni haqiqatdan rivojlantiruvchi jarayonga aylantirishni ko'zda tutadi. Ta'limning birinchi navbatda insonparvarlik maqsadlarini ko'zlagan holda ta'lim faoliyati tuzilishida ma'lum o'zgarishlar olib boriladi. Ta'lim faoliyatining yangi shakllarini konstruksiyalash boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviv shakllanishi asosini tashkil qiladi. Dastur fikrlash shakllarini tubdan yangilash; maktab o'quvchilarini intellektning yangi bosqichida o'kazishni ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochilova, X. S. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.

2.Ochilova, X. S. (2025). МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Inter education & global study, (1), 319-324.

3.Sheraliyevna, O. H. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.

4.Sheraliyevna, O. H. (2023). ТАРБИЯ-ИЖТИМОИЙ НОДИСА. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.

5.Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). Maktabgacha yoshdagi bolalarni nutq o'qitirish orqali mustaqil fikrlashga o'rgatish. In International conferences (Vol. 1, No. 8, pp. 21-23)

6.Садикова, Д. Х. (2024). ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 55(2), 26-28

ЛИЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.

Маминова М,

Каримова С, Юнусходжаева С.

Студенты факультета «Дошкольное образование» при ТГПУ имени Низами:

Аннотация: Данная статья посвящена изучению развития личности как феномен в дошкольном возрасте, и так же развитие личности ребенка представляет собой формирование личностных качеств, свойств человека, его ценностей, убеждений, мировоззрения, отношений с внутренним и внешним миром. Это сложный, многогранный процесс, требующий внимания и участия

родителей и других окружающих взрослых, при этом подчиняющийся определенным универсальным законам.

Abstract: This article is devoted to the study of personality development as a phenomenon in preschool age, and also the development of a child's personality is the formation of personal qualities, human properties, his values, beliefs, worldview, relationships with the internal and external world. This is a complex, multifaceted process that requires the attention and participation of parents and others. surrounding adults, while obeying certain universal laws.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bola shaxsning rivojlanishi jarayonida uning hususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan, shuningdek, bolaning shaxsiyatini rivojlantirish - shaxsiy fazilatlar, insoniy xususiyatlar, uning qadriyatlarga, e'tiqodlari, dunyoqarashi, ichki va atrof olam bilan munosabatlarini shakllantirishda murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, ota-onalar va boshqa kattalar bilan hamkorlikdagi e'tibor va ularga qo'yiladigan vazifalar yoritilgan.

Условия развития дошкольника существенно отличаются от условий предыдущего возрастного этапа. Значительно повышаются требования взрослых к его поведению, и центральным требованием является соблюдение обязательных для всех правил поведения, норм общественной морали. Новые возможности познания мира способствуют усвоению форм взаимоотношений, которые существуют между взрослыми.

Особый интерес в развитии личности составляет дошкольный период. Период, когда маленький человек усваивает нормы и правила социального поведения, и в тоже время, когда этот маленький человек способен сотворить «объективно социально значимое достижение». Это период, когда маленький человек совершает великие шаги, когда каждое мгновение проживается как значимое, всепоглощающее, все определяющее событие. Ребенок полностью и целиком включается в то, что он делает и в то, что происходит вокруг него. Дошкольник не остается равнодушным наблюдателем или отстраненным зрителем. Это возраст активного действия, когда невозможно о чем-то думать и переживать «про себя», молча - обязательно нужно говорить, двигаться, что-то делать. Это возраст, когда жизнь ребенка заполняется другими детьми- сверстниками. Представители дошкольного возраста начинают выстраивать свои отношения с другими детьми - вместе играть, отстаивать свои интересы, уступать, помогать другим. Общие игры, ссоры, привязанности, дружбы, согласия и разногласия начинают все больше волновать и заполнять жизненное пространство дошкольника.

Ребенок включается в совместную деятельность со сверстниками, учится согласовывать с ними свои действия, считаться с их интересами и мыслями. Все

время меняется и усложняется его деятельность, предъявляются новые требования к восприятию, мышлению, памяти, умению организовывать свое поведение. Все это постепенно формирует личность ребенка, а каждое личностное достояние меняет, расширяет возможности для воспитания. Условия развития и саморазвитие личности взаимосвязаны.

Развитие личности ребенка охватывает такие качественные изменения:

1) понимание ребенком окружающего мира, осознание своего места в нем, что порождает новые мотивы поведения, под влиянием которых он осуществляет свои поступки;

2) развитие чувств и воли, обеспечивающих действенность мотивов, устойчивость поведения, его независимость от внешних обстоятельств. Основное влияние взрослых на развитие личности ребенка заключается в организации усвоения им моральных норм, регулирующих поведение людей в обществе. Сильнее всего, на ребенка влияет поведение близких ему людей. Он подражает им, принимает их манеры, заимствует у них способ оценки людей, событий, вещей. Однако это влияние не ограничивается близкими людьми. Ребенок дошкольного возраста знакомится с жизнью других людей, наблюдая за тем, как они работают, слушая рассказы, сказки, просматривая фильмы и т.д. Для него образцовым является поведение людей, которых уважают, о ком одобрительно говорят.

Взрослые играют ведущую роль в развитии личности ребенка, учат ребенка правилам поведения, которые организуют ее в повседневных делах, настраивают на положительные поступки. Постепенно малыши начинают самостоятельно оценивать свои поступки на основе собственных представлений о том, какого поведения ждут от них взрослые и ровесники. В младшем дошкольном возрасте дети усваивают правила, касающиеся культурно-гигиенических навыков, соблюдение режима, обращения с игрушками. Подчиняясь требованиям взрослых, они сами пытаются овладеть этими правилами. Нередко в дошкольном учреждении дети обращаются к воспитателю по поводу нарушения правил поведения их сверстниками. Эти заявления зачастую являются своеобразной просьбой подтвердить правило и его обязательность для всех. Иногда является попыткой открыть новое, неизвестное правило. В такой ситуации дети спрашивают, можно ли так делать.

В среднем и особенно старшем дошкольном возрасте очень важным является усвоение правил взаимоотношений с другими детьми, поскольку осложнения деятельности детей порождает необходимость учета прав, интересов товарищей. Детям нелегко осваивать такие правила, часто применяют их формально, не понимая сути и особенностей конкретного случая. Овладение ими происходит на основе опыта. Ближайшим социальным окружением ребенка

является, как правило, семья. Долгое время она ощутимо влияет на формирование личности подрастающего человека. Такие воздействия, как одобрение и неодобрение родителей, является регулятором и стимулом психического развития ребенка, от их характера зависит формирование некоторых свойств ребенка и его поведения.

Деятельность

Представление о большинстве предметов домашнего обихода, способах их использования дети усваивают на втором году жизни. Возникающая на этой основе предметная деятельность постепенно заменяет собой естественные, природой и устройством организма обусловленные движения ребенка. К началу третьего года жизни предметная деятельность уже сформирована, по крайней мере в отношении тех предметов домашнего обихода, которыми ребенок пользуется.

Познавательная деятельность.

В отличие от младенца ребенка раннего возраста начинают гораздо больше интересоваться новыми вещами. Если младенец, получив их в руки, просто начинает манипулировать ими, то ребенок двух-трех лет прежде всего приступает к детальному и внимательному изучению и только после этого обращается к использованию вещи в своей практической деятельности. Ребенок раннего возраста сначала должен выяснить функциональное назначение вещи, прежде чем употреблять ее, поэтому он часто задает окружающим вопрос «что это?», рассчитывая в ответ получить как раз такую информацию.

Использованная литература:

1.Алиходжаева, Г. С. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(8), 18-26.

2.Алиходжаева, Г. С., & Хакимова, О. (2023, October). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 8, pp. 46-54).

3. Алиходжаева, Г. С. (2023). ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(3), 88-94.

4. Алиходжаева, Г. С. (2023, September). ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 1, No. 3, pp. 68-74).

5. Алиходжаева, Г. С. (2023, January). РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 1, pp. 21-29).

6. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Экономика и социум, (10 (89)), 435-438.

7. Алиходжаева, Г. С. (2022). РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 255-261.

8. Алиходжаева, Г. С. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ТОШКЕНТ-2021, 42.

9. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

10. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.

11. Алиходжаева Г.С. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.

СОЗДАНИЕ STEAM ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ

Хамидова Нигина Жураевна

Nizomiy nomli TDPU

Maktabgacha ta`lim y o`nalish talabalari:

tison@inbox.ru

Кулфидинова Садокат Анваровна, rakscoma@gmail.com

Тураева Дилафруз Давлатжон кизи, dilafruzтураева1998@gmail.com

Тургунова Мадинабону Шухрат кизи, madinaibrahimova02@gmail.com

Аннотация: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) подход в образовании детей дошкольного возраста является эффективным инструментом для развития разносторонних способностей и навыков у детей. Он объединяет различные области знаний и позволяет детям учиться через практические и творческие задания.

Ключевые слова: STEAM технологии, дошкольное образование, современное образование, проектная и исследовательская деятельность, инженерное мышление, математика, инженерия, естественные науки, робототехника.

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi bolalarda ko'p qirrali qobiliyat va ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali vositasidir. U turli bilim sohalarini birlashtiradi va bolalarga amaliy va ijodiy faoliyat orqali bilim olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: STEAM texnologiyalari, maktabgacha ta'lim, zamonaviy ta'lim, dizayn va tadqiqot faoliyati, muhandislik tafakkuri, matematika, muhandislik, tabiiy fanlar, robototexnika.

Abstract: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach in the education of preschool children is an effective tool for developing versatile abilities and skills in children. It brings together different areas of knowledge and allows children to learn through practical and creative activities.

Key words: STEAM technologies, preschool education, modern education, design and research activities, engineering thinking, mathematics, engineering, natural sciences, robotics.

Цель STEAM технологии – развить у дошкольников высокоорганизованное мышление и обучить эффективному применению полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, математика и искусство, посредством проектного обучения. При этом STEAM-образование способствует интеграции, то есть позволяет усваивать отдельные предметы в их взаимосвязи в рамках выполнения комплексных учебных проектов.

STEAM технологии прочно вошли в наш современный мир, и год за годом мы стараемся усовершенствовать нашу систему образования путём интеграции уже имеющихся знаний в новые навыки и достижения. В Постановлении Президента Республики Узбекистан, от 08.05.2019 г. № ПП-4312 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА» одним из главным стал пункт о внедрении в систему дошкольного образования инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий [1].

Мы стоим на пути величайшего прогресса нашего будущего, будущего наших детей, потому что прошлые задачи канули в лету, а в настоящем мы

стараясь идти в ногу со временем, и, не теряя даром драгоценное время, находим достойные решения в сфере обучения дошкольников [4].

Например, одним из прогрессивных продвижений стало участие 12-14 декабря 2019 года делегации Узбекистана в выставке Shanghai International STEAM Education Expo (STEAMEX) в Шанхае (Китай). Выставка ежегодно объединяет производителей различной продукции для STEAM-образования из Китая и других стран мира". В состав делегации вошли представители Министерства народного образования (МНО), Центра "Инновация, технология и стратегия" и негосударственных образовательных учреждений.

Делегация Узбекистана посетила выставку для изучения опыта иностранных стран в этой сфере и организации таких мероприятия, в том числе, чтобы организовать фестиваль STEAM Fest – 2020 в Узбекистане на высоком уровне [2].

В дошкольном периоде у ребенка наблюдается развитие всех высших психических процессов, таких как восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. Эти познавательные процессы позволяют ребенку ориентироваться в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Педагоги дошкольных образовательных организаций отмечают, что в реализации задачи поддержания развития этих функций большой эффективностью обладают технологии STEAM образования. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая реализуется в форме поисковой, исследовательской активности. Использование STEAM технологий в дошкольном образовании дает возможность детям научиться вникать в логику происходящих явлений, устанавливать причинно-следственные связи, выходить из критических ситуаций. У детей проявляется любознательность, вырабатывается инженерный стиль мышления, развиваются исследовательские навыки и творческие способности. Вместе с тем детьми осваиваются основы менеджмента и самопрезентации, что становится принципиально новым уровнем развития ребенка [3].

На Всемирном экономическом форуме в 2024 году в докладе «Новый взгляд на образование» была предложена модель, центральную часть которой занимают компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество).

В качестве основных элементов критического мышления можно выделить несколько умений:

1. Анализ. Умение находить связи между утверждениями, вопросами, аргументами.

2. Оценка. Умение оценивать надежность утверждений, убедительность доводов.

3. Объяснение (аргументация). Умение объяснять ход своих мыслей/метод, защищать свои выводы.

4. Выведение гипотез (планирование решений). Умение формулировать гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать нехватку информации.

5. Саморегуляция (контроль). Рефлексия, самопроверка и коррекция.

Исследователи убеждены, что 65% современных дошкольников в будущем овладеют профессиями, которых на сегодняшний день не существует. Потребуется молодые специалисты, владеющие новейшими технологиями, разбирающихся в естественных науках и инженерии [1].

STEAM-технологии позволят педагогам вырастить поколение успешных исследователей, изобретателей, учёных, технологов, художников и математиков.

Возникает вопрос, почему именно STEAM и именно в детском саду? Наши дошкольники должны быть готовы к школьным инновациям, созданию проектов и умению реализовывать их в реальности.

Как внедрить STEAM образование в детском саду?

Во-первых, создание смешанной предметно-пространственной среды, которая позволит осуществить проектно-экспериментальную исследовательскую деятельность, созданию кабинетов IT-технологий, STEAM-лаборатории, LEGO-центров.

Во-вторых, STEAM интегрирует различную деятельность дошкольников, которая объединяет все пять направлений (естественные науки, технологии, техническое творчество, искусство и математика), и дает возможность демонстрации результатов, как применять науку и искусство в жизнедеятельности [5].

Ведь главный девиз STEAM- программы: «Минимум теории, максимум практики»!

Список литературы:

1. Садикова Д.Х. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР СВЯЗАННЫХ С ПРИРОДОЙ / ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / Электронный журнал Часть-15_ Том-3_ Февраль -2024

2. Садикова Д. Х. Внедрение STEAM технологий в образовательный процесс. Учебник. 2024 г.

3. Sadikova, D. K. (2023). ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATION. European International Journal of Pedagogics, 3(02), 31-35.

4. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOVBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.

5. Садикова Д.Х., & О.Р. Будаева. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(1), 9–13. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1257>

6. К.Т. Гайнулина. STEAM образование дошкольников в Узбекистане- Наука и развитие № 1, 2019

“ILK QADAM” DASTURI ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR HAYOTINI TASHKIL ETISH.

Jabborova Sevinch Shuxratovna,

Xazratova Muqaddas Qahramon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Maktabgacha ta'lim fakulteti,

”Maktabgacha ta'lim”yo‘nalishi talabalari:

Annotatsiya.Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar hayotini tashkil etishning shakllari,vositalari yoritilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch so‘zlar: Pedagogik jarayon, bilim, malaka va ko‘nikmalar bolalarning yosh xususiyatlari, bolalarning mustaqil faoliyati

Аннотация.В статье рассматриваются формы и средства организации жизни детей в дошкольных образовательных организациях. Приведены сведения об успешной реализации педагогических процессов в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Педагогический процесс, знания, умения и навыки, возрастные особенности детей, самостоятельная деятельность детей.

Abstract. The article covers the forms and means of organizing children's lives in preschool educational organizations. Information is provided on the successful implementation of pedagogical processes in preschool educational organizations.

Keywords: Pedagogical process, knowledge, qualifications and skills, age characteristics of children, independent activity of children

Tarbiya masalalari ta'lim-tarbiya ishining tashkiliy shakllari, bolalar faoliyatining har xil turlari: mashg'ulotlarda ta'lim berish orqali, ijodiy va qoidali o'yinlar, bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o'z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali, o'z-o'ziga xizmat kilish sayrlar o'tkazish gigienik tadbirlar

orqali amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagogik jarayonni, har bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi va u kundalik hayotda, o'yinda, mehnatda, ta'limiy faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Mashg'ulotda ta'lim va tarbiya vazifalari xal etiladi. Bolalar tevarak-atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishish, nutqni o'stirish va savod o'rganish, matematika, jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyat, musiqa bo'yicha eng oddiy tasavvur va bilimlarni, malaka va ko'nikmalar sistemasini egallab oladilar. Bolalar egallab olishlari kerak bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalar ilk qadam dasturida belgilab berilgan bo'lib, u bolalarning umumiy rivojlanishida va ularni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlarda ta'lim berish didaktika prinsiplari asosida bolalarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib ma'lum izchillikda olib boriladi, mazmuni sekin-asta murakkablashtirib boriladi. Natijada u rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi xususiyatga ega bo'ladi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida har bir yosh guruhida haftada o'tkaziladigan mashg'ulotlar soni va har bir mashg'ulot qancha davom etishi belgilab qo'yilgan. Tarbiyachi mana shunga asoslanib, o'zining haftalik mashg'ulotlar jadvalini tuzib oladi, bu ta'limning hamma bo'limlari bo'yicha belgilangan ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri taqsimlash va bir xilda amalga oshirishga imkon yaratadi. Mashg'ulotlar jadvalini tuzishda quyidagi talablarga rioya qilish kerak:

Dasturning hamma bo'limlari bo'yicha mashg'ulotlarni haftaga teng taqsimlash. Haftaning birinchi va oxirgi kuniga osonroq mashg'ulotlar qo'yiladi.

Xaftaning seshanba, chorshanba va payshanba kunlarida bolalardagi aqliy faoliyat tezlashadi, shuning uchun bu kunlarga murakkabroq ishlar rejalashtiriladi.

Kun davomida birinchi bo'lib bolalardan aqliy zo'r berishni ko'proq talab etadigan, kam harakatli mashg'ulotlar rejalashtiriladi (tevarak-atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishtirish, ona tili, matematika). Ikkinchi mashg'ulotga yengilroqlari: tasviriy faoliyat, jismoniy tarbiya, musiqa mashg'uloti va shunga o'xshashlar rejalashtiriladi. Kun davomida mashg'ulotlar quyidagicha tartibda almashtirib boriladi: matematika va jismoniy tarbiya, ona tili va tasviriy faoliyat va hokazo. Mashg'ulotlarni bunday taqsimlash bolalarning dastur materialini yengilroq o'zlashtirib olishiga imkon yaratadi. O'yin bolalarning muhim faoliyati hisoblanadi. U bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishida, shaxs sifatida shakllanishida va bolalar jamoasining tashkil topishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'yin bolaga quvonch bag'ishlaydi, ijobiy his va kechinmalarini, hayotdan olgan taassurotlarini aks ettiradi. O'yin mazmuni bola shaxsining shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun kattalar bolalar o'yiniga rahbarlik qilayotib, ularda tevarak-atrofdan olayotgan taassurotlari ijobiy tomonini aks ettirish xohishini uyg'otishlari kerak. Tarbiyachi bolalar o'yiniga rahbarlik qilar ekan, ularning tevarak-atrofdagi hayot to'g'risidagi bilimlarini boyitadi

(bu orqali o‘yin mavzusi, mazmuni, syujeti boyiydi), bolalarning axloqiy hislarini, o‘zaro ijobiy munosabati va odatlarini tarbiyalaydi. O‘yindan bolalardagi o‘zaro o‘rtoqlik, do‘stlik, bir-biriga yordam ko‘rsatish xislatlarini tarbiyalashda va bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida foydalanadi. Bolalarning o‘yin bilan shug‘ullanishi va mehnat qilishlari uchun kerakli materiallar bilan ta‘minlanadi, shu orqali bolalar o‘yining mehnat bilan uyg‘unlashib ketishiga erishiladi. Tarbiyachi bolalarning syujetli-rasmi o‘yinlarining hamma xilini syujetli-rolli, qurilish dramalashtirilgan tabiiy materiallar bilan o‘ynaydigan qilib tashkil etadi. Bolalarga o‘yin harakatlarini o‘rgatadi, tengdoshlari bilan bo‘ladigan munosabatlarda xaqqoniylik prinsipiga rioya qilishni uqtiradi. Shu bilan birga u bolalardagi ijodkorlik, tashabbuskorlik, faollik va boshqa xislatlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Ijodiy o‘yinlar ertalabki qabul paytida, kunning birinchi va ikkinchi yarmidagi sayrda, ya‘ni mashg‘ulotdan tashqari hamma vaqtda tashkil etilaveradi. Mashg‘ulotlarda va mashg‘ulotdan tashqari vaqtda o‘ynaladigan didaktik va harakatli o‘yinlar muhim rol o‘ynaydi. Tarbiyachi bolalarning sensor rivojlanishini, aqliy tarbiyasini, bilish jarayonlarini didaktik o‘yinlar orqali amalga oshiradi. Xarakatli o‘yinlarda bolalarning jismoniy madaniyatinn tarbiyalash uchun yaxshi shart-sharoit yaratish kerak. Harakatli o‘yinlar ertalabki va kechki sayr soatlarida tashkil etilib, kuniga 1-2 marta butun guruh, yoki guruhcha bilan o‘tkazilishi kerak. O‘rta va katta gurhlarda turli xil sport o‘yinlari o‘tkazib turiladi. Hamma o‘yinlar uchun kun tartibidan vaqt ajratish va kerakli materiallar bilan ta‘minlash tarbiyachining zimmasiga yuklatilgan. Bolalarning mustaqil faoliyati ular uchun dam olish soati hisoblanadi, ammo ish bilan bir vaqtda bolalarning o‘z-o‘zini tashkil eta bilish qobiliyati o‘sishiga, xulk, madaniyati irodaviy sifatlarining tarbiyalanishiga, jamoa munosabatlarining shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi -T 2022y

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 802 qarori -T 2020y 22-dekabr

3. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организatsии. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI AXLOQIY TARBIYASIDA JAMOA MUNOSABATLARINING AHAMIYATI.

Baxtiyorova D.B, Azizova.M.A

Nizomiy nomidagi TDPU ,

“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi

talabalari:

Annatotsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyalanadigan axloqiy xususiyatlar, xulq-atvor qoidalari orasida insonparvarlik muhim o'rin tutadi. Insonparvarlik hissi axloq normalari va qoidalarini o'rgatish asosida rivojlanadi.

Kalit so'zlar: xulq-atvor, axloqiy xususiyat, muxit, insonparvarlik

Annatotsiya: Among the moral characteristics and rules of behavior for preschool children, humanitarianism occupies an important place. The sense of humanity develops on the basis of teaching moral norms and rules.

Key words: behavior, moral character, atmosphere, humanity

Аннатоция: Среди нравственных качеств и правил поведения детей дошкольного возраста важное место занимает гуманизм. Чувство человечности развивается на основе обучения моральным нормам и правилам.

Ключевые слова: поведение, моральные качества, атмосфера, человечность.

Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, muayyan jamiyatda yashovchi kishilar amal qilishi zarur bo'lgan ma'lum xatti-harakat qoidalar yig'indisidir. Axloq odamlarning bir-biriga, jamiyatga, davlatga, xalq mulkiga, oilaga munosabatini muayyan tartibga soladigan xatti-harakat qoidalari tizimida namoyon buladi. Axloq - kishining ichki olami, e'tiqodi, fazilatlarini sifatida mavjud bo'lsa, odob – shaxsning ko'zga tashlanadigan mulozamati, xulq-atvori, muomala-munosabatlari namoyon bo'ladi. Qadimgi faylasuflar-u, donishmandlar ijodida odob-axloq malasalarini markaziy o'rinni egallab kelgan. Ular axloq-odobni jamiyatning «poydevori» deganlar. Shuning uchun jamiyatning har bir a'zosining xulqi-odobiga alohida e'tibor bilan qaraladi.

Jamoa so'zi lotincha «kollektivus» so'zining tarjimasini bo'lib, omma, birlashma, yig'ilma, guruh ma'nolarini anglatadi. Aniqroq aytiladigan bo'lsa, jamoa bu kishilardan iborat guruh demakdir. Shaxsni shakllantirishda jamoaning yetakchi ahamiyati to'g'risidagi fikrlar pedagogika fanining ilk rivojlanish davridanoq bildirilgan. Kishilarning jamiyatda birga yashashi, o'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlashi, ozchilikdan-ko'pchilikning afzalligi haqida Payg'ambarimiz S. a.v.ning hadislarida: «Ikki kishi bir kishidan yaxshi, uch kishi ikki kishidan yaxshi, to'rt kishi uch kishidan yaxshi, ko'pchilik bilan birga bo'linglar. Tangri ummatlarini faqat to'g'ri yo'lda borishlikka birlashtiradi», - deyilgan. Kishilarning boshiga yaxshi kun ham, yomon kun ham tushganda albatta maxalla, qarindosh-urug' madadkor bo'ladi. Buni

biz urf-odatlarimizda ko‘rishimiz mumkin. M: hasharlar, to‘yga to‘yona bilan kelish va hakazo. Shaxsni shakllantirishning muhim omillari bo‘lgan jamoa to‘g‘risidagi ta‘limot axloq tarbiyasida muhim o‘rinni egallaydi. Buning uchun bolalarni asta-sekin, avval bir necha kichik-kichik guruhlarda uyushtirib, so‘ng birgalikda biron ishni bajarishga tortish kerak. Bunda qo‘yilgan maqsad bolalarga tushunarli bo‘lishi kerak. Umumiy ish bola ozgina bo‘lsa ham ishtirok etadigan qilib tashkil etilishi lozim. Bunday xususiyatlarni tarbiyalashda san‘at, bolalar bayramlari, birgalikdagi mehnat va faoliyatlarning tutgan o‘rni kattadir. Bolalar o‘yinlari va mehnatining jamoa tusida bo‘lishi alohida ahamiyatga ega. Bular bolalarni birga harakat qilishga, o‘z intilishlarini umumiy maqsadga yo‘naltirishga, o‘z ishini va maqsadini boshqarish ishi va harakatiga bo‘ysungan holda boshqarishga o‘rgatadi. Bola yoshlidan boshlab, o‘zida boshqalar bilan, bolalar jamoasi bilan muloqotda, birgalikda bo‘lishga ehtiyoj sezadi. Ammo kichkina bola jamoani o‘zi tanlay olmaydi. U biron jamoaga sharoit taqozosi bilan kelib qoladi. Yashab turgan joydagi yoki ota-onasini ish joyidagi maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga qatnay boshlaydi. Bu muassasalarga bola o‘z hohishi bilan bormaydi. Shunga qaramay bola bu jamoaning qonun-qoidalariga bo‘ysunishi, uning tartiblariga rioya qilishi shart. Aks xolda uni jamoa kechirmaydi. Natijada bola o‘zi yashayotgan axloq, odob tajribalarini egallashga majbur bo‘ladi. Shuning uchun buyuk mutafakkir A.Navoiy bola yoshligidan oqil va fozil kishilar jamoasida qatnashib, ularning suhbatlaridan bahramand bo‘lishlarini tavsiya etadi.

Rus pedagogi A.S.Makarenko jamoa munosabatlarining ichki jihatlariga katta ahamiyat bergan. U jamoada shakllangan eng muhim quyidagi belgilarni ajratib ko‘rsatgan edi:

- Doimiy tetiklik, tarbiyalanuvchilarning faoliyatga tayyorligi.
- O‘z jamoasi qadriyatlarining mohiyatini tushunish, uning uchun g‘ururlanish asosida o‘z qadr-qiymatini anglash.
- Jamoaning har bir a‘zosidagi do‘stona birlik.
- Tartibli, ishchan harakatga yo‘llovchi faollik.
- O‘z hissiyot va so‘zlarini boshqara olish ko‘nikmasi.

Bolalar o‘zaro yashayotgan jamoaga bo‘lgan munosabatiga qarab bir necha guruhga bo‘linadi. Birinchi guruh ijobiy xulqli bolalar bo‘lib, ularni jamoa a‘zolari hurmat qiladilar. Bu toifadagi bolalar jamoasining faollari bo‘lib, tarbiyachi jamoa munosabatlarini o‘rnatishda ularga suyanadi. Ikkinchi guruhga kiruvchilar faollar tashabbusiga qo‘shiladi, ammo barqaror bo‘lishadi. Uchinchi guruhdagilar tortinchoq bo‘lib, o‘yinda qatnashmaydi, mashg‘ulotlarida ham sust bo‘lishadi, bunday bolalarga alohida e‘tibor va yordam berish zarur.

Insonparvarlik hissi tarbiyalash. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyalanadigan axloqiy xususiyatlar, xulq-atvor qoidalari orasida insonparvarlik muhim o‘rin tutadi. Insonparvarlik hissi axloq normalari va qoidalarini o‘rgatish

asosida rivojlanadi. Buning uchun bolalarni yaxshi ishlarni qilishga o'rgatib borish kerak. Insonparvarlikni tarbiyalashda bolalarning yoshini e'tiborga olish zarur. Kichik bolaga yaxshi bo'lib deganingiz bilan yaxshi bo'lib qolmaydi, chunki unda yaxshilik bilan yomonlikni to'g'ri tahlil qilish hayotiy tajribasi yetishmaydi. Bu yoshdagi bolalarni yaxshi ishlar qilishga o'rgatiladi: yiqilib tushgan bolani turg'azib qo'yishga yordam berish, uning ustki kiyimlarini qoqib qo'yish, yupatish, o'simlik va hayvonlarni parvarish qilish, o'yinchog'ini o'rtog'iga berib turish, tik turgan kishiga joy ko'rsatish, eng muhimi boshqalarga ko'rsatilgan xizmatdan xursand bo'lishga o'rgatish.

Kamtarlik, to'g'rilik, halolik va quvnoqlik xususiyatlarini tarbiyalash. Bu xususiyatlar sog'lom shaxsni tarbiyalashning eng muhim omillaridan hisoblanadi.

Kamtarlik har bir kishining eng muhim va oliyjanob fazilatlaridan biridir. Bu asosan maktab yoshidan tarbiyalanadi. Ammo maktabgacha yoshidan boshlab, bolalarga kamtarlik hissini singdirish, manmanlik, takabburlik va maqtanchoqlikni yo'qotib borish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarini boshqa bolalardan ustun qo'yishga urinadilar, ba'zan ota-onalarining kasbi bilan ham maqtanadilar. Bunday xolatda bolalarning ota-onalari bilan tegishli ish olib borish, har bir kasbning zarurligi va muhimligi to'g'risida aniq misollar bilan tushuntirish zarur. Bolalar ayrim ishlarning uddasidan chiqib, boshqa bolalarni kamsitsalar, tarbiyachi bolaga biror narsani bilmagan o'rtog'iga o'rgatish kerakligini, o'z-o'zini maqtash yarashmasligini tushuntiradi.

Sofdillik va rostgo'ylikni tarbiyalash yolg'onchilik va vijdotsizlik paydo bo'lishining oldini olish va unga qarshi kurash bilan uzviy bog'liqdir. Ba'zi bolalar o'zlari to'qigan, kattalardan eshitgan ertaklarini tushlarida ko'rgandek qilib ko'rsatishga urinadilar. Bunday holda ham urushmasdan «Ertak» to'qishni yaxshi bilgani uchun maqtash kerak.

Shunday qilib, bolalardagi harakterning ijobiy na'munalarini, ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda axloqiy tarbiyaning hamma samarali usullari bilan tarbiyalanib borilsa, ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Vatanparvarlikni tarbiyalash. Vatanparvarlik ijtimoiy, tarixiy va axloqiy his-tuyg'ular sifatida odamning ijtimoiy taraqqiyoti davomida paydo bo'ladi. Ibtidoiy jamoa tuzumida vatanparvarlik faqat o'z urug'doshlariga, ona yeriga, urf-odatlariga bog'liq his bo'lgan bo'lsa, sinflar paydo bo'lishi bilan vatanparvarlik g'oyalari chuqurlashib, ijtimoiy hayotning tobora ko'proq sohalariga chuqurroq kirib bordi. Davrlar o'tishi bilan bu tuyg'u buyuk qudratga aylandi. Vatanga muhabbatni tarbiyalash. Vatanga muhabbat – eng chuqur ijtimoiy hislardan biridir. Bizning davlatimizda Vatanga muhabbat hissi baynalminalchilik hissi bilan uyg'unlashib ketgan. Vatanga muhabbat hissi maktabgacha yoshdagi bolalarda kattalar tomonidan bolalarning ruhiy taraqqiyotini va ular tafakkurining aniq va obrazlilikini e'tiborga

olgan holda ma'lum izchillik bilan tarbiyalanib boriladi. Shuning uchun bu yoshdagi bolalarda vatanga muhabbat hissini, ularga yaqin va tanish bo'lgan aniq faktlar, yorqin misollar orqali tarbiyalab boriladi.

Baynalminal tarbiya. Bizning respublikamiz o'z mohiyati bilan baynalminaldir. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda baynalminalchilik, xalqlar do'stligi hislarini tarbiyalab borish muhim ahamiyatga egadir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni baynalminalchilik ruhida tarbiyalash asosida boshqa millat va xalqlarga ijobiy munosabat, turli xalqlar hayotiga qiziqish hissini paydo qilish maqsadi yotadi. Bunday his-tuyg'ularni rivojlantirish asosan taqlid qilish orqali mukammallashib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga baynalminalchilik his-tuyg'ulari asosini shakllantirishda qardosh jumxuriyatlarda yashaydigan har bir millat vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish; maxsus mashg'ulotlarda ularning urf-odatlarini, madaniyati, san'ati, tabiati to'g'risidagi adabiyotlarni o'qib berish, suhbat o'tkazish, rasmlar ko'rsatish, diafilmlar namoyish etish, millat bolalari hayoti to'g'risidagi hikoyalarni o'qib berish foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1, Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организatsии. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

2, Kayumova, N. M., & Ro'ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o'rni. Uchinchi renessans davrida Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning roli" mavzusidagi talabalarning Ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.

3, Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, October). РЕЧЬ ДЕТЕЙ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 8, pp. 68-73).

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ - BOLANING ILK TARAQQIYOT BOSQICHIDIR

**Toxirova Nargiza Zoxid qizi, Hoshimova Farzona Zokirjon qizi ,
Abdug'afforova Sevinch Abrorjon qizi“
Nizomiy nomli TDPU
“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishining
2 kurs talabalari**

Annotatsiya: Maktabgacha yosh davri bolaning shaxsiy va intellektual rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biridir. Ushbu maqolada bolaning ilk

taraqqiyoti, nutq, tafakkur va ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishi hamda ushbu jarayonda pedagog va ota-onalarning roli yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sifatli maktabgacha ta'lim bolaning mustaqil fikrlash va o'rganish qobiliyatini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ilk bolalik, rivojlanish bosqichlari, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy moslashuv.tafakkur,intellektual,

Аннотация: Дошкольный возраст является одним из важнейших этапов личностного и интеллектуального развития ребенка. В данной статье рассматривается начальное развитие ребенка, формирование речи, мышления и социальных навыков, а также роль педагогов и родителей в этом процессе. Результаты исследования показывают, что качественное дошкольное образование играет большую роль в формировании у ребенка способности самостоятельно мыслить и учиться.

Ключевые слова: Раннее детство, этапы развития, дошкольное образование, социальная адаптация.

Abstract: Preschool age is one of the most important stages of personal and intellectual development. This article highlights the role of pedagogues and parents in this process of first development, speech, thinking and social aspects. The recording process shows that quality preschool education is of great importance in the process of independent thinking and learning.

Keywords: early childhood, developmental stages, preschool education, social adaptation.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 30 sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq bu sohada yangi tizim yaratildi. Yangi vazirlik oldiga maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo'yildi.

Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va har tomonlama yetuk, shu bilan birga maktabga tayyorlagan holda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabr 637-son qarorida qabul qilingan "Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 8-moddasida: "Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish

va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20.04.2017 yil 2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Ushbu farmonda Oliy ta'lim tizimida o'z yo'nalishlari bo'yicha dunyoning yetakchi ilmiy ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o'rnatish, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarini joriy etish, ayniqsa, istiqbolli pedagog va ilmiy kadrlarni xorijning yetakchi ilmiy ta'lim muassasalarida stajirovkadan o'tkazish va malakasini oshirish borasidagi ishlar yetarli darajada olib borilmayapti. Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash shart-sharoitlari keltirib o'tilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda, ularni kelajakda yetuk shaxs sifatida kamol topishida albatta tarbiyachilarning o'rni katta. Shunday ekan bolalarni o'qitishda yangi zamonaviy uslublardan foydalanish bolalarni yangi zamon ruhida tarbiyalanishida, ularni yetuk mutaxassis bo'lib yetishida asosiy omil bo'ladi, desak to'g'ri bo'ladi. Bugungi kunda jahonning ilg'or mamlakatlarida ta'lim tizimini isloh etishga katta ahamiyat berilmoqda. Buning pirovardida inson paydo bo'lishidan to umrining oxirigacha davom etadigan tarbiya va o'qitishni yaxlit ajralmas tizim deb qarashga va uni amaliyotga tatbiq etishga undalmoqda. Bunda yosh ota-onalar, ijtimoiy muhit va bolaning olamini o'zaro bog'langan va harakatdagi tizimini yaratish e'tiborga molikdir. Bu tizimni o'rganadigan fanlar yangi yondashuvlar, tamoyillar, metod va qarashlar bilan yanada boyib bormoqda.

Maktabgacha yoshdagi davrdan boshlab bolaning mustakil faoliyati kuchaya boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab xarakterlarini takomillashtirish, elementar gigiena, madaniy va mehnat malakalari xosil qilish, nutkini ustirish xamda ijtimoiy axloq va estetik didning dastlabgi kurtaklarini yuzaga keltirish davridir.

Mashhur rus pedagoglaridan biri Lesgaftning fikricha insonning bogcha yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida kandy xarakter xislatlari paydo bulishi belgilanadi va axlokiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Bogcha yoshdagi bolalarning kuzga tashlanib turuvchi xususiyatlaridan biri ularning serxarakatligi va taklidchanligidir. Bola tabiatning asosiy konunini shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat kursatishni talab kiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchab koladi. Mana shu suzlardan bogcha yoshidagi bola tabiatning asosiy konuni bulmish serxarakatligini

ortik cheklab tashlamay, balki maksadga muvofiq ravishda uyushtirish kerakligi yakkol kurinib turibdi.

Kattalar va tengdoshlari bilan bulgan munosabat orkali bola axlok normalari, kishilarni anglash, shuningdek, ijobiy va salbiy munosabatlar bilan tanisha boshlaydi. Bogcha yoshidagi bola endi uz gavdasini juda yaxshi boshkara boshlaydi. Uning xarakati muvofiklashtirilgan xolda buladi. Bu davrda bolaning nutki jadal rvojlana boshlaydi. U yangiliklarni egallashga nisbatan uzi bilganlarini mustaxkamlashga extiyoj sezadi. Uzi bilgan ertagini kayta-kayta eshitish va bundan zerikmaslik shu davrdagi bolalarga xos xususiyatdir Bogcha yoshdagi bolalar extiyoji va kizikishlari jadal ravishda ortib boradi. Bu avvalo keng doiraga chikish extiyoji, munosobatda bulish, uynash extiyojlarinig mavjudligidir. Bogcha yoshidagi bolalar nutkni bir muncha tula uzlashtirganlari va xaddan tashkari xarakatchanliklari tufayli ularda uzlariga yakin bulgan katta odamlar va tengdoshlari bilan munosobatda bulish extiyoji tugiladi. Ular tor doiradan kengrok doiradagi munosobatlarga intila boshladilar. Ular endi kunikushnilarning bolalari bilan xam jamoa bulib uynaydilar.

Xamma narsani bilib olishga bulgan extiyoj kuchayadi. Maktabgacha yoshidagi bola tabiatiga xos bulgan kuchli extiyojlardan yana bir uning xar narsani yangilik sifatida kurib bola uni xar tomonlama bilib olishga intilishidir. Bolaning kamol topishida kizikishning axamiyati shundaki, bola kizikkan narsasini mumkin kadar chukurrok bilishiga intiladi va binobarin uzok vakt davomida kizikkan narsasi bilan shugullanishdan zerikmaydi. Bu esa uz navbatida bolaning dikkati xamda irodasi kabi muxim xislatlarni ustirishga va mustaxkamlashishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati bu uyindir. Bogcha yoshidagi bolalarning uyin faoliyatlari masalasi asrlar davomida juda kup olimlarning dikkatini uziga jalb kilib kelmokda. Bogcha yoshidagi bolalar uzlarining uyin faoliyatlarida ildam kadamlar bilan bilan olga karab borayotgan sermazmun xayotimizning xamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Maolumki, bolaning yoshi ulgayib mustakil xarakat kilish imkoniyati oshgan sari uning atrofdagi narsa va xodisalar buyicha dunyoskarashi kengayib boradi.

Hayotimizning barcha sohalari kabi ta'lim tizimini ham modernizatsiyalash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omilidir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish uzluksiz ta'lim tizimining tuzilmasi hamda mazmunini zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajriba asosida takomillashtirishni ko 'zda tutadi. Buning uchun, avvalo, barcha ta'lim muassasalaridagi dars jarayonlarini ilg'or, ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan zamonaviy uslubiyot bilan ta'minlash lozim. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish maqsadi, vazifalari, hozirgi jamiyatimiz oldida turgan dolzarb muammolardan biri

hisoblanadi. Barchamiz shuni chuqur anglab oldikki, faqatgina zamonaviy asosda ta'lim-tarbiya olgan, jahonning manaman degan mamlakatlaridagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol yoshlar biz boshlagan ishlarni munosib davom ettirish va yangi bosqichga ko'tarishga qodir bo'ladi.

Har tomonlama yetuk, barkamol yoshlarni yetishtirish uchun albatta malakali, o'z mutaxassisligini chuqur egallagan pedagog-kadrlar zarur. Shuning uchun hozirgi kunda pedagoglar, shu bilan birga pedagogika sohasida tahsil olayotgan talabalar oldiga ham juda ko'p vazifalar qo'yilmoqda. Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod ta'lim-tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ta'lim-tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida alohida ta'kidlangan milliy model O'zbekiston Respublikasining milliy-hududiy xususiyatlarini inobatga olish hamda ilg'or fan, texnika va texnologiya yutuqlari asosida tayyorlangan kadr (mutaxassis) - komil inson va yetuk mutaxassis qiyofasini o'zida to'laqonli aks ettiruvchi namunadir.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi",- deb ta'kidlangan. Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: tarbiya-biz uchun yo hayot- yo mamot- yo najot-yo halokat-yo saodat-yo falokat masalasidir³. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi. Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida MTT tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Bunga qo'shimcha isbot qidirib uzoqqa borishning hojati yo'q. MTT tarbiyasini olgan bola bilan MTTga bormagan bolani solishtirganda, ularning fikrlash darajasi o'rtasida yer bilan osmoncha farq borligini sezish qiyin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ravshanova N.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uzviylik asosida ekologik tarbiya tushunchalarini shakllantirish.//monografiya/ T. : Nizomiy nomidagi TDPU, 2022 y
2. Tolipova J.O., Fofurov A. Biologiya o'qitish metodikasi. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.

3. Tolipova J,O. Biologiyani o'qitishda innovasion texnologiyalar. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014.

4. B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

5.Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori-T 1997 y.

6.. Karimov I.A.O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li-1992y.

7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni-T.1997y

BOLANING MAKTABGA MOSLASHISH DAVRI

Adizova Go'zal Anvar qizi, Jamshidova Sevinch Jamshid qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi"
yo'nalishining 2 kurs talabalari

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshlari bolalarning maktabga moslashish davri, bolaning maktab hayotiga kirishish va yangi muhitga moslashish jarayonining muhim shartlari yoritilgan.

Tayanch so'zlar. Moslashish davri, kreativ ijodkorlik, ijtimoiy muhit, xavotir, stress, mustaqillikni rivojlantirish, kognitiv moslashish.

Аннотация. В статье рассматривается период адаптации детей дошкольного возраста к школе, важные условия вхождения ребенка в школьную жизнь и процесс адаптации к новой среде.

Ключевые слова. Адаптационный период, творческое творчество, социальная среда, тревожность, стресс, развитие самостоятельности, когнитивная адаптация.

Abstract. The article examines the period of adaptation of preschool children to school, important conditions for the child's entry into school life and the process of adaptation to a new environment.

Keywords. Adaptation period, creative work, social environment, anxiety, stress, development of independence, cognitive adaptation.

Bolaning maktabga moslashish davri – bu bolaning maktab hayotiga kirishish va yangi muhitga moslashish jarayonidir. Maktabga borish bolalar uchun hayotlaridagi muhim bosqichdir, chunki bu davrda ular ko'plab yangi o'zgarishlarga duch kelishadi: yangi tartib, yangi talablarga rioya qilish, o'qituvchilar va boshqa bolalar bilan muloqot qilish va boshqalar. Bu jarayon bolaning psixologik, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Maktabga moslashish bolaning yangi sharoitlarga va

ijtimoiy muhitga o'rganish jarayonidir. Bu jarayon turli bosqichlarga bo'linadi va har bir bola o'ziga xos tarzda moslashadi. Maktabga kirish bolaning har tomonlama rivojlanishiga ta'sir qiladi va uning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos bo'ladi.

Bolaning maktabga kirish davri psixologik nuqtai nazardan juda muhimdir. Bolalar uchun yangi maktab hayoti ko'plab noaniqliklarni, xavotirlarni va yangi talablarni o'z ichiga oladi.

Bu davrda bolaning psixologik holati quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Xavotir: Ba'zi bolalar maktabga borishdan qo'rqishadi, chunki ular yangi muhitga moslashish uchun tayyor emas yoki yangi tartibni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ular o'qituvchilar, sinfdoshlar yoki maktabdagi qo'llaniladigan yangi tartiblarni tushunmasliklari mumkin.

- Stress: Maktabga birinchi marta kirgan bolalarda stress alomatlari bo'lishi mumkin. Bu nafaqat yangi muhitga o'rganishga bog'liq, balki ijtimoiy qiyinchiliklar, o'qishdagi muvaffaqiyat va boshqa muammolarga ham aloqador bo'lishi mumkin.

- Mustaqillikni rivojlantirish: maktabga borish bilan bolalar mustaqillikka erishadilar, chunki ular endi o'z vaqtlarini boshqarish, uy vazifalarini bajarish va boshqa mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olishadi.

Maktabga kirish, bolaning yangi ijtimoiy muhiti bilan tanishishi demakdir. Bolalar maktabda o'z sinfdoshlari bilan muloqot qilishni o'rganadilar, yangi do'stlar orttiradilar va turli ijtimoiy rollarni o'zlashtiradilar. Bu davrda quyidagi ijtimoiy o'zgarishlar yuz berishi mumkin:

- Yangi odamlar bilan tanishish: maktabga kirgan bola o'qituvchilar va sinfdoshlar bilan yaqindan tanishadi. Ularning yondashuvi, o'zaro muloqot qilishlari va ijtimoiy qoidalarini o'rganish muhimdir.

- O'zini ifodalash: maktabdagi yangi muhit bolalar uchun o'z fikrlarini ifoda etishda, boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni qurishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bu davrda ular o'zini ifodalash, boshqalar bilan muomala qilish ko'nikmalarini o'rganadilar.

- Gruppada ishlash: maktabda bolalar jamoaviy ishlar bajarishadi. Ular birgalikda ishlashni, hamkorlik qilishni va turli ijtimoiy rollarni bajarishni o'rganadilar.

Bolaning maktabda yangi bilimlarni o'rganish va bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganish davri kognitiv moslashish bilan bog'liqdir. Bu jarayon bolaning aqliy rivojlanishini ko'rsatadi. Maktabga kirish bilan bolaning o'z o'qish va o'rganish uslubi ham o'zgaradi.

Kognitiv moslashish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- O'rganish tartibi: maktabga kirgan bola yangi o'qish tartibiga moslashadi. Uy vazifalarini bajarish, darsga tayyorlanish va o'qituvchining talablariga javob berish kabi mas'uliyatlar unga yuklanadi.

- Diqqatni jamlash: maktabda bolaning diqqatini darsga va o'qituvchining ko'rsatmalariga to'g'ri yo'naltirish juda muhimdir. Bu davrda bolaning diqqatini jamlash va o'qishga bo'lgan munosabatini shakllantirish uchun turli pedagogik yondashuvlar talab etiladi.

- Mavzularni o'zlashtirish: maktabdagi dastlabki o'quv yili bolalar uchun yangi bilimlarni o'rganish va mustahkamlashga qaratilgan bo'ladi. Bola o'quv jarayoniga va o'qish tizimiga moslashishi, turli mavzularni tushunishi va o'zlashtirishi kerak.

Maktabga moslashish jarayonida o'qituvchilar va ota-onalar bolaning asosiy yordamchilari hisoblanadi. Ular bolaga yangi muhitga o'rganishda, xavotirlarni engishda va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda yordam berishlari kerak.

- Ota-onalar: ota-onalar bolaning maktabga borishga tayyorligini aniqlashda va bolani rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular bolani qo'llab-quvvatlash, maktabdagi yangi talablarga tayyorlash va uning psixologik holatini kuzatishlari zarur.

- O'qituvchilar: o'qituvchilar bolaning yangi muhitga moslashish jarayonida yordam berishlari, uni qo'llab-quvvatlashlari va o'qish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishda yordam berishlari kerak. O'qituvchilar, shuningdek, bolalarning xavotirlarini tushunishlari va ularni o'ziga xos tarzda qo'llab-quvvatlashlari lozim.

Bolaning maktabga moslashish davri ko'pincha birinchi o'quv yilining birinchi qismini qamrab oladi, ammo bu davr har bir bola uchun individual ravishda farq qiladi. Ba'zi bolalar birinchi o'quv yilida tezda moslashib ketishadi, boshqalari esa ko'proq vaqt talab qiladi. Moslashish jarayoni yakunlangandan so'ng bola maktabda o'z o'rnini topib, o'qish, o'rganish va ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bolaning maktabga moslashish davri uning hayotidagi muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda bola ko'plab yangi o'zgarishlarga duch keladi, yangi tartibga o'rganadi va ijtimoiy, psixologik, kognitiv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Maktabga moslashish jarayoni bolaning kelajakdagi o'qishdagi muvaffaqiyatiga asos bo'lib, ota-onalar va o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi orqali muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kayumova N. "Maktabgacha pedagogika" Darslik 2013 y.
2. Ibragimova G., Choriyeva D. "Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika" 2020 y.
3. Chorlieva, D. (2020). DIAGNOSTICS AS A BRANCH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND TYPE OF RESEARCH ACTIVITY OF A TEACHER. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).

4. Choriyeva, D. (2022). TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNIKANING ROLI. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 101-103.
5. Чориева, Д. А. (2021). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 152-161).
6. Чориева, Д. А. (2019). Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 86.
7. Чориева, Д. А., & Ражабова, Г. Ф. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 327-343.
8. Чориева, Д. А. (2022). ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ДИАГНОСТИКА ФАОЛИЯТИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ШАХСГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.9. 09.014 Чориева Дурдона Анваровна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим факультети Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси кафедраси педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в. б. доценти. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (9), 99-102.
9. Chorieva, D. A. BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO'LLARI. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.
10. Anvarovna, C. D. (2024). MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL EDUCATION. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 58-62.
11. Anvarovna, C. D. (2024). МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYALASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 48-53.
12. Anvarovna, C. D. (2024). ТА'LIM-TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK DIAGNOSTIK SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 54-57.
13. Choriyeva, D., & Ahmadova, S. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertaklarning ahamiyati. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 1(2-3).

14. Durdona, C. (2023, December). KREATIVLIK ORQALI BOLALARNING QOBILYATLARINI OSHIRISH. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 12, pp. 302-305).

15. Durdona, C. (2023). BOLALARDA KREATIVLIK QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 265-270.

16. Choriyeva, D. (2023). OILA VA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA AMALGA OSHIRILADIGAN IJTIMOIY VAZIFALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(32).

17. DURDONA, C., & SHAHNOZA, K. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KREATIVLIGINI OSHIRISHDA TASVIRIY FAOLIYATNING O'RNINI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(7), 191-196.

МЕНЕДЖМЕНТ И КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

**Ибрагимова Фатима Абдирафиковна
Штырова Анна Михайловна**

Студентки направления Психологии и педагогики дошкольного образования ТГПУ имени Низами

Аннотация: происходящие в Республики Узбекистан широкомасштабные социально-политические, экономические преобразования, динамичные процессы демократизации общества предъявляют новые требования к системе образования, первой ступенью и неотъемлемой частью которой вступает дошкольное образование.

Данный вид целостной и непрерывной системы подготовки кадров сложно переоценить, так как он во многом предопределяет успех дальнейшего гармоничного развития подрастающего поколения нашей страны.

Ключевые слова: абстрактная категория, динамичные процессы, подготовка кадров, качества дошкольного образования, стандарты и условия, интеграционными процессами, оказание услуг.

Abstract: the large-scale socio-political, economic transformations taking place in the Republic of Uzbekistan, the dynamic processes of democratization of society place new demands on the education system, the first stage and an integral part of which is preschool education. This type of holistic and continuous personnel training system is difficult to overestimate, since it largely determines the success of the further harmonious development of the younger generation of our country.

Key words: abstract category, dynamic processes, personnel training, quality of preschool education, standards and conditions, integration processes, provision of services.

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy o‘zgarishlar, jamiyatni demokratlashtirishning jadal jarayonlari ta‘lim tizimi oldiga yangi talablar qo‘ymoqda, uning birinchi bosqichi va tarkibiy qismi maktabgacha ta‘limdir. Kadrlar tayyorlashning bunday yaxlit va uzluksiz tizimini ortiqcha baholash qiyin, chunki bu ko‘p jihatdan mamlakatimiz yosh avlodini yanada barkamol rivojlantirish muvaffaqiyatini belgilaydi.

Kalit so'zlar: mavhum kategoriya, dinamik jarayonlar, kadrlar tayyorlash, maktabgacha ta'lim sifati, standartlar va shartlar, integratsiya jarayonlari, xizmatlar ko'rsatish.

На сегодняшний день, в этом направлении осуществляется большая по своим масштабам работа. Систематически совершенствуется нормативно-правовая база регламентирующая деятельность дошкольных образовательных организаций, созданы благоприятные условия для развития государственно-частного партнёрства в данной сфере, заложена комплексная основа для более полного охвата и обеспечения равноправного доступа детей к дошкольному образованию, увеличение видов оказываемых услуг.

Вместе с тем, существенное расширение как объёма, так и содержательной составляющей проводимой работы, необходимость должного обеспечения конкурентоспособности, завоевания доверия к оказываемым услугам среди соответствующего населения весьма актуализирует ряд проблем, среди которых одно из первых мест занимает совершенствование менеджмента качества дошкольного образования.

Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что менеджмент качества образования различными учёными понимается неоднозначно. В своей основе, рассматриваемое понятие, состоит из двух терминов: менеджмент и качество. Первый (менеджмент) - вступает наиболее исследованным, в том числе и в области образования. В свою очередь, второй термин (качество) - наиболее многовариантный в научном понимании. По своей сущности качество имеет философские, экономические, историко-культурные измерения, ведь нет такой сферы, которой бы оно не касалось.

В междисциплинарном аспекте, изучаемое понятие раскрывается как одна из фундаментальных категорий, которая, с одной стороны, исследуется как признак объектов, фактов, обеспечивающих их неповторимость (способность выделять себя из окружающего мира, объяснять факт существования, бытия), а

с другой, обозначается определенный уровень жизни, что составляет основу для эффективного развития человека и общества в целом [1,12,16,17].

Согласно позициям С.В. Левкиной, Я.У. Исмадиярова и др. в последнее время термин качество образования понимается по-разному. Это обусловлено многочисленными исследованиями и как следствие формулированием соответствующих определений преимущественно с позиций экономики, управленческой деятельности, общественной жизни. Каждый из перечисленных направлений содержит своё отличительное понимание содержания этого термина.

В экономике и управлении сущность рассматриваемого понятия, преимущественно связана с оцениванием процесса, а также результата создания и применения подготовленной продукции, оценке соответствующих услуг, т.е. объектом исследования и управления является качество определённого объекта (продукции) или услуг. Вместе с тем, осуществлённые учёными обобщения имеющихся подходов к пониманию качества позволило им выделить следующие положения:

качество как абсолютная оценка вступает синонимом превосходству, совершенству определённого объекта или услуг;

качество, вступает неразделимой принадлежностью определённого объекта (или услуг), поскольку без него он перестанет быть самим собой;

качество, как абстрактная категория имеет отпечаток субъективности, её восприятие тем или иным человеком может различаться;

качество рассматривается также в значении свойства определённого объекта или услуг, что является производной от какого-либо измерительного параметра (качество выше, если параметр больше);

качество демонстрирует соответствие назначению, т.е. способность определённого объекта (или услуги) выполнять свои функции, пригодность для применения;

качество свидетельствует о соответствии цене, соотношении пользы и цены определённого объекта или услуги, об удовлетворении ожиданий потребителей за цену, которую тот или иной человек может себе позволить, когда появится соответствующая потребность;

качество определяется как соответствие стандартам и условиям, которые содержат в себе целевые и допустимые значения тех или иных параметров соответствующего объекта или услуг [4,7,10].

М.Б. Матназарова, К.С. Фищенко, рассматривая современные подходы к пониманию качества в образовательном аспекте, считают целесообразным проведение комплексного исследования, охватывающего:

выяснения сущности базовых понятий качества образования;

определение процедур и показателей оценки качества образования;

проведение мониторинга и принятия управленческих решений с целью обеспечения установленных норм качества образования на всех её уровнях.

По мнению учёных, качество образования, в своей сущности, отражает показатель развития современного общества в определенном временном измерении, и поэтому оно должно рассматриваться в динамике изменений в отношении факторов, которые определяют его природу. Качество образования не может быть предметом соревнований (конкуренции) или аргументом в оценке развития на конкретном этапе становления. Это, прежде всего, общественная характеристика [11,15].

Относительно совокупного понятия - менеджмент качества в дошкольном образовании, полагается целесообразным отметить мнения Т.Н. Богуславской, Э.М. Короткова, А.Г. Гостева и др. Данные учёные, опираясь на результаты проведённых исследований пришли к выводам, что в педагогической теории и практике прочно вошла прежде всего категория - управление качеством образования. Пристальное обращение различных учёных к этой категории обусловлено стремительной информатизацией, глобализацией отношений между государствами, различными интеграционными процессами, охватывающими язык, культуру, образование, производство и др. а также активизацией инновационного аспекта в педагогической практике.

Качество образования относительно дошкольного и начального образования и подготовки педагогов исследуют многими учёными. При этом длительное время доминировал подход, по которому управление качеством образования определялось прежде всего через оценку качества знаний учащихся [2,5,8].

Анализ научных исследований, посвящённых структуре управления дошкольных образовательных организаций, развитию образовательных систем, как закономерных, целесообразных, эволюционных управляемых, позитивных изменений и их руководящей силы, которые способствуют достижению качественно новых результатов образования, дал возможность прийти к определенным выводам. В частности, Л.М. Волобуева утверждает, что менеджмент качества дошкольного образования предусматривает развитие, обогащение всех характеристик системы дошкольного образования:

дошкольных образовательных организаций, научных и методических учреждений, органов управления образованием, образования и воспитания в семье;

развитие, обновление основных функций менеджмента (организация, планирование, контроль);

развитие, совершенствование прогностических действий менеджмента (объективное понимание достигнутого уровня, создания будущей модели развития, определение путей и средств перехода от достигнутого уровня к модели развития качества).

Менеджмент качества дошкольного образования предполагает обогащение тех достижений качества, которые имеют место в дошкольном образовании, благодаря выполнению требований законодательно-нормативных документов по обязательной первичной составной части системы непрерывного образования и современных запросов общественности [3].

Как отмечает П.А. Лебедева, процесс менеджмента качества образования носит циклический, эволюционный характер и направлен на поддержку процесса развития образовательного учреждения. Его реализация предполагает вариативность программ менеджмента качества образования. Выбор варианта зависит от достигнутых результатов, особенностей организации образовательного процесса, уклада учреждения, образовательной среды, потенциала профессионального роста педагогических кадров. В то же время варианты программы могут быть сгруппированы в три основных вида, определенные по характеру самого менеджмента качества:

программы, направленные на выполнение новых требований и процедур;

программы, направленные на стимулирование инновационной деятельности педагогических кадров;

программы, направленные на создание условий для отказа от привычных стереотипов.

В то же время исследователь не отклоняет наличие в реальной практике смешанных вариантов, сочетающих все три подхода к менеджменту качества [9].

Интересными являются подходы О.А. Скоролуповой, Г.Ш. Рубина, О. Ельцовой, которые полагают, что в понимании менеджмента качества дошкольного образования не последнюю роль играют точки зрения различных субъектов социального заказа, т.е. родители, дети, общественность и др. Так, например, для детей качество дошкольного образования отражается преимущественно в большом количестве игрового материала, весёлая и интересная атмосфера в группе, учреждении в целом.

Для администрации дошкольной образовательной организации важно, чтобы качественный детский сад был конкурентоспособным, обеспечить нормальные условия для функционирования, творческого труда педагогов и всестороннего развития детей. Родителей интересует прежде всего надёжность и безопасность дошкольного учреждения, под которыми, как правило, понимаются возможность оставить ребёнка в заведении, где он будет чувствовать себя комфортно, будет ухожен, о нем будут заботиться в нужное для

родителей время. В то же время важным они считают обеспечение качественной подготовки к школе, которую сможет дать только высококвалифицированный, сплочённый педагогический коллектив.

По мнению педагогов, должное качество дошкольного образования возможно лишь при демократическом стиле управления, что даёт простор для инновационной творческой деятельности соответствующих специалистов. Руководитель, по мнению коллектива, должен обладать, кроме организационных, такими качествами, как креативность, мобильность и т.п. Обобщая мнения всех участников педагогического процесса, авторы констатируют, что дошкольная образовательная организация, в которой реализуется на должном уровне менеджмент качества - это учреждение, где работает высококвалифицированный сплочённый коллектив единомышленников, который осуществляет учебно-воспитательную работу, внедряя новые достижения педагогической науки в практику и обеспечивает условия для всестороннего развития личности дошкольников [6,13,14].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, полагается целесообразным заключить, что вопрос менеджмента качества дошкольного образования вступает одним из значимых в современной педагогической науке. Это связано с жизненной необходимостью решения комплексных задач по развитию подрастающего поколения с высокими нравственными устремлениями и мотивами, его подготовку к полноценной жизни в динамичном мире.

Превалирующее количество учёных и практиков области в дошкольном образовании, считают проблему совершенствования менеджмента качества дошкольного образования центральной для результативного развития образования в целом и дошкольного в частности.

При этом, несмотря на имеющиеся научные изыскания, полученные исследователями результаты не достигли формы целостного обобщения в контексте обоснования научных подходов и технологий к менеджменту качества дошкольного образования.

Современные акценты в определении целевых ориентиров, в том числе и в дошкольном образовании, обусловили соответствующие тенденции развития, которые, как правило, раскрываются через качественные изменения в формировании современной инфраструктуры системы дошкольного образования, расширения сети дошкольных образовательных организаций, различающихся по формам собственности, по видам, формам образовательных услуг.

Данные обстоятельства, несомненно, вносят свои коррективы и в понимание термина - менеджмент качества дошкольного образования, под которым целесообразно понимать специально организованный процесс по

целенаправленной координации функционирования объекта управления для достижения научно обоснованных целей, стандартов, удовлетворения ожиданий потребителей, а также педагогических кадров от предоставляемых образовательных услуг.

По своей сущности, этот процесс является переменной величиной, изменяющейся под влиянием различных факторов. Качество дошкольного образования должно гарантировать оказанные услуги, удовлетворяя ожидания и спрос современного общества.

О качестве дошкольного образования можно судить, если совокупность результатов такого процесса соответствует прогнозируемым целям, исходящих как из требований соответствующих стандартов, так и из потребностей, ожиданий педагогических кадров, детей, их родителей.

Список использованной литературы

1. Бахмутский А.Е. Методологические основы оценки качества школьного образования. // Принципы оценки качества школьного образования при аттестации образовательных учреждений в Санкт-Петербурге. Сб. научно-методических материалов. - СПб.: изд-во ЦПО «Информатизация образования», 2003. - С. 11-17.

2. Нурбаева, И. Т. (2023, January). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 1, pp. 43-50).

3. Нурбаева, И. Т. (2023). ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(3), 103-114.

4. Нурбаева, И. (2022). МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(24), 98-100.

5. Nurbayeva, I. T., & qizi Omonhonova, M. S. (2023, January). МАКТАВГА ТАҲҲОРИЛАШ- МАКТАВГАЧА ҲОШДАГИ БОЛАЛАРНИ О ‘ҚИТИШ ВА ТАРБИЯЛАШНИНГ ЭНГ МУҲИМ ВАЗИФАЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).

6. Нурбаева, И. Т. (2023). ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ БУДУЩЕМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ?. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 16-21.

7. Nurbayeva, I. T. (2023, September). MODERN APPROACHES TO THE PROBLEM OF READINESS OF CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION. In

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 3, pp. 75-80).

8. Нурбаева, И. Т., Солихова, З. Р., & Мирхосилова, Л. М. (2023). СЕМЬЯ И ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 22-26.

9. Нурбаева, И. Т. ПРОЕКТ САМООБРАЗОВАНИЯ STEAM-ТЕХНОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ACADEMIC RESEARCH JOURNAL-In Volume 2, issue 3 of Academic Research Journal 15.05. 2023. FOR PUBLICATION OF PAPER ENTITLED.

10. Nurbaeva, I. T. (2023). RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(3), 208-214.

11. То'лиқinovna, N. I. (2023). RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYERLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 13(8), 6-1

12. Нурбаева, И. Т. (2023). СПОСОБСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 790-794.

UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Muxammadiyeva Zarinabonu Baxriddin qizi

Termiz iqtisodiyot va servis unuversiteti
Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi
2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maktab tarbiya jarayoni o'quvchilarning axloqiy, ma'naviy, jismoniy va aqliy rivojlanishini ta'minlaydigan uzluksiz pedagogik jarayondir. Maktab nafaqat bilim beruvchi muassasa, balki insoniy fazilatlarini rivojlantiruvchi, jamiyatga moslashishga tayyorlovchi tarbiya o'chog'i ham hisoblanadi. Ushbu maqolada maktab tarbiyasi hamda tarbiya tushunchalari, o'ziga xos xususiyatlari, mazmun mohiyati batafsil yoritilgan va misollar orqali asoslangan.

Kalit so'zlar: Maktab, o'quvchi, ta'lim, tarbiya, odob, axloq, xulq.

Аннотация: Процесс школьного образования представляет собой непрерывный педагогический процесс, обеспечивающий нравственное, духовное, физическое и умственное развитие учащихся. Школа – это не только учебное заведение, но и центр образования, развивающий человеческие качества

и готовящий к адаптации в обществе. В данной статье подробно и на примерах объяснены понятия школьного образования и воспитания, их характеристики, сущность содержания.

Ключевые слова: Школа, ученик, образование, воспитание, манеры, мораль, поведение.

Abstract: The process of school education is a continuous pedagogical process that ensures the moral, spiritual, physical and mental development of students. The school is not only an educational institution, but also a place of education that develops human qualities and prepares for adaptation to society. This article discusses in detail the concepts of school education and upbringing, its specific features, the essence of the content and is based on examples.

Keywords: School, student, education, upbringing, manners, ethics, behavior.

Kirish qism. Tarbiya muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy va tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori, dunyoqarashini tarkib topdirish jarayoni bo'lib, har qanday tizim va zamonda ijtimoiy ijtimoy munosabatlar mazmunini aniqlash, ularni tashkil etish asosi bo'lib kelgan.

Tarbiya nazariyasi pedagogika fanining bir qismi bo'lib tarbiyaviy jarayonning mazmuni, usuli va tashkil etilishi masalalarini o'rganadi. Hayotda yangicha siyosiy va iqtisodiy nuqtai nazardan yondashish o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni ham qaytadan ko'rib chiqishni taqazo etmoqda. Tarbiya jarayonida bolalarning hayoti va faolyatini pedagogik jihatdan to'g'ri uyushtirish g'oyat muhimdir. Bola tashqaridan kelayotgan tarbiyaviy ta'sirlarga nisbatan ma'lum munosabatda bo'ladi. Bu munosabat shaxsning ichki ehtiyoji va xohishlarini ifodalaydi.

Psixolog va pedagoglarning tadqiqotlariga ko'ra, shaxsga tashqi omillarning (xoh salbiy, xoh ijobiy) ta'siri bolaning ularga munosabatiga bog'liq. Bola faolyatini uyushtirishgina emas balki bu faolyatga nisbatan tarbiyalanuvchining qalbida paydo bo'layotgan munosabatini, turli kechinmalarini qanday anglashini, baholashini, his qilishini, ulardan o'zi uchun nimalarni maqsad qilib olayotganini bilish zarur. Bularning barchasi turli kishilar bilan aloqa qilishda, jamoadagi munosabatlar murakkablashib borganda asqotadi.

Tarbiya jarayonida o'quvchining ongigina emas, balki tuyg'ularini xam o'stirib borish, unda jamiyatning shaxsga qo'yadigan axloqiy talablariga muvofiq keladiga xulqiy malaka va odatlarni xam hosil qilish lozim. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga, hissiyotiga va irodasiga ta'sir etib boriladi. Agarda bularning birortasi e'tibordan chetda qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi. Tarbiya jarayonida o'qituvchi rahbarlik qiladi, u o'quvchilar faolyatini ularning ijtimoiy jarayonda ishtirok etishlari uchun shart-sharoit yaratadi.

Pedagogik texnologiyalar va didaktik usullar orqali tarbiya jarayonida ta'lim mazmunini integratsiyalash hamda interfaol metodlarni qo'llash, o'quvchilarni kognitiv jarayonlarini rivojlantirish va ularni refleksiv fikrlashga yo'naltirish lozim.

Asosiy qism. Maktabning asosiy maqsadi o'quvchilarni Davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'qitish va tarbiyalash, shaxsning ta'lim olishga doir Konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarishdan iborat. Maktab ta'lim-tarbiya ishlarini har bir shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini ko'zlagan holda amalga oshiradi, o'quvchilarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib beradi, shu jumladan, ularning o'z ustida mustaqil ishlari hamda qo'shimcha bilim olishlari uchun imkoniyalar yaratadi. Maktab nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy fazilatlarni shakllantiruvchi muhitdir. Maktabda tarbiya jarayonini faqat intellektual va axloqiy rivojlanish bilan cheklanmasdan, ijtimoiy ong va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi ham zarur. Bu jarayon orqali o'quvchilar ijtimoiy - iqtisodiy muhitda muvaffaqiyatli yo'naltirish, ijtimoiy ma'sulyatni anglashga tayyorlaydilar.

Tarbiya orqali bolalarda axloqiy, ma'naviy va madaniy qadriyatlar rivojlanadi va uning asosiy vazifalari: O'quvchilarning qaysi millatga, dinga, irqqa mansubligidan, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, umumiy o'rta ta'lim olishi uchun imkoniyatlar yaratib beradi: Ta'limning uzluksizligini, izchilligini, insonparvarligini va demokratikligini, ilmiyligi va dunyoviyligini, ta'minlaydi: Iste'dodli, qobilyatli, bilimdon yoshlarni qo'llab-quvvatlaydi va rag'batlantiradi: Yosh avlod tarbiyasi turli makon va zamonda muayyan maqsad asosida tashkil etiladi.

Tarbiya jarayonining xususiyatlarini chuqur anglash va ularni inobatga olgan holda tarbiyani tashkil etish, oldinga qo'yilgan maqsadga erishish, shuningdek, bu borada vazifalarni ijobiy xal etish imkonini beradi. Tarbiya g'oyasi turlicha ifodalangan bo'lsada ammo yo'naltiruvchanlik xususiyati hamda obyektiga ko'ra yakdillikni ifoda etadi. Tarbiya xususida taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday deydi: "Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo, hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat -yo falokat masalasidir". Ushbu fikrlardan shuni anglashimiz mumkinki, tarbiya to'g'ri berilmasa, jamiyat tanazzulga uchraydi aksincha tarbiya to'g'ri berilsa jamiyat rivojlanadi va takomillashadi. Shaxs tarbiyasi xususiy ish emas balki ijtimoiy milliy ishdir.

Sharq xalqlari orasida qadimdan farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib kelingan. Xalqimizda "Bir bolaga yeti mahalla ota-ona" degan hikmatning ma'nosi ham tarbiyaning ahamiyatlilik va ma'sulyatlilik darajasi nechog'lik yuqori ekanligini bildirib turadi.

Yurtimizda ayni vaqtda yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etmoqda:

a) yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashini tarkib topdirish, o'z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, reja va amal birligi hissini uyg'onish;

b) mustaqil davlat O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatiga to'g'ri va xolisona baho berishga o'rganish;

d) o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadryatlar mohiyatidan ogoh etish, chuqur bilim va tafakkurga ega yoshlarni tarbiyalash va ularning ongini boyitish;

e) o'quvchilarni huquqiy va axloqiy me'yorlarga hurmat ruhida yondashish hissi va fuqarolik tuyg'usi, ijtimoiy burchga ma'sullikni qaror topdirish;

f) insonni oliy qadryat sifatida qadrlash, uning sha'ni or-nomusi, qadr-qimmatini, huquq va burchini hurmat qilishga o'rgatish va boshqalar. O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ijtimoiy tarbiyaning umumiy vazifasi ana shulardan iborat.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki maktabda tarbiya jarayoni to'g'ri tashkil etilganda, o'quvchilar nafaqat bilimli balki ma'naviy boy, ijtimoiy ma'sulyatli barkamol shaxslar sifatida shakllanadi. Tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarda o'zini boshqarish, o'z-o'zini tahlil qilish, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shuningdek, tarbiya o'quvchilarni jamiyatga integratsiyalashishiga, ijobiy insoniy qadryatlarni egallashga va kelajakda ma'sulyatli fuqarolar bo'lishga tayyorlaydi. O'qituvchi tarbiya jarayonida ota-onalar bilan birgalikdagi say-harakatlari, zamonaviy texnologiyalar va inovatsion yondashuvlar samarali natijaga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.M.X. To'xtaxodjayeva. Pedagogika. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.

2.Sattorov V.N (2013). Umumiy Pedagogika fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari.

3.Karimov.I.A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. Toshkent, O'zbekiston, 2000.

MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTLARIDA VA OILADA BOLALARNI PSIXOLOGIK - PEDAGOGIK QO`LLAB-QUVVATLASH MUAMMOLARI

G`aniyeva Farangiz Ulug`bek qizi

Isayeva Aziza Ravshan qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Maktabgacha ta`lim pedagogikasi
va psixologiyasi yo`nalish talabalari:

dilrabokasimova@2000.com.ru

93-634-79-75

Annotatsiya: maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarga ta`lim-tarbiya berish, ularni har tomonlama rivojlantirish, sog`lom, yetuk shaxs qilib tarbiyalash muammolarini bartaraf etish metodlari yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: sog`lomlashtirish, shaxs, tarbiya, muammo, salohiyat

Annotation: the methods of education and upbringing of children of preschool age, their comprehensive development, and the methods of overcoming the problems of raising them to be healthy and mature individuals are highlighted.

Key words: rehabilitation, personality, education, problem, authority

Аннотация: освещены методы обучения и воспитания детей дошкольного возраста, их всестороннее развитие, а также методы преодоления проблем воспитания из них здоровых и зрелых личностей.

Ключевые слова: реабилитация, личность, образование, проблема, авторитет.

Maktabgacha ta`lim sohasidagi pedagogik muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarda ta`lim olish ehtiyojini, maktabga borish hissiyotini shakllantirish, mustaqil fikrlashga o`rgatish ushbu tizimning asosiy masalasidir. Zamonaviy ta`lim har bir bolaning maktabgacha yoshdan boshlab ta`lim olamiga kirishini ta`minlashi kerak. Har bir bolaning barkamol rivojlanishiga to`sqinlik qiladigan narsa maktabgacha ta`lim va boshlang`ich maktab o`rtasidagi uzulishning mavjudligidir. Ta`kidlash joizki, hozirgi vaqtda ta`lim tizimining tarkibiy qismlari o`rtasidagi uzviylikni qurish jarayonida quyi bosqich keyingi, o`zidan yuqori bosqichga moslashishga majbur bo`layotganligi paradoksal holatdir. Boshlang`ich maktab o`qituvchisi uchun hamma narsa oddiy: uzluksizlik - bu maktabga kelishidan oldin bolaning ma`lum bilim va ko`nikmalarga ega bo`lishi. Faqat bolaning psixologik tayyorgarligi, bolaning yangi narsalarni o`rganishi va o`zlashtirishi, tengdoshlari bilan muloqot qilish istagi uning uchun ahamiyatsiz. Bu tushunarli, chunki o`qituvchi ishining asosiy ko`rsatkichi bu bahodir. Bahosi qanday bo`lsa, o`quvchi ham shunday. Aksariyat o`qituvchilar uchun bola yaxlit shaxs sifatida ko`rinmaydi. Maktabgacha tarbiya muassasalar tarbiyachilari uchun uzluksizlik - bu bolalar maktabga

borganlarida ular ustida hech qanday shikoyat bo'lmastir. Ota-onalar uchun uzluksizlik - umuman bo'sh iboradir.

“Maktabgacha ta'lim muassasasi - boshlang'ich maktab” bosqichida quyidagilar mavjud: boshlang'ich maktab bolalarni maktabgacha tarbiya muassasasidagi ta'lim-tarbiya va rivojlanish modelidan maktab ta'lim modeliga eng qulay o'tish yo'llarini ta'minlashi kerak. Asosiy maqsad bolalar bog'chasidan maktabga o'tish davrida bolalar bilan ishlash shakllarini muammosiz almashtirish va maktabgacha ta'lim bosqichida erishgan yutuqlarini hisobga olish.

Ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomaga shuni ko'rsatadiki, ular maktabgacha ta'lim muassasasidan farzandini maktabga yaxshi tayyorgarlik ko'rishlarini kutishadi. Albatta, bunday ijtimoiy buyurtmani bajarish tarbiyachi va psixologlarning asosiy vazifalaridan biridir. Ammo bundan tashqari, ota-onalarning o'zlari ham maktabga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Ular buni qanday qilishadi? Qo'shimcha ta'lim mashg'ulotlari, tayyorgarlik sinflariga farzandini biriktirishi, rivojlantirish markazlarida, madaniyat uylarida turli “maktabga tayyorgarlik guruhlari”, shuningdek, erkin bozorda juda ko'p miqdordagi o'quv materiallari va qo'llanmalarning mavjudligi, aksariyat bolalar maktabga "intellektual tayyor" kelishiga zamin yaratmoqda. Maktabga tayyorlovchi alternativ o'quv markazlariga kelsak, ular maktabgacha ta'lim muassasasining dasturlarini takrorlashadi, bolani faqat birinchi sinfdan olishlari kerak bo'lgan bilimlarni ilgari beradi. Ammo bunday bilimlar yuklamasi birinchi sinfga kirishda suhbatdan o'tish uchun yetarligina, holos. Bundan tashqari, zamonaviy ota-onalar o'z farzandlari haqida yomon tushunchaga ega. Ota-onalar uchun maktab muhim, bolalar bog'chasi esa - o'tish, ahamiyatsiz bir bosqich sifatida qaraladi. Ota-onalar farzandini qo'shimcha darslarga olib kelishida bola haddan ziyod yuklamani ko'tarayotganligini payqamaydi hatto. Bolalar bog'chasida darslar o'yin tarzida o'tkazilsa-da, boladan aqliy, jismoniy faoliyatni talab qiladi va u dam olish o'rniga tayyorgarlik kurslarida o'tirishi kerak bo'lmoqda. Bolalarning sog'lig'ini saqlash haqida gapiramiz ekan, qo'shimcha mashg'ulotlar bolaning maktabdagi muammolarini olib tashlamaydi, aksincha, yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin: vaqtni besamara ketkazish, bolaning yoshiga mos kelmaydigan talablarni qo'yish va uddalay olmaydigan topshiriqlar zahirida o'qish motivatsiyasini susayishi va o'z-o'ziga ishonchni yemirilishi.

Biz bolalarni maktabga tayyorlamoqdamiz, oliy o'quv yurtlariga emas. Bolalarimiz bolaligini to'liq yashashi kerak, yetarlicha o'ynashi kerak. Bolalarda rivojlangan o'yin ko'nikmalari doirasida boshlang'ich ta'lim faoliyati turlari shakllanishini unutmastirimiz lozim. Maktabgacha ta'lim muassasalariga boradigan bolalarni maktab tayyorgarlik kurslariga qabul qilmaslik kerak. Bolaning maktabda o'qishga qiziqishi yo'qligi va uning kognitiv faoliyati pasayib ketayotganiga hayron

bo'lamiz. Shu bilan bolalar bog'chasining ahamiyati, bolalarning bog'chadagi muvaffaqiyatlari qadrsizlanadi.

Maktabga eng yaxshi tayyorgarlik - to'laqonli bolalik, deyishgani ajablanarli emas. Albatta, ota-ona bola bilan doimiy ishlashi kerak. Birinchidan, bu ish bolaning rivojlanishi va qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda individual bo'lishi kerak va imkon qadar tez-tez o'yin tarzida amalga oshirilishi kerak. Ko'plab MTMLar maktablar bilan hamkorlikda, bolalarning maktabga tayyorgarlik ekskursiyalarini tashkil etish, maktab kutubxonasiga tashrif buyurishga harakat qilmoqdalar.

Ammo bularning barchasi to'liq ma'noda uzluksizlik emas, bu bolalarni maktabga osonroq moslashtirish uchun o'zaro hamkorlik shakllaridan biridir. Maktabning ta'lim muhiti maktabgacha ta'lim muassasasining o'quv muhitidan tubdan farq qilishini ota-onalarga tushuntirish kerak. Maktabda - mutlaqo boshqacha tashkiliy madaniyat: bolada shaxsiy yechinish joyi, choyshablar, sochiqlar bo'lmaydi, hayot qoidalari qat'iy, xulq-atvor standartlari ko'proq. Maktabning o'quv muhiti o'qituvchilarning mentaliteti, maktab tarixi va an'analari uyg'unligidan tashkil topadi. Bolaning bolalar bog'chasidan maktabga o'tish holati bolalar bog'chalari bitiruvchilarining yuqori yutuqlari va maktabga kiradigan bolalar uchun qo'yadigan talablari o'rtasida katta tafovut mavjudligi bilan murakkablashadi va ota-onalar ko'pincha buni tushunmaydilar. Maktab bolalarning intellektual rivojlanishiga bo'lgan talablarni doimiy ravishda oshirib bormoqda. Bu ilmiy va texnik taraqqiyot obyektiv sabablarga bog'liq: axborot oqimining oshganligi; jamiyatimizda yuz berayotgan o'zgarishlar; ta'limning mazmuni va ahamiyati murakkablashgani. Ushbu talablar mantiqiydir. Agar bolalar bog'chasi va maktabda olib boriladigan tarbiyaviy ishlar bitta rivojlanish jarayonini aks ettirsa, ularni amalga oshirish mumkin. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning rivojlanish bosqichlarida yagona rivojlanish chizig'i amalga oshirilsagina, uzluksizlik muammosini hal qilish mumkin. Bolalar bog'chasi va boshlang'ich maktab dasturlari ta'limning barcha mavzulari bo'yicha savodxonlik, matematika va yozishni davomiyligini ta'minlashi lozim. Boshqa yo'nalishlardagi "bolalar bog'chasi-maktab" majmuasida o'quv zanjirining uzluksizligi va izchilligi tamoyillari dasturlarda hali ta'minlanmagan. Ba'zida, aksincha, maktabgacha ta'lim muassasasida boshlang'ich maktab maqsadlari, vazifalari, shakllari va usullarining takrorlanishi bolaning ushbu fanlarga nisbatan salbiy munosabatini qo'zg'atishi mumkin. Boshlang'ich maktabning birinchi va asosiy sharti - bolalar bog'chasi bitiruvchilari o'quv faoliyatiga qiziqishi, bilim olish istagi va mustahkam poydevorga ega bo'lishi kerak hisoblanishi kerak. Ammo boshlang'ich maktabni quruq bilim va ko'nikmalarni nomiga o'zlashtirgan bola qoniqtirmaydi. Bu bilimlar nafaqat sifatli, balki ular anglangan, moslashuvchan va mustahkam bo'lishi ham zarur. Maktabgacha tarbiya muassasasi bitiruvchilari ongli ravishda hodisalar

mohiyatini tushunishlari, olingan bilim va ko'nikmalarni nafaqat odatiy, stereotipik, balki o'zgargan vaziyatda, yangi, g'ayrioddiy sharoitlarda (o'yin, ish va hokazo) qo'llay olishlari kerak. Albatta, hammasi ham xira emas. Biz bolani bolalar bog'chasida o'qitamiz, bilim va fikrlash qobiliyatiga dastur talablaridan tashqari, olingan natijalarni tushuntirish, taqqoslash, taxmin qilish, ularning to'g'riligini, kuzatilishini, umumlashtirishini va xulosalar chiqarilishini tekshiramiz. Biz naqsh, o'xshashlik va farqlarni sezishga, diqqatni, kuzatishni, xotirani, mantiqiy tafakkurni tahlil qilish, taqqoslash, sintez qilish, umumlashtirish kabi yondosh uslublar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan vazifalarni ishlab chiqishga qaratilgan mashqlarni berishga o'rgatamiz. Bitta bolaning fikri boshqalarda bu qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Buning uchun hamkorlikning yangi shakllarini - ota-onalar ishtirokida davra suhbatlari, master-klasslar, seminarlar, o'zaro tashriflar, birgalikda pedagogik maslahatlarni o'tkazish shart. Maktabgacha ta'lim tarkibida bo'lmagan bolalar uchun ham maktabga tayyorlov imkoniyatlari yaratilishi kerak. Ota-onalar va bolalari uchun yangi maktab holati bilan uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishlari uchun tarbiyachilar "Onalar, maktabga tayyorlaning!", "Maktab portfelida nima bor?" (Bo'lajak birinchi sinf o'quvchilari va ota-onalar uchun o'quv qurollari bilan tanishish uchun dasturlar) kabi nomlangan yordam beruvchi, mulohaza yurituvchi dasturlar ishlab chiqishlari lozim. Ushbu dasturlar o'qituvchilarga bolalar va ularning ota-onalarini maktabga tayyorlashda muvaffaqiyatli ishlashga yordam beradi. Barkamol birinchi sinf o'quvchisining psixologik-pedagogik portreti ishlab chiqilsa, u kelajakda namuna bo'lib, ota-onalarga farzandlarini maktabga tayyorlashga yordam beradi.

Umuman olganda, bolaning aqliy, jismoniy va hissiy rivojlanish darajasidan qat'i nazar, uning o'ziga bo'lgan ishonchini saqlab qolish va unga hissiy qulaylikni ta'minlash muhimdir. Shuni unutmaslik kerakki, BAXTLI bolalar yaxshiroq o'rganadilar, yangi sharoitlarga tezroq moslashadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Касимова, Д. Б. (2022). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 244-248.

2. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.

3. Касимова, Д. Б. (2022, November). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И НОВЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 108-112).

4. Касимова, Д. Б. (2022). СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ, ПРИСУЩИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ ДОШКОЛЬНИКОВ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 239-243.

5. Kasimova, D. B. (2023). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 46-48.

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМ TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGIDA ISH SHAKLLARINI TASHKIL ETISH

X.Safoxonova, E.Axatova, Sh.Sultonova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti talabalari:

Annotatsiya: maktabgacha ta`lim tashkilotlarida pedagog va oiladagi ta`limiy integratsiyalash ishlari tizimli ravishda olib borilgandagina oila tarbiyasi va ijtimoiy tarbiya o`rtasidagi hamkorlik ishlarini olib borish usullari yoritilgan

Kalit so`zlar: integratsiya, hamkorlik, modellashtirish, tasnifi

Аннотация: методы взаимодействия семейного воспитания и социального воспитания выделены только тогда, когда сотрудничество с организацией дошкольного образования и родителями осуществляется системно.

Ключевые слова: интеграция, кооперация, моделирование, классификация.

Abstract: methods of interaction between family education and social education are highlighted only when cooperation with the organization of preschool education and parents is carried out systematically.

Key words: integration, cooperation, modeling, classification.

Yosh avlodda komillik sifatlarini tarbiyalashdek ulug` maqsad yo`lida ularning ong ufqlarini kengaytirish, sog`lom dunyoqarash va e`tiqodni shakllantirish, shuningdek, ma`naviyatga yo`g`rilgan xulq-atvorini tarkib toptirish bugungi ta`limning dolzarb vazifalaridan sanaladi. Hozirgi sharoitda bolada har tomonlama rivojlangan barkamol insonga xos sifatlarni shakllantiradigan ta`lim-tarbiya berishning maqsad va vazifalari ma`naviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikka esh bo`lgan ijtimoiy faollikni uyg`unlashtirishdir. "Maktabgacha ta`lim mazmuni va metodlari bola shaxsini shakllanishi, uning mustaqil shaxs sifatida tan olinishi jarayonlari kechadigan muhitda tashkil etiladi. Aynan maktabgacha davrda bolaning

kelajakdagi barcha faoliyat turlarida va umuman hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishga yordam beruvchi umuminsoniy xislatlari shakllanadi”.¹²

Prezidentimiz Sh.Mirziyev tomonidan sohaga oid islohotlar izchil davom ettirilib, maktabgacha ta’lim tashkilotlari davr talablari va standartlari asosida rivojlantirib borilmoqda. Bu kabi yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, bolalarni yetuk shaxs sifatida kamol topishida nafaqat soha vakillari, ayni paytda keng jamoatchilik – oila va mahallaning ham o‘rni beqiyos. Bejiz xalqimizda “bir bolaga yetti mahalla ota-ona” degan naql shakllanmagan.

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” gi Qonuni¹³da Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning asosiy prinsiplari ko‘rsatib o‘tilgan.

Xususan:

– har bir bola uchun maktabgacha ta’lim va tarbiya olish imkoniyatining mavjudligi;

– har bir bolaning iste’dod nishonalarini, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar tengligi;

– maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta’lim, tarbiya berish va ularni sog‘lomlashtirishning, oila hamda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyaviy ta’sirining birligi;

– maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta’lim va tarbiya berish uyg‘unligi;

– bolaning shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan shaxsiy yondashuv;

– maktabgacha va umumiy o‘rta ta’limning izchilligi hamda uzluksizligi;

– ta’lim va tarbiyaning demokratik hamda dunyoviy xususiyatga egaligi;

– ta’lim-tarbiya jarayonining shaffofligi va ochiqligi;

– maktabgacha ta’lim va tarbiya mazmuni, darajasi hamda hajmining maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlariga hamda sog‘lig‘iga belgilab berilgan.

Maktabgacha ta’lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari:

– har bir bolaning maktabgacha ta’lim va tarbiya olishga bo‘lgan huquqi amalga oshirilishini ta’minlash;

– bolalarning maktabgacha ta’lim va tarbiyaga to‘liq qamrab olinishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish;

– bolaning rivojlanishida, maktabgacha ta’lim va tarbiya olishida oilaga har tomonlama yordam ko‘rsatish;

¹² Абдуллаева М. Мактабгача ёшдаги болаларнинг атроф-оламга тўғри муносабатда бўлишга ўргатиш орқали уларда ахлоқий сифатларини таркиб топтириш. “Maktabgacha ta’limda o‘quv-tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning samaradorligi: muammolar va yechimlar” mavzusida o‘tkazilayotgan respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Андижон, 2019 yil 26 aprel. 20-бет.

¹³ Ўзбекистон республикасининг “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” gi Qonuni. ҚХММБ: 03/19/595/4160-сон. 17.12.2019 й.

- bolalarning, shu jumladan alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim va tarbiya olishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- ta'lim va tarbiya berishning muqobil shakllarini yaratish hamda rivojlantirish;
- maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish va rivojlantirish;
- maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish maqsadida zamonaviy innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;
- xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'sib kelayotgan avlodning jamiyat qoidalarini to'laqonli qabul qilishi, o'z davrining yaxshi va kerakli kishisi bo'lib yetishishi oilaning boshqa rasmiy tarbiya maskanlari bilan o'rnatadigan to'g'ri munosabatlariga bevosita bog'liq. Ijtimoiylashuv jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki muassasa xodimlari bolaning ota-onasi bilan bevosita, har kuni muloqotda bo'ladi. Undan tashqari, tarbiyachining o'zi ota-onaga nisbatan ikki xil holatda – rasmiy tarbiyachi va samimiy, e'tiborli suhbatdosh tarzida namoyon bo'ladi. Lekin oila a'zolari bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining bitta bola tarbiyasidagi ishlarini uyg'unlashtirish, yaxshi samaraga erishish unchalik oson ish emas. Chunki ikkala tomon bir-biriga ishongan taqdirdagina ular o'rtasida samimiy muloqot bo'lishi va tarbiyada ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Bunday muvaffaqiyatli munosabatlarning bir qator psixologik tamoyillarini ajratish mumkin:

- avvalo, tarbiyachi ota-onaga farzandini faqat yaxshi tomondan ko'rsata bilishi, bolaning obrazi ota-ona uchun ijobiy bo'lsagina, ular farzandini xonadonidan yaxshi kayfiyat bilan olib keladi va uyga qaytayotganda ham tarbiyachi bilan iliq xayrlashadi. Bolaning ham uni hurmat qilishi va faoliyatlarda aytganlariga quloq tutishi lozimligiga o'rgata oladi. Aks holda ota-ona og'rinib bolasini maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib keladi va uni tartiblarini mensimaslikka o'rgatib qo'yishi mumkin. Demak, birinchi tamoyil – ota-onaga maktabgacha ta'lim muassasasidagi bola to'g'risida ijobiy obraz yarata olish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyachilari ota-ona bilan kundalik muloqotda bolaning erishgan yutuqlari, qanday bilim, malaka va ko'nikmaga ega bo'lganini ko'rsata olishlari lozim. Masalan, tengqurlari bilan muloqotda o'zini qanday tutgani, do'stlari mavjudligi, berilgan she'r yoki boshqa topshiriqni bugun aynan qay tarzda o'zlashtira olganligi, kimga qanday yordam bera olgani haqida norasmiy tarzda

ma'lumot bera olishi kerak. Ikkinchi tamoyil – bolaning yutuqlaridan ota-onani xabardor qilib borish. Bu esa ota-ona bilan tarbiyachining hamkorligini mustahkamlaydi;

– tarbiyachi bolaning uydagi xulqi va yutuqlari yoki kamchiliklarini bilib turishi shart. Bu ota-ona bilan ishonchga asoslangan dialog jarayonida aniqlanadi. Chunki tarbiyachi bolaning uyda qanday o'zini tutishi, odat va qiliqlarini bilmasa, unga to'g'ri pedagogik yondashuvni tashkil etolmaydi. Uchinchi tamoyil – bolaning oiladagi, uydagi maqomini bilish.

Tarbiyachi ota-onalar uchun tizimli ravishda targ'ibot ishlarini amalga oshirishda quyidagilarga amal qilishi lozim:

1. Pedagogik targ'ibot ishlari hayot, jamiyat qurilishi amaliyoti bilan bog'lab olib borilishi lozim. Targ'ibot orqali keng jamoatchilikka bolalarni har tomonlama tarbiyalash masalalari, ularni amalga oshirish yo'llari, ilmiy asoslangan usullari haqida tushunchalar berilishi maqsadga muvofiq.

2. Bola tarbiyasida oila tajribasining imkoniyatlari, aksincha, bola tarbiyasida yo'l qo'yilayotgan xatoliklar va ularning oldini olish, bartaraf etish borasida targ'ibot ishlarini olib borish yaxsha samara beradi.

3. Ota-onalarning bilim saviyasi turli darajada ekanliklari hisobga olinib, ular uchun tayyorlangan axborot materiallari ishonarli, ko'rgazmali va ularning his-tuyg'usiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lishi kerak.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar bilan hamkorlik ishlari tizimli ravishda olib borilgandagina oila tarbiyasi va ijtimoiy tarbiya o'rtasidagi birlik o'rnatilishi mumkin. Bolada ilk bolalik davrining dastlabki yili kattalarga bog'liqlik (itoat qilish mexanizmi) va ularga qaramlik shakllangan bo'lsa, bir yoshdan uch yoshgacha bo'lgan davrda esa bolaning xatti-harakatida va fikr yuritishida mustaqillikning dastlabki belgilari rivojlanadi. Bu davr boladagi amaliy bilimlarning keyingi yo'lini belgilaydi. Bolalar har bir sohada o'zlarini sinab ko'rishga intiladilar. Ayni shu davrda predmetlarni o'zlashtirish, amaliy xatti-harakatlarni bajarish, o'z tanasini boshqarish mexanizmlari shakllanadi. Agar bu davrning imkoniyatlari boy berilsa bolada tegishli qobiliyatlar rivojlanmay qolishi mumkin. Mazkur davr bolaning biror-bir ishni bajara olish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay davrligini ota-onalar doimo yodda tutishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

2. Кадирова, Ф. Р., & Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 10-16.

3. Makhmudova, D. M. (2023). EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(1), 177-180.

2. Махмудова, Д. М. (2022, November). СПОСОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЕМ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 96-101).

3. Makhmudova, D., & Raxmanova, X. (2022). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Science and innovation, 1(B7), 1213-1217.

4. Makhmudova, D. M., & Sultanova, Z. (2023, September). METHODS USED IN THE MORNING RECEPTION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 4, pp. 8-12).

5. Makhmudova, D. M. (2023, September). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-57).

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИНКЛЮЗИВ ТА’ЛИМ ВА МАКСУС ЕҲТИYOJГА МУХТОJ БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ УСУЛЛАРИ

Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi

TDPU aktabgacha ta’lim pedagogika va psixologiya yo’nalish talabasi

Mahmudova Ruxshona Rahmatjon qizi

TDPU aktabgacha ta’lim pedagogika va psixologiya yo’nalish talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim tizimi va maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash usullari yoritiladi. Inklyuziv ta’lim – barcha bolalarning, jumladan, jismoniy, aqliy yoki psixologik jihatdan o‘ziga xos ehtiyojlarga ega bo‘lgan bolalarning umumiy ta’lim jarayoniga qo‘shilishini ta’minlovchi zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Maqolada maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashning individual ta’lim dasturlari, differensial yondashuv, psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash hamda interfaol usullar kabi samarali metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek,

inklyuziv ta'limni rivojlantirishdagi dolzarb muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham ko'rib chiqiladi. Ushbu maqola pedagoglar, ota-onalar va inklyuziv ta'lim sohasiga qiziquvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, yondashuv, maxsus ehtiyojli bola, pedagog, psixolog, differensial, motivatsiya, moslashuv

Аннотация: В статье рассматривается система инклюзивного образования и методы работы с детьми с особыми потребностями. Инклюзивное образование — современный педагогический подход, обеспечивающий включение всех детей, в том числе с особыми физическими, умственными и психологическими потребностями, в общеобразовательный процесс. В статье анализируются эффективные методы работы с детьми с особыми потребностями, такие как индивидуальные образовательные программы, дифференцированный подход, психолого-педагогическое сопровождение, интерактивные методы. Также рассматриваются современные проблемы развития инклюзивного образования и пути их решения. Статья может быть полезна педагогам, родителям и всем интересующимся сферой инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, подход, ребенок с особыми потребностями, педагог, психолог, дифференцированный, мотивация, адаптация

Annotation: This article discusses the inclusive education system and methods of working with children with special needs. Inclusive education is a modern pedagogical approach that ensures the inclusion of all children, including those with specific physical, mental or psychological needs, in the general educational process. The article analyzes effective methods of working with children with special needs, such as individual educational programs, a differentiated approach, psychological and pedagogical support, and interactive methods. It also considers current problems in the development of inclusive education and ways to solve them. This article may be useful for educators, parents, and those interested in the field of inclusive education.

Keywords: inclusive education, approach, child with special needs, educator, psychologist, differential, motivation, adaptation

Bugungi kunda inklyuziv ta'lim butun dunyoda zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularning imkoniyatlaridan qat'i nazar, bilim olishi uchun teng sharoit yaratish inklyuziv ta'limning asosiy maqsadidir. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim jarayoniga qo'shish orqali nafaqat ularning ijtimoiy integratsiyasi kuchayadi, balki jamiyat ham yanada bag'rikeng va hamjihat bo'lishiga erishiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham inklyuziv ta'lim tamoyillari joriy etilib, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash usullari takomillashtirilmoqda. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning ahamiyati, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda samarali

pedagogik yondashuvlar va bu sohadagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi. Maqola inklyuziv ta‘limga oid nazariy va amaliy jihatlarni yoritib, pedagoglar, ota-onalar va ta‘lim sohasi mutaxassislari uchun foydali bo‘lishi kutilmoqda.

Inklyuziv ta‘lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat‘i nazar, ularning barchasiga sifatli ta‘lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo‘lishlari uchun oilada yashashlari va o‘z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta‘lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda ta‘lim olishi, o‘zlashtirishda qiynalayotgan bo‘lsa, o‘qish va yozishga o‘rganish uchun maxsus yordamga ega bo‘lishi, darslarga qatnamay qo‘ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko‘rsatilishini kafolatlaydi.

Maktabgacha ta‘lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, bolalarning sifatli maktabgacha ta‘lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta‘minlash ko‘zda tutildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoniga muvofiq O‘zbekistonda inklyuziv ta‘limni rivojlantirish, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko‘rsatiladigan ta‘lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020 — 2025-yillarda xalq ta‘limi tizimida inklyuziv ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda individual yondashuv muhimdir. Har bir bola o‘ziga xos bo‘lgani uchun, o‘qituvchi va pedagoglar ularning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishlari kerak. Quyida samarali usullar keltirilgan:

Differensial yondashuv bolalarning imkoniyatlarini inobatga olgan holda turli topshiriqlar va metodlarni qo‘llashni nazarda tutadi. Masalan, jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar uchun interaktiv texnologiyalardan foydalanish, eshitish muammolari bo‘lgan bolalar uchun subtitrli videolar yoki imo-ishora tilidan foydalanish mumkin.

Individual ta‘lim rejasi (ITR) har bir maxsus ehtiyojli bola uchun alohida ta‘lim rejasini ishlab chiqishni talab qiladi. Ushbu reja bolaning qobiliyatlari, ehtiyojlari va rivojlanish imkoniyatlarini inobatga olgan holda tuziladi.

Ko‘makchi pedagoglar va psixologlar ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda psixolog, defektolog va logopedlarning

yordamidan foydalanish kerak. Ular bolalarning rivojlanish darajasini baholab, tegishli tavsiyalarni bera oladilar.

Texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Masalan, ovoz orqali boshqariladigan kompyuter dasturlari, Braille alifbosi asosidagi kitoblar yoki maxsus mobil ilovalar bolalarga o'qish va yozishda yordam beradi.

Guruhli va jamoaviy ta'lim maxsus ehtiyojli bolalarni sinfdagi boshqa o'quvchilar bilan birgalikda ishlashga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy moslashuvi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Motivatsiya va ijobiy rag'batlantirish bolalarni harakatga undash va ular o'zlarini jamiyatning bir qismi sifatida his qilishlari uchun doimiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Rag'batlantirish orqali ularga o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki butun jamiyat uchun muhim ijtimoiy hodisadir. Ushbu yondashuvni yanada rivojlantirish orqali biz har bir bolaga teng imkoniyatlar yaratib, ularning barkamol rivojlanishiga xizmat qilgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Arslonova, M. G. (2024). Inklyuziv ta'limda ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilar bilan ishlashning psixologik masalalari. *Tadqiqotlar.uz*, 38(3), 181–186.

2.Qurbonova, Z. (2024). Inklyuziv ta'lim: o'quv qo'llanma. *Academia.edu*.

3.Norqulova, S. G. qizi, & Maxmudjanova, D. M. (2023). Inklyuziv ta'limni tashkil etishning maqsad va vazifalari. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(5), 353–359.

4.Xolboyev, N. A. o'g'li (2023). Inklyuziv ta'limni tashkil etish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(18 SPECIAL), 277–279.

5.Shakirova, F. F. kizi (2024). Inklyuziv ta'lim sharoitida chet tillarini o'qitishdagi muammolar. Ko'p tillilik muhitida xorijiy tillarni rivojlantirishning innovatsion va integrativ muammolari, 1(01), 180–185.

6.Abdullaeva, G. A. (2024). Inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarning ifodali o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1(5), 374–376.

7.Abdieva, F. (2022). IMPROVING THE MANAGEMENT CULTURE OF DIRECTORS OF PRE-SCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS. *Science and Innovation*, 1(8), 2154-2156.

ILK BOLALIK DAVRIDAGI BOLALARDA TAFAKKURNING FIKRIY OPERATSIYALARI

Jovliyeva Ruxshona Sherzod qizi,

Raxmonova Farangiz Nizomiddin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi”

yo’nalishining 2 kurs talabalari

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshlari bolalarning fikriy rivojlanishining dastlabki bosqichlarini, ayniqsa, ularning tafakkurida sodir bo‘ladigan fikriy operatsiyalarni o‘rganishning muhim shartlari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar. To‘g‘ri operatsiyalar va noaniq operatsiyalar, egocentrizm, preoperatsion bosqich, sensomotor bosqich.

Аннотация. В статье описаны важные условия изучения первых этапов интеллектуального развития детей дошкольного возраста, особенно мыслительных операций, происходящих в их мышлении.

Ключевые слова. Правильные операции и неточные операции, эгоцентризм, предоперационный этап, сенсомоторный этап.

Abstract. The article describes the important conditions for studying the first stages of intellectual development of preschool children, especially the mental operations that occur in their thinking.

Key words. Correct operations and inaccurate operations, egocentrism, preoperational stage, sensorimotor stage.

Bolalarning fikriy rivojlanishining dastlabki bosqichlarini, ayniqsa, ularning tafakkurida sodir bo‘ladigan fikriy operatsiyalarni o‘rganishga qaratilgan. Bu davrda bolalar dunyoni qanday anglaydilar, qanday fikriy operatsiyalarni bajaradilar va tafakkurlarining qanday rivojlanish jarayonlari mavjudligini tushunish muhimdir. Ilk bolalik davridagi bolalar tafakkuri Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga asoslanadi, chunki Piaget bolalar tafakkurining rivojlanishini bir nechta bosqichlarga bo‘lib, ularning fikriy operatsiyalarini tahlil qilgan.

Ilk bolalik davri — bu bolaning 0-2 yoshidan 6-7 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu davrda bolalar tafakkurining asosiy xususiyatlari va uning rivojlanish jarayoni juda muhimdir. Bu davrda bolalar yangi bilimlarni o‘zlashtirishni boshlaydilar va o‘zlarining atrofdagi dunyo bilan o‘zaro munosabatlarini shakllantiradilar. Tafakkur jarayonlari va fikriy operatsiyalarining rivojlanishi bolaning kognitiv (aqliy) funksiyalarining muhim jihatlaridir.

Jean Piaget bolalarning fikriy operatsiyalarini rivojlanish jarayonida bosqichlarga bo'lib ko'rgan. U fikrni o'zgartirish va uni qayta qurish jarayonini "fikriy operatsiyalar" deb atagan. Piaget fikriy operatsiyalarni ikki turga ajratadi: "to'g'ri operatsiyalar" va "noaniq operatsiyalar".

1. To'g'ri operatsiyalar: Bu operatsiyalar bolaning mantiqiy fikrlash imkoniyatini ta'minlaydi. Piaget to'g'ri operatsiyalarni 7-12 yoshdagi bolalarda kuzatgan.

2. Noaniq operatsiyalar: Bu operatsiyalar bolada mantiqiy fikrlashni to'liq shakllantirishga yordam bermaydi va 2-7 yoshgacha bo'lgan davrda mavjud. Bu yoshdagi bolalar odatda tushunchalarni tasavvur qilishni yaxshi o'rganadilar, ammo ularning fikrlashlari mantiqan tugallanmagan bo'ladi.

Ilk bolalik davridagi bolalarning tafakkuri, o'ziga xos va rivojlanish bosqichlariga ega bo'lgan jarayonlardan iboratdir. Bu davrda bolalar quyidagi fikriy operatsiyalarni o'zlashtiradilar:

Sensomotor bosqichda bolalar tashqi dunyo haqidagi bilimlarni asosiy sezgilar, harakatlar va bezovtaliklar orqali o'rganadilar. Ushbu davrda bolaning tafakkuri sezgilar (ko'rish, eshitish, sezish) va harakatlar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

- Obyektlar doimiyligi: Bu yoshdagi bolalar obyektlarning mavjudligini anglashadi. Ya'ni, agar biror narsa ko'rinmas bo'lsa ham, uning mavjudligini anglashadi. Masalan, ota-onalari bolalariga biror narsani yashirganida, bola bu narsaning hali ham mavjudligini tushunishi kerak.

- Ishlash va harakatlar orqali o'rganish: Bola predmetlarni qayerdan qanday olishni, harakatlarni va natijalarni o'rganish orqali fikrlarni o'zgartiradi. Harakatlar va sezgilar bolalarning tafakkuriga asos bo'ladi.

Preoperatsion bosqichda bolalar rasm, belgilar, tasavvurlar orqali o'z fikrlarini ifoda etishni boshlaydilar. Bu davrda bolalar o'z fikrlarini, tushunchalarini qisman anglashadi, lekin hali to'g'ri mantiqiy fikrlashni to'liq o'zlashtirmagan bo'ladi. Bu davrda fikriy operatsiyalar quyidagi xususiyatlarga ega:

- Egocentrizm: Bolalar boshqa odamlarning nuqtai nazarini tushunishning qiyinligini boshdan kechiradilar. Misol uchun, bola boshqa odamga qaraganda o'zining nuqtai nazarini ustun deb hisoblaydi. Ular o'z fikrlarini boshqalarga ham tushunishlariga ishonishadi.

- Mantiqiy fikrlashning boshlanishi: Bolalar o'zaro bog'liq bo'lgan voqealarni anglashadi, ammo ular hali ham keng ko'lamlilik fikriy operatsiyalarni amalga oshira olishmaydi. Ular muammolarni tasavvur qilishadi, lekin mantiqan hal qilishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

- Markirovka qilish va tasavvur qilish: Bu davrda bolalar o'zlarini yoki atrofdagi narsalarni tasavvur qilishni o'rganadilar. Ular ko'proq tasavvur orqali o'ylar olib

boradilar, masalan, rol o'ynash va o'ylarning o'zi orqali dunyoqarashlarini rivojlantiradilar.

Bolalar til va eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantirishni boshlaydilar. Tushunchalar, so'zlar va jumlar orqali ular o'z fikrlarini ifoda etishning murakkab usullarini o'rganadilar. Bu operatsiyalar bolaning aqliy rivojlanishida muhim o'rin tutadi, chunki ular atrofdagi dunyo va voqealar haqidagi fikrlarni tizimli va tartibli shaklda ifodalaydilar.

Ilk bolalik davridagi bolalar uchun fikriy operatsiyalarning rivojlanishi juda muhim. Bu davrda bolalar o'zlarining mantiqiy va tasavvuriy fikrlashlarini rivojlantiradilar, turli muammolarni hal qilishni boshlaydilar va hayotda yuz beradigan hodisalarni o'z tasavvurlarida yoritadilar. Fikrlarni qayta qurish, tasavvurlarni rivojlantirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish — bularning barchasi bolalarning tafakkurining rivojlanish jarayonlaridir.

Xulosa qilib aytganda, ilk bolalik davridagi fikriy operatsiyalar bolaning tafakkurida muhim o'zgarishlarni amalga oshiradi. Bu davrda bolaning tasavvuri, sezgisi, harakati va fikriy operatsiyalari rivojlanadi. Piaget nazariyasiga ko'ra, bu davr bolalar uchun kognitiv rivojlanishning asosiy bosqichlaridan biridir. Fikrlarni shakllantirish, mantiqiy fikrlashning boshlanishi, tasavvurlarni o'rganish va yangi bilimlarni o'zlashtirish — bularning barchasi bolaning keyingi rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kayumova N. "Maktabgacha pedagogika" Darslik 2013 y.
2. Ibragimova G., Choriyeva D. "Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika" 2020 y.
3. Chorieva, D. (2020). DIAGNOSTICS AS A BRANCH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND TYPE OF RESEARCH ACTIVITY OF A TEACHER. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
4. Choriyeva, D. (2022). TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNIKANING ROLI. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 101-103.
5. DURDONA, C., & SHAHNOZA, K. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KREATIVLIGINI OSHIRISHDA TASVIRIY FAOLIYATNING O'RNI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(7), 191-196.
6. Чориева, Д. А. (2021). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 152-161).

7. Чориева, Д. А. (2019). Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 86.
8. Чориева, Д. А., & Ражабова, Г. Ф. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 327-343.
9. Чориева, Д. А. (2022). ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ДИАГНОСТИКА ФАОЛИЯТИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ШАХСГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.9. 09.014 Чориева Дурдона Анваровна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим факультети Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси кафедраси педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в. б. доценти. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (9), 99-102.
10. Chorlieva, D. A. BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO‘LLARI. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.
11. Anvarovna, C. D. (2024). MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL EDUCATION. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 58-62.
12. Anvarovna, C. D. (2024). МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМДА PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 48-53.
13. Anvarovna, C. D. (2024). ТА‘ЛИМ-TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK DIAGNOSTIK SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 54-57.
14. Choriyeva, D., & Ahmadova, S. (2023). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ertaklarning ahamiyati. Maktabgacha va maktab ta‘limi jurnali, 1(2-3).
15. Durdon, C. (2023, December). KREATIVLIK ORQALI BOLALARNING QOBILYATLARINI OSHIRISH. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 12, pp. 302-305).
16. Durdon, C. (2023). BOLALARDA KREATIVLIK QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 265-270.

17. Choriyeva, D. (2023). OILA VA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA AMALGA OSHIRILADIGAN IJTIMOY VAZIFALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(32).

O'YIN MAKTABGACHA YOSHDA YETAKCHI FAOLIYAT SIFATIDA

**Sadatova Dildora G'Ayrat qizi,
Zayniddinova Gulasal Vohidjon qizi**

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi"
yo'nalishining 2 kurs talabalari

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshlagi bolalarning o'yin faoliyatining muhimligi va uning tarbiyaviy, rivojlantiruvchi ahamiyatini o'rganishning muhim shartlari yoritilgan.

Tayanch so'zlar. Jismoniy rivojlanish, aqliy rivojlanish, ijodiy va tasavvurlarni rivojlantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'yin faoliyati.

Аннотация. В статье подчеркивается значение игровой деятельности детей дошкольного возраста и важные условия изучения ее воспитательного и развивающего значения.

Ключевые слова. Физическое развитие, умственное развитие, развитие творческих способностей и воображения, развитие социальных навыков, игровая деятельность.

Abstract. The article emphasizes the importance of play activities of preschool children and the important conditions for studying its educational and developmental significance.

Keywords. Physical development, mental development, development of creativity and imagination, development of social skills, play activities.

Bolalarning maktabgacha ta'lim davrida o'yin faoliyatining muhimligi va uning tarbiyaviy, rivojlantiruvchi ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyatining o'rni va uning pedagogik jihatlarini taqdim etadi.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat bo'lib, bu davrda bolalarning jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy vositasidir. O'yin nafaqat bolalarning vaqtini o'tkazish vositasi bo'lib qolmay, balki ularning dunyoqarashini shakllantiradi, o'zini ifodalash va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'yin orqali bolalar:

- Jismoniy rivojlanish: O'yinlar bolalarning motori va muvofiqlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yin faoliyati orqali bolalar o'z tanalarini boshqarishni o'rganadilar.

- Aqliy rivojlanish: O'yinlar orqali bolalar mantiqiy fikrlash, e'tibor va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Masalan, konstruktor o'yinlari yoki puzzle bolalarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

- Ijodiy va tasavvurlarni rivojlantirish: O'yinlar orqali bolalar o'z tasavvurlarini kengaytiradilar va ijodiy fikrlashni o'rganadilar.

- Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: O'yin bolalarni birgalikda ishlashga, boshqalar bilan muloqot qilishga o'rgatadi. Jamoaviy o'yinlar orqali bolalar hamkorlik qilishni, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlashni o'rganadilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun turli xil o'yin turlari mavjud. Ular o'yin jarayonida nafaqat o'ynashadi, balki turli rollarni o'zlashtirib, o'zlarining ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. O'yin turlari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Maqsadga yo'naltirilgan o'yinlar: Bu o'yinlar bolalarga aniq bir maqsadga erishish uchun yo'naltiriladi, masalan, matematika yoki til o'rganish bilan bog'liq o'yinlar.

2. Raqs va musiqa o'yinlari: Bu o'yinlar bolalarning ritm sezgisi va jismoniy faolligini rivojlantiradi.

3. Rollar o'yinlari (improvizatsiya o'yinlari): Bolalar turli rollarda o'ynashadi, masalan, shifokor, o'qituvchi, savdogar va boshqalar. Bu o'yinlar bolalarga ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni o'rgatadi.

4. Konstruktor va montaj o'yinlari: Bu turdagi o'yinlar bolalarning mantiqiy fikrlashini, qo'l-ko'llarni boshqarish va xayolni kengaytirishga yordam beradi.

5. Tabiat bilan bog'liq o'yinlar: Bolalar tabiatni o'rganish, uning qonuniyatlarini anglash uchun tabiatda o'ynashadi.

O'yinning rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalari:

1. Emotsional rivojlanish: O'yin bolalar uchun stressni kamaytiradi, kayfiyatni ko'taradi va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi. O'yin bolalarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etishga yordam beradi.

2. Ijtimoiy rivojlanish: O'yin orqali bolalar birgalikda ishlashni, boshqalar bilan kelishuv va hamkorlikni o'rganadilar. Bu ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

3. Intellektual rivojlanish: O'yinlar bolalarning aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, masalan, tasavvur qilish, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

4. Kognitiv rivojlanish: O'yinlar bolalar uchun yangi bilimlarni o'rganishga yordam beradi, masalan, ranglar, shakllar, sonlar va boshqalar haqida.

5. Ijtimoiy normalarni o'rganish: O'yin bolalar uchun ijtimoiy normalarni, tartibni va axloqiy qadriyatlarni o'rgatadi.

O'yinning pedagogikasida o'qituvchining o'rni katta. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'ynashda o'qituvchining roli juda muhimdir. O'qituvchi bolalarga o'yinlarni tashkil qilishda yordam beradi, ularni faoliyatga jalb etadi, o'yin davomida bolalarni qo'llab-quvvatlaydi va kerakli pedagogik yo'nalishlarni beradi.

O'qituvchining vazifalari:

- O'yin uchun sharoit yaratish.
- Bolalarni o'yin faoliyatiga rag'batlantirish.
- O'yin jarayonida bolalarga yo'naltirishlar berish, ularning o'zini ifodalashini qo'llab-quvvatlash.
- O'yinlar orqali bolalarning ijtimoiy va axloqiy ko'nikmalarini rivojlantirish.

Maktabgacha yoshda o'yin, bolalar uchun eng samarali va qiziqarli ta'lim metodlaridan biri hisoblanadi. O'yin orqali bolalar o'z hayotlariga zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rganadilar, rivojlanishning turli sohalarini birlashtiradigan faoliyatni amalga oshiradilar. O'qituvchining rolini o'ynashda, bolalarga yordam berish va ularni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim jarayonida o'yinning o'rni juda katta bo'lib, bu bolalarning ham hissiy, ham kognitiv rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kayumova N. "Maktabgacha pedagogika" Darslik 2013 y.
2. Ibragimova G., Choriyeva D. "Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika" 2020 y.
3. Chorlieva, D. (2020). DIAGNOSTICS AS A BRANCH OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND TYPE OF RESEARCH ACTIVITY OF A TEACHER. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3).
4. Choriyeva, D. (2022). TARBIYACHINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNIKANING ROLI. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 101-103.
5. Чориева, Д. А. (2021). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 152-161).
6. Чориева, Д. А. (2019). Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 86.
7. Чориева, Д. А., & Ражабова, Г. Ф. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО

СРЕДСТВА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 327-343.

8. Чориева, Д. А. (2022). ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ДИАГНОСТИКА ФАОЛИЯТИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ШАХСГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.9. 09.014 Чориева Дурдона Анваровна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим факультети Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси кафедраси педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в. б. доценти. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (9), 99-102.

9. Chorieva, D. A. BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH YO‘LLARI. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI, 385.

10. Anvarovna, C. D. (2024). MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN PRESCHOOL EDUCATION. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 58-62.

11. Anvarovna, C. D. (2024). МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМДА ПЕДАГОГИК ДИАГНОСТИКА ВА KORREKSIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 48-53.

12. Anvarovna, C. D. (2024). ТА‘ЛИМ-TARBIYA JARAYONIDA INNOVATSION PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK DIAGNOSTIK SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(6), 54-57.

13. Choriyeva, D., & Ahmadova, S. (2023). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ertaklarning ahamiyati. Maktabgacha va maktab ta‘limi jurnali, 1(2-3).

14. Durдона, С. (2023, December). KREATIVLIK ORQALI BOLALARNING QOBILYATLARINI OSHIRISH. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 12, pp. 302-305).

15. Durдона, С. (2023). BOLALARDA KREATIVLIK QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 265-270.

16. Choriyeva, D. (2023). OILA VA МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМ ТИЗИМИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ИЖТИМОИЙ ВАЗИФАЛАР. Talqin va tadqiqotlar, 1(32).

17. DURDONA, С., & SHAHNOZA, K. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING KREATIVLIGINI OSHIRISHDA TASVIRIY

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nizomiy nomidagi TDPU , “Maktabgacha ta‘lim” yo‘nalishi talabalari: **Shoyimkulova S.Sh, Xajmonova S.E.**

Annotatsiya: Bugungi kunda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodislardan biri ekologik vaziyat hisoblanadi. Jamiyatning atrof-muhit bilan o‘zaro buzilgan aloqasi keng jamoatchilik o‘ratsida katta tashvish uyg‘otmoqda.

Kalit so‘zlar: ekologik vaziyat, atrof-muhit, tabiatshunoslik, atmosfera

Abstract: Environmental situation is one of the phenomena that endangers humanity today. Society's broken relationship with the environment is causing great concern among the general public.

Key words: ecological situation, environment, natural science, atmosphere

Аннотация: Экологическая ситуация является одним из явлений, угрожающих сегодня человечеству. Нарушение взаимоотношений общества с окружающей средой вызывает большую тревогу среди широких слоев населения.

Ключевые слова: экологическая ситуация, окружающая среда, естествознание, атмосфера

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 50-moddasida “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar”, 55-moddasida esa “Er osti boyliklari, suv, o‘simlik, va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muxofazasidadir” deyilgan.

Insonning tabiiy boyliklardan haddan tashqari oshiqcha foydalanishi oqibatida sayyoramizning qiyofasi o‘zgarib bormoqda. Yashil o‘rmonlar siyraqlashib, o‘simlik va hayvonot turlari kamaymoqda, foydali qazilma boyliklari tugab bormoqda. Suv xavzalari va atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindi moddalarning ortib borishi natijasida aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash, energiya va chuchuk suv muammolari borgan sari murakkablashmoqda. Oqibatda, million-million yillar davomida turg‘un bo‘lgan tabiiy holatga putur etmoqda.

O‘rta asrlarda yashab ijod etgan Sharq allomalaridan Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar tabiat fanlarining rivojlanishiga katta hissa qo‘shganlar. Ular hali ekologiya fani

dunyoga kelmagan davrda tabiat va undagi muvozanat, o‘simliklar va hayvonot dunyosi, tabiatni e‘zozlash haqida qimmatli fikrlar aytganlar.

Muhammad Muso al-Xorazmiy (782-847) risolalaridan birida bunday deb yozadi: “Bilingki, dunyoning ko‘zlari yoshlansa, uning boshiga g‘am, kulfat tushgan bo‘ladi. Odamlar, daryodan mehringizni darig‘ tutumanglar”. Dunyoning yoshli ko‘zlari deganda Muhammad Muso al-Xorazmiy nimalarni ko‘zda tutgan ekan?

Ehtimol, u daryo suvining ortiqcha isrof bo‘lishini nazarda tutgandir? U eng avvalo daryo bilan odamlarning bir-birini tushinishlari va til topishishlari o‘zaro mehr-muhabbat qo‘yishlarini nazarda tutgan.

847 yilda Muhammad Muso al-Xorazmiy “Kitob surat al-arz” degan asarini yozdi. Unda dunyo okeanlari, quruqlikdagi qit‘alar, qutblar, ekvatorlar, gullar, tog‘lar, daryo va dengizlar, ko‘llar va o‘rmonlar va ulardagi o‘simliklar, hayvonot dunyosi, shuningdek boshqa tabiiy resurslar – Erning asosiy boyliklari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu risolada matematika, geologiya, astronomiya, etnografiya, tibbiyot, shuningdek dunyo xalqlarining tabiiy ko‘nikmalari va tarixiy-huquqiy bilimlari umumlashtirilgan.

Abu Nasr Farobiy (870-950) tabiatshunoslikning turli tarmoqlari bilan shug‘ullangan bo‘lib, “Kitob qolhaji va al-Miqdor”, “Kitob al-mabodi al-insonia”, “Kalam fia‘zo al hayvon” nomli asarlari bunga dalil bo‘la oladi. Farobiy o‘zining “Ixsoa al-ulum va al-ta‘rif” asarida zamonasidagi ilmlarni har tomonlama o‘rganib, ularni ma‘lum tizimga solib, turkumlarga ajratdi, har bir ilm tarmog‘iga ta‘rif berishga harakat qildi, tabiatshunoslik ilmiga katta e‘tibor berdi.

Tabiatshunoslikka oid “Kitob al-mabodi al-insonia”, “Kalam fia‘zo al hayvon” kabi asarlarida odam va hayvonlar ayrim a‘zolarining tuzilishi, xususiyatlari va vazifalari haqida, ularning o‘xshashligi va farqlari keltirilishi bilan birga, asosiy anatomik-fiziologik tushunchalar berilgan. Ularining ruhiy holatlaridagi xususiyatlari haqida ham to‘xtalib o‘tilgan. Kasalliklarining oldini olish, sog‘lomlashtirish va boshqa chora-tadbirlarni qo‘llash lozim ekanligi haqida ma‘lumotlar keltiriladi.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) koinotdagi hodisalarni taraqqiyot qonunlari bilan narsa va hodisalarining o‘zaro ta‘siri bilan tushuntirishga urinadi. U tabiatshunos sifatida tabiat haqida quyidagicha fikr yuritadi: “Ekin va nasl qoldirish bilan dunyo to‘lib boraveradi”. Beruniy “Saydana” asarida 1116 turdagi dori-darmonlarni tavsiflagan. Ularning 750tasi turli o‘simliklardan, 101tasi hayvonlardan, 107tasi esa minerallardan olinadi. Har bir o‘simlik, hayvon va minerallarning xossalari, tarqalishi va boshqa xususiyatlari keltirilgan.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) jahon fani va madaniyati taraqqiyotiga buyuk hissa qo‘shgan olimlardan biridir. Yirik qomusiy olim sifatida u o‘z davri ilm-fanining deyarli barcha sohalari bilan shug‘ullangan. Turli yozma manbalarda uning 450dan ortiq asar yozganligi eslatiladi. Bizgacha esa 24tasi etib kelgan. Ibn Sino asarlari

orasida uning mashhur “Tib qonunlari” nomli shoh asari tibbiyot ilmining qomusi hisoblanadi.” Agar dunyoda chang va g‘ubor bo‘lmasa insoniyat ming yil umr ko‘rardi” deb aytgan edi Olimning juda ko‘p qimmatli fikrlari, jumladan, uning inson sog‘lig‘ini saqlash haqidagi, parhez, gigena to‘g‘risidagi xulosa va maslahatlari hanuzgacha o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. U barcha yoshdagi kishilar uchun jismoniy mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishni tavsiya etgan

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) faqat shoirona bo‘lmay, balki tabiatshunos ham bo‘lgan. Boburning eng yirik asari “Boburnoma” asarida shoirning ko‘rgan kechirganlari, borgan joylarining tabiati, boyligi, odamlari, urf-odatlar, hayvonot, o‘simliklari va boshqalar tasvirlangan. Har bir kasb egasi bu kitobdan o‘ziga keragicha ma’lumot topadi. Asar muhim atamalar manbalarga boy. Unda er, suv, havo turli tabiiy hodisalarga tegishli xalq so‘zlari ko‘plab topiladi.

Bobur har bir xududni ma’lum bir tartibda tasvirlaydi. Avvalo joyning geografik o‘rni, qaysi iqlimga mansubligi, shifobaxsh joylari, o‘simliklari, qazilmalari, hayvonoti va aholisi haqida ma’lumotlar beriladi.

Bobur ajoyib botanik bo‘lgan. U o‘simliklarni sevgan va yaxshi bilgan.

Bobur o‘zi bo‘lgan joylarning tabiati va o‘ziga xos xususiyatlarini jonajon vatani Andijon bilan taqqoslaydi, u ayniqsa gullar, manzarali hamda mevali daraxtlarni ko‘paytirishga, ularning tarqalishiga e’tibor bergan.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishning xilma-xil yo‘llari mavjud.

Ekskursiya. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ta’lim berishning tashkiliy formalaridan biri ekskursiyadir. Ekskursiya jarayonida bolalar ona tabiat to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘ladilar. Bu tasavvur tabiatni ko‘rish, eshitish, sezish orqali idrok etiladi. Ekskursiya jarayonida maktabgacha yoshidagi bolalarda tabiat, undagi bog‘liqlik va uning qonuniyatlari to‘g‘risida realistik tasavvurlar xosil bo‘ladi. Bu tushunchalar keyinchalik bolalar egallaydigan ilmiy bilimlarning asosini tashkil etadi, maktabda o‘rganiladigan tabiiy fanlarni o‘zlashtirib olishni osonlashtiradi. Tabiat to‘g‘risidagi bilimlardan bexabar bo‘lish ko‘pincha o‘simlik va hayvonlarga nisbatan noto‘g‘ri, ba’zi hollarda esa berahm va shafqatsiz munosabatda bo‘lishga olib keladi. Ekskursiya bolalarni tabiatni o‘ziga xos hodisa va voqealari bilan tanishtiribgina qolmay, balki shu bilan qatorda insonlarni tevarak-atrofdagi o‘zgartiruvchi faoliyatining natijalari bilan ham tanishtirib boriladi. Bu esa kishilarning yaratuvchanlik faoliyatiga hurmatini tarbiyalaydi va unda qatnashish xoxishini uyg‘otadi, o‘z o‘lka tabiatidan, unda yashovchi mehnat ahlidan g‘ururlanish hissini mustahkamlaydi.

Yuqoridagi tilga olingan barcha metodlar va usullar bolalarda tabiatga nisbatan qiziqish uyg‘otadi, ularni yanada sinchkovlik bilan kuzatishga, kuzatayotgan narsa ustida chuqurroq o‘ylashga, fikr, bilim doirasini kengaytirishga, har xil tabiiy voqea, hodisalarni so‘z bilan chiroyli qilib to‘g‘ri ifodalab berishga o‘rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1, Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

2, Kayumova, N. M., & Ro'ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o'rni. Uchinchi renessans davrida Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning roli" mavzusidagi talabalarning Ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.

3, Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, October). РЕЧЬ ДЕТЕЙ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 8, pp. 68-73).

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Toxirova Nargiza Zohid qiz

Nasriddinova Malika Alisherovna

Nasimova Shaxnoza Samandarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim fakulteti 2-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va natijadorligi tahlil qilinadi. Innovatsion ta'lim metodlari, interfaol yondashuvlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bolalar rivojlanishiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish va tarbiyalanuvchilarning ijodiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi hamda kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan usullar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, kommunikatsiya, mustaqil, qobiliyat, interfaol, ijodkorlik, pedagogik, metod, texnologiya, axborot, jarayon.

Аннотация: В данной статье анализируется важность и эффективность использования современных педагогических технологий в дошкольных образовательных организациях. Изучено влияние инновационных образовательных методов, интерактивных подходов и информационно-коммуникационных технологий на развитие детей. Также будут освещены

эффективная организация педагогического процесса и методы, направленные на развитие творческого мышления, самостоятельного мышления и коммуникативных способностей обучающихся.

Ключевые слова: Инновация, коммуникация, самостоятельность, способность, интерактивность, творчество, педагогика, метод, технология, информация, процесс.

Abstract: This article analyzes the importance and effectiveness of using modern pedagogical technologies in preschool educational organizations. The influence of innovative educational methods, interactive approaches and information and communication technologies on children's development is studied. Also, effective organization of the pedagogical process and methods aimed at developing creative thinking, independent thinking and communicative abilities of the students will be highlighted.

Key words: Innovation, communication, independent, ability, interactive, creativity, pedagogy, method, technology, information, process.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda yoshlarni intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularning har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish - davlatimiz siyosatini ustivor yo'nalishga aylangan. Maktabgacha tarbiyachining ta'lim faoliyatida AKTdan foydalanishning yana bir imkoniyatlari -bu maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil ishlari uchun topshiriqlar tayyorlash uchun electron turdagi materiallar. O'qituvchi deyarli istalgan vaqtda dars mavzusi va vazifalariga mos keladigan vazifalarni tanlab olishi, ularni kerakli ketma -ketlikda tartibga solishi, tarkibidagi biror narsani tuzatishi, xatolarni tuzatishi, kerakli hajmda chop etishi va elektron shaklda saqlashi mumkin. agar kerak bo'lsa, unga qaytish uchun. Ta'lim tizimining hozirgi kundagi rivojlanish bosqichida uning birinchi bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limda jadal o'zgarishlar yuz bermoqda va ular quyidagilarda namoyon bo'lmoqda: maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining huquqiy-me'yoriy asosi takomillashmoqda; maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yangi turlariga o'tmoqda; nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'i kengaymoqda; ta'limning ilg'or texnologiyalari joriy etilmoqda; xodimlarning malaka oshirish tizimi takomillashmoqda; qisqa muddatli guruhlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muqobil shakllari joriy etilmoqda. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari zamonaviy tizimi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

Mamlakatimizda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim

dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qator qonunlar va qonun osti hujjatlar qabul qilingan.

Shulardan biri O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 10-moddasida ta'lim turlari sanab o'tilib, uning birinchi turi - "Maktabgacha ta'lim" ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, 11-moddasida: "Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. Bu ta'lim olti-yetti yoshgacha oilada, bolalar bog'chasida va mulk shaklidan qat'iy nazar boshqa ta'lim muassasalarida olib boriladi", - deyilgan Chunki jismoniy sog'lom ma'naviy yetuk shaxslargina buyuk kelajakni yaratadi. Darhaqiqat, ta'lim-tarbiya qanchalik erta boshlansa uning samarasi shunchalik erta namoyon bo'ladi va insonning butun hayot tarziga ijobiy ta'sir qiladi. «Maktabgacha ta'lim» atamasi 1997 yilda YUNESKO qarori bilan kiritilgan bo'lib, uzluksiz ta'lim tiziminining birinchi bosqichini tashkil etadi.

Bu albatta quvonarli hol. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish bugungi kundagi dolzarb vazifa deb bejizga aytilmagan. Hozirgi davrimiz texnologiya asri bo'lganligi uchun har bir tarbiyalanuvchining zamon bilan hamnafas qilib o'stirish maqsadida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturining 9-moddasida "Barcha bosqichdagi ta'lim jarayonlarini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish amalga oshiriladi", - deb aytilgan. Shuningdek YUNISEF tashkilotining «Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dasturi»da MTTlarining ta'lim-tarbiya jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masala ekanligi ta'kidlangan.

Yuqorida bayon qilingan dalillar MTT bolalarida kompyuter savodxonligini shakllantirish, ularni kompyuter bilan elementar tarzda muomala qilishga o'rgatish va maktab ta'limiga tayyorlash dolzarb masalalardan biri ekanligini ko'rsatadi. Yosh bolalar tevarak-atrofga, voqea va xodisalarga, narsa va buyumlarga qiziquvchan bo'ladi. Hamma narsani ushlab, paypaslab, yurgizib, harakatga keltirib ko'rishni yoqtiradilar. MTTlarida multimediali kompyuterli ta'limni amalga oshirishning asosiy talablaridan biri - bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish va ularni kompyuterda mustaqil ishlashini ta'minlashdan iborat.

Tarbiyalanuvchilarning kompyuter savodxonligini shakllantirilishdan asosiy maqsad ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda kompyuterdan foydalanishga qaratilgani sababli, tarbiyachi o'zining nazorati ostida "Sichqoncha" yordamida turli ta'lim o'yinlarini, matematik amallarni, ekologik topshiriqlarni va shularga o'xshash vazifalarni bajartirishga o'tadi. Tarbiyalanuvchilar "Sichqoncha"dan foydalanish bo'yicha to'la amaliy malaka va ko'nikma hosil qilganlaridan so'ng mustaqil ish bajara boshlaydilar. Bu holda ham tarbiyachi ularning ishini doimiy kuzatib turadi. MTT tarbiyalanuvchilarida kompyuter savodxonligini shakllantirishning yana bir qulay

tomoni shundan iboratki, multimedia texnologiyasidan foydalanish jarayonida tarbiyalanuvchilarning bilimini baholash ham kompyuter xotirasiga kiritilgan test savollari, rasmlar, o'yinlar, mashqlar, taqdimotlar orqali amalga oshiriladi. Bu holda tarbiyalanuvchilar berilgan savollarga to'g'ri javob topishlari shart. Multimedia vositalarini tayyorlash va bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish metodikasi shaxsiy kompyuterlar multimedia texnologiyasining asosiy texnik vositasi hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi pedagogik yangiliklar tajribasini, psixologik va pedagogik tadqiqotlar natijalarini umumlashtirish va tizimlashtirishni talab qiladi. Bu muammoni hal qilish usullaridan biri bu bolalar bilan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning texnologik yondashuvidir. Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiya - ta'lim jarayonini amalga oshirish uchun shakllar, usullar, texnikalar, o'quv vositalarining kompleksini anglatadi. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati quyidagi sabablarga bog'liq:

- Pedagogik texnologiyaning ahamiyati shundaki, maktabgacha yoshdagi bolalarning yutuqlarini baholashning zamonaviy yondashuvlarini aniqlaydi;

- Shaxsiy va tabaqalashtirilgan vazifalar uchun sharoit yaratadi.

Bugungi kunda ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat dolzarb vazifalar qo'yilgan. Maktabgacha yosh-bu shaxsning poydevori qo'yilgan, irodasi rivojlangan va ijtimoiy kompetentsiyasi shakllanadigan o'ziga xos va hal qiluvchi davr. Ma'lumki, maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirishda hozirgi asr-axborot asri ekanligidan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish davr taqozasidir.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining asosiy vazifalari bolalarda iqtidor va qobiliyatni yanada o'stirish, ularning bilim olish istiqbolini rivojlantirishdan iborat.

Shunga ko'ra, tarbiyachi mashg'ulotlarda turli o'quv pedagogik dasturlardan, elektron qo'llanmalardan, pedagogik o'yinlardan foydalansa tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi to'siq yo'qoladi, bolalarning xarakteri kengroq ochiladi. Bolalarda kuzatuvchanlik, xotira diqqati kuchayadi chunki, mashg'ulotda majburiy bilim berish bo'lmaydi, bilimni ixtiyoriy qabul qilish orqali ijobiy natijaga erishadi.

MTTlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarida va oilada amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'limning maqsadi - bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Bunda esa bizga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish zarurati paydo bo'lar ekan. Biz yuqorida sanab o'tgan barcha jabhalarda ta'lim sifatini oshirishda ulardan foydalanish eng sifatli samarali va yagona usul ekanligiga amin bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'RQning 595-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonuni. 16.12.2019 yil.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 802-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning DAVLAT STANDARTI" 22.12.2020 yil.

3. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo'latova, N.M. Qayumova, M.N.A'zamova " Maktabgacha pedagogika" T-2019 132-133 b

4. Asqarova.D.Q. "Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi" T-2020 13-17b

5. Kamolova, G. A. (2024). MAKTABGACHA TA'LIM-TASHKILOTLARIDA OTA-ONALAR BILAN ISHLASHNING SHAKL VA METODLARI. Inter education & global study, (5), 439-446.

6. Kamalova, G. A. (2024). BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA OILANING O'RNI. Inter education & global study, (7), 149-157.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Bozorova Gavhar Shuxratovna

Termiz iqtisodiyoti va servis universiteti

Pedagogika va ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo'yiladigan talablar, ularning mazmun-mohiyati va amaliyotdagi ahamiyati yoritilgan. Bolaning jismoniy salomatligi, harakat faolligi va sog'lom turmush tarziga yo'naltirilgan dasturlar orqali ta'lim muassasalarida qanday

sharoitlar yaratish zarurligi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, o'qituvchilarning va ota-onalarning bu jarayondagi roli ham tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье описаны требования к физическому развитию детей в дошкольных образовательных учреждениях, их сущность и практическое значение. Приведена информация о том, какие условия необходимо создать в образовательных учреждениях посредством программ, ориентированных на физическое здоровье ребенка, двигательную активность и здоровый образ жизни. Также анализируется роль учителей и родителей в этом процессе.

Abstract: This article discusses the requirements for the physical development of children in preschool educational organizations, their content and practical significance. It provides information on what conditions need to be created in educational institutions through programs aimed at the physical health of the child, physical activity and a healthy lifestyle. It also analyzes the role of teachers and parents in this process.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, jismoniy rivojlanish, sog'lom bola, harakat faolligi, pedagogik yondashuv, me'yoriy talablar.

Ключевые слова: дошкольное образование, физическое развитие, здоровый ребенок, двигательная активность, педагогический подход, нормативные требования.

Keywords: preschool education, physical development, healthy child, physical activity, pedagogical approach, normative requirements

Kirish Maktabgacha yosh davri — bu bolaning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishining eng muhim bosqichidir. Aynan shu davrda bolaning organizmi tez o'sadi, harakat faoliyati faollashadi, asosiy harakat ko'nikmalari shakllanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning jismoniy rivojlanishini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan "Sog'lom avlod — yurt kelajagi" tamoyili asosida ta'lim tizimida sog'lomlashtirish ishlari yanada kuchaytirilmoqda. Bunda ayniqsa maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarning jismoniy salomatligi va harakat faolligini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. Bolaning jismoniy rivojlanishi deganda uning harakatlanish faoliyati, tana tuzilishi, mushaklar kuchi, chaqqonlik, epcillik, hamda sog'lom muvozanatdagi o'sish jarayonlari tushuniladi. Bu rivojlanish jarayoni bolalarning tabiiy o'sish holatini ham, tashqi muhit ta'sirini ham o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bola o'zining eng faol jismoniy o'sish bosqichini boshdan kechiradi. Aynan shu davrda bola yurishni o'rganadi, yuguradi, sakraydi, muvozanatni saqlaydi va mustaqil harakatlarga intiladi. Pedagog olim F. Shukurov (2019) ta'kidlaydi: "Maktabgacha ta'limda bola rivojining asosiy yo'nalishlaridan biri – bu

jismoniy faollik bo‘lib, u bolaning sog‘lom o‘shishi, ijtimoiylashuvi va psixik barqarorligida beqiyos rol o‘ynaydi.”Demak, bolalarning sog‘lom va har tomonlama rivojlangan bo‘lib voyaga yetishida jismoniy tarbiya va unga qo‘yiladigan talablar alohida e‘tiborni talab etadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jismoniy faollik bolaning aqliy salohiyatiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Harakatlar orqali bolaning miyasi faollashadi, diqqat-e‘tibori ortadi, ijtimoiy munosabatlarga kirishish ko‘nikmasi shakllanadi. Shu sababli har bir maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarning jismoniy rivojlanishini ta‘minlash uchun muayyan pedagogik talablar qo‘yilishi zarur. Afsuski, ayrim hollarda bu sohadagi yondashuvlar faqatgina jismoniy mashqlar bilan cheklanib qoladi. Ammo rivojlangan davlatlar tajribasida bolalarning jismoniy rivoji keng qamrovli dasturlar, o‘yin shaklidagi faoliyatlar, sog‘lom ovqatlanish, dam olish rejimi va psixologik qulay muhit bilan uyg‘unlashtiriladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarning jismoniy rivojlanishini to‘g‘ri tashkil etish uchun quyidagi asosiy shartlar muhim hisoblanadi:

Jismoniy tarbiya darslari va harakatli o‘yinlar. Dars jadvalida harakatli o‘yinlar va jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga alohida vaqt ajratilishi kerak. Bu darslar bolaning harakatga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi, koordinatsiyasini rivojlantiradi va ruhiy faolligini oshiradi.

Maxsus sport jihozlari va xavfsiz maydonchalar. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalar uchun moslashtirilgan sport anjomlari, yumshoq gilamchalar, to‘siqlar, bosqichlar va boshqa vositalar mavjud bo‘lishi zarur. Shu bilan birga, ochiq havoda faoliyat olib borish uchun xavfsiz va toza sport maydonchalari tashkil etilishi kerak.

Kun tartibining to‘g‘ri tashkil etilishi. Bolaning jismoniy rivoji dam olish va faol harakat rejimi bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozim. Ortacha 5–6 yoshdagi bola kuniga kamida 2 soat faol harakatda bo‘lishi kerak. Bu me‘yorlar turli yoshdagi bolalar uchun alohida belgilanadi.

Sog‘lom ovqatlanish va gigiyena talablari. Jismoniy rivojlanish faqat mashq va harakat bilan cheklanmaydi. Bola yetarli va sog‘lom ovqatlanmasa, organizmi to‘laqonli rivojlana olmaydi. Shuning uchun maktabgacha ta‘lim muassasasida ovqatlanish sifati, sanitariya-gigiyena me‘yorlariga qat‘iy rioya qilinishi zarur.

Pedagogik yondashuv. Tarbiyachilar har bir bolaning individual jismoniy rivojlanish darajasini inobatga olgan holda yondashishi kerak. Ba‘zilar kuchliroq, chaqqonroq bo‘lishi mumkin, boshqalari esa sekinroq rivojlanadi – bu tabiiy. Muhimi, barcha bolalarga birdek e‘tibor berish, ularda harakatga bo‘lgan ishtiyoqni uyg‘otishdir. Bolaning jismoniy rivojlanishini to‘g‘ri baholash – ta‘lim sifatini oshirishda muhim omillardandir. Bu baholash bir nechta mezonlar asosida amalga oshiriladi:

Antropometrik ko'rsatkichlar. Bu usulda bolalarning bo'yi, og'irligi, ko'krak qafasining kengligi va boshqa tana o'lchamlari aniqlanadi. Bu ma'lumotlar bolaning yoshi bilan mos keladimi, ortiqcha vazn yoki orqada qolish yo'qmi – shular tahlil qilinadi.

Harakat faolligi va koordinatsiya. Pedagoglar har bir bolaning yugurish, sakrash, yugurib to'xtash, to'siqlardan o'tish kabi harakatlarni qanday bajarayotganini kuzatishadi. Bola harakatlar vaqtida muvozanatni saqlay oladimi, chaqqonmi yoki sustmi – bular jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari sifatida olinadi.

Nafas olish va yurak faoliyati. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tez charchash, haddan ortiq nafas olish yoki yurak urishidagi noaniqliklar kuzatilsa, bu salomatlikka bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida qaraladi. Shuning uchun tibbiyot xodimlari bilan hamkorlikda tekshiruvlar o'tkazish foydali.

Rivojlanish dinamikasi. Jismoniy rivojlanish uzluksiz jarayondir. Har bir bolaning rivoji davriy tahlil qilinib, oldingi ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi. Bu yondashuv bolaning o'sish sur'atini, qanday faoliyatlar unga foydaliroq bo'layotganini aniqlashga yordam beradi.

Psixologik holat va harakatga bo'lgan ishtiyoq. Ba'zida bolalar jismoniy faoliyatni yoqtirmasligi mumkin. Bu holat faqat tana bilan emas, ruhiy muvozanat, muhit, o'qituvchi bilan munosabatga bog'liq. Shu bois baholashda bolaning ruhiy holati, motivatsiyasi ham inobatga olinadi. Bu mezonlar asosida har bir bola uchun individual kuzatuv kartochkasi yuritilishi, uning yillik rivojlanish holati tahlil qilinishi va zarur hollarda korektiv mashg'ulotlar tayyorlanishi kerak. R. Tursunov (2021) o'z tadqiqotlarida ta'kidlaydi: "Jismoniy tarbiya bolaning aqliy, emotsional va fiziologik jihatdan to'laqonli shakllanishiga xizmat qiladi. Harakat – bu bola uchun nafaqat mashq, balki fikrlash va o'rganish vositasidir."

Harakat orqali bolaning faqat mushaklari emas, balki tafakkuri, diqqat-e'tibori va irodasi ham rivojlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning jismoniy rivojlanishi faqatgina muhitga emas, balki pedagog va tarbiyachilarning faoliyatiga ham bevosita bog'liq. Bu borada quyidagi vazifalar muhim hisoblanadi:

To'g'ri pedagogik metodlarni tanlash. Har bir bolaning yosh xususiyatlari, temperament turi, jismoniy holati inobatga olingan holda, mos metodlar asosida mashg'ulotlar olib borilishi kerak. Masalan, sust harakat qiladigan bolalar uchun rag'batlantiruvchi, chaqqon bolalar uchun esa tartib va intizomga yo'naltirilgan yondashuvlar tanlanadi.

Harakatli o'yinlarni tizimli tashkil etish. Harakatli o'yinlar orqali bola bir nechta ko'nikmalarni bir vaqtning o'zida rivojlantiradi – yugurish, sakrash, fikrlash, rejalashtirish, muvozanat, diqqat. Tarbiyachi o'yinlarni rejalashtirib, ularda ishtirok etish orqali bolalarni faol harakatga jalb qilishi kerak.

Mashg‘ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. Bola harakatda bo‘lgan paytda eng kichik xatolik ham jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Shu bois, tarbiyachi sport anjomlarining mustahkamligini, o‘yin maydonchasining silliq va tozaligini tekshirib turishi kerak. Mashg‘ulotlar davomida bolalarning harakatini nazorat qilish zarur.

Bolalarning individual yutuqlarini e‘tirof etish. Jismoniy mashg‘ulotlardan keyin bolalarning harakatdagi muvaffaqiyatlari albatta ko‘tarinki ruhda baholanishi kerak. Bu ularda motivatsiyani kuchaytiradi, o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi. Har bir bolaga “Sen zo‘r eding”, “Qanday epchonsan!” kabi ijobiy so‘zlar aytilishi muhim.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilish. Tarbiyachilar faqat maktabgacha muassasada emas, balki uyda ham bolaning jismoniy faolligini oshirish bo‘yicha ota-onalarga tavsiyalar berishi zarur. Ba‘zan bola uyda ko‘p vaqtni gadjet bilan o‘tkazadi, harakat qilmaydi, bu esa sog‘ligiga salbiy ta‘sir qiladi. Shu sababli ota-onalarning xabardorligini oshirish kerak.

Pedagogika fanlari nomzodi D. Safarova aytadi. “Multimediali texnologiyalar va interfaol o‘yinlar orqali bola jismoniy faoliyatga yanada ko‘proq qiziqadi, bu esa darslarning samaradorligini oshiradi.”

Bunda tarbiyachi texnologiyalardan foydalangan holda har bir bolaning individual rivojlanish sur‘atini kuzatishi mumkin. Bolalarning jismoniy rivojlanishini chuqur tahlil qilganimizda, bu jarayon sog‘lom turmush tarzi bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘ramiz. Sog‘lom turmush tarzi – bu nafaqat harakat, balki to‘g‘ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena, uyqu rejimi, stressdan xoli hayot va toza muhitni ham o‘z ichiga oladi.

To‘g‘ri ovqatlanish. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun oqsil, vitaminlar, minerallar va foydali yog‘lar bilan boyitilgan ovqatlar muhim hisoblanadi. Har kungi ratsionda meva-sabzavotlar, sut mahsulotlari, go‘sht va dukkaklilar bo‘lishi kerak. Noto‘g‘ri ovqatlanish bolaning jismoniy va aqliy rivojida sustkashlikka sabab bo‘ladi.

Tinch uyqu – to‘liq tiklanish. Bola jismoniy harakat qilgandan so‘ng yaxshi dam olishi kerak. Uyqu paytida bola organizmi tiklanadi, mushaklar o‘sadi, nerv tizimi mustahkamlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kechasi 10–11 soat, kunduzgi uyqu esa kamida 1,5–2 soat bo‘lishi lozim.

Shaxsiy gigiyena. Toza havo, toza kiyim, gigiyenik muhit ham jismoniy rivojga ta‘sir ko‘rsatadi. Bola tozalikka o‘rganmasa, turli infeksiyalar, teri kasalliklari va allergik holatlar paydo bo‘lishi mumkin. Bu esa harakatga bo‘lgan ishtiyoqni pasaytiradi.

Stress va psixologik muvozanat. Bolaning jismoniy harakati ruhiy holat bilan bog‘liq. Agar bola bosim ostida, do‘stsiz, yoki tarbiyachidan qo‘rqib yashasa, har qanday faoliyatni bajarayotganda qo‘rqadi, istamaydi. Shu sababli doimo iliq, ijobiy, qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish juda muhim.

Namuna bo'lish. Katta yoshdagilar – ota-onalar, tarbiyachilar, pedagoglar – o'zlari sog'lom turmush tarzini olib borishsa, bu bolaga bevosita ijobiy ta'sir qiladi. Bola ko'rganini qiladi: agar u sport bilan shug'ullanayotgan tarbiyachini ko'rsa, unga o'xshashga harakat qiladi.

Xulosa Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning umumiy sog'lig'i, psixologik va ijtimoiy farovonligi uchun juda muhimdir. Jismoniy faoliyat nafaqat bola organizmining o'sishi va kuchayishiga yordam beradi, balki uning aqliy va hissiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus mashg'ulotlar, o'yinlar va zamonaviy metodlarni qo'llash bola jismonining rivojlanishini rag'batlantiradi va ular bilan muvaffaqiyatli ijtimoiylashishga yordam beradi. Pedagog va tarbiyachilarning vazifasi bolalarga to'g'ri motivatsiya yaratish, harakatli o'yinlarni tashkil etish, ularning harakatga bo'lgan qiziqishini oshirish va jismoniy mashqlarni ular uchun qiziqarli va samarali qilishdir. Shu bilan birga, bolalarning sog'lom turmush tarzini rivojlantirish, to'g'ri ovqatlanish, uyqu va shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor qaratish zarur. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar bolalarning jismoniy rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratadi. Dasturiy ta'minotlar va mobil ilovalar, multimediya vositalari va interfaol mashqlar bolalarga jismoniy mashg'ulotlarni o'rgatishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bularning barchasi bolalarning har tomonlama rivojlanishiga yordam berish uchun pedagoglarning mutaxassisliklarini doimiy ravishda oshirib borishini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shukurov, F. (2019). Maktabgacha ta'limda jismoniy tarbiya asoslari. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Tursunov, R. (2021). Bolalar fiziologiyasi va jismoniy tarbiya. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
3. Azizov, M. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularning maktabgacha ta'limda qo'llanishi. Tashkent: Ma'naviyat nashriyoti.
4. Yuldashev, X. (2018). Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi. Toshkent: O'zbekiston Sog'liqni Saqlash Vazirligi.
5. Ismoilov, A. (2017). Bolalar psixologiyasi va jismoniy rivojlanish. Toshkent: Yoshlar nashriyoti.
6. "Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzi" (2015). O'zbekiston jismoniy tarbiya va sporti. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Jismoniy Tarbiya va Sport Vazirligi.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

М.Ш. Ёрмухамедова,

студентка 3 курса факультета «Дошкольное образование»

ТГПУ им. Низами

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы мультимедийных технологий, их влияние на образовательный процесс, а также психолого-педагогические аспекты их применения. Особое внимание уделяется вопросам цифровизации образования, изменениям в подходах к обучению и воспитанию детей, а также возможным рискам, связанным с внедрением цифровых инструментов.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, цифровизация, глобализация, образование, воспитание, интерактивное обучение, психолого-педагогические аспекты.

Annotatsiya: Maqolada multimedia texnologiyalarining nazariy asoslari, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri hamda ularni qo'llashning psixologik-pedagogik jihatlari ko'rib chiqiladi. Ta'limni raqamlashtirish, bolalarni o'qitish va tarbiyalashga yondashuvlarni o'zgartirish masalalariga, shuningdek, raqamli vositalarni joriy etish bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, raqamlashtirish, globallashtirish, ta'lim, tarbiya, interaktiv ta'lim, psixologik-pedagogik jihatlari.

Abstract: The article examines the theoretical foundations of multimedia technologies, their impact on the educational process, as well as the psychological and pedagogical aspects of their application. Particular attention is paid to the issues of digitalization of education, changes in approaches to teaching and raising children, as well as possible risks associated with the introduction of digital tools.

Keywords: multimedia technologies, digitalization, globalization, education, upbringing, interactive learning, psychological and pedagogical aspects.

В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий вопросы воспитания и обучения детей требуют новых подходов и инструментов. Образовательные системы по всему миру вынуждены адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, внедряя инновационные методы, направленные на формирование у детей навыков XXI века. Одним из ключевых направлений модернизации образовательного процесса становится использование мультимедийных технологий, которые

позволяют повысить интерес детей к обучению, сделать его более наглядным, интерактивным и соответствующим требованиям современной информационной эпохи.

Глобализация оказывает значительное влияние на системы образования и воспитания, предъявляя новые требования к подготовке детей к жизни в условиях цифрового общества. Технологический прогресс способствует активному распространению цифровых образовательных ресурсов, дистанционного обучения, интерактивных платформ и виртуальной реальности, что приводит к трансформации традиционных методов обучения. В этом контексте важно обеспечить не только доступность цифровых инструментов, но и их эффективное применение для повышения качества образования и воспитания.

Использование мультимедийных технологий способствует формированию устойчивой мотивации к обучению, развитию критического мышления, креативности и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать процесс обучения более динамичным, персонализированным и ориентированным на потребности каждого ребенка. Визуализация информации, интерактивные задания, игровые технологии и виртуальная реальность обеспечивают высокий уровень вовлеченности детей в учебный процесс, способствуя более глубокому усвоению знаний и развитию практических навыков.

В целях реализации Постановления Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан (2024 г.) и в соответствии с планом международных и республиканских научных и научно-технических конференций 2025 года, система образования страны должна быть ориентирована на интеграцию инновационных технологий и адаптацию образовательных программ к современным вызовам. Данный подход подкрепляется положениями Указа Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158, определяющего стратегические направления развития страны в рамках концепции «Узбекистан – 2030» [1:6], а также Указа № УП-6097 от 29 октября 2020 года, утверждающего Концепцию развития науки до 2030 года [2:9]. Согласно этим документам, высшее образование должно быть тесно связано с потребностями социальной сферы и экономики, обеспечивая конкурентоспособную подготовку кадров на основе интеграции науки, образования и производства.

В этом контексте внедрение мультимедийных технологий в систему воспитания и обучения детей приобретает особую значимость. Они способствуют созданию современной образовательной среды, в которой ребенок не только получает знания, но и учится применять их на практике,

взаимодействовать с цифровыми ресурсами и осваивать навыки, необходимые для жизни в высокотехнологичном обществе.

Настоящая статья рассматривает перспективы использования мультимедийных средств как инструмента повышения эффективности воспитания и обучения детей, а также их роль в формировании компетенций, востребованных в условиях цифровой трансформации общества.

Мультимедийные технологии представляют собой совокупность цифровых инструментов, обеспечивающих интеграцию текстовой, графической, аудиовизуальной и анимационной информации в единое интерактивное образовательное пространство. Их внедрение в образовательный процесс способствует повышению наглядности учебного материала, активному вовлечению обучающихся и формированию индивидуализированных траекторий обучения.

Ключевые компоненты мультимедийных технологий включают:

- Интерактивные образовательные платформы (электронные учебники, онлайн-курсы, мобильные приложения);
- Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), обеспечивающие иммерсивное обучение;
- Мультимедийные презентации как инструмент визуализации и структурирования учебного материала;
- Геймификация образовательного процесса, включающая игровые методики для повышения мотивации обучающихся;
- Цифровые лаборатории, позволяющие проводить виртуальные эксперименты и моделировать сложные процессы [3:62].

Использование мультимедийных технологий способствует развитию познавательной активности, формированию критического мышления, а также обеспечивает адаптацию образовательного процесса к современным вызовам цифровой трансформации.

Цифровизация является одним из ключевых факторов трансформации образовательной среды, обеспечивая доступ к глобальным информационным ресурсам и изменяя традиционные методики обучения. Основные изменения, вызванные цифровыми технологиями, включают:

- Персонализацию образовательного процесса посредством адаптивных платформ, учитывающих индивидуальные потребности учащихся;
- Гибкость и доступность образования, включая дистанционные и смешанные форматы обучения;
- Интерактивность образовательного процесса за счет использования цифровых симуляторов, виртуальных экскурсий и мультимедийных приложений;

- Развитие коллаборативного обучения, позволяющего реализовывать совместные проекты на онлайн-платформах.

Помимо позитивных аспектов, цифровизация предъявляет новые требования к образовательной системе, включая необходимость обеспечения кибербезопасности, формирования цифровой культуры и предотвращения перегрузки обучающихся информацией.

Эффективное использование мультимедийных технологий в обучении и воспитании детей требует учета психолого-педагогических факторов, обеспечивающих оптимальные условия для когнитивного и личностного развития обучающихся. К основным принципам применения мультимедиа в образовании относятся:

- Принцип активности и вовлеченности, предполагающий использование интерактивных элементов для повышения мотивации к обучению;

- Принцип многоканального восприятия, согласно которому интеграция различных форм информации (текстовой, аудиовизуальной, анимационной) способствует более глубокому усвоению знаний;

- Принцип постепенности и доступности, обеспечивающий соответствие мультимедийных материалов возрастным и психологическим особенностям детей;

- Принцип социализации, ориентированный на поддержку коллективного взаимодействия и развитие коммуникативных навыков.

Научные исследования подтверждают, что мультимедийные технологии способствуют развитию творческого мышления, самостоятельности и навыков саморегуляции. Однако чрезмерное использование цифровых инструментов может приводить к снижению концентрации внимания и ограничению реального социального взаимодействия, что требует сбалансированного подхода к их интеграции в образовательный процесс[4:258].

Мультимедийные технологии играют важную роль в современном образовательном процессе, способствуя повышению мотивации и вовлеченности учащихся. Известный педагог и исследователь Ховард Гарднер, автор теории множественных интеллектов, подчеркивает, что использование различных форматов информации — визуальных, аудиальных и кинестетических — может значительно повысить интерес учащихся и адаптировать обучение под их индивидуальные стили восприятия [5:23]. Интерактивные элементы, такие как видео, анимации и интерактивные задания, делают обучение более увлекательным и позволяют учащимся стать активными участниками процесса. Это создает благоприятные условия для формирования

интереса к изучаемым предметам и способствует более глубокому усвоению материала.

Кроме того, интеграция мультимедийных технологий развивает креативное мышление и цифровые компетенции у детей. Психолог Кен Робинсон подчеркивает важность креативности в образовательной системе, утверждая, что традиционные методы обучения часто подавляют творческий потенциал учащихся[6:109]. Работая с разнообразными форматами информации, учащиеся учатся анализировать, обрабатывать и представлять данные в новых формах. Эти навыки становятся необходимыми в условиях быстро меняющегося цифрового мира и будут востребованы в будущем.

Тем не менее, внедрение мультимедийных технологий несет с собой определенные риски. Одним из них является информационная перегрузка, когда учащиеся сталкиваются с избыточным объемом информации, что может затруднить усвоение материала. Также существует риск формирования зависимости от гаджетов, что негативно сказывается на здоровье и социальном взаимодействии детей. Для минимизации этих рисков важно создать безопасную цифровую образовательную среду. Это включает разработку рекомендаций по использованию технологий, обучение педагогов и родителей основам цифровой безопасности, а также внедрение программ, направленных на развитие критического мышления у детей[7:2]..

Образовательные технологии продолжают развиваться, предлагая новые возможности для обучения. Виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR) становятся важными инструментами, создавая интерактивные и увлекательные учебные опыты. Например, VR позволяет учащимся «посетить» исторические места или научные лаборатории, что обогащает их знания.

В Узбекистане активно внедряются мультимедийные технологии в образовательные программы. Государственные инициативы нацелены на модернизацию учебных планов с акцентом на цифровые ресурсы, включая курсы по программированию и критическому мышлению, что готовит учащихся к жизни в информационном обществе.

Государственные программы и международное сотрудничество играют важную роль в развитии цифрового образования. Участие в международных проектах позволяет адаптировать лучшие практики и внедрять их в национальную систему образования, улучшая качество обучения и создавая условия для взаимодействия учащихся с ровесниками из других стран[8:23]..

Заключение. В условиях глобализации мультимедийные технологии становятся важнейшим инструментом в системе образования, предоставляя новые возможности для обучения и развития детей. Их интеграция способствует созданию интерактивной и увлекательной образовательной среды, что не только

углубляет знания, но и формирует навыки критического мышления, креативности и сотрудничества. Однако для успешного внедрения мультимедийных технологий необходимо учитывать несколько ключевых факторов.

Во-первых, важна подготовка педагогов, которые должны не только владеть цифровыми инструментами, но и уметь эффективно интегрировать их в образовательный процесс. Во-вторых, необходимо обеспечить равный доступ к технологиям для всех учащихся, чтобы предотвратить цифровое неравенство и создать равные образовательные возможности. Кроме того, важным аспектом является учет культурных и социальных особенностей, что позволит гармонично сочетать современные технологии с традиционными ценностями и подготовить детей к жизни в многонациональном обществе.

Для реализации этих целей требуется разработка научно обоснованной концепции цифрового обучения, включающей исследование влияния мультимедийных технологий, таких как VR/AR, на когнитивное развитие учащихся. Важно формирование цифровой культуры и обеспечение информационной безопасности, а также разработка адаптивных образовательных программ, учитывающих возрастные и психолого-педагогические особенности детей. Необходимо организовать курсы повышения квалификации для педагогов, внедрить государственные регламенты по кибербезопасности и профилактике цифровой зависимости, а также создать национальные образовательные платформы, обеспечивающие доступ к качественным цифровым ресурсам, особенно для учащихся из отдаленных регионов.

Таким образом, мультимедийные технологии обладают огромным потенциалом для трансформации системы образования, однако их эффективное использование требует комплексного подхода, включающего подготовку педагогов, доступность технологий и учет культурных факторов. Только такой подход позволит обеспечить гармоничное развитие нового поколения, готового к вызовам цифровой эпохи и активному участию в глобальном обществе.

Использованные литературы:

1. Указа Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158
2. Указа № УП-6097 от 29 октября 2020 года.
3. Zakirovna, N. L. (2023). TALABALARNI TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHDA XORIJIY TAJRIBALAR. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 62-69.

4. Намазбаева, Л. З. (2023). Экологическое образование и мировые рейтинги: как защита окружающей среды влияет на уровень познавательных навыков детей. *Science and innovation*, 2(Special Issue 13), 258-262.

5. Намазбаева, Л. З. (2023). Роль детского экспериментирования в развитии познавательных способностей у детей и их понимания окружающего мира. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 23-28.

6. Намазбаева, Л. З. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ. *Inter education & global study*, (7), 109-116.

7. Намазбаева, Л., & Латипова, Л. (2023). Организация STEAM-лаборатории в дошкольных образовательных организациях. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(2-3).

8. Zakirovna, N. L., & Sirojiddinova, A. G. (2023). KATTA YOSHDAGI BOLALARDA TEJAMKORLIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish*

BOLALARGA TARBIYA BERISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI

Niyozova Dilnura Umid qizi

Niozmiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Anotatsiya: Xalq og‘zaki ijodi – o‘zbek madaniyatining boy merosi bo‘lib, u bolalarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Ushbu ijodiy meros yordamida bolalar kichik yoshdan boshlab xalq qadriyatlarini, madaniy meros, axloqiy tushunchalar va hayotiy saboqlarni o‘zlashtiradilar. Xalq og‘zaki ijodi tarbiya jarayonini yanada samarali va mazmunli qilish uchun ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: lapar, xalq og‘zaki ijodi, alla, maqol, matal, ertak, topishmoq, tez aytish.

Роль народного устного творчества в воспитании детей

Аннотация: Народное устное творчество является богатым наследием узбекской культуры и играет важную роль в воспитании детей. С помощью этого творческого наследия дети с малых лет усваивают народные ценности, культурное наследие, моральные понятия и жизненные уроки. Народное устное творчество используется для повышения эффективности и содержания воспитательного процесса.

Ключевые слова: лапар, народное устное творчество, алла, пословица, поговорка, сказка, загадка, скороговорка.

The Role of Folk Oral Tradition in Child Education

Abstract: Folk oral tradition is a rich heritage of Uzbek culture and plays an important role in the education of children. Through this creative heritage, children from an early age absorb national values, cultural heritage, moral concepts, and life lessons. Folk oral tradition is used to enhance the effectiveness and content of the educational process.

Keywords: lapar, folk oral tradition, alla, proverb, saying, fairy tale, riddle, tongue twister.

Ta'lim tarbiya jarayonida maqol va matallarning o'rni muhimdir. Maqollarni hayot qomusi, xalq og'zaki ensiklopediyasi o'ziga xos bir baddiy-tarixiy solnoma deyish mumkin ular insonlar aqlini o'tkirlashtiradi, nutqini ravshan va ta'sirchan qiladi, hayotda to'g'ri yo'lni tanlay bilishga, hayotiy jumboqlar va muammolarni tog'ri yechishga o'rgatadi. Shuningdek, maqollar o'z ijodkori bo'lmish xalqning dunyoqarashini, madaniy-maishiy hayotini, tafakkur xazinasini jamlovchi eng kichik og'zaki ijod namunalari sifatida juda qadimiydir. Inson tomonidan yaratilgan maqollarning ma'nosi keng va rang-barangdir. Ayniqsa maqollar she'riyati va didaktizmi bilan qadimdan mashhur bo'lib, ma'no jihatidan shu qadar boy va shu qadar keng, shu qadar rang barangki, ularda ijtimoiy hayotning eng murakkab muammolaridan tortib oilaviy hayotning eng kichik urf-odatlarigacha, oliy axloqiy me'yordan tortib kishilar xarakteridagi mayda-chuyda nuqsonlargacha, falsafiy dunyoqarashdan tortib eng kichik jonivorlarning xususiyatigacha o'z ifodasini topgan. Qisqasi tabiat va jamiyat hayotining biron-bir sohasi yo'qki, u maqollarda o'z aksini topmagan bo'lsin. Maqollar o'z navbatida pedagogika sohasida, ta'lim va tarbiya jarayonida bizga eng kerakli, vaqt sinovidan o'tgan ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi. Albatta, biz ulardan o'z o'rnida unumli va o'rinli foydalansak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Biz o'zaro muloqot ya'ni suhbatlashuv jarayonida o'z fikrimizni dalillash uchun xalq maqollaridan ko'p foydalanamiz. Bu narsa bizga nutqimizni go'zal, jozibali va ishonchli bo'lishida yordam beradi. Misol uchun farzand tarbiyasi haqida shunday bir fikr bor: "Sen farzandingni tarbiyalama, eng avvalo o'zingni tarbiya qil. Farzandinga biror bir xato ishni qilmaslikni qancha uqtirsang ham o'sha ishni o'zing qilsang, farzanding sen kabi shu ishni aynan takrorlaydi. Farzand - oynadir, qush uyasida ko'rganini qiladi". Bola go'yoki yozilmagan oppoq qog'ozga o'xshaydi, oppoq qog'ozga qanday yozsang xuddi shunday yoziladi. Shunday ekan bola tarbiyasiga e'tiborsizlik va ma'suliyatsizlik bilan qarash mumkin emas. Bolaga uni o'z qadriyatlar, urf-odatlarini, milliyligini o'rgatish zarur eng avvalo bolani kitobga qiziqishini orttirish kerak. Bilamizki hech bir kitob, maqollar, ertaklar bolani yomonlikka, egrilikka yo'llamaydi. Biz qanchalar farzandimizga o'quvchilarimizga

mehr berib, parvarishlab uni dangasalikdan asrab mehnatsevsr qilsak bola shuncha chiroyli gullab, o'sib shirali mevalar beradi. O'zbek millatining ma'naviy qiyofasini, o'zligini ko'rsatib beradigan xalq og'zaki ijodining namunasi maqollar ayniqsa muhim ahamiyatga egadir. Maqollarni o'rganish va o'rgatish yoshlarimiz ma'naviyatida o'z millatiga nisbatan hurmatini, qalbida faxr tushunchasini olib kiradi. Bola tarbiyasi uchun ota-ona qanchalar muhim o'rin tutsa uning o'qituvchisi hamda tarbiyachising ham o'rni huddi shunday muhim bo'ladi.

Alla va laparlardagi mehr-muhabbat: Alla va laparlar – xalq og'zaki ijodining eng qadimgi va bolalarga eng yaqin turlaridan biri. Onalar bolalarini uxlatishda, to'ldirish yoki ovutishda allalar aytib, ularga mehr-muhabbat va xavfsizlik hissini etkazadi. Masalan, “Alla aytsang, bolaga osoyishtalik beradi” degan hikmat bor. Laparlarda esa o'zbek xalqining boy so'z boyligi va badiiy ifodasi orqali bolaning tili o'tkir, so'zi ravon bo'lishiga yordam beradi.

Ertaklar orqali yaxshi va yomonni ajratish: Ertaklar xalqning hayotiy tajribasini aks ettirgan asarlar bo'lib, ular bolalarga ezgulik va yovuzlikni ajratishga yordam beradi. Masalan, “To'qson yovga qarshi Alpomish” yoki “Boy va kambag'al” kabi ertaklarda bolalar halollik, sadoqat, vatanparvarlik kabi fazilatlarni o'rganadi. Ertaklarning yana bir o'ziga xosligi – undagi qahramonlar bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, tasavvurini boyitadi.

Topishmoqlar bilan fikrlashni rivojlantirish: Topishmoqlar bolalarning tafakkurini rivojlantiradi va bilishga qiziqishini oshiradi. Ular orqali bola mantiqiy fikrlashni o'rganadi, oddiy narsalarga yangicha nigoh bilan qaraydi. Misol uchun, “Uch yuz oltmish besh teshik, ustiga qoplagan yashik” kabi topishmoqlar bolaga mavhum fikrlashni o'rgatadi, uni bilishga undaydi.

Matallar bilan hayotiy saboqlarni o'rgatish: Matallar qisqa va lo'nda so'zlar bilan hayotiy saboqlarni ifodalaydi. Bolalar uchun xalqning turli mavzudagi matallari – odob-axloq, halollik, mehnatsevarlik haqida ulkan tajriba manbai hisoblanadi. “O'zing emagan oshni boshqaga suzma” kabi matal bolalarda halollik va odobli bo'lish hissini uyg'otadi. Matallar bolalarning kundalik hayotda turli holatlar bilan to'g'ri munosabatda bo'lishiga yordam beradi. Masalan, “Yaxshi otni yomon ot charchatadi” matali orqali bola do'stlarni to'g'ri tanlash va atrofida qilargilarga ijobiy ta'sir ko'rsatish ahamiyatini anglaydi. Shuningdek, xalq matallari bolalarni odob-axloqqa, hurmat-e'tiborga o'rgatadi va shaxsiy fazilatlarni shakllantiradi.

Lof va latifalar orqali ijobiy xulqni rivojlantirish: Lof va latifalar bolalarni kuldirish bilan birga, ularga hayotiy saboqlarni qiziqarli shaklda etkazadi. Qahramonlarning jasorati, topqirligi va aqlli harakatlari orqali bolalar qanday vaziyatda to'g'ri yo'lni tanlashni o'rganadi. Alpomish yoki Avliyolar haqidagi latifalar bolalarni vatanparvarlik va mehr-oqibatli bo'lishga undaydi, ularda jasorat va kuchga bo'lgan qiziqishni shakllantiradi. Xalq og'zaki ijodi vatanparvarlik tuyg'usini

shakllantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Ertak va dostonlar orqali bolalar o'z yurti va xalqiga bo'lgan hurmat va sadoqatni his qiladilar. Masalan, "Alpomish" dostonidagi qahramonning vatan himoyasiga chiqishi bolalarda vatanparvarlik hissini uyg'otadi. Shuningdek, xalq og'zaki ijodi qahramonlari orqali bolalar vatanparvarlikning ahamiyatini anglab, kelajakda yurtga xizmat qilishni orzu qiladi.

Xulosa: Xalq og'zaki ijodi – bolalar tarbiyasining muhim qismi bo'lib, u nafaqat bilim va ma'lumot, balki axloqiy, madaniy va ruhiy qadriyatlarni ham singdiradi. Alla, lapar, ertak, matal va boshqa xalq ijodining vositalari orqali bolalar ezgulik, jasorat, mardlik, halollik kabi fazilatlarni o'zlashtiradi. Shu sababli, tarbiya jarayonida xalq og'zaki ijodining vositalaridan faol foydalanish muhimdir. Xalqning badiiy va axloqiy qadriyatlarini anglab, tarbiyalangan bola kelajakda jamiyat uchun foydali, o'z madaniy merosiga hurmat bilan qaraydigan, ijobiy fazilatli shaxs bo'lib voyaga etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komiljon Usmonov – "Xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy potentsiali"
2. Mirzaahmed Mirzoev – "O'zbek xalq og'zaki ijodi va uning tarbiyaviy funksiyalari"
3. Gulchehra Sultonova – "Xalq og'zaki ijodi va uning bolalar tarbiyasidagi o'rni"
4. Shavkat Rahmonov – "Xalq og'zaki ijodi va uning tarbiyaviy ahamiyati"
5. Akramova, D. (2022). ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION. Science and Innovation, 1(8), 322-326.
6. Акрамова, Д. Э. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 13(8), 19-23.
7. Akramova, D. E., & qizi Azimova, X. D. (2023, January). МАКТАБГАЧНА ТА'ЛИМ YO 'NALISHI TALABALARIDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 382-385).

2-SHO‘BA: ATROF-MUHIT MUHOFAZASI, AHOLI SALOMATLIGI VA SOG‘LIQNI SAQLASH (TIBBIYOT)NING DOLZARB MASALALARI.

AN‘ANAVIY TIB ILMIDA SINOVDAN O‘TGAN OZIQ MAHSULOTI

Файзуллаева Мавлюда Хамзаевна

Доктор исторических наук (DSc)

Термезский университет экономики и сервиса

+998915807293_mavlyuda_fayzullayeva@tues.uz

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek xalqi an‘anaviy taomlari orasida shifobaxshligi bilan ajralib turadigan sut mahsulotlarining tayyorlanishi, iste‘mol qilinishi va saqlanishi bilan bog‘liq o‘ziga xos xususiyatlar aks etgan.

Kalit so‘zlar. Sut, qimiz, sariyog‘, qatiq, etnografiya, tarix, tabobat, an‘ana.

Аннотация. В статье говорится навыки и знания в приготовлении, употреблении и хранении молочных продуктов. Вместе с тем изучены локальные варианты традиционной кухни узбеков.

Ключевые слова. Молоко, кумыс, сливочное масло, йогурт, этнография, история, медицина, традиции.

Annotation. The article talks about skills and knowledge in the preparation, consumption and storage of dairy products. At the same time, local variants of traditional Uzbek cuisine have been studied.

Keywords. Milk, koumiss, butter, yogurt, ethnography, history, medicine, traditions.

Sutning inson hayoti uchun zarur bo‘lgan oziq mahsuloti ekanligini otabobolarimiz ham, tabobat ilmi ham allaqachonlardan beri sinovdan o‘tkazganlar. Abu Ali ibn Sinoning yirik tibbiy asari “Tib qonunlari” da sut badanga surtilsa, teridan xunuk izlarni ketkizadi, ichilsa terining rangini yaxshilaydi, sut bilan shakar ichilsa, ayniqsa ayollar yuzining rangini chiroyli qiladi, deb yozadi [Абу Али ибн Сино, 2010. – В. 15].

Markaziy Osiyoning chorvador xalqlari sigir, qo‘y, echki, tuya va biya sutlarini inson hayoti uchun zarur oziq mahsuloti hisoblab, uzoq vaqtlardan beri sutni tabiiy holda ishlatishdan tashqari qayta ishlashni ham yaxshi bilishgan. Yilqichilik va tuyachilik bilan shug‘ullanadigan hududlarda biya sutidan qimiz, tuya sutidan bo‘za an‘anaviy ravishda tayyorlab kelingan [Центральная Азия, 1981. – С. 128].

Tarixga murojaat etsak, tarix otasi Gerodot o‘zining «Tarix» kitobida Skif xalqlarining biya sutidan ichimlik tayyorlashlarini shunday tasvirlaydi. Skiflar odatlari bo‘yicha barcha qullarini ko‘r qilib qo‘yardilar. Bunga biya suti sababchidir. Skiflar bu ichimlikni quyidagicha tayyorlaydilar: naysimon suyak quvurni biyaning avratiga tiqib havо puflaydilar.

Bir odam puflasa, ikkinchisi u bilan barobar biyani sog'a boshlaydi. Aytishlaricha, havo puflanganda biyaning yelini pastga osilib tusharmish. Sog'ib olingan sutni katta va chuqur yog'och tovoqlarga soladilar, atrofiga ko'r qullarini o'tqazib chayqatishni buyuradilar. Keyin, tindirilgan sutning yuzini suzib oladilar. Sutning ana shu qismi qadrlanib, pastdagisining ular uchun unchalik ahamiyati yo'q. Qullarini ko'r qilishlarining sababi shu ekan [Геродот. IV китоб].

O'zbek-loqay urug'larida esa biyani erkaklar sog'ib, o'zlari qimiz tayyorlaganlar. Surxon vohasining Bobotog' yaylovlarida ham qo'y boqib yurgan cho'ponlar, qo'y sutini sog'ib, pishirmasdan tulupga (echki terisidan tayyorlangan maxsus idish) yoki qoringa solib, og'zini mahkam bog'lagan holda eshak ustiga ortib qo'yganlar. Eshak kun bo'yi qo'y suruvi orqasidan yurganligi sababli tulup yoki qorindagi sut chayqalib, kunning issig'ida achib, yog'i ajralib qolgan va xushta'm ayron hosil bo'lgan.

Uzoq ajdodlarimiz sutni tabiiy holda ishlatishdan tashqari qayta ishlashni ham yaxshi bilishar edi. Odamlar sariyog' tayyorlashni ham juda qadim zamonlardan o'rganib olishgan va inson salomatligi uchun buning naqadar muhim ekanligini bilishib, an'anaviy ravishda avloddan-avlodga o'rgatib borishgan. Dastlabki vaqtlarda uni oziq sifatida deyarli iste'mol qilishmagan, balki badan terisi va sochlarga surish uchun undan foydalanishgan, xolos [Панфилова, 1991, - В. 8].

Sut mahsulotidan olingan qaymoqni kuydirib sariyog' qilish Surxon vohasining cho'l hududlariga xos bo'lsa, vohaning tog' va tog' oldi hududlarida sut mahsuloti qatiqni kuvida pishib sariyog' olishgan. Moy olishning bu ikki xil usuli, ya'ni kuvi pishish yordamida va qaymoqni kuydirib sariyog' qilish butun Osiyo chorvadorlariga xosdir [Центральная Азия, 1981. – С.125]. Kuvida pishib olingan yog' tayyorlab qo'yilgan qo'y yoki echki qorniga solinganligi uchun qorinmoy deb atalgan. Shuningdek, qorinyog' [Обиддинов 2006, 7 июн.] , sariyog', sho'ryog' deb ham atalgan. Tojik millatiga xos aholi kuvi yog'ini ravg'ani zard, kuydirib olinganini ravg'ani suxtani deb atagan [Кисляков, 1965, - С. 21].

Kuvi moyini saqlashning ham tartibi bo'lib, sariyog' qoringa joylangandan keyin uning og'zini yaxshilab tikib, tashqi tomoniga tuzli ayron suzmasi chaplangan va so'ngra iylangan (oshlangan) terilarga o'rab tashlangan. Yoz kechalari qorin moylar yoyib salqinlatilgan. Shuningdek, qorin moyini salqin kamarlarga (yer osti g'orlariga) ham qo'yib saqlaganlar. Chunki kamarlar tog'lik joylarda bo'lib, undan doim muzdek suv tomchilab turgan. Olti oy davomida qorinda tuzini yeb yotgan sariyog' o'ziga xos yoqimli hidi, shifobaxshligi va o'ta to'yimlilik bilan alohida ajralib turgan. Sariyog' bu usulda nafaqat saqlangan, balki uning ozuqalilik, shifobaxshlilik sifati ham ortgan.

O'rta Osiyo aholisi ham qadimdan sariyog'dan tabobatchilik maqsadida foydalanib kelganligini manbalardan ko'rish mumkin. Jumladan, Boysunning tog'li Xomkon qishlog'idan yetishib chiqqan Abdunazar baxshining "Davrqul polvon"

dostonida Davrqulning otasi Eshqurbonning qizil askarlar tomonidan nohaq kaltaklanish epizodi bor. Unda tasvirlanishicha, Eshqurbonning badani qilich, qamchi bilan urgan joylari shilini, tilini, qon izi taram-taram bo'lib shishib ketadi. Xotini Uldona sarimoyga yupqa qilib erining orqasiga bog'lab, bir oy deganda yaralari qora qo'tir bo'lib (qotib), tuzalib ketadi [Давркул полвон. 2003. – Б. 60-61]. Darhaqiqat, hozirgi kunda ham kuygan joyga, yaraga sariyog' bilan tuxum sarig'ini qo'shib surtib davolash Surxon vohasi qishloqlarida saqlanib qolgan. Demak, ota-bobolarimiz sariyog'dan nafaqat oziq, balki malham sifatida ham foydalanishgan.

Shuningdek, qoraqalpoqlar etnografiyasiga bag'ishlangan manbalarda ham shunga o'xshagan ma'lumotlarni uchratish mumkin. Jumladan, yangi tug'ilgan chaqaloq yetti kunlik bo'lganda tuzli suvga cho'miltirilgandan keyin badaniga sariyog' surtilgan [Есбергенов, 1975, - С. 149]. Hattoki, homilador ayolni to'lg'oq tutgan paytda ham tezroq qutulib olsin, degan maqsadda ayol badanining orqa va bel qismlari sariyog' bilan ishqalangan [Есбергенов, 1975, - С.149]. Chaqaloq tug'ilgandan so'ng onaga sariyog'dan tayyorlangan maxsus taom "moy so'k" (sariyog'li qovurilgan tariq) tayyorlab berilgan. Qoraqalpoq xalqida bu taomga alohida magik kuchga ega sifatida ham qaralganligi uchun tug'ilishdan tashqari, to'y va inson hayoti bilan bog'liq boshqa marosimlarda ham tayyorlanganligini kuzatish mumkin [Есбергенов, 1975, - С.135].

Bundan tashqari, xalqimiz orasida sariyog'dan qilingan atala ham qadimdan an'anaviy ravishda ko'zi yorigan ayollar uchun maxsus tayyorlanib kelinadiki, buning boisi, ayolning belini mustahkamlash bilan birga quvvat berish kabi xislatlarga egadir.

Shuningdek, ishtaha ochar xushxo'r taom qurtava (qurtoba) asosan qishda tayyorlangan [Кармышева,1969, - С. 120]. Bu taomni tayyorlash uchun qurut tol tovoqda issiq suvga ivitib qo'yilgan. So'ngra u qoshiq bilan ezilgan va ustiga issiq suv quyilib, atala holiga keltirilgandan keyin qozonga solib qaynatilgan. Qaynab chiqqan taom olovdan olinib, ustiga kuydirilgan sariyog' quyilgan va dasturxonga tortilgan. Markaziy Osiyo xalqlari ham shu usulda qurutdan taom tayyorlashgan [Центральная Азия, 1981, - С. 125-126]. Bu taomning ahamiyatli tomoni shundaki, qatiq "sovuqlik" bo'lsa, sariyog' "issiqlik" hisoblanadi. Bu ikkalasi uyg'unlashib me'yorlashgan va inson tanasiga yaxshi singishi va foydaliligi bilan birga, ovqatning bunday turi to'yimli bo'lib, qish mavsumida ertalab yeb, kechgacha bemalol yurish mumkin bo'lgan. O'zbek millatining laqay elatiga xos xalqlarida qurtavaga qovun ham qo'shib tayyorlanib, to'yimlilik jihati yanada ortgan [Назаров, 2010, - В. 40]

Markaziy va O'rta Osiyo xalqlari taomnomasidan keng o'rin olgan ichimliklardan yana biri shirchoy (sutchoy) ham sevib iste'mol qilingan [Абашин, 2001. – С. 16]. Shirchoyni tayyorlash uchun qaynab turgan sutga choy, tuz va sariyog' qo'shiladi. Shunisi ahamiyatliki, O'zbekistonning janubiy viloyatlarida shirchoyga ko'k choy qo'shilsa, sovuqroq mintaqalarda qora choy qo'shiladi. Chunki ko'k choy sovuqlik, qora choy esa issiqlikdir. Shuningdek, yil fasllaridan yozda shirchoyga ko'k

choy qo‘shilsa, qishki mavsumda qora choy qo‘shilgan. Yoz chillasida qaynoq shirchoyni qabul qilgan inson organizmining tana harorati tushadi. Surxon vohasida shirchoyga sariyog‘ sifatida qorinmoy qo‘shiladiki, bu o‘ziga xos ta‘m va hid bag‘ishlaydi.

Inson tanasini yayratadigan xalqona taomlardan yana biri, sut bilan oshqovoqning qaynatilishidan hosil bo‘ladigan shirkadi (shirqovoq) hamda sut bilan qatiqning aralashuvidan hosil bo‘ladigan qo‘yurtmoq ham O‘rta Osiyo xalqlari taomnomasidan keng o‘rin olib, sevib iste‘mol qilib kelingan.

Demak, chorvador xalqlar hayotida sut muhim o‘rin tutib, undan tayyorlangan sariyog‘ ham o‘ziga xos yoqimli hidi, ozuqalilik sifati, o‘ta to‘yimlilik bilan birga shifobaxshlilik bilan ham ajralib turishini ko‘rish va shu bilan birga tadqiqotlar orqali xalqimiz donishmandligining unutilgan jihatlarini ochib berish, ilmiy yo‘nalishga kiritish mumkin.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Абу Али ибн Сино. Сирли табобат (зийнат китоби). Тўпловчи Ҳикматуллаев Ҳ. “Насаф” нашриёти, 2010 й. – Б. 15.
2. Центральная Азия // Этнография питания народов стран зарубежной Азии. – М., 1981. – С. 128.
3. Геродот. Мелпомена. «Тарих». IV китоб.
4. Панфилова Н.Е. Сут ва саломатлик. - Тошкент, Меҳнат. 1991. – Б. 8.
5. Центральная Азия // Этнография питания народов стран зарубежной Азии: Опыт сравнительной типологии. – М.: Наука, 1981. – С. 125-126.
6. Давркул полвон (достон). Айтувчи: Абдуназар бахши Поён ўғли. - Тошкент. “Адолат”, 2003. – Б. 60-61.
7. Обиддинов А. «Қоринёғ» ёки ўғриси йўқ юрт // Маърифат. 2006, 7 июн.
8. Кисляков Н.А. Сайробские таджики // Советская этнография. Материалы и исследования по этнографии и антропологии СССР. – М., 1965. – № 3. – С. 21.
9. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. – Нукус, 1975. – Б. 135, 149.
10. Кармышева Б.Х. Традиционные формы бытового уклада в конце XIX – начале XX в. // Этнографические очерки узбекского сельского населения. – М.: Наука, 1969. – С. 120.
11. Назаров Н. Лақайлар: этнография, лингвистика ва фольклор. - Тошкент. “Тамаддун”, 2010. – Б. 40.

12. Абашин С.Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII – XIX веках // Традиционная пища как выражение этнического самосознания. – М.: Наука, 2001. – С. 16.

JANUBIY OROLBO‘YI EKOLOGIK HOLATLARINING ELEMENTLIK TARKIBI TAHLILI VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

¹A.Jumamuratov, ²M.A.Jumamuratov, ³I.M.Sadikov, ⁴D.M.Ajimuratova

¹Ajiniyaza nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

²University of innovation technologies (Respublika Uzbekistan), ³Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesining Sanoat, qurilish, transport va kommunikatsiyalar masalalari qo‘mitasi raisi,

⁴Nukus davlat texnika universitetini

O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik vaziyatni yaxshilash, shuningdek, tabiiy resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Barqaror bo‘lmagan Janubiy Orolbo‘yi tabiiy ob‘ektlarni ekologik holatlarini diagnostika qilishda zamonaviy yondashuvlarni amalga oshirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘g‘ingini ko‘nining dolzarb masalasi xisoblanadi.

Orol bo‘yidagi ekologik holatni ilmiy yondashuv orqali tuproqdagi, tabiiy suv, chang va boshqada biologik ob‘ektlardagi kimyoviy elementlik tarkibini tahlil qilish orqali yechim topish chetlab o‘tildi. Demak, bu ishni tartibga solishga deyarli e‘tibor berilmagan: agar u o‘rganilgan bo‘lsa, bu ortiqcha to‘planishning oldini olish uchun emas, aksincha - Zn, Mn, Cu, Mo, Co, Fe kabi ba‘zi kimyoviy elementlarning tuproqdagi kamchiliklarini aniqlash uchun zarur bo‘lar edi. Bu ish respublika agrokimyxo xizmati tomonidan mikroo‘g‘itlardan oqilona foydalanish masalalarini hal etish maqsadida amalga oshirilgan [1,2].

O‘zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Qoraqallog‘ston bo‘limi Tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot institutida NEX DE nomli rentgenli floresan analizatori yordamida Qoraqallog‘ston Respublikasi ekologik obyektlaridan olingan namunalarning mikroelementlik tarkibini aniqlashda foydalanildi. Tuproq qatlamidagi tuproq va aerezollarning, tabiiy suvning (Orol dengizi suvi, yer asti suvi, va kollektor-drenaj suvlari) elementar tarkibi bo‘yicha yangi ma‘lumotlari olinadi.

Hozirgi vaqtda og‘ir elementlarning ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasini aniqlash zarurati tuproqning ifloslanishi oqibatlarining kuchayishi bilan bog‘liq bo‘lib, ular hosildorlikning pasayishi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining gigienik sifatining yomonlashishi, chorvachilik kasalliklari va boshqalarda namoyon bo‘ladi [3].

Orolbo'yining sug'oriladigan o'tloqli allyuvial tuproqlari sharoitida bu qiymatdan oshib ketishi tuproqlarning biologik faolligini susaytiradi; OBA - 1,7 marta, invertiv va katalitik faollik - 1,9 marta, nitrifikatsiya qobiliyati - 1,3 marta.

Izlanishlar natijasida sug'oriladigan tuproqlar uchun klark konsentratsiyasi (KK), boyitish koeffitsienti (BK) va geokimyoviy spektr bo'yicha hisob-kitoblarni olib borish va bu ma'lumotlar asosida Qoraqalog'ston Respublikasi atrof-muhitining ekologik va geokimyoviy holatining monitoringi olib borildi;

Yerlarning kimyoviy tarkibini tahlil qilib agrokimyoviy ishlov berish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Barqaror bo'lmagan tabiiy muhiti obyektlarining hozirgi ekologik-geokimyoviy holatini kompleks o'rganish natijasida matematik model yaratiladi.

Ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatga molik takliflar va tavsiyalar

Izlanishlar natijasi asosda:

Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproqlarida va atrof-muhitning boshqa obyektlarida atrof-muhitni muhofaza qilish va obyektlarda keng spektrli kimyoviy elementlarining fonoviy to'planishidan ekologik monitoring o'tkazish, hududda maqsadli ekologik dasturlar tuzish imkoni byeriladi;

Janubiy Orolbo'yi hududi tabiiy suvlarning (daryo, kanal, kollektor, yerosti va atmosferaga yog'inlari) elementlari tarkibi, ularning o'zgarishi, dinamikasi, yillar kesimida suvlarning mineralizatsiyasi, elementlar tarkibining fasllarda o'zgarishi, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi sharoitida ifloslanish manbalari Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligida amaliyotga joriy etiladi. Suv havzalarining gidroekologik holatini baholash, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi sharoitida kimyoviy elementlarning tarqalishini o'rganish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi tuprog'ining agroximiyoviy va ekologik holatini baholash bo'yicha olingan obyektiv axborotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligida amaliyotiga joriy etiladi. Natijada, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi tuprog'ining ekologik holatini yaxshilash hosildorligini tiklash, shuningdek, hududning ekologik vaziyatini yumshatish bo'yicha tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish imkoni beradi.

Адабиётлар

1. Редина М.М., Хаустов А. П. Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды. - М.: Юрайт.- 2014. - 431 с.
2. Жумамуратов М.А. Методика инструментально мультиэлементного нейтронно-активационного анализа природных объектов Южного Приаралья. Журнал Илим ҳам жэмийет. Нукус, -2019. -№3. ISSN-2010-720X, -с.12-16.
3. Жоллыбеков Б. и др. Тяжелые металлы в атмосферной пыли и почвах Южного Приаралья. //Вестник ККО АН РУз.- 1997. - № 4. - С. 32-35.

ICHIMLIK SUVI SIFATI VA SUV ORQALI YUQADIGAN KASALLIKLARNING OLDINI OLISH CHORALARI.

Shaismatova Gulbaxor Xikmatovna
Angren universiteti Umumdavolash kafedrası
mutaxassislik fani o‘qituvchisi
+99894929-90-99

Ikramova Sokina Bonu Ravshanzoda
Angren universiteti Umumdavolash kafedrası
mutaxassislik fani o‘qituvchisi
+99899874-73-10
sokinaraufova18@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichimlik suvi sifatining inson salomatligiga ta'siri, suv orqali yuqadigan kasalliklar turlari va ularning oldini olish bo'yicha samarali choralar ko'rib chiqilgan. Tahlil qilingan adabiyotlar va tadqiqotlar asosida suv sifatini baholash usullari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ichimlik suvi xavfsizligi milliy sog'liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ichimlik suvi, suv sifati, suv orqali kasalliklar, dezinfeksiya, sanitariya, sog'liqni saqlash, epidemiologiya.

Inson hayoti va salomatligi uchun zarur bo'lgan eng asosiy resurslardan biri bu ichimlik suvidir. Toza va xavfsiz ichimlik suvi bilan ta'minlanish har bir insonning asosiy huquqlaridan biridir. Afsuski, dunyoning ko'plab hududlarida, jumladan, ayrim rivojlanayotgan davlatlarda, ichimlik suvi sifati past bo'lib, bu aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Suv orqali yuqadigan kasalliklar — dizenteriya, holera, gepatit A va boshqa infeksiyalar — aholi o'rtasida yuqori kasallanish va o'lim holatlarining asosiy sabablaridan biri sanaladi. Shu bois ichimlik suvi sifatini oshirish va kasalliklarning oldini olish bugungi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Inson salomatligi va hayot faoliyati bevosita toza va sifatli ichimlik suvi bilan bog'liqdir. Suv nafaqat organizmning barcha hayotiy jarayonlarida ishtirok etadi, balki uni har kuni yetarli miqdorda iste'mol qilish inson organizmi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari, sanoat korxonalarining chiqindilari, kanalizatsiya tizimlarining nosozligi va aholi sonining ortib borishi kabi omillar tufayli suv resurslari sifatiga jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Ayniqsa, ichimlik suvi orqali yuqadigan kasalliklar sonining ortib borayotgani ushbu muammoni jahon miqyosida dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Ichimlik suvi sifatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar

Ichimlik suvi sifati inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Suvning sifati bir nechta mezonlar asosida baholanadi:

Organoleptik ko'rsatkichlar

- Suv tiniq bo'lishi, o'ziga xos yoqimsiz hid va ta'mga ega bo'lmasligi kerak.
- Rangi, hidi va ta'mi odatiy chegaralarda bo'lishi shart.

Kimyoviy tarkibi

- Suvda nitratlar, nitritlar, og'ir metallar (qo'rg'oshin, simob, kadmiy), pestitsidlar va boshqa toksik moddalar belgilangan me'yordan oshmasligi kerak.

Bakteriologik tozaligi

- Suv ichida patogen mikroorganizmlar (*E. coli*, salmonella, viruslar) bo'lmasligi kerak.

- Ichimlik suvi bakteriologik tahlildan o'tkazilib, Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya-gigiyena standartlariga javob berishi lozim.

Suv orqali yuqadigan asosiy kasalliklar

Ichimlik suvi ifloslangan taqdirda, turli infeksiyon va parazitlar kasalliklarning yuqishi ehtimoli oshadi. Eng ko'p tarqalgan kasalliklar quyidagilardir:

Dizenteriya

– Ichak infeksiyasi bo'lib, og'ir holatlarda organizmda suvsizlanish va intoksikatsiyaga olib keladi.

Ich terlama (tif) va paratif

– Suv orqali yuqadigan infeksiyon kasalliklar bo'lib, asosan nosanitariya sharoitlarida keng tarqaladi.

Gepatit A

– Virusli jigar yallig'lanishi bo'lib, suv orqali tezda odamdan odamga yuqadi.

Vabo (xolera)

– Suv orqali yuqadigan og'ir infeksiyon kasallik bo'lib, juda tez tarqaladi va epidemiyaga aylanishi mumkin.

Parazitar kasalliklar

– Giardiasis, amebiasis, askaridoz kabi kasalliklar suv orqali tarqalib, ovqat hazm qilish tizimiga zarar yetkazadi.

Ichimlik suvi orqali kasalliklarning oldini olish choralari

Suv orqali yuqadigan kasalliklarning oldini olish bo'yicha quyidagi choratadbirlarni ko'rish muhimdir:

Ichimlik suvi sifatini nazorat qilish

- Har chorakda yoki har oyda suv namunalarini laboratoriya tahlilidan o'tkazish.
 - Dezinfeksiya qilish: suvni xlorlash, ozonlash yoki ultrabinafsha nurlari yordamida tozalash.

- Suv manbalarini ekologik jihatdan muhofaza qilish, yaqin atrofdagi axlatxona va kanalizatsiya tizimlaridan ajratish.

Suv ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish

- Suv quvurlarining yangilanishi va germetikligini ta'minlash.

- Qishloq joylarda ichimlik suvi quduqlari va artezian nasoslarining holatini doimiy nazorat qilish.

- Yopiq suv rezervuarlarini joriy etish va ularni muntazam tozalab turish.

Sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilish

- Suv iste'moli oldidan uni qaynatish yoki filtrdan o'tkazish.

- Oziq-ovqat tayyorlashda va qo'l yuvishda faqat toza suvdan foydalanish.

- Bolalarni gigiyena qoidalariga o'rgatish.

Favqulodda holatlarga tayyorgarlik

- Suv ta'minotida uzilish bo'lsa, ishonchli va gigiyenik jihatdan xavfsiz alternativ manbalarni tayyorlab qo'yish.

- Tabiiy ofat vaqtida (zilzila, suv toshqini) fuqarolarga xavfsiz suv topish usullarini o'rgatish.

Aholini xabardor qilish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish

- Mahalliy radio, televideniye va ijtimoiy tarmoqlar orqali ichimlik suvi xavfsizligi haqida tushuntirish ishlari olib borish.

- Maktab va bog'chalarda suv orqali kasalliklar haqida ta'lim berish.

Ichimlik suvi sifati nafaqat texnik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo hisoblanadi. Resurslarni to'g'ri boshqarish, aholining sanitariya madaniyatini oshirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bu boradagi asosiy yo'nalishlardir. Shuningdek, jamoat salomatligi siyosatida suv sifati ustuvor yo'nalish bo'lishi lozim.

Xulosa

Ichimlik suvi sifati va uni gigiyenik holatda saqlash muammosi butun dunyo bo'yicha dolzarb bo'lib qolmoqda. Suv orqali yuqadigan kasalliklarning oldini olish uchun hukumat, sog'liqni saqlash tizimi, mahalliy boshqaruv organlari va aholi birgalikda harakat qilishi lozim. Har bir fuqaro suvdan foydalanishda gigiyenik madaniyatga amal qilsa, sog'lom jamiyat barpo etish mumkin.

Ichimlik suvi sifati bevosita inson salomatligiga ta'sir qiladi. Suv orqali yuqadigan kasalliklar ko'p hollarda suvning yaroqsizligi va sanitariya qoidalarining buzilishi sababli yuzaga keladi.

Suv ta'minotidagi inshootlarni modernizatsiya qilish;

Aholi orasida suvni to'g'ri iste'mol qilish madaniyatini shakllantirish;

Suv sifatini doimiy monitoring qilish tizimini joriy etish;

Dezinfeksiya va filtrlash texnologiyalarini kengaytirish;

Maktab va bog'chalarda suv xavfsizligi haqida darslar o'tkazish.

Adabiyotlar.

1. Murray, R.T.; Rosenberg Goldstein, R.E.; Maring, E.F.; Pee, D.G.; Aspinwall, K.; Wilson, S.M.; Sapkota, A.R. Prevalence of Microbiological and Chemical Contaminants in Private Drinking Water Wells in Maryland, USA. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 1686. [CrossRef] [PubMed]

2. Kumpel, E.; Delaire, C.; Peletz, R.; Kisiangani, J.; Rinehold, A.; De France, J.; Sutherland, D.; Khush, R. Measuring the Impacts of Water Safety Plans in the Asia-Pacific Region. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 1223. [CrossRef] [PubMed]
3. Osunla, C.A.; Okoh, A.I. Vibrio Pathogens: A Public Health Concern in Rural Water Resources in Sub-Saharan Africa. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2017, 14, 1188. [CrossRef] [PubMed]
4. He, Z.; Bishwajit, G.; Zou, D.; Yaya, S.; Cheng, Z.; Zhou, Y. Burden of Common Childhood Diseases in Relation to Improved Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) among Nigerian Children. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 1241. [CrossRef] [PubMed]
5. Moropeng, R.C.; Budeli, P.; Mpenyana-Monyatsi, L.; Momba, M.N.B. Dramatic Reduction in Diarrhoeal Diseases through Implementation of Cost-Effective Household Drinking Water Treatment Systems in Makwane Village, Limpopo Province, South Africa. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 410. [CrossRef] [PubMed]
6. Tosi Robinson, D.; Schertenleib, A.; Kunwar, B.M.; Shrestha, R.; Bhatta, M.; Marks, S.J. Assessing the Impact of a Risk-Based Intervention on Piped Water Quality in Rural Communities: The Case of Mid-Western Nepal. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 1616. [CrossRef] [PubMed]
7. Beaudeau, P. A Systematic Review of the Time Series Studies Addressing the Endemic Risk of Acute Gastroenteritis According to Drinking Water Operation Conditions in Urban Areas of Developed Countries. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 867. [CrossRef] [PubMed]
8. Almberg, K.S.; Turyk, M.E.; Jones, R.M.; Rankin, K.; Freels, S.; Stayner, L.T. Atrazine Contamination of Drinking Water and Adverse Birth Outcomes in Community Water Systems with Elevated Atrazine in Ohio, 2006–2008. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2018, 15, 1889. [CrossRef] [PubMed]

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BIOLOGIYA
O'QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORGARLIGINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISH.**

Ro'ziyeva Gulsara Temirqulovna
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Tabiiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi PhD
E-mail: Ruziyeva.gulsara@gmail.com
Tel: + 998975327322

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitida bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar asosida talabalarni bilim samaradorligini oshirish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, bo'lajak, raqamli, integrativ, pedagog, ta'lim texnologiyasi.

Аннотация: В статье представлены сведения о повышении познавательной эффективности студентов на основе интегративных подходов и педагогических технологий при подготовке будущих учителей биологии к инновационной профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: инновации, будущее, цифровые, интегративные, педагогические, образовательные технологии.

Abstract: This article presents information on improving students' cognitive efficiency based on integrative approaches and pedagogical technologies in preparing future biology teachers for innovative professional activities in a digital educational environment.

Keywords: innovation, future, digital, integrative, pedagogical, educational technology.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga metodik tayyorlashda integrativ yondashuv asosida talabalarning tayanch va fanga oid xususiy kompetensiyalarini shakllantirish barcha ijtimoiy jarayonlarni umumiy tavsifini yoritishga xizmat qiladi. Ayrim manbalarda ishlab chiqarish texnologiyasi muayyan mahsulotni xomashyo tanlashdan iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladigan davr bilan belgilanadigan butun bir tizimli jarayon sifatida tushuniladi. Lekin ijtimoiy hayotdagi texnologik jarayonlar bilan ta'lim jarayonidagi texnologiyalarning integrativ va differensial xususiyatlari bor.

Tadqiqot olib borish jarayonida ta'lim texnologiyalarining integrativ xususiyatlari bir qancha omillarga bog'liq ekanligi aniqlandi. Biologiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash va biologiya o'qitish metodikasi fanidan ma'ruza, amaliy darslarni tashkil etish jarayonida umumta'lim maktablarida o'qitiladigan biologiya o'quv fanini o'qitish metodikasini uzviylik va izchillilik prinsipi asosida loyihalash didaktik omillar, qolaversa o'rganilgan fan asoslarining tarbiyaviy, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlarga bog'liq ekanini barcha omillar bo'yicha tahlil qilish zaruratini vujudga keltiradi[1].

Uzviylik prinsiplari integrativ ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashdagi asosiy mezon, vosita va boshqa didaktik omil sifatida namoyon bo'layotgan bo'lsa, uzviylik prinsiplari asosiga javob beradigan elektron resurs va

axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan didaktik manbalar yetarli emasligi sezila boshladi. Shuning uchun innovatsion va axborot texnologiyalarining uyg'unlashtirish prinsipi asosida biologiya o'qitish metodikasi fani bo'yicha o'quv uslubiy elektron resurs majmuasi tayyorlandi. Bu majmua yuqorida tavsiflanayotgan uzviylik prinsipiga asoslangan ta'limiy texnologik jarayonlarni takomillashtirishga qaratilgan innovatsion jarayon hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun biologiya o'qitish metodikasi fanidan ishlab chiqilgan o'quv qo'llanma, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashda eng asosiy didaktik manba ekani oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarida o'z tasdig'ini topdi.

"Integrativ" so'zi "birlashish", "umumlashish" ma'nosiga ega bo'lib, texnologiya tushunchasi ikki asosiy blok, ya'ni loyihalash bloki hamda amalga oshirish bloklaridan iborat jarayonlar ekani tadqiqotlarimiz natijalarini joriy qilish jarayonida aniqlandi.

Integrativ yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini loyihalash pedagogik vazifalarning to'g'ri va aniq belgilanishi hamda didaktik jarayonlarni puxta ishlab chiqishni taqozo qiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsion va innovatsion yondashuvlarning mazmun jihatidan uyg'unlashuvi hamda mutanosibligi bu ikki yo'nalishning o'zaro bog'langan va uzviylashtirilgan yangi bir texnologik muhitini vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Bu esa biologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuv asosida talabalarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirishga oid innovatsiyalarning mazmunini boyitishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion va axborot kommunikatsion texnologiyalarning uyg'unlashuvi asosida o'qitishning interaktiv usullari shakllanmoqda, ularni ta'lim jarayoniga tatbiq qilinadigan innovatsion metodlarning istiqbolli yo'nalishlarini ochib berishi ta'lim jarayonidagi ehtiyoj sifatida talqin qilinishi lozim[2; 18 b.].

Ta'limda innovatsion va axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan uyg'unligi bo'lajak o'qituvchilar bilim samaradorligini oshirishiga zamin yaratadi. Bo'lajak biologiya o'qituvchisi biologiyaga doir bilimlarni ongli o'zlashtiradi, mantiqiy xulosa chiqaradi, olingan bilimlarni amalda qo'llay bilish ko'nikmasi hosil bo'ladi.

Biologiyani o'qitishda axborot texnologiyalarini qo'llash dolzarbligi kompyuter texnologiyalari ta'lim oluvchilarning bilim olish jarayonini yangi bosqichga ko'tarish uchun muhim manba ekani bilan izohlanadi. Biologiya ta'limida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha respublikamiz va jahon miqyosida bir qator olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar A.T.G'ofurov, J.O.Tolipova, G.S.Ergasheva, E.V.Titov, A.E.Kostyaev, T.A.Dmitrieva, A.Sorgo kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan[5].

Hozirgi kunda mamlakatimizda internet har bir xonadonga kirib borayotganligini inobatga olib, integratsiyani qo'llashda "bulutli texnologiyadan" ham foydalanish mumkin. Bunda o'qituvchi tomonidan beriladigan barcha ma'lumotlar (ma'ruza matnlari, taqdimotlar, videodarslar) internet tarmog'ida saqlanadi va undan talabalar foydalanishlari uchun ruxsat (dostup) beriladi. Talaba keyingi darsga qadar istalgan vaqtda va istalgan joyda kompyuter yoki mobil qurilma yordamida elektron manbalardan foydalanishi mumkin.

Raqamli ta'lim muhitida elektron darsliklardan dars jarayonida foydalanish, darsni qiziqarli o'tishga yordam beradi, Lekin bunda asosan proyektor orqali frontal ko'rinishda vazifalar beriladi va nazorat savollari, test variantlari ham barchaga bir xil namoyish etiladi. Biz esa talabalarga elektron platformadan darsdan bo'sh vaqtlarda ham mustaqil foydalanish uchun ko'rsatma beramiz[3].

Raqamli texnologiyalar (shaxsiy kompyuter, planshet, proyektor, multimedia vositalari, elektron adabiyotlar va boshqalar) ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Buning uchun elektron darsliklarni bilim olish jarayonini qiziqarli, yengil, esda qolarli va sog'liq uchun zararsiz qilishga yo'naltirish lozim. Elektron darsliklar bir vaqtning o'zida ham matn, ham audio-tushuntirish, ham videorolik, ham 3D- animatsiyasi kabi elementlarni o'zida mujassamlashtira oladi. Bunday darsliklar ayniqsa, fizika, kimyo, tibbiyot kabi sohalarda ta'lim olayotganlar uchun juda qulay[4].

Qachonki, raqamli texnologiyalar ta'lim olishning bir elementiga aylansa, ta'lim oluvchilar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadilar. Raqamli darsliklar vizual, multiformatli va interaktiv bo'lgani sababli, mutaxassislar fikricha, tahsil oluvchilar axborotlarning 80% ni eslab qoladilar. Bundan tashqari raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayonida qo'llash quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

ta'lim oluvchilarning bilish faolligini faollashtiradi; bilim olishni individuallashtiradi; ta'lim oluvchilarni mustaqil bilim olishlariga zamin tayyorlaydi; ta'lim oluvchilarda axborotlar bilan ishlash savodxonlik darajasi rivojlanadi; ular internetdagi axborotlarni baholash, ularning ishonchliligini tekshirish kabilar shakllanadi; mutaxassis o'qituvchilar yetishmayotgan olis tuman va qishloqlarda tahsil oluvchilarda fanlarni tanlash va uydan turib ta'lim olish imkoniyatini yaratadi;

Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, ta'lim muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'lim muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar biologiya fanini o'qitish jarayoniga xalqaro tajribalarni samarali tatbiq etish, talabalarning tabiiy-intellektual qobiliyatining rivojlantirishda integrativ yondashuvdan foydalanish darajasini oshirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ro‘ziyeva G.T. Methodological possibilities of future biology teachers to increase the effectiveness of the lesson science and innovation international scientific journal volume 2, Pp, -27-28.
2. Ergasheva G.S. Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. P.f.d.(DSc) diss. avtoreferati –Toshkent.: O‘zMU – 2018. – 56 b.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy – nazariy asoslari. / Monografiya. –T.: Fan, 2007. – 144 b.
4. . Ro‘ziyeva G.T. Raqamli ta’lim muhitida bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini axborot texnologiyalar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish. Toshkent davlat Pedagogika universiteti . Ilmiy axborotlari ilmiy nazariy jurnali. 10-son, 2022 yil. B.225-230.
5. . Толипова Ж.О. Биология ўқитувчисини илмий — методик тайёргарлиги даражасини орттириш назарияси ва амалиёти. Пед.фан.док..дисс.- Т.: 2006. – 305 б.

O‘SIMLIK MODDALARINING FARMAKOLOGIK TA’SIRI.

Tog‘ayev Azizbek Aliyor o‘g‘li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Tibbiyot fakulteti Tabiiy fanlar
kafedrasida o‘qituvchisi
E-mail:azizbek200794@gmail.com
Tel: +998935470405

Annotatsiya: Bilamizki, dorivor o‘simliklarning terapevtik ahamiyati ularning biologik faol moddalari bilan belgilanadi. Bular organizmda sodir bo‘ladigan biologik jarayonlarga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha moddalarni o‘z ichiga oladi. Bunday moddalarni izlash va ulardan amaliy foydalanishning uzoq tarixi davomida to‘liq yoki qisman tuzilgan tuzilishga ega bo‘lgan ko‘plab kimyoviy birikmalarning biologik faolligi to‘g‘risida ma’lumotlar to‘planganligi bizga ma’lum.

Kalit so‘z: biologik faol moddalar (BFM), alkaloid, saponin, vitamin, glikozid, hujayra.

Аннотация: Известно, что терапевтическая ценность лекарственных растений определяется содержащимися в них биологически активными веществами. К ним относятся все вещества, способные влиять на биологические процессы, происходящие в организме. Мы знаем, что за многолетнюю историю

поиска таких веществ и их практического использования накоплены данные о биологической активности многих химических соединений с полностью или частично структурированной структурой.

Ключевые слова: биологически активные вещества (БАВ), алкалоид, сапонин, витамин, гликозид, клетка.

Annotation: We know that the therapeutic value of medicinal plants is determined by their biologically active substances. These include all substances that can affect biological processes occurring in the body. We know that during the long history of the search for such substances and their practical use, information has been accumulated about the biological activity of many chemical compounds with a fully or partially structured structure.

Keywords: biologically active substances (BFM), alkaloid, saponin, vitamin, glycoside, cell.

O‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlari ular tarkibidagi faol biologik moddalar mavjudligi bilan belgilanadi. Ularning spektri juda xilma-xildir. Bular alkaloidlar, glikozidlar, saponinlar, vitaminlar, flavonlar, efir moylari, mikroelementlar, fitonsidlar, mineral tuzlar, shuningdek, fermentlar, organik kislotalar, bo‘yoqlar, qatronlar, achchiq va boshqalardir [Родионова, 2016]. Turli xil ma‘lumotnomalar va farmakopeyalarga ko‘ra, faqat farmakologik faollik 12 mingga yaqin turli xil birikmalar uchun tavsiflangan.

Алкалоидлар kamida bitta azot atomini o‘z ichiga olgan asosiy, tabiiy organik birikmalar sinfi hisoblanadi. Alkaloidlar keng farmakologik ta’sirga ega bo‘lib, jumladan bezgakka qarshi (masalan, xinin), astma kasalligiga qarshi (efedrin), o‘smaga qarshi (homoharringtonin) [Kittakoop, 2014], xolinomimetik (galantamin), tomirlarni kengaytiruvchi (vinkamin), antiaritmik (xinidin), analgetik (morfin) [Raymond, 2010], antibakterial (chelerithrin), antigiperglikemik faollikni (masalan, piperin) namoyon qiladi. Ko‘pchilik olimlar an’anaviy yoki zamonaviy tibbiyotda yoki dori-darmonlarni kashf qilish uchun kirish nuqtasi (nishon) sifatida foydalanishni aniqlashdi. Boshqa alkaloidlar psixotrop (masalan, psilosin) va stimullovchi (masalan, kokain, kofein, nikotin, teobromin) ta’sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlarda alkaloidlarning molekulyar maqsadlari, mutagen yoki kanserogen faolligi, antibakterial, antifungal, antiviral va allelopatik xususiyatlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Ko‘pgina alkaloidlar hayvonlar uchun etarlicha zaharli bo‘lib, iste’mol qilinsa o‘limga olib keladi. Bir nechta (masalan, nikotin va anabasin) insektisidlar sifatida ishlatilini kelinmoqda [Hoffmann D., 2003].

Витаминлар organizmdagi hayotiy jarayonlar uchun katalizatorlardir. Malumki, dermatologik amaliyotda vitaminlar terapevtik maqsadlarda keng qo‘llaniladi, ular turli dermatozlarni kompleks davolashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, sintetik vitaminlardan ko'ra tabiiy vitaminlarga ustunlik berish samarali hisoblanadi. Misol tariqasida allergik dermatozlarda askorbin kislotadan foydalanish mumkin.

Vitaminlar turli xil biokimyoviy funksiyalarga ega. A vitamini hujayralar va to'qimalarning o'sishi va differentsiatsiyasining regulyatori sifatida ish bajaradi. D vitamini suyaklar va boshqa organlarning mineral almashinuvini tartibga solish orqali gormonga o'xshash funksiyani ta'minlaydi. B vitaminlari ferment kofaktorlari (kof fermentlar) yoki ular uchun prekursorlar sifatida ishlaydi. C va E vitaminlari antioksidant vazifasini bajaradi [Бендер Д.А.,2003].

Glikozidlar - shakarning organik birikmalari hisoblanib (glyukoza, fruktoza, galaktoza, ramnoz va boshqalar), saxarid bo'lmagan qismi - aglikon. Bu moddalar guruhi tabiatda keng tarqalgan. Ko'pgina glikozidlar toksik ta'sirga ega bo'lib, ular shifokor tomonidan qat'iy nazorat qilinishi kerak [Родионова, 2016].

Saponinlar azotsiz glikozidlar bo'lib, ular suvda chayqatilganda doimiy ko'pik (sapo - sovun) hosil qiladi. Ular spirt va suvda yaxshi eriydi, tarkibiga oltingugurtni olmaydi. Tabiatda keng doirada tarqalgan. Kimyoviy tuzilishga ko'ra 2 ta guruh ajratiladi:

1. neytral saponinlar;

2. sapogen kislotalar - triterpen hosilalari (qand lavlagi poligal kislotasi, senega;)

Ikkinchi guruhi dermatologiyada keng qo'llaniladi, toksik ta'sirga ega emas. Qizilmiya ildizi preparatlari faqat shifokor nazorati ostida qo'llanilishi mumkin. Ikkinchisini uzoq muddat qo'llash elektrolitlar buzilishiga olib kelishi mumkin.

Saponinlardan tashqi foydalanish zararsiz. Biroq, parenteral (teri ostiga yoki tomir ichiga) yuborilganda, ular qizil qon hujayralarining gemoliziga sabab bo'lishi kuzatilgan. Terapevtik amaliyotda saponinlar diuretiklar va sedativlar sifatida ishlatilini kelinadi [Родионова, 2016].

Ba'zi saponinlar yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan, masalan, *Bupleurum falcatum* (Apiaceae) saponinlari. Adabiyotlardan ma'lumki Koreya tibbiyotida *Phytolacca americana* ildizlari yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega ekanligiga ishonishadi. Xuddi shunday xususiyatlar bir qator boshqa saponinlar uchun ham tegishli, masalan, ot kashtanidan olingan escin (*Aesculus hippocastanum*)sapogini, bu kalamush panjasining shishini kamaytirishda rutindan 600 baravar samaraliroq ekanligi aniqlangan.

O'simlik gormonlari. Gormonlar nafaqat hayvonda, balki o'simlik organizmida ham bo'lishi uzoq vaqtdan beri fanga ma'lum. Dermatologiyada kortikosteroidga o'xshash xususiyatlarga ega moddalarni o'z ichiga olgan o'simliklarga katta e'tibor beriladi. O'simlik gormonlari hayvonlarning gormonlariga qaraganda xavfsizroq, bemorlar tomonidan osonroq o'zlashtiriladi va kamroq yon ta'sirga ega [Родионова, 2016].

Fenol moddalar. Fenoliklar o‘simlik ikkilamchi metabolitlarining eng katta guruhini tashkil qilib, ular tarkibida bir yoki bir nechta fenol guruhi mavjud. Bitta aromatik halqali oddiy tuzilmalardan juda murakkab polimer moddalargacha bo‘lganlari aniqlangan. Ular o‘simliklarda keng tarqalgan bo‘lib, rang va ta‘m beradi. Ba‘zi fenolik moddalar **quersetin** kabi yallig‘lanishga qarshi faolligi yoki **silibin** kabi antigeptotoksik xususiyatlari uchun farmakologik jihatdan yuqori baholanadi. **Genistein va daidzein** kabi fitoestrogen, boshqalari esa **naringenin** kabi insektisid ta‘sir ko‘rsatadiganlari ham aniqlangan.

Fenolik moddalarni tuzilishiga ko‘ra quyidagilarga bo‘lish mumkin:

Oddiy fenollar. Fenol kislotalar o‘simliklar orasida keng tarqalgan; erkin fenollar kam bo‘lsa-da, shulardan gallik kislota nisbatan keng tarqalgan va gallotanninlarning asosiy birikmasidir. Gallik kislota o‘zining biriktiruvchi xususiyatlari bilan mashhur, ammo in vitro ko‘plab boshqa faolliklarini, shu jumladan, antibakterial, antiviral, antifungal, yallig‘lanishga qarshi, antitumor, antianafilaktik, antimutagen, xoleretik va bronxodilatator ta‘sirlarni ko‘rsatadi. Shuningdek, u insulin degradasiyasini ingibirlaydi.

Barcha fenollar tomonidan umumiy xususiyat bu - mikroblarga qarshi faollik. Aslida, fenolning o‘zi jarrohlikda ishlatilgan birinchi antiseptik hisoblandi [Pelczar MJ, 1988].

Taninlar oqsillarni cho‘ktirish qobiliyatiga ega bo‘lgan polifenollarning bir guruhidir. Bu birikmalar hayvonlarning xom terisini teriga aylantirish uchun, ya‘ni oshlovchi maqsadda o‘nlab yillar davomida ishlatilgan. Bu jarayonda tanin molekulalar oqsilni o‘zaro bog‘laydi va uni bakterial va zamburug‘ hujumiga chidamliroq qilishi adabiyotlarda keltirilgan.

Tarkibida taninni o‘z ichiga olgan dorilar diareyaga qarshi vosita sifatida ishlatiladi va og‘ir metallar va alkaloidlar bilan zaharlanishda antidotlar sifatida qo‘llaniladi. Epigallokatexin-3-gallat, choyni faol asosiy elementi, sichqonlarda antiangiogen ta‘sir ko‘rsatdi.

Vaccinium (klyukva) sharbati siydik tanosil yo‘llari antiseptigi sifatida ishlatilgan [Jepson RG, 2008], bu 153 keksa ayollarda o‘tkazilgan nazoratli sinovda ilmiy isbotlanganligi Avorn maqolalarida yozilgan [Avorn J, 1994].

Kumarinlar benzo-a-piron, O-gidroksisinnamik kislotaning laktoni, shuningdek, kumarin hosilalaridir. Shu vaqtgacham 1000 ga yaqin tabiiy kumarinlar ajratilgan. Yallig‘lanishga qarshi, antikoagulyant, saratonga qarshi va Alsgeymerga qarshi ta‘siri kumarinlar uchun qayd etilgan eng muhim biologik faolliklardir [Xu L., 2015].

Flavonoidlar - sariq rangli organik moddalar ("flaum" - sariq) bo‘lib, tabiatda juda keng doirada tarqalgan; erkin yoki shakar bilan bog‘langan holatda uchraydi. Dermatologiyada flavonlar va flavonollarning xususiyati shuki, u tomir devorining

o'tkazuvchanligi va mo'rtligini kamaytirish, elastikligini oshirish uchun ishlatiladi. Qon tomirlaridan va kapillyar qon ketishining oldini oladi. Shu munosabat bilan flavonlar va ularning hosilalari bo'lgan ko'plab o'simliklar (yapon sophora, do'lana, yovvoyi atirgul, qora smородina va boshqalar) vaskulit kasalliklarida (eritema nodosum, parapsoriasis, Shamberg kasalligi va boshqalar) buyuriladi [Родионова, 2016].

Ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi flavonlar antigistamin, detoksik, diuretik xususiyatlari mavjud bo'lib, fermentlar (suksinoksidaza, gialuronidaza va boshqalar) ta'sirini inaktivlaydi, adrenalin ta'sirini kamaytiradi. Shuning uchun allergik teri kasalliklari uchun dermatologiyada flavonlarni o'z ichiga olgan o'simliklar (kungaboqar gullari, do'lana va boshqalar) keng qo'llaniladi [Родионова, 2016].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Родионова Т.Н. Фармакогнозия: краткий курс лекций для студентов IV курса специальности 36.05.01 - «Ветеринария»/ Сост. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. С. 11-17.
2. Kittakoop P, Mahidol C, Ruchirawat S (2014). "Alkaloids as important scaffolds in therapeutic drugs for the treatments of cancer, tuberculosis, and smoking cessation". *Curr Top Med Chem.* 14 (2): P. 239-252. doi:10.2174/1568026613666131216105049
3. Raymond S. Sinatra; Jonathan S. Jahr; J. Michael Watkins-Pitchford (2010). *The Essence of Analgesia and Analgesics.* Cambridge University Press. pp. 82–90. ISBN 978-1139491983].
4. Hoffmann D. *Medical Herbalism : The Science and Practice of Herbal Medicine.* Healing Arts Press One Park Street, Rochester, Vermont; 2003. ISBN: 978-089281749-8.
5. Бендер Д.А. (2003). *Пищевая биохимия витаминов.* Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-80388-5.
6. Pelczar MJ, Chan ECS, Krieg NR. Control of microorganisms, the control of microorganisms by physical agents. In: *Microbiology.* New York: McGraw-Hill International; 1988. P. 469-509.
7. Xu L, Wu Y, Zhao X, Zhang W. The study on biological and pharmacological activity of coumarins. In: *Asia-Pacific Energy Equipment Engineering Research Conference; (AP3ER 2015).* pp. 135-138

ELEKTROKIMYOVIY SENSORLARNING YANGI TURLARI VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Xushboqov.Sh.U., Eshkarayev.S.Ch
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya:Elektrokimyoviy sensorlar zamonaviy tibbiyotda biomarkerlarni aniqlash, kasalliklarni erta tashxislash va individualizatsiyalashgan davolash usullarini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada elektrokimyoviy sensorlarning yangi turlari, ularning ishlash tamoyillari, sezgirlik va selektivlik kabi asosiy parametrlari tahlil qilinadi. Shuningdek, nanomateriallar va sun‘iy intellekt texnologiyalarining ushbu sensorlarga ta‘siri, real vaqt rejimida monitoring va tezkor diagnostika imkoniyatlari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari elektrokimyoviy sensorlarning diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va yuqumli kasalliklarni aniqlashdagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar:Elektrokimyoviy sensorlar, biomarkerlar, tibbiy diagnostika, nanomateriallar, biosensorlar, selektivlik, sezgirlik, real vaqt monitoringi, sun‘iy intellekt, tibbiy texnologiyalar.

Elektrokimyoviy sensorlarning turlari va tibbiyotdagi qo‘llanilishi

Abstract: Electrochemical sensors play an important role in modern medicine in the identification of biomarkers, early diagnosis of diseases and development of individualized treatment methods. This article analyzes new types of electrochemical sensors, their main parameters, such as the principle of operation, sensitivity and selectivity. Also, the impact of nanomaterials and artificial intelligence technologies on these sensors, real-time monitoring and rapid diagnostics possibilities are discussed. The results of the study reveal the importance of electrochemical sensors in the detection of diabetes, cardiovascular diseases, cancer and infectious diseases.

Keywords: Electrochemical sensors, biomarkers, medical diagnostics, nanomaterials, biosensors, selectivity, sensitivity, real-time monitoring, artificial intelligence, medical technologies.

Types of electrochemical sensors and their application in medicine

Аннотация: Электрохимические сенсоры играют важную роль в современной медицине в идентификации биомаркеров, ранней диагностике заболеваний и разработке индивидуализированных методов лечения. В данной статье анализируются новые типы электрохимических сенсоров, их основные параметры, такие как принцип действия, чувствительность и селективность. Также обсуждается влияние наноматериалов и технологий искусственного интеллекта на эти датчики, возможности мониторинга в реальном времени и быстрой диагностики. Результаты исследования показывают важность

электрохимических сенсоров в выявлении диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: Электрохимические сенсоры, биомаркеры, медицинская диагностика, наноматериалы, биосенсоры, селективность, чувствительность, мониторинг в реальном времени, искусственный интеллект, медицинские технологии. Виды электрохимических сенсоров и их применение в медицине.

Elektrokimyoviy sensorlarning turlari Elektrokimyoviy sensorlar analitik kimyo va biotibbiyot sohasida keng qo‘llanilib, biologik va kimyoviy moddalarning aniqligini, sezgirligini hamda real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Ushbu sensorlarning bir necha asosiy turlari mavjud:

Enzim asosida ishlovchi sensorlar Bu turdagi sensorlar fermentlar bilan qoplangan elektrodlar orqali analitlarni aniqlaydi. Eng ko‘p qo‘llaniladigan misol – glyukoza sensorlari, bu sensorlar diabet kasalligini kuzatish uchun ishlatiladi. Ularda glyukoza oksidaza yoki peroksidaza fermentlari ishlatiladi, natijada glyukoza miqdori elektrokimyoviy signalga aylanadi.

Immunosensorlar Immunosensorlar antigen-antitelo reaksiyasiga asoslangan bo‘lib, immunologik diagnostikada keng qo‘llanadi. Ular turli kasalliklarni, shu jumladan saraton va yuqumli kasalliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu sensorlar yuqori sezgirlik va selektivlikka ega bo‘lib, qondagi yoki biologik suyuqliklardagi juda past kontsentratsiyadagi biomarkerlarni aniqlashga imkon beradi.

DNK (genetik) sensorlar Bu sensorlar genetik kasalliklarni aniqlash, mutatsiyalarni tekshirish va shaxsiy tibbiyotda gen ekspressiyasini kuzatish uchun ishlatiladi. Ular maxsus nuklein kislotalarga bog‘lanish orqali genetik materiallarni aniqlashga asoslangan.

Nanomateriallar bilan modifikatsiyalangan sensorlar Nanotexnologiya asosida ishlab chiqilgan elektrokimyoviy sensorlar yuqori sezgirlik va tezkor tahlil qilish imkoniyati bilan ajralib turadi. Masalan, grafen, oltin nanozarralar yoki uglerod nanonaychalari bilan qoplangan elektrodlar signalning ancha kuchayishini ta’minlaydi.

Potensiometrik sensorlar Bu turdagi sensorlar analit konsentratsiyasining elektrod potentsialidagi o‘zgarishlar orqali aniqlanishiga asoslangan. Masalan, pH elektrodleri va ion-selektiv elektrodleri potensiometrik uslubda ishlaydi. Ular qondagi elektrolit muvozanatini nazorat qilishda foydalidir.

Amperometrik sensorlar Ushbu sensorlar analitning elektrokimyoviy oksidlanishi yoki qaytarilishida hosil bo‘ladigan tokni o‘lchaydi. Masalan, qonning kislorod miqdorini aniqlash uchun ishlatiladigan sensorlar amperometrik texnologiyaga asoslangan.

Elektrokimyoviy sensorlarning tibbiyotdagi qo'llanilishi Elektrokimyoviy sensorlar tibbiyot sohasida diagnostika, monitoring va terapiya jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Quyida ularning asosiy qo'llanilish yo'nalishlari keltirilgan:

Qandli diabetni monitoring qilish Eng keng qo'llaniladigan elektrokimyoviy sensorlardan biri – glyukoza sensorlari. Ular diabet bilan og'riqan bemorlarning qondagi glyukoza miqdorini aniq o'lchashga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida minimal invaziv yoki invaziv bo'lmagan (masalan, teri orqali) glyukoza sensorlari ishlab chiqilmoqda.

Yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini erta aniqlash uchun troponin, mioglobin va C-reaktiv oqsil kabi biomarkerlarni aniqlovchi sensorlar ishlab chiqilgan. Ushbu biomarkerlar yurak xuruji yoki yurak yetishmovchiligini tez va aniq tashxislash imkonini beradi.

Saraton diagnostikasi Saratonni erta bosqichda aniqlash uchun onkogen biomarkerlarni aniqlovchi sensorlar ishlab chiqilgan. Masalan, prostata-spesifik antigen (PSA) yoki alfa-fetoprotein (AFP) aniqlovchi sensorlar ko'krak, jigar va prostata saratonini erta bosqichda aniqlash uchun ishlatiladi.

Elektrokimyoviy sensorlarning tibbiyotdagi qo'llanilishi Elektrokimyoviy sensorlar tibbiyot sohasida diagnostika, monitoring va terapiya jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Quyida ularning asosiy qo'llanilish yo'nalishlari keltirilgan:

Qandli diabetni monitoring qilish Eng keng qo'llaniladigan elektrokimyoviy sensorlardan biri – glyukoza sensorlari. Ular diabet bilan og'riqan bemorlarning qondagi glyukoza miqdorini aniq o'lchashga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida minimal invaziv yoki invaziv bo'lmagan (masalan, teri orqali) glyukoza sensorlari ishlab chiqilmoqda.

Yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini erta aniqlash uchun troponin, mioglobin va C-reaktiv oqsil kabi biomarkerlarni aniqlovchi sensorlar ishlab chiqilgan. Ushbu biomarkerlar yurak xuruji yoki yurak yetishmovchiligini tez va aniq tashxislash imkonini beradi.

Saraton diagnostikasi Saratonni erta bosqichda aniqlash uchun onkogen biomarkerlarni aniqlovchi sensorlar ishlab chiqilgan. Masalan, prostata-spesifik antigen (PSA) yoki alfa-fetoprotein (AFP) aniqlovchi sensorlar ko'krak, jigar va prostata saratonini erta bosqichda aniqlash uchun ishlatiladi.

Yuqumli kasalliklarni aniqlash Virus va bakteriyalarni aniqlovchi immunosensorlar, ayniqsa, COVID-19, OIV, gepatit va gripp kabi kasalliklarni diagnostika qilishda qo'llaniladi. Ushbu sensorlar real vaqt rejimida infeksiyani tez va aniq aniqlash imkonini beradi.

Neyrodegenerativ kasalliklar diagnostikasi Altsgeymer va Parkinson kasalliklarini erta bosqichda tashxislash uchun elektrokimyoviy sensorlar neyromediatorlar yoki patologik oqsillarni aniqlashda qo'llaniladi. Masalan, beta-

amiloid va tau oqsillari Altsgeymer kasalligini tashxislash uchun muhim biomarkerlar hisoblanadi.

Nafas analizatorlari Nafas orqali kasalliklarni aniqlash imkonini beruvchi elektrokimyoviy sensorlar, masalan, astma, o'pka saratoni va diabet bilan bog'liq biomarkerlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu texnologiya invaziv bo'lmagan tashxis usuli sifatida rivojlanmoqda.

Qon tarkibini va dori metabolizmini nazorat qilish Sensorlar yordamida qondagi kislorod, karbonat angidrid va pH darajasi kuzatilib, sun'iy nafas olish apparatlarida ishlatiladi. Bundan tashqari, dori vositalarining organizmdagi miqdorini nazorat qilish uchun ham foydalaniladi. Elektrokimyoviy sensorlarning tibbiyotdagi ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Ularning yuqori sezgirliги, tezkor natija berishi va minimal invazivligi tibbiy diagnostika va monitoring jarayonlarida inqilobiy o'zgarishlar qilish imkonini beradi. Kelajakda nanotexnologiyalar va sun'iy intellekt integratsiyasi bu sensorlarning samaradorligini yanada oshirib, tibbiy texnologiyalarning yangi bosqichiga olib chiqishi kutilmoqda.

Elektrokimyoviy sensorlarning rivojlanishi va kelajak istiqbollari

Elektrokimyoviy sensorlar so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. Ularning sezgirliги, aniqligi va foydalanish qulayliги oshib, tibbiy diagnostikada muhim rol o'ynamoqda. Ushbu bo'limda sensorlarning rivojlanish tendensiyalari va kelajak istiqbollari tahlil qilinadi.

Nanotexnologiyalar va materialshunoslikdagi yutuqlar Elektrokimyoviy sensorlarning sezgirliги va barqarorliги yangi materiallar qo'llanilishi hisobiga oshib bormoqda. Quyidagi materiallar ushbu texnologiyaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda: Grafen va uglerod nanonaychalari – yuzasi katta bo'lib, signal kuchayishini ta'minlaydi. Oltin va kumush nanozarrachalari – biomolekulalar bilan mustahkam bog'lanib, selektivlikni oshiradi. Polimer va nano-kompozit materiallar – elektrodlarni modifikatsiyalash orqali sezgirlikni yaxshilaydi. Bu materiallar

yordamida ishlab chiqilgan sensorlar saraton markerlari, viruslar, bakteriyalar va boshqa muhim biomarkerlarni aniqlashni ancha yaxshilaydi.

Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash Sun'iy intellekt (SI) va mashinaviy o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi elektrokimyoviy sensorlar natijalarini tahlil qilishda muhim rol o'ynamoqda. SI asosida ishlovchi tizimlar quyidagilarga imkon yaratmoqda: Sensor natijalarini real vaqt rejimida aniq va tezkor tahlil qilish Katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash orqali diagnostik xatolarni kamaytirish

Tibbiy monitoring tizimlarini avtomatlashtirish va shaxsiylashtirish

Masalan, diabet kasalligini boshqarish uchun ishlab chiqilgan aqlli glyukoza sensorlari SI yordamida bemor holatini tahlil qiladi va insulin in'ektsiyalarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Portativ va implantatsiya qilinadigan sensorlar Elektrokimyoviy sensorlarning rivojlanish tendensiyalaridan biri portativ va invaziv bo'lmagan diagnostika texnologiyalariga o'tishdir. Eng yangi yo'nalishlar quyidagilardir:

Teriga yopishtiriladigan biosensorlar – ter orqali qondagi glyukoza va elektrolitlarni o'lchash

Nafas analizatorlari – nafasdagi gaz tarkibidan diabet va o'pka kasalliklarini aniqlash Implantatsiya qilinadigan elektrokimyoviy sensorlar – qonda kislorod yoki dori konsentratsiyasini real vaqt rejimida nazorat qilish Bunday texnologiyalar bemorlarga uy sharoitida ham sog'lig'ini kuzatish imkoniyatini beradi.

Elektrokimyoviy sensorlarning yangi avlodi Kelajakda elektrokimyoviy sensorlarning quyidagi asosiy jihatlari yaxshilanishi kutilmoqda: Ko'p biomarkerli sensorlar – bir nechta kasallik belgilarini bitta qurilmada aniqlash O'z-o'zini tozalovchi va uzoq muddat ishlovchi sensorlar – elektrod sirtining ifloslanishini oldini oluvchi modifikatsiyalar Dasturiy ta'minot bilan integratsiyalashgan aqlli sensorlar – mobil ilovalar orqali monitoring va ma'lumotlarni bulutda saqlash Bu texnologiyalar orqali tibbiy diagnostika va shaxsiy sog'liq monitoringi ancha rivojlanadi. Elektrokimyoviy sensorlar tibbiyotda aniq va tezkor diagnostika, invaziv bo'lmagan monitoring va shaxsiy tibbiy xizmatlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. Nanotexnologiya, sun'iy intellekt va portativ qurilmalar bilan integratsiyalashuv ushbu sohaning rivojlanishiga kuchli turtkbermoqda. Kelajakda bunday sensorlarning arzonroq, aniqroq va ko'p funksiyali bo'lishi tibbiyotda yangi innovatsion yechimlarga yo'l ochadi

Xulosa: Elektrokimyoviy sensorlar zamonaviy tibbiyotda diagnostika va monitoring jarayonlarini inqilobiy darajada o'zgartirayotgan innovatsion texnologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu sensorlar kasalliklarni erda aniqlash, organizmdagi biologik markerlarni kuzatish va shaxsiy tibbiy xizmatni rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. Maqolada elektrokimyoviy sensorlarning turlari, ishlash tamoyillari va tibbiyotdagi qo'llanilishi tahlil qilindi. Enzim asosidagi sensorlar, immunosensorlar, DNK sensorlari va nanomateriallar bilan modifikatsiyalangan sensorlarning diagnostikadagi ahamiyati, ayniqsa, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va yuqumli kasalliklarni aniqlashdagi roli keng yoritildi. Shuningdek, elektrokimyoviy sensorlarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari, jumladan, nanotexnologiyalar va sun'iy intellekt bilan integratsiyasi muhokama qilindi. Ushbu texnologiyalar sensorlarning sezgirliги va aniqligini oshirish, ularning portativ va implantatsiya qilinadigan versiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlarini ochib beradi. Kelajakda elektrokimyoviy sensorlarning yanada aqlli, ko'p funksiyali va real vaqt rejimida ishlay oladigan modellari ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bu esa tibbiyot sohasida invaziv bo'lmagan tashxis, uzoq muddatli monitoring va aniq prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar arzonlashishi va ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishi natijasida sog'liqni saqlash tizimida yanada keng qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, elektrokimyoviy sensorlar hozirgi va kelajak tibbiyotining ajralmas qismiga aylanib, sog'liqni saqlash sohasida samaradorlik va qulaylikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning uzluksiz rivojlanishi tibbiyot fanining keyingi avlod texnologiyalariga asos yaratishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wang, J. (2006). Electrochemical Biosensors: Towards Point-of-Care Cancer Diagnostics. *Biosensors and Bioelectronics*, 21(10), 1887-1892. <https://doi.org/10.xxxx>

2. Turner, A. P. F. (2013). Biosensors: Sense and Sensibility. *Chemical Society Reviews*, 42(8), 3184-3196.
3. Liu, Y., Matharu, Z., Howland, M. C., & Revzin, A. (2010). Electrochemical Biosensors for Real-time Monitoring of Cytokine Release from Cellular Systems. *Analytical Chemistry*, 82(20), 8131-8136.
4. Zhang, X., Ju, H., & Wang, J. (2011). *Electrochemical Sensors, Biosensors and Their Biomedical Applications*. Academic Press.
5. World Health Organization (WHO). (2023). *Advances in Diagnostic Technologies for Noncommunicable Diseases*. Available at: <https://www.who.int/publications/diagnostics>
6. Liu, G., & Lin, Y. (2007). Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensors for Cancer Detection. *Analyst*, 132(5), 483-491.
7. Scognamiglio, V. (2013). Nanotechnology in Electrochemical Biosensors for Medical Applications. *Sensors*, 13(5), 6121-6143.
8. Sadik, O. A., Aluoch, A. O., & Zhou, A. (2009). Status and Trends in Electrochemical Biosensors for Clinical and Biochemical Applications. *Biosensors and Bioelectronics*, 24(9), 2749-2765.
9. Malhotra, B. D., & Ali, M. A. (2017). *Nanomaterials for Biosensors*. CRC Press.
10. European Medicines Agency (EMA). (2022). *Guidelines on Medical Devices and Biosensors*. Available at: <https://www.ema.europa.eu>

INSON RUHIY SALOMATLIGI VA UNING PATALOGIYASI.

Shodimaxamedova Marjona

Psixologiya yoʻnalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: oʻqituvchi Aminova D.O

Annotatsiya. Maqolada ruhiy salomatlik tushunchasi va insondagi ruhiy buzilishlarni koʻrinishlari bayon qilingan. Jahondagi oʻzgarishlar va rivojlanishlar sabab ruhiy salomatlik masalasi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bu sohada koʻpgina olimlar tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlar kelririlgan.

Kalit soʻzlar: shaxs, salomatlik, ruhiyat, patologiya, depressiya.

Абстрактный. В статье раскрыто понятие психического здоровья и проявления психических расстройств у человека. В связи с изменениями и событиями в мире вопрос психического здоровья считается одной из актуальных проблем. Приводятся исследования, проведенные многими учеными в этой области.

Ключевые слова: личность, здоровье, психика, патология, депрессия.

Abstract. The article describes the concept of mental health and the manifestations of mental disorders in humans. Due to changes and developments in the

world, the issue of mental health is considered one of the most urgent problems. Research conducted by many scientists in this field is presented.

Keywords: personality, health, psyche, pathology, depression.

Kirish.

Ruhiy salomatlik ahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan inson o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi, hayotning normal stresslariga dosh bera oladigan, samarali mehnat qilishi, shuningdek, o'z hissasini qo'shishi mumkin bo'lgan farovonlik holati sifatida tavsiflanadi.

Ushbu „ruhiy salomatlik“ tushunchasining mazmuni faqat tibbiy-psixologik mezonlar bilan cheklanmaydi, u doimo insonning ma'naviy hayotini tartibga soluvchi ijtimoiy va guruh me'yorlarini aks ettiradi.

Ruhiy salomatlik mezonlari (belgilari, xususiyatlari) 1960-yillarda psixologlar tomonidan taklif qilingan „ijobiy ruhiy salomatlik“ kontseptsiyasi asosida tuzilgan.

Kontseptsiya mustaqil qiymatga ega bo'lgan va o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi anglash tushunchalari orqali mazmunli tavsiflangan ijobiy jarayon sifatida shaxsning sog'lom ishlashini tahlil qilishga asoslanadi (K.Goldstein A.Maslou, Sh.Buhler), to'liq huquqli inson faoliyati (K. Rojers), haqiqiylik (J. Buzhenthal), ma'noga intilish (V. Frankl).

Sog'liqni saqlash psixologiyasining (HP) o'ziga xos intizom sohasi sifatida paydo bo'lishini 1973 yilda psixologlar jismoniy salomatlikni saqlashga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan yo'llarni tekshirish uchun yig'ilgan Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasi (APA) ishchi guruhi (sizning birinchi muallifingiz muxbir a'zo bo'lgan) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu APA Sog'liqni saqlash psixologiyasi bo'limi va Jozef Matarazzoning 1980 yildagi "yangi salomatlik psixologiyasi" bo'yicha prezidentlik murojaatini ishlab chiqishga olib keldi. "Salomatlik psixologiyasi" atamasi birinchi bo'lib Stone va boshqalar tomonidan qo'llanilgan. (1979) va birinchi jurnali (Salomatlik psixologiyasi) 1982 yilda, undan keyin 1987 yilda Psixologiya va salomatlik va 1996 yilda Britaniya Sog'liqni saqlash psixologiyasi jurnali paydo bo'ldi. Orqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, HP paydo bo'lishi uchun ko'plab mumkin bo'lgan sabablar mavjud: Xulq-atvorning salbiy ta'siri va xatti-harakatlar darajasi o'rtasidagi bog'liqlikning epidemiologik dalillari. o'pka saratoni (Doll va boshq., 2004), shuningdek, Alameda okrugi tadqiqotining dastlabki natijalari (Housman & Dorman, 2005) salomatlikni yaxshilash usuli sifatida xatti-harakatlarning o'zgarishi potentsialini ta'kidlaydi. Sog'liqni saqlash xizmatining samaradorligi va samaradorligi uchun dalillar: bu zarurat tug'ildi va ko'plab sohalardagi natijalarni o'lchashga olib keldi

Zigmund Freyd ruhiy salomatlikni „sevish va ishlash qobiliyati“ deb ta'riflagan. Ushbu ta'rif Freyd tomonidan yaratilgan psixikaning energiya modelini aks ettiradi, unda sog'lom rivojlanish sublimatsiyaga, ya'ni libido energiyasini konstruktiv hayotiy

maqsadlarga (ijodkorlik va boshqa odamlar bilan yaqinlik) samarali qayta taqsimlashga asoslangan.

Depressiya ruhiy kasallik bo'lib, u odamda hayotga bo'lgan umidsizlik, odamlarga bo'lgan ishonchsizlik, tushkunlik, yolg'izlik, stress, to'xtovsiz xavotirlanish va shu kabi yomon [negative] hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. O'ta jiddiy holatlarda, ba'zilar sigaret chekish, spirtli ichimliklar ichish, meyoridan ortiqcha uxlash kabi yomon illatlar bilan o'zlarini chalg'itishga urinishadi. O'spirin yoshidagi bolalarning juda ko'p musiqa tinglashi depressiyadan qiynalishlariga sabab bo'lishi mumkin. Depressiya vaqtida inson ortiqcha miqdorda taom iste'mol qilishi ham mumkin.

Asosiy depressiya (klinik depressiya) ikki haftadan ortiq davom etadigan kuchli yoki jiddiy alomatlarga ega. Bu alomatlar kundalik hayotga aralashadi.

Depressiya turlari: Bipolyar depressiya — bipolyar buzilishi bilan odamlar past kayfiyat va juda yuqori energiya muqobil muddatlari bor davrlar. Past davr mobaynida ular g'amgin yoki umidsiz yoki energiya etishmasligi kabi depressiya belgilariga ega bo'lishi mumkin. Perinatal va tug'ruqdan keyingi depressiya: "Perinatal" tug'ilguncha vaqtdagi holatni anglatadi. Ko'p odamlar bu turga postpartum depressiya deb murojaat qilishadi. Perinatal depressiya bir chaqaloqni keyin homiladorlik davrida va bir yilgacha sodir bo'lishi mumkin. Belgilari orqasida borish qaysi kichik achinish sabab, tashvish yoki stress. Doimiy depressiv buzuqlik: ham dastimiya sifatida tanilgan. Doimiy depressiv buzuqlik belgilari asosiy depressiyadan kamroq. Lekin odamlar ikki yil yoki undan ko'proq vaqt davomida doimiy depressiv buzuqlik alomatlarini boshdan o'tkazadilar. Premenstrual disforik buzilish: Premenstrual disforik buzilish premenstrual buzilish (PMS) ning og'ir shakli hisoblanadi. Bu ularning hayz qadar yetakchi kun yoki hafta ichida ayollarga ta'sir qiladi. Psikotik depressiya: psikotik depressiya bilan odamlar og'ir depressiv alomatlar va delusions yoki gallyutsinatsiyalar bor. Delusions aslida asoslangan emas narsalar e'tiqod bor, gallyutsinatsiyalar ko'rib jalb etsa, eshitish, yoki narsalar sezilishidir. Mavsumiy hissiy buzuqlik: mavsumiy depressiya, yoki mavsumiy hissiy buzuqlik, odatda kech kuzda va erta qishda boshlanadi. Ko'pincha bahor va yoz oylarida ketadi.

Psixik kasalliklar, ruhiy kasalliklar, psixozlar – bosh miya faoliyatining buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklar: ruhiy faoliyatning funksional o'zgarishidan to uning butunlay buzilishigacha bo'lgan holatlar.

Ruhiy kasallikda bemor voqealikni to'g'ri idrok etolmaydi, shu jihatdan ruhiy kasallik ichki kasalliklardan farq qiladi. Ruhiiy kasallikning sabablari xilma-xil, bular orasida irsiy omil (nayel) asosiy o'rin tutadi. Masalan, oligofreniya, psixopatiya, maniakal-depressiv psixoz, epilepsiya va shizofreniya kelib chiqishida kishining nasl-nasabi muhim rol o'ynaydi. Ruhiiy kasallikning paydo bo'lishi va avj olishiga infekcion kasalliklar, bosh miyaning shikastlanishi, intoksikatsiya, ruhiy iztiroblar ham sabab bo'lishi mumkin.

Onaning homiladorlik paytida kasallanishi yoki shikastlanishi sababli homilaning zararlanishi bolaning ruhiy rivojlanishdan orqada qolishiga, epilepsiya va boshqa ruhiy o'zgarishlarga olib keladi. Surunkali alkogolizm va narkomaniya ham bora-bora kishini ruhiy kasallikga olib borishi mumkin. Ruhiy kasallikning vujudga kelishida kasallikka sabab bo'ladigan omillardan tashqari, kishining o'ziga xos xususiyatlari, uning ilgari boshidan kechirgan kasalliklari (masalan, miya shikastlanishi, alkogoldan zaharlanish, ichki a'zolar kasalliklari, naslida ruhiy kasallik borligi va boshqalar) ham ahamiyatga ega.

Ruhiy kasallikning belgilari, asosan, gallyutsinatsiya, alaxlash, shilqimlik, hayajonlanish, ong va xotira zaiflashuvi, esi pastlik va hokazodan iborat.

Xulosa

Ruhiy kasallik kishining jinsi va yoshiga ham bir qadar bog'liq. Umuman bemorni qancha erta davolashga kirishilsa, oqibati shuncha yaxshi bo'ladi. Kasallikni yashirib yoki uyaliq, vrachga vaqtida murojaat qilinmasa, dard kuchayib, davolash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun kishi o'zida ruhiy o'zgarish sezsa, darhol vrach psixiatrga ko'rinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. А. Б. Холмогорова. Клиническая психология в четырёх томах, 2000 экз, Academia, 2013 — 170-бет. ISBN 978-5-4468-0183-1, ISBN 978-5-4468-0182-4.

2. Z.Ibodullayev "Tibbiyot psixologiyasi" TOSHKENT «IQTISOD-MOLIYA» 2008

3-SHO‘BA: RAQAMLI IQTISODIYOT VA AXBOROT

TEKNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ОИД НАЗАРИЙ МУЛОҲАЗАЛАР

Саттаров Абдисамат Умиркулович
Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
г.ф.н., доцент

Аннотация. Мазкур мақолада минтақавий иқтисодиёт назариясининг шаклланиш тарихи ва бугунги глобаллашув шароитида инглиз, немис ва рус олимларининг янги ёндошувларнинг пайдо бўлаётганлиги тўғрисида мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: корхоналар, ихтисослашув, транспорт харажатлари, ишчи кучи харажатлари, агломерация самараси, “ижодий синф”, саноат, кластер, концентрация, гентрификация, инвестициялар.

Аннотация. В данной статье рассматривается история формирования теории региональной экономики и появление новых подходов у английских, немецких и российских ученых в условиях современной глобализации.

Ключевые слова: предприятия, специализация, транспортные издержки, затраты на рабочую силу, агломерационный эффект, «креативный класс», промышленность, кластер, концентрация, джентрификация, инвестиции.

Abstract: This article examines the history of the formation of the theory of regional economics and the emergence of new approaches among English, German and Russian scientists in the context of modern globalization.

Key words: enterprises, specialization, transportation costs, labor costs, agglomeration effect, “creative class”, industry, cluster, concentration, gentrification, investment.

Кириш. Минтақашуносликнинг пойдевори ҳаққоний тарзда иқтисодий назария асосчилари, йирик инглиз олимлари Адам Смит, Давид Рикардо томонидан барпо қилинган. Шунингшдек, минтақаларни тадқиқ этишга немис олимлари жуда катта ҳисса қўшганлар уларнинг ичида И.Тюнен, В.Кристаллер ва А.Веберларнинг ҳиссалари айниқса салмоқли бўлди. И. Тюнен худудий омилларнинг корхоналар ихтисослашувига, ишлаб чиқаришнинг сарф-харажатлари ва фойда миқдорига таъсирини аниқлаб берди. И. Тюнендан фарқли ўлароқ, В. Кристаллер ишлаб чиқаришга жойланиш объекти эмас, балки жойлашиш нуқтаси кўпроқ таъсир кўрсатишини исботлаб берди. Немис олимлари ичида минтақашунослик назариясининг ривожланишига А. Вебер айниқса катта ҳисса қўшди. Унинг “Саноатни жойлаштириш назарияси”да

корхоналарни жойлаштиришга қуйидаги учта омил таъсир кўрсатишини илмий асослаб берган:

- а) транспорт харажатлари;
- б) ишчи кучи харажатлари;
- в) агломерация самараси.

А.Вебер назарияси асосида саноатни ҳудудда жойлаштиришнинг икки муҳим тамойили кашф этилди. Биринчи тамойилда айрим корхоналарни ҳудудий жойлаштириш бўйича қарор макроиқтисодий ёндошув асосида танланади. Иккинчи тамойилга кўра корхонани жойлаштириш билан боғлиқ харажатлар минимал миқдорга туширилиши лозим[1].

Тадқиқот методлари. Мақолани ёзишда омилларни таҳлил қилиш усули, тарихий қиёслаш ва умумлаштириш каби методлардан фойдаланилди.

Муҳокама ва мулоҳазалар. Бугунги кунда минтақавий иқтисод бўйича ишлаган ва ишлаётган машҳур олимлар кўп. Улардан бири Ричард Флорида бўлиб, унинг тадқиқотлари шаҳар ва ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишида ижодкорлар синфининг ролига қаратилган.

Ричард Флорида минтақавий ривожланиш соҳасида чинакам таъсирчан шахс. Унинг асосий хизмати “ижодий синф” тушунчасини ишлаб чиқиш ва оммалаштиришдадир. Ўзининг “Ижодкор синфнинг юксалиши” номли таъсирли китобида баён этилган ушбу концепция асосий эътиборни саноат ишлаб чиқариши каби анъанавий иқтисодий кўрсаткичлардан инновациялар, ижодкорлик ва инсон капиталининг минтақавий иқтисодий ўсишдаги ролига қаратган.

Унинг хизматлари ҳақида гапирганда, бир нечта асосий жиҳатларни таъкидлаш керак, иқтисодий ўсиш омилларини қайта кўриб чиқиш масаласида Флоридадан олдин минтақавий ривожланиш кўпинча йирик бизнес ва анъанавий тармоқларга инвестицияларни жалб қилиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиларди. Флорида юқори малакали ишчиларни – “ижодий синф” аъзоларини жалб қилиш иқтисодий ўсишнинг янада самарали механизми эканлигини кўрсатди. Бу мутахассислар, жумладан, олимлар, муҳандислар, рассомлар, дизайнерлар ва бошқа ижодий мутахассислар инновацияларни яратадилар, янги компаниялар яратадилар ва қўшимча сармояларни жалб қилишини эътироф этади.

Унинг “ижодий синф” тушунчаси шаҳарни режалаштиришга сезиларли таъсир кўрсатди. Кўпгина шаҳарларда ижодий касб вакиллари учун жозибадор муҳит яратишга – маданий инфратузилмани ривожлантириш, қулай жамоат жойларини яратиш, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашга кўпроқ эътибор қаратила бошланишини таъкидлайди. Бу баъзи шаҳарларда “гентрификация”га олиб келишини, бу, албатта, ижтимоий адолат ва маҳсулотларнинг арзонлашуви ҳақида мунозараларни келтириб чиқаришини ҳам айтиб ўтади.

Кластерлар ғоясини оммалаштириш борасида Флорида кластерларни шакллантириш муҳимлигини таъкидлади - маълум бир соҳада ўзаро боғланган компаниялар ва ташкилотларнинг географик концентрациясини билим алмашиш, ҳамкорлик ва инновацияларга ёрдам беришини, таъқрдлаш билан бирга унинг фаолияти бундай кластерларни шакллантиришни қўллаб-қувватлашга қаратилган сиёсатни ишлаб чиқишга ёрдам берди .

Бироқ, Флоридани танқид қилиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Баъзи тадқиқотчилар унинг моделининг соддалигини, ижтимоий тенгсизликка этарлича эътибор бермаслигини ва “гентрификация”¹⁴га олиб келиши каби салбий оқибатларини таъкидлайдилар. Шунга қарамай, унинг минтақавий ривожланиш омилларини тушунишга қўшган ҳиссаси ва шаҳарсозлик амалиётига таъсири муҳимлигича қолмоқда. Флориданинг карашлари бизни анъанавий ёндашувларни қайта кўриб чиқишга ва минтақавий иқтисодий ўсишда инсон капитали ва инновацияларнинг ролига эътибор қаратишга мажбур қилади.

Шу каби ғояни илгари сурган Дуглас Норт иқтисод бўйича Нобел мукофоти лауреати бўлиб, институтлар ва уларнинг иқтисодий ривожланишга таъсири, шу жумладан минтақавий миқёсдаги тадқиқотлари билан танилган. Дуглас Норт , Ричард Флорида каби минтақавий ривожланиш билан бевосита боғлиқ бўлмаса ҳам, иқтисодий ўсишнинг институциональ детерминантларини тушунишга муҳим ҳисса қўшди, бу минтақавий ривожланиш учун ҳам чуқур таъсир кўрсатади. Унинг ютуқлари биринчи навбатда институциональ иқтисодиёт соҳасида ётади. У расмий ва норасмий институтлар - ўйин қоидалари, қонунлар, меъёрлар, анъаналар иқтисодий натижаларга қандай таъсир қилишини кўрсатди. Бу минтақавий ривожланишга бевосита тааллуқлидир, чунки институциональ муҳит инвестицияларни жалб қилиш, тадбиркорликни ривожлантириш ва минтақавий миқёсда иқтисодий ўсиш учун қулай муҳит яратишда асосий рол ўйнайди.

Унинг иқтисодий ривожланишга қўшган ҳиссасини батафсилроқ таҳлил этилганда, биринчидан, институциональ иқтисодиёт ва минтақавий ривожланиш нуқтаи назаридан шимолий иқтисодий ўсиш нафақат ресурслар ёки технологияларнинг мавжудлиги, балки институциональ муҳитнинг сифати билан ҳам белгиланишини кўрсатди. Мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шаффофлик ва прогнозликни таъминловчи самарали институтлар инвестициялар ва инновацияларга ёрдам беради. Аммо, коррупция, нотўғри бошқарув ва мулк ҳуқуқининг ҳимояланмаганлиги иқтисодий тараққиётга тўсқинлик қилишда давом этади. Ҳудудий миқёсда бу ҳудуднинг

¹⁴ Ободонлаштириш, қулай муҳит яратиш ва кейинчалик аҳолининг бойиши натижасида вақт ўтиши билан ёки сунъий равишда эски шаҳарларнинг йўналишини ўзгартириш ва улардаги турмуш тарзини ўзгартириш жараёни, шунингдек, собиқ саноат ҳудудларини реконструкция қилиш жараёни

муваффақиятли ривожланиши инвестицияларни жалб қилувчи ва тадбиркорлик фаоллигини рағбатлантирадиган қулай институциональ муҳитни яратишга боғлиқлигини аниқлатади.

Минтақавий ривожланиш сиёсати ҳақида гап кетганда, гарчи шимолӣ минтақавий ривожланиш учун аниқ стратегияларни ишлаб чиқмаган, лекин уларнинг ҳаракатлари иқтисодий ўсишда институтларнинг ролини аниқлаш минтақавий даражада бошқарув сифатини ошириш, шаффофлик ва мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган ислоҳотларга алоҳида эътибор қаратишга олиб келди. Бу ёндошув оқибатда коррупсияга қарши курашиш, қонунчилиқни такомиллаштириш ва давлат томонидан тартибга солишнинг самарали механизмларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Дуглас Норт узоқ муддатли стратегияларни ишлаб чиқиш – узоқ муддатли режалаштириш ва барқарор ривожланиш омили ва кафолати эканлигини таъкидлайди. У ўтмишда яратилган институтлар келажакда иқтисодий натижаларни қандай белгилашини кўрсатди. Бу минтақавий ривожланиш учун муҳим аҳамиятга эга, чунки минтақада барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш учун институциональ ислоҳотларга узоқ муддатли сармоя киритиш зарур.

Ривожланган мамлакатлар минтақавий ривожланишга тўғридан-тўғри эътибор қаратмаган бўлса-да, унинг институциональ иқтисодиётга қўшган ҳиссаси минтақавий даражада иқтисодий ўсиш детерминантларини тушунишга ёрдам берган. Дуглас Нортнинг қарашлари нима учун баъзи ҳудудлар гуллаб-яшнаётганлиги, бошқалари эса орқада қолаётганини тушунтиришга ёрдам беради ва муваффақиятли минтақавий ривожланиш учун институциональ ислоҳотлар муҳимлигини таъкидлайди. Унинг ёндашуви инсон капитали ва инновацияларга қаратилганлиги билан Флориданинг ёндошувларидан фарқ қилади, бироқ иккала ёндашув ҳам бир-бирини тўлдиради ва минтақавий иқтисодий ўсишнинг мураккаб динамикасини тўлиқроқ тушуниш имконини беради.

Рус иқтисодчиси С.А.Афонцев яқин келажакда глобал иқтисодиёт учун институциональ ўзгаришлар муҳим роль ўйнамайди, иқтисодий, сиёсий омиллар ва ресурс-технологик омилларнинг аҳамияти ортишини таъкидлайди ҳамда инвестицияларни рағбатлантирадиган глобал иқтисодиётда хомашё, ресурс тежовчи технологиялар ва муқобил энергия технологиялари янги ривожланиш моделини шакллантиришда асосий роль ўйнайди, деб ҳисоблайди[2]. Яна бир рус иқтисодчиси В. Иноземцевнинг фикрича, юқори даромадли саноат сифатида айнан хом ашё иқтисодиёти янги технологиялар ва ускуналарга асосий тўлов қобилятига эга бўлган талабни тақдим эта олишини, яъни бутун халқ ҳўжалигининг локомотивига айланишини, мамлакатлар хом ашёни ҳисобга оладиган ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш бугунги кунда энг муҳим

вазифага айланиши мумкинлигини, ресурслар рақобатда устунликни таъминловчи омил бўлишини таъкидлайди[3].

Яна бир назариётчи Эдвард Глейзер бўлиб, унинг тадқиқотлари шаҳарларнинг иқтисодий тараққиётдаги ўрни, шунингдек, уларнинг ўсиши ва инновацияларини таъминловчи омилларга қаратилган. Эдвард Глейзер минтақавий ривожланиш соҳасидаги яна бир муҳим шахс, гарчи унинг ёндашуви Ричард Флорида ва Дуглас Нортникидан фарқ қилса-да, Глейзер шаҳар иқтисодиёти ва иқтисодий ўсишда концентрациянинг роли ҳақидаги ишлари билан машхур. Ижодий синфга эътибор қаратадиган Флорида ва институтларни таъкидлайдиган олимлар қарашларидан фарқли ўлароқ, Глейзер агломерация иқтисодиётларининг аҳамиятини ва иқтисодий фаолиятни шаҳарларда жамлашнинг афзалликларини таъкидлайди.

Унинг асосий ютуқларидан бири “Агломерация иқтисодиёти назарияси” бўлиб, Глейзер агломерация иқтисодиёти назариясининг асосий тарафдорларидан бири бўлиб, иқтисодий фаолият нима учун шаҳарларда ривожланганлигини тушунтиради. У фирмалар ва одамларнинг шаҳарларда контцентрацияси транспорт харажатларини пасайтириш, ахборот ва ишчи кучидан фойдаланиш имкониятларини яхшилаш, инновацион фаолликни ошириш каби ижобий ташқи таъсирларга олиб келишини кўрсатди. Бу минтақавий ривожланишга бевосита тааллуқлидир, чунки шаҳарларни самарали бошқариш ва иқтисодий фаолиятнинг контцентрациясини рағбатлантириш минтақа иқтисодий ўсишининг муҳим омиллари ҳисобланади.

Шунингдек, Глейзер шаҳарларда самарали инфратузилмани ривожлантириш муҳимлигини таъкидлайди. Бу транспорт инфратузилмаси, коммуникация тармоқлари ва иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватловчи ва инвестицияларни жалб қилувчи бошқа турдаги инфратузилмаларни ўз ичига олади. Унинг фаолияти минтақавий ривожланишни рағбатлантиришда инфратузилма лойиҳаларининг ролини тушунишга ёрдам берди.

Глейзернинг контцентрация ва агломерация иқтисодиёти ҳақидаги ғоялари шаҳарсозликга сезиларли таъсир кўрсатди. Кўпгина шаҳарлар иқтисодий фаолиятни жамлаш учун шароит яратиш, транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ва жозибатор шаҳар муҳитини яратишга кўпроқ эътибор беришни бошладилар. Бироқ, Глейзер иқтисодий фаолиятни шаҳарлардан қишлоқ жойларга ўтказишга интилаётган аҳоли пунктлари сиёсатиға қарши. Унинг фикрича, бундай сиёсат самарасиз ва агломерация иқтисодиёти фойдасини йўқотишға олиб келади. Аммо, бошқа назариётчилар сингари, Глейзернинг ҳам танқидчилари бор. Баъзи тадқиқотчилар шаҳар ривожланишининг ижтимоий томонлари, масалан, ижтимоий тенгсизлик ва уй-жойдан фойдаланиш муаммолари этарли даражада ҳисобға олинмаганлигини

таъкидлайдилар. Бундан ташқари, чексиз концентрация атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва инфратузилманинг ортиқча юкланиши каби салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Эдвард Глейзер агломерация иқтисодиёти ва самарали шаҳар режалаштириш муҳимлигини таъкидлаб, иқтисодий ўсиш ва минтақавий ривожланишда шаҳарларнинг ролини тушунишга катта ҳисса қўшди. Унинг иши Флорида ва бошқа олимлар қарашларини тўлдиради, минтақавий ривожланишнинг мураккаб жараёнлари ҳақида тўлиқроқ тасоввурни тақлиф қилади. Шунини таъкидлаш керакки, ҳар учала олим ҳам минтақавий иқтисодиёт назариясига ўзига хос ҳисса қўшади ва уларнинг фаолияти бир-бирини истисно қилмайди, балки тўлдиради.

Хулоса. Глейзер шаҳарлар иқтисодий ривожланишга қандай ёрдам беришини ўрганди. Унинг фикрларида инновациялар яратиш ва самарадорликни ошириш учун одамлар ва компанияларни шаҳарларда тўплаш муҳимлиги таъкидланади. У тадқиқотларида турли соҳаларда ишлайдиган одамларнинг яқинлиги туфайли шаҳарларнинг қандай қилиб ижодий ғоялар ва инновациялар тезроқ тарқалиши мумкин бўлган билим марказларига айланишини кўриб чиқди.

Глейзер шаҳарларда шаклланадиган ижтимоий тармоқлар ва уларнинг иқтисодий хатти-ҳаракатлар ва инновацион жараёнларга таъсири билан ҳам қизиқди. Унинг диққатга сазовор ишларидан бири уй-жой бозори бўлиб, у уй-жой нархлари ва арзонлиги шаҳарлар ва ҳудудларнинг иқтисодиётига қандай самарали таъсир қилишини ўрганади. Глейзер, шунингдек, солиқлар, қоидалар ва инфратузилма лойиҳаларини ўз ичига олган шаҳар муҳитини шакллантиришда давлат сиёсатининг ролини ўрганади.

Унинг машҳур китобларидан бири “Шаҳарлар ғалабаси” асари (2011) бўлиб, у эрда нима учун шаҳарлар “иқтисодий тараққиётнинг ҳайдовчиси” эканлигини ва улар транспорт, уй-жой ва ижтимоий тенгсизлик каби муаммоларни қандай енгишларини тушунтиради.

Адабиётлар.

1. Солиев А., Аҳмедов Э., Назаров М. ва б.-Минтақавий иқтисодиёт.// ўқув кўлланма. – Т.: ЎзМУ, 2003. – 116 б.
2. Қаюмов А., Назарова Ҳ., Эгамбердиев Ф., Якубов Ў. Минтақавий иқтисодиёт.// ўқув кўлланма. – Т.: ЎзМУ, 2004. – 6 б.
3. Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста. МЭ и МО, № 2, 2014 г., стр. 6.
4. В. Иноземцев, Стратегия развития. Выбор приоритетов, Ведомости, 6 августа 2013г., стр. 4.

5. Якубов У.Ш. Особенности экономики и демографических процессов стран Центральной Азии// Заметки учёного. Научно-практический журнал. Ростов на Дону, 2022. – №12 – С.186-192.

6. Якубов У.Ш., Холиқов Н.А. Урбанизация, аҳоли миграцияси ва шаҳарсозлик //Орол бўйи минтақасида меъморчилик ва шаҳар қурилиши барқарор ривожланиши масалалари. – Нукус, 2021. – Б. 33-36.

STANDARTLASHTIRILGAN HAMDA XAQQONiy YO‘QOTISHLAR MIQDORLARI O‘RTASIDAGI TAFOVUTLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

AKBAR ASHUROVICH SHODIYEV

i.f.f.d PhD, v.b.dotsent

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası mudiri

aliz77@mail.ru, 0009-0005-1995-9507

ANNOTATSIYA. Elektr tarmoqlari tashkilotlarining asosiy faoliyati elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilardan iste‘molchilarga etkazib berishdir. Har qanday transport kabi, elektr energiyasini uzatish resurslarni yo‘qotish bilan bog‘liq bo‘lib, bu holda elektr energiyasining o‘zi yo‘qotiladi. Tarmoq tashkilotlari qonuniy ravishda ma‘lum miqdorda elektr energiyasini sotib olish orqali elektr yo‘qotishlarini qoplashlari shart. Elektr yo‘qotishlari texnologik yo‘qotishlar, shuningdek elektr energiyasini o‘g‘irlash bilan bog‘liq yo‘qotishlar hisoblanmaydigan iste‘mol shaklida yoki shartnomadan tashqari iste‘mol shaklida bo‘lishi mumkin. Ushbu maqolada elektr tarmoqlari tashkilotlari tomonidan elektr energiyasi yo‘qotishlarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar. Elektr energiyasining umumiy yo‘qotishlari, elektr energiyasining texnologik yo‘qotishlariga, texnik yo‘qotishlari, shartli doimiy yo‘qotishlar, texnologik yo‘qotishlar standartlari, elektr energiyasini sotishda elektr energiyasi yo‘qotishlari.

АННОТАЦИЯ. Основной деятельностью организационных электрических сетей является поставка электрической энергии от производителей потребителям. Как и любой другой транспорт, передача электроэнергии связана с потерей ресурсов. Сетевые организации обязаны возмещать потери электроэнергии путем приобретения определенного количества электроэнергии. Потери электроэнергии могут происходить в форме истеклишмента или внеконтрактного истеклишмента, не считая технологических потерь, а также потерь, связанных с хищением электроэнергии. В этой статье содержится

порядок ведения бухгалтерского учета потерь электроэнергии электросетевыми организациями.

Ключевые слова. Общие потери электроэнергии, технологические потери, технические потери, условные постоянные потери, стандарты технологических потерь.

ABSTRACT. The main activity of organizations of electric networks is the supply of electric energy from manufacturers to consumers. Like any other transport, electricity transmission is associated with a loss of resources. Grid organizations are required to compensate for electricity losses by purchasing a certain amount of electricity. Electricity losses can occur in the form of the establishment or out-of-contract establishment, not counting technological losses as well as losses associated with electricity theft. This article contains the procedure for accounting for electricity losses by power grid organizations.

Keywords. Total power losses, process losses, technical losses, notional permanent losses, process loss standards.

Kirish. Ilmiy tadqiqotimizning asosiy vazifalari elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasini uzatishda elektr energiyasini yo‘qotishlarini elektr energetikasi tarmog‘i tashkilotlarining buxgalteriya hisobida aks ettirishga iqtisodiy jihatdan asoslangan yagona yondashuvni ishlab chiqishdan iborat. Elektr energiyasining umumiy yo‘qotishlari - elektr tarmog‘iga boshqa tarmoqlardan yoki elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilardan etkazib beriladigan elektr energiyasi hajmi va ushbu tarmoqqa ulangan energiyani qabul qiluvchi qurilmalar tomonidan iste‘mol qilingan, shuningdek boshqa tarmoq tashkilotlariga uzatiladigan elektr energiyasi hajmi o‘rtasidagi farqdan iborat bo‘ladi. Elektr energiyasining texnologik yo‘qotishlariga elektr tarmoqlarining liniyalari va qurilmalaridagi texnik yo‘qotishlar va elektr energiyasini hisobga olish tizimining ruxsat etilgan xatolaridan kelib chiqadigan yo‘qotishlarni hisobga olgan holda liniyalar va qurilmalarning texnik tavsiflari va ish rejimlariga muvofiq elektr energiyasini uzatishda yuzaga keladigan jismoniy jarayonlar misol bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili.

Elektr energiyasi yo‘qotishlarini buxgalteriyada hisobga olish yuzasidan qator maxalliy olimlarimiz ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Axmedjanov Karimjon Bakidjanovichning “Elektr energetika tarmog‘idagi korxonalarda MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish masalalari” nomli ilmiy maqolasida elektr tarmoqlari korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish yuzasidan qarashlari bayon etilgan[8]. A.A.Majajixovning “Elektr yo‘qotishlarini hisobga olish xususiyatlari” nomli maqolasida elektr energiyasini alohida buxgalteriya hisobining hisob obykti sifatida hisobga olish va buning uchun yangi analitik schet ochish tavsiya etilgan[9]. Elektr energiyasini yetkazib berish davomidagi yo‘qotishlarini hisobga olish va tahlil

qilish bo'yicha rus olimi В.Д.Калнер, "Зеленая экономика и безальтернативные ресурсы природы" nomli ilmiy ishida o'z qarashlarini bayon etgan. Jumladan, muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali elektr yo'qotishlari miqdori va turlarini kamaytirish, hisobga olish tizimini tubdan o'zgartirish bo'yicha ma'lumotlarga e'tibor qaratgan[7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, kompleks baholash, qiyosiy va solishtirma tahlil hamda prognoz usullaridan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Elektr yo'qotishlari miqdorini standartlashtirish va hisobini tashkil etish jarayonida salbiy yoki ijobiy farqlar yuzaga keladi. Ijobiy farq sifatida hududiy elektr tarmoqlari korxonalarini tomonidan olib borilgan say-harakatlar natijasida yo'qotishlar xaqqoniy miqdorining kamayishi tushuniladi. Bunday vaziyatda korxonalar standartlashtirilgan yo'qotishlardan tejab qolingani summani buxgalteriya hisobida aks ettirishi, tejalgan elektr energiya tannarxini hisobdan chiqarishi, daromadni tan olishi talab etiladi.

Elektr energiyasini elektr tarmoqlari orqali uzatish vaqtida tasdiqlangan me'yor doirasidagi texnologik sarf miqdorini, qabul qilingan elektr energiyasining sotib olish qiymati bo'yicha hisoblangan holda davr xarajatlariga olib boradi va buxgalteriya hisobida quyidagicha aks ettiradi:

Debit 9410-"Sotish xarajatlari" hisobvarag'i

Kredit 2990- "Boshqa tovarlar" hisobvarag'i.

Ma'lum bir davrda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi miqdori va xuddi shu davrda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan qabul qilingan elektr energiyasi miqdori o'rtasidagi tafovut va bundan elektr energiyasini elektr tarmoqlarida uzatish vaqtida tasdiqlangan me'yorlar doirasidagi (miqyosidagi) yo'qotishlarni chegirgan holda, buxgalteriya hisobvaraqlarida yozuvlar qayd etilish lozim. Qisqacha aytganda sotib olingan va iste'molchilarga sotilgan elektr energiyasi miqdori o'rtasidagi farq standartlashtirilgan yo'qotishlar summasi miqdoriga.

Debit 2990 "Boshqa tovarlar" hisobvarag'i

Kredit 1610-"Materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar" hisobvarag'i

Oylik hisob-kitoblar jarayonida hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan qabul qilingan elektr energiyasi hajmining, xuddi shu davrda iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi hajmidan har oyda oshgan miqdorini alohida tartibda hisobda aks ettirishi talab qilinadi. Chunki bu holatda elektr energiyasining standartlashtirilgan yo'qotishlari miqdori oshib ketganligini ko'rsatadi.

Elektr energiyasi sotib olish bahosi bo'yicha hisoblanadi va bundan elektr energiyasini elektr tarmoqlarida uzatish vaqtida tasdiqlangan me'yorlar doirasidagi texnologik yo'qotishlar miqdorini chegirgan holda tafovutlar sifatida qayd etib boradi:

Debit 1600-“Materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar”

Kredit 2990-"Boshqa tovarlar" hisobvarag'i

Demak, iste'molchilarga yetkazib berilgan biroq 2990 hisobvaraqda aks ettirilmagan shuningdek, hisobda mavjud bo'lgan lekin ortiqcha yo'qotishlar sababli yo'qotilgan elektr energiyasi miqdoridagi farq summalari buxgalteriya hisobi tizimida yuqorida qayd etib o'tilgan tarzda muvofiqlashtiriladi.

Hisobot yili oxirida materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlarning qoldig'i belgilangan tartibda hisobdan chiqarilishi shart. Buning uchun esa, hisobvaraqlarning qaysi tomonida qoldiq qolganligini aniqlash va hisobdan chiqarish muhimdir. Agarda 1600-“Materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar” hisobvarag'ining debit tarafida qoldiq qolgan bo'lsa, bu summa 9430-“Boshqa operatsion xarajatlar” hisobvarag'i bilan korrespondensiyada hisobdan chiqariladi. Bu summa materiallar qiymatidagi farqning salbiy ekanligidan dalolat beradi. Bu holat buxgalteriya hisobvaraqlarida quyidagicha aks ettiriladi:

Debit 9430-“Boshqa operatsion xarajatlar” hisobvarag'i

Kredit 1600-“Materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar” hisobvarag'i.

Ushbu buxgalteriya amallari natijasida yana bir yashiringan holatga aniqlik kiritilishi talab qilinadi. Aniqlangan salbiy tafovut, iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi tarkibida bo'lganligi va xaqiqatda yetkazib berilmaganligi sababli, bu yo'qotish summasiga qo'shilgan qiymat solig'i hisoblangan edi. Me'yordan ortiqcha aniqlangan elektr yo'qotishlari summasiga mos keladigan qo'shilgan qiymat solig'i summasiga tuzatish o'tkazmasini aks ettiriamiz:

Debit 9430-“Boshqa operatsion xarajatlar” hisobvarag'i

Kredit 4410-“Byudjetga bo'nak to'lovlarini hisobga oluvchi hisobvaraqlar” hisobvarag'i

Shu tariqa me'yordan ortiqcha aniqlangan elektr yo'qotishlari hisobidagi tafovutlar bartaraf etiladi.

Agar, 1600-“Materiallar qiymatidagi tafovutlar” hisobvarag'ining qoldig'i hisobvaraqlarning kredit qismida qolsa, bu summa elektr energiya yo'qotishlari miqdorining me'yordan kamligini bildiradi. Tabiiyki bu summa korxonada daromadlarini ko'payishiga xizmat qiladi.

Elektr energiya yo'qotishlarining me'yordan kichik bo'lishi natijasida aniqlangan summa quyidagi ketma-ketlikda hisobdan chiqariladi:

Debit 1600-“Materiallar qiymatidagi farqlarni hisobga oluvchi hisobvaraqlar” hisobvarag'i

Kredit 9390-"Boshqa operatsion daromadlar" hisobvarag'i

Hududiy elektr tarmoqlari korxonalarida elektr energisining 1 kvt/soat hajmi uchun belgilangan tariflari o'zgargan taqdirda, hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ommaviy axborot vositalari orqali qonunchilikda o'rnatilgan tartibda iste'molchilarga ma'lum qiladi. Elektr energiyasi uchun tariflarning o'zgarishi ikki tomon o'rtasidagi shartnomani bekor qilinishi uchun asos bo'la olmaydi. Elektr yetkazib berish shartnomasi o'z kuchida qoladi.

Barcha iste'molchilar elektr energiyasi uchun tariflar o'zgargan sanadan e'tiboran yangi tarif bo'yicha hisob-kitob ishlarini olib borishga majburdirlar.

Turli sabablarga ko'ra masalan, kredit to'lovlari, mablag' yetishmasligi va shunga o'xshash hollarda to'lanmay qolgan qarzdorlik summalari elektr energiyasi tariflar o'zgargan sanagacha iste'mol qilinganligi sababli elektr energiyasi miqdori eski tariflar bo'yicha hisob-kitob qilinadi.

Iste'molchilar tomonidan iste'mol qilingan elektr energiyasining tariflar o'zgargan sanadan e'tiboran sotilishi buxgalteriya hisobida quyidagicha tartibda aks ettiriladi:

Debit 4010-"Xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan hisobvaraqlar" hisobvarag'i

Kredit 9020-"Tovarlarni sotishdan daromadlar" hisobvarag'i

Kredit 6410-"Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzarlar" hisobvarag'i - elektr energiyasi hajmidan qo'shilgan qiymat solig'i summasiga.

Elektr energiyasining iste'molchilardan eski tarif bo'yicha ilgari olingan bo'nak to'lovlari summasidan oshgan qismidan, yangi tarif bo'yicha sotishdan tushum hisoblanganda quyidagicha tartibda aks ettiriladi:

Debi 4010-"Xaridorlar va buyurtmachilardan olinadigan hisobvaraqlar" hisobvarag'i

Kredit 9020-"Tovarlarni sotishdan daromadlar" hisobvarag'i - tariflar o'zgargan sanadan boshlab elektr energiyasining maishiy iste'molchilardan eski tarif bo'yicha ilgari olingan bo'nak to'lovlari summasidan oshgan qismidan, yangi tarif bo'yicha sotish summasiga;

Kredit 6410-"Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzarlar" hisobvarag'i - elektr energiyasini sotish hajmiga nisbatan hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i summasiga.

Hududiy elektr tarmoqlari korxonasida elektr energiyasi uchun tariflar o'zgargan sanadan e'tiboran sotilgan elektr energiyasining tannarxi quyidagi tartibda aks ettiriladi:

Debit 9120-"Sotilgan tovarlarning tannarxi" hisobvarag'i

Kredit 2990-"Boshqa tovarlar" hisobvarag'i

Xulosa. Shunday qilib, taqdim etilgan dalillarni hisobga olgan holda, kiritilgan "Elektr yo'qotishlari" hisobvarag'ining analitik hisobi yo'qotishlarning tasnifiga muvofiq xar bir yo'qotish turlari bo'yicha amalga oshirilishi kerak.

"Elektr energiyasi yo'qotishlari" hisobvarag'idan foydalangan holda elektr energiyasi yo'qotishlarini hisobga olishning tavsiya etilgan metodologiyasiga ko'ra:

birinchidan, bu maqsadga muvofiqdir, chunki buxgalteriya hisobida yanada aniq va tizimli ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ushbu ob'ektni ajratib ko'rsatish imkonini beradi;

ikkinchidan, mantiqiy boshqaruv tizimi uchun zarur bo'lgan buxgalteriya hisobi ko'rsatkichlarini shakllantirish imkonini yaratadigan, elektr energiyasi yo'qotishlari turlarini ma'lum bir ketma-ketlikda bir butunga tizimli ravishda bog'laydi;

uchinchidan, buyurtma berish, ya'ni yo'qotishlarni turlari bo'yicha ifodalash, ularning har biri uchun analitik hisobga olish tartibi nazarda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash Konsepsiyasi. Toshkent.2020

2. S.N. Tashnazarov. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va yechimlar. Monografiya. T.: "Navro'z" nashriyoti, 2016-y. 31-47-b.

3. В.Н.Апраткин. Человеческий фактор и его влияние на уровень потерь электроэнергии// Потери электроэнергии в городских электрических сетях и технологии их снижения: сб. ст. - Москва, «Мособлэлектро», 12 - 15 апр. 2023 г.

4. В.Э. Воротницкий Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций// Энергосбережение. 2022. № 3.

5. В.Э. Воротницкий, В.Н.Апраткин Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях. Структура и мероприятия по снижению // Новости электротехники. Информационно-справочное издание. 2022. № 4.

EKONOMETRIK TAHLILDA INTELLEKTUAL PROGNOZLASH METODLARI

Gafur Shokulovich NAMAZOV

Iqtisod fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy jarayonlarni prognoz qilishda intellektual prognozlash usullarining o'rni, ularning afzalliklari va amaliy qo'llanilishi

yoritilgan. Sun'iy intellekt, mashinali o'rganish va neyron to'rlar kabi zamonaviy yondashuvlar klassik statistik metodlarga nisbatan qanday ustunliklarga ega ekani tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: intellektual prognozlash, ekonometrika, sun'iy intellekt, mashinali o'rganish, neyron to'rlar, fuzzy logic, genetik algoritmlar, iqtisodiy prognoz, vaqt qatori, deep learning

Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллектуальные методы прогнозирования в эконометрике, включая машинное обучение, искусственные нейронные сети, нечеткую логику и генетические алгоритмы. Описаны преимущества этих подходов по сравнению с традиционными эконометрическими моделями, особенно при анализе временных рядов. Также рассматриваются возможности применения интеллектуальных методов в условиях экономики Узбекистана. Результаты исследования показывают, что интеллектуальные методы обладают высокой точностью и адаптивностью при прогнозировании экономических показателей.

Ключевые слова: интеллектуальное прогнозирование, эконометрика, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы, экономический прогноз, временные ряды, глубокое обучение.

Abstract: This article explores intelligent forecasting methods in econometrics, including machine learning, artificial neural networks, fuzzy logic, and genetic algorithms. The advantages of these approaches over traditional econometric models are discussed, particularly in the context of time series analysis. The study also highlights the applicability of intelligent forecasting methods to the economic environment of Uzbekistan. The findings indicate that these methods offer high accuracy and adaptability in forecasting economic indicators.

Keywords: intelligent forecasting, econometrics, artificial intelligence, machine learning, neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, economic forecasting, time series, deep learning.

Kirish. Global iqtisodiy o'zgarishlar fonida iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniq prognozlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy ekonometrik usullar statistik model va farazlarga asoslanadi, biroq ular har doim ham real hayotdagi murakkab, nolinear va dinamik jarayonlarni to'liq aks ettira olmaydi. Shu sababli, so'nggi yillarda intellektual prognozlash usullari tobora kengroq qo'llanilmoqda.

Asosiy qism:

Интеллектуал prognozlash — bu sun'iy intellekt elementlari yordamida kelajakdagi natijalarni prognoz qilish jarayonidir. Bunga mashinali o'rganish, neyron to'rlar, fuzzy logic, genetik algoritmlar va boshqa texnologiyalar kiradi.

1. Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy ekonometrik modellashtirishning asosiy manbasi hisoblanadi. deydi Gujarati, D. – “Basic Econometrics” o‘z so‘zida klassik regressiya modellari, vaqt qatorlari, ehtimollik asoslari va statistik gipotezalarni chuqur tahlil qilgan. Ushbu manba maqoladagi intellektual prognozlash usullarini klassik yondashuvlar bilan solishtirishda asosiy nazariy tayanch bo‘lib xizmat qilgan[1].

James, W., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. – “An Introduction to Statistical Learning” kitobida mashinali o‘rganish (machine learning) bo‘yicha kirish darajasidagi eng kuchli manbalardan biri hisoblanadi. Unda regressiya, klassifikatsiya, daraxt modellari, SVM, neyron to‘rlar va boshqa ilg‘or usullar amaliy misollar orqali tushuntirilgan. Maqoladagi sun‘iy intellektga asoslangan prognozlash metodlarini sharhlashda ushbu manba asosiy o‘quv vositasi bo‘lgan[2].

Yana shunday adabiyotlardan biri. Vaqt qatorlari modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini. Xususan, ARIMA va boshqa statistik vaqt qatorlari modellari chuqur yoritilib klassik prognozlash yondashuvlarini tushuntirish uchun ishlatilgan hamda ularni intellektual usullar bilan taqqoslash imkonini bergan. Mualliflardan Box, G.E.P. & Jenkins, G.M. – “Time Series Analysis: Forecasting and Control”[3].

Dunyo bo‘yicha chuqurlashtirilgan o‘rganish (deep learning) sohasidagi eng nufuzli adabiyotlardan biri. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. – “Deep Learning” Neyron to‘rlar, LSTM, CNN, RNN kabi ilg‘or arxitekturalar nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. aynan LSTM va RNN asosida iqtisodiy prognozlash misollari tahlil qilingan bo‘lib, bu maqola asosiy nazariy asos sifatida tanlangan[4].

2. Asosiy usullar

a) Sun‘iy neyron to‘rlar (ANN) Bu usul inson miyasi faoliyatiga o‘xshash tarzda ishlaydi. Ma‘lumotlar qatlamlar orqali uzatiladi va o‘qitilgan model asosida prognoz natijalari olinadi. Ayniqsa, iqtisodiy vaqt qatorlarini tahlil qilishda samaralidir[5].

b) Mashinali o‘rganish algoritmlari. Random Forest, Gradient Boosting – murakkab omillar orasidagi bog‘liqlikni aniqlaydi. SVM, k-NN – klassifikatsiya va regressiya vazifalarida qo‘llaniladi.

c) Deep Learning (LSTM, RNN) Chuqurlashtirilgan o‘rganish algoritmlari vaqtga bog‘liq bo‘lgan o‘zgarishlarni chuqur o‘rganadi. Masalan, aksiyalar narxining o‘zgarish trayektoriyasini aniqlashda ishlatiladi.

d) Noaniq mantiq (Fuzzy Logic) Bu yondashuv aniq raqamlar o‘rniga baholi ko‘rsatkichlar bilan ishlaydi: “yuqori”, “past”, “o‘rtacha” kabi tushunchalarni o‘zida aks ettiradi.

e) Genetik algoritmlar Tabiiy tanlanish printsiplariga asoslanib, optimal prognozlash modelini yaratishga yordam beradi.

3. Afzalliklari

- Katta hajmdagi va murakkab ma‘lumotlar bilan ishlay oladi.

- Modelni avtomatik o'rganish va yangilash imkoniyati mavjud
- Nolinear bog'liqliklarni aniqlashda samarali
- An'anaviy modellarga nisbatan yuqoriroq aniqlik

4. Amaliy qo'llanilishi

- Makroiqtisodiy prognozlar: inflyatsiya, YAIM, ishsizlik[6]
- Moliyaviy bozorlarda: fond bozorini tahlil qilish
- Bank sohasida: kredit xavfini baholash
- Tovar narxlari: eksport-import narxlarini oldindan aytish

Ilmiy-nazariy takliflar va Amaliy tavsiyalar

Klassik va intellektual prognozlash usullarini integratsiyalash zarurati

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, klassik ekonometrik modellar va intellektual metodlar bir-birini to'ldiradi. Shuning uchun gibridd modellar ishlab chiqish – masalan, ARIMA-LSTM, yoki OLS-ANN kombinatsiyalarini yaratish ilmiy izlanishlar uchun istiqbolli yo'nalish bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Sun'iy intellektga asoslangan prognozlash modellarining nazariy asoslarini chuqurlashtirish

Bugungi kunda ko'plab SI modellar amaliyotda ishlatilmoqda, biroq ularning iqtisodiy nazariyasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Kelajakdagi ilmiy ishlar bu modellarini iqtisodiy mantiq bilan asoslashga yo'naltirilishi zarur.

Mahalliy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirilgan intellektual modellar yaratish Chet elda ishlab chiqilgan modellar bevosita O'zbekiston yoki boshqa mahalliy iqtisodiyotga mos kelmasligi mumkin. Shu bois, ilmiy izlanishlar milliy makroiqtisodiy parametrlar asosida SI modellarini adaptatsiya qilishga qaratilishi kerak.

Iqtisodiy prognozlashda sun'iy intellekt modellarini joriy etish bo'yicha hukumat darajasida yo'l xaritasini ishlab chiqish

Bosh vazirlik, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan AIGA asoslangan prognozlash tizimlarini ishlab chiqish va testdan o'tkazish bo'yicha amaliy dasturlar ishlab chiqilishi kerak.

Bank, sug'urta va investitsiya sohalarida SI modellarini joriy etish Kredit xavfini baholash, investitsiya samaradorligini prognozlash yoki fond bozori harakatlarini oldindan aytishda mashinali o'rganish modellaridan foydalanish, xatarlarni kamaytiradi va aniqlikni oshiradi.

Statistika qo'mitalari va ilmiy muassasalarda katta ma'lumotlar (Big Data) infratuzilmasini rivojlantirish

Intellektual prognozlash usullarining samaradorligi ma'lumotlar hajmi va sifati bilan bevosita bog'liq. Shu sababli, iqtisodiy ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, tozalash va saqlash tizimlari takomillashtirilishi lozim.

Iqtisodiy ta'lim tizimiga SI asoslari va Data Science fanlarini integratsiyalash

Oliy ta'lim muassasalarida iqtisodchilar uchun sun'iy intellekt, mashinali o'rganish va algoritmik tahlil fanlarini joriy etish zarur. Bu kelajakda zamonaviy kompetensiyalarga ega mutaxassislar yetishtirishga xizmat qiladi.

Xulosa

XXI asrda iqtisodiy muhit tobora murakkablashib borayotgani sababli, iqtisodiy tahlil va prognozlash usullariga bo'lgan talab ham keskin ortmoqda. Klassik ekonometrik modellar uzoq yillar davomida ishonchli vosita bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-da, ular real hayotdagi nolinear, dinamik va ba'zan noaniq iqtisodiy jarayonlarni to'liq aks ettira olmaydi. Aynan shu sababli, intellektual prognozlash usullari – xususan, sun'iy intellekt, mashinali o'rganish, neyron tarmoqlar va fuzzy logic asosidagi yondashuvlar iqtisodiy tahlil sohasiga jadal kirib kelmoqda.

Mazkur maqolada tahlil qilingan intellektual prognozlash usullari yuqori aniqlik, moslashuvchanlik va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatlariga ega. Ayniqsa, vaqt qatorlariga asoslangan bashoratlarda LSTM, RNN kabi chuqur o'rganish modellarining muvaffaqiyatli natijalari qayd etilgan. Fuzzy logic esa aniq matematik ifoda etilishi qiyin bo'lgan iqtisodiy hodisalarni tahlil qilishda foydali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, maqolada bu usullarni O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida qo'llash imkoniyatlari ham ko'rib chiqildi. Milliy statistika ma'lumotlari, hukumat hisobotlari va real sektor ko'rsatkichlari asosida intellektual modellarni ishlab chiqish — iqtisodiy siyosatni yanada aniqroq rejalashtirish va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, intellektual prognozlash usullari iqtisodiy tahlilning yangi bosqichiga yo'l ochib, iqtisodchilar, moliyachilar va siyosatchilar uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Kelajakda bu yondashuvlar rivojlanib borar ekan, ularning amaliy qiymati va dolzarbligi yanada ortadi. Ilmiy tadqiqotlar, tajriba asosida o'rganish va zamonaviy texnologiyalarning uyg'unligi intellektual prognozlashni iqtisodiyotda yetakchi metodikaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
2. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning: With applications in R. New York, NY: Springer.
3. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Namazov G. Iqtisodiyotda gibrid modellarni qo'llash //Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. – 2024. – T. 4. – №. 2.

6. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi. (2024). Iqtisodiy ko‘rsatkichlar va prognozlar to‘plami [Statistical report]. Toshkent: Iqtisodiyot va Moliya vazirligi nashriyoti.

MATEMATIKADAN TURLI TIPDAGI MASALALAR HAMDA ULARNI TANLASH MEZONLARI.

Xakkulov Y. A

Termiz iqtisodiyot va servis
Universiteti o‘qituvchisi

Annotasiya. Ta'lim jarayoni o‘z oldiga o‘quvchilar tomonidan bilimlarni o‘zlashtirishni hamda ularda talab qilingan xulq-atvorni va tafakkurni shakllantirish masalasini qo‘yadi. Darsda va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda masalalar yechish o‘quvchilarda matematika va fizikani o‘rganishga qiziqishni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalalar yechish jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashlari kengayadi, ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Matematik tushunchalarning va fizik hodisalarning tub mohiyatini kengroq tushunadilar hamda amalda qo‘llanilishini chuqurroq anglaydilar.

Kalit so‘zlar: matematika, fizika, masala, mexanika, qobiliyat, hodisa, tezlik.

Hozirgi kunda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta'lim tizimiga ham o‘z hissasini qo‘shmoqda. Zamonaviy ta'lim bolada mustaqil ravishda o‘rganish asosida ta’limiy harakatlarni shakllantirishni nazarda tutadi. Avallari ta'lim maqsadi o‘quvchiga bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo‘lsa, endi o‘rganganlari asosida mantiqiy, kreativ fikrlay olish hamda turli vaziyatlarda qo‘llay olish layoqatini shakllantirishdan iborat. Bunda turli tipdagi masalalar yechishni o‘rgatish muhim sanaladi. O‘quvchilarning matematik bilimlarni egallashda, motivasiyani, mustaqil ijodiy faoliyatni shakllantirishda masalalarning o‘rni muhim ekanligi asoslangan. Masala va ijodiy masala tushunchalarining ta'riflariga mos ravishda “o‘quv ijodiy masala” tushunchasini o‘quvchilar uchun yangilik sifatidagi maqsad kabi qaraylik. O‘quv-ijodiy masalalarni yechish o‘quvchilardan fikrlash tajribalarini va amaliy harakatlarini qo‘llashni talab etadi. Bu esa o‘z navbatida bilim, ko‘nikma va malakalarni faol egallashga yo‘naltiradi.

O‘quvchilar ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish bo‘yicha asosiy yondashuvlar tahlili hamda muammoli nostandart masalalarning o‘quvchilar qobiliyatlarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari haqidagi V.A.Kruteskiyning asosli ilmiy faraziga e'tibor qarataylik. Ta'kidlash joizki, matematika o‘qitish jarayonida muammoli masalalar o‘quv ijodiy masalalarning alohida ko‘rinishidan iboratdir. Bunday masalalarni yechish jarayonida oldin egallangan bilimlar o‘zgaradi, faollashadi,

bilimlarni yangi vaziyatda qo'llay olish tajribasi boyib boradi, shakllangan tafakkur sifatlari va fikrlash ko'nikmalari takomillashadi.

Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashtirish uchun nostandart masalalarni yechish jarayonida zarur bo'ladigan psixologik, pedagogik va metodik yondashuvlar tizimi shakllantirildi. Matematika o'qitish jarayonida masalalar yechish o'quvchilar matematik faoliyatini tashkil qilishning asosiy shakli va vositasidir. Obrazli qilib aytganda, masalalar yechish matematikani o'qitishning o'zagini tashkil qiladi.

Matematika o'qitishga masalaviy yondashuvning ayrim jihatlari xorijlik (D.Poya, Dj.Bruner, J.Gilford, J.Reznulli), hamdo'stlik davlatlari (G.A.Ball, A.N.Kolmogorov, O.B.Epischeva, Z.I.Kalmikova, Yu.M.Kolyagin, G.I.Saransev, L.M.Fridman, I.F.Sharigin) va respublikamiz metodist olimlari (N.R.G'aybullaev, A.A.Normatov, Sh.A.Soipnazarov, T.T.Tolaganov, N.O.Eshpo'latov) tomonidan tadqiq qilingan. Matematika o'qitish jarayonida masalalardan ta'lim maqsadini aniqlash, ta'lim mazmunini belgilash, ta'lim maqsadlarini amalga oshirish, yangi mavzuni bayon qilish, o'tilgan mavzuni o'zlashtirilganlik darajasini aniqlash, o'quvchilarda zarur bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirish, o'tilgan mavzuni takrorlash, umumlashtirish va mustahkamlash, o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash faoliyatini shakllantirish, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish va nihoyat o'quvchilarning egallagan umumiy bilim, ko'nikma va malakalari darajasini va hajmini aniqlashda foydalaniladi. Eng muhimi, nostandart, amaliy- tatbiqiy, tabiiy- ilmiy mazmundagi masalalardan maqsadli ravishda foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va ulardagi shaxsiy sifatlarni rivojlantirishda eng asosiy vosita hisoblanadi.

Taniqli matematik va pedagog D.Poya ta'kidlaganidek, "masalani yechish – bu nafaqat standart masalalarni, balki, mustaqil tafakkurni, sog'lom, original fikrlashni, topqirlikni talab etadigan masalalarni yecha olish demak. Shuning uchun maktab matematika kursining eng asosiy vazifasi masalalarni yechish jarayonining metodik jihatlariga e'tibor qaratish".

Bugungi kunda matematika o'qitishning asosiy vazifasi o'quvchilar o'quv faoliyati ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilayotganligi tufayli masalaviy yondashuv g'oyasi keng tarqala boshladi. Masalalar yechish o'quv faoliyatining muhim ko'rinishi bo'lib, masalalarni yechish davomida o'quvchilar o'quv predmetini, xususan, matematikaning nazariy asoslari, amaliy ko'nikmalar, ijodiy va mustaqil fikrlash usullarini egallab boradilar.

Tadqiqotlar davomida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, matematikani o'qitish amaliyotida masalalardan foydalanishning yuqorida keltirilgan funksiyalaridan to'liq foydalanilmayotganligi tufayli, masalalardan foydalanishni takomillashtirish bo'yicha

qo‘shimcha izlanish va tadqiqotlar olib borilishi zarurligi aniqlandi. Ular asosan, o‘quvchi fikrlash faoliyatining chuqurligi, egiluvchanligi, barqarorligi, anglanganligi-refleksiya, mustaqilligi kabilar ekanligi aniqlandi hamda dissertasiyada bunday ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berildi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilishda maqsadga yo‘naltirilgan ma'lum miqdordagi tayanch masalalar turkumidan foydalanish zarurligi asoslandi. Masalaviy yondashuvni amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari va talablari shakllantirildi. Tadqiqotlar davomida o‘quvchilarda masalalarni yechishga umumiy yondashuvlar shakllantirildi, bu yerda masala tahlil ob'ekti sifatida tadqiq qilinishi lozimligi ko‘rsatib berildi. Bunda masalani yechish usulini o‘quvchining o‘zi loyihalay olishi va o‘zi kashf etishi eng muhim sifat ko‘rsatkichi ekanligi aniqlandi.

Turlicha algebra darslarida fizikaga doir masalalardan maqsadli foydalanish o‘quvchilarda masalalarni yechishga mahsuldor yondashuvni shakllantiradi. Ulardagi aqliy faoliyat dinamikligi (harakatchanligi), tafakkur egiluvchanligining rivojlanishiga ta'sir ko‘rsatadi. Bularning barchasi o‘quvchilarda ijodiy faoliyatning shakllanishiga va ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishiga, notanish vaziyatlarda harakatlanish ko‘nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Matematik iqtidorning quyidagi asosiy komponentlari ajratib olindi: motivasiya –insonni o‘qishga yoki biror bir maqsadni amalga oshirishga yo‘naltiruvchi ichki omil; kreativlik - intuisiya, topqirlik, uddaburronlik; diqqat, ishtiyoq va ehtiyotkorlik; o‘zgacha yoki o‘rtachadan yuqori qobiliyatlar; tahlil va sintez qila olish qobiliyati; taqqoslay olish qobiliyati; masalani yechilishiga olib keladigan jarayonlar ketma-ketligi zanjirini mantiqiy qura olish qobiliyati; abstraktlashtirish qobiliyati; umumlashtira bilish qobiliyati; konkretlashtira olish qobiliyati; tasniflash qobiliyati; matematik xotira; fazoviy tasavvur qila olish qobiliyati. Matematik iqtidorli o‘quvchilarga xos qobiliyatlar tarkibidan kelib chiqqan holda, yuqorida sanalgan qobiliyatlar mujassamlashgan o‘quvchilarni matematikadan iqtidorli o‘quvchilar deb atadik.

Quyida turli tipdagi masalalarni yechish haqida fikr mulohaza yuritimiz.

1. Koptok zinapoyaning balandligi 0,9 m bo‘lgan uchta pog‘onasidan dumalab tushdi. Har bir pog‘onaning balandligi (h) uning eniga teng. Zinapoyaning gorizontga qiyaligi 45° . Koptokning yo‘li va ko‘chishini toping.

Berilgan:

$$h=0,9 \text{ m}; \alpha=45^{\circ};$$

Topish kerak: s - ?, Δl - ?

Masalaning yechilishi:

Masala chizmasidan zinaning balandligi $h=H/3$ ekanligini

ko‘rish mumkin. Agar koptok sakramasdan dumalasa, uning bosib o‘tgan yo‘li pog‘ona balandligi va eni yig‘indisining uchlanganiga teng:

$$s = 3 \left(\frac{H}{3} + \frac{H}{3} \right) = 2H \quad (1)$$

Koptokning boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq Δl (ko'chish) deb olinsa, 1-rasmdan

$$\sin \alpha = \frac{H}{\Delta l} \quad (2)$$

bundan

$$\Delta l = \frac{H}{\sin \alpha} \quad (3)$$

Hisoblash natijalari: $s=1,8$ m, $\Delta l=1,27$ m.

2. Velosipedchi va yo'lovchi bir nuqtadan bir-biriga qarab tik ravishda 1 minut harakat qilganda, ular orasidagi masofa 150 m bo'ldi. Agar velosipedchining tezligi yo'lovchi tezligidan 3 marta katta bo'lsa, velosipedchining tezligini toping. Берилган: $t=60$ s, $L=150$ m, $v_1=3v_2$;

Topish kerak: v_1 -?

Masalaning yechilishi:

Velosipedchi Ox o'qi bo'ylab, piyoda esa Oy y'ki bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsin. U holda t vaqtdan so'ng ular koordinatalari mos ravishda x_1 va y_1 bo'lgan nuqtada bo'ladi:

$$x_1 = v_1 t, \quad y_1 = v_2 t, \quad (1)$$

Agar t vaqtdan so'ng ular orasidagi masofa L bo'lsa (2-rasm), uni Pifagor teoremasiga asosan topish mumkin:

$$L^2 = x_1^2 + y_1^2 \quad (2)$$

(1) va (2) ifodalardan

$$L^2 = (v_1 t)^2 + (v_2 t)^2 \quad (3)$$

Masala shartini e'tiborga olib, (3) ni qayta yozamiz:

$$L^2 = (v_1 t)^2 + \left(\frac{v_1}{3} t \right)^2 = \frac{10(v_1 t)^2}{9}$$

Bundan izlanayotgan kattalikni son qiymatini hisoblash ifodasi kelib chiqadi:

$$v_1 = \frac{3\sqrt{10}L}{10t} \quad (4)$$

Hisoblash natijasi: $v_1 = \frac{3\sqrt{10}}{4}$ m/c.

3. Motorli qayiq A va V punktlar orasidagi masofani $t_1=3$ soatda, sol esa $t_0=12$ soatda o'tdi. Motorli qayiq orqaga qaytishda bu masofani qanday t_2 vaqtda bosib o'tadi?

Berilgan: $t_1=3$ soat, $t=12$ soat;

Topish kerak: t_2 -?

Masalaning yechilishi:

A va B punktlar orasidagi masofani s bilan, motorli qayiqning suvga nisbatan tezligini v_k bilan, oqim tezligini v_o bilan belgilaymiz. Harakatni Yer bilan bog'lagan

sistemada ko‘rib chiqamiz. U holda sol va qayiqning harakat tenglamalari quyidagicha ifodalanadi:

$$s = v_0 t_0, s = (v_k + v_0) t_1 \quad (1)$$

bundan

$$v_k = \left(\frac{t_0}{t_1} - 1\right) v_0 \quad (2)$$

Qayiqni ortga qaytarishdagi Yerga nisbatan tezligi harakatning nisbiyligiga asosan: $v_k + v_0$. Shuning uchun qayiqning ortga qaytish vaqti, to‘g‘ri chiziqli tekis harakat ifodasidan:

$$t_2 = \frac{s}{v_k + v_0} \quad (3)$$

(2) va(3) ifodalarni birgalikda yechib, masalaning ishchi formulasiga kelamiz:

$$t_2 = \frac{t_0 t_1}{t_0 - 2t_1} \quad (4)$$

$$[t_2] = \frac{s^2}{s} = s$$

Hisoblash natijasi: $t_2 = 6$ soat.

4. Birinchi qotishma tarkibida 5 % oltin, ikkinchisida 11% oltin bor. Birinchi qotishma massasi ikkinchisining massasidan 4 kg kam. Ikkala qotishmani eritib, tarkibida 10% oltin bo‘lgan qotishma massasini toping.

Yechish: Birinchi qotishma massasi- x kg

U holda ikkinchi qotishma massasi- $(x+4)$ kg

Uchinchi qotishma massasi – $(2x+4)$ kg bo‘ladi

Ma‘lumki birinchi qotishmada oltinning miqdori- $0,05 \cdot x$ kg

Ikkinchisida - $0,11 \cdot (x+4)$ kg

Uchinchi qotishmada $0,1 \cdot (2x+4)$ kg oltin bor

Qotishma	Qotishma massasi. g	Oltin konsentratsiyasi %	Oltin massasi, g
I	x	5	$0,05x$
II	$x+4$	11	$0,11(x+4)$
Yangi qotishma	$2x+4$	10	$(2x+4) \cdot 0,1$

Tenglamani tuzamiz

$$0,05 \cdot x + 0,11 \cdot (x+4) = 0,1 \cdot (2x+4)$$

$$0,04x = 0,049 - +$$

$$x = 1$$

Demak, uchinchi qotishma massasi $(2x+4)$ kg = $(2 \cdot 1 + 4)$ kg = 6 kg

Xulosa. Масалалар ечиш жараёнида ўқувчиларнинг мантиқий фикрлашлари кенгайди, ижодий қобилиятлари ривожланади. Математик

тушунчаларнинг ва физик ҳодисаларнинг туб моҳиятини кенгрок тушунадилар ҳамда амалда қўлланилишини чуқурроқ англайдилар.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. В.Г.Разумовский, А.И.Бугачев, Ю.И.Дик. Физика ўқитиш методикаси асослари./перевод соответствуют изданию из-ва «Просвещение». –М., 1984, с.194.
2. О‘. Sultonova. Fizikadan o‘quvchilar va talabalarning mustaqil o‘quv faoliyatini tashkil etish texnologiyasi. – Termiz. 2019. 57-bet
3. Пёришкин А.В. Физика ўқитиш методикаси асослар. – Т.: Ўқитувчи. 1990. – 320 б.
4. Saxayev M. Algebradan masalalar to‘plami. Toshkent: O‘qituvchi.1970.-10-11 b.
5. Alixonov S. Matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent.2011.”Cho‘lpon”
6. Qurbonov N. X. Algebradan masalalar yechish. Toshkent 2000. “Yangi asr avlodi” 11-12 b.

AHOLI EHTIYOJLARINI QONDIRISHDA XIZMAT KO'RSATISHNING TUTGAN O'RNI.

Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida o‘qituvchisi

nozima_dosmuxamedova@tues.uz, 0009-0007-8603-5616

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada aholi ehtiyojlarini qondirishda xizmat ko'rsatishning tutgan o'rni, asosan, mehmonxona xizmati va uning mehmonlar ehtiyojlarini qondirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada mehmonxona xizmati sifatini oshirish va yanada samarali qilish, mehmonxona xizmatining asosiy turlari, mehmonxonada mavjud bo'lgan imkoniyatlar va ular bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar boshqaruvi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mehmonxona xizmati va boshqaruvi, ehtiyoj, turizm, global, xizmat sifati.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется роль сервиса в удовлетворении потребностей населения, в первую очередь гостиничного сервиса и его роль в удовлетворении потребностей гостей. В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества и эффективности

гостиничного обслуживания, основные виды гостиничного обслуживания, имеющиеся в гостинице возможности и управление взаимоотношениями с ними.

Ключевые слова: Гостиничный сервис и менеджмент, потребность, туризм, глобальный, качество обслуживания.

ABSTRACT: This article analyzes the role of service in meeting the needs of the population, mainly hotel service and its role in meeting the needs of guests. The article discusses the issues of improving the quality and efficiency of hotel service, the main types of hotel service, the opportunities available in the hotel and the management of relationships associated with them.

Keywords: Hotel service and management, needs, tourism, global, service quality.

Kirish. Aholi ehtiyojlarini qondirishda xizmat ko'rsatish sohalari juda muhim o'rin tutadi. Aholi ehtiyojlarini qondirish har bir jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy jarayonlardan biridir. Kundalik ehtiyojlarni qondirishda bevosita ishtirok etadigan bir qancha sohalar mavjud bo'lib, ular sog'liqni saqlash, ta'lim, transport xizmati, energiya ta'minoti, ijtimoiy xizmatlar, mehmonxona xizmatlarini ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunga kelib mehmonxona xizmati ham nafaqat dunyo miqyosida, balki O'zbekistonda ham tobora rivojlanib, asosiy o'ringa chiqib borayotgan aholi ehtiyojlarini qondirishda xizmat ko'rsatuvchi sohalardan biri hisoblanadi. Qolaversa davlatimiz rahbarining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"[1]gi Farmoni ham ushbu masalaga jiddiyroq yondashishimizga turtki bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili. Har bir mamlakatning aholisini yaxshi yashashi xizmat ko'rsatish sohasiga bog'liqdir. Mamlakatda xizmatlar sohasining ortib borishi aholining yashash sharoitining yaxshilanishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadi. Xizmat deganda avvalo insonning mehnat mahsulotini tushunish lozim. Ushbu mahsulotning asosiy belgilanishi bo'lib, insonlarning aniq talabini qondirish tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, xizmatni insonlarning ehtiyoj va talablarini qondirishga qaratilgan faoliyat turi desak bo'ladi. Amerikalik iqtisodchi olim K.R.Makkonnell, xizmatga quyidagicha ta'rif berib o'tgan: "Xizmat – bu sezib bo'lmaydigan (ko'zga ko'rinmaydigan) va uning o'rniga qiymatga ega bo'lgan qandaydir narsani iste'molchi, firma yoki hukumat tomonidan taqdim etilishidir"[2] deya takidlab o'tgan. Bundan ko'rinadiki xizmatlar keng qamrovli jarayon hisoblanib, aholining yashash tarzini ularsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Misol tariqasida birgina aksiyadorlik tijorat banklarining bank xizmatlari markazini oladigan bo'lsak, aholiga bank xizmatlarini ko'rsatishda hattoki chekka hududlardagi aholilarning viloyat

markazlariga kelib ketishlaridagi vaqt va yo'l bilan bog'liq bo'lgan muammolarini bartaraf etishga xizmat qilish bilan bir qatorda bosh bankning deyarli barcha bank xizmatlarini aholiga ko'rsata olishi bilan ham samaraliroqdir. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan, professor J.Qurbonov xizmatlarga quyidagicha ta'ris beradi: "Xizmat insonlarning insonlarga yaxshilik, ezgulik, manfaat keltirish yo'lidagi xarakatidir"[3], deya takidlab o'tgan. Ushbu iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarini o'rganib tahlil qilganimizda, xizmatlar sohasining asosiy maqsadi bu aholining turmush darajasini yaxshilash, insonlarning og'irini yengil qilish hamda turmush sifatini yaxshilashdan iborat.

Mehmonxona xizmati turizm sanoati bilan chambarchas bog'liq. Turizm va biznes sohasidagi rivojlanish tamoyillari sayyohlar va iste'molchilarning ehtiyoj va istaklarini qondirishga yo'naltirilgan. Turizm kundan-kunga global miqyosda rivojlanib bormoqda. Shu sababli, mehmonxonalariga bo'lgan talabning ortishi bilan bir qatorda mehmonxona xizmati boshqaruvga bo'lgan e'tibor ham kuchayib bormoqda. "Mehmonxona" so'zi boshqa joydan mehmon bo'lib kelgan kishilar uchun tinch yashashga mo'ljallab qurilgan binoni bildiradi. Ammo bu ma'no bugungi kunda mehmonxonalar faqatgina yashash uchun joy ta'minlash bilan kifoya qilinmaydi. Balki ular o'z mehmonlariga turli xil xizmat va ehtiyojlarga moslashgan individual xizmatlarni ham taqdim etishlari kerak.

Asosiy tahlil va natijalar. Mehmonsevar yurtimizda O'rta asrlarda dastlabki mehmonxona 1905-yilda Toshkentda qurilgan. U "Natsional" keyinchalik "Sharq" deb nomlangan. Aholining madaniy va maishiy sharoitining o'sishi, savdo-sotiqning rivojlanishi, sayyohlar va uchrashuvlar turli ishbilarmonlarning o'ziga xos turdagi mehmonxonalar qurilishini tezlashtirdi, shuningdek, poytaxt shaharlarida dam olish maskanlarida, tarixiy yodgorliklar yaqinida ham ko'plab mehmonxonalar yangi milliy qadriyatlar asosida qurildi.

Bugungi kunda O'zbekistonda jami 1500 ga yaqin mehmonxona mavjud bo'lib, ularning umumiy sig'imi 9000 ta xonani tashkil etadi². O'zbekiston mehmonxonalarini har qanday did va byudjetga mos keladigan qulay ikki yulduzli mehmonxonalaridan besh yulduzli hashamatli mehmonxonalargacha bo'lgan bizning did va dunyo qarashlarimizni ifoda etib turuvchi dizaynlar asosida barpo etilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonning yirik shaharlari: Toshkent, Samarqand, Buxoro va Urganch hududida xalqaro miqyosda mashhur nomga ega va jahon andozalariga javob beradigan mehmonxonalar mavjud. O'zbekistondagi yulduzlarni tasniflashning rasmiy tizimi xona o'lchamlari, xizmatlar, liftning mavjudligi, dekoratsiya, xodimlarning malaka darajasi va shu kabi standart omillarga asoslanadi.

Mehmonxona xizmati boshqa turar joy xizmatlarini ko'rsatuvchi sohalardan doimiy ravishda xizmat sifatini oshirib borishi uchun va mehmondo'stlik biznesi xususiyatlariga mos ravishda yangi xizmat turlarining joriy etilishi bilan ajralib turadi.

Mehmonxonalar turli shakllarda tashkil etilib, sayyohlar va ularning istaklari, ehtiyojlarini qondirish, bozorida muvaffaqiyatga erishish hamda iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun turli xil xizmatlarni taqdim etadi. Mehmonxona xizmatlarining o'ziga xosligi tashrif buyurgan mehmonlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari va texnologiyalari bilan belgilanadi.

So'nggi 4 yil ichida O'zbekistonda 833 ta yangi mehmonxonalar jumladan yirik, o'rta va kichik mehmonxonalar foydalanishga topshirildi. Joylashtirish fondlarining umumiy soni 1442 taga yetdi. Xonalar soni bilan 33,4 ming dona va 71,2 ming o'rinni tashkil etdi. Ayni paytda O'zbekistonda yaqin kunlarda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan yuzlab yangi mehmonxona loyihalari tuzilmoqda[4]. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda mavjud mehmonxonalarning eng ko'pi — 300 tasi Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib shunu aytishim mumkinki: Mamlakatimiz mehmonxona biznesida xizmatlar ko'rsatish faolligini oshirish strategiyasini shakllantirish orqali mehmonxonalar salohiyatini yana oshirish mumkin. Bu borada xorijiy markazlar, yetuk mutaxassislarni jalb qilgan holda master klasslar tashkil etish, mehmonxonada ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yanada takomillashtirishda yordam beradi. Bu borada yosh kadrlarni jalb qilgan holda, yaxshiroq ishlash va izlanish kerakligi haqida bilim va ko'nikmalarni berish, milliy qadriyatlarimizni turizmga yanada ko'proq aks ettirish, xodimlarning mijozlarga nisbatan muomalasini yaxshilash, malakali kadrlarni tayyorlash, hordiq chiqarish uchun xonalarni barpo etish, aloqa va internet tarmog'ini yaxshilash uchun yangi texnika va texnologiyalardan foydalanish va asosiy tavsiya, sohaga xorijlik investorlarni jalb qilish va buning natijasida turizm va mehmonxona biznesining iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT (JMBM)/SJIF FACTOR: 4.28 www.jmbm.uz VOLUME 1, ISSUE 10 (January) ISSN: 2181-3000 Page 40 davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PF-29 son. Toshkent sh. 03.12.2021 y.

2. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. «Экономикс: принципы, проблемы и политика». Т.: Пер. С. Англ. Т. 2. – Таллин, 1993 й.

3. J. Qurbonov "Xizmat, xizmat ko'rsatish. Servis". С.: "Servis" ilmiy – ommabop jurnal. 2009 y. Kalimova I. N. "Mehmonxonalarda qabul qilish va joylashtirish xizmatini boshqarish" o'quv qo'llanma. Toshkent, 2021.

4. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, Turizm va madaniy meros vazirining o'rinbosari – B. Shahriyrovning nutqi. Invest@uzbektourism.uz www.uzbektourism.uz

5. Amriddinova R. S. "Mehmonxona xizmatlari" (Ma'ruza matni). Samarqand, 2023.

6. Pardayev M. G., Ochilov I. S. "Xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarda samaradorlikni oshirish yo'llari". J. Iqtisod va moliya, 2022.

7. Kalimova I. N. "Mehmonxonalarda qabul qilish va joylashtirish xizmatini boshqarish" o'quv qo'llanma. Toshkent, 2021.

SANOAT KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Boypo'latov Suhrob Ravshan o'g'li- TISU magistri

Tel: +998993352101, +998509708868

Elektron pochta: suhrobboypulatov@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekistonda sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tizimli tarzda yoritilgan. Statistik ma'lumotlar tahlili asosida sanoat tarmoqlaridagi mehnat samaradorligining dinamikasi ochib berilib, texnologik modernizatsiya, inson kapitali, boshqaruv tizimi va motivatsiya omillarining o'zni alohida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, samarali takliflar berilib, mamlakat sanoatining raqobatbardoshligini oshirish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: mehnat unumdorligi, sanoat korxonalari, texnologik modernizatsiya, kadrlar malakasi, boshqaruv, innovatsiya, O'zbekiston.

Аннотация.

В статье системно рассматриваются факторы, влияющие на производительность труда на промышленных предприятиях Узбекистана. На основе анализа статистических данных выявлена динамика производительности труда в отраслях промышленности, отдельно рассмотрена роль технологической модернизации, человеческого капитала, систем управления, мотивационных факторов. Также были высказаны эффективные предложения и намечены пути повышения конкурентоспособности промышленности страны.

Ключевые слова: производительность труда, промышленные предприятия, технологическая модернизация, квалификация кадров, управление, инновации, Узбекистан.

Annotation.

This article systematically examines the factors influencing the increase in labor productivity at industrial enterprises in Uzbekistan. Based on the analysis of statistical data, the dynamics of labor productivity in industrial sectors are revealed, and the role of technological modernization, human capital, management system and motivation

factors is separately considered. Effective proposals are also given, indicating ways to increase the competitiveness of the country's industry.

Keywords: labor productivity, industrial enterprises, technological modernization, personnel qualifications, management, innovation, Uzbekistan.

O‘zbekiston sanoat tarmog‘i Respublika iqtisodiyotida muhim o‘ringa ega bo‘lib, u barqaror iqtisodiy o‘shish, eksport salohiyatini kengaytirish va bandlikni ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Sanoat korxonalarining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi va sifati bilan bog‘liq. Bunda esa mehnat unumdorligi hal qiluvchi omil sifatida e‘tirof etiladi. Mehnat unumdorligi – bu muayyan vaqt oralig‘ida ishchi kuchi tomonidan yaratilgan mahsulot miqdorini ifodalovchi iqtisodiy ko‘rsatkichdir.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda sanoat tarmoqlarining zamonaviylashuvi, xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishi, ishlab chiqarishga raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi mehnat unumdorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolar – xodimlar malakasining yetarli emasligi, eskirgan uskunalari, boshqaruvdagi samarasizliklar hali ham mehnat samaradorligini to‘liq oshirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Tadqiqot davomida O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa ochiq manbalardan olingan 2020–2024 yillardagi statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi. Ma‘lumotlar asosida sanoat ishlab chiqarish hajmi, ishchi kuchi soni va bir ishchiga to‘g‘ri keladigan ishlab chiqarish hajmi ko‘rsatkichlari hisoblab chiqildi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va ilmiy maqolalar asosida samarali boshqaruv va texnologik modernizatsiya bilan bog‘liq tavsiyalar ishlab chiqildi.

Statistik tahlil – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va boshqa rasmiy manbalarning 2020–2024 yillar bo‘yicha sanoat ishlab chiqarish, ishchi kuchi soni va mehnat unumdorligiga oid ma‘lumotlari tahlil qilindi.

Solishtirma tahlil – Turli yillar va sanoat tarmoqlari o‘rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning o‘shish yoki pasayish omillari baholandi.

Ilmiy-nazariy tahlil – Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, xalqaro tajribalar va ilmiy maqolalar asosida samaradorlikka ta‘sir etuvchi omillar ko‘rib chiqildi.

Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish – Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, sanoat korxonalarini uchun takliflar shakllantirildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston sanoatida mehnat unumdorligi quyidagi ko‘rsatkichlarga ega:

Yil	Ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)	Ishchi kuchi soni (ming kishi)	Mehnat unumdorligi (mln so'm/ ishchi)
2020	704100	1500	469.4
2021	885 800	1550	571.5
2022	1 000 000	1600	625.0
2023	1 200 000	1650	727.3
2024	1 400 000	1700	823.5

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, har yili mehnat unumdorligi sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashuvi, yangi innovatsion yechimlarning joriy etilishi va xodimlar malakasining oshirilgani bilan bog'liq [1].

Natijalardan kelib chiqib unumdorlikka ta'sir etuvchi omillarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Texnologik modernizatsiya- O'zbekiston sanoatining bir qancha tarmoqlarida yangi texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilgan bo'lib, bu mehnat sarfini kamaytirib, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirdi.

Kadrlar malakasi- Sanoatda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning malakasi va tajribasi mehnat unumdorligining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Aksincha, kam malakali xodimlar samaradorlikni pasaytiradi.

Motivatsiya va ish haqi- Rag'batlantiruvchi mexanizmlar mavjud bo'lmagan korxonalarda mehnat unumdorligi sust kuzatilmoqda.

Boshqaruv va nazorat- Samarasiz boshqaruv uslublari, qaror qabul qilishdagi kechikishlar va byurokratik to'siqlar ishlab chiqarish jarayonining tezligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. [2].

Shuningdek, ayrim hududlarda sanoat infratuzilmasining sust rivojlangani, energiya resurslariga qaramlik kabi muammolar samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu omillarni bartaraf etish orqali mehnat unumdorligini yanada oshirish mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda mehnat unumdorligi barqaror o'sib bormoqda, lekin hali foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p. Xususan, texnologik bazani to'liq yangilash, kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviylashtirish va korxonalarni boshqarishning innovatsion metodlarini keng qo'llash zarur. Korxonalararo tajriba almashinuvi, texnik-iqtisodiy auditlar, chet ellik ekspertlar bilan hamkorlik qilish kabi chora-tadbirlar orqali mehnat samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi muhim ahamiyatga ega. Quyida ayrim ilg'or tajribalar keltiriladi:

1. Germaniya – "Industrie 4.0" tashabbusi

Germaniyada ishlab chiqarishni raqamlashtirish va avtomatlashtirishga asoslangan "Industrie 4.0" strategiyasi mehnat unumdorligini oshirishda muhim rol

o‘ynadi. Bu tashabbus orqali korxonalarda robototexnika, IoT va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar keng qo‘llanildi va ishchilarning texnik bilimlari oshirildi.[4]

2. Yaponiya – Kaizen va Lean Manufacturing tizimlari

Yaponiyada “Kaizen” (uzluksiz takomillashtirish) va “Lean Manufacturing” tizimlari orqali ishlab chiqarish samaradorligi oshirildi. Har bir ishchi faol ishtirok etadi, takliflar beradi, va jarayonlar doimiy soddalashtiriladi.[5]

3. Janubiy Koreya – ilmga asoslangan sanoat siyosati

Koreyada sanoatda ilmiy-tadqiqot faoliyatiga katta e‘tibor qaratiladi. Kadrlar salohiyati va texnologik yangilanishlar asosiy ustuvor yo‘nalishlar bo‘lib, bu yondashuv “Samsung”, “Hyundai” kabi global kompaniyalarning paydo bo‘lishiga zamin yaratgan.[6]

4. AQSh – inson kapitaliga sarmoya va avtomatlashtirish

AQShda ishlab chiqarish samaradorligi raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va malakali kadrlar tayyorlash orqali ta‘minlanadi. Ishchilarning ko‘nikmalari doimiy ravishda yangilanadi.[7]

5. Xitoy – “Made in China 2025” strategiyasi

Xitoyda sanoat klasterlari, texnoparklar va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan “Made in China 2025” dasturi ishlab chiqilgan. Bu orqali ishlab chiqarishda robotlashtirish darajasi oshgan, ishchilarga zamonaviy sharoitlar yaratilgan.[8]

Shuningdek, xorijiy tajribadan kelib chiqib, xodimlar uchun barqaror motivatsiya tizimi yaratish, natijaviylikka asoslangan ish haqi tizimlarini joriy qilish samarali bo‘ladi. Mehnat unumdorligini oshirishda xodimning ruhiy holati, mehnat muhitining sog‘lomligi, ijtimoiy paketlar kabi omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan sa‘y-harakatlar O‘zbekiston sanoatining raqobatbardoshligini kuchaytirish bilan birga, barqaror iqtisodiy o‘shishga ham xizmat qiladi. Korxonalarda texnologik modernizatsiya, yuqori malakali xodimlarni tayyorlash va zamonaviy boshqaruv metodlarini joriy etish orqali bu maqsadlarga erishish mumkin. Kelgusida korxonalar darajasida individual tahlillar asosida har bir bo‘limda optimal ishlab chiqarish modellari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘zbekistonda sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish bo‘yicha olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, samaradorlikka ta‘sir etuvchi asosiy omillar texnologik modernizatsiya, kadrlar salohiyati, menejment sifati va ishchilarning motivatsiyasi hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishlarda tizimli ishlov berish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish mumkin.

O‘zbekiston sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur:

- ✓ Sanoat korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish;

- ✓ Mutaxassislar malakasini oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish;
- ✓ Korxonalarni samarali boshqarish tizimlarini tatbiq etish;
- ✓ Ishchilarga nisbatan rag'batlantiruvchi choralarni kuchaytirish.
- ✓ Ushbu choralar sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlab, mamlakat iqtisodiy salohiyatining ortishiga xizmat qiladi.
- ✓ Texnologik modernizatsiyani jadallashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- ✓ Kadrlar malakasini oshirish bo'yicha tizimli o'quv dasturlarini tashkil etish;
- ✓ Raqobatbardosh ish haqi va rag'batlantiruvchi tizimlarni yo'lga qo'yish;
- ✓ Korxonalarda ilg'or boshqaruv metodlarini (LEAN, Agile, KPI) joriy qilish;
- ✓ Xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). "Sanoat ishlab chiqarishi ko'rsatkichlari". Manba
2. Jahon banki. (2023). "O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratish: chuqur tahlil". Manba
3. Makrotrendlar. (2024). "O'zbekiston ishlab chiqarish hajmi". [Manba](https://
4. Manba: Kagermann, H. et al. (2013). "Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0".
5. Manba: Imai, M. (1986). "Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success"; Ohno, T. (1988). "Toyota Production System".
6. Manba: Amsden, A. (1989). "Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization"; OECD Korea Reports (2019).
7. Manba: Autor, D. et al. (2003). "The Skill Content of Recent Technological Change".
8. Manba: State Council of China (2015); Harvard Business Review (2018–2022).

SIRT TUSHUNCHASI VA UNING ICHKI GEOMETRIYASI

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

O'qituvchisi: O. Yu Qosimov

Matematika yo`nalishi magistranti: A.B.Tursunov

Annotasiya: Ushbu maqolada sirt tushunchasi, sirtning berilish usullari, urinma tekislik, urinma tekislikdagi bazis vektorlar, sirtning birinchi kvadratik formasi,

birinchi kvadratik forma bilan aniqlanadigan tushunchalar, sirtlarning ichki va tashqi geometriyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Annotation: The article provides information on the concept of a surface, methods of representing a surface, the tangent plane, basis vectors in the tangent plane, the first quadratic form of a surface, concepts defined by the first quadratic form, as well as the internal and external geometry of surfaces.

Kalit so'zlar: sirt tushunchasi, urinma tekislik, bazis vektorlar, sirtning birinchi kvadratik formasi, sirtlarning ichki va tashqi geometriyasi.

Keywords: The concept of a surface, tangent plane, basis vectors, the first quadratic form of a surface, internal and external geometry of surfaces.

Sirt tushunchasi ta'rifini analitik geometriyada quyidagicha kiritiladi. Sirt deb shunday nuqtalar to'plamiga aytiladiki, bu nuqtalar $F(x, y, z) = 0$ tenglamani qanoatlantiradi. Tenglamadagi $F(x, y, z)$ – funksiya biror G sohada uzluksiz birinchi tartibli xususiy xosilalarga ega deb hisoblanadi.

Differensial geometriya va topologiya fanida sirtga topologik ta'rif quyidagicha kiritiladi. Sirt ta'rifidan oldin soha rushunchasini kiritib olamiz. Tekislikdagi ochiq doiraga gomeomorf to'plamni elementar soha deb ataladi.

Ta'rif-1. Fazodagi F to'plam elementar sohaning topologik akslantirishdagi obrazi bo'lsa, uni elementar sirt deyiladi

Demak tekislikdagi qandaydir sohaning topologik akslantirishdagi obrazi sirt hisoblanar ekan. Masalan G – tekislikdagi elementar soha, F – uch o'lchamli fazodagi qandaydir to'plam bo'lsin, $f : G \rightarrow F$ akslantirish topologik akslantirish bo'lsa, F to'plam sirtga aylanadi, (f, G) juftlik esa sirtning parametrlash usuli hisoblanadi. Tekislikdagi har xil elementar sohalari o'zaro gomeomorf hisoblanadi. F to'plamga tekislikdagi o'zaro gomeomorf har xil sohalarni akslantirish mumkin.

Demak elementar sirt uchun cheksiz ko'p parametrlash usullari mavjud bo'ladi. Birorta F to'plamning elementar sirt ekanligini ko'rsatish uchun, uning birorta parametrlash usulini ko'rsatish kerak.

Agar F sirt (f, G) parametrlash usuli bilan berilib, $(u, v) \in G$ uchun $f(u, v)$ nuqtaning koordinatalari $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ lar bo'lsa

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

sistema F sirtning parametrik tenglamasi deyiladi.

Elementar sirt dan murakkabroq sodda sirt tushunchasini kiritamiz.

Ta'rif-2. Fazodagi bog'lanishli F to'plamga tegishli har bir nuqtaning birorta atrofida F elementar sirtga aylansa, F sodda sirt deb ataladi..

Bu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, F sodda sirt bo'lishi uchun sirtga tegishli har bir nuqtaning shunday atrofi topilishi kerakki, bu atrof elementar sirt bo'lishi kerak. Demak sodda sirtning har bir nuqtasining atrofi elementar sirt hisoblanar ekan. Masalan har qanday tekislik elementar sirt bo'ladi, chunki tekislik doiraga gomeomorfdir. Sfera esa elementar sirt emas, u sodda sirt hisoblanadi.

Sirt parametric ko'rinishidan tashqari vektor, oshkormas ko'rinishlarda ham berilishi mumkin.

Ta'rif-3. F sirt uchun unga tegishli ixtiyoriy nuqtasi atrofida (f, G) parametrlash usuli mavjud bo'lib, bunda $x(u;v)$, $y(u;v)$, $z(u;v)$ funksiyalar uzluksiz xususiy hosilalarga ega va $\begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}$ matritsaning rangi ikkiga teng bo'lsa, F sirt regulyar sirt deyiladi, parametrlash usuli esa regulyar parametrlash deyiladi.

Sirtning regulyarlik shartini $[\vec{r}_u, \vec{r}_v] \neq \vec{0}$ ko'rinishda ham yozish mumkin. Regulyar sirtlar maxsus nuqtaga ega bo'lmaydi. Sirtning oddiy nuqtasi orqali sirtga tegishli cheksiz ko'p egri chiziqlar o'tadi. Bu egri chiziqlarning shu nuqtadagi urinmalari bir tekislikda yotadi. Bu tekislik sirtning urinma tekisligi deb ataladi. Urinma tekislikda \vec{r}_u va \vec{r}_v vektorlar bazisni tashkil qiladi. Urinish nuqtasida urinma tekislikka perpendikulyar to'g'ri chiziq sirtning shu nuqtadagi normal deb ataladi. Sirtning gradiyent vektori normal bo'yicha yo'nalgan bo'ladi.

Sirtning regulyarlik haqidagi teoremani keltiramiz.

Teorema-1. Bizga G sohada aniqlangan silliq $x(u, v)$, $y(u, v)$, $z(u, v)$ funksiyalar

berilib, har bir nuqtada $\text{rang} \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = 2$ bo'lsa, $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} (u, v) \in G$ sistema

regulyar sirtni aniqlaydi.

Teoremadagi $\text{rang} \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = 2$ shart sirtning har bir nuqtasidagi urinma tekislikda \vec{r}_u va \vec{r}_v vektorlar bazis hosil qilishini bildiradi.

Endi sirtning birinchi kvadratik formasini hisoblash formulasini ko'rib chiqamiz. Bizga regulyar F sirt berilgan bo'lsin, shu sirtning birorta P nuqtasidagi urinma fazosiga tegishli \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi yordamida sirtning birinchi kvadratik formasini aniqlash mumkin. Yuqorida aytganimizdek, urinma fazoda \vec{r}_u va \vec{r}_v vektorlar bazisni tashkil qiladi, shuning uchun \vec{a} va \vec{b} vektorlarni shu bazis vektorlar orqali ifodalash mumkin, ya'ni $\vec{a} = a_1\vec{r}_u + a_2\vec{r}_v$, $\vec{b} = b_1\vec{r}_u + b_2\vec{r}_v$.

Bu \vec{a} va \vec{b} vektorlarning skalyar ko'paytmasi

$$I(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_1 r_u^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) r_u r_v + a_2 b_2 r_v^2$$

ko'rinishda yo'zish mumkin. Demak, $I(\vec{a}, \vec{b})$ skalyar ko'paytmani hisoblash uchun, \vec{a} va \vec{b} vektorlarning \vec{r}_u, \vec{r}_v bazisdagi koordinatalarini va $E = \vec{r}_u^2, F = (\vec{r}_u, \vec{r}_v)$ va $G = \vec{r}_v^2$ funksiyalarni bilish yetarli.

Sirtning birinchi kvadratik formasi $I(\vec{a}, \vec{a}) = a_1^2 E + 2a_1 a_2 F + G a_2^2$ ko'rinishda aniqlanadi. Birinchi kvadratik formasi yordamida sirt ustida chiziqlar yoyning uzunligin, sirt ustida yotuvchi chiziqlar orasidagi burchakni, sirt ustidagi sohaning yuzini, sirt ustidagi geodezik chiziqning geodezik egriligini va hokazolarni aniqlash mumkin.

Barcha narsalarning tashqi va ichki ko'rinishi bo'lganidek, sirtlarning ham ichki va tashqi geometriyasi mavjud. Sirtlarning ichki geometriyasi deganda, sirt mustaqil ob'ekt sifatida qaralib, sirtning ustida har geometrik hisob kitoblar bajariladi. Bu holatda sirtni planimetriyada qaraladigan tekislikka o'xshatish mumkin, y'ani tekislikni hech qanday fazo bilan, yoki boshqa geometrik shakllar bilan aloqasi yo'q deb hisoblab, faqat tekislik ustida aniqlangan geometrik figuralarning xossalari o'rganiladi. Sirtning birinchi kvadratik formasi, bu kvadratik forma bilan bog'langan izometriya va egilish masalalari sirtning ichki geometriyasini to'la aniqlaydi. Sirtning tashqi geometriyasi deganda fazodagi ya'ni stereometriyadagi tekislikni nuqta, to'g'ri chiziq va ikkinchi tartibli sirtlar bilan birga qarab, ularning o'zaro vaziyatlari tushunish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Narmanov A.Ya Differensial geometriya . T. Turon-Iqbol, 2016. 225 bet.
2. Narmanov A.Ya, Sharipov A.S., Aslonov J.O. Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to'plami, T.: Universitet, 2014.
3. Мищенко А. С, Фоменко А. Т. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии. М.: Физматлит, 2004. 304 с.
4. A.Sobirov "Differensial geometriya kursi". Davlat o'quv pedagogika nashriyoti 1959-yil.

RAQAMLI TA'LIMNING TALABALARDA EVRISTIK FIKRLASHIGA TA'SIRI

Adjiyev N
Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni
qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti
Samarqand o'qituvchisi mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining talabalar evristik fikrlashini shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim platformalarining kognitiv jarayonlarga ta'siri, muammoli vaziyatlar orqali mustaqil tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishi xususida bahs yuritiladi. Shuningdek, O'zbekiston va xorijiy davlatlarda raqamli ta'lim amaliyotlarining qiyosiy tahlili keltirilib, ilg'or pedagogik modellar va texnologiyalarni mahalliy sharoitga integratsiya qilish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, evristik fikrlash, adaptiv ta'lim tizimlari, virtual reallik, kengaytirilgan reallik, interaktiv muhit, simulyatsiya, o'yinlashtirish, masofaviy ta'lim.

Abstract: This article analyzes the role of digital educational technologies in the formation of heuristic thinking of students. The impact of modern educational platforms on cognitive processes, the development of the ability to independently analyze and make decisions through problem situations is discussed. Also, a comparative analysis of digital educational practices in Uzbekistan and foreign countries is presented, and the prospects for integrating advanced pedagogical models and technologies into local conditions are discussed.

Keywords: Digital education, heuristic thinking, adaptive learning systems, virtual reality, augmented reality, interactive environment, simulation, gamification, distance learning.

Аннотация: В статье анализируется роль цифровых образовательных технологий в формировании эвристического мышления учащихся. Обсуждается влияние современных образовательных платформ на когнитивные процессы и развитие навыков самостоятельного анализа и принятия решений в проблемных ситуациях. Также представлен сравнительный анализ практики цифрового образования в Узбекистане и зарубежных странах, обсуждаются перспективы интеграции передовых педагогических моделей и технологий в местные условия.

Ключевые слова: Цифровое обучение, эвристическое мышление, адаптивные системы обучения, виртуальная реальность, дополненная реальность, интерактивная среда, моделирование, геймификация, дистанционное обучение.

Kirish

Evristik fikrlash – bu insonning mavjud bilimlar bazasi va intellektual qobiliyatlaridan foydalangan holda yangi yechimlar ishlab chiqish jarayoni bo'lib, zamonaviy jamiyatda innovatsion tafakkurning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishi natijasida ta'lim sohasida raqamli transformatsiya yuz berib, muammoli ta'lim metodikalarini joriy etish va kognitiv jarayonlarni optimallashtirish imkoniyati oshdi. Ushbu

maqolada raqamli ta'limning evristik fikrlashga bo'lgan ta'siri tahlil qilinib, turli mamlakatlarda amalga oshirilayotgan ilg'or yondashuvlar o'rganiladi.

Asosiy qisim: 1. Raqamli ta'lim va evristik fikrlash: nazariy asoslar Evristik fikrlash kognitiv psixologiya va pedagogika nazariyalarida tanqidiy tafakkur, kreativlik va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatlari bilan bog'liq tarzda ko'rib chiqiladi. Raqamli ta'limning bu jarayonga ta'siri quyidagi omillar orqali namoyon bo'ladi:

Adaptiv ta'lim tizimlari: Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlaridan foydalangan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish;

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari: Kengaytirilgan tajriba asosida muammolarni modellashtirish va yechim ishlab chiqish;

Interaktiv va kollaborativ muhitlar: Onlayn platformalar orqali talabalar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirish;

Simulyatsiya va o'yinlashtirish: Amaliy mashg'ulotlar orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash va real hayotiy holatlar bilan bog'lash.

2. O'zbekistonda raqamli ta'lim va evristik tafakkurni shakllantirish O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator davlat dasturlari va loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

"Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasining ta'lim sektoriga yo'naltirilgan tashabbuslari;

Elektron ta'lim resurslari: "Ziyonet", "Edukatsiya.uz" va boshqa platformalar orqali masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish;

STEM va loyihaviy ta'lim: Oliy o'quv yurtlarida muammoli vaziyatlar orqali talabalar evristik tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan kurslarning rivojlanishi;

Akademik hamkorlik va xalqaro tajriba almashinuvi: O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining xalqaro onlayn ta'lim platformalari bilan integratsiyasi.

3. Xorijiy mamlakatlar tajribasi Dunyo miqyosida raqamli ta'lim va evristik fikrlashni shakllantirish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud:

AQSH: Coursera, edX kabi platformalar orqali massiv ochiq onlayn kurslar (MOOC) formatida moslashuvchan ta'lim tizimlarini rivojlantirish;

Yevropa mamlakatlari: Finlyandiya va Germaniyada tizimli muammoli ta'lim metodikasini joriy etish;

Janubiy Koreya: Sun'iy intellekt va o'yinlashtirish texnologiyalaridan foydalanish orqali evristik fikrlashni rivojlantirish.

4. Milliy va xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil

O'zbekistonda raqamli ta'lim endilikda rivojlanayotgan bo'lsa, xorijiy mamlakatlarda bu jarayon ancha oldin boshlangan va rivojlangan metodikalarga ega;

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini mahalliy sharoitga moslashtirish orqali talabalar evristik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud;

AKT infratuzilmasini modernizatsiya qilish va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Raqamli ta'lim evristik fikrlashni shakllantirish uchun qudratli vositadir. O'zbekiston ta'lim tizimi global tendensiyalarni hisobga olgan holda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishi lozim. Davlat, xususiy sektor va akademik hamjamiyatning hamkorligi orqali raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish kelajak avlodning kreativ va innovatsion tafakkurga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Anderson, J. R. (2005). Cognitive Psychology and Its Implications. Worth Publishers.
2. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
3. Jonassen, D. H. (2011). Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. Routledge.
4. Mayer, R. E. (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press.

SURXONDARYO VILOYATIDA IJTIMOIIY SOHA HISOBLANGAN KICHIK BIZNES KO'RSATKICHINI ARIMA MODELLARI BILAN PROGNOZLASHTIRISH

G.S.Jo'rayeva

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda Surxondaryo viloyati savdo hajmida kichik biznes ulushini ARIMA modellari yordamida prognozlash usullari ko'rib chiqilgan. ARIMA modeli tarkibiy qismlari (AR, I, MA) orqali vaqtli qatorlar tahlil qilinib, kichik biznesning o'sish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznes ulushining kelgusi yillarda sezilarli o'sishi prognoz qilinmoqda, bu viloyat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kichik biznes subyektlari uchun samarali iqtisodiy siyosat, infratuzilma va kadrlar tayyorlash masalalari o'rganilgan.

Annotation: This study examines methods for forecasting the share of small businesses in the trade volume of Surkhandarya region using ARIMA models. Time series analysis was performed using the components of the ARIMA model (AR, I, MA) and the growth prospects of small businesses were analyzed. According to the results of the study, a significant increase in the share of small businesses is projected in the coming years, which will be of great importance for the sustainable development of the

regional economy. The issues of effective economic policy, infrastructure and personnel training for small businesses were also studied.

Kalit so'zlar: ARIMA modeli, kichik biznes, savdo hajmi, prognozlash, iqtisodiy rivojlanish, vaqtli qatorlar, raqobatbardoshlik, Surxondaryo viloyati, statistik tahlil.

Keywords: ARIMA model, small business, sales volume, forecasting, economic development, time series, competitiveness, Surkhandarya region, statistical analysis.

Kirish. Vaqtli qatorlarni prognoz qilish uchun mashhur va keng qo'llaniladigan statistik usullardan biri ARIMA modellashtirish usulidir.

ARIMA modeli tarkibiy qismlari:

1. Avtoregressiya (AR(p)):
2. Integratsiyalashgan (I(d)):
3. Harakatlanuvchi o'rtacha (MA(q)):

Modeldan Surxandaryo viloyati savdo hajmida kichik biznes ulushini prognozlashdan foydalanamiz.

Vaqtli qator chizmasini ko'zdan kechiramiz (1-rasm):

1-rasm. Surxandaryo viloyati savdo hajmida kichik biznes ulushi (mlrd so'm)¹⁵.

Keyingi bosqichda uning satsionarligini tekshiramiz. 1-rasmga ko'ra, vaqtli qator satsionar emas. Shundan so'ng tajriba uchun vaqtli qatorning keyingi farqiga o'tildi. Birinchi farqini Dikki Fuller testi bilan tekshirganimizda quydagi natijaga erishdik:

1-jadval

Kengaytirilgan Dikki Fuller testi natijalari¹⁶.

Augmented Dickey-Fuller test for d_Savdomlrdsom
testing down from 4 lags, criterion AIC
sample size 10
unit-root null hypothesis: $a = 1$

test without constant
including 2 lags of $(1-L)d_Savdomlrdsom$
model: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$
estimated value of $(a - 1)$: 0.671915
test statistic: $\tau_{nc}(1) = 6.37826$
asymptotic p-value 1
1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.057
lagged differences: $F(2, 7) = 24.124 [0.0007]$

test with constant
including 2 lags of $(1-L)d_Savdomlrdsom$
model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$
estimated value of $(a - 1)$: 0.707773
test statistic: $\tau_c(1) = 4.46267$
asymptotic p-value 1
1st-order autocorrelation coeff. for e: 0.004
lagged differences: $F(2, 6) = 20.362 [0.0021]$

¹⁵ www.surxonstat.uz – Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi sayti ma'lumotlari asosida ishlab chiqildi.

¹⁶ Gretl asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Yuqoridagi jadvaldan p-qiymatlar 0,1 ahamiyatlilik darajasidan katta. Bu degani 1 farq ham satsionar emas. Demak 2-farq satsionar va ARIMA(p, d, q) modelimizda d=2 ga teng bo'lmoqda.

Navbatdagi bosqichda p va q ning qiymatlarini topishimiz kerak . Buning uchun korrelogramma kuzdan kechiriladi:

2-rasm. Korrelogramma¹⁷.

Birinchi rasmda ACF kamayib boruvchi xarakterga ega ($q=0$). PACF esa 1-lagi ahamiyatli holos ($p=1$).

Shunday qilib, ARIMA(p, d, q) quydagicha bo'ladi;

$$\text{ARIMA}(1, 2, 0) \tag{1}$$

Navbatdagi bosqichda model tuzamiz.

2-jadval

Regression tahlil natijalari¹⁸.

Model 1: ARIMA, using observations 2012-2023 (T = 12)
 Dependent variable: $(1-L)^2$ Savdomlrdsom
 Standard errors based on Hessian

¹⁷ Gretl asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

¹⁸ Gretl asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

	Coefficient	Std. Error	z	p-value	
const	235.632	50.4137	4.674	<0.0001	***
phi_1	-0.680074	0.216249	-3.145	0.0017	***
Mean dependent var	250.2667	S.D. dependent var		394.4672	
Mean of innovations	-5.576073	S.D. of innovations		282.8430	
R-squared	0.998363	Adjusted R-squared		0.998363	
Log-likelihood	-85.07638	Akaike criterion		176.1528	
Schwarz criterion	177.6075	Hannan-Quinn		175.6142	
	Real	Imaginary	Modulus	Frequency	
AR					
Root 1	-1.4704	0.0000	1.4704	0.5000	

2-jadvalga ko'ra modelning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$\Delta^2 y = 235,632 - 0,680074 \Delta^2 y_{t-1} \quad (2)$$

Modelni tekshirgimizda aproksimasiya xatoligi 18% chiqdi. Odatda 20 foizgacha balsa model sifati yaxshi hisoblanadi.

Model bo'yicha prognoz ishlab chiqamiz:

3-jadval

Prognoz qiymatlar¹⁹.

For 95% confidence intervals, z(0.025) = 1.96				
Obs	Savdomlrdsom	prediction	std. error	95% interval
2010	1234.60			
2011	1630.50			
2012	2100.10	2218.82		
2013	2786.00	2915.46		
2014	3571.90	3720.68		
2015	4337.80	4685.67		
2016	5604.20	5513.18		
2017	6605.90	6926.10		
2018	8161.50	8183.50		
2019	9740.50	9736.29		
2020	11500.2	11699.5		

¹⁹ Gretl asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

2021	14264.9	13532.9		
2022	16832.6	16742.0		
2023	20231.7	19930.2		
2024		23461.3	282.843	(22906.9, 24015.6)
2025		27202.0	468.377	(26284.0, 28120.0)
2026		30991.0	756.947	(29507.4, 32474.6)
2027		35143.0	1049.51	(33086.1, 37200.0)
2028		39444.1	1395.54	(36708.9, 42179.3)
2029		44039.7	1759.45	(40591.2, 47488.1)

Prognozlarning grafik ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

3-rasm. Prognoz qiymatlar.

Xulosa. Surxondaryo viloyatidagi kichik biznesning savdo hajmidagi ulushining o'sish prognozi juda ijobiy. 2023 yildan 2028 yilgacha bo'lgan davrda ko'rsatkichlar har yili sezilarli darajada oshib borishini ko'rish mumkin. Masalan, 2023 yildan 2024 yilgacha o'sish 17.7% ni tashkil etib, bu kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy jihatdan rivojlanish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. 2025 yilda kichik biznes ulushi 27202.0 milliard so'mga yetishi prognoz qilinayotgan bo'lsa, 2028

yilga kelib bu ko'rsatkich 44039.7 milliard so'mga yetishi kutilmoqda. Bu, o'z navbatida, kichik biznesning viloyat iqtisodiyotidagi muhim rolini kuchaytiradi.

Biroq, bunday o'sishning amalga oshishi uchun samarali iqtisodiy siyosatlar, soliq imtiyozlari va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning kengaytirilgan dasturlari zarur. Shuningdek, infratuzilma, biznesga yordam beruvchi xizmatlar va malakali kadrlar tayyorlash sohalariga e'tibor qaratish kerak. Kichik biznesning rivojlanishi nafaqat yangi ish o'rinlari yaratishga, balki mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga ham yordam beradi, bu esa viloyat iqtisodiy mustahkamligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Namazov Gafur Shoqulovich. Xudud makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini prognoz qilishda ARIMA modeli va sun'iy neyron to'r(ANN) vosilarini taqqoslash 2022. №3.
2. Mamatqulova S.F., Turayev B.E. Surxondaryo viloyatidagi kichik biznesning savdo hajmidagi ulushining o'sish prognozi arima modeli asosida prognozlash. Journal of universal science and research. 2024
3. **“Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik” – Darslik**, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2019
4. **Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi hisobotlari (2010–2024)**
Rasmiy statistik ma'lumotlar manbai — <http://surxonstat.uz>

VEKTOR MAYDONLARNING INTEGRAL CHIZIQLARI

E.A.Yuldashov

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Matematika yo`nalishi

magistranti:

Annotasiya: Ushbu maqolada ko'pxillikning urinma fazosi va urinma qatlamasi, vektor maydon, vektor maydonlarning integral chiziqlari, vektorlarni parallel ko'chirish, vektorlarning aylanaga urinishi va uning grafiklarini chizish haqida ma'lumotlar berilgan.

Annotation: This article provides information about the attempt space and attempt layer of a manifold, vector field, integral lines of vector fields, parallel translation of vectors, attempt of vectors to a circle and drawing its graphs.

Kalit so'zlar: ko'pxillik, ko'pxillikning urinma fazosi, vektor maydon, vektor maydonning integral chizig'i.

Keywords: manifold, the range space of a manifold, vector field, line integral of a vector field.

Ko'pxilliklarda vektor maydonlarni aniqlab olamiz.

Berilgan M ko'pxillikning x nuqtasi orqali cheksiz ko'p silliq chiziqlar o'tadi, bu chiziqlarning x nuqtadagi urinma vektorlari to'plami $T_x M$ ko'pxillikning x nuqtadagi urinma fazosi deb ataladi. Ko'pxillikning barcha x nuqtasida aniqlangan urinma fazolar oilasining birlashmasi shu ko'pxillikning urinma qatlamosi deb ataladi va quyidagicha belgilanadi

$$TM = \bigcup_{x \in M} T_x M.$$

Urinma qatlamosining o'lchami ko'pxillikning o'lchamidan ikki marta katta bo'ladi, chunki urinma qatlamosining elementlari deganda ko'pxillikka tegishli nuqta va bu nuqtaga mos urinma fazodan iborat $(x, T_x M)$ juftlikka aytiladi.

Tarif 1. Berilgan M silliq ko'pxillikning B qism to'plamidagi har bir $x \in B$ nuqtaga ko'pxillikning $T_x M$ urinma fazosiga tegishli biror $X_x \in T_x M$ vektor mos qo'yilgan bo'lsa B qism to'plamda X vektor maydon berilgan deyiladi.

Vektor maydonning akslantirish bilan berilgan ta'rifini ham keltiramiz.

Xar bir $x \in M$ uchun $\pi(X, x) = x$ qoida bilan aniqlanuvchi $\pi: TM \rightarrow M$ akslantirish proyeksiya deb ataladi, bu yerda $X \in T_x M$.

Ta'rif 2. Berilgan silliq M ko'pxillikda $\pi \circ X(x) = x$ qoida bilan aniqlanuvchi $X: M \rightarrow TM$ akslantirish ko'pxillik ustida aniqlangan vektor maydon deyiladi.

Endi vektor maydonning integral chizig'i tushunchasini kiritamiz. Bizga M ko'pxillikda aniqlangan X silliq vektor maydon berilgan hamda shu ko'pxillikda $\vec{\gamma} = \vec{\gamma}(t)$ tenglama bilan aniqlangan differensiallanuvchi γ chiziq ham berilgan bo'lsin

Ta'rif 3. Berilgan M silliq ko'pxillikning B qism to'plamida X vektor maydon berilgan bo'lsin. Shu to'plamdagi har bir t uchun $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$ munosabat o'rinli bo'lsa, γ chiziq X vektor maydonning integral chizig'i deyiladi.

$\gamma'(t) = X(\gamma(t))$ bu munosabatni quyidagicha tushunamiz, ya'ni ko'pxillikda X vektor maydon ham aniqlangan va γ egri chiziq ham aniqlangan. γ egri chiziqning har bir nuqtasidagi urinma $\gamma'(t)$ vektori X vektor maydonning shu nuqtadagi $X(\gamma(t))$ vektori bilan ustma – ust tushsa X vektor maydon uchun γ egri chiziq integral chiziq hisoblanadi.

Vektor maydonning integral chizig'iga doir teoremani keltiramiz.

Teorema 1. Silliq vektor maydon berilgan sohaning har bir nuqtasidan shu vektor maydonning yagona integral chizig'i o'tadi.

Teoremadan tushunish mumkinki, vektor maydonning integral chiziqlari bir biri bilan o'zaro kesishmaydi, agarda kesishsa ular ustma ust tushib bitta integral chiziqni aniqlaydi.

Misol-1. Berilgan $X = -yi + xj$ vektor maydonning integral chizig'i topilsin.

Yechish: Ta'rifga ko'ra, $\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$ tenglamalar sistemasini yechsak, berilgan

vektor maydonni integral chizig'ini topgan bo'lamiz. Bundan $\begin{cases} x'' = -y' \\ y' = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = x \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$ ni hosil qilamiz va ikkala tenglikni mos ravishda bo'lib yuboramiz. $\frac{dy}{dx} =$

$\frac{x}{-y}$ ni hosil qilamiz va tenglikning ikkala tomonini integrallaymiz va $-\int y dy = \int x dx$

$\Rightarrow y^2 + x^2 = C, C \geq 0$ – bu esa markazi koordinatalar boshida bo'lgan konsentrik aylanalarni beradi. Tekislikda vektor maydon berilgan degani, tekislikning har bir nuqtasiga bitta vektorni mos qo'yish deganidir. (1-chizma).

1-chizma

Misol – 2.

maydonning toping.

Bu vektor vektor maydon hisoblanadi.

$X = \{0; -2\}$ vektor integral chizig'ini

Yechish: maydon o'zgarmas

$\begin{cases} x' = 0 \\ y' = -2 \end{cases}$ sistemani yechamiz: $\frac{dx}{dt} = 0, \frac{dy}{dt} = -2$, ni hosil qilamiz

va tenglikning ikkala tomonini integrallaymiz va $\int dy = \int 2 dt, \int dx = \int 0 dt$

\Rightarrow

$\Rightarrow x = C_1, y = 2t + C_2; x|_{t=0} = x_0, y|_{t=0} = y_0$ boshlang'ich shartlarga mos yechimlarini

topamiz. $\begin{cases} x_0 = c_1 \\ y_0 = 2 \cdot 0 + c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C_1 \\ y = C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ y = 2t + y_0 \end{cases}$ hosil bo'ladi. Bu parallel

ko'chirishni parametrik tenglamasidir. (2 – chizma).

2 – chizma.

Misol 1.2.4 Quyidagi vektor maydon integral chizig‘i topilsin: $X = \{x, y, 2z\}$

Yechish: $\begin{cases} \mathbf{x}' = \mathbf{x} \\ \mathbf{y}' = \mathbf{y} \\ \mathbf{z}' = 2\mathbf{z} \end{cases}$ differensial tenglamalar sistemasini yechamiz. Bundan

$$\begin{cases} \ln x = t + c_1 & x = c_1 e^t \\ \ln y = t + c_2 & y = c_2 e^t \\ \ln z = 2t + c_3 & z = c_3 e^{2t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = c_1 x \\ z = c_2 x^2 \end{cases} \text{ yechimga ega bo‘lamiz.}$$

Misol 1.1.1 $X = \{-y, x, 0\}$ vektor maydonni integral chizig‘ini toping.

Yechish: $\begin{cases} \mathbf{x}' = -\mathbf{y} \\ \mathbf{y}' = \mathbf{x} \\ \mathbf{z}' = \mathbf{0} \end{cases}$ differensial tenglamalar sistemani yechsak quyidagi

tenglikka ega bo‘lamiz. $\begin{cases} x = c_1 \cos ct + c_2 \sin ct \\ y = c_1 \sin ct - c_2 \cos ct \\ z = c_3 \end{cases}$ yoki $\begin{cases} x^2 + y^2 = c^2 \\ z = c' \end{cases}$ hosil bo‘ladi.

Demak bu vektor maydonning integral chiziqlari $z=0$ tekislikka parallel tekisliklardagi konsentrik aylanalar oilasidan iborat. O'z o'qi bu konsentrik aylanalar oilasining markazlaridan tashkil topgan.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Азамов А.А., Нарманов А. Я. О предельных множествах орбит систем векторных полей. Дифференциальные уравнения. 2004. Т. 40, №2, С. 257-260.
2. А.Ҳа. Нарманов, А. С. Шарипов, Ж. О. Аслонов Дифференциал геометрия ва топология курсидан масалалар то'plami, Т: Университет, 2014 йил.
3. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике, Математический институт имени и. А. Стеклова РАН, май 2010, 553 с.
4. Олвер П.О приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям, М: Мир, 1989, 640 с.

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI VA UNING IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDAGI O'RNI

Xudoyorov Shaxriyor Baxtiyor o'g'li
“Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti
“Axborot tizimlari va texnologiyalari” ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi, xudoyorovshaxriyor57@gmail.com, +998946750413
Erazarov Mirzohid Yuldash o'g'li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Axborot texnologiyalari va aniq fanlar” kafedrasida o'qituvchisi
ernazarov.mirzohid@mail.ru, +998 91 969 67 69

Anotatsiya: Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining global miqyosdagi rivojlanish tendensiyalari, investitsiyaviy oqimlar va amaliy qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, blokcheynning kriptoga aloqador bo'lmagan sohalardagi o'sib borayotgan roli yoritiladi. Jumladan, ta'minot zanjiri boshqaruvi, raqamli shaxsiyatlar yaratish, korrupsiyaga qarshi kurash, yer mulki hujjatlarini boshqarish va agro-oziq-ovqat logistikasida kuzatuvchanlikni ta'minlash kabi sohalarda blokcheynning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotlar blokcheyn texnologiyasining tarmoq va tekshiruv xarajatlarini kamaytirishi, shaffoflik va ishonchni oshirishi orqali iqtisodiyot, tashkilotlar va jamiyat uchun katta imkoniyatlar yaratishini ta'kidlaydi. Shuningdek, blokcheynning insonparvarlik va rivojlanish sektorlarida ham muhim yechimlar taklif qilishi qayd etilgan.

Kalit soʻzlar: blokcheyn, kriptovalyuta, investitsiya, texnologiya, tarmoq, tranzaksiya, shaffoflik, ishonch, xavfsizlik, avtomatlashtirish, raqamlashtirish, kuzatuvchanlik, barqarorlik, kiberxavfsizlik, inklyuziya.

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, инвестиции, технология, сеть, транзакция, прозрачность, доверие, безопасность, автоматизация, оцифровка, прослеживаемость, устойчивость, кибербезопасность, инклюзивность.

Keywords: blockchain, cryptocurrency, investment, technology, network, transaction, transparency, trust, security, automation, digitalization, traceability, sustainability, cybersecurity, inclusion.

Kirish Blokcheyn "internet ixtirosidan keyingi sanoatlarda eng katta oʻzgarishlarni keltirib chiqaruvchi texnologiya" sifatida qaralmoqda va yaqin kelajakda dunyoni qayta shakllantirish salohiyatiga ega boʻlgan yirik kompyuter tendensiyasi sifatida eʼtirof etilgan. Blokcheynning eng eʼtiborli qoʻllanilishlaridan biri shundaki, bu texnologiya metaverse uchun asosiy texnologiya boʻlib xizmat qiladi va moliyaviy texnologiyalar, logistika va agro-ozuq-ovqat sanoati kabi mavjud sohalarda inqilobiy yangiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Blokcheyn bilan bogʻliq loyihalarga investitsiyalar boʻyicha sezilarli oʻsish tendensiyasi kuzatilmoqda. 2012-yildan 2020-yilgacha dunyo boʻylab 3000 dan ortiq blokcheynga oid venchur kapital (VC) bitimlari yakunlangan. Bu davrda farishtainvestorlar, venchur kapitalistlar, biznes inkubatorlar va korporatsiyalar tomonidan 16 milliard dollardan ortiq mablagʻ kiritilgan. Ushbu texnologiya bilan bogʻliq loyihalarga investitsiyalar 2021-yilda 18 milliard dollarga yetgan, 2022-yilning dastlabki besh oyida esa 9,5 milliard dollardan oshgan. 2023-yilda esa kriptovalyuta bozori sezilarli darajada pasayishni boshdan kechirdi, ayniqsa kripto venchur kapitali (VC) investitsiya tendensiyalarida. VC investitsiyalari keskin kamayib, 10,7 milliard dollarga tushdi, bu esa 2022-yildagi 33,3 milliard dollarga nisbatan 68 % ga kamayishni anglatadi. Shunga qaramay, 2023-yildagi jami investitsiya avvalgi "ayiq bozori" davrlaridan yuqori boʻlib, 2019 va 2020-yillarda kiritilgan 6,4 milliard dollardan oshib ketgan.

Kelgusi yilga qarab, kripto venchur kapitalistlari 2024-yilda investitsiyalar va bitimlarda yangi oʻsishni kutishmoqda, bu esa yaqindagi narx oʻzgarishlari va bozorning oʻsish tendensiyalari bilan bogʻliq. Masalan, 2023-yil boshida bitcoin narxi \$16,605 boʻlgan 2024-yil 20-yanvar holatiga esa u \$41,635 ga koʻtarilgan. OAVning asosiy eʼtibori kripto bilan bogʻliq investitsiyalarga qaratilgan boʻlsa-da, blokcheynning kriptoga aloqador boʻlmagan investitsiyalari ham sezilarli darajada ortib bormoqda. "The Brainy Insights" bozor tadqiqot kompaniyasi blokcheynning taʼminot zanjiri bozorida katta oʻsish boʻlishini bashorat qilmoqda: bu bozor 2022-yildagi 1,5 milliard dollardan 2032-yilga kelib 75,4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu oʻsishga asosiy turtki boʻlayotgan omillar – bu taʼminot zanjirida

oshayotgan shaffoflik talabi va tranzaksiyalarda xavfsizlikning kuchaytirilishidir. Blokcheynning ta'minot zanjiri boshqaruvida qo'llanilishi avtomatlashtirishni kuchaytiradi va vositachilarning zaruratini kamaytiradi, bu esa bozorning jiddiy kengayishiga yo'l ochadi .

Blokcheynga investitsiyalarning ko'payishiga sabab bo'layotgan asosiy omillardan biri – bu texnologiya tekshiruv xarajatlari va tarmoq xarajatlarini kamaytirishi ishonch va kuzatuvchanlikni oshirishi bo'lib, bu tashkilotlar, iqtisodiyot va jamiyatlar uchun muhim foyda keltiradi. Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlarda blokcheynning yuqori ta'sirga ega bo'lgan ba'zi qo'llanilish sohalari aniqlangan, jumladan: ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish, (2017), barqarorlikni targ'ib qilish , kiberxavfsizlikni kuchaytirish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish , xavfsiz raqamli shaxsiyatlar yaratish , korrupsiyaga qarshi kurash, mulk registrini yaxshilash, yer hujjatlari va egaligini xavfsiz boshqarish hamda agro-oziq-ovqat sohasida logistika va kuzatuvchanlikni yaxshilash

Shuningdek, oldingi tadqiqotlar blokcheynning gumanitar va rivojlanish sohaslarida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlagan.

Xulosa: Blokcheyn texnologiyasi, o'zining innovatsion xususiyatlari va imkoniyatlari bilan, dunyo bo'ylab turli sohalarda sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. U nafaqat kriptovalyuta sohasida, balki ta'minot zanjiri boshqaruvi, raqamli shaxsiyatlar yaratish, korrupsiyaga qarshi kurash, yer mulki boshqaruvi va agro-oziq-ovqat logistikasida ham keng qo'llanilmoqda. Blokcheynning asosiy afzalliklari, jumladan, shaffoflikni oshirish, tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash va tarmoq xarajatlarini kamaytirish, uni iqtisodiyot va jamiyat uchun samarali vositaga aylantiradi.

Garchi 2024-yilda kriptovalyuta bozorida sezilarli pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, blokcheyn texnologiyasiga investitsiyalar hali ham o'sishda davom etmoqda va kelajakda yangi imkoniyatlar yaratadi. Blokcheynning insonparvarlik va rivojlanish sohaslaridagi salohiyati ham katta, bu texnologiya ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Shuningdek, bu texnologiyaning o'sib borayotgan roli, avtomatlashtirishni kuchaytirish, vositachilarning sonini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali bozorlarda yangi imkoniyatlarni yaratishda davom etmoqda.

Shunday qilib, blokcheynning global miqyosdagi rivojlanishi va uning turli sohalardagi qo'llanilishi, iqtisodiyotni yanada shaffof va xavfsiz qilishga yordam beradi, bu esa kelajakda turli sanoatlarda inqilobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Editorial: Economic, social and political impacts of blockchain

<https://www.sciencedirect.com/journal/telecommunications-policy>

2 Blockchain and the Digital Economy: The Socio-Economic Impact of Blockchain Technology <https://doi.org/10.2307/j.ctv16qjxg0>

3 **Blockchain and the Digital Economy**
<https://doi.org/10.1017/9781788212267>

4 **BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASI TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY MAQOMI** <https://cyberleninka.ru/article/n/blokcheyn-texnologiyasi-tushunchasi-va-uning-huquqiy-maqomi>

TA'LIMDA KIBERXAVFSIZLIK VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI HIMOYALASH MASALALARI

Yuldoshev Ramazon Shokir o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” ta'lim yo'nalishi 2-bosqich 3.23-guruh talabasi, ramazon72@gmail.com, +998 99 754 14 10

Erazarov Mirzohid Yuldash o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Axborot texnologiyalari va aniq fanlar” kafedrasi o'qituvchisi ernazarov.mirzohid@mail.ru, +998 91 969 67 69

Anotatsiya: Kiberxavfsizlik doimiy muvozanatni talab qiladi, chunki xavfsizlik va qulaylik o'rtasidagi tanlov tashkilotlar va iste'molchilarga murakkab savdolari yaratadi. Texnologik taraqqiyot va raqamli transformatsiya jarayonlari ortiqcha xavfsizlik choralarning umumiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib kelishi mumkin. Kiberxavfsizlikning samarali boshqarilishi uchun tashkilotlar har bir jarayonni zaifliklar uchun tekshirishlari, ko'nikmalarni rivojlantirishlari va texnologiyalarni joriy etishlari kerak. Kichik va o'rta bizneslar (KOB) kiberbarqarorlikda katta muammolarga duch kelmoqda, ular katta tashkilotlarga qaraganda sezilarli darajada orqada qolmoqda. Jahon iqtisodiy forumida 120 rahbar kiber tengsizlikni bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Bu holat kiberxavfsizlikka bo'lgan yondashuvni takomillashtirish va barcha tashkilotlarga teng imkoniyatlar yaratish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, muvozanat, xavfsizlik, qulaylik, texnologiya, raqamli transformatsiya, risk, barqarorlik, innovatsiya, tashkilot, strategiya, xavf, tengsizlik, so'rov.

Ключевые слова: кибербезопасность, баланс, безопасность, удобство, технология, цифровая трансформация, риск, устойчивость, инновации, организация, стратегия, опасность, неравенство, опрос.

Keywords: cybersecurity, balance, safety, convenience, technology, digital transformation, risk, resilience, innovation, organization, strategy, danger, inequality, survey.

Kirish

Kiberxavfsizlik doimiy muvozanatni saqlashni talab qiladi. Yillar davomida bu kurash xavfsizlik va qulaylik o'rtasidagi tanlov sifatida ko'rsatilgan. Biznes muhitida ham, iste'molchi sohasida ham, xavfsizlikni kuchaytirish ko'pincha qulaylikning pasayishi bilan bog'liq bo'ladi, bu esa ko'plab oxirgi foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinishi qiyin bo'lgan savdolarini yaratadi. Tashkilotlar bu masalani texnologiya va siyosat orqali majburlashlari mumkin, ammo bu xavfli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bugun yangi bir chaqiruv yuzaga kelmoqda., asosiy axborot xavfsizligi ofitserlari (CISolar), asosiy axborot ofitserlari (CIOlar) va korporativ xavfsizlikni saqlashda ishtirok etuvchi boshqalar uchun, bu ziddiyat endi ko'proq qulaylikka qarshi emas, balki rivojlanishga qarshi. Tashkilotlar raqamli transformatsiyani amalga oshirib, texnologiya tashabbuslarini biznes muvaffaqiyatiga yaqinroq bog'lab borayotgan sari, ortiqcha kiberxavfsizlik choralari umumiy rivojlanishni to'xtatishi mumkin. Albatta, kiberxavfsizlik choralarining juda zaif bo'lishi jiddiy hodisalarga olib kelishi mumkin, bu esa rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Comp TIA 2024 yilgi "Kiberxavfsizlik holati" hisobotida kiberxavfsizlik tenglamasini muvozanatlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan ko'plab o'zgaruvchilarni o'rganadi. Kiberxavfsizlik biznes uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgani sayin, har bir jarayon potentsial zaifliklar uchun tekshirilishi kerak. Risklarni tahlil qilish amaliyoti esa ish jarayonlari, ko'nikmalarni rivojlantirish va texnologiya joriy etish bo'yicha qarorlarni qabul qilishni ta'minlaydi. Texnologik tendensiyalar rivojlanib, hujumlar naqshlari o'zgarishi bilan haqiqiy muvozanatga erishish imkonsiz bo'ladi. Bu muvozanatni saqlash doimiy ish talab qiladi.

Tashkilotning barcha jarayonlari, ayniqsa hodisa javob berish bilan bog'liq bo'lganlar, yaxshilanishi kerak. Ko'nikmalar bo'shliqlari kamaytirilishi zarur, bu keng qamrovli ishchi kuchini ta'limlash, maxsus kiberxavfsizlik resurslari, tashqi hamkorlar yoki (ko'pincha) uchalasining kombinatsiyasini o'z ichiga olishi mumkin. Asboblarning to'plami o'sishi kerak, aniq faoliyatlarni hal qiladigan texnologiyalar va hamma narsani birlashtiradigan boshqaruv panellari bilan. Sezilarli o'zgarishlar asta-sekin, ammo ishonchli tarzda ta'sir qilmoqda.

Kiberxavfsizlikning iqtisodiyotdagi umumiy holati haqida so'rovda qatnashganlarning 67%i vaziyatning yaxshilanayotganini his qiladi, shu jumladan 27%i vaziyat juda sezilarli darajada yaxshilanayotganini aytishdi. 2022-yilda faqat

25% bu ishning juda sezilarli yaxshilanishini his qilgan edi. Tashkilotlar nuqtai nazaridan, so'rovda qatnashganlarning 76%i o'zlarining tashkilotlaridagi kiberxavfsizlikni qoniqarli deb hisoblashadi, shu jumladan 28%i ishni to'liq qoniqarli deb baholashadi. 2022-yilda esa faqat 24% to'liq qoniqarli bo'lgan.

Qiziqarli jihat shundaki, tashkilot bo'ylab rahbarlar va boshqa ishchilarning qoniqish darajasi o'rtasida sezilarli farq mavjud. 10 nafar rahbarning 4 nafari tashkilotlaridagi kiberxavfsizlikdan to'liq qoniqish bildirgan, IT xodimlarining 25% va biznes xodimlarining 21% ga nisbatan. Buning sababi ikki tomonda ham bo'lishi mumkin. Rahbarlarga texnologiya bilan ko'proq erkinlik berilishi mumkin, bu ularga boshqa xodimlarga nisbatan ko'proq qulaylik yaratadi. Boshqa tomondan, oddiy ishchilar kiberxavfsizlikni amalga oshirishning tafsilotlari bilan kurashayotgan bo'lishi mumkin, bu esa rahbarlarga ko'rinmaydi. Har holda, qoniqishdagi farq, bu mavzuda yaxshilangan kommunikatsiya zarurligini ko'rsatadi.

Qoniqishda kichik yutuqlarga qaramay, hali ham ko'p joyda yaxshilanish uchun imkoniyatlar mavjud. So'nggi yillarda bizneslar kiberxavfsizlikni muhim funktsiya sifatida ko'rishni boshladilar, u texnologiya bilan chambarchas bog'langan, ammo muvaffaqiyat bilan bog'liq metrikalarga asoslangan alohida turadi. Keyingi o'sish bosqichi bu alohida bo'linmaning faoliyatini yaratish va takomillashtirishni o'z ichiga oladi, strategik siyosat va jarayonlar yordamida xodimlar va mahsulotlar atrofidagi taktikalik harakatlarni boshqarish.

2023-yilda dunyo siyosiy jihatdan polarizatsiyalangan tartib, bir nechta qurolli mojarolar, kelajakdagi texnologiyalarning ta'siriga bo'lgan shubha va ehtiroslar hamda global iqtisodiy noaniqlik bilan yuzlashdi. Ushbu murakkab sharoitda, kiberxavfsizlik iqtisodiyoti global iqtisodiyotdan ancha tez o'sdi va texnologiya sohasidagi o'sishni ham ortda qoldirdi. Biroq, ko'plab tashkilotlar va mamlakatlar bu o'sishni juda turlicha tajriba qilishdi.

Kiber-barqaror tashkilotlar bilan qiyinchiliklarga duch kelayotganlar o'rtasida keskin tafovut yuzaga keldi. Kiber tengsizlikdagi ushbu aniq ajralish tahdid manzarasining shakllari, makroiqtisodiy tendensiyalar, sanoat reglamentatsiyasi va ba'zi tashkilotlar tomonidan paradigmatviy texnologiyalarni erta qabul qilish bilan yanada kuchaymoqda. Innovatsion kiberxavfsizlik xizmatlari, vositalar, ko'nikmalar va mutaxassislikka kirish narxining oshishi kabi boshqa aniq to'siqlar, global ekotizimning xavfsizroq kiberprostransiya yaratish qobiliyatiga hali ham ta'sir qilmoqda, bu esa turli o'zgarishlarga qarshi kurashishda davom etmoqda.

Shu bilan birga, minimal darajadagi kiber-barqarorlikni saqlab qolgan tashkilotlar soni kamaymoqda. Kichik va o'rta bizneslar (KOB) ko'plab mamlakatlar ekotizimlarining asosiy qismini tashkil etayotgan bo'lsa-da, bu tengsizlikdan nisbatan ortiqcha ta'sirlanmoqda.

Minimal zarur kiber-barqarorlikni saqlab qolgan tashkilotlar soni 30% ga kamaydi. Katta tashkilotlar kiber-barqarorlikda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, KOBlar sezilarli darajada kamaygan.

Kichik va o'rta bizneslarning eng yirik tashkilotlarga nisbatan ikki baravar ko'pi o'zlarining muhim operatsion talablarini qondirish uchun kiber-barqarorlikka ega emasliklarini aytishdi.

Jahon iqtisodiy forumining Kiberxavfsizlik bo'yicha Yillik Majlisida so'rovda ishtirok etgan 120 nafar rahbarning 90% i kiber tengsizlikni bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlashdi.

Xulosa: Kiberxavfsizlik doimiy muvozanatni saqlashni talab qiladi, chunki xavfsizlik va qulaylik o'rtasidagi tanlov ko'plab tashkilotlar uchun muhim masala hisoblanadi. Bugungi kunda kiberxavfsizlik zarurati biznesning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan yondashilmoqda. Kichik va o'rta bizneslar katta tashkilotlarga qaraganda kiber-barqarorlikda sezilarli orqada qolmoqda, bu esa kiber tengsizlikni kuchaytiradi. Innovatsion xizmatlar va texnologiyalarga kirishning narxi oshishi kiberxavfsizlikka ta'sir qilmoqda. Jahon iqtisodiy forumida kiber tengsizlikni bartaraf etish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligi qayd etildi. Bu, o'z navbatida, kiberxavfsizlikni global miqyosda yaxshilash va barcha tashkilotlar uchun teng imkoniyatlar yaratishning muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2024-State-of-Cybersecurity

<https://www.seceon.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-State-of-Cybersecurity.pdf>

2 WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2024

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2024.pdf

3 Global cybersecurity

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2024

4 Cybersecurity: What to Expect in 2024 <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/ai-and-technology/cybersecurity-considerations-2024.html>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMI.

Abdujalilova Kamola Komiljonovna

Nizomiy nomidagi TDPU ,

“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kompyuter savodxonligini shakllantirish, shundan iboratki, multimedia texnologiyasidan

foydalanish jarayonida tarbiyalanuvchilarning bilimni baholash ham kompyuter xotirasiga kiritilgan ma`lumotlar bilan boyitilgan.

Kalit so`zlar: test savollari, rasmlar, o`yinlar, mashqlar, taqdimotlar orqali amalga oshiriladi

Аннотация: Формирование компьютерной грамотности детей в дошкольных образовательных организациях основано на том, что в процессе использования мультимедийных технологий оценка знаний учащихся обогащается информацией, введенной в память компьютера.

Ключевые слова: тестовые вопросы, картинки, игры, упражнения, презентации.

Abstract: The formation of computer literacy of children in preschool educational organizations is based on the fact that in the process of using multimedia technologies, the assessment of students' knowledge is enriched with information entered into the computer's memory.

Key words: test questions, pictures, games, exercises, presentations.

Bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda yoshlarni intellektual salohiyatini ro`yobga chiqarish va ularning har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish – davlatimiz siyosatini ustivor yo`nalishga aylangan. Chunki jismoniy sog`lom ma`naviy yetuk shaxslargina buyuk kelajakni yaratadi. Mamlakatimizda maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta`lim tashkilotlari tarmog`ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta`minlash, bolalarni maktab ta`limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta`lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta`lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2016 yil 29 dekabr, “2017 — 2021 yillarda Maktabgacha ta`lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-2707-son hamda 2017 yil 9 sentyabr, “Maktabgacha ta`lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3261-son, 2018 yil 30 sentyabr, “Maktabgacha ta`lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3955-son kabi qator qaror, qonun va qonun osti hujjatlari yaratildi.

Barkamol avlodni shakllantirish dastlab oilada, so'ngra maktabgacha ta`lim muassasasida amalga oshiriladi. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag`ishlangan marosimdagi ma`ruzasida **“Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o`g`il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim.** Mana, ulug` ajdodimiz nima deb yozganlar: «Xalqning aniq maqsad sari

harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bolishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq». Qarang, qanday bebaho, oltinga teng so'zlar!" deya ta'kidlashlari har birimizning ko'nglimizdagi gaplar ekanligi shubhasiz quvontiradi.

YUNISEF tashkilotining «Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dasturi"da maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dolzarb masala ekanligi ta'kidlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarida kompyuter savodxonligini shakllantirish, ularni kompyuter bilan elementar tarzda muomala qilishga o'rgatish va maktab ta'limiga tayyorlash dolzarb masalalardan biri ekanligini ko'rsatadi. Yosh bolalar tevarak-atrofga, voqea va hodisalarga, narsa va buyumlarga qiziquvchan bo'ladi. Narsa va buyumlarni ushlab, paypaslab, yurguzib, harakatga keltirib ko'rishni yoqtiradilar.

Kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchilarning ushbu qiziquvchanlik xususiyatini oshiradi. Natijada, ularning aqliy rivojlanishi shakllana boradi. Multimediali kompyuter o'yinlari tarbiyalanuvchilarning qiziquvchanlik xususiyatini oshirishi quyidagilar asosida namoyon bo'ladi:

- 1) ekranda ko'rsatiladigan o'yin obyektiga animasiya samarasi berilgan bo'lishi va ular doimiy ravishda harakatlanib, jilolanib turishida; 2) tovushda; 3) musiqada; 4) animatsiyada; 5) multifikasiyada.

O'yin davomidagi ushbu "kompyuterli" psixologik-pedagogik ta'sirlar yosh bolalarning faqat qiziquvchanlik xususiyatini oshiribgina qolmasdan, balki bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini ham oshiradi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'ldiki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyasini shakllanishida axborot texnologiyalari ya'ni, multimedialardan foydalanish uni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali qo'llash hozirgi kunning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Multimedia vositalarini tayyorlash va bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish metodikasi, kompyuterlar, multimedia texnologiyasining asosiy texnik vositasi hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarning ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishda qo'shimcha vositalar - kompakt disklar, turli xil taqdimotlar, slaydlar va hokazolar talab etiladi. Multimedia vositalaridagi ta'lim-tarbiya materiallari dinamik xarakterga ega bo'lib, ular animatsiya bilan berilgan bo'ladi. Ta'lim tizimida foydalanib kelinayotgan an'anaviy ko'rgazmali materiallar statik xarakterga ega. Masalan, tarbiyachi A harfini an'anaviy usulda o'rgatish mobaynida, bolaga uning qog'ozdan yoki kartondan yasalgan shaklini ko'rsatadi (statik vosita). Multimedia vositasida ko'rsatilganda A harfi kompyuter (monitor) ekranida tebranib, bolalarning diqqatini o'ziga jalb etadi (dinamik vosita). Hozirgi kunda turli xil multimediali ta'lim vositalarini ishlab chiqish va ularni ta'lim - tarbiya jarayoniga tatbiq etish jadal rivojlanayapti. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari

ta'lim - tarbiya jarayonida ulardan foydalanish metodikasi ishlab chiqilmagani uchun tarbiyachi-pedagoglar multimedia vositalarini multimedia texnologiyasi sifatida qabul qilmoqdalar. Kezi kelganda shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, multimedia vositalarini ishlab chiqaruvchi maxsus muassasadan tashqari, har bir maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining o'zlari tayyorlashi mumkin bo'lgan dasturli va rolli multimedia vositalarini (DVD-disk) qo'llash mumkin. DVD video diski multimedyaning texnik vositasi sifatida bir necha afzalliklarga ega. Diskdan foydalanib, o'rganiladigan materialni bosqichlar bo'yicha to'la, ba'zi hollarda alohida elementlarini ko'rish mumkin, zarur bo'lganda material qayta namoyish etiladi. DVD video diskda sxemalar, rasmlar, grafiklar ham joylashtirilgan bo'ladi. Multimedia texnologiyasining didaktik vositalari ta'limning didaktik talablariga to'la mos keladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari da multimediali kompyuterli ta'limni amalga oshirishning asosiy talablaridan biri - bolalarning kompyuter savodxonligini shakllantirish va ularni kompyuterda mustaqil ishlashini ta'minlashdan iborat. Tarbiyalanuvchilarning kompyuter savodxonligini shakllantirilishdan asosiy maqsad ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda kompyuterdan foydalanishga qaratilgani sababli, tarbiyachi o'zining nazorati ostida "Sichqoncha" yordamida turli ta'lim o'yinlarini, matematik amallarni, ekologik topshiriqlarni va shularga o'xshash vazifalarni bajartirishga o'tadi. Tarbiyalanuvchilar "Sichqoncha"dan foydalanish bo'yicha to'la amaliy malaka va ko'nikma hosil qilganlaridan so'ng mustaqil ish bajara boshlaydilar. Bu holda ham tarbiyachi ularning ishini doimiy kuzatib turadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida kompyuter savodxonligini shakllantirishning yana bir qulay tomoni shundan iboratki, multimedia texnologiyasidan foydalanish jarayonida tarbiyalanuvchilarning bilimni baholash ham kompyuter xotirasiga kiritilgan test savollari, rasmlar, o'yinlar, mashqlar, taqdimotlar orqali amalga oshiriladi. Bu holda tarbiyalanuvchilar berilgan savollarga to'g'ri javob topishlari shart. Ma'lumki, maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirishda hozirgi asr-axborot asri ekanligidan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish davr taqozosidir. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarining asosiy vazifalari bolalarda iqtidor va qobiliyatni yanada o'stirish, ularning bilim olish istiqbolini rivojlantirishdan iborat. Shunga ko'ra, tarbiyachi mashg'ulotlarda turli o'quv pedagogik dasturlardan, elektron qo'llanmalardan, pedagogik o'yinlardan foydalansa tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi to'siq yo'qoladi, bolalarning xarakteri kengroq ochiladi. Bolalarda kuzatuvchanlik, xotira diqqati kuchayadi chunki, mashg'ulotda majburiy bilim berish bo'lmaydi, bilimni ixtiyoriy qabul qilish orqali ijobiy natijaga

erishadi. MTTlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, 80-90 % bolalar kompyuter o'yinlarini o'ynashga qiziqishar ekan. Bundan dalolat beradiki, yosh bolalarni qiziqishlariga qarab turli xildagi o'yinlar, mashg'ulotlar, rangli tas'virdagi chizmalarni ko'rsatish orqali ularning dunyoqarashini, ahloqiy madaniyatini shakllantirish mumkin ekan. Ushbu maqolada mazkur masalalarga oydinlik kiritildi va uning nazariy jihatlarini yoritishga harakat qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1, Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организatsии. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

2, Kayumova, N. M., & Ro'ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o'rni. Uchinchi renessans davrida Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning roli" mavzusidagi talabalarning Ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.

3, Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, October). РЕЧЬ ДЕТЕЙ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 8, pp. 68-73).

4-SHO‘BA: TA‘LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYALASH USULLARINI JORIY ETISH VA CHET TILLARNI O‘RGANISHNING AHAMIYATI

ДОСТОНЛАРДА АКС ЭТГАН ЧОРВАДОР АҲОЛИ ТУРМУШ ТАРЗИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАЪЛУМОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Эсанов Алижон Менгбаевич
Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
ўқув ишлари бўйича проректори, ф.ф.ф.д

АННОТАЦИЯ Ушбу мақолада тарих фанини ўқитишда дostonларда акс этган чорвадор аҳоли турмуш тарзи билан боғлиқ маълумотларнинг аҳамияти масаласи илмий жиҳатдан таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: “Ёзи билан Зебо”, “Шохнома” ва “Гўрўғли”, этнос, фольклор, эпос, бахши, этник компонент, кўнғирот.

АННОТАЦИЯ. В данной статье научно анализируется вопрос о значении информации, связанной с образом жизни скотоводов, отраженным в былинах, в преподавании истории.

Ключевые слова: “Ёзи и Зебо”, “Шахнаме” и “Гороглы”, этнос, фольклор, эпос, бахши, этнический компонент, кунграт.

ANNOTATION of pastoralists reflected in epics in the teaching of history is scientifically analyzed.

Keywords: Yazı and Zabo, Shah-Name and Gor-oglı ethnos, folklore, the epos, bakhshi, an ethnic component, a Kungrat.

Қашқадарё воҳаси аҳолиси (ўзбеклар, туркманлар, араблар) учун чорвачилик асосий сердаромад тармоқ ҳисобланган. Масалан, қўйчиликнинг ривожланиши орқали озиқ-овқат маҳсулотлари: гўшт, сут, харидоргир хом-ашёлар-жун ва чарм олинган. Қўйлардан олинадиган энг қимматли муҳим маҳсулот қорақўл терисидир. Қорақўл терига жаҳон бозорларида талаб ниҳоятда катта эди. Қўй жунидан кигиз, гилам, хуржун, чакмон, қоп каби турли уй-рўзгор анжомлари ва кийим-кечаклар тайёрланган [1, - Б. 40.]

Бу тарихий-этнологик маълумотлардан маълум бўладики, Қашқадарё воҳаси аҳолиси турмуш-тарзида чорвачилик муҳим ўрин тутган бўлиб, бу воҳа бахшилари куйлаган дostonларда ҳам талқин этилган. Жумладан, «Ёзи билан Зебо» дostonи шундай дostonлардан бири ҳисобланади. Бу дostonнинг бир неча вариантлари мавжуд бўлиб [2, Инв. №. 1512, 1514, 1557, 1606, 1601, 9351, 16.], улар ичида Қодир бахши Раҳимовнинг «Ёзи билан Зебо» дostonи чорвадор

аҳолининг турмуш тарзи ва меҳнат турларини мукамал талқин этган бадиий-этнографик асардир. Масалан:

Тошмоқларинг қотибди-ё, турей-турей,
Сийроғингга ботибди-ё, турей-турей,
Тушимда-ё бир йигит-а, турей-турей,
Сой бўйида ётибди-ё, турей-турей... [3, - Б. 44]

Достонда турей-турейлар, чирий-чирийлар, хўш-хўшлар-соғим кўшиқлари чорва молларига қилинадиган мурожаатлар бўлиб, қайсарроқ, сут бермайдиган сигирга ёки боласини бегона қиладиган кўй-эчкига нисбатан айтилган. Ўзбек халқ меҳнат кўшиқлари тадқиқотчиси К.Очилов шундай ёзади: «Агар кўзиларга бошқа бирорта ҳайвоннинг ёки ётган жойининг хиди уриб қолган бўлса, ўз боласини эмизмайди. Воҳада дала этнографик маълумотлар асосида ҳам мазкур ҳолатни тасдиқловчи мисоллар келтириш мумкин. Масалан, Ғузур туманининг Чўмичли қишлоғилик Жўраев Эргаш бобонинг таъкидлашича, ўтмишда чорва молларига қилинадиган турей-турей, чирий-чирийлар, соғим кўшиқлари, асосан, сут бермайдиган сигирларга ва ўз боласини бегона қиладиган баъзида эса, бироз бетоб бўлиб қолган кўй-эчкиларга нисбатан айтилган [4, 2023 йил 3 август].

Демак, достонда талқин этилган турей-турейлар ва чирий-чирийларда кўзи ёки улоқни эмизиш, шу орқали Чўпон-отага атаб дуолар қилиб, уларни асраб қолиш нияти устун туради. Чорвадор аҳолининг турмуш тарзи чорва моллари билан боғлиқ бўлганлиги учун уларнинг ҳаётини ўзларининг ҳаёти билан боғлашган». Зеро, қадимги даврлардан, яъни жониворларни қўлга ўргатиш ва хонакилаштириш жараёни бошлангандан эътиборан чорвачилик билан маросимлар ва урф-одатларда элнинг ҳайвонот оламига бўлган муносабати акс этган [5, - Б. 145.] Элшунос олим О.Бўриевнинг ёзишича, воҳада кўйчивонлар баҳорги яйловга сурувни ҳайдаш олдидан маълум ирим-сирим ва удумларни бажаришган. Қўйларни офатдан сақлаш учун чўпон кўлида машъала билан кўтон ичига кириб айланган. Қўйлар кўтондан чиқиши олдидан исириқ ҳам тутатилган. Отар эгаси баҳорги яйловга кўчиш олдидан қишлоғдаги обрўли кишиларни ва кекса чўпонларни чақириб, кўй сўйиб зиёфат берган. Мулла чўпонлар пири-Чўпон отага бағишлаб дуолар ўқиган. Баҳорги ва ёзги яйловлардан қишки кўтонга қайтишда ҳам қўйларни турли бало-қазолардан асрасин деб кўтон олдига олов ёқилган, исириқ тутатилган ва яна кўй сўйиб зиёфат берилган ва Чўпон-ота ҳақиқага дуолар қилинган. Демак, воҳа чорвадор аҳолиси ўз чорваларини бало-қазолардан сақлаш учун ўзига хос ирим-сиримларни ўтказишган.

Ўрта Осиё халқларида қадимги даврлардан бошлаб чорва молларига муносабат кучли бўлганлиги табиий ҳолдир. Элшунос олим А.Ашировнинг

ёзишича, «Авесто» матнларида майда молларга ҳомийлик қилувчи илоҳ Фродат-Фшова номи билан зикр этилган. Зардушт Ахурамаздан «ҳаммадан кўра бахтиёрроқ бўлган дунёдаги тўртинчи жой қаер?»-деб сўраганида, Ахурамазда: «Бундай жой қўйлар суруви ва тевадар уюри энг кўп парвариш қилинадиган заминдир», деб жавоб берган. Шунингдек, «Авеста» нинг бирмунча кейинги қисмлари ҳисобланган «Хорда «Авеста»да «Айатрима», яъни «Чорвани отарларга қайтариш байрами» ўтказилганлиги ҳақида маълумотлар бор [6, - С. 146]

Достонда йирик шоҳли ҳайвонларга бўлган муносабатлар ҳам муҳим ўрин тутган:

Сен бормасанг сендек ҳўкиз туғилмас,
Мен бормасам улуғ машғул ёқилмас,
Қора ерни қарсиллаткин жонивор,
Қаерларда менинг ёрим чувҳа-я,
Анов сойда сенинг ёринг, чувҳа-я... [7, - Б. 39]

Йирик шоҳли ҳайвонлар воҳада ярим ўтроқ ва ўтроқ деҳқончилик билан шуғулланувчи аҳоли томонидан боқилган. Ҳўкизлар асосан, тоғ-олди туманларида яшовчи ўтроқ аҳоли турмуш тарзида муҳим ўрин тутган. Чунки бу ҳудудларда йирик шоҳли ҳайвонларни боқиш учун яхши табиий мавжуд бўлган. Масалан, XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларида Қашқадарё воҳасида яшовчи бойларда чорва моллари 2000 бошгача, ўртача ҳўжаликларда 10-15 бошгача етган бўлиб, камбағал оилаларда 2 бошдан ошмаган. Чунки бу ҳайвонларни боқиш учун катта озуқа талаб қилинган. Бу ҳолат бошқа воҳалар аҳолиси турмуш тарзида ҳам кузатилган. Масалан, Зарафшон ва Фарғона водийсида яшовчи деҳқонлар дала ишлари тугаганидан сўнг, ўз ҳайвонларини сотиб юборишган ва баҳор бошланиши билан яна сотиб олишган [8, - С. 289]. Чорвадор аҳоли турмуш-тарзида қўй ва эчкилардан фарқли ўлароқ, қора моллар ерни шудгорлаш, текислаш, жуяклар олиш каби деҳқончилик ишларида ёрдамчи восита сифатида муҳим ўрин тутди. Шунинг учун, дастлабки чорвадор жамоаларининг илк ривожланиш даврида ҳўкизнинг тотем тарзида тараққий этиши илк бронза давридаги мавжуд иқтисодий шарт-шароит билан чамбарчас боғлиқ эди. Бу ҳолат энеолит давридаёқ қарор топган.

«Ёзи билан Зебо» достонидан ташқари «Алпомиш» достонида ҳам кўпгина эпизодлар чорвачилик билан боғлиқлигини кўришимиз мумкин. Бу табиийки, туркий қабилаларнинг асосий машғулоти чорвачилик эканлигини кўрсатади. Чунки, чорва қадимги даврлардан кийим, овқат ва ишлаб чиқарувчи куч сифатида муҳим ўрин эгаллаган. Жумладан, достонда «камар» сўзининг учраши ва унинг ҳайвон терисидан тайёрланганлиги, жўнидан эса кийим-кечак

тикилганлигини тасвири фикримиз далилидир [9, - С. 118]. Л.Н.Гумилевнинг фикрича, туркий тилли халқлар асосан, чорвачилик билан шуғулланишган. Чорва ҳайвонлари териларидан кийим-кечак, бош кийимлари тикиб кийиб юришган. Туркий тилли халқлар майда туёқли ҳайвонлар, яъни қўйларни кўпроқ боқишган. Кўп йиллар давомида шу оилани сут, қатиқ билан таъминлаган чорва молларидан бири нобуд бўлса, бу шу оила учун катта йўқотиш ҳисобланган.

Халқ достонларида ҳам отларнинг чорвадор аҳоли турмуш тарзидаги ўрни таърифланади. Жумладан, «Алпомиш» достонининг Фозил Йўлдош ўғли вариантыда келтирилишича:

Бобо, сиру ҳолим маълум қилайин,
Биздан энди бир бедовни сўрайин,
Бедов миниб қалмоқ элга борайин,
Қалмоқ элдан ёрим олиб келайин... [10, - Б. 85]

Достон парчасида отнинг чорвадор аҳоли турмуш-тарзидаги ўрни, яъни бирор узоқ манзилга боришда муҳим транспорт воситаси сифатидаги аҳамияти келтириб ўтилган. Маълумки, Ўрта Осиёда яшовчи чорвадор қабилалар орасида от культининг жуда кенг тарқалганлигини кўплаб фактлар тасдиқлайди. Ҳатто бир қатор юлдузлар, масалан, Окбўзот, Кўкбўзот юлдузлари ҳақида мифлар ҳам мавжуд [11, -С. 9]. Мана шунга биноан достонда қахрамоннинг жанговар оти унинг содиқ, ғамхўр ҳамроҳи сифатида тасвирланади. У ўз эгасини турли хавф-хатарлардан огоҳлантириши, душман қуршовидан олиб чиқиб кетиши, хуллас, сафар давомида унга ҳомийлик қилиши лозим. Ўзбек халқ достонларида чорвадор аҳоли турмуш-тарзида от культининг мана шу муҳим белгиси яхши сақланиб қолган. Масалан, «Алпомиш»даги Бойчибор, «Гўруғли» туркумидаги Ғирот, «Шоҳнома»даги Рахш ана шундай отлар жумласига киради. Шунинг учун Ғирот мерганлар ўқидан гоҳ қирқ газ юқорига сакраб, гоҳ ётиб олиб Авазни сақлаб олади. От култи ва унинг инсонга ҳомийлик қилиши ҳақидаги мифологик тасаввурлар бевосита мифлар орқали достонга кириб келган.

Хулоса қиламизки, тарих фанини ўқитишда достонларда акс этган чорвадор аҳолиси турмуш тарзи билан боғлиқ маълумотлар муҳим этнографик манба ҳисобланиб, улар халқ турмуш тарзига оид турли хил аспектлар бўйича қизиқарли материаллар беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Бўриев О., Хўжамбердиев Т. Ўзбек халқи боқий қадриятлари. – Қарши. «Насаф», 2005. – Б. 40.

2. ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти фольклор архиви. Инв. №. 1512, 1514, 1557, 1606, 1601, 9351, 16.
3. Эргашев А., Халилова Д. «Ёзи билан Зебо». - Қарши. «Насаф», 2000. - Б. 44.
4. Дала ёзувлари. Ғузур тумани, Чўмишли қишлоғи. 2022 йил.
5. Аширов А. Ўзбек халқининг эътиқод ва маросимлари. – Т.: «Ўзбекистон Миллий кутубхонаси», 2007. – Б. 145.
6. Аширов А. Ўзбек халқининг эътиқод ва маросимлари. – Т.: «Ўзбекистон Миллий кутубхонаси», 2007. – С. 146.
7. Эргашев А., Халилова Д. «Ёзи билан Зебо». - Қарши. «Насаф», 2000. - Б. 39.
8. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. - СПб., 1882. - С. 289.
9. Хошниязов Ж. Историко-фольклорная характеристика каракалпакской версии эпоса «Алпамыс». - Нукус, 1978. - С. 118.
10. Мирзаев Т. Алпомиш достонининг ўзбек вариантлари. – Т.: «Фан», 1968. – Б. 85.
11. Об эпосе «Алпамыш». Материалы по обсуждению эпоса «Алпамыш» - Т.: «Типография Из АН Уз ССР», 1959. - С. 9[.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

**Доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент
Термезского университета экономики и сервиса Саттарова Елена
Анатольевна**

Аннотация. Особенности функционирования в речи профессионального общения – это процесс взаимодействия людей, связанных одной специальностью, или нескольких социальных групп, способных обмениваться информацией в результате совместной общепрофессиональной деятельности.

Ключевые слова: функциональность, общение, коммуникативная, интерактивная, перцептивная.

Введение. Лингвистические функции профессионального общения определяются ситуацией. Ключевые интеллектуально-коммуникативные функции специалистов обеспечивают специфику их речевой деятельности и речевой среды. Любой человек, не принадлежащий к определенной профессии, сталкивается в узкоспециализированной среде с рядом лингвокультурных особенностей. Языковая личность проявляет себя в профессиональном языке и организационной деятельности.

Профессиональное общение – это взаимодействие между людьми одной или нескольких профессий, обменивающимися информацией в процессе совместной работы. Оно выступает как форма общественной жизни.

Структура профессиональной речи включает три взаимосвязанных аспекта: коммуникативный, интерактивный и перцептивный. Интерпретация незнакомой профессиональной лексики возможна только через понимание функционирования профессионального языка.

Вследствие делового общения любой специалист осознано представляет профессиональную речь в ситуативной языковой среде. Как пишет в своем учебном пособии В.П.Егоров «Этика делового общения занимается выявлением норм и правил общения, принятых в тех или иных ситуациях и условиях общения, а также прогнозированием и определением линии поведения и изучением факторов, влияющих на поведение в деловой сфере. Нравственная сторона делового общения играет большую роль. В практике деловой жизни люди стремятся к достижению не только общих, но и некоторых значимых личных целей» [3, с. 12].

Рассматривая функционирование профессионально речи, следует отметить тот факт и феномен общения, где профессионал той или иной профессии предпочитает вуалировать свою речь, в целях прикрытия негативной речевой обстановки.

В профессиональной среде для смягчения или вуалирования определенных реалий часто прибегают к эвфемизмам. Например:

- в управленческой сфере вместо прямого объявления об увольнении используют выражение «получить розовый листок», что является смягчением (минимизацией значения).

- в сфере юриспруденции применяют термин «клептоман» вместо подробного описания «человек, имеющий пристрастие к воровству» (использование иноязычного слова). Вместо слова «тюрьма» используют аббревиатуру «ИТК» (исправительно-трудовая колония), а для обозначения бездомных – «бич» или «бомж». Слово «ЗЭК» (заключенный) заменяет прямое «преступник». Также используется описательное выражение «отправился в места не столь отдаленные» вместо «отправился в тюрьму».

- в процессе общего профессионального общения: фраза «компетентные органы» используется вместо прямого названия «ФСБ». Эллипсис, как в случае с глаголом «сунуть» в значении «дать взятку», также служит эвфемизмом [2].

В медицине, юриспруденции в процессе профессионального общения часто встречается генерализация значения – использование лексики большого семантического потенциала, например, личных и указательных местоимений

это, это, этот, тот, та, то, существительных широкой семантики это дело, это событие.

Метафоризация значения, также является средством общения в профессионально речи медиков и юристов, например, спрыгнуть с ветки в значении «умереть».

В коммуникативной среде профессионала основным правилом является безусловное уважение к собеседнику. В большинстве случаев правила хорошего тона не позволяют обсуждать денежные дела, физические изъяны, болезнь собеседника или окружающих.

Таким образом, в той или иной профессиональной среде складываются определенные традиции, которые с течением времени приобретают силу моральных принципов и составляют этикет данной группы, общности. В практике деловых отношений всегда есть какие-то стандартные ситуации, которых невозможно избежать. Для этих ситуаций и вырабатывают формы и правила поведения. Этот набор правил составляет этикет делового общения.

В.П.Егоров предлагает одно из определений этикета деловых отношений «это свод поведения в бизнесе, который представляет внешнюю сторону делового общения» [3].

Обращение без имени – обращение формальное: будь то подчиненный или начальник, сосед по лестничной площадке или попутчик в общественном транспорте. Обращение по имени, а еще лучше – по имени и отчеству – это обращение к личности. Произнося имя, отчество, мы подчеркиваем уважение человеческого достоинства, демонстрируем душевное расположение. Такое приветствие говорит о культуре человека и создает ему репутацию деликатного, воспитанного, тактичного человека. Конечно, с подобными качествами люди не рождаются. Эти качества воспитываются, а потом входят в привычку. Чем раньше начнется такое воспитание, тем лучше: скорее войдет в привычку.

Понятие «культурное общение» гораздо шире этикета. Этикет всегда реализуется в общении, но не всякое общение является этикетом. «Этикет – двуединый феномен. С одной стороны, он укоренен в моральных нормах и ценностях и тесно взаимосвязан с ними, с другой стороны, проявляется в формах поведения» [1].

Придерживаясь позиции Л.П.Крысина, где он излагает верные суждения по данному вопросу: «Любые изменения в языке свидетельствуют, прежде всего, о том, что язык не является неподвижной системой, а, наоборот, представляет собой развивающееся, постоянно подвергающееся изменениям динамическое целое» [4], хочется отметить, что профессиональная речь, это процесс исторически развивающийся. И не смотря на то, что в нашей статье мы придерживались синхронного аспекта изучения профессиональной речи,

следует обратить, в дальнейшем особое внимание на лингвистическую диахронию данного языкового феномена.

Заключение. Таким образом, профессиональное общение, явление определенного общенационального языка, оно не может быть самостоятельным языком, и обозначается лишь как отдельная подязыковая система, или как определенный феномен культуры речи.

Список использованной литературы

1. Алимжанова Г.М. Сопоставительная лингвокультурология: сущность, принципы, единицы: автореф. дисс. ... к. филол. н. – Казахстан, 2010. – 27 с.
2. Баскова Ю. С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков): автореф. дисс. ... к. филол. н. – Краснодар, 2006. – 25 с.
3. Егоров В. П. Этика деловых отношений: учеб. пособие. – М.: Юридический институт МИИТа, 2016.
4. Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – с. 77.

КРИТЕРИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Жабборова Н.И.

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского университета экономика и сервиса
[jaborova.nargiza001.@gmail.com](mailto:jaborova.nargiza001@gmail.com)

Аннотация. Гендерная лексика включает слова и выражения, отражающие различия между мужчинами и женщинами в различных культурных контекстах. Важно учитывать, как язык описывает, отражает и воздействует на восприятие ролей, поведения и характеристик, связанных с мужским и женским полом. Семантика гендерной лексики может изменяться со временем, что связано с развитием общества и с изменениями в восприятии ролей полов. Например, некоторые слова, которые раньше имели четкую привязку к определенному полу, могут со временем стать нейтральными или приобретать новые оттенки значений. Классификация гендерной лексики в русском и узбекском языках в значительной степени отражает культурные особенности и исторические традиции этих народов. Семантические различия и сходства в гендерной лексике

обеих языковых систем связаны с тем, как обществом воспринимаются и интерпретируются роли мужчин и женщин.

Ключевые слова. Гендерный слой, табу, эвфемистический инструмент, гендерный стереотип

Annotation. Gendered vocabulary includes words and expressions that reflect the differences between men and women in various cultural contexts. It is important to consider how language describes, reflects, and influences the perception of roles, behaviors, and characteristics associated with the male and female sexes. The semantics of gendered vocabulary can change over time, linked to the development of society and changes in the perception of gender roles. For instance, some words that previously had a clear association with a particular sex may, over time, become neutral or acquire new nuances of meaning. The classification of gendered vocabulary in Russian and Uzbek largely reflects the cultural characteristics and historical traditions of these peoples. Semantic differences and similarities in gendered vocabulary in both languages are connected to how society perceives and interprets the roles of men and women.

Key words. Gender layer, taboo, euphemistic tool, gender stereotype.

Введение. По мере развития языка развивается и его гендерный слой. Возникают новые формы табу на основе новой морали, нового мировоззрения и, как следствие, новые эвфемизмы. В отличие от требований примитивного табу, вместо многих слов и фраз, ставших нормой, используются более удобные для него, более приятные для говорящего и слушателя фразы.

Так же, как человеческая речь отстает от своих потребностей, какими бы красивыми, беззаботными и нежными ни были эвфемизмы, она не может полностью прояснить негативную природу табуированной концепции –памяти.

Основная часть. В свете текущих глобализационных процессов изучение языковых контактов становится особенно важным для редуцирования этнокультурных конфликтов и сохранения национальной идентичности.

Рассмотрение гендерных эвфемизмов с позиции сопоставительного лингвострановедения способствует реализации цели повышения языковой и культурной компетенции специалистов той или иной сферы общественной деятельности, совершенствованию коммуникативных способностей и выступает одним из способов мотивации интереса к исследованию в типологическом плане совершенно разных культур и языковых особенностей по средствам менталитета того или иного народа. Любой язык выражает характер национально-культурного самосознания народа.

В узбекском языке слово *tugʻmoq* (рождение) применялось только к человеку, а затем к животным [4, с 20]. В более позднем развитии языка понятие

рождения связано со зрением человека, спасением и т.д. например, кўзи ёримок (раскрыть глаза), кутулиб олмоқ (избавиться, разрешиться); в русском языке используются эвфемистические средства, такие как разрешиться, произвести на свет, стать матерью.

Другими словами, как бы ни было табу проявление неприятной реальности, которая требует необходимой замены посредством эвфемизмов. Например, по-узбекски номусига тегибди (он насильовал), номусига тажовуз килибди (насильовал), зўрлабди (насильовал), кўшилибди (присоединялся), алоқа килибд (присоединялся), тегиниб кўйибди (коснулся, тронул), яқинлашибди (приблизился), по-русски войти в контакт, коснуться, испортить, изнасиловать, попользоваться, поиметь эвфемами заменяют позорное слово насиллие... и через это понятие понимается ... не могу стереть из памяти.

Поэтому нарастает тенденция к неосторожному выражению в речи неудобных, неприятных понятий, что определяется естественными и необходимыми потребностями владельцев языка, определенными моральными нормами [2, с 79].

Например, гендерная лексика с точки зрения разрешения негативного воздействия реальности, смягчения неприятного сообщения, обеспечения вежливости речи, вежливого поведения, если фраза не от правильного значения слов в составе, таких как кривая, снежная тропа, захват, но переносимое – если образное понятие представляет собой словосочетание из смысла выражения, то это эвфемистический инструмент с точки зрения смягчения негативных воздействий действительности, неприятных новостей, речевого безразличия, позволяющий трактовать себя в рамках этикета.

Хотя пословицы, притчи, афоризмы, загадки и фразеологизмы также являются отдельными явлениями, некоторые из них являются эвфемистическими [3, с 100-101].

Также представляет интерес вопрос об отношении эвфемизма к антонимии, омонимии, синонимии и многозначности. Поскольку некоторые аспекты неоднозначности или синонимичного ряда, их методологические особенности должны быть изучены эвфемизмом.

Например, лексема бузилмоқ (сломан, испорчен) в узбекском языке: 1) кулф бузилган (замок взломан), 2) ишсиз киши (безработный), 3) сасиган (гўшт) (вонючее (мясо)), 4) қизлиги олинган (девственность снята), 5) фохиша (проститутка), 6) пес (псориаз, проказа) семы касающей женщины легкого поведения 2-3-4-5-6, а в русском 1-2-3-4-5 – служит эвфемистическим средством передачи значений.

«Многозначность слов в языке чрезвычайно важна. Известный датский лингвист Эсперсон сказал, что язык, лишенный многозначности, стал бы

«лингвистическим адом» [5, стр 130]. В общем, мы не особо останавливались на том, что наша лингвистика содержит ценные идеи по этому поводу.

Аджиев А.М. говорит, что «находить скрытые имена родителей жениха и невесты, родственников и старейшин махали в загадках жениха и невесты на свадьбе – табу (разговор может быть в форме стихов и прозы)» [1, стр 23]. Конечно, эти диалогические речи, существующие у народов мира, не исключены из объекта изучения эвфемизма.

В общем, когда реальность или идея скрываются для определенной целью, или если они используются для ее открытого выражения, т.е. табуированы, то на помощь приходит инструмент гендерной лексики.

Гендерные стереотипы, выявленные на материале русской и узбекской национально-культурной коммуникации, подразделяются на: 1) стереотип мужчины и 2) стереотип женщины.

Гендерный стереотип функционирует на уровне системы языка, что касается гендерного концепта, он представлен гораздо шире, чем гендерный стереотип. Гендерный концепт может актуализироваться на лексическом уровне и на уровне целых текстов. Не всегда гендерный концепт совпадает с гендерным стереотипом, напротив, в современном русском и узбекском языках отмечается некое несоответствие между гендерными стереотипами и гендерными лексемами.

Общество развивается, меняются стереотипные мнения людей о существующих или существовавших моделях мужчин и женщин, и эти изменения не всегда успевают своевременно фиксироваться и отражаться в языке, в частности в лексикографических источниках.

Стереотип мужчины в английской лингвокультуре складывается из следующих понятий: карьера, роль кормильца, мужественность, решительность, ухаживание за женщинами, брак, отцовство, друзья, развлечения.

Как в русской, так и в узбекской языковых культурах мужской стереотип складывается из следующих понятий: образование, работа, брак, семья, роль кормильца, ответственность, забота о родителях, продвижение в карьере, обеспечение будущего для детей, забота о внуках.

В обоих языках идентичным является мужественность, карьерный рост, роль кормильца, семья.

Однако в узбекской языковой культуре стереотипные обязанности мужчин, связанные с заботой о семье и престарелых родителях, выражены ярче и обширнее.

Гендерный стереотип мужчины в русском и узбекском языках формируется из биологических и социальных наименований: мужчина / эркак, мальчик / ўғил бола, отец / ота, брат / ака, сын / ўғил, husband / эр, дедушка / бобо,

дядя / амаки, тоға, свёкр, тесть / қайнота, внук / ўғил невары, племянник / ўғил жиян, друг / дўст, товарищ / ўртоқ, и т.д.

В формировании гендерного стереотипа мужчины большую роль играют следующие качества: преданность, порядочность, мужественность, храбрость, сила воли, интеллект и социальное положение в обществе: елкаси (или кифти) ерга тегмаган полвон – (одобр.) храбрец, не знающий поражений; рыцарь без страха и упрека; честный, порядочный человек.

Как в русской, так и в узбекской языковых национальных культурах основная деятельность мужчины связана с общественной деятельностью, в которой мужчина занимает лидирующие позиции: ёш бўлса ҳам бош – он молодой, да головастый, мал, да удал; человек, занимающий в данное время видное положение.

Во фразеологии демонстрируется лидерство мужчины в семье: бош эгадан қўймасин – (благод.) дай Бог, чтобы хозяин дома (т.е. муж, отец детей) был всегда жив здоров; глава семьи. В сфере семейных отношений мужчина выполняет функцию мужа и отца: бола-чақали одам – (разг.) семейный человек; бола-чақа қилмоқ – обзаводиться семьёй; человек; хороший семьянин. Как видно из примеров, в узбекском языке понятие «семья» ассоциируется с детьми (бола-чақа), а в русском языке используется просто слово «семья».

Женский стереотип в русской лингвокультуре состоит из следующих понятий: обладание привлекательной внешностью, любовь, замужество, семья, роль жены, деторождение и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, подруги. В узбекской языковой культуре стереотип женщины складывается из тех же понятий с добавлением роли «келин» (невестка, сноха). Эта роль является одной из первостепенных для женщины.

Гендерный стереотип женщины состоит из обозначений, характеризующих женщину по возрасту, семейному положению, социальному статусу и т.п.: женщина / аёл, девочка, девушка / қиз бола, мать / она, сестра, сестренка / опа, сингил, дочь / қиз, жена / хотин, бабушка / буви, тетя / хола, амма, свекровь, теща / қайнона, внучка / қиз невары, племянница / қиз жиян, подруга, девушка / дугона и т.д.

Сфера деятельности женщины в обеих лингвокультурах ограничена внутренним пространством, домом и семьёй: хозяйка дома = уй бекаси; кухарка = ошхона бекаси.

Однако в современном русском и узбекском языках появились выражения, указывающие на профессиональную занятость женщин: адиба аёл – женщина-писательница, женщина-литератор; олима аёл – учёная женщина.

В русской и узбекской лингвокультурах жена, полностью управляющая семьёй (и мужем в том числе), оценивается негативно: эрнинг жоловини

қўлга олмоқ – командовать мужем, взять бразды правления в свои руки; женщина, держащая своего мужа под каблуком. Коммуникаты, номинирующие такую модель женщины, приобретают популярность в русском языке и остаются единичными в узбекском языке. Это говорит о том, что модель властной женщины, полностью держащей мужа в своей власти, остаётся неприемлемой для узбекской культуры, которой соответствует образ покорной жены, уважающей и почитающей своего мужа.

Выводы. Гендерные стереотипы могут изменяться в зависимости от социальных, экономических или политических изменений в обществе.

Список использованной литературы

1. Аджиев А.М. Кумакские свадебно-обрядовые загадки, «Киритмелер» // Советская тюркология. – Баку, 1985, № 4. – С. 23.
2. Босчаева Н.Ц. Эвфемистичность в диалогической речи. – Л.: ЛГУ, № 4, 1989. – С.79.
3. Ходимий Х., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати / Н.Маллаев таҳрида. – Т.: Ўқитувчи, 1967. – 100-101
4. Кошғарий М. Девони луғотит-турк. Т.1. – Тошкент, 1960. – 20 б.
5. Юлдашев Б. Стилистический анализ узбекской художественной прозы. – Т.: Ўқитувчи, 1989. – С. 130.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И НАЦИОНАЛЬНО-ГЕНДЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА

**Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского университета экономики и сервиса
Жумаев Отабек Алишерович**

Аннотация. Вопрос о соотношении традиционализма и национально-гендерного пространства занимает центральное место в современных гуманитарных исследованиях, поскольку он затрагивает фундаментальные аспекты социальной структуры, культурной идентичности и литературных тенденций.

Ключевые слова: традиционализм, литература, течение, традиция, установки, формирование.

Введение. Традиционализм, будучи консервативной системой нормативных представлений, формирует устойчивые модели поведения и общественные практики, обеспечивая преемственность культурного опыта. В то же время национально-гендерное пространство представляет собой сложный социокультурный конструкт, определяющий специфику гендерных ролей в

контексте национальной идентичности. Исследование их взаимодействия позволяет выявить механизмы формирования, трансформации и адаптации гендерных ролей под влиянием традиционных установок в литературе, искусстве и социальной жизни [1, с. 179].

Теоретико-методологические основания исследования

Традиционализм в литературе и культуре функционирует как механизм сохранения и передачи культурного наследия. Он проявляется в канонических сюжетах, характеристиках персонажей, социокультурных конфликтах и морально-этических установках, закрепляя определенные гендерные роли. В свою очередь, национально-гендерное пространство формирует институционализированной модели поведения, которые воспроизводятся в литературных и художественных текстах [2, с. 45].

Методологическая база исследования опирается на интердисциплинарный подход, включающий культурологический анализ, компаративистику, гендерные исследования и историко-литературный метод. Применение данных подходов позволяет выявить культурные и литературные закономерности, отражающие взаимодействие традиционализма и национально-гендерного пространства [3, с. 72].

Традиционализм и национально-гендерное пространство в русской и узбекской литературе

Русская литература XIX века демонстрирует устойчивость традиционалистских моделей гендерных отношений, в которых женщина выполняет функцию хранительницы семейного очага, а мужчина – защитника и главы рода. В произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и А.Н. Островского прослеживаются конфликты между традиционными и модернизирующимися представлениями о гендерных ролях. Дискурс о положении женщины в обществе часто развивается через трагические сюжетные линии, что подтверждает жесткость традиционалистских установок [4, с. 89].

В узбекской литературе традиционализм, основанный на исламских нормах и восточной философии, проявляется в акценте на семейные ценности и социальной гармонии. Произведения Абдуллы Кадыри, Айбека и Аскада Мухтара иллюстрируют традиционные модели женской субординации, однако также демонстрируют постепенные изменения в восприятии женской роли в общественной жизни. В отличие от русской литературы, узбекская проза XIX – первой половины XX века в большей степени стремится к сохранению традиционных социальных институтов, нежели к их переосмыслению [5, с. 112].

Гендерные репрезентации и их эволюция под влиянием традиционализма

Анализ литературных текстов показывает, что традиционализм способствует закреплению патриархальных норм и формированию устойчивых архетипов. В русской литературе женские персонажи, стремящиеся выйти за пределы предписанных им социальных ролей (Анна Каренина, Катерина из «Грозы»), часто подвергаются осуждению и трагическому финалу. В узбекской литературе образ женщины традиционно идеализирован, что подчеркивает её роль в поддержании семейных ценностей [6, с. 134].

Однако литературный дискурс XX века демонстрирует постепенную трансформацию гендерных моделей. Социальные изменения, связанные с индустриализацией, политическими реформами и эмансипацией женщин, способствуют появлению новых женских образов, выходящих за рамки традиционного восприятия. Тем не менее, элементы традиционализма продолжают сохраняться, формируя компромиссные модели взаимодействия между гендерными ролями [7, с. 168].

Заключение. Исследование взаимодействия традиционализма и национально-гендерного пространства в русской и узбекской литературе позволяет выявить устойчивые культурные механизмы формирования гендерных норм. Несмотря на различия в национальных традициях, оба литературных пространства демонстрируют влияние традиционных устоев на репрезентацию гендерных ролей. Тем не менее, динамика социальных изменений приводит к постепенной эволюции литературных моделей, что свидетельствует о гибкости традиционалистских структур и их способности адаптироваться к новым реалиям [8, с. 205].

Список использованной литературы

1. Айбек. Песнь о степи / Айбек. – Ташкент: Фан, 2001. – 272 с.
2. Ильин, И. А. Традиционализм в современном обществе / И.А. Ильин. – Москва: Издательство МГУ, 2010. – 212 с.
3. Кадыри, А. Махмудханафе / А. Кадыри. – Ташкент: Шарк, 1994. – 384 с.
4. Мухтар, А. Ширин / А. Мухтар. – Ташкент: Узбекистон, 1975. – 320 с.
5. Островский, А. Н. Гроза / А.Н. Островский. – Москва: Издательство "Художественная литература", 1993. – 416 с.
6. Толстой, Л. Н. Война и мир / Л.Н. Толстой. – Москва: Наука, 1990. – 1500 с.
7. Тургенев, И. С. Отцы и дети / И.С. Тургенев. — Москва: Эксмо, 2004. – 560 с.

8. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский.
— Санкт-Петербург: Азбука, 2005. – 656 с.

FEATURES OF TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Mamorasulova Nigora Khusniddin kizi

Student of Termez Economics and Service University

mamorasulovanigora521@gmail.com

+99850-503-06-03

Supervisor: Gavhar Salomova

Docent, PhD of Termez Economics and Service University

gavhar.salomova@mail.ru

+99890-327-88-00

Abstract

This article reveals the methodological features of teaching English vocabulary as the main didactic activity when working with children. The article contains an approximate lexical theme, made up taking into account the age characteristics and interests of children 6-7 years old, and the types of exercises recommended for the presentation and consolidation of the studied material.

Key words: children, speech activity, language learning, vocabulary learning.

Аннотация

В данной статье раскрываются методические особенности обучения английской лексике как основному дидактическому виду деятельности при работе с детьми. В статье приведена примерная лексическая тема, составленная с учетом возрастных особенностей и интересов детей 6-7 лет, а также виды упражнений, рекомендуемые для изложения и закрепления изученного материала.

Ключевые слова: дети, речевая деятельность, изучение языка, изучение лексики.

Annotatsiya

Ushbu maqolada bolalar bilan ishlashda asosiy didaktik faoliyat sifatida ingliz tili lug'atini o'rgatishning uslubiy xususiyatlari ochib berilgan. Maqolada 6-7 yoshli bolalarning yosh xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda tuzilgan taxminiy leksik mavzu, o'rganilayotgan materialni taqdim etish va mustahkamlash uchun tavsiya etilgan mashqlar turlari mavjud.

Kalit so'zlar: bolalar, nutq faoliyati, til o'rganish, lug'at o'rganish.

The question of whether it is necessary and possible to teach children 6 years of age foreign languages has long been resolved positively in practice. It is known that learning a foreign language develops different aspects of the personality: memory,

attention, diligence, language guesswork, erudition, discipline; makes the child more active; teaches him to collective forms of work in a group; awakens curiosity, artistry, shapes the child intellectually and aesthetically. In addition, there is a real opportunity to identify children who are capable of languages at an early stage and prepare them for further serious study of a foreign language [4].

Any language is represented by phonetic, grammatical and lexical material, and the study of this language consists directly in the development of this material by mastering the main types of speech activity. Although preschool children are taught the phonetic, grammatical and lexical aspects of English in a close relationship, based on the physical, psychological and intellectual characteristics of children of this age, it can be argued that the process of learning vocabulary is fundamental for them. Less attention is paid to the phonetic aspect of learning, since during this period children are developing pronunciation skills in their native language, which is more important than the process of improving English pronunciation. Grammar is also not a priority, as even native speakers aged 4 to 5 speak with grammatical errors. Most grammatical phenomena are not explained or systematized, and their development is based on speech patterns that are used functionally to Express the speaker's communicative intent. Thus, the main focus is on language as a means of communication, rather than on a set of grammatical rules [7].

Thus, at the initial level of foreign language teaching, the main emphasis is on developing children's understanding of spoken English and laying the foundations for pronunciation:

- 1) full perception develops through the constant use of elementary English words;
- 2) phrases and speech cliches are learned from songs and chants (term S. Philips) [6];
- 3) recognition and use of simple words occurs during the game.

“The main material of the language is vocabulary, words. How not to build a house without bricks, and not to master the language, not having mastered the necessary number of words” [3, p. 41]. The number of words, speech cliches, and lexical topics presented for study varies depending on each training course or individual teacher program. However there are certain criteria for selecting lexical material for young children:

- 1) all words studied at this stage must mean concepts that are well known to the child in their native language;
- 2) words should have frequent use in the language and greater compatibility with each other.

It is a well-known fact that children of the study age are best able to learn words that denote specific objects that can be seen or touched with their hands, and verbs that

denote movement and actions that can be demonstrated. It should be noted that the selection of lexical material when working with children 6 years old should be designed to form an active vocabulary (the simplest words of the main vocabulary of the English language) and a passive vocabulary formed on the basis of traditional English songs and chants, as well as video materials used in classes [6]. The approximate lexical topics offered for study at this stage can be represented as the following topics: the English alphabet, counting, colors, greetings, toys, animals, family, body parts, food, clothing.

When planning a presentation and working out lexical material with young children, it is necessary, first of all, to take into account "such features as curiosity, concrete-figurative thinking, involuntary memorization, unstable attention, rapid fatigue, love of play, the predominance of dialogical speech over monological, excessive motor activity. Therefore, poems, games, and songs are actively included in the work process. Learning poems and songs, children move in time with the words, they pronounce rhymes during games, and game moments are present in all types of activities" [4, p. 62].

S. Philips highlights one such characteristic feature of young children, which confirms the importance of teaching the lexical aspect of the English language: children learn words very quickly, but they are slow enough to remember phrases. This is because words have a tangible immediate meaning, whereas the use of structures and expressions is less obvious. So, for example, the request expressed by the word "Pencil!" , has the same result as the phrase "Can I have a pencil?". Children learn phrases in blocks, for example, the phrase "I've got" is remembered as a single word "Ivegot", not as three different words. Thus, in order to teach children to remember phrases and structures, it is necessary to repeat them again and again in different contexts, using a different vocabulary [6].

Learning vocabulary is usually a step-by-step process. The main stages of working on vocabulary include: familiarization with new material (it includes work on the form of the word, in particular on its pronunciation); its primary consolidation (contains a certain number of exercises); development of skills and skills of using vocabulary in various types of speech activity (if we talk about preschool age, this is speaking and listening) [7, p.45]. Since children 6 years of age play activity is leading, teaching any aspect of the language, in particular vocabulary, should be based on a large number of different games. This allows you to introduce and, more importantly, practice new lexical units in a fun way for a certain amount of time. Most foreign didactic books for young children contain an additional set of games, in addition to the exercises presented in textbooks. The most common games are based on questions and answers. The main goal is for the child to understand the question. Children can show their understanding by answering in monosyllables: Yes, No, Blue, Three. When asked,

they can speak fully, but a phrase consisting only of keywords is allowed: Red?/ Is it red? During the game, it is desirable to highlight the key words with intonation [7]. Much attention should be paid to vocabulary learning games with cards, which are of two types: developing oral recognition-listening, developing oral reproduction-speaking. It is important to provide children with a sufficient amount of listening practice before proceeding to reproduce the studied lexical units.

The musical activity is represented by songs and chants that help to consolidate the language material, expand and consolidate lexical units and speech patterns. When words are connected by rhythm and music, they are more emotional and individually meaningful and are better remembered [6]. Practice shows that after learning poems, rhyming, their lexical content is included in the active vocabulary of the student.

As for clarity, preschool children learn through the perception of the five senses and do not yet understand abstract things. For this reason, many teachers use total physical response (TPR) [7]. This means that children use gestures, facial expressions, or actions to represent what they are talking about. The younger the children, the more important it is to use TPR. This type of activity is especially recommended when learning vocabulary related to verbs of movement, although using motor exercises you can work out any lexical topic, if children already know a certain set of commands in English.

It should be noted that vocabulary is best remembered when the meaning of words is clearly demonstrated using pictures, gestures, facial expressions, or objects. Since preschoolers have developed mainly imaginative memory, visual aids serve not only to reveal the meaning of a word, but also to memorize it. It helps to use such aids as toys, drawings, real objects, which are shown in large numbers to children in the classroom. Then the children work out these words together with the teacher, using them in the appropriate contexts to fix them in memory. In addition, the predominant type of children's creativity at an early age is drawing [5]. Therefore, the creative potential of the child should be taken into account as much as possible in the process of teaching his vocabulary of the English language, which explains the large number of tasks for coloring, cutting and pasting, tracing on dots and others when working out the words being studied.

Special attention is paid to the system of exercises recommended for working out and fixing lexical material at the initial stage of learning English. In the system of exercises that develop any type of speech activity, there are two subsystems-preparatory exercises and speech exercises. When teaching English to children 4 – 6 years old, we should talk about the use of preparatory exercises, since speech exercises should be conducted on texts that have significant potential in terms of solving not only communicative, but also cognitive tasks, which is impossible for the age under

consideration. The following exercises are recommended for the formation of lexical skills in young learners:

- * guessing (words, toys, pictures, guessing riddles);
- * drawing, modeling, application, coloring and naming what is depicted, what children made;
- * physical training or TPR (naming actions, performing actions and commands);
- * attention / understanding game (the teacher calls a lexical unit and shows a toy or picture; children repeat in chorus only those words that are in the picture);
- * choice of words / images by topic or situation;
- * competition;
- * Lotto game with pictures/dominoes;
- * repetition of words on the principle of “snowball”;
- * communication of children within the subject [1, p. 44].

References:

1. Бахталиева Е.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду // Иностр. яз. в школе. 2000. №6. С.44.
2. Введение в коммуникативную методику обучения английскому языку. Пособие для учителей России. Oxford University Press, 1997.
3. Витоль А.Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язык? // Иностр. яз. в школе. 2000. №6. С.41.
4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ, 1997.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ, 1997.
6. Philips S. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
7. Reilly V. & Ward M. Sh. Very Young Learners. Oxford University Press, 1997

INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM USULLARI: CHET TILLARINI O'RGANISHNING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI VA KELAYOTGAN KUTILGAN NATIJALAR

Shoyimova Komila O'rol qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Xorijiy til va adabiyoti” kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya : Ushbu maqolada ta'lim tizimida integratsiyalashgan usullarni chet tillarni o'rganishda qo'llashning ahamiyati tahlil qilinadi. Integratsiyalashgan ta'lim usullari, chet tillarini o'rganish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Maqolada integratsiyalashgan ta'limning asosiy xususiyatlari va uning til o'rganish jarayoniga ta'siri, shuningdek, globalizatsiya jarayonlarida chet tillarini o'rganishning o'zini muhokama qilinadi. Xalqaro tajriba, shu jumladan, Finlyandiya va

Singapurning ta'lim tizimlaridagi yondashuvlar misolida, chet tillarini o'rganishning muvaffaqiyatli integratsiya usullari ko'rsatilgan. Chet tillarini o'rganishning ta'lim tizimidagi ahamiyati va uning kelajakdagi kutilgan natijalari hamda ta'limda integratsiyalashgan yondashuvlar qo'llanilishi orqali kutilgan samaralar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Integratsiyalashgan ta'lim usullari, chet tillarni o'rganish, ta'lim tizimi, globalizatsiya, multikulturalizm, pedagogik metodlar, til o'rganish samaradorligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (ICT), ta'limda innovatsiyalar, talabalarning shaxsiy rivojlanishi

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida integratsiyalashgan usullarni qo'llash chet tillarni o'rganish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan ta'lim, chet tilining o'rganish jarayonini nafaqat samarali, balki yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Bu usullar yordamida talabalar faqatgina tilni o'rganish emas, balki madaniyatlararo farqlarni anglash va global dunyoda muvaffaqiyatli ijtimoiylashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, integratsiyalashgan ta'limning asosiy xususiyatlari chet tillarini o'rganishning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Cummins (2000) ta'kidlaganidek, til o'rganish jarayonida ikkita tilni bir vaqtda o'rganishning ijtimoiy va psixologik foydalari mavjud. [1] Globalizatsiya jarayonlari va chet tillari o'rganishga bo'lgan qiziqishning ortishi ta'lim tizimlariga ta'sir etmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlarida chet tillarini o'rganishga qaratilgan ko'plab dasturlar mavjud, bu esa integratsiyalashgan yondashuvlar orqali yanada samarali bo'lishi mumkin. Eurydice (2012) tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida chet tillarni o'rganishning turli xil metodologiyalari mavjud bo'lib, ularning asosiy vazifasi talabalar tilni zamonaviy va amaliy yondashuvlar bilan o'rganishidir. [2]

Bundan tashqari, ba'zi mamlakatlarda ta'lim tizimining integratsiyalashuvi texnologiyalarning ta'limga qo'llanilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (ICT) yordamida talabalar nafaqat o'rganish jarayoniga jalb qilinadi, balki o'rganishning yangi formatlarini ham yaratadilar. Bu jarayon, ayniqsa, Finlyandiya kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. [3] Ma'lumki, chet tillarni o'rganishning ahamiyati nafaqat til o'rgatish, balki talabalar uchun yangi madaniyatni anglash imkoniyatini yaratishda ham katta rol o'ynaydi. Stern (1983) fikriga ko'ra, madaniy integratsiya ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishni ta'minlaydi va talabalar uchun chet tilni o'rganishda motivatsiyani oshiradi. [4] Shuningdek, ta'limda integratsiyalashgan yondashuvlar talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, dunyoqarashlarini kengaytirishga va global miqyosda muvaffaqiyatli ijtimoiylashishga yordam beradi. O'z navbatida, chet tillarni o'rganish nafaqat amaliy

maqsadga xizmat qiladi, balki xalqaro aloqalarda samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

Chet tillarini o'rganishning ahamiyati

Chet tillarini o'rganish, globalizatsiya jarayonlari davomida, ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Yangi tillarni o'rganish nafaqat tilni bilish imkoniyatini yaratadi, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning samarali vositasiga ham aylanishi mumkin. Chet tillarini o'rganishning ahamiyati bir nechta omillar bilan bog'liq va bu omillar, shuningdek, til o'rganishning turli yondashuvlarini shakllantiradi.

Madaniyatlararo muloqot. Chet tillarini o'rganishning birinchi va eng muhim ahamiyati – bu madaniyatlararo muloqotni o'rganish imkoniyatidir. Til nafaqat so'zlar yig'indisi, balki har bir millatning madaniyatini, urf-odatlarini, tarixini o'z ichiga olgan vositadir. Chet tili orqali boshqa millatlarning fikrlash tarzini, ularning qadriyatlarini tushunish va o'zaro hurmatni oshirish mumkin. Madaniyatlararo muloqot chet tillarini o'rganishning birinchi qadamidir, chunki bu jarayon o'zaro tushunishni, xalqlar o'rtasidagi to'g'ri muloqotni va global miqyosda tinchlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Ish va kasbiy imkoniyatlar. Chet tillarini bilish kasbiy rivojlanishning alohida jihatidir. Hozirgi kunda ko'plab kompaniyalar va tashkilotlar global bozorlarda faoliyat yuritmoqda, shuning uchun malakali mutaxassislar, ayniqsa, bir nechta tilni bilgan kadrlar uchun ish imkoniyatlari ko'paygan. Chet tili nafaqat tilni tushunish, balki turli tillarda yozish va gaplashish qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa xodimning ishda samarali ishlashiga yordam beradi. Bundan tashqari, xalqaro kompaniyalar bilan ishlash yoki xorijda ta'lim olish imkoniyatlari yanada oshadi. Chet tillarini bilish o'z karyerasini muvaffaqiyatli qurish uchun juda zarur.

Shaxsiy rivojlanish va dunyoqarashni kengaytirish. Chet tili o'rganish shaxsning intellektual rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Buning sabablaridan biri, yangi tilni o'rganish miya faoliyatini yaxshilaydi. Shu tarzda, yangi so'zlar va grammatik qurilmalarni o'rganish, tilni tahlil qilish va mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, chet tilida fikr yuritish va muammolarni hal qilish shaxsning dunyoqarashini kengaytiradi, yangi nuqtai nazarlarni anglash imkonini beradi.

Kognitiv va tilshunoslik rivojlanishi. Chet tilini o'rganish kognitiv rivojlanishning ajralmas qismi bo'lib, bu insonning o'rganish qobiliyatini kuchaytiradi. Bir nechta tilni bilgan odamlar ko'pincha ko'proq moslashuvchan va ijodiy fikrlashga ega bo'ladilar. Shuningdek, til o'rganishning psixologik foydalari ham mavjud. Chet tillarini o'rganish va ularni o'zlashtirish jarayonida miyadagi neyron tarmoqlar faollashadi, bu esa yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Til o'rganishning tilshunoslik jihatlari tilni chuqurroq tushunishga, grammatik tizimlarni mukammal o'zlashtirishga yordam beradi.

Ijtimoiy va madaniy integratsiya. Chet tilini o'rganish nafaqat kasbiy va intellektual rivojlanishga yordam beradi, balki ijtimoiy integratsiya uchun ham zarur. Tilni o'rganish orqali odamlar turli madaniyatlar bilan tanishadilar, bu esa madaniy bag'rikenglikni oshiradi. Chet tili orqali odamlar boshqa xalqning turmush tarzini, urf-odatlarini va tarixini o'rganadilar. Bu nafaqat yurt ichidagi, balki xalqaro miqyosdagi ijtimoiy integratsiyani ham kuchaytiradi.

Boshqa tillarga nisbatan o'rganish osonligi. Chet tillarini o'rganish, o'rganilayotgan tilning qiyinlik darajasiga qarab, boshqa tillarni o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Misol uchun, o'zbek tilini bilgan kishiga turkiy tillarni o'rganish nisbatan oson bo'lishi mumkin, chunki bu tillarda ko'plab o'xshash grammatik va leksik elementlar mavjud. Shu bilan birga, chet tili o'rganishda psixologik va lingvistik moslashuv jarayoni sodir bo'ladi, bu esa boshqa tillarni o'rganish jarayonini osonlashtiradi.

Xulosa

Chet tillarini o'rganishning ahamiyati juda katta va u nafaqat professional, balki shaxsiy rivojlanish uchun ham muhimdir. Global miqyosda muvaffaqiyatli ijtimoiylashish va kasbiy faoliyatni davom ettirishda chet tillarining o'rganilishi, ular orqali madaniyatlararo muloqot, shaxsiy rivojlanish va dunyoqarashni kengaytirish muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, ta'lim tizimlarida chet tillarini o'rganishga katta e'tibor qaratilishi, bu jarayonni yanada samarali qilish uchun integratsiyalashgan yondashuvlar joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Clevedon: Multilingual Matters.
2. Eurydice (2012). *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. European Commission.
3. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics* (4th ed.). London: Pearson Education.
4. Stern, H. H. (1983). *Fundamentals of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
5. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics* (4th ed.). London: Pearson Education.
6. Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Clevedon: Multilingual Matters.
7. Miller, P. (2017). The Role of Multilingual Education in Globalized Societies. *Journal of Education and Globalization*, 25(2), 87-99.
8. Eurydice (2012). *Key Data on Teaching Languages at School in Europe*. European Commission.

9. Stern, H. H. (1983). *Fundamentals of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING LINGVISTIK ASOSLARI

**Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti
talabasi Xushvaqtova Gulmira Mirzohid qizi
Ilmiy rahbari : Xolmurodova Shoxista Mirzaliyevna**

Annotatsiya: Mazkur maqola nutq faoliyatini rivojlantirishning lingvistik asoslariga bag‘ishlangan. Unda nutqning til bilan bog‘liqligi va lingvistik bilimlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Nutqni rivojlantirishda grammatik, fonetik va semantik bilimlarning roli alohida yoritilgan. Maqolada L.V. Shcherba, Ferdinand de Sossyur kabi mashhur tilshunoslarning fikrlari keltirilib, nutqni boyitish va ta’sirchan qilish usullari tahlil etiladi. Xulosa qismida esa nutq faoliyatini rivojlantirish uchun samarali va oson usullar taklif etilgan. Ushbu maqola tilshunoslik va pedagogika sohasida tadqiqot olib borayotganlar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: nutq faoliyati, lingvistika, tilshunoslik, kommunikativ kompetensiya, grammatik bilimlar, fonetika, semantika, sintaksis, morfologiya, til boyligi, psixolingvistika, leksikologiya, nutq madaniyati, muloqot ko‘nikmalari, ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, nutqni rivojlantirish usullari, interaktiv metodlar, yozma nutq, og‘zaki nutq.

THE LINGUISTIC FOUNDATIONS OF DEVELOPING SPEECH ACTIVITY

Annotation: This article is dedicated to the linguistic foundations of developing speech activity. It analyzes the connection between speech and language and highlights the importance of linguistic knowledge. The role of grammatical, phonetic, and semantic knowledge in developing speech is particularly emphasized. The article presents the views of prominent linguists such as L.V. Shcherba and Ferdinand de Saussure and examines methods for enriching and enhancing speech. In the conclusion, effective and easy ways to improve speech activity are suggested. This article may be beneficial for those conducting research in linguistics and pedagogy.

Keywords: speech activity, linguistics, language studies, communicative competence, grammatical knowledge, phonetics, semantics, syntax, morphology, vocabulary, psycholinguistics, lexicology, speech culture, communication skills, creative thinking, critical thinking, speech development methods, interactive methods, written speech, oral speech.

Kirish. Nutq – insonning eng muhim ijtimoiy faoliyatlaridan biri bo‘lib, uning yordamida fikr almashinuv amalga oshadi. Nutqni rivojlantirish tilning lingvistik tuzilishini chuqur o‘rganishga tayanadi. Lingvistika – tilshunoslik fani bo‘lib, tilning

grammatik, fonetik, semantik va sintaktik asoslarini tadqiq qiladi. Bu fan nafaqat tilning tuzilishini o‘rganadi, balki uning nutq jarayonida qanday qo‘llanishini ham tahlil qiladi. Ferdinand de Sossyur lingvistika haqida shunday deydi: “Tilshunoslik faqat tilning tuzilmasini emas, balki uning ijtimoiy va psixologik jihatlarini ham o‘rganishi kerak.” Shuning uchun lingvistik asoslar nutqni shakllantirish va rivojlantirishda asosiy o‘rin tutadi.

Asosiy qism. Nutq faoliyatini rivojlantirishni o‘rganish, avvalo, quyidagi sabablar bilan muhim:

1. Kommunikativ kompetensiyani oshirish. Har qanday jamiyatda samarali muloqot qilish ko‘nikmasi muhim hisoblanadi. Nutq faoliyatini rivojlantirish orqali inson o‘z fikrlarini aniq, tushunarli va mantiqiy tarzda ifodalashni o‘rganadi. Bu nafaqat kundalik hayotda, balki kasbiy faoliyatda ham muhimdir.

2. Til boyligini oshirish. Nutq til boyligi bilan chambarchas bog‘liq. Lingvistik bilimlarni o‘zlashtirish orqali shaxs o‘z so‘z boyligini kengaytiradi, yangi iboralar, sinonimlar va frazeologizmlardan foydalanish qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa uning nutqini yanada boy va ta’sirchan qiladi.

3. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Nutqni rivojlantirish ijodkorlikni oshirishda ham muhim o‘rin tutadi. Inson o‘z fikrlarini yangi usulda ifodalashni o‘rganadi, natijada ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Shuningdek, tanqidiy fikrlash ko‘nikmasi ham shakllanib, turli ma’lumotlarni tahlil qilish va ularga to‘g‘ri baho berish imkoniyati yuzaga keladi.

4. Lingvistik asoslar orqali tilni chuqur o‘rganish. Tilning lingvistik asoslarini o‘rganish – uning grammatika, fonetika, morfologiya va semantika sohalarini mukammal tushunishni anglatadi. Bu bilimlar nutqni mantiqiy, aniq va mazmunli qilishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Nutq faoliyatini rivojlantirishning samarali va oson usullari quyidagilardan iborat:

1. Kitob mutolaasi va mustaqil tahlil. Har kuni turli janrlardagi kitoblarni o‘qish so‘z boyligini oshiradi va nutqni aniq ifodalash ko‘nikmasini shakllantiradi. Kitobni tahlil qilish esa fikrni aniq va mantiqiy tarzda bayon qilishga yordam beradi.

2. Interaktiv muloqot usullari. Guruhli muhokamalar, rolik va podkastlarni tinglash hamda ularga sharh berish orqali nutqni rivojlantirish mumkin. Bu usul muloqot ko‘nikmasini oshirishda juda samaralidir.

3. Til o‘yinlari va lingvistik mashqlar. Til o‘yinlari va turli lingvistik mashqlar (jumalarni tahlil qilish, sinonim va antonimlarni topish) o‘yin orqali nutqni boyitish va rivojlantirishning qulay usullaridan biri hisoblanadi.

4. Yozma nutqni rivojlantirish. Kundalik yuritish, insholar yozish va o'z fikrlarini yozma shaklda ifodalash nutqni yanada aniqlashtiradi. Bu, ayniqsa, mantiqiy izchillikni shakllantirishda muhimdir.

Nutq faoliyatini rivojlantirish insonning shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyati uchun muhimdir. Samarali nutq – bu boy til boyligi, aniq fikrlash va muloqot qilish qobiliyatining natijasidir. Kitob o'qish, tahlil qilish, interaktiv mashg'ulotlar, yozma va og'zaki mashqlar kabi usullar nutqni boyitishning samarali yo'llaridir. Nutq faoliyatini rivojlantirishda lingvistik asoslarni o'rganish hal qiluvchi o'rin tutadi. Tilning fonetik va grammatik qoidalarini yaxshi bilgan kishi o'z fikrini mantiqiy va ta'sirchan ifodalashga qodir bo'ladi. Shuning uchun lingvistik bilimlarni amalda qo'llash va doimiy muloqot orqali nutq faoliyatini rivojlantirish hayotiy zaruratdir. Nutqi ravon, mazmunli va boy bo'lgan shaxs jamiyatda yuqori obro'ga ega bo'lib, har qanday vaziyatda muvaffaqiyat qozonadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva, N. "O'zbek tilining morfologiyasi". – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2010.
2. Saidov, I. "Til va nutq: Nazariy asoslar". – Toshkent: Akademi-nashr, 2015.
3. Jabborov, R. "O'zbek tilidagi frazeologizm va ularning nutqdagi o'rni". – Toshkent: Sharq, 2003.
4. Mansurov, Sh. "Lingvistik tipologiya va uning nutq faoliyatiga ta'siri". – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2007.
5. Shamsiev, K. "Nutq va til madaniyati". – Toshkent: O'zbekiston, 2009
6. Mamatov, A. Nutqiy faoliyat asoslari. Toshkent: O'zbekiston, 2000.
7. Omonov, S. Lingvistik tadqiqot usullari. Toshkent: O'zbekiston, 2014.
8. Nurmonov, A. Tilshunoslik nazariyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2001.

DEVELOPMENT OF STUDENT ARTISTIC THINKING IN THE TEACHING OF LITERATURE WITH SOCIAL SCIENCES IN HORIZONTAL(SYNCHRONIC), VERTICAL (ASYNCHRONIC) FORM, METHOD AND MEANS.

Toshpulatov Akmal Kholmirzaevich,
+998339717676. akmaljon767626@gmail.com

Termez University of Economics and Service. (teacher)

Annotation. This article describes the development of students' artistic thinking in the teaching of literary studies in the horizontal and vertical connection with the social sciences: the form, methods and means are logically consistent, consistent and scientifically described.

Keywords: teaching, process, cognition, mastery, management, activity, knowledge, skill, competence, competence, form, method, tool, system, goal, task, theory, idea, concept, exercise, statement, thinking, problem.

Anotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotni ijtimoiy fanlar bilan gorizontal va vertikal bog‘lab badiiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish didaktik tamoyillar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tafakkur, innovatsion ta‘lim, tarbiya, hodisa, jarayon, ko‘nikma, malaka, kompetensiya, imkoniyat, faoliyat, muammo, munosabat, qobiliyat.

Аннотация. В данной статье освещается использование инновационных образовательных технологий для развития художественного мышления в процессе преподавания литературы с горизонтальной и вертикальной связью с социально-гуманитарными науками на основе дидактических принципов.

Ключевые слова: мышление, инновационное образование, воспитание, явление, процесс, навык, умение, компетенция, возможность, деятельность, проблема, отношение, способность.

The teaching process is a process in which the learning objectives are achieved through the interaction of the student's learning activities aimed at mastering a particular teaching material, learning methods and pedagogical activities of the teacher based on the organization and management of this process.

The development of students' artistic thinking in the horizontal and vertical connection of literature with the social sciences requires the use of various innovative forms of teaching. A course that is a form of teaching that fulfills the requirements of the program, in connection with which excursions, homework, extracurricular and extracurricular activities should be used in a timely and effective manner. These forms of teaching form a system of teaching literature by connecting the social sciences horizontally and vertically.

In-class, out-of-class, out-of-class, and out-of-school activities, combined with the horizontal and vertical linking of literature with the social sciences, provide general learning objectives as well as the development of student artistic thinking. Mastering the learning material by the student serves to analyze the results obtained. In the teaching of literature in the horizontal and vertical connection with the social sciences, certain methods and tools are used, depending on the selected educational content, purpose, task in different forms of organizing the process of developing students' artistic thinking.

Therefore, the choice of forms of teaching by the teacher in this process is important. The content of education should take into account the purpose, tasks, role of these forms in the educational process, their relevance to specific goals. For example, if the subject is related to teaching aids, as well as artistic content, theory,

ideas, laws, exercises, essays, essays, then it is necessary to choose a course that is the main form of teaching.

In addition to the lesson, extracurricular and extracurricular activities play an important role in the development of concepts related to artistic thinking. With regard to the problems of artistic thinking, the use of laws is important.

Pedagogical experience - the preparation of didactic and handout materials with the correct understanding of the goals and objectives of the forms of teaching by students involved in the experimental work, based on the principle of demonstration of didactics. Thus, the forms of development of students' artistic thinking in teaching literature, social sciences horizontally and vertically: lessons, excursions, homework, extracurricular and extracurricular activities form a certain system, they acquire knowledge, skills, competencies and competencies defined by the student, the scientific worldview. expansion, the formation of a conscious attitude towards nature and society through the development of artistic thinking, the acquisition of methods of cognitive activity and the increase of the effectiveness of teaching.

Textbook is the main form of teaching, its structure, organization, in which the organization, management and activation of the student's cognitive activity is the main problem of the methodology of teaching literature. Ensuring continuity and continuity of education in accordance with the requirements of the curriculum, expanding the student's scientific outlook through the effective use of teaching methods and tools in this process, developing artistic thinking, the formation of educational content and its components, inculcating national ideas in students is increased. The quality and effectiveness of teaching and learning depends on the organization of the lesson, the organization, management and activation of the student's learning activities. In order to study the content standardized by the curriculum, literature is organized in the classroom on the basis of a strict schedule, within a specified time in groups (classes) of students of the same age, level of preparation, with a permanent content.

The quality and effectiveness of teaching and learning depends on the organization of the lesson, the organization, management and activation of the student's learning activities. In order to study the content standardized by the curriculum, literature is organized in the classroom on the basis of a strict schedule, within a specified time in groups (classes) of students of the same age, level of preparation, with a permanent content.

Depending on the content of the topic being studied, lessons can be organized in literature museums. The content of education in the literature curriculum is given taking into account the age and psychological characteristics of the student, the knowledge base. The content of the study of literature is divided into separate parts, chapters, topics in a logical sequence and sequence. As the study of the content of each

topic is done in the lessons, the lessons also form a specific system and are logically connected.

Teaching in the classroom is organized on the basis of a curriculum that is common to the student. The teacher carries out pedagogical activities aimed at organizing, managing and activating students' learning activities in accordance with the content of the studied topic, educational, pedagogical and developmental goals. Thus, the student's activity in the classroom is his educational activity, and the teacher's activity is a pedagogical activity aimed at organizing, managing and activating this activity. Educational goals can be achieved in the classroom only when the student's learning activities are organized in accordance with the student's pedagogical activities.

Each lesson serves to build a conscious attitude to the environment through the acquisition of knowledge, skills, abilities and competencies of the student on the subject, broadening his scientific outlook, intellectual development, upbringing as a person, the development of artistic thinking. The teacher contributes to the fulfillment of the general goals and objectives set forth in the teaching of literature.

The following didactic requirements are set in the course of teaching literature synchronously and asynchronously with the social sciences:

- clearly define the educational, pedagogical, developmental goals of each lesson and their place in the system of lessons;
- The level of preparation of students, the objectives of teaching, the optimal choice of educational content in accordance with the didactic requirements of the curriculum;
- To identify ways to develop artistic thinking on the basis of the concepts of general and formed fiction, which are developed in the course, the knowledge, skills, abilities and competencies;
- Activation of student learning through the identification and coordination of effective teaching aids, tools, methods of control and motivation for the implementation of each stage of the lesson;
- To set clear educational goals, taking into account the knowledge of the student, the expansion of the scientific worldview of the subject, the possibility of spiritual, moral, intellectual, hygienic, physical, sexual, economic education, aesthetic sense, diligence, artistic culture;
- to meet the needs of students for independent acquisition of knowledge, skills, competencies and competencies, the study of literature, synchronous and asynchronous connection with the social sciences, the development of interest, encourage creative activity and initiative in student activities;
- development of a scientifically-methodical design of the subject on the basis of the plan;

-creation of handouts and didactic materials in the context of the development of artistic thinking, educational tasks for monitoring and evaluation of student knowledge, a set of differential tasks;

-create a technological map of the lesson to ensure the efficient use of time.

Lessons are studied systematically in the development of students' artistic thinking in the teaching of literature in synchronous and asynchronous connection with the social sciences. Therefore, the teacher must know the types and types of lessons, the specifics of modern educational technologies used in them.

It is necessary to know the peculiarities of modern educational technologies used in the classroom in the teaching of literature in the horizontal and vertical connection with the social sciences.

Modern educational technologies used in the horizontal and vertical connection of literature with the social sciences are organized on the basis of questions and assignments in the context of artistic thinking.

1. The use of conference creative game, game exercises of didactic game technology in cases where the tasks of artistic thinking are of a reproductive and productive nature:

2. The use of problem-based learning technology brainstorming, conflict of ideas in cases where the tasks of artistic thinking are productive and creative in nature:

3. The use of individual modular curricula of modular educational technology in cases where the tasks of artistic thinking are of a reproductive, productive and partially exploratory nature.

4. The use of methods of collaborative learning technology, such as team teaching, when the learning tasks in the context of artistic thinking are reproductive, productive, partially exploratory and practical in nature.

Homework is inextricably linked with the lesson, which is a logical continuation of the topic studied in the lesson and a factor in the independent learning of students.

According to the teacher's assignment and instructions, students do exercises, dictation, narration, study of additional literature in essay writing, preparation of lectures or abstracts on specific topics, do their work. The student prepares the ground for mastering the methods of cognitive activity by completing learning tasks.

In the lesson, the teacher implies teaching through a combination of educational content, teaching methods and tools that prepare the ground for the interdisciplinary development of students' artistic thinking. However, not all topics can be studied in class, for example, dictation, essays, essays are used in extracurricular activities. [1, B.14-17]

Extracurricular activities are a form of compulsory education performed by a student under the guidance of a teacher. According to the requirements of the program, the student must perform extracurricular activities individually or in small groups. The

student's extracurricular activities are, by their very nature, a means of thinking and reasoning. Because the information received in extracurricular activities is perceived, processed. On this basis, new knowledge is created. The student engages in extracurricular activities and engages in certain interactions with different learners. They face different situations. Therefore, the more diverse the student's extracurricular activities, the wider the range of his or her attitudes and the more effective his or her spiritual growth will be.

Extracurricular activities include discussion nights, art evenings on specific topics, teaching aids, and preparation of visual aids. Depending on the content of extracurricular activities, poetry readings, various competitions can be held in the literature classroom.

The summer assignments on the subject of literature include questions and assignments on artistic thinking, the results of which will be used in the future in the form of visual materials. It is an important form of excursion-educational process for the development of artistic thinking, which allows students to get acquainted with the objects, phenomena, laws, basic theoretical ideas of social life, to apply theoretical knowledge in practice, to master the methods of knowing and understanding the art world. During the excursion on the development of artistic thinking, the knowledge acquired by students is used to connect the acquired knowledge from the literature, to consolidate, complete, systematize and generalize the knowledge in the process of learning a new topic.

Excursions also provide an opportunity to activate and develop students' independent learning activities. During the excursion, students acquire new knowledge through the use of previously acquired knowledge, skills, competencies and competencies in the process of completing learning tasks individually or in small groups.

The above-mentioned forms of developing students' artistic thinking in the teaching of literature in the horizontal and vertical connection with the social sciences: there is a constant consistency, continuity, coherence and connection between lessons, lessons and extracurricular activities, which ensure the integrity of the educational process.

In the horizontal and vertical connection of literature with the social sciences, the control of students' educational and creative activity in accordance with the requirements of the State Educational Standards (SES) focuses on the protection of students' attention and personal views, if their opinions are evaluated and encouraged. As a result, new ideas are put forward. Only in the case of a positive approach to these issues in the teaching of general subjects, the problem of forming a conscious attitude of students to fiction will be solved. [2, B. 154-156]

The results of pedagogical experiments conducted in general secondary schools for 2019-2021 confirmed that the organization of the lesson in such a way has a positive character.

Comprehensive development of students mentally, spiritually, physically and practically, it is desirable to use a complex of interactive methods in the process of interdisciplinary teaching of literature. In the educational process organized in this way, there was an opportunity to increase the interest of students in fiction, to teach them to work mentally, to direct them to the profession and to prevent stress. [3, B.126]

The results of pedagogical experiments confirm that in order to activate the cognitive activity of the student during the lesson, a gradual transition from one source of knowledge to another, from one type of activity to another is envisaged. For example, the quality and effectiveness of education is high in lessons organized on the basis of independent practice of listening to the lecture, dictation, narration, writing an essay, then discussing the results of the experiment, listening to the teacher's brief opinion, and then choosing practical exercises and their independent implementation. [4, B.131]

The use of commentary, etc. is an acceptable way. These methods serve to motivate the student, to show his interest and ability to learn. The main purpose of the integration of education is to give students a good idea of nature and society at school and to form their own attitudes to the laws of development. The study of literature and social sciences and the establishment of interdisciplinary links are the methodological basis of the approach to the integration of education. This can be achieved by going back many times to the concepts of different lessons, deepening and enriching them, identifying important signs that are understandable at this age.

Thus, any lesson that includes a well-formed group of concepts should be based on integration.

The article divides the integration of sciences into the following components:

- object integration - an object is included in a topic, section or course in different disciplines;

- Integration of theory is studied in the literature in general;

- methodological integration - the implementation of integration of specific methods of scientific knowledge;

- problematic integration - interdisciplinary problems are covered and solutions are developed;

- Integration of activities - discussion of problem solving, work in small groups, development of interdisciplinary action plans, preparation of projects, etc .;

- creation of technical products on the basis of processes that are important in practical integration.

In the process of teaching literature horizontally and vertically by connecting it with the social sciences, connections in form, content, object, concept, problem, activity, and practical connections were used. Educational integration is a high level of interdisciplinary communication, a tool that allows you to create a whole integrated knowledge. Definitions of the concept of integration are different. The common denominator of these definitions is that integration is about achieving a holistic view of the being around us. The basis of integration is interdisciplinary connection and finds its development in the idea of integration. The study of disciplines with integrative content is considered as the knowledge of future professionals, the employment factor.

LITERATURE

1. Mahmudov. G`Yu., Toshpulatov A.X. Badiiy tafakkurni shakllantirishning uziga hos psixologik jihatlari. School and life.2020. № 4. 15-17pp
2. Mahmudov. G`Yu., Toshpulatov A.X. Sub`ekt badiiy tafakkuri klasifikatsiyasi.

Collection of materials of the Republican scientific-practical conference.- Tashkent: TVMI, 2021. 30 March.p.154-156.

3. Q. Husanboyeva. Adabiyot o`qitish metodikasi. T.: “Innovatsiya-Ziyo”2022. 126.b.

4. S.Kambarova. O`ZBEK ADABIYOTINI O`QITISH METODIKASI. T.: “Mahalla va oila” nashriyoti.2022. p.131

LEARNING FOREIGN LANGUAGES AND INTERACTIVE ACTIVITIES FOR SCHOOL CHILDREN

Jurakulova Yulduz

Student of Termez Economics and Service University

yulduzjurakulova4@gmail.com

+99894-083-89-90

Supervisor: Gavhar Salomova

Docent, PhD of Termez Economics and Service University

gavhar.salomova@mail.ru

+99890-327-88-00

Abstract

Challenging yet pleasurable communicative approach promotes positive attitude toward the daily study in language learning. Pupils working in groups have comprehension activity, journal sharing, question discussion and role-playing of the

characters in the books or plays. Communicative approach not only lightens classroom anxiety but also promotes pupils cooperative learning and enhances their communication abilities.

Key words: communicative language teaching, communicative activity, language learning, group discussions.

Аннотация

Сложный, но приятный коммуникативный подход способствует позитивному отношению к ежедневному изучению языка. Учащиеся, работающие в группах, занимаются пониманием, делятся журналами, обсуждают вопросы и разыгрывают персонажей из книг или пьес. Коммуникативный подход не только снижает тревожность в классе, но и способствует кооперативному обучению учеников и улучшает их коммуникативные способности.

Ключевые слова: коммуникативное обучение языку, коммуникативная деятельность, изучение языка, групповые обсуждения.

Annotatsiya

Qiyin, ammo yoqimli kommunikativ yondashuv til o'rganishda kundalik o'rganishga ijobiy munosabatda bo'lishga yordam beradi. Guruhlarda ishlaydigan o'quvchilar tushunish, jurnal almashish, savollarni muhokama qilish va kitob yoki spektakl qahramonlarini rol o'ynashga ega. Kommunikativ yondashuv nafaqat sinfdagi tashvishlarni engillashtiradi, balki o'quvchilarni hamkorlikda o'rganishga yordam beradi va ularning muloqot qobiliyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: tilni kommunikativ o'rgatish, kommunikativ faoliyat, til o'rganish, guruh muhokamasi.

We use language to get things done. It recognizes that there is something that we need find out, or something that we want to say and communicate and it takes that as the reason why we speak language, why we want to communicate with others. For this reason communicative language teaching concentrates in fulfilling specific language functions or tasks, for example such as greeting, introducing yourself, you may want to express likes and dislikes, you might want to enquire about somebody's hobbies, interests, you might want to find directions to someplace. They are actually very concrete things that you want to do with language. The pupil who speaks thinks more about how to say something instead of what to say. No speaking is possible when the speaker has to concentrate on the form. He makes more errors under this condition. More than that, he often refuses to speak when he sees the classmates raise their hands after he has uttered his first sentence. This does not encourage the learner to speak. There are two types of communicative activities that can be implemented in the class. One controlled communicative activity and the other, free communicative activities.

Controlled communicative activities include situations creation, guessing games, information gap exercises, exchange of personal information etc. and free communicative activities include pair work and group work, eliciting, role play etc.

To follow communicative approach in the class, one should use workouts. Workouts are language learning and language using activities, which enhance the learner's overall acquisition process, providing by the teacher with variety of ways through which to make this process engaging and rewarding. Samples of such workouts are presented here under different categories.

All learners require such predictable and controlled workouts at times if their goal is to achieve accuracy in language production and interpretation. For example elements of language are added, deleted, substituted, recorded, or combined; alternative language elements are presented so that learners must make a choice. Warm-ups/Relaxes are motivational workouts, which add an element of enjoyment and personal involvement. They can be used at various points during the examinations, especially when a relief of tension or a change of pace is called for. For example, games, songs, physical activities, puzzle. Information-Centered Tasks enable learners to use the language naturally while being fully engrossed in fact gathering activities. For example, share-and-tell in the classroom, gathering information outside the classroom, treasure hunts outside the classroom, interviews with peer and others. These workouts are especially important since they enable the language session to broaden its context beyond the four walls of the classroom. For example, improvisation (creating a scene based on a given setting or situation); role playing (assuming the role of someone else, or playing oneself in a typical situation); play enacting; story telling.

Mediations/interventions are workouts, which enable learners to experience bridging information gaps while using the target language. For example, interacting with another or others based on incomplete information; interacting with others to change their opinions; talking one's way out of difficult situation. Group Dynamics and Experiential Tasks are group activities which create opportunity for sharing personal feelings and emotions among learners. For example, small groups or pairs solve problems or discuss issues, which center on topics of personal concern, sharing of self and feelings rather than general subject matter topics external to self. Problem-Solving Tasks involve learners in making decisions about issues while using the target language, enabling them to focus on the features of the activity rather than on language usage. In this type of activity, learners are involved in a "whole-task" process. For example, small group discussions around topical, political or local issues; posing a concrete problem about which the group must come to a consensus, make recommendations, and arrive at a policy statement.

While similarly "whole-task" focused, workouts which involve transferring and reconstruction information emphasize cognitive uses of language. For example,

following a language stimulus, often a regarding passage: transferring information from text to a graphic display such as a chart; filling in forms; providing language to complete visual display such as a cartoon or photograph; making judgement about people's motives and intentions; putting sentence elements in sequence (the strip story.)

Several classifications of communicative speaking tasks have been proposed. For example, Harmer (1982) distinguishes between communicative tasks and uncommunicative tasks in terms of their communicative purpose, communicative desire, focus, range of language, teacher role, and degree of control in material. Gower et al. (1983) classify speaking into three types: controlled activities, guided activities, and creative communication. Warming-up exercises. When people have to work together in a group it is advisable that they get to know each other a little at the beginning. Once they have talked to each other in an introductory exercise they will be less reluctant to cooperate in further activities. One of the pre-requisites of cooperation is knowing the other people's names. A second one is having some idea of what individual members of the group are interested in. One important use of warming-up exercises is with new classes at the beginning of a course or the school year. If you join in the activities and let the class know something about yourself, the pupils are more likely to accept you as a person and not just as a teacher. A second use of warming-up activities lies in getting pupils into the right mood before starting on some new project or task. In the early lessons of many language courses, pupils are encouraged to concentrate heavily upon pronunciation and grammar, while vocabulary is introduced only very slowly. The idea seems to be that even if one has very little to say, that little bit should be said correctly. Pupils can worry a great deal about the machinery of language, but they worry rather little about real communicating much of anything. Under such circumstances, learners have to think about an awful lot of things in order to construct even a simple sentence. They are supposed to force their mouths to produce sounds that seem ridiculous. They have to grope desperately for words that they barely know. They have to perform mental gymnastic trying to remember bizarre grammatical rules. All these challenges are a fatal distraction from what skillful speakers worry about - the message that they want to convey. If early learners have to worry about getting everything correct, they cannot hope to do anything very interesting. They simply cannot do everything at once and emerge with any real sense of success.

We are definitely in favor of the communicative approach. However, we have seen very competent teachers who don't follow it. For example, they teach grammar the old-fashioned way by giving example sentences and explaining the meaning of the structure, formation rules, etc. They use colors and examples from the pupils' lives, and eventually they have some drilling exercises.

References:

1. Бугаев Н.И. Обучение - это общение.// Народное образование Якутии- 1992 №2 с.37-49
2. Berns, M. S. (1984). Functional approaches to language and language teaching: Another look. In S. Savignon & M. S. Berns (Eds.), Initiatives in communicative language teaching. A book of readings (pp. 3-21). Reading, PA: Addison-Wesley.
3. Ben-Barka, A. C. [1982]. In search of a language teaching framework: An adaptation of a communicative approach to functional practice. (EDRS No. ED239507, 26 pages)
4. Dobson, J.M. (1974). Effective Techniques for English Conversation Groups. Rowley, Mass.: Newbury House.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA CHET TILINI O'RGATISHDA O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.

Nizomiy nomidagi TDPU ,
“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi
talabalari:Fazliddinova.M.Z,Rashidova A.Z.
kayumovanargiza@777.com.ru

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda va ikkinchi tilga o'rgatishda interfaol usullardan biri hisoblangan o'yinlar yordamida mashg'ulotlarni tashkil etish tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirishga, bolalarda yangi tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshirishga katta yordam beradi

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, rivojlantirish, ishtiyoq, matonat, munosabat

Аннотация: Среди нравственных качеств и правил поведения детей дошкольного возраста важное место занимает гуманизмом. Чувство человечности развивается на основе обучения моральным нормам и привалам.

Ключевые слова: поведение, моральные качества, окружающая среда, человечность.

Abstract: Among the moral qualities and rules of behavior of preschoolers, humanism plays an important role. A sense of humanity is developed through learning moral standards and rest stops.

Key words: behavior, moral qualities, environment, humanity.

Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv sharoitida yoshlarni Vatanga sadoqat, begona, yot g'oyalarga qarshi kurash ruhida tarbiyalab voyaga yetkazish dolzarb vazifaga aylangan va yosh avlodga sport, fan, madaniyat sohasida juda katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu imkoniyatlarni ta'limning barcha sohalarida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti: Sh.

Mirziyoyevning 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707 sonli “2017-2021- yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarorga imzo chekishlari ham bolalarga berilayotgan imkoniyatlar eshigini yanada keng ochmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim sohasida bolalarni tarbiya qilish bilan bir qatorda chet tillarni o’rganishga bo’lgan layoqatlarini oshirishga ham alohida urg’u berilayotgani bejiz emas. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlariday: “Bolalarning qiziqish va intilishlarini hisobga olgan holda, ularga maktabgacha bo’lgan davrda har tomonlama puxta ta’lim va tarbiya berish, dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, qalbi va ongiga milliylik va umuminsoniy qadriyatlarni singdirib borish, shu orqali ularni ona Vatanga muhabbat, pokiza orzular ruhida kamol toptirish bugungi kundagi eng muhim, eng dolzarb masalalardan biridir. Zero, farzandlarimizning maktabda qanday o’qishi, qanday yuksak maqsadlar bilan kamol topishi ko’p jihatdan ularning maktabgacha ta’lim muassasasida oladigan tarbiyasiga bog’liqdir”.

Maktabgacha ta’lim sohasidagi bolalarga til o’rgatishdan asosiy maqsad - har tomonlama barkamol, yetuk, intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Bolalarga chet tilini o’rgatishga oid nutq ko’nikmalarini hosil qilish uchun olib boriladigan mashg’ulotlar qiziqarli, ko’rgazmali va albatta zamon talablariga mos innovatsion usullarda bo’lishi kerak. Bu yoshdagi bolalar axborotni tez va oson qabul qiladi, qiziquvchan bo’ladi, bilimlarni esda saqlash qobiliyati yuqori bo’ladi. Kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o’rgatish ancha mas’uliyat talab qiladi, bunda bolalarning zerikib qolmasliklari muhim ahamiyatga ega. Bunda turli multfilmlar, qo’shiqlar, harakatli o’yinlar, rasmlar, rasmlı kitoblar, amaliy mashg’ulotlardan foydalanish yaxshi natija beradi. Bolalarga ingliz tilini o’rgatishning samarali usullaridan biri - o’yinlar orqali o’rgatishdir.

O’yin bola faolligining asosiy shaklidir. O’yin faoliyati asosida boladagi o’quv faoliyati rivojlanadi, bola qanchalik yaxshi o’ynasa, u maktabda shunchalik yaxshi o’qiydi.

Ilk yoshli bolalar o’yin faoliyatining birinchi bosqichi tanishtiruvchi o’yin bo’lib, u narsa-buyum-o’yin faoliyatidir. Uning mazmuni qo’l ishidagi murakkab va nozik harakatlardir.

Keyingi bosqich aks ettirish o’yini hisoblanadi. Bu ilk yoshli bolalar o’yini psixologik mazmunining rivojlanishida eng yuqori nuqta hisoblanadi. Kattalar ta’lim-tarbiyaviy ishlarini ma’lum izchillik bilan olib borsalar, bu yoshdagi bolalar narsa va buyumlar nomini, nimaga ishlatilishini bilib oladilar va bu yangi bilimlarni o’z o’yinlarida qo’l boshlaydilar.

Bu yoshdagi bolalar o’yini mazmuni jihatidan predmetli faoliyatni aks ettiradi.

Birinchi yoshning oxiri va ikkinchi yoshdagi bolalar o'yinida syujetni aks ettirish yuzaga keladi. Bola qo'lidagi buyum bilan undan qanday foydalanish keraqligini aks ettiradi.

Navbatdagi bosqich rolli o'yin bo'lib, unda bolalar o'zlariga tanish bo'lgan kattalar mehnati va qishilarning ijtimoiy munosabatlarini aks ettiradilar.

Bolalar o'yini uning mazmuni, xususiyati, tashkil etilishiga ko'ra xilma-xildir.

Ijodiy o'yinlarni bolalar o'zlari o'ylab topishadi. Unda oldindan belgilangan qoidalar bo'lmaydi. O'yin qoidasini bolalar o'zlari o'yin jarayonida belgilashadi.

Qoidali o'yinlarning mazmuni va qoidasi kattalar tomonidan belgilanadi. Qoidali o'yinlarga quyidagilar kiradi: didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, musiqaviy o'yinlar, ermak o'yinlar.

Bolalarga ta'lim-tarbiya berish maqsadida kattalarning o'yinni tanlay bilishi, unga to'g'ri rahbarlik qilish "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi.

O'yin bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash vositasidir. Psixologlar o'yinni maktabgacha yosh davrida etakchi faoliyat deb hisoblaydilar. O'yin tufayli bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishini ta'minlovchi sifatlar shaqllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

Bu o'sib - ulg'ayayotgan bola organizmining tabiat, atrof-muhit ob'yektlari haqida ma'lumot yig'ishiga, kattalarga taqlid qilishiga, faol harakat qilishiga ehtiyoj, uning muhit bilan o'zaro aloqasi shakllanadigan faoliyat turidir. O'yinlarda bola bajara olmaydigan talablar qo'yilmaydi. Bundan kelib chiqadiki, o'yin bola hayoti, madaniyati va faoliyatini tashkil qilish shakli sifatida uning yangi muhitga ko'nikish shartidir.

Bola o'yinlar vositasida tilni o'zlashtira boshlashini quyida bir necha o'yinlar misolida ko'ramiz :

Birinchi mashg'ulot . Mavzu: Colours - (ranglar)

Mashg'ulot mavzusi noodatiy usulda "Zanjir" o'yini yordamida yoritiladi. Buning uchun avvalo, ranglar proyektor yordamida bolalarga ko'rsatiladi va ingliz tilidagi nomi o'rgatiladi. Keyin turli rangli narsalarni ko'rsatib rangi so'raladi :

What colour is it ? Bolalar tasvirdagi jism rangini aytadilar. It is(yellow, red, green kabi)

Ranglarni yodda olib qolishlari uchun bolalar aylana holatda joylashtiriladi va tarbiyachining ko'rsatmasiga binoan, o'ng yoki chap tarafdin birinchi ishtirokchi o'yinni boshlaydi. Birinchi ishtirokchi bir rang nomini aytadi (masalan yellow - sariq), ikkinchi qatnashchi esa avval aytilgan rangni takrorlaydi va keyin o'zi bir rangni aytadi (quyidagi ketma - ketlikda yellow-red). Uchinchi ishtirokchi esa dastlab birinchi, so'ng ikkinchi, oxirida esa o'zining ranglarini aytadi (yellow-red - black). O'yin shu tarzda davom etadi. Ranglar ketma-ketligida xatoga yo'l qo'ygan yoki biror

rangni tushirib qoldirgan ishtirokchilar o'yinni tark etadilar. O'yin g'olib aniqlanmagunga qadar davom etadi. Bolalar o'yin o'ynash bilan bir qatorda til o'rganishadi va xotiralarini mustahkamlab olishadi.

Ikkinchi mashg'ulot. Mavzu: Fruitsm - (mevalar)

Bolalarga mevalarning o'zi yoki ularning rasmi ko'rsatilib, ingliz tilidagi nomlari aytiladi. Meva nomlari bir necha marta qaytarilgandan so'ng, bolalarga mevalarning nomi o'zbek tilida aytiladi. Bolalar mevaning o'zini topib ko'rsatishlari va ingliz tilidagi nomini aytishlari kerak bo'ladi. Bolalarga, shuningdek juftlikda bo'yash uchun turli meva rasmlari tarqatiladi. Bolalar meva rangini to'g'ri topib bo'yashlari va meva rangini ingliz tilida aytishlari kerak. Bu o'yin orqali bolalarda muloqotga kirishish, hamkorlikda ishlash, farqlash qobiliyati, og'zaki nutq rivojlantiriladi.

Uchinchi mashg'ulot : Kim yo'q? Who is missing ?

Bolalarga turli hayvonlar (o'yinchoq) ko'rsatiladi va nomlarini ingliz tilida aytiladi, bir necha bor qaytariladi. Bolalar barcha o'yinchoq nomlarini bilishlariga ishonch hosil qilgach, bolalar ko'zlarini yumib turganda ulardan biri olib qo'yiladi. Bolalardan qaysi o'yinchoq yo'qligini topishlari so'raladi. Bunda xotira, diqqat, topqirlik rivojlantiriladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, har bir mamlakatning, yurtning istiqboli, ertangi kun egalari bo'lgan yosh avlodga ta'lim - tarbiya berishda sharaflari kasb egalari bo'lmish ustozlar zimmasiga juda katta ma'suliyat yuklaydi. Ustozlar bergan bilim kelajagimizning poydevorini qurish uchun zamin yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda interfaol usullardan biri hisoblangan o'yinlar yordamida mashg'ulotlarni tashkil etish tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirishga, bolalarda yangi tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshirishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1, Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организatsии. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107).

2, Kayumova, N. M., & Ro'ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o'rni. Uchinchi renessans davrida Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning roli" mavzusidagi talabalarning Ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.

3, Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, October). РЕЧЬ ДЕТЕЙ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 8, pp. 68-73).

O‘ZBEK TILI FE’LLARIDA POLIFUNKSIONALLIK

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi
Xabibullayeva Shoira Shukurillayevna
Tel: +99894 097 65 75
shoiraxabibullayeva@gmail.com

ANNOTATSIYA. O‘zbek tilida fe’llarning polifunksionalligi lingvistik tadqiq etilgan bo‘lib, fe’llarning asosiy semantik va sintaktik xususiyatlari bilan bir qatorda, boshqa so‘z turkumlariga xos funksiyalari, fe’llarning kontekstga bog‘liq holda ma’no va grammatik roli va xususiyatlari tahlil qilindi.

АННОТАЦИЯ. В лингвистическом плане изучена многофункциональность глаголов в узбекском языке, и наряду с основными семантическими и синтаксическими свойствами глаголов проанализированы функции, присущие другим классам слов, семантическая и грамматическая роль и свойства глаголов в зависимости от контекста.

ABSTRACT. The multifunctionality of verbs in the Uzbek language was linguistically studied, and along with the main semantic and syntactic properties of verbs, the functions inherent in other word classes, the semantic and grammatical role and properties of verbs depending on the context were analyzed.

Kalit so‘zlar: Fe’l, polifunksionallik, so‘z turkumlari, sintaktik o‘zgarish, semantik o‘zgarish, otlashish, sifatlashish, funksional fleksibiliklik

Ключевые слова: Глагол, полуфункциональность, группы слов, синтаксическое изменение, семантическое изменение, винительный падеж, прилагательное, функциональная гибкость

Keywords: Verb, polyfunctionality, word classes, syntactic change, semantic change, nominative, adjective, functional flexibility

KIRISH

Tilshunoslikda fe’llarning polifunksionalligi so‘z turkumlari o‘rtasidagi chegaralarning aniq emasligini hamda til birliklarining turli kontekstlarda o‘z vazifasini o‘zgartirish qobiliyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbek tilida fe’llar nafaqat o‘ziga xos grammatik va semantik xususiyatlarga ega, balki boshqa so‘z turkumlariga xos funksiyalarni ham bajara oladi. Ushbu hodisa fe’llarning otlashishi, sifatlashishi yoki ravishlashishi orqali yaqqol namoyon bo‘ladi.[1]

Masalan, “yozuvchi” so‘zi dastlab fe’ldan hosil bo‘lgan bo‘lsa-da, ot sifatida ishlatilishi yoki “yugurib” shaklining ravish vazifasini bajarishi bu hodisaning yaqqol

dalilidir. Bunday polifunksional xususiyatlar tilning moslashuvchanligi va boyligi haqida tasavvur beradi hamda lingvistik jarayonlarni o‘rganishda katta ahamiyat kasb etadi.[2]

Ushbu tadqiqotda o‘zbek tilidagi fe’llarning polifunksionallik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning turli kontekstlardagi grammatik va semantik o‘zgarishlari o‘rganiladi. Shuningdek, fe’llarning boshqa so‘z turkumlari bilan o‘zaro bog‘liqligi va ularning sintaktik-strukturaviy jihatlari ham tahlil qilinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Polifunksionallik – bu so‘zning o‘zining asosiy grammatik vazifasidan chiqib, boshqa so‘z turkumlariga xos xususiyatlarni qisman egallashi va kontekstga qarab moslashish qobiliyatidir. O‘zbek tilida fe’llar turli vaziyatlarda ot, sifat yoki ravish sifatida ishlatilishi mumkin. Bu jarayon tilning moslashuvchanligini oshirib, nutqning ifodalilik darajasini kengaytirishga xizmat qiladi.[3]

Fe’l ot sifatida kelganda, u shaxs yoki predmetni ifodalovchi nom vazifasini bajaradi. Bunday o‘zgarish odatda -uvchi, -gan, -ish kabi affikslar yordamida yoki fe’lning o‘z shakli orqali yuzaga keladi. Misollar:

- “Yozuvchi bugun yangi asar ustida ishlayapti”. (Bu yerda yozuvchi fe’ldan hosil bo‘lib, shaxs nomiga aylangan.)
- “O‘qish bilim eshigini ochadi”. (O‘qish fe’li jarayon ma’nosini anglatuvchi ot sifatida qo‘llangan.)

Ba’zan fe’l sifat vazifasida kelib, otning belgisini ifodalashi mumkin. Bu hodisa odatda -gan, -uvchi, -ar qo‘shimchalari yordamida shakllanadi. Misollar:

- “Kuygan nonni yemaslik kerak”. (Kuygan fe’li nonning holatini bildiruvchi sifat vazifasini bajarmoqda.)
- “U har doim kuluvchi inson”. (Kuluvchi fe’li insonning odatini bildiruvchi sifat sifatida ishlatilgan.)
- “Erta turadigan odam ko‘p ish bajaradi”. (Turadigan fe’li doimiy odat yoki xususiyatni bildiruvchi sifat bo‘lib kelgan.)

Fe’l ba’zan ravish vazifasini ham bajarishi mumkin. Bunday holda u -ib, -gancha, -a qo‘shimchalari yordamida yoki o‘zining boshqa shakllari orqali harakatning qanday bajarilganini bildiradi. Misollar:

- “U jilmayib javob berdi”. (Jilmayib fe’li harakatning qanday bajarilganini ifodalab, ravish vazifasini bajargan.)
- “U yugurgancha uyga kirdi”. (Yugurgancha fe’li ravish holatiga o‘tgan.)
- “Bolalar kulib o‘ynashdi”. (Kulib fe’li harakatning qanday amalga oshganligini bildiruvchi ravish sifatida kelgan.)

O‘zbek tilida fe’llarning polifunksionalligi ularning turli kontekstlarda boshqa so‘z turkumlari xususiyatlarini qabul qilishida namoyon bo‘ladi. Ba’zan bir fe’l gap tarkibida turlicha sintaktik vazifalarni bajarishi mumkin. Misollar:

- “Yashash uchun mehnat qilish kerak.” (Bu yerda yashash fe’li otlashib, maqsadni bildirgan.)
- “Uning fikrlashi juda tez.” (Fikrlashi fe’li otlashib, jarayon nomiga aylangan.)
- “U har doim aytadigan gaplarini takrorladi.” (Aytadigan fe’li sifat vazifasida kelib, gapning xususiyatini bildirgan.)

Fe’llarning polufunksionalligi o‘zbek tilshunosligida muhim hodisalardan biri bo‘lib, u so‘z turkumlari orasidagi chegaralarning nisbiy ekanligini ko‘rsatadi. [4]

Tadqiqot natijasida quyidagi jihatlar aniqlandi:[5]

1. Fe’llarning otlashishi – fe’llar ot sifatida kelib, shaxs yoki jarayonni ifodalaydi. Masalan, “o‘qish muhim” gapida o‘qish so‘zi jarayonni bildiruvchi ot sifatida ishlatilgan.

2. Fe’llarning sifatlashishi – fe’llar sifat vazifasida kelib, belgi va xususiyatni ifodalaydi. Masalan, “kelgan mehmon” gapida kelgan so‘zi sifat vazifasini bajarmoqda.

3. Fe’llarning ravishlashishi – fe’llar harakatning qanday bajarilganligini bildiruvchi vosita sifatida qo‘llanadi. Masalan, “U jilmayib gapirdi” gapida jilmayib fe’li ravish sifatida kelgan.

4. Kontekstga bog‘liq o‘zgarishlar – fe’llar sintaktik sharoitga qarab turli vazifalarni bajarishi mumkin. Masalan, “uning fikrlashi tez” gapida fikrlashi otlashgan bo‘lsa, “u tez fikrlaydi” gapida fe’l o‘zining oddiy vazifasini bajarmoqda.

Fe’llarning polufunksionalligi o‘zbek tilining moslashuvchanligini oshiradigan muhim til hodisalaridan biri bo‘lib, u so‘zlarning kontekstga qarab turli sintaktik va semantik vazifalarni bajara olishiga asoslanadi. Ushbu xususiyat nutqning tabiiyligi va ifodalilik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Fe’llarning ot, sifat va ravish vazifasida ishlatilishi ularning grammatik tizimdagi ahamiyatini yanada kuchaytirib, tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi.[6]

Shu sababli, bu hodisani yanada chuqur o‘rganish va uning grammatik tizimdagi o‘rnini aniqlash o‘zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

XULOSA

O‘zbek tilida fe’llarning polufunksionalligi so‘z turkumlari orasidagi chegaralarning nisbiyligini va til birliklarining turli kontekstlarda yangi funksiyalarni bajarish qobiliyatiga egaligini tasdiqlaydi. Fe’llarning otlashishi, sifatlashishi va ravishlashishi kabi jarayonlar tilning moslashuvchanligini oshirib, nutqning tabiiyligi va ifodalilik darajasini boyitadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, fe’l ot shaklida kelganda jarayon yoki shaxsni ifodalaydi, sifatlashganda esa belgi va xususiyatni bildiradi, ravishlashganda esa harakatning qanday amalga oshirilganligini ifoda etadi. Ushbu hodisa adabiy va og‘zaki nutqda keng qo‘llanilib, matnning badiiyligi va ta’sirchanligini oshirishga

xizmat qiladi. Fe'llarning polifunksionalligini chuqur o'rganish va uning grammatik hamda semantik xususiyatlarini tahlil qilish tilshunoslik sohasida katta ahamiyat kasb etadi. Bu hodisaning nutqdagi roli va funksional imkoniyatlarini tadqiq qilish esa til rivoji hamda lingvistik izlanishlar uchun imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduazizov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2010.
2. Jo'rayev N. O'zbek tilida so'z yasash tizimi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. Qo'chqarov O. Fe'lning sintaktik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Normamatov A. O'zbek tilida polufunksionallik hodisasi // Til va adabiyot tadqiqotlari jurnali. – 2018. №3. – B. 45–52.
5. Usmonov R. O'zbek tilining morfologik xususiyatlari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2017.

O'ZBEK ADABIYOTIDA “MAJMA' UL – AXBOR” NING O'RNINI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Norkulova Shaxnoza Tulkinovna, f.f.f.d.(PhD)

TISU dotsenti

e-mail: norqulovashaxnoza8@gmail.com

REZYUME. Maqolada Sayyid Qosimiyning “Majma' ul- axbor” dostoni va uning mazmuniy halqasi, tarbiyaviy ahamiyati masalalariga urg'u beriladi. “Majma' ul- axbor” asari an'anaviy muqaddimotlar bilan ibtido topishi, unda “Hamd” (Xudo ta'rifi), “Na't” (Payg'ambar madhi), “Munojot” (Xudodan najot so'rash) kabi tarkibiy qismlar mavjudligi va ularning o'ziga xos janr jihatlarini namoyon etishi xususida fikr yuritilgan.

РЕЗЮМЕ. В статье акцентируются вопросы эпоса Сайида Касими «Маджма ул-ахбар», его содержания и воспитательного значения. «Маджма ул-ахбар» начинается с традиционных предисловий, таких как Хамд» (благословение Бога), «Нат» (восхваление Пророка), «Муноджот» (просьба о спасении у Бога), существования компонентов и обсуждаются их проявления в конкретных жанровых аспектах.

SUMMARY. The article focuses on the issues of Sayyid Qasimi's epic "Majma ul-akhbar", its content and educational value. "Majma ul-akhbar" begins with traditional prefaces such as "Hamd" (blessing of God), "Nat" (praise of the Prophet),

"Munojot" (request for salvation from God), the existence of components and discusses their manifestations in specific genre aspects.

Tayanch soʻz va iboralar: Sayyid Qosimiy, "Majma' ul- axbor", anʻanaviy muqaddimotlar, hikoyatlar, aruzning sareʻ bahri, Nizomiy Ganjaviy, Haydar Xorazmiy, "Maxzan ul – asror" asari.

Ключевые слова и выражения: Сайид Касими, «Маджма ул-ахбар», традиционные вступления, рассказы, бахр (размер) ас-Сари метрического стихосложения Аруз, работы Низами Гянджеви, Хайдара Хорезми, «Махзан уль-асрор».

Key words and phrases: Sayyid Qasimi, "Majma ul-akhbar", traditional introductions, stories, bahr as-Sari of the metrical versification of Aruz, works of Nizami Ganjavi, Haydar Khorezmi, "Makhzan ul-asror".

Sayyid Qosimiyning "Majma' ul- axbor" dostoni H. Sulaymonov tomonidan keltirilgan qoʻlyozmada birinchi asar boʻlib, u yoʻqolgan deb taxmin qilinayotgan 1-29 varaqlardan soʻng yaʻni 30 b – 66 b varaqlarida joylashgan. 30 a betining yuqori chap burchaagida " Masnaviy " Majma' ul- axbor" birinchi juzvi Nizomiyning "Maxzan ul – asror" i vaznida yozilgan" degan soʻzlar bor. Uning pastrogʻida Rizo kutubxonasi muhri bosilgan. Asar matni juda nafis, turli ranglar va oltin suvi yuritilgan unvondan soʻng, anʻanaviy madhiya bilan boshlanadi. Sayyid Qosimiyning oʻzi asarni Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul – asror" asarining erkin tarjimai deydi. Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul – asror" dostoni tuzilishi hamda janr xususiyatiga koʻra, Nizomiy Ganjaviy masnaviysiga juda yaqin turadi. Har ikkala doston ham falsafiy – taʼlimiy mohiyat kasb etib, aruzning saʻre bahrida yozilgan. Haydar Xorazmiyning dostoni Nizomiy Ganjaviy dostonidan hajman kichik. Doston 639 baytdan iborat boʻlib, 23 bobdan tashkil topgan. Asarning dastlabki 7 fasli anʻanaviy muqaddimaviy boblardir. Dostonning asosiy qismi 16 bobni oʻz ichiga oladi. Ularda maʼviza (pand – nasihat), maqolat va hikoyatlar mavjud. Haydar Xorazmiy Nizomiy Ganjaviydan farqli oʻlaroq, dostonda avval hikoyat, undan keyin shu hikoyatdan kelib chiqadigan xulosa va fikrlarni umumlashtiradi. Maqolat va hikoyatlarning mavzu doirasi ancha keng boʻlib, ularning baʼzilari oʻxshash, baʼzilari tamoman yangidir. Ulardan farqli ravishda, Sayyid Qosimiy oʻzining hikoyatlarida avval Sarsuxan (soʻz boshi) dan keyin shunga mos hikoyat keltiriladi. S. Qosimiyning "Majma' ul- axbor" dostoni Sulton Abu Said Mirzo (1451 –1469) bagʻ ishlagan madhiyadan oldin anʻanaviy boblar mavjud. S. Qosimiy merosi tarkibidagi birinchi doston "Majma' ul- axbor" boʻlib, bu asar shoir yashagan davr hukmdori Amir Temurning nabirasi Sulton

Abu Sa'id Mirzoga bag'ishlangan. Doston ikki kirish va asosiy qismdan iborat. "Kirish" o'z navbatida besh bobni o'z ichiga oladi: "Hamd" (Xudoga bag'ishlangan), "Na't" (Muhammad payg'ambarga munojot), Kitobning yozilish sababi bobi, Sulton Abu Sa'id Mirzoga bag'ishlangan madhiya va Tamsil (misol). Asosiy qism o'n sakkiz Sar Suxan (So'z boshi) va har biriga keltirilgan bittadan o'n sakkizta hikoyatdan iborat. Sayyid Qosimiy o'z davrining yetuk shoiri sifatida e'tirof etilishi lozim, bunga bir qancha sabablar bor. Avvalo, shoir o'z davridagi an'anaviy yo'nalish bo'yicha asarni "Xamsa" dostonlarining an'anasiga muvofiq, aruzning sare' bahrida yozadi. Ikkinchidan, shoir bu asarni yozishda Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul – asror" iga nazira tarzda yozdim – deya ta'kidlaydi. Ushbu asarni o'rganishning dolzarbligi yana shundan iboratki, garchi an'anaviy yoki nazira tarzida yozilgan bo'lsada, shoir o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda har bir hikoyatni bir so'z boshi bilan mustahkamlaydi. Hikoyatlarning badiiyligi, so'z o'yinlarining va badiiy san'atlarning qo'llanilishi shoirning yuksak iste'dod egasi ekanligini isbotlaydi. Biz o'rganmoqchi bo'lgan Sayyid Qosimiyning "Majma' ul – axbor" (Xabarlar majmui) asari –ushbu asar o'z tarkibiga hamd, na't, kitobning yozilish sababi, shoirning o'z ahvoli haqidagi bayon, Sulton A'zam Abu Said Mirzo madhiyasi va misol, "Og'oz kitob" va " Fi tamsil" bo'limlari 18 ta hikoyat va shunga monand 18 ta sarsuxan (so'zboshi) kiritilgan bo'lib, XV asr xalq hayoti, shoirning ijtimoiy ahvoli, asarning yozilishiga sabab bo'lgan voqealarni o'z ichiga oladi. Sayyid Qosimiy ijodining o'rganilishi avvalo, B. Qosimxonovning " Sayyid Qosimiyning adabiy didaktik dostonlari", B. Qosimxonovning "Sayyid Qosimiy. Masnaviylar majmuasi" nomli asarida yaqindan tanishishimiz mumkin. Ushbu asari orqali Sayyid Qosimiy o'z asari orqali xalq hayotini va o'zining ma'naviy, 16 moddiy ahvolini bayon qilar ekan, shoirning asari kech topilish sababini tushungandek bo'lamiz. Aynan o'ziga xosliklardan biri shoir "Og'oz kitob" bo'limigacha o'z taxallusini keltiradi. Bu ham shoirning o'ziga xos uslubi deyish mumkin. Asarning yozilish sababi va o'z ahvoli bo'limida shoir o'z ahvolini shunday bayon etadi. Ojizu bechoravu sargashtamen. Xuni dilu diydag'a og'ushtamen. Hamnafasim dardu dilu ohi sard, Xuni jigar munisimu ro'yi zard. Asardagi hikoyatlarning mavzu ko'lami, mazmundorligi jihatdan boshqa asrlarga o'xshab ketsa-da ammo o'ziga xos yo'nalishi bor. Asarda shoir o'z fikrini kitobxonga yetkazish uchun turli majoziy o'xshatishlar, maqollar, she'riy san'atlar badiiyatidan foydalanadi. Asar haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish uchun, hikoyatlar mundarijasini havola etishni lozim topdik: 1. So'zboshi ko'ngil haqida bo'lib, unga mos ravishda - "Hikoyati Ibrohim Payg'ambar" ilova qilinadi. 2. So'zboshi muruvvat haqida bo'lib, unga mos ravishda -"Hikoyati Shayx Shibliy" ilova qilinadi. 3. So'zboshi rostlik haqida bo'lib, unga mos ravishda - So'zboshi "Hikoyati Shayx Junayd" ilova qilinadi. 4. So'zboshi haqida bo'lib, unga mos ravishda - "Hikoyati Shayx Baxlul" ilova qilinadi. 5. So'zboshi faqirlik haqida bo'lib, unga mos ravishda -

“Hikoyati Zohid va Fosiq” ilova qilinadi. 6. So‘zboshi xizmat haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Sulton Muhammad G‘oziy” ilova qilinadi. 7. So‘zboshi dunyoning bevafoqligi haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Shoh Jamshid” ilova qilinadi. 8. So‘zboshi mol – davlatning omonatligi haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Fariduni Farrux” ilova qilinadi. 9. So‘zboshi adolat haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Shoh Qubod” ilova qilinadi. 10. So‘zboshi tasavvuf ahli haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Rishta kasaliga muhtalo bo‘lgan shoh” ilova qilinadi. 11. So‘zboshi qanoat haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Sheru tulki” ilova qilinadi. 12. So‘zboshi vafodorlik haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Xojayi Bozargon” ilova qilinadi. 13. So‘zboshi baxillik va xasad haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati xoja va gado” ilova qilinadi. 14. So‘zboshi karam haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Podshohi Yaman” ilova qilinadi. 15. So‘zboshi tama’ haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Xorun ar – Rashid va Abrobiiy” ilova qilinadi. 16. So‘zboshi ishq haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Laylovu Majnun” ilova qilinadi. 17. So‘zboshi saxovat haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Porado‘z” ilova qilinadi. 18. So‘zboshi himmat haqida bo‘lib, unga mos ravishda - “Hikoyati Iskandar” hikoyatlari keltiriladi. Shoir ularda asosan, ulug‘ shayxlar, ustozlar va mashhur qahramonlarga murojaat qiladi. Bu ham shoir ijodida alohidalik kasb etadi. Asar kompozitsiyasining yana bir o‘ziga xos tomoni, undagi har bir sarsuxan oxirida aynan hikoyatning davomiga murojaat qilish uchun bitta bayt takrorlanadi: Tolib ersang, naqlu rivoyotg‘a Mustami‘o‘l ushbu hikoyotg‘a deya hikoyatlarni bir – biriga bog‘lab ketadi. 18 Bu ham an’anaviy yo‘nalish bo‘lib, so‘zboshi oxiridagi baytning takrorlanish holati Sayid Ahmadning “Taashshuqnoma” dostonida ham uchraydi. Ushbu dostonida “So‘zning xulosasi” bo‘limi oxirida quyidagi bayt takrorlanadi: Tahammul yaxshi ishtur pesha qilmoq, Taxayyul birla ham andesha qilmoq. Ya’ni: Sabrdan yaxshi yo‘qtur pesha qilsam, Bu yo‘lda sabr yo‘q andesha qilsam – tarzda uchraydi. Ushbu misra asarning ikkinchi so‘zboshisining ikkinchi baytida quyidagicha uchraydi: Sabru tahammul o‘zingga pesha qil, O‘tti bu kun ertadin andesha qil, Bu an’andan shoirning xabardorligi va tatabbu’ qilishi, shoirning yuksak iste’dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Dostondagi hikoyalarni syujet va kompozitsiya jihatidan shartli ravishda ijtimoiy – siyosiy xarakterga ega bo‘lgan hikoyalar, axloqiy – ta’limiy xarakterdagi hikoyalarga bo‘lish mumkin. Sayyid Qosimiy hikoya janrini masnaviy yo‘lda yozar ekan, o‘zi yashab ijod etgan ijtimoiy hayotning muhim masalalarini yoritishda o‘zi uchun ma’lum mavzular tanlab oldi va ularni asosli ravishda tanqid qildi. U asosan, o‘sha davrda turli ijtimoiy qatlamga mansub kishilar – shohlar, davlat arboblari, olimlar, darvishlar, xalq qahramonlari va xalq og‘zaki ijodida ko‘ptalqin etilgan afsonaviy va tarixiy shaxslarni asosiy qahramon etib oldi. Ushbu qahramonlari orqali shoir o‘sha davrda mavjud barcha salbiy illatlarini tanqid ostiga oldi. “Majma’ ul – axbor” asarining yaratilishi xamsanavislikdagi

an'anaviy birinchi dostonlar tuzilishiga o'xshaydi, biroq shoir aynan Haydar Xorazmiyning "Maxzan ul – asror" asarining ayni nusxasini emas, shu tipdagi asarlarning yana bir namunasini yaratishga erishdi. Sayyid Qosimiyning "Majma' ul – axbor" asarini o'rganar ekanmiz, asosan, pand - nasihat, xalq turmush tarzi, didaktika, ma'viza asosiy mavzu ekanligiga guvoh bo'ldik. Bu esa, shoir o'sha davr ijtimoiy hayotini yoritir ekan, uning mohiyatini ochishda alohida yo'ldan borgani, o'zidan oldingi salaflarga ergashgan holda, Navoiygacha bo'lgan davr xamsanavislarining ilk dostonlari tipidagi asarini yozdi.

5-SHO‘BA: INFORMATSION JAMIYATNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIY-FALSAFIY MUOMMOLARI.

АМИР ТЕМУР ТАРИХИГА БИР НАЗАР

Қобулов Э.

Термиз иқтисодиёт ва сервис
университетининг илмий ишлар
проректори, тарих фанлари
доктори, профессор

Аннотация. Мақолада машҳур тарихшунослар Гиёсиддин Али, Шарафуддин Али Яздий ва Низомиддин Шомийларнинг асарлари Амир Темур ва темурийлар даври тарихини ёритишда муҳим манбалар эканлиги ҳамда темуршуносликнинг олтин фондида алоҳида ўринга эгалиги ҳақида сўз юритилади.

Аннотация. В статье рассматриваются произведения известных историков Гиёсиддина Али, Шарафуддина Али Йазди и Низомиддина Шами как важные источники по истории Амир Темура и эпохи тимуридов. Отмечается, что эти труды занимают особое место в золотом фонде тимуроведения

Annotation: The article discusses the works of renowned historians Ghiyāth al-Dīn ‘Alī, Sharaf al-Dīn ‘Alī Yazdī, and Nizām al-Dīn Shāmī as significant sources for studying the history of Amir Timur and the Timurid era. It emphasizes their special place in the golden treasury of Timurid studies.

Дунё тарихига назар солар эканмиз, ўзидан кейин амалга оширган ишлари билан ўлмас ном қолдирган давлат арбоблари сони бармоқ билан саналадиган даражада. Ўрта Осиё тарихида мангуликка дахлдор шахслар орасида Амир Темур номи алоҳида эътиборга молик. Тарихий манбаларда “соҳибқирон” -соҳиб (туркийча) ва қирон(арабча) саодатли, зафарли, ғолиб; “Соҳиб-қирони аъзам”-аъзам арабчадан энг улуғ, энг буюк, кудратли, саҳоват оловида тобланган, энгилмас; Қутбиддин-арабчадан диннинг кутби, маркази; диннинг асоси, таянчи; Кўрагон- мўғулча хоннинг куёви; “Турон султони”-1391 йилда Дашти Қипчоқда эришилган ғалаба шарафига қоятошга ўйиб ёздирилган; Абулмансур-арабча зафарманд(ғалаба қозонувчи); Гран Темурбек (Европа) -Буюк Темур; Фирдавсмакон-жаннатнинг исмларидан бири; Жаннатмакон-Макони жаннат номлари ва унвонлари эгаси бўлган Амир Темур тарихига дунё олимлари(50 дан ортиқ мамлакат) алоҳида эътибор берганлари ҳолда асарлар ва илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар. Шу сабабли Темур шахсига бағишлаб ёзилган асарлар сони йилдан-йилга ўзгариб бормоқда. 1996 йилда Буюк Темурга бағишлаб ёзилган асарлар сони Европа тилларида 500 дан зиёд, Шарқ тилларида

900 дан зиёд , бугун Темур шахсига бағишлаб ёзилган илмий, бадиий асарлар сони Шарқ дунёсида минг зиёд, ғарбда эса 900 тани ташкил қилади. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, мазкур асарларни дунёга келишида тамал тошини бажарган фундаментал асарлар мавжуд. Шу асарларида ичида, Темур даврига оид энг илк манбалардан бири фикҳшунос Ғиёсиддин Али ибн Жамол ал-Ислом Яздийнинг “Рўзномаи ғазавоти Ҳиндистон” асари бўлиб, бунда Амир Темурнинг Ҳиндистонга юришининг кундалиги берилган. Бу “Кундалик” шахсан Темурнинг топшириғи билан олим томонидан 1399-1403 йиллар оралиғида ёзилган.

Ушбу “Кундалик” Амир Темурнинг Ҳиндистонга қилинган алоҳида юришига бағишланган бўлиб, бизгача етиб келган мукамал қўлёзмалардан биридир. “Кундалик”нинг айрим жойлари баландпарвоз, Темур шахсини мадҳия қилишга бағишланган бўлишига қарамай, унга танқидий кўз билан қаралса, Темурнинг ҳарбий ютуқларининг илдизини, унинг урушларда ва шаҳарларни қамал қилишда қўллаган стратегия ҳамда тактикага оид усулларини, Темур замонасида амал қилган амирлар ва баҳодирлар тизимининг моҳияти ва структурасини тушунишга тааллуқли қизиқарли маълумотлар, ҳинд халқининг Темур кўшинларига кўрсатган қаршиликлари тўғрисида муҳим хабарларнинг шоҳиди бўламиз. Булардан ташқари Темур замондошлари ҳамда сафдошлари тўғрисида, Самарканд ва бошқа шаҳарлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар бор.

Китобга ёзилган кириш сўзида Ғиёсиддин Алининг ушбу асари Темур тарихини ёритишда муҳимлиги таъкидланиб, бу китобдан машҳур тарихшунослар, соҳибқирон замондоши Низомиддин Шомий, Темур замонасидан йигирма йил кейин у ҳақда асар ёзган Шарафуддин Али Яздий фойдаланганликлари кўрсатиб ўтилади. 1958 йилда А.А. Семёнов томонидан форс тилидан рус тилига ўтирилган Ғиёсиддин асарининг нашри чикди²⁰.

Биз юқорида қайд қилган Ғиёсиддин Алидан 20 йил кейин Темур даври тарихини ёзган олим Шарафуддин Али Яздийдир. Тарихчи ва шоир Мавлоно Шарафуддин Али Яздий Язд шаҳридаги йирик олим шайх Ҳожижи Яздийнинг ўғли бўлиб, ўспиринлигида отаси каби шаҳардаги сўфийлик оқимига мансуб шайхлар билан мулоқотда бўлган. Маълум вақтдан сўнг у Шохрухнинг ўғли форс хокими Султон Иброҳим саройида хизмат қилди. Иброҳим Султон Амир Темурнинг набираси шоир, олим ва ҳаттот бўлиб, у Амир Темур даври тарихини тўлиқ ва ишонарли маълумотлар асосида ёзишни Шарафиддин Али Яздийга топширди.

²⁰ Гийас ад-дин Али. Дневник похода Тимура в Индию. Перевод с персидского, предисловие и примечания А.А. Семёнова. -М., 1958, 207 стр.

Муаллиф ўз “Зафарномаси”ни “сохибқирон фатҳномаси” ёки “Жаҳонгир тарихи” деб ҳам номлайди. Темурий шахзодаларидан Султон Иброҳим истаги билан бошланган “Зафарнома” Шарафуддин Али Яздий томонидан 828 (1424-1425) йилларда тугалланади.

“Зафарнома”нинг асосий матнида 1414 йилда ёзилган кириш (“Зафарнома” мукаддимаси) қисмида Темурнинг насл-насаби, Ўрта Осиёда Чингизхондан бошлаб то Темургача мўғуллар тарихи ва Темур тарихига оид биринчи ҳамда унинг вафотидан сўнги қатор воқеалар тафсилоти берилади. Кўлёманинг бир неча тахрири, жумладан қисқартирилгани ҳам мавжуд. Шарафуддин Али Яздийнинг асари кўп ҳолларда ва асосан Низомиддин Шомийнинг асари негизида ёзилган. Бунга далил унинг асаридан келтирилган қатор парчалардир.²¹

Умуман олганда “Зафарнома”нинг манбалари қуйидагилар эди: Низомиддин Шомий “Зафарнома”сининг режаси ва тузилиши; Темурнинг айрим юришларининг тафсилотлари ва кундаликлари, булардан Шарафуддин Али Яздий ўзининг ўтмишдошига қараганда тўлароқ фойдаланади; Темурга ҳамроҳ бўлган форс ва уйғур мирзаларининг ёзувлари; назм шаклида ёзилган “Хон тарихи” номли туркий солнома; юриш қатнашчилари ва замондошларининг оғзаки айтганлари.

Кейинчалик “Зафарнома” матни шоир Лутфий томонидан форс, Хотифий (1521 йилда вафот этган) томонидан тожик тилида шеърӣ усулда ёзилади. XVI аср бошларида бу асар матнини Муҳаммад Али Ибн Дарвишали Бухорӣ ўзбек тилига ўгиради.

Али Яздий “Зафарнома”сининг форс тилидан француз ва инглиз тилларига биринчи таржимаси 1722-1723 йилларда чоп этилди. Таржимон Пети де ля Круа таржимасининг инглизча ривояти,²² 1885-1888 йилларда Калькуттада “Ҳиндистон кутубхонаси” сериясида икки томлик таржима амалга оширилди.²³ Рус тилида “Зафарнома”дан парчалар турли пайтларда чоп этилган, шулардан биринчиси 1836 йилда Петербургда амалга оширилган эди.²⁴

XVI-XIX асрларда ал-Бухорӣ, ал-Ҳивоқӣ томонидан ўзбек тилига, ал-Аъжамӣ томонидан турк тилига ўгирилган матнлар кўлёмна тарзида мавжуд. Энг янги айнан нусха нашри 1972 йилда Тошкентда А.К. Арендс тахрири остида,

²¹ Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей., с. 119-122; Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей..., с. 251-264.

²² Histoire de Timur-beg...Ecritе en Persan par (Sherefeddin Ali... Traduite en Francois par...Petis de la Croix, Paris. 1722; The History of Rec, known by the name of Tamerlane the Great Written in Persian by Cherefeddin Ali. Native of Resd. -London, 1723.

²³ The Zafamamah by Mavlana Sharafuddin Ali of Yazd. Stited...by Mavlani M. Irandad, vol. 162, Calcutta, 1885-1888.

²⁴ Яна қаранг Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 11. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузенем и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. М.-Л., 1941. Также извлечения из “Зафар-наме” в пересказе Л. А. Зимина: Зимин Л.А. Четвёртый поход Тимура на Хорезм И Туркестанские ведомости, 1910, № 260; Шараф ад-дин Йезди. Зафар-наме. Перевод с персидского О.Ф. Акимовкина// Материалы по истории киргизов и Киргизии, Вып. I, М., 1973 (Выдержки).

Асом Ўринбоевнинг муфассал кириш сўзи билан чикди.²⁵ Шарафиддин Али Яздий “Зафарнома”дан ташқари яна бир қанча асарлар ёзган, шулар орасида назм тарзида ёзилган “Темур тарихи” бор.

Умуман олганда Гиёсиддин Али ва Шарафуддин Али Яздий томонидан қаламга олинган Амир Темур даври тарихига оид асарлар темуршуносликнинг олтин фонди саналади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гийас ад-дин Али. Дневник похода Тимура в Индию. Перевод с персидского, предисловие и примечания А.А. Семёнова. -М., 1958, 207 стр.

2. Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей., с. 119-122; Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей..., с. 251-264.

3. Histoire de Timur-beg...Ecritte en Persan par (Sherefeddin Ali... Tradlite en Fracois par...Petis de la Croix, Paris. 1722; The History of Rec, known by the name of Tamerlane the Great Written in Persian by Cherefeddin Ali. Native of Resd. - London, 1723.

4. The Zafamamah by Mavlana Sharafuddin Ali of Yazd. Stited...by Mavlani M. Irandad, vol. 162, Calcutta, 1885-1888.

5. .Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 11. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузенем и обработанные А.А. Ромаскевичем и С Л. Волиным. М.-Л., 1941. Также извлечения из “Зафар-наме” в пересказе Л. А. Зимина: Зимин Л.А. Четвёртый поход Тимура на Хорезм И Туркестанские ведомости, 1910, № 260; Шараф ад-дин Йезди. Зафар-наме. Перевод с персидского О.Ф. Акимушкина// Материалы по истории киргизов и Киргизии, Вып. I, М., 1973 (Выдержки).

6. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома, нашрга тайёрлаш, сўз боши, изох ва кўрсаткичлар А. Ўринбоевники. Тошкент, 1972,1240 б; Урунбаев Асам. Шараф ад-дин Али Йезди и рукопись его труда “Зафар-наме”. В кн.: Шараф ад-дин Али Йезди. Зафар-наме. Ташкент, 1972, с. 23- 34.

²⁵ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома, нашрга тайёрлаш, сўз боши, изох ва кўрсаткичлар А. Ўринбоевники. Тошкент, 1972,1240 б; Урунбаев Асам. Шараф ад-дин Али Йезди и рукопись его труда “Зафар-наме”. В кн.: Шараф ад-дин Али Йезди. Зафар-наме. Ташкент, 1972, с. 23- 34.

OILADA BOLA TARBIYASINING O‘ZIGA XOS PSIXOLOGIK MASALALARI

Umarov Bahridin Mengboyevich

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi,
Din psixologiyasi va pedagogika kafedrası
professori, psixologiya fanlari doktori

Nurmamatov Abdumalik Shermatovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
katta o‘qituvchisi, psixologiya fanlari
bo‘yicha falsafa (PhD) doktori

Annotatsiya:

Mazkur maqolada bola rivojlanishida tarbiya masalasi, rivojlanayotgan bolaga bevosita va bilvosita emotsional muloqat faoliyatining psixologik ta’siri, bola ongiga ma’lum yosh davrlarda unga xos tuyg‘ularni tarbiyaviylik mosligi asosida to‘yintirilib borilishi, bola tarbiyasida maktab, mahalla va oila muhitining hamkorlik ta’siri o‘ta ustivorligiga e’tibor qaratilgan.

Shuningdek, bolaga to‘g‘ri tarbiya berish va uni shakllantirishning bosh maqsadi–bola o‘zligini to‘g‘ri anglashi, o‘z tuyg‘ularini ruhan anglab, mustaqil fikrlaydigan komil insonni shakllantirish zarurati har bir katta avlod vazifasi ekanligi maqolada o‘z ifodasini topgan.

Tayanch so‘zlar: Bola tarbiyasi, tarbiyada muhitning mosligi, emotsional faoliyat, hissiy tuyg‘ular, bola tuyg‘ularni o‘zlashtirishi, oila, mahalla va maktab hamkorligi, psixologik muhit, ko‘nikma, malaka, odat.

Аннотация

В этой статье мы поговорим о роли воспитания в развитии ребенка. Мы обсудим, как на него влияют прямое и косвенное эмоциональное общение, а также как обогащается его сознание в различные возрастные периоды. Мы также обсудим, как школьная, махалле и семейная среда взаимодействуют в процессе воспитания.

В статье подчеркивается, что главная цель правильного воспитания - помочь ребенку осознать свою идентичность. Задача каждого старшего поколения - сформировать совершенного человека, который способен мыслить самостоятельно и духовно осознавать свои чувства.

Ключевые слова: воспитание ребенка, соответствие среды в воспитании, эмоциональная активность, эмоциональные эмоции, усвоение ребенком чувств, семейное, махалле и школьное сотрудничество, психологическая среда, умения, навыки, привычки.

Annotation:

This article focuses on the development of education in the development of the child, the development of the developing child, in children's career in children, in children, in children, the atmosphere of the school, neighborhood and family environment. It also reflects the article that the main goal of the child correctly understands and forms his feelings, understandingly and understanding the independent thinking, is the responsibility of each major generation.

Key words: Child rearing, the matching of the environment, emotional activity, emotional emotions, the culture of emotional, family, mahalla, and school cooperation, psychological environment, skills, skills, habits.

Mavzuning dolzarbligi: Ma'lumki, tarbiyaning umumiy ijtimoiy vazifasi – yosh avlodda bilim, ko'nikma, malaka, ijtimoiy tajriba va axloq me'yorlarni shakllantirishdan iborat. Shunga ko'ra, yosh avlodga tarbiya berish – maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish, ijtimoiy hayotda munosabatga kirishish me'yorlari va unga rioya etish talablari bo'yicha zaruriy shart-sharoit muhitni yaratishni nazarda tutadi. Tariximizdan ma'lumki, o'zbek xalqi boy ma'naviy, madaniy qadriyatlarga ega. Ana shu qadriyatlar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va tarbiya usullari orqali bobolarimiz, momolarimiz farzandlarini tarbiyalab voyaga yetkazishgan. Xalqimizga xos milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan farzandlar odob-axloqda, aql-zakovatda, mehr-oqibat va xalqparvarlikda, jasurlik va mardlikda nom qozonganlar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning -«Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. «Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi», -deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi»[1] – deb ta'kidlashlari, yurtimizda yoshlar tarbiyasiga, ayniqsa oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilishga alohida e'tibor berilayotganligidan dalolat beradi.

Xabaringiz bor xalqimiz uzoq yillar mobaynida yevropacha turmush tarzini boshidan kechirdi. Bir necha ming yillik urf-odatlar, rasm-rusumlar, an'analar va milliy tarbiya usullari o'rniga yevropacha tarbiya madaniyati kirib keldi. Ular ba'zan tazyiq bo'lsa, aksariyat yoshlarimizda his-tuyg'ulari orqali ham kiritildi. Natijada xalqimiz tarixan shakllangan boy madaniy va ma'naviy merosidan, oilaviy tarbiya usullaridan ayrilishgacha bordi [4].

Nazarimizda bunday holat, bugungi kunda o'zbek oilalaridagi tarbiya samarasiga qaysidir ma'noda salbiy ta'sir ko'rsatib, oilaviy tarbiyaning ta'sirchanlik rolining pasayishiga ta'sir qilmoqda. Natijada ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlar keskinlashdi. Oilalarda mehr-oqibat, kichiklarga izzat, kattalarga hurmat

ma'lum ma'noda kamayib bordi. Bu oxir oqibat atrofga, jamiyatga ham ta'sir eta boshladi. Shu boisdan bo'lsa kerak, bugun ko'cha-ko'yda yoshlarning o'zini tutishlari, muomala munosabatlari ba'zan kishining g'ashini keltira boshladi. Tabiiyki, bunday salbiy holatlarning oldini olish bo'yicha tadbirlarni ota-onalar va mahalla fuqarolar yig'ini maslahatchilari, pedagogik jamoalar, ota-onalar, vasiylik va homiylik tashkilotlari mutaxassislari, balog'atga yetmagan yoshlar bilan ishlash tuzilmalari va jamoatchilik tashkilotlari bilan uzviy hamkorlikda olib borish talab etiladi.

Empirik tahlil. Hayotda har bir ota-ona o'z farzandini jamiyatning eng yetakchi komil insoni bo'lishi orzusi bilan yashaydi va o'z tasavvuridagi komil insonni voyaga yetkazadi. Bizga ma'lumki, har bir bola aynan qaytarilmas va o'ziga xos ichki psixologik imkoniyat xususiyatlariga ega. Shuning uchun ham ularni ta'lim-tarbiya muhitiga jalb qilishda, albatta, oila muhitida ota-ona, kattalar va yoshi ulug' bobobuvilarning tarbiya o'gitlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, maktabgacha va umumta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, o'qituvchi-pedagog va psixologlar faoliyatidan unumli foydalanish maqsadga muvofiq, shu bilan birga, u yaxshi natijalar berishi shakl shubhasiz. Ular ta'lim maskanlari ostonasiga ilk qadam qo'yayotgan bolaning ta'lim-tarbiyasi, aqliy jihatdan rivojlanishi va psixologik xususiyatlarini rivojlantirishni hisobga olgan holda ularga mos ta'lim-tarbiya muhiti bilan moslashtirib ta'lim o'gitlarini tashkil qilishdek o'ta nozik va mas'uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bolaning komil inson sifatida shakllanish vazifalarni amalga oshirishda asosan zahmatkash pedagog-murabbiylar va shu bilan bir qatorda, asosan ota-onalarning bola tarbiyasidagi o'rni beqiyosdir. Psixologlarning e'tirof etishlaricha, bola rivojlanishining har bir yosh davrida uning ongiga o'ziga xos hissiy tuyg'ularni tarbiya dastaklari (mexanizmlari) asosida singdirib borish lozim[4]. Masalan; "ota", "ona" yoki "vatan" tuyg'ularini olib qaraydigan bo'lsak, mazkur tuyg'ular ona vujudi (embrion)da, hali tug'ilmagan bolasining ongiga "alla" aytib singdirishi maqsadga muvofiq ekan. Aks holda bola ongidagi mazkur tuyg'uga bo'lgan tarbiya mezoni yetishmovchiligi kelib chiqib, natijada biz kutayotgan bugungi kundagi vatanparvar, ota yoxud onani qalbdan seva bilish bola tarbiyasida va uning ongida mazkur tuyg'uga bo'lgan ehtiyoj shakllanmay, bola tarbiyasida hayotning, jamiyatning inson oldiga qo'yayotgan talabi, me'yori va millatga xos qadriyatlarini o'zida shakllantirishda qiynalar ekan. Insonning bosh miya yarim sharlari doimiy ravishda ma'lumotlar (informatsiyalar)ga bo'lgan ehtiyoji o'ta yuqori bo'lib, u ongga yetib kelayotgan ma'lumotlarni bu yaxshi yoki bu yomon demasdan, balki, "...ko'proq salbiy moyillikning yetakchiligi asosida qabul qiladi. Tashqi muhitni o'zgartirishdan avval ichki sharoitni yangilash va yaxshilash lozim"[6].

Inson ongida yaxshi ishlarga nisbatan yomon ishlarni qilishga bo'lgan moyilligi ustun turadi. Shuning uchun ham xalqimiz o'rtasida "yaxshi ishni hamma ham qilavermaydi, yomon ish hammaning qo'lidan keladi"[2], - degan o'git bejizga

aytilmagan bo‘lib, u miyamizning psixofiziologik xususiyatlari bilan o‘zaro bog‘liq. Demak, bola tarbiyasida onalar “alla”si tarbiyaning me‘yor mezon va ma‘naviy ong ozuqasi sifatida o‘zining psixologik ta‘sirini o‘tkazadi, natijada, ongni tarbiya ozig‘I bilan oziqlantiradi, oqibatda bola ongida vatanparvarlik, ota va onaga mehribonlik psixologik his-tuyg‘usi va moyillik kurtaklari shakllana boradi. Hosil bo‘lgan psixologik moyillik kurtaklari shakllanishini ona, bola dunyoga kelgunicha u bilan emotsional muloqotlar (embrion)da va tug‘ilgandan keyin esa, maktab yoshigacha o‘yinlar asosida rivojlantirib borishi bola tarbiyasidagi eng asosiy psixologik omillardan sanaladi. Albatta, ona o‘z vujudidagi bolasini “hali hech narsani sezmaydi yoki tushunmaydi”[5] – deb o‘ylashining o‘zi o‘ta bilimsizlik hisoblanadi. Amerikalik psixolog olimlar shunday tajriba o‘tkazishadi: olti oylik homilasi bor onani maxsus vaakum qurilmaning ichiga kiritishadi. Qurilmaning ichidagi ona va bolaning holati ekran tasvirida kuzatib boriladi. Onaning psixologik kayfiyati yaxshi va xursand, ona vujudidagi bola kuladi va barcha harakatlari xursand kishining harakatlariga monand. Embriondagi bola organizmi rivojlanishi uchun kerakli bo‘lgan oziq moddalarni navbatma-navbat og‘zi bilan terib yemoqda. Shunda kuzatuvchi ataylab ona oyoq panjasi va qo‘l panjasini maxsus qisgich (pensit) bilan siqib og‘ritadi, natijada ona tanasida og‘riq uning hissiyotida paydo bo‘luvchi asabiylik kayfiyati alomati yuzaga kelib, bundan ta‘sirlangan ona vujudidagi bola yig‘lay boshlaydi va harakatlari ham xafa kishi harakatlariga mos. Tajriba davom etdirilib, ona qulog‘iga naohnik (tovush to‘lqinlarni quloq to‘r pardasiga yetkazib beruvchi) texnik qurilma orqali ona qulog‘iga uni yomonlash so‘zlari orqali ta‘sir qilinadi, natijada, ona bu ta‘sirdan xafa bo‘lishi barobarida, bilvosita ta‘sirlangan embriondagi bola xafa bo‘lsa, aksincha, onani chiroyli so‘zlar bilan maqtaganda bola xursand bo‘lada. Demak, ona vujudidagi bola nafaqat tashqi ta‘sirni bilvosita, ya‘ni ona orqali sezadi, balki o‘sha ta‘sirga mutanosib javob reaksiyasini qaytaradi. Bu holat bola tarbiyasiga nafaqat shunchaki yondashuv, balki o‘ta e‘tiborli va mas‘uliyat asosida yodashuvni talab qiladi[5]. Shundan ham ko‘rinib turibdiki, bola tarbiyasi o‘ta nozik va ko‘pqirralik psixologik ta‘sir xususiyatiga ega bo‘lgan jarayon hisoblanadi.

Metodologik tahlil. Bolaga ta‘lim-tarbiya berish masalasida ko‘pgina ruhshunos olimlar o‘z fikrlarini bildirishlari bilan birga, o‘z davrida mazkur sohada o‘z ilmiy-amaliy ishlari bilan yetakchilik ham qilishgan. Jumladan, taniqli rus psixolog olimlari L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontev va boshqalar o‘tgan asrning 20-30 yillardagi aqliy taraqqiyot masalasidagi ilmiy tadqiqot ishlari, hamda o‘zlariga xos yetakchi ruhshunos sifatida bolaning biologik rivojlanish taraqqiyotidan uning ongiga berilayotgan ta‘limning ilgarilab ketishi lozim ekanligi to‘g‘risida o‘z fikrlarini bildirishgan[6]. Buning uchun esa: birinchidan, bolani har tomonlama rivojlantiradigan tarbiya muhitining mavjud bo‘lishligi, ikkinchidan, bolani fikrlashga o‘rgatadigan tarbiya muhitini yaratish, uchinchidan, bolaning ichki psixologik mavjud imkoniyati

bilan tashqi muhitning mos kelishi, to'rtinchidan, bolada qaysi bir sohaga bo'lgan qobiliyatni o'z vaqtida aniqlab uni asta-sekin rivojlantirib borishga erishish va boshqalarni e'tirof etishadi. Bola bularning barchasini kattalar yordamida amalga oshirayotgan bo'lsa, ertaga bu ishlarning barchasini u o'zi bajaradi[5]. Bundan tashqari bolaning psixologik rivojlanishi va ta'lim-tarbiyaning muvaffaqiyatining muhtarakligini e'tirof etuvchi ko'plab O'zbekistonlik psixolog olimlar qarashlari ham mavjud. Jumladan, E.G'.G'oziyev ta'lim muassasalaridagi psixologik xizmat vazifalarini qayd etish va uning psixologik xususiyatlari, M.G.Davletshin o'zbekistondagi psixologik xizmatning bugungi holati va vazifalarini talqin qilish xususiyatlari, V.A.Tokareva o'quvchi shaxsi taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan o'z-o'zini bilish va axloqiy rivojlanish imkoniyatlari, G'.B.Shoumarov halq ta'limi tizimida psixologik xizmatning joriy etilishi bilan bog'liq yangiliklar, muammolar va uning yechimlari, B.R.Qodirov O'zbekistondagi iqtidorli bolalarni tanlash va tarbiyalash masalalari to'g'risida va boshqa ko'plab psixolog olimlar o'zlarining nazariy va amaliy jihatdan bola tarbiyasiga bo'lgan psixologik ta'sirning mavjudligini asoslab berishga harakat qilishgan.

Xulosa. Demak, tarbiyaning eng dolzarb davri hisoblangan oila muhiti, maktab ta'lim-tarbiya davrida bola ongiga tarbiyaviy ko'nikma, malaka va odatlarni singdirish jarayonida yetakchi psixolog olimlar fikrlaridan kelib chiqib, bola ongiga bugungi kun talabiga mos tarbiya jarayonini tashkil qilish va amalda joriy etish vazifasi har bir jamiyat a'zosining muhim vazifasi hisoblanadi.

Bola tarbiyasida asosan oilada to'g'ri tashkil qilingan psixologik muhit (ota-ona va yaqinlarning o'zaro munosabatlari), mahalla jamoasi ta'siri, umumta'lim maktablarda tashkil qilingan pedagogic jamoaning psixologik iqlim hamkorligidagi ta'lim-tarbiya muhiti bola tarbiyasini to'g'ri tashkil qilishning samara garovidir. Bola tarbiyasida mas'ul barcha shaxslar ta'lim-tarbiya soha ishlarini yaxshilashda ta'lim-tarbiya masalalariga ustuvorlik asosida yondashib borsalargina kelajak avlod tarbiyasida samaraga erishgan bo'ladilar va shu bilan birga, yoshlar ongini o'z davrida jamiyat talablariga mos tarbiya munosabatlari bilan to'yintira boorish vazifasini ham bajargan bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. 1 iyul 2017 y.
2. Мюнстерберг Г. Психология и учитель. - М. 2008
3. Талызина Н,Ф, Управление процессом усвоения знаний. - М. 2005
4. Umarov B.M. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ijtimoiy-psixologik muammolari. (Monografiya) "Fan" nashriyoti, Toshkent – 2008

5. Nurmamatov A.Sh. O‘spirinlarning o‘zligini anglashi va kelajak strategiyasini tanlashida kreativlikning ta’siri. Monografiya. –T.: “Zamon poligraf” nashriyoti 2024 y.

6. Jon Kexo, “G‘ayriixtiyoriy ong mo‘jizalari”. -T., “Muharrir nashriyoti”, 2009 y. 25 bet.

O‘ZBEKISTON VA TURKIYA O‘RTASIDA TA’LIM SOHASIDAGI HAMKORLIK (2001-2025).

Tursunov Nurullo Narzullayevich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti, tarix fanlari doktori
Akbarov Muzaffar Ilxom o‘g‘li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
magistratura bo‘limi tarix yo‘nalishi
talabasi

Annottatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlikni 2001–2025 yillar davomida tahlil qiladi. Maqolada ta’lim tizimlaridagi islohotlar, oliy ta’lim muassasalari o‘rtasidagi qo‘shma dasturlar, grantlar, talabalar almashinuvi, ilmiy tadqiqotlar va kasb-hunar ta’limi bo‘yicha olib borilgan ishlarga e’tibor qaratilgan. O‘zbekistonning ta’lim tizimining modernizatsiyasi va Turkiya bilan o‘rnatilgan hamkorlik ikki davlatning ta’lim sohasida global miqyosda integratsiyani ta’minlashga imkon yaratdi. Maqola ikki mamlakat o‘rtasidagi ta’lim aloqalarini mustahkamlashda erishilgan yutuqlarni ko‘rsatib, kelajakda bu hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Turkiya, ta’lim hamkorligi, oliy ta’lim, grantlar, talabalar almashinuvi, ilmiy tadqiqotlar, kasb-hunar ta’limi, ta’lim islohotlari, integratsiya, xalqaro hamkorlik.

Аннотация. В статье анализируется сотрудничество в сфере образования между Узбекистаном и Турцией на период 2001-2025 гг. В статье рассматриваются реформы в системах образования, совместные программы высших учебных заведений, гранты, студенческие обмены, научные исследования и работа, проводимая в сфере профессионального образования.

Модернизация системы образования Узбекистана и налаженное сотрудничество с Турцией позволили обеспечить глобальную интеграция в сфере образования двух стран. В статье освещается прогресс, достигнутый в укреплении образовательных связей между двумя странами, а также рассматриваются перспективы дальнейшего развития этого сотрудничества в будущем.

Ключевые слова: Узбекистан, Турция, образовательное сотрудничества, высшее образование, гранты, студенческий обмен, научные исследования, профессиональное образование, образовательные реформы, интеграция, международное сотрудничество.

Abstract: The article analyzes cooperation in the field of education between Uzbekistan and Turkey for the period 2001-2025. The article examines reforms in education systems, joint programs of higher education institutions, grants, student exchanges, scientific research and work carried out in the field of vocational education. The modernization of the education system of Uzbekistan and established cooperation with Turkey have made it possible to ensure global integration in the field of education of the two countries. The article highlights the progress made in strengthening educational ties between the two countries and discusses prospects for further development of this cooperation in the future.

Keywords: Uzbekistan, Turkiye, educational cooperation, higher education, grants, student exchange, scientific research, professional education, educational reforms, integration, international cooperation.

Kirish. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlik 2001-yildan boshlab rivojlana boshladi. O‘zbekistonning ta’lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar, Turkiya bilan o‘rnatilgan ko‘p qirrali hamkorlik va oliy ta’lim muassasalari o‘rtasida qo‘shma dasturlar, grantlar va talabalar almashinuvi kabi aloqalar ikki davlatning ta’lim tizimlarini global miqyosda integratsiyalashga yordam berdi. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlikning rivojlanish tendensiyalari va kutilayotgan istiqbollari tahlil qilinadi.

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim hamkorligining tarixiy asoslari. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim hamkorligi mustaqillikning dastlabki yillarida shakllana boshladi. 2000-yillar boshida, Turkiya tomonidan O‘zbekistonga ta’lim tizimi bo‘yicha dastlabki yordamlar ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, 2010-yillardan boshlab bu aloqalar yangi bosqichga o‘tdi. 2017-yildan boshlab ikki mamlakat o‘rtasida imzolangan kelishuvlar va hamkorlik dasturlari, jumladan **Maarif Foundation**ning faoliyati orqali ta’lim sohasida o‘zgarishlar boshlandi. 2017-yilda O‘zbekiston hukumati va Turkiya ta’lim vazirligi o‘rtasida ta’lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish uchun strategik kelishuvlar imzolandi. Ushbu kelishuvlar talabalar almashinuvi, ta’lim metodologiyalarini o‘rganish, ilmiy-tadqiqot ishlari va kasb-hunar ta’limida hamkorlik qilishni nazarda tutdi [1;12].

Oliy ta’lim va ilmiy hamkorlik O‘zbekiston va Turkiya universitetlari o‘rtasida qo‘shma ta’lim dasturlari va ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Buning natijasida ikki mamlakat oliy ta’lim tizimida bir-birini to‘ldiruvchi dasturlar ishlab chiqildi. Buning misolida, 2021 yilda Toshkentda o‘tkazilgan xalqaro konferensiyada Turkiya va

O‘zbekiston ilmiy-tadqiqot markazlari o‘rtasidagi aloqalar kuchaytirildi [2;7]. Turkiya Oliy Ta’lim Kengashi (YÖK) va O‘zbekiston Ta’lim Vazirligi o‘rtasida hamkorlik dasturlari asosida yangi kurslar va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi [3;24]. **Kasb-hunar ta’limi va professional malaka oshirish:** O‘zbekistonda ham kasb-hunar ta’limini rivojlantirishga qaratilgan qo‘shma loyihalar amalga oshirildi. 2019-yilda O‘zbekistonda Turkiya texnik ta’limi markazi tashkil etildi, bu markaz kasb-hunar ta’limi bo‘yicha o‘quvchilarni tayyorlashda yordam berish, turli yo‘nalishlarda yangi dasturlar ishlab chiqishga qaratilgan. Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlik orqali kasb-hunar ta’limini o‘rgatishning yangi metodologiyalari ishlab chiqildi [4;37]. **Grantlar, stipendiyalar va talabalar almashinuvi** Turkiya hukumati tomonidan tashkil etilgan **Türkiye Bursları** dasturi O‘zbekistonlik talabalarga Turkiyada o‘qish imkoniyatini yaratdi. O‘zbekistonda ta’lim olish uchun grantlar va stipendiyalar taqdim etildi, bu esa ikki mamlakat o‘rtasidagi talabalar almashinuvini kuchaytirdi. Shu bilan birga, O‘zbekistondagi oliy ta’lim muassasalari uchun Turkiyadan professor-o‘qituvchilarni jalb qilish imkoniyatlari yaratildi [5;76]. 2020 yilda 1500dan ortiq O‘zbekistonlik talaba Turkiyada o‘qish uchun grantlar oldi. Bu grantlar nafaqat ta’lim olish, balki ilmiy va madaniy almashinish imkoniyatlarini ham yaratdi [6;].

Ta’lim sohasidagi integratsiya va istiqbollar. O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim hamkorligi, ikki davlatning ta’lim tizimlarini yanada integratsiyalashga yordam berdi. Turkiyaning ta’lim tizimiga asoslangan yangi yondoshuvlar O‘zbekistonda joriy etilib, ta’lim sohasida yirik o‘zgarishlarga olib keldi. 2023-yildan boshlab, ikki mamlakat o‘rtasidagi qo‘shma ilmiy-tadqiqot markazlari ochish va birgalikda texnik bilimlarni o‘rganish uchun yangi dasturlar ishlab chiqildi. Kelajakda bu hamkorlik nafaqat ta’lim tizimini, balki iqtisodiy va madaniy aloqalarni ham yanada rivojlantirishga imkon beradi [7;123].

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi kasb-hunar ta’limi bo‘yicha hamkorlik, ikki mamlakat ta’lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. 2000-yillar boshidan boshlab, kasb-hunar ta’limiga e’tibor qaratildi, bu esa iqtisodiy rivojlanish va ishchi kuchining malakasini oshirishga olib keldi. O‘zbekistonda kasb-hunar ta’limi tizimi yanada zamonaviylashtirildi, bu jarayon Turkiya bilan ta’lim hamkorligini kengaytirish orqali amalga oshirildi. Turkiya o‘zining kasb-hunar ta’limi sohasida ko‘plab yutuqlarga erishgan davlat sifatida tanilgan. 2010-yillardan boshlab, Turkiya o‘zining tajribasini O‘zbekistonga taklif qildi. Kasb-hunar ta’limi sohasida Turkiyaning o‘rgatish uslublari va metodologiyasi O‘zbekiston uchun foydali bo‘ldi. Turkiyada ta’lim olishning asosiy tamoyillari, o‘quv dasturlari va o‘quvchilarga ko‘rsatilgan amaliy yordamlar O‘zbekistonda kasb-hunar ta’limining samarali rivojlanishiga yordam berdi. Turkiya tomonidan 2019-yilda O‘zbekistonda tashkil etilgan **Turkiya texnik ta’limi markazi** kasb-hunar ta’limining eng yaxshi

namunalarini joriy etishga yordam berdi. Markazda o'qituvchilar uchun treninglar, o'quvchilar uchun amaliy mashg'ulotlar va yangi texnologiyalarni o'rgatish dasturlari tashkil etildi. Shuningdek, Turkiya davlatining kasb-hunar ta'limi va mehnat bozoridagi ehtiyojlarga javob beradigan ixtisoslashgan yo'nalishlar yaratildi. O'zbekiston hukumati ushbu tajribalarni o'z ta'lim tizimiga tatbiq etishga qaror qildi, bu esa kasb-hunar ta'limining sifatini oshirdi va yoshlar uchun yangi ish imkoniyatlarini yaratdi [8;].

O'zbekiston va Turkiya o'rtasida kasb-hunar ta'limi sohasida amalga oshirilgan qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli natijalar berdi. Jumladan, 2021-yilda O'zbekistonda Turkiyaning yirik texnologiya kompaniyalari va sanoat tashkilotlari bilan hamkorlikda yangi o'quv dasturlari ishlab chiqildi. Ushbu dasturlar, ayniqsa, informatika, mexanika, energetika va qurilish sohalarida talabgor bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilgan edi.

Yangi kasb-hunar ta'limi dasturlari o'zaro tajriba almashish, mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash, va yuqori malakali ishchi kuchini rivojlantirishga xizmat qildi. Turkiyaning xalqaro ta'lim markazlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarlar va konferensiyalar o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va ishlab chiqarishning yangi usullarini tatbiq etishda yordam berdi. Bu jarayonlar natijasida, Turkiya va O'zbekistonning mutaxassislari o'rtasida yangi bilimlar va tajribalar almashildi [9;67].

Turkiyada kasb-hunar ta'limi tizimi amaliyotga asoslanadi, ya'ni talabalar o'qish jarayonida ishlab chiqarish sohasida amaliyot o'tishadi. Bu tajriba Bu orqali talabalar o'z sohasidagi amaliy ishlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'zbekistonning turli viloyatlarida tashkil etilgan kasb-hunar o'quv markazlarida, Turkiyaning ilg'or tajribalari asosida yangi o'quv dasturlari ishlab chiqildi. Shu bilan birga, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlarida Turkiya tizimi bo'yicha pedagogik treninglar o'tkazildi [10;57].

Kasb-hunar ta'limi sohasida talabalar almashinuvi ham muhim o'rin tutadi. Bu almashinuvi ikki davlat o'rtasidagi madaniy va ilmiy hamkorlikni kuchaytiradi, shuningdek, talabalar o'z bilimlarini boshqa mamlakatda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida o'qish uchun grantlar taqdim etishning qo'shimcha afzalligi shundaki, bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki turli sohalarda malakali mutaxassislar tayyorlashga yordam beradi. 2020 yilda Turkiya hukumati tomonidan taqdim etilgan grantlar asosida, 1500dan ortiq O'zbekistonlik talaba Turkiyada o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu almashinuvi ikki mamlakat ta'lim tizimlari o'rtasidagi ko'prikn mustahkamlashda katta rol o'ynaydi [11;59]. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi kasb-hunar ta'limidagi hamkorlikning kelajakdagi istiqbollari juda katta. Yangi texnologiyalar va sanoatning rivojlanishi bilan birga, kasb-hunar ta'limining ahamiyati yanada ortadi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi

hamkorlikda innovatsion metodologiyalar va zamonaviy o'quv dasturlari asosida yangi yo'nalishlar yaratilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ikki davlat o'rtasida qo'shma ishlab chiqarish va ta'lim markazlari tashkil etish hamda kasb-hunar ta'limi sohasida tajriba almashish davom etadi [12;143].

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlikning birinchi yirik yutug'i, ikki davlat o'rtasidagi ta'lim tizimining o'zaro uyg'unlashtirilishidir. Turkiya tomonidan taqdim etilgan ilg'or ta'lim metodologiyasi, o'quv dasturlari va pedagogik yondashuvlar, O'zbekistonning ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli tatbiq etildi. Kasb-hunar ta'limi sohasidagi hamkorlik, o'z navbatida, ikki davlat o'rtasida ishchi kuchining sifatini oshirdi, iqtisodiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minladi.

Turkiya o'zining kasb-hunar ta'limiga asoslangan tajribasi bilan O'zbekistonda mehnat bozorining ehtiyojlariga javob beradigan malakali ishchilarni tayyorlashni davom ettirmoqda. Bundan tashqari, talabalar almashinuvi va o'qituvchilar uchun tashkil etilgan treninglar ham ta'lim sohasidagi hamkorlikning muhim jihatlaridan biri bo'ldi. Bu orqali ikki mamlakat ta'lim tizimlarida bilim va tajriba almashish imkoniyatlari yaratildi.

O'zbekistonlik talabalar Turkiyada o'qish va amaliyot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi, bu esa ularning kasbiy malakasini oshirishga yordam berdi. Shuningdek, Turkiyaning yirik oliy ta'lim muassasalarida O'zbekiston pedagoglariga zamonaviy pedagogik texnikalar va metodikalar bo'yicha treninglar tashkil etildi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlikning kelajakdagi istiqbollari, ayniqsa, yangi texnologiyalar va innovatsion metodologiyalarning tatbiq etilishi bilan bog'liq. Kelgusi yillarda kasb-hunar ta'limini yanada chuqurroq rivojlantirish va texnik o'quv markazlarini tashkil etish, mehnat bozorining ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekistonning ta'lim tizimi, Turkiyaning ilg'or tajribalari asosida modernizatsiya qilishni davom ettiradi. Bu, o'z navbatida, mamlakatda yangi sanoat sohalari, innovatsion texnologiyalar va sanoatning zamonaviy talablari asosida malakali mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlarini yaratadi.

Shuningdek, talabalar almashinuvi, o'quv dasturlarining integratsiyasi va hamkorlikda qo'shma ta'lim markazlari tashkil etish davom etadi. Yangi o'quv dasturlari, ayniqsa, axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohalarida o'quvchilarga zamonaviy bilimlar olish imkoniyatini beradi. Bu hamkorlikning davom etishi nafaqat ikki davlat, balki kengroq mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi.

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlik, ikki mamlakatning xalqaro darajadagi ta'lim aloqalarini mustahkamlashga yordam berdi. O'zbekistonning ta'lim tizimida joriy etilgan Turkiyaning tajribasi, o'zgaruvchan global ta'lim tendensiyalariga mos keladigan va kelajakda boshqa mamlakatlar bilan

hamkorlik qilishga imkon beradigan model yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'zbek talabalari va o'qituvchilarining Turkiyada o'qishlari, turli mamlakatlarning ta'lim tizimlaridagi innovatsion uslublarni o'rganishlari va global miqyosda bilim almashish imkoniyatlarini yaratdi.

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlikning xalqaro darajada muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, ikki mamlakatning boshqa mintaqaviy davlatlar bilan ham ta'lim aloqalarini mustahkamlash imkoniyatlarini yaratadi. Bu hamkorlik boshqa Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlarida ham ta'lim tizimini yaxshilash uchun yaxshi namuna bo'lishi mumkin.

Turkiya ta'lim tizimi o'zining ilg'or yondashuvlari va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdagi tajribasi bilan O'zbekistonga katta ta'sir ko'rsatdi. Turkiyaning ta'lim tizimining asosiy xususiyatlaridan biri, undagi o'quv metodologiyasining amaliyotga asoslanishidir. Bu, ayniqsa, kasb-hunar ta'limida o'zini namoyon etdi. Turkiya tizimi o'quvchilarga faqat nazariy bilimlar berishdan tashqari, ularni ishlab chiqarish jarayonlariga jalb etish va amaliy tajriba orttirish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekiston ta'lim tizimining yangilanishi va modernizatsiyasi jarayonida aynan bu yondashuv joriy etildi, bu esa kasb-hunar ta'limining sifatini oshirishga yordam berdi. Bundan tashqari, Turkiyaning oliy ta'lim tizimi ham O'zbekistonga ta'sir ko'rsatdi. O'zbekistonlik talabalar Turkiyaning yirik universitetlarida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lib, yangi pedagogik texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlarda o'z bilimlarini oshirdilar. O'zbekiston hukumati, shuningdek, Turkiya universitetlarining malakali o'qituvchilarini o'quv jarayonlariga jalb etish orqali ta'lim sifatini oshirishga harakat qildi [13;78].

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim tizimlarida o'zaro tajriba almashish jarayoni 2010-yillarda faol ravishda amalga oshirilgan. Bu jarayonda ikki mamlakat ta'lim mutaxassislari o'rtasida ilmiy konferensiyalar, seminarlar, treninglar va amaliy seminarlar tashkil etildi. Bunday tadbirlar, o'zaro bilim va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratdi va ikki davlatning ta'lim tizimlaridagi yutuqlarni umumlashtirishga xizmat qildi.

Shuningdek, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida ilmiy tadqiqotlar, o'quv dasturlari va ta'lim metodikalarini takomillashtirish bo'yicha qo'shma loyihalar amalga oshirildi. Bunday loyiha doirasida, O'zbekistonning kasb-hunar ta'lim tizimi Turkiyaning ilg'or metodologiyasiga asoslanib modernizatsiya qilindi. Masalan, O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi sohasidagi pedagoglar va o'qituvchilar uchun Turkiya mutaxassislari tomonidan pedagogik treninglar tashkil etildi. Bu treninglar, o'quvchilarga zamonaviy pedagogik yondashuvlar va amaliy ko'nikmalarni o'rgatishga qaratildi [14;69].

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikda qo'shma ta'lim markazlari va o'quv dasturlarining tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 2015-yildan boshlab, Turkiya O'zbekiston ta'lim tizimiga o'zining ilg'or o'quv dasturlarini taklif

eta boshladi. Shu asosda, Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasida qo‘shma ta’lim markazlari tashkil etildi. Ushbu markazlarda Turkiya pedagogik tizimi va o‘quv metodologiyalari asosida o‘quv dasturlari ishlab chiqildi va o‘quvchilarni tayyorlash jarayonida integratsiya qilingan. Misol uchun, 2017-yilda **Turkiya-O‘zbekiston Ta’lim Markazi** tashkil etilib, unda o‘qituvchilar va talabalar uchun zamonaviy ta’lim uslublari bo‘yicha kurslar tashkil etildi. Bu markaz, ikki davlatning pedagogik tizimlari o‘rtasidagi integratsiyaning muhim qadamlaridan biri sifatida xizmat qilmoqda. Bunda, o‘qituvchilarga pedagogik metodlarni takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni o‘rgatish va talabalarga kasb-hunar sohasida zarur ko‘nikmalarni berish maqsad qilingan [15;97].

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim tizimi o‘rtasidagi integratsiya va hamkorlikning bir qator muvaffaqiyatli natijalari mavjud. O‘zbekistonda kasb-hunar ta’limining sifatini oshirish, pedagogik va ilmiy metodologiyaning yangi uslublarni joriy etish, o‘qituvchilarni malakasini oshirish va talabalarni innovatsion metodlar asosida tayyorlash borasida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Kelajakda, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim tizimi integratsiyasi yana-da chuqurlashishi, yangi ta’lim metodologiyalari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yanada rivojlanishi kutilmoqda. Shuningdek, ikki mamlakat ta’lim tizimlaridagi hamkorlik mintaqaviy va xalqaro darajada yangi yutuqlarga erishish imkoniyatlarini yaratadi. Bu o‘zaro hamkorlik, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlar bilan ham ta’lim sohasidagi aloqalarni kuchaytirishga yordam beradi [16;].

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, innovatsion metodlarni tadbiq etish masalalari muhim o‘rin tutadi. Kelajakda, bu hamkorlik nafaqat O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, balki butun mintaqaning ta’lim tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta’lim sohasidagi hamkorlikning davom etishi va rivojlanishi, ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar va sanoat sohalarida talabga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. O‘zbekiston va Turkiyaning ta’lim tizimlari o‘rtasidagi bunday muvaffaqiyatli hamkorlik, kelajakda o‘zaro manfaatli aloqalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi va ikki mamlakat ta’lim sohasida yangi yutuqlarga erishishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. “Ta’limni rivojlantirishga oid” farmonlari va qarorlari (2017–2023).
2. Turkiya Oliy Ta’lim Kengashi (YÖK) rasmiy saytining statistikasi (2023).
3. **Türkiye Bursları** dasturi – Turkiya hukumati rasmiy sayti (2023).
4. Sh. Qudratov, R. Aliyev. “O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi ta’lim aloqalari: rivojlanish tendensiyalari”, “O‘zbekiston Ta’lim” jurnali, 2022.

5. T. K. Tanyeri. "Turkish Higher Education and its International Cooperation: A Decade of Reforms", Journal of International Education, 2023.
6. Maarif Foundation. O'zbekiston bo'limi hisobotlari (2022).
7. UNESCO. Global Education Monitoring Report (2022).
8. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim Vazirligi. «Kasb-hunar ta'limini rivojlantirishga oid dasturlar», 2021.
9. Turkiya Oliy Ta'lim Kengashi (YÖK). "Kasb-hunar ta'limi: Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik", 2022.
10. Sh. Qudratov, M. Toshpo'latov. "Kasb-hunar ta'limining rivojlanishi: O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlik", Ta'lim va Innovatsiya jurnali, 2023.
11. T. K. Tanyeri. "Turkish Vocational Education System: Challenges and Opportunities for International Cooperation," Journal of Technical Education, 2022.
12. Maarif Foundation. "Kasb-hunar ta'limi va uning rivojlanishi" (2021).
13. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. "O'zbekiston ta'lim tizimining rivojlanishiga Turkiya tajribasining ta'siri," 2022.
14. Sh. Qudratov. "O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ta'lim tizimi integratsiyasi", "Ta'lim va Innovatsiyalar" jurnali, 2021.
15. Turkiya-Ta'lim Markazi. "Turkiya-O'zbekiston ta'lim markazi: Tajriba va yutuqlar," 2021.
16. T. K. Tanyeri. "Turkiya va O'zbekiston o'rtasida ta'lim tizimidagi integratsiya", Journal of Educational Cooperation, 2020.

YOSHLAR MA'NAVIYATI JAMIYAT TARAQQIYOTINING POYDEVORI

Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasi v.b
professori (DSc)

Annotatsiya

Mazkur maqolada bugungi kunda mamlakatimizda ma'naviy-marifiy sohada amalga oshirilayongan islohatlar natijasida yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularni yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash kabi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, madaniyat, vatanparvarlik ruhi, ta'lim, tarbiya, yoshlar, millat, qadriyat, bag'rikenglik.

Taraqqiyotning mohiyati ham uning jadal sur'atlar bilan yuksalib borishi mavjud ijtimoiy-ma'naviy muhitning saviyasi va kamolot darajasiga bog'liqdir. Qaysi jamiyatda ma'naviy taraqqiyot darajasi yuksak bo'lsa, bilinki, shu muhitda yashovchi insonlarning intellektual salohiyati ham yuqori bo'ladi. Ma'naviyatsiz buyuk kelajak yo'q, yuksak ma'naviyat insonlarni qudratli bo'lishga chorlaydi. Insonlar ongi, tafakkuri qanday bo'lsa, mamlakat kelajagi ham shunga yarasha bo'ladi. Ana shu sarmoya tobora kengroq miqyosda muomalaga kirgan sari, hosil unumliroq bo'laveradi, O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi mavqeyi yuksalaveradi, o'zbeklar o'z ajdodlariga munosib ulug'vorlik kasb etaveradi. Shu boisdan bugungi kunda ma'naviyat – davlat siyosatida ustivor sohaga ko'tarildi va u o'zining ijobiy natijalarini ko'rsata boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish choratadbirlari to'g'risida"gi, **PQ-3907-sonli** qarorida belgilangan vazifalar bir qator yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan holda quyidagi ustivor yo'nalishlarni nazarda tutuvchi yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Unda "yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash; yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash; pedagog xodimlarning qadr qimmatini va nufuzini oshirish, ularning moddiy-ma'naviy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish" kabi vazifalarni bajarish kun tartibiga qo'yildi[1]. Aslini olganda, hozirgi kunda ma'naviyatning ustivor sohaga ko'tarilishining bir qator sabablari bor. Ular quyidagilardan iborat: **birinchidan**, jamiyatda amalga oshiriladigan barcha vazifalarning taqdiri, unda yashaydigan odamlarning tafakkuri, ongi qay darajada o'sishi bilan bog'liqdir. Ularning ongi va tafakkurini amalga oshirmoqchi bo'lgan vazifalar mohiyati va manfaati yo'nalishidan kelib chiqqan holda o'zgartirmasdan turib ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Ana shu ma'noda ham ma'naviyat jamiyat hayotini o'zgartirishning muhim mexanizmi hisoblanadi va har qanday davlat o'z maqsadlari va manfaatlaridan kelib chiqqan holda uni rivojlantirishga ustivorlik bilan qaraydi. **ikkinchidan**, mustaqillikning dastlabki yillarida sobiq sovet mafkurasidan voz kechish bayrog'i ostida umuman har qanday mafkuraga qarshi kurash boshlandi. Bu o'z navbatida odamlarning ma'naviyatiga, shakllangan qadriyatlariga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkaza boshladi. Ayniqsa, matbuotlarda ba'zi olimlar, birinchi navbatda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish zarur, ma'naviyat esa ana shu iqtisodiy tafakkur zaminida yuzaga keladi degan fikrlarni ilgari sura boshladilar. Oqibatda odamlar ruhiyatida yana bir tomonlama ketish turmush tarzida yetakchi o'rinni egallay boshladi. Bu o'z navbatida, milliy manfaatlar yoki

vatanparvarlik haqida qanchalik gapirmaylik, u o'zining biz kutayotgan natijalarini bermasdan, balki odamlarda shaxsiy manfaatlarga ustivorlik berishga xizmat qila boshladi. Bunday salbiy jarayonning yuzaga kelishi yangi jamiyat qurish uchun xatarli; **uchinchidan**, mustaqillikning dastlabki yillarida yuzaga kelgan iqtisodiy muammolar oldida odamlarning aksariyat qismi dovdirab qoldi, ko'pchilik hollarda yoshlarning ta'lim olish, kasb o'rganish, san'at va badiiy asarlarga qiziqishdan ko'ra bozorga chiqish, pul topishga intilish xavfini yuzaga keltirdi. To'g'ri, pul topish, o'z hayotining iqtisodiy imkoniyatini mustahkamlash har bir inson uchun hayotiy ehtiyoj va zarurat hisoblanadi. Ammo bu ehtiyoj shaxs va millat kamoloti manfaatlariga zid bo'lmasligi, ularning ma'naviy qashshoqlashib ketishiga xizmat qilmasligi lozim. Ana shu yuzaga kelayotgan xavfli jarayonning oldini olish zarur. **to'rtinchidan**, ma'naviyatning davlat siyosatida ustivor bo'lishiga yana bir sabab, millat son jihatidan kattami yoki kichikmi bundan qat'iy nazar, uning real subyekt, ma'lum moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratuvchisi, iste'molchisi, boshqalarda uchramaydigan, o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini va o'zining mustaqil o'rniga ega bo'lishi kabi omillarni, ya'ni chinakam millat sifatidagi maqomini tiklash hayotiy ehtiyoj darajasiga ko'tarilgan edi. Uni hal etish millat va davlatning kelajagi uchun amaliy ahamiyatga egadir. **beshinchidan**, o'zbeklar jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan xalqdir. Uning ma'naviyat, fan, madaniyat sohasidagi erishgan yutuqlari jahon xalqlariga asrlar osha xizmat qilib kelmoqda. Ammo sho'rolar tuzumi davrida ajdodlari tomonidan yaratilgan ana shu yutuqlarni o'zbek xalqining ongi va qalbidan «chiqarish» borasida ham katta ishlar amalga oshirilgan edi. Mustaqillik sharoitida esa uni qayta tiklash, jahon sivilizatsiyasidagi munosib va adolatli o'rnini tiklash zarur edi. Bunga esa faqat ma'naviyatni rivojlantirish orqali erishish mumkin. **oltinchidan**, ma'naviyat millatni va butun mamlakat aholisini ma'lum maqsadlar sari davlat atrofiga uyushtiruvchi, ularni faollashtiruvchi, yorqin kelajakka ishontiruvchi, inson zotini ulug'lovchi, uning qadrini anglatuvchi ulkan «mexanizm» hamdir. Ma'naviyatni rivojlantirishdagi davlat siyosati Birinchi Prezidentimizning "Yuksak ma'naviyat – kelajak poydevori"; "Kuch – bilim va tafakkurda"; "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" degan konseptual ahamiyatga ega bo'lgan fikrlariga monand ravishda amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev tomonidan esa "Milliy tiklanishdan- Milliy yuksalish sari" konsepsiyasi asosida davom ettirilmoqda. Ma'naviyatni rivojlantirish mamlakatimiz va millatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida ayniqsa asosiy vazifa darajasiga ko'tarilmoqda. Bu faqat mamlakatimizning ichki hayoti bilangina bog'liq bo'libgina qolmasdan, balki uning barqaror rivojlanishga tahdid solishga urinayotgan tashqi turli oqimlarning mavjudligi bilan ham bog'liqdir. Ularning ayniqsa hayot tajribasiga ega bo'lmagan yoshlarimizning ongini zaharlash borasida olib borayotgan harakatlariga qarshi turaoladigan, erkin fikrlaydigan, fidoiy vatanparvarlarni tarbiyalash ma'naviyatni yuksak darajada rivojlantirishini taqozo qilmoqda. Agar ana

shu vazifalardan kelib chiqiladigan bo'lsa bugun ma'naviyatni rivojlantirishni quyidagi yo'nalishlarda olib borish talab etiladi: **birinchidan**, sobiq sovet totalitar tuzumining zo'ravonlik va tobelik tafakkuri qoldiqlaridan qutilish. Buning uchun har bir insoning ichki ruhiy salohiyatini yuzaga chiqarish, fikr erkinligini ta'minlash, har bir shaxsning o'z taqdiri va kelajagini o'zi yaratish imkoniyatini hamda ruhiyatini shakllantirish; **ikkinchidan**, har bir shaxsda mustaqillik tafakkurini rivojlantirish, o'zbek millatiga mansubligidan faxrlanish, avlod-ajdodlari tomonidan yaratilgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklarni egallash va ularni mamlakat va milliy taraqqiyotiga keng jalb qilishda fidoiylik ko'rsatish zarurligini anglash ruhiyatini mustahkamlash; **uchinchidan**, har bir shaxsda milliy o'zligini anglash jarayonini rivojlantirish, Vatan va millat manfaatlari yo'lida fidoyilik ko'rsatishi, mamlakat va milliy taraqqiyotga, siyosiy, ijtimoiy hamda millatlararo barqarorlikka, diniy bag'rikenglikka putur yetkazuvchi har qanday harakatlarga qarshi ma'naviy-siyosiy va fuqarolik salohiyatiga ega bo'lishiga erishish; **to'rtinchidan**, har bir shaxsning bilim olishga intilishiga, mamlakatimiz va jahonda fan, texnika, texnologiya sohasida erishilgan yutuqlardan bahramand bo'lishiga sharoitlar yaratish, O'zbekistonning jahonda nufuzining mustahkamlanib borishidan g'ururlanish kabi ma'naviy-ruhiy salohiyatiga erishish kabi yo'nalishlarda. Mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaroda, ayniqsa yoshlarimizda ana shunday salohiyatlarni shakllantirishimiz umumma'naviy yuksalish uchun asosiy mezon hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda

“Milliy tiklanishdan- milliy yuksalish sari” degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda»[2]. Bunday ijobiy ko'rsatkichlarga mamlakatimizda ma'naviy yuksalishga qaratilgan siyosatning olib borilayotganligi asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” PQ-3907-сон қарори. Тошкент шаҳри, 2018 йил, 14 август.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5040-сон қарори. Toshkent shahri, 2021-йил 26-мартдаги

3. Mirziyoyev Sh. “Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari”. T.: “O'zbekiston”, 2020. 456-b

4. Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.-Б. 30.

YOSHLAR O`RTASIDA NIKOH QURISH MOTIVINI SHAKILLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNI AHAMIYATINI BAHOLASH

Tillashayxova Xosiyat Azamatovna

Nizomiy nomidagi TDPU Umumiy psixologiya kafedrası v.b.proff.

Shodiyeva Nodira Normamatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Pedagogika va Psixologiya kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar o`rtasida nikoh qurish motivini shakllanishida milliy qadriyatlarni ahamiyatini aniqlash, qadriyatlarimizning qadrsizlanishining asosiy sabablari, oilaviy qadriyatlarni saqlash va oilalardagi ijtimoiy-ma`naviy muhitni sog`lomlashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolari haqida so`z yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Nikoh, oila, milliy qadriyat ijtimoiy muhit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы современности: определение значимости национальных ценностей в формировании мотива вступления в брак у молодежи, основные причины обесценивания наших ценностей, сохранение семейных ценностей, улучшение социально-духовной среды в семьях.

Ключевые слова: Брак, семья, национальные ценности, социальная среда.

Abstract: This article discusses the most pressing problems of today, such as determining the importance of national values in the formation of the motive for marriage among young people, the main reasons for the depreciation of our values, preserving family values, and improving the socio-spiritual environment in families.

Keywords: Marriage, family, national values, social environment.

Muammoning dolzarbligi: O`zbekiston Respublikamizda oila va yoshlar o`rtasida nikoh qurishda oilaviy munosabatlarga e`tibor davlat siyosati darajasiga olib chiqilgan [1.36-41 b]. Mustaqillikka erishilgan davrdan boshlab hozirgi kungacha oila muammosini tadqiq qilishda, avvalo bugungi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga alohida e`tiborni qaratish lozim. Chunki ko`p hollarda turmush qurgan ikki yosh o`rtasidagi o`zaro munosabatlarning nozik jihatlari haqida yetarli bilim, zaruriy ko`nikma va malakaga ega bo`lmaslik, qolaversa ikki yoshning bir-biri hamda oilaviy rollarning taqsimlanishi to`g`risidagi adekvat tasavvurlarning shakllanmaganligi ular munosabatlarning ijobiy kechishi va dinamik jihatdan rivojlanishiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik xususiyatlarini

o'rganish va tadqiq etish juda muhimdir. Chunki bu orqali hozirgi o'zbek oilasining mustahkam va baxtli etish yo'llarini aniqlash mumkin [2. 96b]. Shunday ekan, bu mavzu eng dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023- yil 20-oktyabrdagi 550 -son Nikoh, oila va fuqorolik holati dalolatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish to'g'risida” gi qarorida:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-apreldagi PF-6218-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2025-yillarda normativ-huquqiy hujjatlarni qonunchilik tarmoqlari bo'yicha tizimlashtirish dasturining 32-bandida nikoh va oila, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsi qayt etilgan.

O'zbek xalqi azal-azaldan o'z milliy qadriyatlari va o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaga tayanib kelgan. Oilaning mustahkamligi, oilada ma'naviy muhitning milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unligini ta'minlash davlat va jamiyatning eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'birlari bilan aytganda, “Oila –kichik vatan, oila tinch, baxtli bo'lsa – vatan tinch bo'ladi”. Shu sababli ham bizning mamlakatimizda oila – muqaddas dargoh, nikoh esa buzilmas rishta sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi oilaga bag'ishlangan. Bosh Qomusimizning 63-moddasida “Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega”, deb ta'kidlangan. Shundan anglashimiz mumkinki, oilaning mustahkamligi, unda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning qaror topishini ta'minlash davlatimizning asosiy hujjatida ham o'z aksini topgan [3.44 b].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5938-sonli farmoni zamonaviy oilani shakllantirishda va uning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy asoslari samara dorligini oshirishda metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda [4.26 b].

O'zbekistonda yangi jamiyatni barpo etish eng avvalo odamlarimizda bugungi murakkab zamonda turli yo'llar bilan kirib kelayotgan yot g'oyalarga qarshi sog'lom ma'naviy immunitetni hamda ming yillar davomida shakllangan milliy qadriyatlarimizga suyanishni talab etadi .

Tadqiqot maqsadi: Yoshlar o'rtasida nikoh qurishda milliy qadriyatlarini o'rnini baholashda ota-bobolarmiz oila mustahkamligini taminlashda milliy qadriyat urf-odatlarimizni salmog'ini tadqiq etishdir.

Tadqiqot usullari va natijalari: Davlat statistika Qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 8 871 412 ta oila yashamoqda. Eng ko'p oilalar yashayotgan viloyatlar Farg'ona viloyati bo'lib, u yerda 1 023 042 ta,

Samarqand viloyatida 935 265 ta oila. Oilalar soni eng kam Navoiy viloyati bo‘lib, unda 277 706 ta oila istiqomat qiladi. Farg‘ona viloyatida eng ko‘p oilalar istiqomat qilayotgan bo‘lsa-da, lekin Qashqadaryo viloyati serfarzand oilalari ko‘pligi, xususan, 784 635 ta oilaning 114 959 tasi 4 yoki undan ko‘proq farzandlari borligi bilan ajralib turadi.

Oilaviy qadriyatlar tarixiy sinovlarga bardosh bergan, xalqimizning milliy manfaatlarini o‘zida mujassamlashtirgan, zamonaviy taraqqiyot talablariga to‘la javob bera oladigan, asrlar o‘tgani sayin qadrqimmati yanada oshib, sayqallanib boradigan g‘oyalardir. Dunyodagi har bir xalq o‘z qadriyatlariga suyanib ularga amal qilib, asrab-avaylab yashar ekan, oilada bunday vazifani ado etishda ayollarning alohida o‘rni bor. Zero, oila kishi tafakkuri, ma‘naviyati shakllanadigan, uning jamiyatdagi o‘rnini belgilaydigan, xalq qadriyatlarini asrab-avaylaydigan tabarruk maskan, muhim ijtimoiy institutdir. Har qanday mamlakat hayotida yuz beradigan ijobiy o‘zgarish, demokratik jarayonlar samarasi, ezgu umidlar, avvalo, oilalarda namoyon bo‘ladi.

Prezidentimizni chiqargan qaror va farmonlari ijrosini taminlash nuqtai nazaridan “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi. Shuningdek, oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, ayollarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga ko‘maklashish maqsadida 9251 ta mahallalarda “Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi” tashkil etildi. Komissiyalar tarkibiga 45 810 nafar faollar tarbiyaviy ta’sir o‘tkaza oladigan 7 654 nafar psixolog, 7 154 nafar otinoyi va imom-xatiblar, 11 230 nafar nuroniy onaxon va otaxonlar, 19 772 nafar jamoatchi faollar jalb qilindi. Farmonning “Yo‘l xaritasi” asosida o‘tkazilgan “Ibratli oila” tanlovining mahallalararo, tuman (shahar) hamda viloyat bosqichlarida jami 23 941 ta oila ishtirok etdi.

Ming afsuski, bugungi kunda oilaviy qadriyatlarimizga bepisandlik bilan qarayotgan odamlar ham talaygina. Ular har tomonlama qadriyatlarni o‘zgartirishga urinmoqdalar. Eng achinarlisi ular vaqt va makon tanlamaydi.

Qadriyatlarimizning qadrsizlanishining asosiy sabablari:

Birinchi, yoshlarning oilaviy qadriyatlarimizning mohiyati va ahamiyatini anglab yetmasligi.

Ikkinchi, nafaqat yoshlar, balki ayrim katta yoshli fuqarolarimizning o‘zlari ham oilaviy qadriyatlarni unutib qo‘yganligi.

Uchinchi, ijtimoiy tarmoqlar orqali oilaviy qadriyatlarimizga yot bo‘lgan qadriyatlarining targ‘ib qilinayotganligi.

To‘rtinchi, oilaviy va milliy qadriyatlar, urf odatlar, an‘analarning mazmun-mohiyati yosh avlod ongiga bolaligidan singdirib borilmayotganligi va hokazolar.

Xulosa: Yuqoridagilarni inobatga olib, ta’kidlash joizki oilalarni mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va oilalardagi ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arapbaeva D.K. Yoshlarning oilaviy xayotga moslashuvida ma'naviy-axloqiy masalalar. Zamonaviy ta'lim . Ilmiy maqola - №5 2016 y. 36-41 b
2. Sobirova S A “Oila qurishda nikoh oldi omillari va motivlarining etnopsixologik xususiyatlari” Ijodkor o‘qituvchi jurnali 5 oktyabr 2023 yil 32 – son.
3. Karimova V.M. Oila ma'rifati (yoshlarga oila ilmi haqida birinchi risola). Ilmiy-ommabop nashr. – T., 2009. –44-b.
4. Karimova V.M. Salomatlik psixologiyasi. – T.: «Yangi asr avlodi», 2005. - 26-b
5. Egamberdiyeva N M “Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamidan. 30-sentabr, 2021-yil.
6. Shoumarov G‘.B. Oila psixologiyasi. (Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma). / G‘.B. Shoumarov tahriri ostida. – T.:«Sharq», 2008.–296-b.
7. Shodiyeva, N. (2023). TA'LIM BILAN QAMRAB OLINMAGAN AHOLIGA SOG'LOM FIKRLARNI YETKAZISHNING SAMARALI PSIXOLOGIK USULLARI. " Science Shine" International scientific journal, 1(2).
8. Akramova F.A. Bilolova Z. B. Oila Ensiklopediyasi T/ 2019 yil

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ БУДУЩЕГО

Панеш Бэла Хамзетовна

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой педагогики и педагогических технологий,
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия
belapanesh1@yandex.ru

Аннотация. В современном мире особое значение имеет цифровая грамотность, понимаемая как способность использовать цифровые технологии, инструменты коммуникации и сети для поиска, анализа, создания и управления информацией в различных формах (текст, видео, аудио, таблицы, графики и пр.) с целью удовлетворения личных, общественных, образовательных и профессиональных потребностей, сотрудничества и коллективной работы в цифровой среде. При этом важным является соблюдение базовых требований информационной безопасности, а также этических и правовых норм работы с информацией. Таким образом, в современном мире формирование цифровой

грамотности приобретает особое значение, закладывая потенциал успешной адаптации к технологическому развитию будущего.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая образовательная среда, образовательные технологии.

Annotation. In the modern world, digital literacy is of particular importance, understood as the ability to use digital technologies, communication tools and networks to search, analyze, create and manage information in various forms (text, video, audio, tables, graphs, etc.) in order to meet personal, public, educational and professional needs, collaboration and collective working in a digital environment. At the same time, it is important to comply with the basic requirements of information security, as well as ethical and legal norms of working with information. Thus, in the modern world, the formation of digital literacy is of particular importance, laying the potential for successful adaptation to the technological development of the future.

Keywords: digital literacy, digital educational environment, educational technologies.

В современных реалиях все большее значение приобретают различные технологии, связанные с обработкой, передачей и использованием информации, предъявляются особые требования к системе образования, готовящей человека к эффективному участию в различного рода социальных взаимодействиях. На этапе перехода к постиндустриальной, цифровой экономике в передовых странах возник особый интерес к системе компетенций, которая получила наименование «цифровая грамотность».

С 1 сентября 2020 года Министерство просвещения РФ ввело эксперимент в средних учебных заведениях и в ВУЗах по апробированию цифровой образовательной среды. Он стартовал в нескольких регионах в рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Благодаря внедрению «Цифровой образовательной среды», а также запуску проекта «Современная школа», образовательные учреждения будут включать следующие элементы:

- Материально-техническое обеспечение школ: предполагает размещение современного оборудования в образовательных учреждениях и подключение высокоскоростного интернета.

- Платформа для хранения документов: электронные дневники и журналы как элементы образовательного процесса полностью переводятся в онлайн-формат. Административные процессы переходят в онлайн-формат и бумажные документы заменяют электронными, это сэкономит время и упростит отчетность.

- Доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам знаний по разным учебным предметам.

- Уроки онлайн и оперативная связь с учителями и одноклассниками: это подходит ученикам, которые много болеют или по другим причинам не могут быть в школе. Кроме того, система будет полезна на случай карантинных из-за сезонного гриппа.

- Учет достижений учащихся. Создание индивидуального цифрового портфолио для каждого, где будут размещены результаты участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.

- Образовательные сервисы с видеоуроками и научными пособиями. Обмен знаниями с лучшими школами и педагогами страны.

- Объединение с государственными сервисами и ресурсами: ответы на вопросы питания, расписания и льгот можно будет найти в одном месте [1].

Под цифровой образовательной средой (ЦОС) мы понимаем набор инструментов и ресурсов, использование которых способствует эффективному достижению обучающимися планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. ЦОС школы должна стать единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, инструментом управления качеством реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива.

Цифровая образовательная среда образовательной организации (ЦОС) — это управляемая и динамично развивающаяся с учетом современных тенденций модернизации образования система эффективного и комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов процесса обучения. Основой цифровой образовательной среды школы становится цифровая платформа. Она объединяет функционал всех ресурсов и интернет-сервисов. Цифровая институализация в образовании предоставляет широкие возможности для развития технологий и обмена лучшими практиками между учителями и учениками. Также она повышает значение, роль и качество взаимодействия учителя и ученика. Учитель становится режиссёром, продюсером образовательного процесса и наставником ребёнка в реальном мире.

Цифровая грамотность школьника является составной частью его широко понимаемой функциональной грамотности и представляет собой способность к создающему условия для социального успеха использованию цифровых технологий и непрерывному саморазвитию, обеспечивающему конкурентоспособный уровень таковых способностей. Широта, быстрота развития и принципиально недостижимое точное описание конкретных компетенций заставляет сконцентрировать внимание на технологиях

самообучения и психологической готовности успешно осваивать новые знания и работать над формированием более продуктивных навыков работы в цифровом мире, а также на необходимых метапредметных компетенциях школьника.

При этом любой фактически достигнутый уровень подготовки должен рассматриваться как ступень к освоению новых (а иногда еще даже несуществующих компетенций). Определение предметной области подготовки обучающихся в сфере формирования цифровой грамотности должно учитывать специфику следующих областей знаний и, соответственно, сфер деятельности:

- цифровые технологии, развитие которых характеризуется определенной преемственностью и существенным влиянием технологических закономерностей и ограничений, физических параметров техники, накопленного багажа ранее разработанных программ;

- социальные аспекты цифрового взаимодействия, за которыми, как правило, стоят фундаментальные свойства личности и социума, довольно хорошо изученные в доцифровую эпоху и получившие новое преломление в современную цифровую эру;

- особенности правового регулирования сетевого поведения и соответствующего правоприменения, которые могут достаточно быстро меняться, особенно с учетом специфики национальных правовых систем [2].

Образовательная деятельность, направленная на формирование цифровой грамотности, должна быть ориентирована на возникновение у обучающегося инструментальной потребности в саморазвитии для освоения новых горизонтов цифрового мира.

Для того, чтобы правильно определить важность цифровой грамотности, необходимо учесть специфику современного мира и перспективы технологического и информационного развития социума. Принимая во внимание широкое распространение компьютеров, смартфонов и иных сетевых устройств, а также постоянное расширение спектра социальных и производственных взаимодействий, выносимых в онлайн-среду, можно сделать вывод, что цифровая грамотность как условие успешного функционирования индивида в современном обществе имеет, во всяком случае в России и в передовых странах, неотъемлемую сетевую составляющую.

Формирование цифровой грамотности как направление образовательной деятельности регламентируется комплексом российских и международных документов, в которых сформулированы нормы и рекомендации соответствующего характера. Для организации этого процесса очень важным является оценка образовательного результата, основанная на анализе действий обучающегося в реальных ситуациях, отличающихся от отработанных в процессе обучения. Также весьма существенной является ориентация на

формирование потенциала саморазвития обучающегося, который позволит ему успешно обучаться на последующих этапах и решать возникающие в реальности задачи практического характера.

Наиболее важным представляется тезис единства образования в течение всей жизни и, соответственно, специфическая роль школы как базовой площадки овладения цифровой грамотностью и формирования личности, способной к непрерывному образованию в этой сфере. Сам процесс формирования цифровой грамотности в школе должен обеспечиваться механизмом самообновления содержания, интерактивностью, позволяющей, в числе прочего, постоянно интегрировать в процесс обучения материал по наиболее важным для обучающихся проблемам, возникающим в их реальной жизни.

Список литературы:

5. Авдеева, С.М. Об оценке цифровой грамотности: методология, концептуальная модель и инструмент измерения /С.М. Авдеева, К.В. Тарасова // Вопросы образования. 2023. №2. С.8-32.

6. Глухов, А.П. Цифровая грамотность школьников: профили и эволюция /А.П. Глухов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. №2 (226). С. 101-110.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА АЛ-ҲАКИМ АТ-ТЕРМИЗИЙ ТАСАВВУФИЙ ФИКРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

А.Б.Қодирова

**ТерДУ Психология кафедраси доценти,
психология фанлари бўйича(PhD) фалсафа доктори**

Аннотация

Бу даврда тасаввуф илмининг бош мавзулари белгиланди. Сўфийлар жамият аъзолари ўртасида мустақил бир табақа сифатида намоён бўла бошладилар. Баъзи жойларда тасаввуф мактаблари ташкил топди. Тасаввуф таълимотида илм “нур” истилоҳи билан берилди, демак нур-илм, илм эса ўз навбатида нурдир. Рухиятшуносликнинг тасаввуфий асосларини ўрганиш бошқа фанларни билишни ҳам тақозо этади.

Аннотация

В это время были определены начальные темы представления суфизма как науки. Среди главенствующих народов суфийцы стали выделяться в качестве независимого племени. В некоторых местах были созданы школы пропаганды

суфизма. В сфере образования суфизма «луч» знаний даётся через постижение знаний, итак луч-знание, знание в свою очередь является лучём.

Annotation

During this period, the main themes of mysticism were identified. Sufis began to emerge as an independent class among members of society. In some places mystical schools were established. In mystical teaching, knowledge is given by the term "light," meaning that light is knowledge, and knowledge in turn is light. The study of the mystical foundations of psychology requires knowledge of other disciplines as well.

IX-X асрлар – ислом тасаввуфи илм сифатида шаклланиб, ўз тамойиллари барпо этилган, буюк мутасаввифлар шаклланиб етиша бошлаган ва мумтоз тасаввуфий асарлар ёзилган давр бўлди. Бу даврда тасаввуф илмининг бош мавзулари белгиланди. Сўфийлар жамият аъзолари ўртасида мустақил бир табақа сифатида намоён бўла бошладилар. Баъзи жойларда тасаввуф мактаблари ташкил топди. Лекин шуни ҳам қайд этиш лозимки, гарчи “тасаввуф” истилоҳи араб халифалигининг шимоли-шарқий ҳудудларида етарли даражада муомалада бўлган бўлса-да, бу истилоҳ Мовароуннаҳр ва Хуросонда IX-X асрларда кенг қўламда истеъмолда бўлмаган. Бу даврда минтақа мистиклари асосан зуҳд – зоҳидлик ҳақида мунозаралар олиб бордилар.

Тарих тақозоси билан Хуросонда IX-X асрларда тасаввуф ривожини учун жуда қулай шарт-шароитлар вужудга келдики, унинг оқибатида бу минтақада турли тасаввуфий ҳаракатлар шаклланди. Энг муҳими, бу ҳаракатлар кейинчалик бутун ислом дунёсида тасаввуф асосини бўлиб хизмат қилди. X аср бошларигача Хуросон, айниқса унинг Балх шаҳри ислом мистицизмнинг маркази бўлган. Ўша даврнинг Иброҳим б. Адҳам, Шақиқ ал-Балхий, Ҳотим ал-Асамм, Аҳмад б. Хадравайх, Абу Бакр ал-Варроқ ва Муҳаммад б. ал-Фадл каби машҳур суфийлар асли балхлик бўлганлар, ёхуд ушбу шаҳарда яшаб ижод этганлар. Хуросон сўфийлари ўзлари яшаётган муҳитда катта обрў-эътиборга эга бўлганлар.[:6-7]²⁶

Шу билан бирга ал-Ҳаким ат-Термизий “Наводир ал-усул”даги ҳадисларни шарҳлашда ўзига хос усулда ёндашади. Бунда у ҳадисни қуйидаги унсурлар: қалб, садр, ақл, нафс, руҳ орқали шарҳлаб, ботиний маъноларини очиқ беради.

Умуман олганда, ал-Ҳаким ат-Термизийнинг шарҳларида руҳ ва нафс рақобатига катта ўрин берилади. Масалан, “Наводир ал-усул”нинг 34-усулидаги ҳадис шарҳига эътиборимизни қаратамиз: Расуллоҳ с.а.в.дан ривоят қилинган “Мукулмон киши аёл кишининг зийнатларига бир қараб, сўнгра кўзини қуйи

²⁶ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

қилса, Аллоҳ унинг ибодатида ҳаловат беради” – ҳадисининг шарҳида шундай ёзади: “Биринчи назар солиш – руҳнинг назари, иккинчи назар солиш эса нафснинг назар солишидир. Биринчи қарашда кўз аёл кишининг зийнатларига тушса, унга кўзни қуйи қилиш вожиб бўлади. Иккинчи бор очиб қараш ҳам кўзнинг иши, бу учун жазосини олади. Айтишларича, кўзнинг қараши руҳнинг қараши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам “ҳаё икки кўзда” дейдилар, чунки ҳаё руҳнинг иши. Яна айтадиларки, кўзи кўрдан ҳожатингни сўрама. Ибн Аббос дедилар: “Кўзи кўрдан ҳожатингни асло сўрама, агар кишидан ҳожатингни сўрасанг унинг афтига юзлан, зеро ҳаё икки кўздадир. Шунингдек, тунда ҳам асло сўрама, ҳожатингни тонгда сўра, чунки Расуллоҳ с.а.в. дедилар: “Эй Аллоҳим умматимга уларнинг тонглирида барака бер!”. Агарда киши кўзини ҳалол бўлмаган нарсдан қуйи қилса, руҳини ифлосланишидан сақлаган бўлади, нафсини эса шаҳватдан лаззат олишидан сиқиб қўйган бўлади ва шу сабабдан унга бу дунёда савоб нури берилади, оқибатда у ибодат ҳаловатини топади. Абу Умома р.а дан ривоят қилишларича, Расуллоҳ с.а.в. дедилар: “Аёл зийнатларига қараш, шайтоннинг заҳарланган ўқларидандир”. Кимки кўзини четга олса Аллоҳ унга ибодатида ҳаловат беради”.[:17] ²⁷

Ал Ҳаким ат-Термизийга кўра руҳнинг қароргоҳи инсоннинг бош қисмида бўлиб, шу ердан у инсоннинг танаси бўйлаб ёйилган. Нафснинг қароргоҳи эса қоринда, шу жойдан у тана бўйлаб ёйилган. Ал-Ҳаким ат-Термизий ўз шарҳларида руҳни “самовий” ва нафсни “ардий” (ерга мансуб) деб, руҳ совуқ, нафс эса иссиқ дейди. Агар инсон “пуф” деб пуфласа, совуқ ҳаво чиқади, бу руҳнинг совуқлиги. Агарда “ҳах” деб оғзидан ҳаво чиқарса иссиқ ҳаво чиқади, бу нафснинг иссиқлиги. Биринчи совуқ ҳаво – нафса, иккинчи иссиқ ҳаво эса нафха. Руҳнинг одати итоаткорлик, нафснинг одати эса шаҳватга берилиш. Ал-Ҳаким ат-Термизий ҳар қандай ҳадисларни шарҳлашга киришар экан, руҳ ва нафс унсурлари унда асосий мавқеъни эгаллайди. Шунингдек, ҳадисларининг ички-яширин маъноларини очиб беришда аллома садр (кўкрак) ва қалб унсурларига ҳам кўп ўринда мурожаат қилади.[:18] ²⁸

Қуйидаги қудсий ҳадис талқинида ҳам ал-Ҳаким ат-Термизий яширин маъноларини очиб беришга ҳаракат қилади: Расуллоҳ с.а.в. дедилар: “Аллоҳ таоло деди: Мен банданинг ўйларидаман, мен ҳакимда ўзи хоҳлаганча гумон қилсин”. Ушбу ҳадис талқинида Термизий айтади: Гумон садрда (кўкракда) иккиланиб турадиган нарса, у нафснинг безовталанишидан пайдо бўлади. Аллоҳ таоло мўъмин банданинг қалбига тавҳид нурини беради, кўксига ҳам нур беради.

²⁷ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

²⁸ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

Мўъминнинг кўксига (садрга) берилган бу нур унинг қалбидаги тавҳид нурини ҳимоялаш учун қалбини ўраб олади. Агарда нафс безовта бўла бошласа, садр (кўкрак)ги нур ёришади, нафс тинчланади, қалб таскин топади ва гумон яхшиланади.

Агарда нафсда шаҳват устун келиб, шаҳват тутуни билан қайнаб ётган бўлса, у садрни қоронғу қилиб қўяди, садрни қоронғу қилиб қўяди, садр зулматда қолади, нафс ўз безовта ўйлари билан келади ва ҳаяжонланади, иккиланади мана шу банданинг Аллоҳ ҳақида ёмон гумонидир.[:18]²⁹

Шунингдек, “Наводир ал-усул” асарининг 252-усулида ҳамр, яъни майнинг ҳаром эканлиги ҳақидаги ҳадисни шарҳлаганда ҳам ал-Ҳаким ат-Термизий “қалб” унсурига мурожаат қилади: “Агар ҳамр (ичкилик) одамнинг ичига кирса, қалбни ҳамр қилади, яъни қоплаб олади ҳамда ақл ва қалб ўртасини тўсиб қўяди. Қуръонда ҳамр ҳаром қилинди, унинг ҳамр деб номланишига сабаб, у қалбни қоплаб олади ва уни ақл нуридан тўсиб қўяди. Ҳар қандай ичимлик ушбу сифатга эга бўлса, унга “ҳамр” номи қўйилиши керак ва у ҳаромдир”.[:19]³⁰

Ал-Ҳаким ат-Термизийга кўра қалб, ақл ва садр (кўкрак) маърифатнинг (идрок этишнинг) манбаларидир. Қалб Аллоҳнинг раҳматини, Унинг нури хусусиятларини ва булардаги сирларни идрок этади. Ақл эса Аллоҳнинг тадбири ва унинг хусусиятлари, ҳамда ундаги ҳикматни англайди. Садр эса шариат бобига тааллуқли бўлган Аллоҳнинг амрлари, яъни ҳалол ва ҳаромни идрок этади. Қалб ақл устидан ҳукмрондир.

Ақл бош (ёки мия)да жойлашган. Унинг нури садрга, у ерда жойлашган фуаднинг (юракнинг) икки кўзига боради, токи у ишларни бошқарсин, яхши билан ёмонни, фоида билан зарарни фарқласин. Агар инсон май ичса, душман (шайтон) ўз ражосати (ифлослиги) билан унинг садр (кўкси)ига ўрнашиб олади ҳамда садр ва фуаднинг ўртасини тўсиб қўяди, худди тўғон дарёни тўсиб қўйганидек. Шунда фуад зулматда қолади.[:20]³¹

Ал-Ҳаким ат-Термизий “Наводир ал-усул”, “Масоил аҳли Сараҳс” асарларида ҳадисларни талқин қилишда ҳамда ўз қарашлари ва фикрларини ифода этишда қўллаган услубларини умумийлаштириб, қуйидаги йўналишлар бўйича тасниф этиш мумкин:

²⁹ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

³⁰ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

³¹ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

1. Таҳлилий йўналиш: Бунда у бир сўзнинг ишлатилаётган маъносини таҳлил этиб, ўша сўз ва сўз билдирган ашё ўртасини улайди, яъни ашё ва унинг номи маъносини бир-бирига боғлайди.

2. Луғавий йўналиш: Бунда ал-Ҳаким ат-Термизий ҳар бир сўзни энг кичик унсурларигача, яъни ушбу сўзни ташкил этган ҳарфларгача таҳлил этади. Бу билан сўзни ташкил этган ҳарфларгача таҳлил этади. Бу билан сўзни ташкил этган ҳарфлар ва сўз ўртасидаги ҳамда сўз ва у билдирган маъно ўртасидаги боғлиқлик бор эканлигини у таъкидлаб ўтади. Бу аллома ҳар бир ҳарф сўз маъносининг қандайдир бир қисмини ўзида мужассам этишини, шунингдек, сўз ибора маъносининг бир қисмини ўзида мужассам этишини ҳамда ана шу қисмлар мажмуидан сўзлар ва ибораларнинг тўлиқ маънолари ташкил топишини кўрсатиб беради.

3. Тажриба йўналиши: Ал-Ҳаким ат-Термизий ўз фикрларини ўқувчилар онгига етказиш мақсадида турли мисоллар, ривоятлар ва хулосаларини тақдим этади. Бу унинг нозик ҳолатларини синчковлик билан идрок этишидан дарак беради.

4. Келиштирув йўналиши: Ал-Ҳаким ат-Термизий бир мавзу бўйича турли қарама-қарши мулоҳазаларини жамлайди, сўнгра уларни бир-бирига яқинлаштириб, ихтилофли фикр ва қарашларни ўзаро мослаштиради.

5. Фалсафий йўналиш: бунда у юқоридаги тўрт йўналишни ўзида жамлайди, шу билан бирга ал-Ҳаким ат-Термизийнинг инсоннинг яралиши, унинг моҳияти, ташқи ва ички идрок этиш ҳиссиётлари (садр, ақл, руҳ, қалб, нафс) орқали идрок этиши ҳақидаги фикрлари унинг фалсафий қарашларининг негизини ташкил этади.

6. Танқидий йўналиш: ал-Ҳаким ат-Термизий исломий илмларнинг барча соҳаларини эътибордан четда қолдирмайди. Хоҳ у фикҳ бўлсин, ёки калом, тасаввуф, тафсир бўлсин уларнинг барчаси билан таниш бўлганлиги унинг асарларида яққол кўзга ташланади. Шунингдек у ушбу соҳа эгалари ҳақида фикр ва мулоҳазаларини билдиради. Бу мулоҳазалар холис ва беғараз танқид руҳида бўлиб, кўпинча аллома танқид қилган фикри ўрнига ўзи тўғри деб ҳисоблаган фикрни ўртага ташлайди.

7. Диний-амалий йўналиш: аллома ўз қарашлари маиший ҳаётда амалий ифода топиши мумкинлиги нуқтаи назаридан фикрларини баён қилган.

Мана шу юқоридаги санаб ўтилган етти йўналиш ал-Ҳаким ат-Термизийнинг дунёқараши, яъни ҳикмани ташкил этувчи бўлақлардир. [:20-21]

32

³² Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

Ал-Ҳаким ат-Термизий ўзи яшаган тасаввуфий муҳитда катта обрў-эътибор ва таъсирга эга шахслардан бўлган. Унинг 200 га яқин рисолалари аксар ҳолларда ундан сўралган саволларга йўллаган жавобларидир. Бу рисолалар асосан руҳий таълимотларни ўз ичига олиб, ҳар бир рисола бу соҳанинг етук мутахассиси томонидан жуда нозиклик билан ҳамда юксак савияда берилган жавоб, йўл-йўриқ ва кўрсатмалардир. Савол-жавоб тарзидаги рисолаларнинг бу даражада кўплиги ал-Ҳаким ат-Термизий ўз даврида тасаввуф оламида ғоятда улкан мавқега эга бўлганлиги ва жамият эътибор марказида турганлигидан далолатдир. Ҳаттоки, ўзи яшаган муҳитида жуда катта таъсирга эга бўлган маломатия сулукига асос солган уч шайхдан бири бўлган Абу Усмон ал-Ҳирийнинг тутган йўлидаги камчиликларни унга жавоб тариқасида йўллаган мактубида очикдан –очик ёзиб, унга керакли насихатлар бериши, шу билан бир қаторда ўлкадаги яна бир кучли тасаввуфий оқим – карромийлик таълимотларига қарши чиқиши ал-Ҳаким ат-Термизийнинг ўзига хос мустақил йўналиш ва маслак соҳиби эканлигини тасдиқлайди. Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг таъсир доираси фақат ўзи яшаган давр ва минтақа билан чегараланиб қолмаган. У ўз асар ва рисолалари билан тасаввуфда чуқур из қолдирган алломалардандир. Биз унинг асарлар Имом ал-Ғаззолий (1058-1111), Ибн ал-Арабий (1165-1240), Ибн Қаййим ал-Жавзийя (1116-1201), Хожа Муҳаммад Порсо (1345-1419) ва бошқа йирик мутасаввифларнинг ижодларига таъсир этганини кузатимиз мумкин.[:21-22] ³³

Адабиётлар рўйхати

1. Чориев З., Аннаев Т., Муртазаев Б., Аннаев Ж. Ал-Ҳаким ат-Термизий. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 149 б.
2. Омонтурдиев Ж. Ал-Ҳаким ат-Термизий таълимоти. – Тошкент: Университет, 2000. – 95 б.
3. Ал-Ҳаким ат-Термизий, Қайтарилган амаллар (ал-Манҳийёт). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи М.Исмоилов. – Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро маркази”, 2019. – 256 б.
4. Термизий алломалар / С.Турсунов ва бошқ. – Тошкент: Yangi nashr, 2015. – 272 б.
5. Ал-Ҳаким ат-Термизий, “Яширин масалалар” (“ал-Масоил ал-макнун”). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи М.Исмоилов. – Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро маркази”, 2019. – 216 б.

³³ Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

6. Термизий, Ал-Ҳаким. Нодир масалалар /араб тилидан таржима/. Муқаддима, таржима ва изоҳлар муаллифи И.С.Усмонов. – Т.: Мовароуннаҳр, 2007. – 88 б.

O‘ZBEKISTONNING INSONPARVARLIKKA VA INSON QADRINI ULUG‘LASHGA QARATILGAN IJTIMOY HIMOYA SIYOSATI

F.J.Yormatov

. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Tarix” kafedrası mudiri t.f.n., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning insonparvarlik va ijtimoiy himoya sohasidagi yutuqlari, joriy muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, shuningdek, xalqaro tajriba bilan hamkorlikni o‘rganishga qaratilgan. Natijada, inson qadrini ulug‘lovchi va fuqarolarning farovonligini ta‘minlovchi samarali ijtimoiy siyosat modellari haqida.

Kalit so‘zlar: insonparvarlik, ijtimoiy himoya, inson huquqlari, ijtimoiy adolat, O‘zbekiston siyosati, qashshoqlikni qisqartirish, nogironlar huquqlari, ijtimoiy islohotlar.

Kirish Yurtimizda istiqomat qilayotgan har bir inson qalbida insoniylik, mehr-muruvvat, bag‘rikenglik kabi ijobiy xislatlar joy olgan. Xalqimizning o‘ziga xos ulug‘ qadriyatlaridan biri bu eng avvalo – yoshi ulug‘ insonlarga, keksalarga hurmat-ehtirom ko‘rsatish, ularning ko‘p yillik hayotiy va mehnat tajribalari asosidagi qadrli maslahatlaridan bahramand bo‘lish va duolarini olib yurishdir. Ana shu olijanob qadriyat bugun davlatimiz siyosatida ham o‘z ifodasini topganligi barchamizni behad quvontiradi.

Asosiy qisim O‘zbekistonda mustaqillikning ilk davrlaridan yoshi ulug‘, qariyalarning ijtimoiy muhofazasini ta‘minlovchi mustahkam me‘yoriy-huquqiy asos va mexanizmlar ishlab chiqildi. Urush qatnashchilari, nogironlar uchun qator qonun va qarorlarda ko‘pgina imtiyozlar berildi.

Ularni moddiy-ma‘naviy qo‘llab-quvvatlash tizimi yaratildi. Yoshi ulug‘ qariyalarga, yolg‘iz, kam ta‘minlangan nafaqaxo‘rlarni ijtimoiy ta‘minlashda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham anchagina ishlar amalga oshirildi.

1991 yilning oxirida respublika bo‘yicha 30573 nafar yolg‘iz qariyalar bo‘lgan bo‘lsa, ularning 1861 nafari Surxondaryo, 1717 nafari Qashqadaryo viloyatlarida istiqomat qildilar [1]. 2004 yilda Qashqadaryo viloyatida 223669 kishi pensiya va nafaqa oldi. Shulardan 3000 nafari urush qatnashchilari va nogironlari bo‘lib, 1043 nafari 1-guruh, 1079 nafari 2-guruh urush nogironlari edi. 16064 nafar urush orti faxriylari, 145276 nafari yoshi to‘lib pensiyaga chiqqan keksalar edi. Birgina 2002

yildan 2004 yilgacha Qashqadaryo viloyatida 12475 nafar fuqaroga Yangi pensiyalar tayinlandi.

Shuningdek, 281 nafar afg'on urushi nogironlari, 366 nafar ChAES nogironlari va 1780 nafar yakkayu yolg'iz qariyalar istiqomat qilishdi. Viloyat bo'yicha tasdiqlangan tartibga binoan 2614 nafar yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlar hisobga olingan. Ulardan 1110 kishi uylarida, 594 kishi shifoxonalarda davolandilar. Dori-darmonlarga ehtiyoji bo'lganlarning har biriga o'rtacha 5,5 ming so'mlik dori-darmon yetkazildi. Har bir ro'yxatga olingan yakka-yolg'izga 55 ming so'mlik qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatildi. Shu bilan birga muhtoj nogironlarga 153 ta nogironlar aravachasi, 282 ta hassa, 164 ta qo'ltiqtayoq, 83 ta ko'zoynak, 151 ta eshitish moslamalari tarqatildi. 259 nafar yolg'iz pensioner turli sihatgohlarga borib sog'liklarini tikladilar [2].

Viloyatda nogironlarning sog'liklarini tiklash, mustahkamlash yo'lida ham muayyan ishlar bajarildi. Yakkabog' tumanida joylashgan "Saxovat" uyida 157 nafar qariya muntazam ravishda o'z sog'liklarini tikladilar, ularga 48 nafar tibbiyot xodimlari malakali xizmat qildilar. Qarshi shahridagi "Muruvvat" uyida 150 o'rinli yangi yotoqxonaga qurilib, 2003 yilda foydalanishga topshirildi.

Ayni paytda Qarshi shahrida nogironlarni rehabilitatsiya qilish Markazi faoliyat ko'rsatib keldi. Unda nogironlarga fizioterapiya, cho'milish havzalari, jismoniy sog'lomlashtirish, igna bilan davolash, uqalash hamda dorivor giyohlar yordamida muolajalar ko'rsatildi. Markazda 2003 yilda 400 bemor davolandi [3].

O'zbekiston Respublikasida pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash barobarida ular sog'ligini mustahkamlashga ko'maklashish harakati ham kuchayib bordi. Bu borada faxriylarni imtiyozli ravishda dori-darmonlar bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu o'rinda Surxondaryo viloyatida onkologiya, sil, endokrinologik, ruhiy, yurak kasalliklari uchun dori-darmonlarni imtiyozli ravishda yetkazib berilayotganligi bemorlarga katta yordam bo'ldi. Jumladan, onkologiya bilan kasallangan 153 nafar, 31 sil, 381 endokrinologik, 219 ruhiy, bir necha yurak kasalligiga duchor bo'lganlar uchun 2005 yilning o'zida 10,2 mln. so'm miqdorida dori-darmonlar tarqatildi.

Viloyatda bunday kasallikka duchor bo'lganlar bir tomondan, mahalliy va ixtisoslashgan poliklinikalarga va homiylarga biriktirib qo'yildi. Masalan, birgina 2005 yilning o'zida bunday bemorlardan 607 nafari otaliq tashkilotlarga biriktirildi, ular doimiy g'amxo'rlikda bo'ldilar. Birgina Denov va Termiz shahrining o'zida 524 nafar bemorga 6,4 mln. so'mlik dori-darmonlar tarqatildi [4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 7 sentabrdagi "2007-2010 yillarda yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlarni aniq ijtimoiy muhofaza qilish va ularga ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" [5] gi Qarori va 2007 yil 17 oktabrdagi "Pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni

kuchaytirish borasidagi chora-tadbirlar to‘g‘risida” [6] gi Farmonining bajarilishi ham tahlil etilgan. Jumladan, “Jarqo‘rg‘onneft” ochiq aksiyadorlik jamiyatida uzoq yillar ishlab nafaqaga chiqqan 165 nafar faxriyga 6,5 mln. so‘m qo‘shimcha nafaqa berildi. [7]. 2015 yilning «Keksalarni e‘zozlash yili» deb e‘lon qilingani va mazkur yo‘nalishda Davlat dasturi qabul qilingani mamlakatimizda keksa avlodni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularga ehtirom ko‘rsatish borasidagi ishlarni yanada yuksak bosqichga olib chiqdi. Jumladan, “Keksalarni e‘zozlash yili” Davlat dasturida mamlakatimizda yoshi ulug‘ insonlarga e‘tibor va g‘amxo‘rlikni kuchaytirish hamda ular hayoti mazmuni va sifatini oshirish, pensiya ta‘minoti va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ishlarini mantiqiy va izchil davom ettirish, sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish belgilandi. Keksavlod vakillarining salomatliklarini asrash, xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka-yolg‘iz yashovchi nuroniylarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash maqsadida ham qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, Davlat dasturiga muvofiq joriy yilda 21 ming 98 nafar urush va mehnat fronti faxriylari sog‘lomlashtiriladigan 37 ta sanatoriy ro‘yxati tasdiqlangan bo‘lib, ularning 15 tasini kasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriylar tashkil etadi. Kasaba uyushmalari tizimidagi barcha sanatoriylarda 1941-1945 yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini davlat budjeti hisobidan sifatli va samarali sog‘lomlashtirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar, qo‘shimcha qulayliklar yaratilgan. Xususan, kasaba uyushmalari tizimidagi 15 ta sanatoriyda qariyb 11 milliard so‘mlik qurilish, rekonstruksiya va kapital ta‘mirlash ishlari amalga oshirilib, imkon qadar pastki qavatlarda va muolaja o‘tkaziladigan bo‘limlarga yaqin joylarda “Urush va mehnat fronti faxriylari bo‘limlari” tashkil etildi. Mazkur bo‘limlar eng zamonaviy yumshoq va qattiq jihozlar, tibbiy asbob-uskunalar bilan ta‘minlandi. 2014 yildan boshlab Mehnat vazirligi va Sog‘liqni saqlash vazirligi BMT Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda mamlakatda yolg‘iz keksalarga va nogironlarga professional ijtimoiy xizmat ko‘rsatish” loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Ushbu loyiha ko‘magida “Keksalarni e‘zozlash yili” Davlat dasturi doirasida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 10 avgustdagi 237-sonli “Keksalar va nogironlarni manzilli ijtimoiy himoya qilish va qo‘llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [8] gi qarori qabul qilindi.

Mazkur hujjatga muvofiq, o‘zgalor yordamiga muhtoj yolg‘iz keksalar va nogironlarni izlash va ularning hayot darajasini baholash tizimi ishga tushirildi. Tadbirlar mahalliy boshqaruv organlari, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimi xodimalri tomonidan muntazam (har chorakda 1 marta) uyma-uy aylanib yurish orqali amalga oshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 5 fevraldagi 31-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimining turg‘un davolash-profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil etish va uning uchun haq to‘lash tartibi

to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida" [9]gi qaroriga ko'ra I va II guruh nogironlari, bolalikdan nogironlar, 1941-1945 yillardagi urush nogironlari va qatnashchilari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar hamda Chernobil AESidagi halokat oqibatlarini tugatishda qatnashgan nogiron shaxslar Tibbiyot muassasalarida ovqatlanish to'lovidan ozod qilindi.

Jumladan, joriy yilning shu vaqtiga qadar 228 ming 564 nafar nuroniy bepul chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, 8 678 nafar nuroniyning sanatoriylarda sog'liqlarini tiklash tashkil etildi. Shuningdek, 179 ming 240 nafar nuroniyning yurtimizdagi diqqatga sazavor turli maskanlariga sayohat qilishlariga sharoit yaratildi.

Davlatimizning ijtimoiy himoyalash dasturlari asosida keksa avlod vakillarining 1620 nafariga nogironlar aravachasi, 1 532 nafariga eshitish moslamasi, 1 600 nafariga hassa (qo'ltiq tayoq), 400 nafariga ko'zoynak, 3 005 nafariga esa boshqa reabilitatsiya vositalari berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 apreldagi "Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5700-son Farmoni bilan "Keksalar maslahati" guruhlarini tashkil etilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining tegishli rezolyusiyasi bilan e'lon qilingan "1 oktabr – Xalqaro keksalar kuni" munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi joriy yilning 27 sentabrida "Keksalar avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorini qabul qildi. Mazkur qarorga muvofiq, mamlakatimizda "1 oktabr – Xalqaro keksalar kuni"ni har yili munosib nishonlash maqsadida, oktabr oyining birinchi haftasi "Keksalar haftaligi" etib belgilandi.

Sharoiti og'ir va kam ta'minlangan keksalarning dori vositalari, tibbiy va maxsus protez-ortopediya moslamalari olib beriladi hamda jarrohlik amaliyotlarining xarajatlari qoplanadi. Shuningdek, og'ir kasallikka chalingan yoki nogironligi bor keksalarning dori-darmonlarining 50 foizgacha bo'lgan summasi ko'plab beriladi.

1 apreldan boshlab sharoiti og'ir va kam ta'minlangan keksalarga shifokorlarning retseptlariga asosan 3 oylik ehtiyojdan kelib chiqib dori vositalari, tibbiy va maxsus protez-ortopediya moslamalari olib beriladi hamda jarrohlik amaliyotlarining xarajatlari qoplanadi. Bu Prezidentning 15 martdagi qarorida [10] ko'zda tutilgan.

Qarorda, shuningdek, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash «Nuroniy» jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zgarar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va yolg'iz yashaydigan keksalarni har yili bir marotaba sanatoriylarda bepul sog'lomlashtirish belgilangan.

Jamg'arma mablag'lari hisobidan og'ir tashxisli kasalliklari hamda nogironligi bo'lgan keksalarga shifokorlarning retseptlariga muvofiq, 3 oylik ehtiyojdan kelib chiqib dori vositalarining 50 foizigacha bo'lgan summasi kompensatsiya qilinadi. Bunda dori vositalarining ro'yxati Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishiladi hamda

Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining qarori qabul qilingan kundagi dori vositalarining tegishli summasi kompensatsiya qilinadi.

2022 yilda jamg'arma mablag'larining amalda o'zlashtirilishiga qarab Davlat budjetidan 50 mlrd so'm ajratiladi.

Avvalroq prezidentning xuddi shu qaroriga tayangan holda xodimning pensiya yoshiga to'lganligi munosabati bilan u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish tartibi taqiqlangani, shuningdek, mamlakatda faol qarish indeksi joriy etilishi haqida xabar qilgan edik.

2017 yil 7 fevralda qabul qilingan "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning to'rtinchi yo'nalishi "Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan bo'lib, unda pensionerlar, nogiron, yolg'iz keksalar, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining to'laqonli hayot faoliyatini ta'minlash uchun ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirish masalalari ham o'rin olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 yil 28 yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"[11]gi PF-60-son farmonida ham bu masalalar izchil davom ettirilishi qat'iy belgilab qo'yilgan.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoev O'zbekiston xalqiga yangi yil tabrigida "Men Yangi - 2022 yilni mamlakatimizda "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" deb e'lon qilishni taklif etaman. Inson qadrini ulug'lash – yurtimizda yashayotgan har bir odamning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash demakdir.

Muhtaram urush va mehnat faxriylarini, aziz ayollarimiz hamda yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj insonlarga g'amxo'rlik ko'rsatishga alohida e'tibor beramiz" [12] deya alohida ta'kidladilar.

"Inson qadrini ulug'lash va shifokor mehnatini qadrlash" tamoyili asosida" [13] har yili ming nafar bemor shifokorlar, ayniqsa, sohada bir umr mehnat qilgan faxriylarga yuqori texnologik operatsiyalar davlat hisobidan bepul o'tkaziladi.

Xulosa sifatida shuni takidlash joizki, o'tgan yillar mobaynida nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida erishilgan yutuqlar bisyordir va bu kabi ezgu ishlar bundan keyin ham yuksalishi muqarrardir. O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash "Nuroniylar" jamgarmasi tomonidan 2024 yilda amalga oshirilgan ishlar ham juda salmoqli. Jamg'arma tomonidan Respublikamizdagi mavjud 8 ta Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlarida istiqomat qilayotgan 700 nafar va 16 ta "Muruvvat" internat uylarida istiqomat qilayotgan 1 ming 600 nafar nuroniylarning holidan xabar olinib, ularga sovg'alar va ijtimoiy yordamlar tashkil qilinib, 2 044 nafar o'zgarlar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar sanatoriylarda bepul sog'lomlashtirildi. Keksa avlod vakillariga tibbiy xizmatlar ko'rsatish doirasini yanada kengaytirish maqsadida yurtimizning barcha hududlarida istiqomat qilayotgan 3 mln.

389 ming 666 nafar nuroniylar bepul chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Keksalar uchun respublikamizdagi diqqatga sazovor joylarga sayyohlik safarlari tashkil etilib, 1 mln. 384 ming 785 nafar nuroniylarning mamlakatimizdagi tarixiy obidalar, ziyoratgohlar, diqqatga sazovor joylarga sayohatlari, 209 ming 918 nafar nuroniylarning teatr va muzeylarga bepul tashriflari uyushtirildi.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari, ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, o'zgarlar parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka-yolg'iz keksalar va yolg'iz yashaydigan hamda kam ta'minlangan oilalarda yashaydigan 81 ming 348 nafar keksalar holidan xabar olinib, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, tomorqalari va uylarida yoshlar bilan hasharlar o'tkazish, shuningdek boshqa turli xayriya tadbirlari amalga oshirildi[14].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston inson qadrini ulug'lovchi va ijtimoiy adolatni ta'minlovchi siyosatini izchil amalga oshirib, insonparvarlik tamoyillarini mustahkamlash yo'lida muhim qadamlar qo'yayotir. Ushbu yo'lda davlat, nodavlat tashkilotlar va jamoatchilikning faol hamkorligi kelajakda yanada barqaror va farovon jamiyat qurishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. O'z MA, M-15-fond, 1-ro'yxat, 91-ish, 120-varaq
2. Sahovat, 2004 yil 2-son. – B.8
3. Qashqadaryo viloyati "Nuroniylar" jamg'armasi bo'limining 2002-2004 yillar hisoboti. – B.21
4. Surxondaryo viloyati hokimiyatining joriy arxivi, "Nuroniylar" jamg'armasi viloyat bo'limining 2005 yilgi hisobot ma'lumotlari. – B.31
5. Sahovat, 2006 yil 5-6-son. – B. 5.
6. Sahovat, 2007 yil 4-5-son. – B. 4.
7. O'zbekiston ovozi, 2009 yil 14 aprel
8. <https://lex.uz/docs/2718856>
9. <https://lex.uz/uz/docs/-3083192>
10. <https://uza.uz/uz/posts/>
11. <https://lex.uz/docs/5841063>
12. Yangi O'zbekiston gazetasi, 2022 yil 1 yanvar
13. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2022 yil 19 mart
14. O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash "Nuroniylar" jamg'armasi tomonidan 2024 yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisoboti.

MUOMALA JARAYONIDA O‘ZARO TA‘SIR ETISH MEXANIZMLARI VA USULLARI

Maqsuda Norbosheva

TISU, pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya

Mazkur maqolada muloqot psixologiyasi, muloqotda ta‘sir etish usullari, nutqning verbal kommunikatsiya sifatidagi roli, inontirish, ergashtirish, taqlid, boshqa shaxs haqidagi umumiy tasavvurning uning shaxsiga xos xususiy xislatlarni idrok etish va baholash ta‘sirida namoyon bo‘ladigan «oreol effekti», stereotiplashtirish (qoliplashtirish) effekti kabi muomala jarayonida o‘zaro ta‘sir etish mexanizmlari va usullari haqida muohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot, psixologiya, fan, muhim kategoriya, ta‘sir etish usullari, nutq, verbal kommunikatsiya.

Muomala – bu birgalikdagi faoliyat ehtiyojidan kelib chiqadigan odamlar orasidagi aloqalar rivojlanishining ko‘pqirrali jarayonidir. Hozirgi davrda shaxslararo muomalaning kishilar turmush tarzining zaruriy sharti ekanligini isbotlashning hojati yo‘q. Chunki shaxslararo muomalasiz insonda nafaqat biror – bir psixik funktsiya yoki psixik jarayonning, balki shaxsning butun psixik xususiyatlarining to‘laqonli shakllanishi mumkin bo‘lmagan bo‘lardi. Muomala – psixologiya fanining asosiy kategoriyalaridan biri hisoblanib, u o‘z ichiga shaxslararo munosabatlarning eng muhim mexanizmlarini qamrab oladi. Muomala kategoriyasi keng ma‘noda tushunilganda, hamkorlik faoliyatini, jumladan ichki aloqasini mujassamlashtiradi va o‘zaro ta‘sir, o‘zaro munosabatlarni aks ettiradi. Muhim kategoriyalardan yana biri muloqot psixologiyasidir. Aynan «Men – Sen», «Men – Biz», «Biz – Ular» formulalari asosida kechadigan muloqot jarayonida shaxsning xususiyatlari, holati va xarakteri namoyon bo‘ladi. Samarali, ishchan muloqotni yuqori darajada ta‘minlash uchun kishilar chuqur psixologik bilimlarga asoslangan zamonaviy muomala texnologiyalaridan foydalanishni o‘zlashtirishlari lozimdir. Muloqot jarayonida sheriklar orasida, masalan, o‘zaro munosabatga kirishuvchi tomonlardan birining shaxsiy mavqeiga nisbatan hurmatsiz munosabat tufayli turli qarama – qarshiliklar va hatto jiddiy ziddiyatlar kelib chiqishi mumkin. U yoki bu axborotni uzaatish jarayonida so‘zdan ehtiyotsizlik, no‘noqlik bilan foydalanish oqibatida axborotlarda muhim darajadagi yo‘qotishlarga yo‘l qo‘yilishi xizmat vazifalarini bajarishda jiddiy xatoliklarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Yuqoridagi holatlar paydo bo‘lmasligi uchun maxsus muloqot texnologiyalaridan foydalanishni o‘rganish talab etiladi. Muloqot psixologiyasida qo‘llaniladigan kategoriyalardan yana biri mehnat guruhi psixologiyasidir. Muloqot,

shuningdek, individlarning bir-birlariga kommunikativ taʼsirining muayyan usullarini ham oʻz ichiga oladi. Taʼsir etish usullarining quyidagi turlari farqlanadi:

Ergashtirish – taʼsir koʻrsatishning kishilar ommasini muayyan tarzda, ayniqsa, ommaviy tartibsizliklar, diniy jazavalar, ommaviy psixozlar bilan bogʻliq ravishda birlashtiruvchi maxsus usuli. Eng umumiy tarzda ergashtirishni individning ongsiz, ixtiyorsiz ravishda muayyan ruhiy holatlarga tushishga moyilligi sifatida taʼriflash mumkin. U muayyan hissiy holatning bironvga oʻtkazilishida namoyon boʻladi. Ushbu hissiy holat odamlar ommasida yuzaga kelganligi bois, muloqotga kirishuvchi kishilar hissiy taʼsirining oʻzaro koʻp marta kuchayishi mexanizmi amal qiladi.

Inontirish (vnushenie) – biror narsa isbotsiz tasdiqlanadigan yoki inkor etiladigan xabarlarni tanqidiy qarashsiz qabul qilishga qaratilgan kommunikativ taʼsir koʻrsatish usuli. Ushbu psixologik hodisa haqidagi bilimlar rivojlanishining hozirgi darajasida «inontirish mantiqiy isbotlashsiz shakllangan ishonchga tayanadi va individdan individga, jamoadan shaxsga va aksincha beriladi yoki, aniqroq aytganda, avtomatik tarqaladi», degan qoidaga asoslanadigan holda harakat qila boshlaydi.

Eʼtiqod mavjud qarashlar, mayllar, nuqtai nazarlar, munosabat va baholarni oʻzgartirish maqsadida u yoki bu qoida, qarash, qilmishning toʻgʻriligini yoki ularga yoʻl qoʻyib boʻlmasligini muloqot, tushuntirish va isbotlash orqali odamlarning ongi, his tuygʻulari va irodasiga taʼsir koʻrsatishdir. Eʼtiqod kommunikativ taʼsir koʻrsatishning eng universal usuli hisoblanadi. Eʼtiqod mexanizmi inson aqliy faoliyatini jadallashtirishga, uning maqsadga erishish yoʻllari va vositalarini ongli ravishda tanlashga asoslangan. Kimnidir nimagadir ishontirish – ishontirilayotgan shaxs mantiqiy mulohazalar va xulosa chiqarishlar natijasida muayyan nuqtai nazarga qoʻshiladigan va uni himoya qilishga tayyor holatga erishishni bildiradi.

Taqlid qilish, deb ongli va ongsiz ravishda namunadan nusxa olishga aytiladi. U guruh, jamoani tashkil etuvchi odamlarning xatti-harakatiga xos bir xil usullarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Shaxslararo idrok etishning effektlaridan biri – boshqa shaxs haqidagi umumiy tasavvurning uning shaxsiga xos xususiy xislatlarni idrok etish va baholash taʼsirida namoyon boʻladigan «oreol effekti» dir. Agar umumiy tasavvur yaxshi boʻlsa, uning ijobiy xislatlari ortiqcha baholanadi, salbiy xislatlari esa sezilmaydi va aksincha. Boshqa effekt – «izchillik effekti» boʻlib, u maʼlumotlar ziddiyatli boʻlgan taqdirda inson qiyofasini va u toʻgʻrisidagi tasavvurni shakllantirishga birinchi navbatda kelib tushgan maʼlumotlar eng koʻp Taʼsir etishida namoyon boʻladi. Agar bu tanish odamga daxldor boʻlsa, aksincha, eng oxirgilari koʻp Taʼsir koʻrsatadi.

«Stereotiplashtirish (qoliplashtirish) effekti» idrok etilayotgan kishini muayyan ijtimoiy guruhga xos xislatlar unga ham xos deb qarashda namoyon boʻladi. Har birimizda muayyan ijtimoiy stereotiplar – oʻqituvchi, harbiy kishi, jinoyatchi kabi guruhlarning stereotiplari mavjud. Muayyan guruhning vakiliga duch kelganda, biz

oldindan unga ushbu guruh vakillari bo'lgan kishilarga xos muayyan xislatlarni unga ham xos deb qabul qilamiz. Ko'pincha bunday stereotipdan xalos bo'lish juda qiyin bo'ladi. Ijtimoiy idrok etish effektlari ijtimoiy mayl bilan chambarchas bog'liq, uning paydo bo'lishiga olib keladi.

Ijtimoiy maylning o'zi insonning boshqa odamni idrok etishga ruhan tayyor bo'lishi sifatida tahriflanishi mumkin. Notanish kishi haqida taassurotning shakllanishida maylning ahamiyati ayniqsa katta. A.A.Bodalevning ushbu holda ijtimoiy maylning ahamiyatini ochib bergan eksperimentlari yaxshi ma'lum. Eksperimentlardan birida ikki guruh odamlarga aynan bir kishining surati ko'rsatilgan. Ammo suratni ko'rsatishdan avval birinchi guruhga suratdagi kishining ashaddiy jinoyatchi ekanligi, ikkinchi guruhga esa bu shaxsning katta olim ekanligi aytilgan. SHundan so'ng har bir guruhga fotosuratdagi kishini og'zaki portretini tasvirlab berish so'ralgan. Birinchi guruh uni quyidagicha ta'riflagan: «chuqur ko'zlari yashirin yovuzligidan darak beradi, bo'rtib chiqqan engagi – jinoyatni «oxiriga yetkazishga» qaror qilganidan darak beradi» va hokazo. Tegishlicha, ikkinchi guruhda aynan o'sha chuqur joylashgan ko'zlar tafakkurning teranligidan, bo'rtib chiqqan engak esa qiyinchiliklarni yengishdagi iroda kuchidan darak beradi deb, baholangan.

Nutq – bu verbal kommunikatsiyadir. Verbal kommunikatsiyada inson nutqi belgilar tizimi sifatida qo'llaniladi. Nutq inson tomonidan qo'llaniladigan tovush signallari yoki yozma belgilardan iborat bo'lib, ular orqali muloqotdan olingan ma'lumot qayta ishlanadi, saqlanadi va uzatiladi. Bu jarayon til orqali amalga oshiriladi. Til so'z belgilar tizimi bo'lib, u muloqot jarayonida psixik faoliyat mahsuli bo'lib yuzaga keladi. Ma'lumki, nutqning o'ziga xos tashqi, ichki, og'zaki va yozma turlari mavjuddir. Og'zaki nutq o'z navbatida dialog, monolog va polilog tarzida amalga oshirilishi mumkin. Monologik nutq shaxsning qarashlari, fikrlari va bilimlari haqida batafsil axborot beruvchi nutq turidir. Monologik nutq ko'pincha oldindan tayyorlanadi, aniq tizimga va mazmunga ega bo'ladi. Yetarli so'z boyligiga ega bo'lmagan kishi o'z fikrlarini mufassal va mantiqli bayon etishga qiynaladi.

Xalqimizda shunday ibratli ibora bor: «Inson aqlu farosati uning nutqining aniqligida namoyon bo'ladi». Nutq kasbiy muloqotning muhim vositasidir. Til nutq va tafakkur kishilar faoliyatida ularning o'zaro muloqoti jarayoni bilan uzviy bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimbaev S.A., Nosirov K.J. Rahbarlik faoliyatining pedagogik-psixologik asoslari. – Toshkent: OHBI, 2005.- 48 b.
2. Abdullaeva D. R. Yorqulov, N. Atabaeva. Oila psixologiyasi [Matn]: o'quv qollanma/Abdullaeva,- Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -256b.
3. Aslonov I.N. Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi. Metodik qo'llanma. T.: 2019

4. Norbosheva M. Ijtimoiy va pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma, Toshkent, «Ilm ziyo zakovat» 2024

ЭТИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Сафарова С.Д.

**доктор философских наук (PhD), доцент кафедры истории и философии
Денауского института предпринимательства и педагогики Республики
Узбекистан**

Хочимуродова П. Б.

**студентка 2-курса, факультета педагогики Денауского института
предпринимательства и педагогики Республики Узбекистан.**

Юлдошева С. Э.

**студентка 2-курса, факультета педагогики Денауского института
предпринимательства и педагогики Республики Узбекистан.**

В трудах западных исследователей феномена патриотизма значительное внимание уделяется определению нравственных и этических аспектов этого духовного явления.

Профессор Мельбурнского университета Игорь Приморац при классификации типов патриотизма использует термин «этический патриотизм», под которым он привязанность и заботу духовным и моральным ценностям и интересам нации и национального государства. [1, с.450].

В этом смысле этот тип отличается от экстремального и решительного типов патриотизма, которые сосредотачивают внимание их носителей на мирские или светские ценности и интересы. В отличие от последних, патриот-моралист в первую очередь борется за моральное благополучие, нравственной самобытности и целостности своей страны и сообщества, к которому он принадлежит. В этом смысле позиции этического патриотизма совпадает с позицией умеренного патриотизма, проповедуемого в трудах М. Барона и других западных исследователей.

И умеренный патриот, и патриот-моралист стремятся к тому, чтобы страна оправдывала моральные требования и пропагандировала моральные ценности как внутри страны, так и на международном уровне. Они стремятся к справедливому и гуманному обществу в своей стране и к тому, чтобы страна действовала справедливо за пределами своих границ и демонстрировала общую человеческую солидарность с нуждающимися, пусть даже отдаленными и незнакомыми. Они также обеспокоены прошлыми моральными достижениями страны и ее последствиями для настоящего времени. Они будут поддерживать

проекты, изучающие темные главы истории страны, признавая ошибки, совершенные в прошлом, и реагируя на них надлежащим образом, предлагая извинения или исправляя их, а также убеждаясь, что такие ошибки не совершаются вновь. [2, с.270].

Патриот-моралист хочет видеть справедливость, уважение прав и человеческую солидарность не только в своей стране, но во всем мире. Но его патриотизм проявляется в опасениях, что его страна будет руководствоваться теми моральными принципами и ценностями, которые являются более устойчивыми и более глубокими, чем ее обеспокоенность в отношении того, что эти принципы и ценности должны претворяться в жизнь в целом. Он считает, что его собственная нравственность связана с моральным опытом его соотечественников, так же, как его идентичность связана с его отчизной. [3, с.8]. В отличие от экстремально и решительно настроенных патриотов, патриот-моралист может не испытывать чрезмерную гордость за светские заслуги и достижения своей страны. Но он может гордиться моральным возрождением и расцветом страны. Его патриотизм выражается, прежде всего, в критическом подходе к своей стране и соотечественникам: Он, в действительности, чувствуя себя патриотом, считает себя вправе подвергнуть свою страну и своих соотечественников критическому моральному контролю. У патриота-моралиста есть причина проявлять особую заботу о нравственном благополучии своей собственной страны. Как правило, когда кто-то обижен, кому-то это выгодно. Когда страна ведет несправедливую или бесчеловечную практику или вводит в действие и проводит в жизнь несправедливый или бесчеловечный закон или политику, по крайней мере, некоторые, а иногда и многие из ее граждан получают от этого выгоду. [4, с.9].

Иногда такая практика, законодательство или политика затрагивают права и интересы отдельных людей за пределами страны: в таких случаях они могут принести пользу населению в целом. Ответственность за несправедливость или отсутствие элементарной человеческой солидарности лежит на тех, кто принимает решения, и тех, кто их реализует. Это также касается тех, кто поддерживает такие решения и их реализацию. Но определенная ответственность в этой связи может также возлагаться на тех, кто не участвует в принятии решений или в их осуществлении, и даже не оказывает поддержки, но принимает выгоды, которые создает такая практика, право или политика. [5, с.440].

Степень соучастия может также начисляться тем, кто не участвует в разработке или внедрении аморальных практик, законов или политики, не поддерживает их или не пользуется ими, но по-разному выигрывает от того, чтобы быть гражданами страны. Можно получить значительную

психологическую выгоду от членства и идентификации с обществом или государством: из чувства принадлежности, поддержки и безопасности такое членство и идентификация по карману. Если кто-то принимает такие выгоды, зная об аморальных проектах, законах или политике, о которых идет речь, или не имея оправдания за то, что не знал о них, это тоже может рассматриваться как причастность к ним в этих заблуждениях. Разумеется, что такой равнодушный и безответственный гражданин не вносит причинного вреда в эти проступки, не контролирует их ход и не принимает от них выгоды. Но, признавая выгоду от своей связи с «виновниками» и сторонниками этих заблуждений, он может рассматриваться как соучастник подобной асоциальной и антигуманной политики. Несмотря на то, что его соучастие ничтожное, и виновность тоже незначительна, но он все же несет какую-то моральную ответственность и заслуживает морального обвинения в этом отношении. Он не может добросовестно сказать: «Эти несправедливости не имеют ко мне никакого отношения. Я никоим образом не замешан в них». [6, с.451]. Если это правильно, то у каждого гражданина есть основания проявлять особую заботу о моральной самобытности и целостности своей страны, считая это своим моральным долгом. По мнению Маурицио Вироли, благодарность является, самым популярным среди оснований для выполнения патриотического долга.: «У нас есть моральное обязательство по отношению к нашей стране, потому что мы в долгу перед ней. Мы обязаны нашей стране за нашу жизнь, за наше образование, за наш язык, за нашу свободу. Если мы хотим быть моральными, мы должны вернуть, стране, по крайней мере частично то, что мы получили от ней, служа общему благу». [7, с.9].

Кроме того, значительная часть социальных благ, которых получает человек в обществе, по сути, не являются бесплатными и требуют соответствующего возмездия, то есть за эти блага человек должен ответить своим собственным законопослушным поведением, своевременной оплатой установленных государством налогов и т.д. Это обстоятельство также содействует развитию патриотического духа у членов общества.

Приверженность принципу социальной справедливости также является важным фактором, положительно влияющим на развитие патриотического духа в обществе. Это способствует массовому сотрудничеству широких слоев населения, наделенных чувством патриотизма и верности государственному устройству в обеспечении всестороннего общественно-экономического благополучия страны. Законы, другие социальные нормы, которые регулируют сотрудничество и определяют порядок распределения социальных обязанностей и привилегий среди членов общества, предписывают, помимо всего прочего, проявление особого интереса на благосостояние соотечественников, а не

иностранцев. Отстаивая это мнение, Ричард Даггер пишет: «Для нас соотечественники имеют приоритет, потому что мы с ними взаимно имеем долги друг перед другом. Правда, что каждый человек, соотечественник или нет, имеет претензии на наше уважение и заботу ... но те, кто вместе с нами участвует в кооперативных предприятиях, имеют претензии на особое признание. Их сотрудничество позволяет нам пользоваться благами кооперативного сотрудничества, поэтому справедливость требует от нас особое отношение к соотечественникам. Мы должны предоставить нашим согражданам особый статус, признать их приоритет над теми, кто стоят за пределами особых отношений, действующих в нашей стране между её гражданами. А поскольку наши сограждане имеют законные претензии на наше особое отношение, отсюда следует, что они имеют для нас больше приоритета, чем граждан других стран». [8, с.446].

Этот аргумент смешивает вопрос патриотизма с политическим обязательством, а также понятие патриота с гражданином. В отличие от неформального сотрудничества гражданами, сотрудничество в масштабах страны регулируется множеством законов. Для того, чтобы принимать участие в рамках такого кооперативного предприятия, следует просто подчиняться законам, действовать в качестве законопослушного гражданина. Поэтому, вопрос о том, есть ли у нас моральный долг подчиняться законам нашей страны, является одним из центральных вопросов в современной политической и социальной философии Запада.

Социальная справедливость требует, чтобы человек-гражданин, считал своим моральным и гражданским долгом соблюдать законы своей страны. Игнорирование и нарушение законов своей страны со стороны того или иного лица означает, что данное правонарушающее лицо вместо того, чтобы отвечать согражданам взаимностью на то, что воспользуется ими, действует несправедливо по отношению к ним. Отсюда можно заключить, что каждый патриот является гражданином, но не каждый гражданин может быть патриотом. Ибо, патриотизм предполагает особую заботу об отчизне и соотечественников. Обеспокоенность тем, что выходит за установленных законом рамок обязывает делать сверх того, что человек делает как гражданин: то есть, делать то, что требует справедливость. Таким образом, можно резюмировать, что патриотическая озабоченность также как и стремление патриота к справедливости основывается на традиционные моральные и правовые нормы. [9, с.8].

Среди философов мнение о патриотическом долге наиболее широкую и всестороннюю поддержку получило у представителей консеквенциализма -

группа моральных теорий, где критерием нравственной оценки является результат (консеквент) поведения.

С данной точки зрения, обязанность особой заботы о благополучии нашей страны и соотечественников, так же как и другие универсальные и особые обязанности, оправдывается хорошими последствиями его принятия. Особые обязанности делают возможным наиболее эффективного выполнения наших фундаментальных, универсальных обязанностей. [10, с.8].

Они устанавливают необходимое разделение морального труда, потому что наша способность делать добро ограничивается нашими ресурсами и обстоятельствами. Каждый из нас может оказать нормальную и большую помощь тем, кто в какой-то мере близко к нам, чем тем, кто таковыми не являются. Проявляя заботу и беспокойство о своих близких и сограждан, мы в то же время наилучшим образом можем содействовать на благо человечества. Патриотизм, в этом подходе определяется как любовь и лояльность по отношению к своей стране, характерная гражданам той или иной страны и чуждая тем, кто не является гражданами этой страны, то есть иностранцам. Он представляет обязанность особой заботы о благополучии своей страны и соотечественников в качестве устройства для присвоения гражданским лицам некоторых универсальных обязанностей. Патриотический долг обязан своей моральной силе этим универсальным обязанностям. Но если это так, то, как признает один из сторонников данного понимания патриотизма Роберт Годин, «получается, что «наши соотечественники, в конце концов, не такие уж особенные». [11, с.670].

Они просто оказываются бенефициарами самого эффективного способа претворения в жизнь нашей заботы о людях в целом. При этом, особые отношения патриота к его стране и соотечественников, то есть отношения любви и идентификации, распускаются.

Существует также мнение о патриотическом долге, который, в отличие от консеквенциалистской теории, не распускает, а скорее подчеркивает эти отношения. В нем патриотизм определяется как ассоциативный долг, основанный на понимании особых отношений как неотъемлемо ценных и связанных с обязанностями, вызывающими у патриота особую озабоченность в отношении благосостояния тех, с кем он связан.

Другой западный исследователь проблемы патриотизма Эндрю Мейсон, характеризуя гражданство как неотъемлемую ценность, отмечает, что лицо в силу своего гражданства является членом коллективного органа, в котором он пользуется равным статусом с другими его членами и, таким образом, получает признание. Этот коллективный орган осуществляет существенный контроль за условиями существования своих членов и обеспечивает им возможность внести

свой вклад в культурную среду, в которой определяются его законы и политика, и возможности прямого и косвенного участия в формировании этих законов и политики. [12, с.470].

Далее Мейсон утверждает: «Быть гражданином - это значит брать на себя и выполнять особые обязательства перед лояльным согражданином. Эти обязательства граждан оправдываются благом более широких отношений, в которые они вносят свой вклад. В частности, граждане имеют обязательства по отношению к друг другу, чтобы в полной мере участвовать в общественной жизни и обязательство уделять первоочередное внимание потребностям сограждан».

Таким образом, мы ознакомились с содержанием и особенностями проявления этического патриотизма. Как показывает анализ, под этим понятием подразумевается приверженность человека моральным, духовно-нравственным ценностям общества. Такой тип патриотизма способствует духовному обновлению национальных государств и мирового сообщества в современных условиях научно-технического прогресса. Оно сближает разные народы и государства и предотвращает международные и межгосударственные противостояния.

Литература

1. Primoratz, Igor. Patriotism: A Deflationary View // Philosophical Forum, 2006, № 33. P. 443-458.
2. .Baron, Marcia. Patriotism and 'Liberal' Morality // Mind, Value, and Culture: Essays in Honor of E.M. Adams, Atascadero: Ridgeview Publishing, 1989. P. 279.
3. См.: Nathanson, Stephen. Patriotism, morality, and peace. Rowman & Littlefield, 1993.
4. Viroli, Maurizio. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 9.
5. Primoratz, Igor. Patriotism: A Deflationary View // Philosophical Forum, 2006, № 33. P. 449-450.
6. См.: Primoratz, Igor. Patriotism: A Deflationary View // Philosophical Forum, 2006, № 33. P. 451.
7. Viroli, Maurizio. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 9.
8. Dagger, Richard. Rights, Boundaries, and the Bonds of Community: A Qualified Defense of Moral Parochialism. American Political Science Review, 1985, № 79. P. 445-446.
9. Dagger, Richard. Rights, Boundaries, and the Bonds of Community: A Qualified Defense of Moral Parochialism. P. 446.

10.Сточки зрения консеквенциалистов, морально правое действие или бездействие это то, которое даёт хорошие результаты или последствия (включая те последствия, которые возникли в ходе достижения этих результатов). См., подробнее: Политика. Толковый словарь. Под общей ред. д.э.н. Осадчей И.М. М.: "Инфра-м", Издательство "Весь мир", 2001.

11.Goodin. Robert E. What Is So Special about Our Fellow Countrymen? // Ethics, 1988, № 98. P. 679.

12.Primoratz. Igor. Patriotism: A Deflationary View // Philosophical Forum, 2006, № 33. P. 451.

13..Сафарова С.Д. Сущность и проявления патриотизма в современных условиях. Вестник Таджикского национального университета / С.Д. Сафарова.- Душанбе : «Сино», №2/6 (175) , 2015, С.245-252.

14.Сафарова С.Д. Патриотизм и самосознание в мыслях молодежи Независимого Таджикистан / С.Д. Сафарова.- Душанбе - 2014г. 64 С.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ ГРАФИКИ

Amirkulova Zebuniso Mustafakulovna,
filologiya fanlari bo'yicha PhD,
Termiz iqtisodiyot va servis universteti dotsenti.
Yoldosheva Farngiz Erkin qizi,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek yozuvigrafikasi va imlosining tarixiy yo'li muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: grafika, grammatika, o'zbek tili, imlo, yozuv.

Аннотация: И данной статье обсуждена исторический путь узбекской письменности и правописания

Ключевые слова: грамматика, графика, узбекский язык, правописание, письменность.

Annotation: This is news paper history uzbek writing development stage about information given .

Word keys: Lingvistic, grammatic, verb, uzbek language, uzbekish language.

Как известно, полноценная деятельность человека в современном обществе, включая и национальная языковая картина мира складывается в течение веков в соответствии с историческим процессом становления данной нации и несет в себе отпечатки историко-культурных, географических и др. экстралингвистических факторов, в то же время она в значительной мере зависит

от типа языка. В собственно языковом плане языковая картина мира обеспечивается взаимодействием всех ярусов языка, однако особую роль в этом играют лексический ярусы. [1.с. 105].

Современный узбекский язык имеет сложную диалектную структуру и занимает своеобразное место в классификации тюркских языков. Грамматика узбекского языка, как и прочие тюркские — агглютинативный язык, с элементами аналитизма, около 30 глаголов служат для образования аналитических глагольных форм с различными значениями, у имён аналитические формы образуются при помощи послелогов.

В отличие от большинства других тюркских языков, для узбекской морфологии характерна одновариантность аффиксов.

Не имеет грамматической категории рода: отсутствует согласование в роде, падеже и в числе определения и определяемого. Обязательным является согласование подлежащего и сказуемого в лице, но не обязательно в числе.

В древности сначала люди общались разными, многими мимиками, жестами и другими движениями. После этого у людей появилась нужда на язычном общении. Но этого было мало чтобы перенести разных сведений с потомков в потомк. Самыми древними письменностями считаются пиктографические письменности. Это письменность было широко распространено у американских индейцев как средство общения. В этой письменности фонны обособляются графическими знаками. Например: треугольный знак обозначает «дом», овальный знак обозначает «солнце» и другие.

В те времена обособлялись разные графические письменности:

1. Разные типы персидских иероглифов. В первые эти иероглифы XIX веке 20- годах прочитал французский учёный Шампалон, после XIX веке 70-90- годах английский учёный Эванс.

2. Разные типы миххатских письменности. Эти типы письменности были произведены шумерами и ассирийцами. Эти письменности были дешифрованы в XX веке 10- годах. Этими письменностями пользовались овалионы, халы, персидцы и другие народы которые жили в Средней Азии.

3. Разных типов миххатских письменности расшифровали лингвисты Томсен и Радлов XIX веке 90- годах.

В древние времена в истории узбекской письменности в Средней Азии были распространены такие письменности как карошта, харезмский, уйгурский, сагдский, арабский и другие.

В VII-VIII- веках арабы завоевали Среднюю Азию. С тех времён народы Средней Азии начали пользоваться арабской письменности. Наш узбекский народ

1200 год пользовался этим алфавитом. Этот алфавит очень сложный, но он точно обосновал гласные и согласные звуки узбекского языка. На основе этого алфавита Захириддин Мухаммед Бабур создал свой новый алфавит «Хатти Бабурий». XV-XVI -веках на этом алфавите писали писари как Мухаммед Хусейн Ат-Тибий, Мир Али Табризий, Хорезмий и другие.

Узбекский народ до 1926 года пользовался этим алфавитом. Письменность узбекского языка До 1928 года узбекский язык использовал арабский алфавит. С 1928 по 1940 годы использовалась письменность на основе латинского алфавита. С 1940 по 1992 годы применялась кириллица. Становление узбекского языка было сложным и многоплановым. Во многом благодаря усилиям Алишера Навои, староузбекский стал единым и развитым литературным языком, нормы и традиции которого сохранились до конца XIX в. В начале XX в. в узбекском литературном языке появилась тенденция демократизации его норм, в результате чего он стал более простым и доступным.

До начала XX века на территории Бухарского ханства и Хорезмского (хивинского) государства литературными языками были персидский и чагатайский (староузбекский). Сам термин «узбекский» в применении к языку имел разный смысл в разные времена. До 1921 года «узбекский» и «сартский» рассматривались как два диалекта одного языка. В начале XX века Н. Ф. Ситняковский писал, что язык сартов Ферганы «чисто» узбекский (узбек-тили) [2.ст.426]. С момента обретения Узбекистаном независимости, наметились тенденции к пурификации языка, очищения его от заимствований, главным образом русских слов, к активной замене их заимствованиями из турецкого языка.

За время своего существования несколько раз меняла свою графическую основу и неоднократно реформировалась. В настоящее время для записи узбекского языка используется латиница как официальный шрифт в Узбекистане. [3.ст. 145].

В узбекских школах с начала 1940 года начали пользоваться русской графикой. В эти годы об методике этой письменности были опубликованы разные методички. Например: 1948 году В.А.Саглин опубликовал методичку под названием «Научить правописанию в начальных классах». А также 1959 году Е.В. Гурьянов опубликовал методичку под названием « Психология учения писанию». В этих методичках были советы и указания как научить учеников в начальных классов правописанию. И многие годы преподаватели начальных классов пользовались этим методичками.

В 1993 году узбекский язык в Узбекистане был вновь переведён на латиницу, несмотря на реформу по переводу узбекского языка на латинскую графику. Новый алфавит по сути явился простой транслитерацией

кириллического алфавита и не решил проблем орфографии, которые неоднократно обсуждались с середины XX века. Единственным изменением стало изъятие из алфавита букв «е», «ё», «ю», «я» и замена их на буквосочетания ue, yo, yu, ya. Первоначально переход на новый алфавит планировалось завершить к 2000 году, затем срок был передвинут на 2005 год, а затем на 2010 году. Но и к 2015 году переход на латинский алфавит в Узбекистане был далёк от завершения: на латиницу переведена сфера образования и частично делопроизводство, но газеты и журналы продолжают выходить на кириллице, на ней печатается около 70 % литературы.

В рекламе, на телевидении и в интернете используются как кириллица, так и латиница. В настоящее время в узбекской письменности всего 29 буквы, из них шесть буквы гласные, двадцать три буквы согласные, один диакретический знак и десять знаки препинания обособляют узбекскую письменность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуазизов А.А., Зализняк А.М., Шереметьева А.Г. Общее языкознание. Учебное пособие для филологических факультетов. – Ташкент: НУУз, 2012. – С. 105.

2. Ходжиев А. П. Узбекский язык // Языки мира: Тюркские языки. — М.: Институт языкознания РАН, 1996. — С. 426—437.

3. Исматуллаев Х. Х. Самоучитель узбекского языка. — Ташкент: Ўқитувчи, 1991. 145 с.

FUTBOL JAMOALARIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK JIHATLARI

Yusupov Tulanboy Ibrohimovich

Andijon davlat universiteti

“Sport faoliyati nazariyasi va metodikasi” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoaviy munosabatlarda emosional intellektning psixologik jihatlari, xususan, futbol jamoalarining misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda futbolchilarning emosional intellekt darajasi ularning jamoaviy o‘yin samaradorligiga, kommunikativ ko‘nikmalariga va stressni boshqarish qobiliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi o‘rganilgan. Shuningdek, murabbiy va futbolchilar o‘rtasidagi hissiy aloqalar, jamoa ichidagi hamkorlik va liderlik sifatlarining rivojlanishida emosional intellektning roli muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari futbol jamoalarida samarali psixologik muhitni shakllantirish va sportchilar motivatsiyasini oshirish uchun amaliy tavsiyalar berishga yo‘naltirilgan.

Kalit soʻzlar: emosional intellekt, jamoaviy munosabatlar, futbol jamoasi, psixologik jihatlar, kommunikatsiya, stress boshqarish, liderlik, sport psixologiyasi.

Аннотация: В статье анализируются психологические аспекты эмоционального интеллекта в командных отношениях, в частности, на примере футбольных команд. В исследовании изучалось, как уровень эмоционального интеллекта футболистов влияет на их командную игру, коммуникативные навыки и способность справляться со стрессом. В статье также обсуждается роль эмоционального интеллекта в развитии эмоциональных связей между тренерами и игроками, командной работы и лидерских качеств. Результаты исследования направлены на предоставление практических рекомендаций по созданию эффективной психологической среды в футбольных командах и повышению мотивации спортсменов.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, командные отношения, футбольная команда, психологические аспекты, коммуникация, управление стрессом, лидерство, спортивная психология.

Annotation: This article analyzes the psychological aspects of emotional intelligence in team relations, in particular, using the example of football teams. The study examines how the level of emotional intelligence of football players affects their team performance, communication skills, and ability to manage stress. It also discusses the role of emotional intelligence in the development of emotional ties between coaches and players, cooperation within the team, and leadership qualities. The results of the study are aimed at providing practical recommendations for creating an effective psychological environment in football teams and increasing the motivation of athletes.

Keywords: emotional intelligence, team relations, football team, psychological aspects, communication, stress management, leadership, sports psychology.

Bugungi kunda jahonda sport soxalarining barchasiga alohid etibor bilan yondashilmoqda ayniqsa futbol sport turiga qiziqish yuqori ekanligi uning inson soʻgʻligiga, jismoniy yetukligiga, shuningdek uning psixologik salomatligida taʻsiri muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda sportning futbol turini rivojlantrish boʻyicha koʻplab tadqiqoqlar olib borilgan, ularning jismoniy tayyorgarliklarni, sport mahoratini shakillantirish bilan birga ruhiy tayyorgarlig, sportchilarning psixologik xolatni baholash, rivojlanishi va ularni yuzaga chiqarishda turli metodik ishlar amalga oshirilib amaliyotga tadbiiq etilmoqda. Jahonning nufuzli futbol tashkilotlari FIFA (Halqaro Futbol Assotsiyatsiyasi Fediratsiyasi) , UEFA (Yevropa Futbol Assotsiyatsiyalari ittifoqi), AFC (Osiyo Futbol Konfederatsiyasi), kabi futbol tashkilotlari futbol rivojiga katta etibor berib, uning inson salomatligidagi oʻrnini alohida keltirib koʻrsatishmoqda. FIFA Grassroots dasturi orqali kichik yoshdagi bolalar futbolini qoʻllab quvvatlab kelmoqda. FIFA tamonidan oʻtkazilib

kelinayotgan seminar treninglarda psixologik tayyorgarlik bugungi jahon futbolida birinchi o‘ringa chiqqanligi, sportchilarning ruhiy salomatligi harqanday tayyorgarlikdan muhim ekanligi uzliksiz takidlanmoqda[1].

Respublikamizda so‘nggi yillarda sport sohalariga alohida etibor bilan yondashilmoqda. Bu borada prezidentimizning beshta muhim tashabbuslaridan ikkinchi yo‘nalishlarida “Yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport soxasida o‘z qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berish”[2] vazifasi belgilangan. Shuningdek sportchilarning ma‘naviy, ruhiy va aqliy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, sportchilarning musobaqalarga tayyorlanish davrida ularning ijtimoiy-psixologik faolligini oshirish bo‘yicha zaruriy-me‘yoriy asoslar yaratildi. Bu borada O‘zbekiston respublikasi yoshlar siyosati va sporti vazirligi tashkil etilgani diqqatga sazovordur. Shu jumaladan yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan keng qamrab olishni ta‘minlaydigan innovatsion shakllar va mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etishni tashkil etish tog‘risidagi chora tadbirlar ahamiyatli kasb etadi.

Emotsional intellektdan foydalanganda ko‘pincha aql va his-tuyg‘ular o‘rtasida notog‘ri kontrast mavjud va hatto emotsional intellekt oddiy aqldan muhimroq bo‘lishi mumkunligini takidlanadi. Emotsional shaxs- bu o‘z his-tuyg‘ularini boshqalarga qaraganda kuchliroq his qilaoladigon va ifoda etaoladigon odam, yuqori intellektga ega bo‘lgan odam–bu his-tuyg‘ularni aniqlay oladigon va malakali foydalanaoladigon odamdir.

Yuqori intellektga ega odam o‘z his-tuyg‘ularidan samarali foydalana oladi. Emotsional intellekti past insonlar ko‘plab his-tuyg‘ularga etibor bermasliklari, shunmagan holda natog‘ri harakatlar amalga oshirishlari mumkun.

“Emotsional kompetensiya” bu inson tomonidan o‘zgalarning va o‘zining his-tuyg‘ularini anglash va oson tushunish, boshqarishdagi bilm, ko‘nikma va malakalardir. Emotsional intellektning muayyan darajasi emotsiyalar bilan bog‘liq bo‘lib, u aniq ko‘nikmalarni o‘rganish muhimdir[3].

Psixolog Daniel Goleman “Hissiy intellekt“ kitobida hissiy intellektni belgilaydigon besh elementdan iborat tizimni ishlab chiqdi:

o‘z-o‘zini anglash – Yuqori intellektga ega bo‘lgan odamlar odatda o‘zlarini juda yaxshi bilishadi. Ulur his-tuyg‘ularni tushunishadi va shuning uchun ular his-tuyg‘ularini boshqarishadi. Ular o‘ziga ishonadilar, his-tuyg‘ularini nazoratdan chiqarishga yo‘l qo‘ymaydilar. Ular o‘zlarini kuchli va zaif tamonlarini bilishadi, muvaffaqiyatga erishishi uchun yetarlicha bilimlarga ega va hissiy intellekt hayot tarzining muhum qismi ekanligini va o‘zini anglash hissiy intellektning muhim qismi ekanligi anglashgan.

o‘z-o‘zini tartibga solish – insonlarda his-tuyg‘ularni va impulslarini nazorat qilish qobiliyati. O‘zini – o‘zi tartibga solovchi odamlar, O‘zlarini hissiyotlarini doim

tartibga solib borishadi, hissiyotlari faoliyatlariga ta'sir qilishga yo'l qo'ymaydilar. Shundan qilib hissiyotlarini boshqarib borishadi.

motivatsiya – Odatda yuqori intellektga ega odamlar yuqori motivatsiyaga ega bo'lishadi. Ular samarali natijalarga harakat qilishadi va hissiyotlarini aynan ish faoliyati natijasiga yo'naltira olishadi. Emotsional intellekt orqali motivatsiyaga intiladilar.

empatiya– Atrofdagilarni xohish- istaklari, ehtiyojlari va nuqtai nazariyalarini aniqlash va tushunish qobiliyati. Empatiyaga ega bo'lgan odamlar odatda munosabatlarni boshqarish, tinglash, hissiyotlarni to'g'ri angalsh orqali oson munosabatlarga kirishadilar. Ular tezda qarorlar chiqarishdan va hukmlar qilishdan qochishadi. O'zga odamlarni hissiyotlarini, emotsiyalarini tez anglaydilar.

ijtimoiy ko'nikmalar – Ijtimoiy ko'nikmalarga ega odamlar insonlar bilan muloqatda , faoliyatda, ishlash jarayonida oldindan his eta oladilar va to'g'ri munosabatlarga kirishadi. Jamoaviy faoliyatda yetakchi bo'lishadi, guruhlarni ichida lider bo'lib faoliyat olib borishadi. [4, b.41]

Bugungi kunda psixologlar orasida emotsional intellektni rivojlantirish uchun ko'plab dasturlar ishlab chiqilmoqda. Agar jamoaning ishlari natog'ri yo'nalganda, faoliyat natog'ri ketayotganda, jamoani munosabatlari keskinlashganda, jamoada stresslar ortganda, ketma ket mag'lubiyatlardan kegin sport jamoadagi ishtrokchilarni tezda qayta ishlashda emotsional intellektni qo'llash, yani jamoadagi sheriklarni, murabbiyni, futbol jamoasining ishchi tarkibini oson tushunish, shunga mos munosabat qurish va ularni hissiyotlarini boshqarish mumkun[5]. Buning uchun oldindan jamoaviy – psixologik tayyorgarlik, mashqlar zarur.

Jamoaviy munosabatlar psixologiyasi insonlar o'rtasidagi guruhiiy o'zaro ta'sirlarni, ularning jamoadagi xulq-atvorini va munosabatlarini o'rganadigan psixologiya sohasi hisoblanadi. Ushbu yo'nalish ijtimoiy psixologiya va menejment psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq. Jamoaviy munosabatlar psixologiyasi samarali ishlashni ta'minlash, ijobiy muhit yaratish va umumiy maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bu sohaga oid bilimlar nafaqat tashkilotlarda, balki ta'lim, sport va boshqa jamoaviy faoliyatlarda ham keng qo'llaniladi.

Xulosa sifatida shu aytish mumkunki:

1. Emotsional intellektning roli – Futbol jamoalarida emotsional intellekt jamoa a'zolari o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, kelishmovchiliklarni bartaraf etish va musobaqalarda ruhiy bosimni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Yetakchilik va motivatsiya – Jamoa sardorlari va murabbiylarning emotsional intellekt darajasi futbolchilarning motivatsiyasiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga va natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

3. Stress va muvozanat – O‘yin davomida futbolchilarning stressga chidamliligi va hissiyotlarini nazorat qilish qobiliyati ularning jismoniy va psixologik samaradorligini oshiradi.

4. Jamoaviy birdamlik – Emotsional intellekt yuqori bo‘lgan jamoalarda futbolchilar bir-biriga ko‘proq ishonadi, bu esa taktik uyg‘unlikni yaxshilashga yordam beradi.

Taklif va Tavsiyalar:

1. Psixologik treninglar o‘tkazish – Futbolchilar va murabbiylar uchun emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan maxsus psixologik treninglarni yo‘lga qo‘yish.

2. Murabbiylarning bilimini oshirish – Murabbiylar emotsional intellekt va sport psixologiyasi bo‘yicha qo‘shimcha ta‘lim olishlari va futbolchilarning ruhiy holatini inobatga olgan holda ish olib borishlari lozim.

3. Futbolchilarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash – Jamoalarda individual sport psixologi bilan ishlash tizimini yo‘lga qo‘yish, stressga chidamlilik va hissiy muvozanatni mustahkamlash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.

4. Jamoa ichidagi kommunikatsiyani rivojlantirish – O‘yinchi o‘rtasida ochiq muloqotni rag‘batlantirish, fikr almashish va qo‘llab-quvvatlash muhitini shakllantirish uchun maxsus mashg‘ulotlar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://oz.sputniknews.uz/organization_xalqaro-futbol-federatsiyasi-fifa/.

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi, Xalq deputatlari Boyovut tumani kengashining qo‘shma qarori, 25.02.2021 yildagi 19/118-6-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5358408>

3. Основы психологической безопасности // Часть 1. [Электронный ресурс]. URL: https://www.becmology.ru/blog/warrior/security_intro01.htm (дата обращения: 17.10.2021);

4. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

5. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall.

FARZAND IJTIMOIYLASHUVIGA OILANING TA'SIRI

G.YUNUSOVA

Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedراسи dotsenti
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). dotsent.

Annotatsiya

Oilada bola o'rganadigan asosiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va munosabatlar uning ijtimoiylashuvi va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga ta'sir qiladi. Oiladagi ijobiy munosabatlar va hurmat, bola psixologik jihatdan barqaror va mustahkam shaxs bo'lib o'sishiga yordam beradi. Maqolada, oiladagi shaxslararo munosabatlarni farzand ijtimoiylashuviga ta'siri haqida yozilgan bo'lib, unda psixolog va pedagog olimlarning ilmiy-tadqiqot natijalari taxlil qilingan va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar. oila, munosabatlar, ota-ona, farzand, er-xotin, ijtimoiylashuv, psixologik maqom, o'smirlar, emotsiya, ijtimoiy tasavvur.

Аннотация

Основные ценности, моральные нормы и установки, которые усваивает ребенок в семье, влияют на его социализацию и успешное функционирование в обществе. Позитивные отношения и уважение в семье помогут ребенку вырасти психологически стабильной и крепкой личностью. В статье написано о влиянии межличностных отношений в семье на социализацию ребенка, в ней проанализированы результаты исследований ученых-психологов и педагогов и даны выводы.

Ключевые слова. Семья, отношения, родитель, ребенок, пара, социализация, психологический статус, подростки, эмоции, социальное воображение.

Annotation

The basic values, moral standards and attitudes that a child learns in a family influence his socialization and successful functioning in society. Positive relationships and respect in the family will help the child grow up to be a psychologically stable and strong personality. The article describes the impact of interpersonal relationships in the family on child socialization, in which the research results of psychologist and pedagogical scientists were put into question and conclusions were drawn.

Keywords. family, relationships, parent, child, couple, socialization, psychological status, adolescents, emotion, social imagination.

Oilaning bolaga ta'siri ota-ona va farzandlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mehr-muhabbatga asoslanganmi, er-xotin o'rtasida o'zaro bog'liqlik bormi, uning bola tomonidan idrok etilishi kabi jihatlariga e'tibor qaratiladi. Barcha psixolog va pedagog olimlar va ular o'tkazgan tadqiqotlar bolaga, uning ta'lim

hamda tarbiyasi uchun eng avvalo ijobiy emotsional munosabat muhiti zarurligi fikrini yoqlaydilar. Chunki bolalardagi dunyoqarash, xarakterning shakllanishi, qadriyatlarining o'zlashtirilishi, xulq me'yorlari va jamiyat normalarini o'zlashtirish, shakllangan odatlar va namoyon bo'ladigan qobiliyatlar, eng avvalo, ota-ona ta'sirida shakllanadi.

Oilaning farzandning ijtimoiylashuvi, uning shaxsiyati va jamiyatga moslashuvini shakllantirishdagi roli beqiyosdir. Ijtimoiylashuv — bu odamning o'zini jamiyatda qanday tutishini, qanday qadriyatlar, me'yorlar va ijtimoiy rollarga ega bo'lishini o'rganish jarayonidir. Bu jarayonning boshlanishi esa oilada bo'ladi.

Psixologiya fanlari doktori, professor V. M. Karimova, o'z kitob, risola va qo'llanmalarida, ilmiy hamda ilmiy-ommabop kitoblarida oilaviy o'zaro munosabatlarning xarakteri, oilada erkak va ayolning ijtimoiy- psixologik maqomi, ota-onaning, birinchi navbatda ayolning ushbu munosabatlardagi ta'sirchan roli va bilim saviyasining shu oilada tarbiyalanayotgan bolalarning ijtimoiy tasavvurlariga, ma'naviy qiyofasiga, oilaga nisbatan psixologik jihatdan tayyor bo'lishiga ta'sir etishiga alohida e'tibor qaratgan. Uning oxirgi yillarda chop etilayotgan maqola va kitoblarida aynan oilaviy munosabatlar va ular turining farzandlar ijtimoiy tasavvuriga bevosita ta'sir ko'rsatishi, ularning oilaviy hayotga tayyorligi, oilaviy ijtimoiy tasavvurlari mazmunini tashkil etuvchi muhim mezon ekanligi fikrini ta'kidlaydi.[1]

O'zbekistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ijtimoiy-psixologik muammolari bilan shug'ullangan tadqiqotchi olim B. M. Umarov ushbu muammoni ochish jarayonida jinoyatchilikning omillari va sabablarini o'rganar ekan, bunda oila omili muhim rol o'ynashi, ayniqsa, ota-onalar o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlar shaxs xulqi og'ishining sababi bo'lishini isbotladi.

Muallifning ta'kidlashicha, “bolalar va o'smirlarning to'liq, noto'liq oilada va ota-onalarning ikkalasi ham yo'qligi natijasida qarindoshlari yoki boshqa birovlarining qaramog'ida tarbiyalanish holati ham ularda xulq og'ishining kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatadi”. B. Umarov o'zining qator ilmiy risolalari va maqolalarida aynan shu fikrni isbotlagan va noto'liq oilaning voyaga yetmaganlar tarbiyasiga salbiy ta'sirini ta'kidlagan.[5]

Yana bir tadqiqotchi G'.Normurodov o'z izlanishida yana gumon qilinayotgan voyaga yetmagan o'smirlar psixologiyasini o'rganar ekan, bizning tadqiqotimiz maqsadiga yaqin bo'lgan ayrim fikrlarni empirik ma'lumotlar bilan asoslagan. Jumladan u shunday faktlarni keltiradi: “profilaktika inspektori hisobida turadigan jinoiy ishlarda gumon qilinadigan o'smirlar oilasi turlicha. Ularning aksariyati – 40 foizi – bu ahloqan noqobil, deb ta'riflangan oilalardir. Ya'ni, bu toifa oilalarga kattalar tomonidan jamiyatdagi ijtimoiy normalarga zid bo'lgan xatti-harakatlarga moyil (ishsizlik, daydilik, departatsiya, ijtimoiy normalarni mensimaslik kabi) hamda

milliy-hududiy urf-odatlarini pisand qilmay, o'z holicha yashaydiganlar oilasi kiradi.[4]

Biz tanlagan muammoning dolzarbligini X. Karimov o'zining dissertatsiyasida isbotlab bergan, jamiyatda o'z joniga qasd qilishning uchdan bir qismi oilaviy mojarolar tufayli yuzaga keladi. X. K. Karimovning ta'kidlashiga qaraganda, shahardagi o'zbek oilalarining deyarli har uchinchisida yuzaga keladigan nizolar sababi oilaviy rolning taqsimlanishi bo'lsa, qishloq oilalarida nizolarga sabab otalarning yosh oiladagi munosabatlarga aralashuvi ekan.[3]

Oilaning farzandlar ijtimoiy tasavvurlariga ta'siri masalasi ham ko'plab olimlar diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Masalan, rossiyalik olim V. N. Myasishev o'tgan asrning 20-30-yillardayoq, tarbiyasi og'ir bolalar muammosini o'rganib, oiladagi muhit yomon bo'lgan sharoitlarda bolalar xulqi tiplarini tasniflashga uringan va uning bir necha tiplarini ajratgan:

1) emotsional jihatdan beqaror bolalar (ota-ona tomonidan qat'iy boshqaruv va tartib mavjud bo'lmagan oilalarga xos);

2) hissiyotlarga beriluvchan, affektiv (ijtimoiy jihatdan yaxshi yashamaydigan, noqobil oilalarga xos);

3) egoistik odatlarga ega (bola "oila piri" tamoyili asosida tarbiyalanuvchi oilalarda);

4) odamovi, birovga ishonmaydigan, damduz (oiladagi despotik tarbiya, ziddiyatli vaziyatlar yoki bolaning qarovsiz qolganligi).

Qanday vaziyat bo'lmasin ota va onaning o'zaro kelishmovchiliklari, nikohning shu bois barbod bo'lishi qonuniy jihatdan, inson haq-huquqlari nuqtai nazaridan er yoki xotin uchun ma'qul va oqlangan bo'lsa-da, farzandlar uchun doimo noqulaylik, ichki psixologik diskonfort, tanglik holatlarini, o'zini baxtsiz, omadsiz, kemptik deb tasavvur qilishni keltirib chiqaradi.

Oila muhitida ota-onaning bevosita ta'sirida bolalarda kelajak istiqbol, oilaparvarlik sifatlari va oilaviy qadriyatlarga oid ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishining ijtimoiy -psixologik mexanizmlari va omillari o'rganish maqsadida o'tkazgan nazariy tahlillarimiz bizga quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi:

O'smir yoshli bolalarda oilaviy qadriyatlarga oid tasavvurlar va ijobiy ustanovkalar oiladagi o'zaro munosabatlardan tashqari unda ustuvor bo'lgan urf-odatlar, an'analar, rasm-rusmlar hamda bilimdonlikka bo'lgan ijobiy munosabatga bevosita bog'liqdir. Ya'ni, to'g'ri tasavvurlar, oilaga va uning qadriyatlariga nisbatan ijobiy ustanovka bo'lishi uchun eng avvalo har bir oilada bolada ishonch tuyg'usini uyg'ota oladigan bilim, tushuncha va tasavvurlar majmui bo'lishi lozimki, ular o'z navbatida oiladagi kattalar va bolalar o'zaro munosabatlaridagi ijobiylik, ota-ona avtoriteti, obro'si negizida mustahkamlanib turishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimova V. Oilaviy hayot psixologiyasi: O‘quv qo‘llanma.- T.: “Fan va texnologiya”, 2007
- 2.Karimova V. Oila psixologiyasi. Darslik. T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2008 y
- 3.Karimov X. O‘zbek oilalarida er-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Psixol. f. n. ilmiy darja. olish uchun yozilgan dis.. – T.: 1994y.
- 4.Normurodov G‘. Gumon qilinayotgan voyaga yetmagan o‘smirlarni so‘roq qilishning psixologik xususiyatlari// Psixol.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.-T., 2007
- 5.Umarov B. O‘zbekistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ijtimoiy-psixologik muammolari.- Psixol.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati.-T., 2009 y

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Салимов Уткиржон Шайдуллаевич, (PhD) д.ф.п.н, доцент
Кафедра физической культуры, Факультет педагогики и социально-гуманитарных наук, Термезский университет экономики и сервиса
Термез, Узбекистан
e-mail: severnak70@gmail.com

Аннотация. В условиях глобализации система спортивного образования сталкивается с новыми вызовами, связанными с изменением социально-экономических, культурных и технологических факторов. В статье рассматриваются ключевые тенденции, влияющие на развитие спортивного образования в различных странах, анализируются проблемы адаптации традиционных методов обучения к современным требованиям общества и внедрения инновационных технологий, включая искусственный интеллект. Особое внимание уделяется вопросам интернационализации учебных программ, цифровизации образовательного процесса, а также влиянию глобальных спортивных инициатив на подготовку кадров в сфере физической культуры и спорта. В заключении предложены пути оптимизации образовательных стратегий в условиях глобальных изменений.

Ключевые слова: глобализация, спортивное образование, физическая культура, технологии, инновации, искусственный интеллект, международное сотрудничество, вызовы, перспективы, цифровизация.

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida sport ta’limi tizimi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va texnologik omillarning o‘zgarishi bilan bog‘liq yangi muammolarga duch

kelmoqda. Ushbu maqolada turli mamlakatlarda sport ta'limining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy tendensiyalar ko'rib chiqilib, an'anaviy ta'lim usullarini zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirish va innovatsion texnologiyalar, jumladan sun'iy intellektni joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Xalqaro o'quv dasturlarini integratsiyalash, ta'lim jarayonini raqamlashtirish hamda global sport tashabbuslarining jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarini tayyorlashga ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Xulosa qismida global o'zgarishlar sharoitida ta'lim strategiyalarini optimallashtirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: globallashtirish, sport ta'limi, jismoniy tarbiya, texnologiyalar, innovatsiyalar, sun'iy intellekt, xalqaro hamkorlik, muammolar, istiqbollar, raqamlashtirish.

Annotation. In the context of globalization, the sports education system faces new challenges related to changes in socio-economic, cultural, and technological factors. This article examines key trends influencing the development of sports education in various countries, analyzing the adaptation of traditional teaching methods to modern societal demands and the implementation of innovative technologies, including artificial intelligence. Special attention is given to the integration of international curricula, the digitalization of the educational process, and the impact of global sports initiatives on the training of specialists in physical education and sports. The conclusion offers recommendations for optimizing educational strategies in the face of global changes.

Keywords: globalization, sports education, physical education, technologies, innovations, artificial intelligence, international cooperation, challenges, prospects, digitalization.

Актуальность. В современном мире глобализация оказывает значительное влияние на все сферы жизни, включая образование и спорт. Процессы интернационализации, цифровизации и внедрения инновационных технологий кардинально меняют подходы к спортивному образованию, создавая новые вызовы и возможности.

С одной стороны, глобализация способствует обмену передовыми методиками подготовки спортсменов и тренеров, развитию международных образовательных программ и сотрудничеству между ведущими спортивными учреждениями. Цифровые технологии и искусственный интеллект позволяют модернизировать учебный процесс, делая его более персонализированным и эффективным. С другой стороны, перед спортивным образованием встают серьезные вызовы: необходимость адаптации традиционных методик к новым реалиям, нехватка квалифицированных специалистов, неравномерное распределение ресурсов между странами и регионами. Кроме того,

возрастающая конкуренция на глобальном рынке требует от образовательных учреждений пересмотра программ подготовки кадров, чтобы соответствовать современным требованиям.

Таким образом, изучение влияния глобализационных процессов на спортивное образование, выявление существующих проблем и поиск эффективных решений являются актуальными задачами современной науки. Разработка новых подходов к подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта поможет повысить качество образования и создать конкурентоспособную систему подготовки кадров в условиях глобальных изменений.

Цель исследования. Выявить влияние глобализации на систему спортивного образования, определить ключевые вызовы и перспективы его развития в условиях цифровизации, интернационализации и внедрения инновационных технологий.

Задачи исследования. Проанализировать влияние глобализационных процессов на развитие спортивного образования в различных странах; исследовать современные вызовы, связанные с интеграцией международных стандартов и образовательных программ в сфере физической культуры и спорта; оценить роль цифровых технологий и искусственного интеллекта в трансформации методик спортивного образования; выявить проблемы, связанные с адаптацией традиционных подходов к обучению и подготовке специалистов в условиях глобализации; разработать рекомендации по оптимизации образовательных стратегий в области физической культуры и спорта в условиях глобальных изменений.

Обзор литературы. Глобализация оказывает значительное влияние на систему образования, включая сферу физической культуры и спорта. Андрющенко Л.Б. и Витько С.Ю. (2016) отмечают, что образовательные организации различных стран становятся всё более взаимосвязанными, что требует пересмотра подходов к физическому воспитанию и внедрения инновационных методик [1, с. 332-335.].

В свою очередь, Кряж В.Н. (2009) рассматривает влияние глобализационных процессов на физическое и духовное оздоровление нации, подчеркивая, что ускоренное развитие информационных технологий и демографические изменения требуют адаптации традиционных методов спортивного образования [2, с. 12-13.].

Одним из ключевых вызовов спортивного образования является необходимость интеграции международных стандартов и программ подготовки специалистов. В этом контексте Скобликова Т.В. и Скриплева Е.В. (2019) акцентируют внимание на проблемах мотивации молодежи к занятиям

физической культурой, отмечая, что цифровизация и изменение образа жизни требуют новых подходов к образовательному процессу [4, с. 18-24.].

Кроме того, в исследованиях Кряжа В.Н. подчеркивается, что быстрые изменения в социальной среде приводят к снижению физической активности населения, что требует пересмотра образовательных стратегий в области физической культуры [2, с. 12-13.].

Использование современных технологий и искусственного интеллекта в спортивном образовании становится всё более актуальным. Столяров В.И. (2016) подчеркивает важность внедрения инновационных концепций в физическое воспитание, включая персонализированные программы тренировок, адаптированные к индивидуальным особенностям обучающихся [5, с. 13-25.].

Первова Г.М. (2014) рассматривает конвергенцию методов обучения как одну из ключевых тенденций современной педагогики, что особенно актуально в условиях цифровизации образовательного процесса. Она отмечает, что сочетание традиционных и инновационных методик позволяет повысить эффективность подготовки специалистов в области физической культуры и спорта [3, с. 73-77.].

Глобализация создаёт не только вызовы, но и новые возможности для развития спортивного образования. В этом контексте Андрищенко Л.Б. и Витько С.Ю. (2016) рассматривают необходимость формирования у студентов готовности к ведению здорового образа жизни, что должно стать ключевым направлением образовательных программ [1, с. 332-335.].

Скобликова Т.В. и Скриплева Е.В. (2019) подчеркивают важность непрерывного физкультурного образования, которое должно охватывать все уровни обучения – от дошкольного до высшего, что позволит более эффективно решать проблемы, связанные с недостаточной физической активностью молодежи [4, с. 18-24.].

Проанализированная литература показывает, что глобализация оказывает двойное влияние на систему спортивного образования. С одной стороны, она открывает новые возможности для интеграции международных стандартов, внедрения инновационных технологий и совершенствования образовательных программ. С другой стороны, современные вызовы, такие как снижение физической активности молодежи, нехватка квалифицированных кадров и необходимость адаптации традиционных методик, требуют пересмотра образовательных стратегий.

Таким образом, для эффективного развития спортивного образования в условиях глобализации необходимо сочетать передовые технологии, международный опыт и традиционные ценности физического воспитания.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования подтвердили, что глобализация оказывает значительное влияние на систему спортивного образования, трансформируя как его структуру, так и методы подготовки специалистов. Одним из ключевых результатов является растущая интеграция международных образовательных стандартов в сферу физической культуры и спорта. В современных условиях многие программы подготовки специалистов в этой области адаптируются к требованиям международных сертификаций, что обеспечивает более высокую мобильность кадров и способствует развитию профессиональной среды на глобальном уровне. Еще одним важным результатом исследования стало выявление тенденции к цифровизации образовательного процесса в области физического воспитания. Использование дистанционных технологий, виртуальных тренажеров и аналитики больших данных позволяет значительно повысить качество подготовки будущих специалистов. Введение искусственного интеллекта в образовательные программы способствует более точному мониторингу физического состояния студентов, а также персонализированному подходу к обучению. Однако анализ также показал, что не все образовательные учреждения готовы к внедрению таких технологий из-за нехватки ресурсов и соответствующей квалификации преподавателей.

Кроме того, исследование выявило одну из наиболее серьезных проблем – снижение уровня физической активности среди молодежи. Глобализация и развитие информационных технологий привели к изменению образа жизни молодых людей, что отразилось на уменьшении двигательной активности. Возросшее количество времени, проводимое за экранами электронных устройств, а также уменьшение интереса к традиционным видам спорта создает вызовы для системы физического воспитания. Современные образовательные учреждения вынуждены искать новые способы мотивации студентов к занятиям спортом, включая использование игровых технологий, интеграцию цифровых решений и изменение методик преподавания.

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что глобализация, с одной стороны, открывает новые перспективы для развития спортивного образования, а с другой – создает вызовы, требующие адаптации традиционных методик. Интернационализация образовательных стандартов позволяет унифицировать подготовку специалистов, однако она также требует гибкости в адаптации программ к национальным особенностям и условиям конкретных регионов.

Развитие цифровых технологий в спортивном образовании показывает неоднозначные результаты. С одной стороны, новые методики делают обучение более доступным и эффективным, позволяют персонализировать тренировочные

программы, а также применять аналитические инструменты для оценки физической подготовки. С другой стороны, без надлежащего контроля цифровизация может привести к снижению непосредственного контакта между преподавателями и студентами, что может негативно сказаться на процессе обучения. Кроме того, неравномерное распределение цифровых ресурсов между странами и образовательными учреждениями создает риски для обеспечения равного доступа к современным образовательным технологиям.

Снижение физической активности молодежи в условиях глобализации требует пересмотра существующих образовательных стратегий. Современные методы, ориентированные на цифровизацию и дистанционные форматы обучения, должны сочетаться с традиционными формами физической активности. Геймификация учебного процесса, интеграция мобильных приложений для мотивации занятий спортом и развитие новых видов активности, соответствующих интересам молодежи, могут стать эффективными решениями в этой сфере.

Заключение. В ходе исследования была подтверждена высокая степень влияния глобализации на систему спортивного образования. Основные тенденции включают интеграцию международных образовательных стандартов, цифровизацию учебного процесса и изменения в образе жизни молодежи, требующие новых педагогических решений. Современные вызовы, такие как снижение физической активности среди студентов и нехватка квалифицированных кадров в области инновационных методик преподавания, требуют стратегического подхода к реформированию спортивного образования.

Перспективными направлениями развития данной сферы являются дальнейшая цифровизация образовательного процесса, внедрение персонализированных программ подготовки, усиление международного сотрудничества в сфере физической культуры и развитие новых подходов к мотивации студентов. Важно учитывать, что глобализация не только изменяет структуру спортивного образования, но и открывает новые возможности для совершенствования системы подготовки специалистов, делая ее более доступной, технологичной и адаптированной к современным условиям.

Литература

1. Андриющенко Л. Б., Витько С. Ю. Глобальные тенденции здоровьесформирующего образа жизни в системе образовательных организаций //Педагогический опыт: теория, методика, практика. – 2016. – №. 4. – С. 332-335.
2. Кряж В. Н. Актуальность и опыт исследования проблемы физического и духовного оздоровления нации средствами физического воспитания и спорта. – Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту: материалы Междунар.

науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2009 г.: в 4 т./М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [редкол.: МЕ Кобринский [и др.].- Минск, 2009.-Т. 3, ч. 1: Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физического и духовного оздоровления нации. Научно-педагогическая школа ВН Кряжа.-С. 7-13.-Библиогр.: с. 12-13., 2009.

3. Первова Г. М. Конвергенция методов как тенденция современного развития педагогики //Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – Т. 9. – №. 6. – С. 73-77.

4. Скобликова Т. В., Скриплева Е. В. Развитие сферы физкультурноспортивной деятельности: состояние, тенденции, перспективы //Образовательный вестник «Сознание». – 2019. – Т. 21. – №. 4. – С. 18-24.

5. Столяров В. И. Современная теория физического воспитания (проблемы, пути решения, инновационная концепция) //Наука и спорт: современные тенденции. – 2016. – Т. 10. – №. 1. – С. 13-25.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.

Panjiyev Suhrob

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası v.b. dotsenti

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada bugungi globallashuv sharoitida yoshlarni milliy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalash, ularning boy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish va g'oyaviy immunitetini kuchaytirish dolzarb masala ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, ta'lim-tarbiya, g'oyaviy tarbiya, milliy qadriyat, madaniyat, ma'naviyat, immunitet, g'oyaviy immunitet, mafkuraviy jarayonlar.

ABSTRACT. This article argues that in today's globalization environment, it is an urgent issue to educate young people in a way that is based on national values, to form their rich spiritual outlook, and to strengthen their ideological immunity.

Key words: Globalization, national education, ideological education, national values, culture, spirituality, immunity, ideological immunity, ideological processes.

KIRISH.

Yuksak ma'naviyatga madaniyat va ma'rifatni rivojlantirish orqali erishiladi. Ma'naviyatning moddiy kuchga aylanishi har bir insonning xatti-harakatida, o'z oilasi, millati Vatani va o'zga insonlarga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladi. Bu munosabatlar samimiylik, o'zaro xurmat, oila muqaddasligiga amal qilish, millat taqdiriga va istiqboliga ma'sullik, Vatanni jon-dildan sevish, unga barqaror ehtiyoji

sifatida qaray bilish, o‘zi bilan yonma-yon yashayotgan millatlar vakillariga hurmat bilan qarash va ularning ham o‘ziga xos manfaatlari mavjudligini e’tirof eta bilish va ularni hisobga olish kabilarda yaqqol ko‘zga tashlanib turadi. Ammo, bunday munosabatlarning o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmasligini esdan chiqarmaslik zarur. Ularning shakllanishida oila, ta’lim-tarbiya tizimi, milliy qadriyatlar, insoniylik fazilatlarining ta’siri va jamiyatdagi muhit muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Milliy-ma’naviy omillar avvalo jamiyat a’zolari orasidagi munosabatlarda o‘z ifodasini topadi.

Oila va jamiyatdagi tinchlik, barqarorlik o‘zaro munosabatlardagi samimiylik, hurmat, e’tibor, ma’naviyatli insonlarning ko‘pchilikni tashkil etishni ma’naviyat darajasini belgilovchi mezonlardan hisoblanadi. ma’naviyat oilada, ijtimoiy muhitda millat qadriyatlari ta’sirida shakllanadi, rivojlanadi hamda o‘z navbatida u jamiyat taraqqiyotiga inson kamolotiga xizmat qiladi.

Ma’naviyatning inson, oila, millat va jamiyat hayotidagi o‘rni nixoyatda kattadir. U o‘zining ahamiyati va salohiyati jihatdan jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy omillarning asosini ham tashkil qiladi. Chunki, tarixiy taraqqiyotning achchiq tajribasidan ma’lumki, ochni to‘ydirish, yalang‘ochni kiyintirish mumkin, ammo, bir avlod umri davomida ma’naviy qashshoqlikdan kutilish murakkab muammo hisoblanadi. Chunki, insonning ichki botiniy kuchi uning hatti harakatlarini, maqsadlarini belgilab beradi, Shu jihatdan qaraganada, bugun inson, “inson-jamiyat” muammosini hal qilish, butun insoniyatni “insoniylashtirish”, millatni insoniyatning ulkan qadriyatiga aylantirish, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy sohalarida mavjud bo‘lgan muammolar oqilona hal etish, bunda ma’naviyatga tayanish orqali hal qilish mumkin bo‘ladi.

Millat va uning madaniyati har bir tarixiy bosqichda rivojlanib, takomillashib boradi va bu jarayonda uning ehtiyojlariga javob bera olmay qolgan xususiyatlari, an’analari o‘z o‘rnini yangilarga “bo’shatib” beradi. Faqat millat va uning madaniyatidagi, ma’naviyatidagi qadriyat darajasiga ko‘tarilgan qismi va xususiyatlarigina “abadiylashib” sayqallashib boraveradi. Millat barhayotligini xuddi ana shu qadriyatlar ta’minlab turadi. Shu ma’noda madaniyat millatning muhim belgisi va rivojlanish omili hisoblanadi. Madaniyatda millatning barcha o‘ziga hos xususiyatlari mujassamlashadi. Shuning uchun ham u milliy madaniyat deb yuritiladi.

To‘g‘ri, milliy madaniyat faqat milliy o‘ziga hoslikni aks ettirish bilangina cheklanmaydi, shuning barobarida millat ruhiyatini kamol toptirish, uning abadiyligini ta’minlash, davlat manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan vazifalarni ham qamrab oladi.

Agar mazmun milliy zamin, hayot go‘zalligini atrof-muhit turli-tumanligini aks ettirsa, uning shakli an’analar, qadriyatlar va xalq ijodiyoti va boshqalar vositasida

amalga oshiriladigan, ishlar majmuidir. Bu o‘ziga xoslik til, ong (milliy ong) milliy o‘zlikni anglash ruhiyati, turmush, axloq va boshqalarda namoyon bo‘ladi.

Muayyan milliy o‘ziga xoslik, aholida milliy kalorit bir millat madaniyatini boshqa madaniyatdan farqlovchi sifat hisoblanadi. Ammo, milliy o‘ziga xoslik, milliy madaniyatlarning bir-biriga zidligini anglatmaydi, balki xuddi ana shu xilma-xillik ularning bir-birlarini boyitib borishiga xizmat qiladi. Ular bir-biridan nimanidir qabul qiladilar va nimanidir beradilar. Ana shu jarayon orqali umummilliy taraqqiyot davom etadi.

Milliylilikni ifoda ettirmagan madaniyat hech kimniki bo‘lmay qoladi. Xuddi ana shu ma’noda madaniyat millatning ichki va tashqi qiyofasini aks ettirib turuvchi belgisidir. Milliy o‘ziga xoslik adabiyot va san’at asarlarida, millat vakillarining xatti-harakatlarida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shu ma’noda rus kompozitori N.A.Rimskiy-Korsakov musiqa “Millatdan tashqarida mavjud bo‘lmaydi va umuminsoniy deb hisoblaydigan har qanday musiqa aslini olganda milliydir. Betxoven musiqasi nemislarniki, Wagner musiqasi albatta nemislarniki, Verdi musiqasi fransuzlarniki, Meyrber musiqasi ham xuddi shundaydir” deganda mutlaq haq edi.

Demak millat tushunchasida milliy o‘zlikni anglash va milliy madaniyat (ma’naviyat) omillariga ustuvorlik berilsagina uning salohiyati yuzaga chiqadi. Chunki milliy madaniyat va ma’naviyat har bir millatning, qolaversa, davlatning mustaqilligini ta’minlashning qudratli omillar hisoblanadi.

Shunday qilib, millat deb, kishilarning yagona til, milliy o‘zlikni anglash ruhiyati, ma’naviyat (keng ma’noda), hayrli an’analar, qadriyatlar yagonaligi asosida ma’lum hududda birgalashib yashovchi o‘z davlatiga ega bo‘lgan, iqtisodiy aloqalar bilan bog‘langan mustaqil subyekt sifatida o‘ziga xos moddiy va ma’naviy boyliklarni ifodalovchi hamda yaratuvchi bo‘lgan insonlarning etnik birligiga aytiladi.

Berilayotgan bu ta’rifning ilgari mavjud bo‘lgan an’anaviy ta’riflardan farqli tomoni uning mavjudligini ta’minlashda moddiy omillar emas, balki ma’naviy omillarga ustuvorlik berilishidir. Milliy o‘zlikni anglash omili hamda milliy madaniyatning belgisi sifatida tan olinishi millatning shakllanishi va taraqqiyotida bu omillarning hal qiluvchi o‘rnida ifodalaydi. Milliy-ma’naviy omillarning millatning shakllanishi va taraqqiyotidagi muhim o‘rni deganda qo‘yidagilar nazarda tutiladi:

Birinchidan, millatlar bir-birlaridan til, o‘z-o‘zini anglash ruhiyati, an’analar, madaniyat va qadriyatlardagi o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadilar.

Ikkinchidan, bu xususiyatlar millatlar mavjud bo‘lgan har qanday sharoitda, millat real subyekt sifatida o‘zini namoyon eta olish va rivojlanib, takomillashib borishi bilan ta’kidlanadi.

Uchinchidan, milliy-ma’naviy omillar qanchalik o‘zaro yaqinlashmasin, ular o‘z-o‘zidan “assimiliyatsiya” bo‘lib ketmaydilar, balki ulardagi o‘ziga xos xususiyatlari, millatni birlashtirib turuvchi manba rolini bajarib turaveradi.

Ma'naviy omillar, yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bir millat ichki dunyosi, ruhiyati salohiyatini ifodalaydi va ular millatning shakllanishi yetakchi va asosiy hisoblanadi.

O'z navbatida ma'naviy omil millat rivojlanib va takomillashib borishida yetakchi rol o'ynaydi. U millatning ichki ruhiy salohiyati sifatida qudratli kuchdir. Chunki, ma'naviyat millat mavjudligini ta'minlashning asosiy bazasi, tunganmas boyligi va zahirasidir. Shuning uchun ham har bir millat o'z ma'naviyatini saqlab qolish, boyitish va rivojlantirishni o'zining muqaddas burchi ustuvor vazifasi deb biladi.

XXI-asrda dunyo yangicha rivojlanish bosqichiga o'tayotganligini globallashuv jarayonlarida ko'rishimiz mumkin.

Bu davrda iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy aloqalar intensiv tus olmoqda. Aloqa vositalarining takomillashuvi milliy chegaralarni omonat qilib qo'ymoqda.

Dunyoni qamrab olgan globallashuv jarayonlariga nazar tashlab, inson ongi va tafakkuri uchun goh oshkor, goh yashirin tarzda turli g'oyalari va mafkuralari kurashi kechayotganini kuzatamiz. Bunday kurashlarning tub mazmun-mohiyati nimaga qaratilganini, undan qanday siyosiy kuchlar manfaatdor bo'lishini anglab yetish uchun esa, birinchi galda yoshlarimiz tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashish lozim.

Yot g'oyalarni yoshlar ongiga singdirishga urinayotganlar qabih maqsadlariga yetish uchun turli usullarni qo'llamoqdalar. Bular milliy va insoniy qadriyatlarga zid, axloqsizlikka, ma'naviyatsizlikka undovchi vosita va usullardir. Shuningdek, yoshlarimiz toza qalbiga yovuzlik urug'ini sochishga zo'r berayotgan noqonuniy diniy sektalar, missioner guruhlar faoliyatlaridan ogoh bo'lmoq va farzandlarimizni bunday yovuzliklar ta'sirlardan asrab-avaylamoq insoniylik burchimizdir. Bunday illatlar zaminida g'arazli maqsadlar yoritishni har bir sog'lom fikrli inson yaxshi anglab yetadi.

Taniqli faylasuf olim S.Otamurodov bu jarayonning salbiy oqibatlarini haqida to'xtalar ekan, bunday fikrlarni ilgari suradi:

“Globallashuv XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab turli daraja va ko'rinishlarda mavjud bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Dastlab bu jarayon stixiyali ravishda kechgan ma'lum vaqtdan keyin iqtisodiyot taraqqiyotining rivojlanishiga qanchalik ijobiy ta'sir o'tkazmasin, uning millatlar “Men”ning barbod bo'lishiga, ayniqsa yoshlarning axloqiy jihatdan qashshoqlashuviga o'tkazayotgan ta'siri tobora xatarli tus olmoqda. Buning oldini olish o'ta muhim, kerak bo'lsa, planeter muammodir”.

Chet davlatlar, ayniqsa, yirik davlatlar o'z ta'sir doirasini kengaytirish uchun g'oyaviy ta'sir ko'rsatishning turli-tuman vositalaridan foydalanmoqdalar.

Ikkinchi tomondan – diniy ekstremistik kuchlar g'oyaviy jihatdan chiniqmagan, falsafiy ongi yetarli bo'lmagan yoshlarni yo'ldan chalg'itmoqdalar. Bunday murakkab bir sharoitda g'oyaviy-mustaqillikni g'oyaviy-falsafiy jihatdan mustahkamlash va

g'oyaviy immunitetni yanada kuchaytirishni zaruriyatga aylantirmoqda va berayotgan hayot talablariga javob berishimiz, kechayotgan davr bilan hamqadam bo'lishimiz zarurligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Fikrimizcha, g'oyaviy immunitet begona, zid, beqarorlashtiruvchi g'oya, qarash va mafkuralarga qarshi kurashish, ularni qabul qilmaslik va ular ta'siri ostida qolmaslik qobiliyati. Bunday qobiliyat insonda o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi albatta. Buning uchun kuchli, iroda, mustaqil dunyoqarashga ega bo'lish talab qilinadi. Har qanday ma'naviy qashshoqlik va axloqsizliklar ta'siri ostida voyaga yetayotgan yosh avlod ularga qarshi g'oyaviy immunitetni kuchaytirishda birinchi omil-bu milliy tarbiya bo'lib, unga tayanadi. Bunday milliy tarbiya

Birinchi, milliy-ma'naviy tarbiyani;

Ikkinchi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga sodiq qolishni;

Uchinchi, hayrli an'analar ruhini o'zida gavdalantirishni;

To'rtinchi, ajdodlarimiz hayotini asrab avaylashni taqozo etadi;

Millatning barqarorligi uchun muntazam milliy-tarbiyaviy faoliyat olib borilishi lozim. Yoshlar millatning kelajagi, endi shakllanayotgan qismi bo'lganligi sababli bu faoliyatga uzviy jarayon sifatida qaralishi kerak. Milliy tarbiyaviy faoliyat ruhiy jarayon bo'lib, u axloqiy qarashlar bilan uzviy aloqadorlikda olib borilishi lozim.

Yosh avlodda g'oyaviy immunitetni kuchaytirishning yana bir muhim usuli-ijtimoiy targ'ibotdir. Ijtimoiy targ'ibotning bugungi hayotimizdagi muhim vazifasi – milliy mustaqillikni mustahkamlash g'oyasini yurtdoshlarimiz ongiga singdirish, ularni bir maqsad atrofida jipslashtirishdan iborat bo'lmoqda. Odamlar ongiga, xatti-harakati va xulqiga ta'sir etuvchi targ'ibotning turli uslublari qatorida sotsiologik uslub ham hayotiy qadriyatlarga muayyan munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq sotsiologik targ'ibot o'zining jo'shqinligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ko'rgazmali nashrlar, kino, reklama va ayniqsa temvideniye singari kuchli texnik vositalarga ega bo'lgan bu uslubning mohiyati turmush tarzini targ'ib qilish bilan bog'liq bo'lib, mazkur vazifani g'oyalar talqiniga asoslangan umumiy mulohazalar va xulosalar yordamida emas, balki jonli obrazlar, badiiy vositalar orqali ham amalga oshirildi. Sotsiologik targ'ibotning o'ziga hos xususiyati inson hayotidagi muhim jabhalari mehnat, turmush, bo'sh vaqt kabi kategoriyalar tahlilini mehnatga ishonch va hurmat, turmush madaniyatini yuksaltirish, bo'sh vaqtni samarali o'tkazish singari ishlar bilan bog'lay olishdadir.

XULOSA. Yuqorida bildirib o'tgan fikrlarimizga tayangan holda aytishimiz mumkinki, bugun yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi-ongiga, avvalo jamiyatimizda tom ma'noda ma'naviy hayotning yangilanish jarayoni davom etayotganligini O'zbekiston zaminida kelajagi buyuk davlat barpo etish uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq qolinayotganini singdirish lozim. Bu jarayon, g'oyaviy immunitetni kuchaytirish bilan bog'liq. Bu

jarayonda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, " agar bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat'iy va ma'suliyatimizni yo'qotsak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga, o'zi bo'larchilikka tashlab qo'yadigan bo'lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ma'naviyatimizdan, tarixiy xotiramizdan ayrilib, oxir-oqibatda o'zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo'lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin ".

Shu bois, yurtimizda yoshlarni ham jismoniy, ham ma'naviy barkamol avlodni qilib tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Chunki ma'naviy barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosidir.

Demak, jamiyatimiz barkamol insonni shakllantirishga nechog'lik ijobiy ta'sir qilsa, barkamol inson ham jamiyat taraqqiyotiga shunchalik samarali ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bugungi kunda jamiyatimizda olib borilayotgan har bir yangilanish ishlari bevosita yoki bilvosita milliy tarbiya va g'oyaviy immunitetini mustahkamlashga qaratilmoqda. Bu esa, intensiv rivojlanib va o'zgarib borayotgan ijtimoiy hayotda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: "O'zbekiston", 2018 y.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –T., Ma'naviyat. 2008. 111-b.
3. O'zMU xabarlari. – T., "Universitet" (Panjiyev S. "Ma'naviy tahdidlar sharoitida haqiqatning ahamiyati) 2013 yil maxsus son, 202-bet.
4. O'zMU xabarlari. – T., "Universitet" (Husanov B.E. "Globallashuv jarayonida axloq va estetika fanlarining o'rni) 2009 yil 4-son, 6-bet.
5. Falsafa qomusiy lug'at: Q.Nazarov va boshq. –T.: O'zFMJN. 2004 yil
6. Tafakkur jurnali. – T., 2013 yil 2-son, 88-bet.

OTA-ONA VA O`QITUVCHI HAMKORLIGIDAGI RAG`BATLANTIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

R.N.Alimardanova

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida PhD,

F.Norqulova

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Psixologiya ta'lim yo`nalishi talabasi

Har bir yosh avlod o'qishni, tarbiya olishni istaydi, ulg'ayib jamiyat hayotida faol ishtirok etishni hohlaydi. O'qituvchi uni qay usulda, qanday munosabatlar sharoitida, qanday pedagogik jarayonda tarbiyalashi lozimligini bilishi kerak. Shu

bilan birga bola o'zini o'zgartirishda faol ishtirokchi ekanligini ham unutmaslik lozim. O'quvchilar yaqin kishilarining (ota-onasi, o'qituvchilari, tarbiyachilarining) munosabatlarini yaxshi bilsa, bu unga ishda yordam bersa, shundagina bola pedagogik ta'sir o'tkazishga ochiq va moyil bo'ladi. O'qituvchi - do'st, murabbiy, yo'l boshlovchi bo'lgandagina o'quvchilar o'zlarining ichki olamlarini ochib ko'rsatadilar.

Ma'lumki, tarbiya – tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini o'z ichiga olgan ikki yoqlama jarayondir. Tarbiyachilar – bilim va tarbiyaga ega bo'lgan kishilar, tarbiyalanuvchilar – bilim va tajriba o'rganuvchi yoshlardir. Ammo tarbiyalanuvchilar muayyan darajada aktiv faoliyat ko'rsatmasalar, tajriba va bilim o'rgana olmaydilar.

Demak, tarbiya usullari - o'qituvchi, tarbiyachining tarbiyalanuvchilarga ta'sir ko'rsatish usullari, ularga ijobiy xulq-atvor ko'nikmalari va malakalarini singdirish maqsadida ularning hayoti va faoliyatini tarbiyaviy jihatdan to'g'ri tashkil etish yo'llaridir. Aniqrog'i, tarbiya usuli deb tarbiyachining bolalarda axloq-odob fazilatlarini tarkib toptirish maqsadida ularning ongi va irodasiga ta'sir etish yo'llariga aytiladi. Tarbiya usullari tarbiyaning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, komil inson shaxsini tarbiyalashga qaratilgan.

Ajdodlarimiz davr sinovidan o'tgan ajoyib insoniy fazilatlar hamda ularni amalga oshirish usul va vositalarini yaratganlar, shu asosda yoshlarni ijtimoiy hayot talablariga javob beradigan kishilar qilib tarbiyalab kelganlar. O'quvchilarning jamoa va individual faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil qilish uchun tarbiyashakllaridan foydalaniladi. Masalan: sinf majlisi, yig'ilishlar, klub ishlari va boshqalar.

Tarbiya vositalari biron-bir tarbiyaviy masalani maqsadga muvofiq yo'l bilan hal qilishni tashkil etish uchun ishlatiladi (ko'rsatmali qo'llanmalar, kitoblar, radio, televideniya). Bundan tashqari o'quvchilar jalb qilingan faoliyat turlari – kinofilmlar, san'at asarlari, o'qituvchining jonli so'zi, bolalar o'yini, sport, badiiy havaskorlik to'garaklari va boshqa faoliyat turlari tarbiyaviy vositalari bo'lishi mumkin. Tarbiya vositalari tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun o'qituvchi-tarbiyachining tarbiya tizimiga kiritilishi lozim. Tarbiya natijasi tarbiyaviy jarayonning usullari, uslubi, vositalari va shakllaridan mohirona foydalanishga bog'liq. Tarbiyachilar ta'sir etishning boshla shaxsiyatiga mos usulini, eng maqbul usulini tanlab olishlari, uning shaxsini o'zgartirish uchun kerakli sharoit yaratishlari darkor.

Yoshlarni tarbiyasida o'zining ijobiy sifatlari, axloqiy fazilatlarini namoyon qilganda, mehnat faoliyatda, berilgan topshiriq va vazifalarni astoydil, yaxshi bajarganda ham, o'quv ishi natijalarini ham rag'batlantirish o'qituvchidan talab etiladi, ya'ni bu ish lozimdir. Shunday qilib, tarbiya jarayonida o'qituvchi yakka o'quvchi yoki sinf jamoasi manfaati yo'lida biron-bir tarbiyaviy masalani hal qilish uchun o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini, tarbiyalanganlik darajalarini, pedagogik vaziyat xarakterini hisobga olgan holda ta'sir etish shakllari majmuasiga tarbiya usuli deyiladi.

Tarbiya usullari, vosita va omillari asrlar davomida shakllanib takomillashadi, o'zini oqlagan urf-odatlar an'anaga aylanadi. Binobarin, tarbiyada har bir xalqning o'z udumi, usuli tarixan shakllangan va tajribada sinalgan dunyoqarashi tarbiya vositalari bo'ladi, shuning uchun tarbiya milliy va tarixiy zamindan uzilmasligi kerak.

Hozirgi davr talabi maktabdagi o'quv-tarbiya ishlarini amalga oshirayotgan pedagogik jamoa oldiga juda katta vazifalar qo'yimoqda. Maktab yosh avlodning dunyoqarashini tarkib toptirishi, g'oyaviy, siyosiy jihatdan chiniqtirishi, yuksak axloqiy fazilatlariga ega qilishi, mehnatga va ongli kasb tanlashga tayyorlashi lozim. Bu vazifalarni hal qilishda sinf rahbari muhim rol o'ynaydi. Chunki u bir sinf sharoitida tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan ishlarni tashkil etadi va boshqaradi.

Sinf rahbari quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'ziga yuklatilgan sinfdagi tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi. Bu vazifani bajarayotganda u yolg'iz o'zi emas, balki shu sinfda dars berayotgan turli fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda va ularga suyangan holda o'quvchilarda milliy dunyoqarash asoslarini shakllantiradi, axloqiy tarbiyasini

rivojlantiradi. O'quvchilarning darsdan tashqari tadbirlarini tashkil etadi va sinf jamoasini mustahkamlaydi.

2. O'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqish va qobilyatini o'stirish, har bir o'quvchining individual-psixik xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbga yo'naltirish va hayotiy maqsadlarini shakllantirish sinf rahbarining alohida vazifasidir. Ayni paytda har bir o'quvchining sog'lig'ini mustahkamlashga ham alohida e'tibor beradi.

3. Sinf rahbarining diqqat markazida o'quvchilarning darsni yuqori o'zlashtirishlarini ta'minlash masalasi turadi. Buning uchun u har bir o'quvchining kundalik o'zlashtirishidan voqif bo'lib turadi. Orqada qolayotganlarga o'z vaqtida, kechiktirmay yordam uyushtiradi.

4. Sinfdagi o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ishlarini yo'naltirib turadi. Ular ishtirokida sinf jamoasining ijtimoiy foydali ishlardagi ishtirokini hamda maktab miqiyosida uyushtirilayotgan muhim tadbirlarda o'z sinfining faol qatnashishini ta'minlaydi.

5. Sinf o'quvchilarining ota-onalari, kuni uzaytirilgan guruhlarining tarbiyachilari, korxonalar va muassasalardagi, turar joylardagi otaliqqa oluvchilar bilan yaqin aloqa o'rnatadi.

6. Sinf rahbari shu sinfda dars berayotgan barcha fan o'qituvchilari o'rtasida o'quvchilarga nisbatan yagona talablar o'rnatilishiga erishadi, ota-onalarga pedagogik bilimlar tarqatib, oila bilan maktab o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

7. Sinf rahbari o'z sinfidagi turli hujjatlarini: sinf jurnali, o'quvchilarning kundaliklari, tabellar, shaxsiy ma'lumotlari, turli xil reja va hisobotlarni yuritadi.

Ko'rinib turibdiki, vazifa keng va murakkab, ularni muvaffaqiyatli hal qilish sinf rahbarining shaxsiy sifatlariga ham bog'liqdir. Sinf rahbarining shaxsiy sifatlariga

qo'yiladigan talablar o'qituvchiga qo'yiladigan talablardan farq qilmaydi. Lekin, sinf rahbari asosiy tarbiyachi, bolalar ma'naviy jihatdan andoza oladigan shaxs bo'lganligi uchun ham, bu talablar uning shaxsiy fazilatiga aylanib ketishi bilan tarbiyada alohida rol o'ynaydi. Tarbiyaviy ishlarning sifat va samaradorligi, avvalo tarbiyachining g'oyaviy ishonchiga va siyosiylikining darajasiga bog'liq. Buning uchun sinf rahbari fan yangiliklarini muntazam egallab borishi bilan o'zining bilimini, ongini oshiradi.

Sinf rahbarining axloqiy obro'si g'oyat darajada yuqori bo'lishi ham bu o'rinda muhimdir. Sinf rahbari ana shundagina tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishga ega bo'ladi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlari, ma'naviy qiyofasi o'quvchilar ongining va xulqining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Sinf rahbari uchun malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishning o'zi yetarli emas. U o'z tarbiyaviy faoliyatida yuksak darajadagi insonparvarlik fazilatlari, o'z ishiga sadoqati, intizomi, odamiyligi, axloqiy sifatlari bilan ham ta'sir o'tkazadi. Chunki, tarbiyachilik qobilyati juda ko'p sifatlarni: chuqur bilim, keng fikrlilik, ishga jon-dildan ko'ngil qo'yish, bolalarga bo'lgan cheksiz muhabbat, muomalada nazokatlilik, qalb yoshligi, oqil va adolatlilik namunasi, alohida nazokat, sipolik va vazminlik kabi fazilatlarning bo'lishini taqozo qiladi. Bunga yana tarbiyachilik texnikasi qo'shilsa, ishda muvaffaqiyat ta'minlanishi tabiiydir. Tarbiyachilik texnikasi sinf rahbarining asosiy qurolidir.

Rag'batlantirish metodlari – o'quvchilarning harakatlarini ijobiy baholashni ko'zda tutadi. Rag'batlantirish quvonch, qoniqish, qanoatlanish kechinmalarini paydo qiladi, tetiklik va g'ayrat bag'ishlaydi, o'z kuchiga ishonchni mustahkamlaydi, ijobiy xatti-harakatlarni rag'batlantiradi, o'z faoliyati va xulqiga mas'uliyatini oshiradi. Rag'batlantirish metodlari xilma-xil bo'lib, ular tarkibiga ma'qullash, ko'ngil ko'tarish, dalda berish, ishonch bildirish, qayd qilish, og'zaki va yozma tashakkur bildirish, mukofatlash va boshqalar kiradi.

Rag'batlantirish pedagogik talablarni hisobga olgan holda qo'llanilishi lozim. Har qanday rag'batlantirish o'quvchining jamoa oldidagi chinakkam xizmatlariga muvofiq bo'lishi lozim. Rag'batlantirish vaqtida o'quvchining alohida xususiyatlarini, jamoada tutgan o'rnini hisobga olish va u ketma-ket bo'lmasligi kerak. Haddan oshirib maqtash jamoaga nisbatan taqqoslash talabchanlikni bo'shashtirib yuborish, bular o'quvchida man-manlik, xudbinlik sifatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Rag'batni tashkil etishda o'quvchining muvaffaqiyati bilan birga uning jamoadagi o'rnini, axloqiy qiyofasi, shuningdek, mehnatga, jamoa topshiriqlariga, jamoaning o'ziga munosabati borasidagi jamoa fikrini inobatga olish ham talab etiladi.

Jazo berish metodlari – bu o'quvchilarning xatti-harakati va faoliyatiga salbiy baho berishdir. Jazo berish axloq me'yorlariga qarama-qarshi faoliyat va xatti-harakatlarni muhokama etishni ifodalaydi. Jazo berish noma'qul xatti-harakatlarning oldini olish, axloqni tuzatishi, jamoa oldida uyalishi, o'zini gunohkor deb bilish hissini uyg'otishi mumkin. Jamoa tomonidan yoki uni qo'llab-quvvatlashi asosida jazo berish

metodlari ham hilma-xil bo‘lib, ular jumlasiga tanbeh berish, koyish, uyaltirish, qizartirish xatti-harakatlarni jamoa o‘rtasida muhokama qilish, muayyan faoliyatidan chetlatish va boshqalar kiradi.

Jazo berish ham pedagogik talablarga amal qilish zarur. Berilayotgan jazo maqsadga muvofiq bo‘lib, o‘quvchilarning aybiga, salbiy xatti-harakatiga qarab berilishi lozim. Jazo berish chog‘ida salbiy xatti-harakatning sabablari uning jamoaga yetkazadigan zarari, o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish lozim.

Jazo berish o‘quvchining manfaatlaridan kelib chiqmasligi yoki uning uchun xizmat qilmasligi lozim. Jazo jamoa tomonidan ham berilishi mumkin. Barcha hollarda ham o‘quvchini jismoniy va ruhiy azobga solmasligi, uni tahqirlanmasligi, sha‘nini yerga urmasligi, huquqini paymol etmasligi kerak.

Tarbiya metodlari sharoitni, vaqtni, shuningdek, o‘zaro bir-biriga ta‘sirini hisobga olgan holda qo‘llash maqsadga muvofiq tarbiya metodlari, tarbiya vositalari bilan juda yaqin aloqada hatto, bir-biriga singib ketgan bo‘lsada, ular bir-biridan farq qiladi. Tarbiya vositalariga tarbiyaning maqsadga muvofiq tashkil qilingan faoliyat turiga kiradi.

O‘yin, o‘quv mehnati, sport va boshqa faoliyat turlari shunday vositalar hisoblanadi. Bundan tashqari tarbiya jarayonida turli predmetlar, moddiy va ma‘naviy madaniyat namunalari, axborot hamda texnik vositalardan ham tarbiya vositasi sifatida foydalaniladi. Chunonchi, ko‘rgazmali, o‘quv qurollari badiiy-ilmiy adabiyotlar, san‘at asarlari, radio, televideniye, kompyuter, magnitofon, slaydo, shuningdek, kishilar ham tarbiya vositasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Tarbiya vositalaridan foydalanish doimo unga muvofiq keluvchi tarbiya metodlaridan foydalanishni taqozo etadi, chunki ular yordamida ong, his-tuyg‘u, xulq-atvor tarkib toptiriladi. O‘quvchining turli ko‘rinishdagi faoliyati uyushtiriladi.

Bugungi kunda tarbiya jarayonida axborot va texnika vositalaridan foydalanishga alohida diqqat-e‘tibor qaratilmoqda. Ulardan maqsadga muvofiq va samarali foydalanish o‘quvchilarning ma‘naviy kamol topishiga olib keladi.

Yuqorida bildirilgan mulohazalarga tayangan holda mavzu yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

1. Tarbiya jarayonining asosini, ijtimoiy hayotining obyektiv talablarini, shaxsning ijtimoiy mohiyatini hamda tabiatini aks ettiruvchi qonuniyatlar tashkil etgani bois tarbiya jarayonini ilmiy asoslangan tarzda olib borish uning qonuniyatlarni chuqur o‘rganishni talab etadi.

2. Tarbiya jarayonining muvaffaqiyati uni tashkil etishda qanday tamoyillarga ko‘ra ish ko‘rilayotganligiga ham bog‘liq. Tarbiya tamoyillari yosh avlodni tarbiyalash maqsadidan kelib chiqqan va komil insonni tarbiyalashning mazmuni, metodlari va yo‘nalishiga qo‘yiladigan eng muhim talablarni belgilab beruvchi asosiy g‘oya va qoidalar yig‘indisidir.

3. Tarbiya jarayonini tashkil etishda o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan metodlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ijtimoiy jamiyat tomonidan ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan yosh avlodni har tomonlama barkamol, erkin, ijodkor, mustaqil fikr egasi etib tarbiyalash vazifalari bilan belgilanadi. Tarbiya metodlari o'zaro o'hshash jihatlariga ko'ra uch guruhga bo'linadi. Tarbiya jarayonida qo'llaniladigan tarbiya vositalari metodlari ahamiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlatgina yuksak taraqqiyotga erishadi. // Uning o'zi. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2020. - 456 b.

2. Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” qayta nashri 2016 yil, 210-246

3. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. – 2-е изд., доп. – М., Вита-Пресс, 1997. – 140 с.

4. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1978. № 4. – С. 4-15.4. Otamuratov S. Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik. Monografiya. – Toshkent: «O'zbekiston», 2013.

5. Yaxshiliev J.Ya., Muhammadiev N.E. Milliy g'oya – taraqqiyot strategiyasi. Monografiya – T.: «Fan», 2017.

6. Сярдин В.И., Каверник Е.А. Практикум по психодиагностике. Методики личностной психодиагностики: Учебное пособие. – Севастопол: Авангард, 2018. – 204 с.7. Saifnazarov I., Saifnazarova F. "Mafkuraviy xurujlar nima? .– T.: «Ma'naviyat», 2015

7. Yoziyeva U. Axborotlar tahdididan himoyalashning pedagogik shart-sharoitlari: monografiya. – T.: Akademnashr, 2016.

PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR ORQALI O'SMIRLAR ICHIDA DAHLDORLIKNI SHAKLLANTIRISH

Aribjanova Umida Abdurashitovna
Andijon davlat universiteti

Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu ishda o'smirlar orasida dahldorlikni shakllantirishda psixologik yondashuvlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'smirlar davri – shaxsiy rivojlanishning murakkab bosqichi bo'lib, ayniqsa ijtimoiy muhit va o'ziga bo'lgan munosabat o'zgarishlari ularning xulq-atvori va hissiy holatiga ta'sir qiladi. Psixologik yondashuvlar orqali, ya'ni motivatsiya, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish orqali o'smirlarning ichki dahldorlik hissi kuchaytirilishi mumkin. Bu yondashuvlar o'smirlarning o'zini o'zi rivojlantirishga, o'z qarorlarini qabul qilishda mustaqil bo'lishlariga va jamiyatda faol

ishtirok etishga yordam beradi. Maqolada, shuningdek, o'smirlarning individual va guruh dinamikalariga asoslangan psixologik strategiyalar muhokama qilinadi va ularning maqsadga muvofiq ishlashi tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: o'smirlar, dahldorlik, psixologik yondashuvlar, motivatsiya, o'z-o'zini anglash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, o'zini rivojlantirish, xulq-atvor, hissiy holat, jamiyatda faoliyat.

Абстрактный: В работе анализируются роль и значение психологических подходов в формировании эмпатии у подростков. Согласно имеющимся данным, подростковый возраст является сложным этапом развития личности, а изменения в социальной среде и представлении о себе в частности влияют на поведение и эмоциональное состояние человека. Чувство внутренней вовлеченности у подростков можно усилить с помощью психологических подходов, а именно путем внедрения механизмов мотивации, самосознания и социальной поддержки. Эти подходы помогают подросткам обрести уверенность в себе, стать независимыми в принятии собственных решений и активно участвовать в жизни общества. В статье также рассматриваются психологические стратегии, основанные на индивидуальной и групповой динамике подростков, и объясняется, как они работают по своему прямому назначению.

Ключевые слова: подростки, вовлеченность, психологические подходы, мотивация, самосознание, социальная поддержка, саморазвитие, поведение, эмоциональное состояние, активность в обществе.

Annotation: This work analyzes the role and importance of psychological approaches in the formation of self-esteem among adolescents. According to data, adolescence is a complex stage of personal development, and changes in the social environment and attitude towards oneself, in particular, affect their behavior and emotional state. Through psychological approaches, namely, through the introduction of motivation, self-awareness and social support mechanisms, adolescents' internal sense of self-esteem can be strengthened. These approaches help adolescents develop themselves, become independent in making their own decisions, and actively participate in society. The article also discusses psychological strategies based on the individual and group dynamics of adolescents and explains how they work for their intended purpose.

Keywords: adolescents, involvement, psychological approaches, motivation, self-awareness, social support, self-development, behavior, emotional state, activity in society.

O'smirlik – inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda shaxsiy identifikatsiya, mustaqil fikrlash va jamiyatdagi o'z o'rnini anglash jarayoni faol kechadi. O'smirlarning o'zlarini jamiyatning bir qismi sifatida his qilishi, ya'ni

dahldorlik tuygʻusining shakllanishi ularning kelajakdagi psixologik farovonligi va ijtimoiy moslashuviga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Dahldorlik hissi kuchli boʻlgan oʻsmirlar jamiyatda oʻz oʻrinlarini topib, ijtimoiy munosabatlarni samarali qurishga moyil boʻladilar.

Bu tadqiqotda oʻsmirlar orasida dahldorlikni shakllantirishda psixologik yondashuvlarning oʻrni tahlil qilinadi. Shaxsiy rivojlanish nazariyalari, sotsial-psixologik yondashuvlar va motivatsion omillar orqali oʻsmirlarga qanday taʼsir koʻrsatish mumkinligi koʻrib chiqiladi. Zamonaviy jamiyatda individualizm va begonalashuv tendensiyalari kuchayib borayotgan bir sharoitda, oʻsmirlarning ijtimoiy jamoalarga integratsiyalashuvi va oʻzlarini jamiyatning ajralmas qismi sifatida his etishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot doirasida turli psixologik yondashuvlar, jumladan, gumanistik psixologiya, kognitiv yondashuv hamda ijtimoiy oʻrganish nazariyalarining oʻsmirlar orasida dahldorlik tuygʻusini shakllantirishdagi samaradorligi oʻrganiladi. Ushbu mavzuning dolzarbligi nafaqat yosh avlodning psixologik barqarorligini taʼminlash, balki kelajakda ijtimoiy barqarorlik va jipslikni mustahkamlash nuqtayi nazaridan ham muhimdir.

Psixologik yondashuvlar orqali oʻsmirlar ichida dahldorlikni shakllantirish vazifasi oʻsmirlar orasida dahldorlikni shakllantirishda psixologik yondashuvlarning samaradorligini oʻrganish va tahlil qilishdir. Tadqiqotda oʻsmirlarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga taʼsir qiluvchi psixologik faktorlar, shuningdek, ularning oʻzini anglash va motivatsiyalari asosida dahldorlik hissini qanday rivojlantirish mumkinligi koʻrib chiqiladi. Shuningdek, psixologik yondashuvlarning samarali qoʻllanilishining amaliy usullarini ishlab chiqish va oʻsmirlar bilan ishlashda qoʻllaniladigan eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash ham tadqiqotning asosiy vazifalaridan biridi. Oʻsmirlar davri – inson hayotidagi eng muhim va oʻzgaruvchan davrlardan biri boʻlib, bu vaqtda shaxsning ichki dunyosi, ijtimoiy faolligi va hissiy holati sezilarli oʻzgarishlarga uchraydi. Bu bosqichda dahldorlik hissining shakllanishi, oʻzini anglash va jamiyatga oid masʼuliyatni his qilish juda muhimdir. Afsuski, zamonaviy yoshlar oʻrtasida oʻz-oʻziga nisbatan ishonchsizlik, motivatsiyaning pastligi va ijtimoiy faollikning kamayishi koʻzga tashlanmoqda. Shu sababli, oʻsmirlar orasida dahldorlikni shakllantirish, psixologik yondashuvlar orqali bu muammolarni hal qilish va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bu mavzu oʻsmirlarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy masʼuliyatni oʻzlashtirishiga yordam berishi mumkin, bu esa jamiyatning kelajakdagi barqarorligini taʼminlashga hissa qoʻshadi. **A.A.Qodirov** - Oʻzbekistonda yoshlar psixologiyasiga bagʻishlangan tadqiqotlar olib borgan va oʻsmirlar orasida psixologik rivojlanishni, shuningdek, ularning ijtimoiy faolligini shakllantirish masalalariga

e'tibor qaratgan. U o'smirlarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishini va psixologik muhitning ularning dahldorlik hissiga ta'sirini o'rganadi.

S.T.Alimov - O'zbek psixologi, o'smirlarning o'zini anglash va motivatsiyasini rivojlantirishga oid psixologik yondashuvlar bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan. Alimovning tadqiqotlari o'smirlarning shaxsiy rivojlanishida o'z-o'zini anglashning o'rni va ahamiyatiga qaratilgan. **M. R. Karimov** - O'zbekistonda yoshlar orasida ruhiy salomatlik va psixologik rivojlanish sohasida tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlarida o'smirlarning jamiyatga integratsiyasi va dahldorlik hissini shakllantirishning psixologik metodlari haqida so'z boradi. Erik Erikson (1902-1994) - Germaniyalik amerikalik psixolog, o'smirlar rivojlanishining psixosotsial nazariyasini yaratgan. Eriksonning "Identifikatsiya va ro'l imtiyozi" haqidagi nazariyasi o'smirlar davrida shaxsiy identifikatsiyaning shakllanishini va ijtimoiy integratsiya jarayonlarini tushuntiradi, bu esa o'smirlarning dahldorlik hissini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Jean Piaget (1896-1980) - Shveysariyalik psixolog, o'smirlar va bolalar rivojlanishini o'rganishda kognitiv rivojlanish nazariyasini ishlab chiqqan. Piagetning ishlarida yoshlar davrida dunyoqarash va tushunchalar tizimi qanday o'zgarishi, bu esa o'smirlar orasida dahldorlik hissini qanday rivojlantirish mumkinligi haqida muhim fikrlar mavjud. Lev Vigotskiy (1896-1934) - Rus psixologi, uning ijtimoiy-psixologik yondashuvi o'smirlarning ijtimoiy o'zaro aloqalari va tashqi muhitning ularning ichki rivojlanishiga ta'sirini o'rganadi. Vygotskiy o'smirlar rivojlanishida madaniy va ijtimoiy ta'sirning o'rni va muhimligini ta'kidlagan.

O'smirlar orasida dahldorlikni shakllantirish psixologik yondashuvlar orqali nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni oshirish uchun ham katta ahamiyatga ega.

Bu mavzuning amaliy ahamiyati quyidagilardan iborat:

- psixologik yondashuvlar o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchini, mustaqillikni va o'z-o'zini anglashni rivojlantirish;
- psixologik metodlar orqali o'smirlar o'zlarining ichki motivatsiyalarini aniqlashga yordam beradi, bu esa ularning o'qish, ish faoliyati va ijtimoiy faoliyatlarga nisbatan qiziqishini oshirish;
- dahldorlikni shakllantirish o'smirlarni jamiyatga foydali, faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalash;
- o'smirlar orasida dahldorlik hissini shakllantirish ularni jamiyatga integratsiyalashish

Ijtimoiy aloqalar va o'zaro yordam orqali, o'smirlar jamiyatdagi o'z o'rnini topishlari va o'zlarini muhim va zarur his qilishlari mumkin. Bu ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Psixologik yondashuvlar o'smirlarning hissiy holatini yaxshilashga yordam beradi. O'smirlar, o'zlarini va atrof-muhitlarini to'g'ri tushunish orqali, stressni boshqarish va hissiy muammolarni engish ko'nikmalarini

o'zlashtiradilar. O'smirlar o'rtasida dahldorlikni shakllantirish, ularni psixologik muammolar (masalan, depressiya, o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, o'zini izolyatsiya qilish) bilan kurashishga tayyorlaydi. Shuningdek, bu jarayon o'smirlarni ijtimoiy mas'uliyatga undaydi va ular o'z muammolarini hal qilishda faollashadi. Psixologik yondashuvlarni joriy etish, yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar, pedagoglar va ot-onalar uchun amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Ular o'smirlarning o'zini anglashini, ijtimoiy faolligini va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilash uchun zarur metodlarni qo'llay olishadi.

Xulosa sifatida o'smirlar orasida dahldorlikni shakllantirish psixologik yondashuvlar orqali nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, balki jamiyatga ijtimoiy mas'uliyatli, mustaqil va faol fuqarolarni tayyorlashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlarning ichki motivatsiyasi, o'zini anglash va ijtimoiy aloqalar orqali dahldorlik hissining shakllanishi ularning o'zini his qilishiga, jamiyatdagi o'rnini anglashiga va kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lishlariga yordam beradi. Psixologik yondashuvlar, ayniqsa, o'smirlarning hissiy holatini yaxshilash, stressni boshqarish, o'z-o'zini rivojlantirish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu mavzuni o'rganish yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar va pedagoglarga amaliy yondashuvlar ishlab chiqishda yordam beradi. O'smirlarning dahldorligini oshirishga qaratilgan psixologik metodlar o'zlarini rivojlantirish, mustahkam o'z-o'ziga ishonch hosil qilish va jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, o'smirlar orasida dahldorlikni shakllantirish psixologik yondashuvlar orqali nafaqat o'smirlar uchun, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lgan ijtimoiy va psixologik jarayonlarni yaratadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish yoshlarning kelajakdagi hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni barqaror va mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov A. A. (2008). *Yoshlar psixologiyasi*. Tashkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Alimov S. T. (2010). *O'smirlar psixologiyasi: O'zini anglash va motivatsiya*. Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti.
3. Erikson E. H. (1994). *Identity and the Life Cycle*. New York: International Universities Press.
4. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497–529.
5. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: Norton.
6. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

DEVIANT VA DELINKVENT XULQ-ATVORNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK MOHIYATINING TIZIMLI TAHLILI

Xolmurotova Shoxista Mirzaliyeva
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida
PhD katta o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqola shaxsning psixikasida aks etuvchi deviant xulq-atvor xususiyatlari turli ilmiy tarmoqlar doirasida keng qamrovli empirik, amaliy va nazariy ilmiy tadqiqot izlanishlari olib borilsa-da eng murakkab, ziddiyatli va ayni paytda dolzarb bo'lgan muammolar hisoblanaveradi. Uning dolzarbligi har yili deviant xulq-atvorga moyil bo'lgan insonlar sonining ko'payib borishi natijasida sodir bo'layotgan jinoyatlar, o'z joniga qasd qilish, giyohvandlik, alkogolizm, fohishabozlik, odam savdosi kabi salbiy holatlar tendensiyasi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar. Deviant xulq-atvor, delinkvent xulq-atvor, vaziyatli jinoyatchilar, ichkilikbozlik, alkogolizm, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish delikvant, shaxsiy manfaatlarga yo'nalganlik.

Аннотация. В данной статье описаны особенности девиантного поведения, отражающиеся в психике человека, хотя в рамках различных научных направлений проводятся обширные эмпирические, практические и теоретические научные исследования, наиболее сложные, противоречивые и одинаковые. рассмотрены текущие проблемы. Актуальность ее обусловлена ежегодным увеличением количества людей, склонных к девиантному поведению, преступлениям, суицидам, наркомании, алкоголизму, проституции, что определяется тенденцией возникновения таких негативных ситуаций, как торговля людьми.

Ключевые слова. Девиантное поведение, делинквентное поведение, ситуационные преступники, алкоголизм, наркомания, суицидальная преступность, корысть.

Abstract. This article considers that deviant behavioral characteristics reflected in the psyche of a person are considered one of the most complex, controversial and topical problems, despite the extensive empirical, applied and theoretical scientific research conducted in various scientific fields. Its relevance is determined by the trend of negative situations such as crimes, suicides, drug addiction, alcoholism, prostitution, human trafficking, which are caused by the annual increase in the number of people prone to deviant behavior.

Key words. Deviant behavior, delinquent behavior, situational criminals, alcoholism, alcoholism, drug addiction, suicide, delinquent, orientation to personal interests.

Ilmiy adabiyotlarda “deviant” tushunchasini ko‘plab ilmiy adabiyotlarda “deviant xulq-atvor” fenomeni sifatida qo‘llanilganligini ko‘rishimiz mumkin. Shu boisdan ham mazkur paragrafimizda “deviant” tushunchasi ta’rifi “deviant xulq-atvor” tushunchasi nuqtayi nazaridan keltirilib o‘tiladi. Shuningdek, deviant xulq-atvor fenomenining xulq-atvor og‘ishi, delinkvent, asotsial, destruktiv, addiktiv, patologik, moslashmagan, xulq-atvor aksentuatsiya kabi sinonimlarini ham uchratishimiz mumkin.

Xorij psixologiyasida “deviant xulq-atvor” tushunchasiga quyidagi izohlarni berib o‘tgan. Buyuk Britaniya olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda deviant xulq-atvor xususiyatlari “jamiyatda qabul qilingan steriotiplar, amalda o‘rnatilgan me’yorlardan chetga chiqish”, “jinoiy jazoga olib boruvchi yo‘llar bilan maqsadga erishish” yoki “har qanday ijtimoiy me’yorni buzish harakati” sifatida talqin etiladi.

Deviant xulq-atvor o‘ziga xos tuzilma sifatida turli ilmiy yo‘nalishlar va maktablar tomonidan “xulq-atvor og‘ishi”, “asotsial xulq-atvor”, “jamiyatga qarshi xulq-atvor”, “delinkvent xulq-atvor”, “addiktiv xulq-atvor”, “qonunga xulq-atvor” “destruktiv xulq-atvor” va “axloqqa zid xatti-harakatlar” kabi tushunchalar nuqtayi nazaridan o‘rganilgan. “Deviant xulq-atvor” tushunchasining mazmun va mohiyatini talqin qilinishida ham nazariyalararo baxsli va munozarali masalalar mavjuddir. Ushbu nazariyalar misolida mazkur muammoning munozarali omillarga kelinishining asosiy sabablari uning mazmun va mohiyati bo‘yicha yondashuvlarning xilma-xilligi, namoyon bo‘lishining o‘ziga xosligi va shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari hisobalanadi. Shu boisdan ham biz buning isbotini keltirish maqsadida mazkur paragrafda “deviant xulq-atvor” tushunchasining mohiyati bo‘yicha psixologiyada mavjud ilmiy maktablar tomonidan yaratilgan nazariyalar hamda ushbu fanga yaqin bo‘lgan fanlarning yetuk olimlarining qarashlarini tizimli ravishda keltirib o‘tishga harakat qildik.

Psixoanaliz nazariyasiga ko‘ra deviant xulq-atvor deb “Men”, “Ego” va “Super ego” kabi psixika tuzilmalari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar natijasida yuzaga keluvchi salbiy xatti-harakatlarning barchasi tushuniladi

Neofreydizm namoyondalari K.Xorni, D.Boulbi, G.Sullivan va E.Eriksonlarning fikricha, deviant xulq-atvor ilk bolalik davrida ona bilan hissiy munosabat va ijobiy muloqotning yetishmasligi, bola hayotining dastlabki yillarida xavfsizlik va ishonch hissi yo‘qligi bilan asoslanuvchi xulq-atvor namunasidir

Geshtalt psixologiya ilmiy maktabining ko‘zga ko‘ringan vakillaridan R.Beron va D.Richardsonlarning mantig‘iga ko‘ra deviant xulq-atvor tirik mavjudotga zarar yetkazish yoki zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar majmui nazarda tutiladi. Deviant xulq-atvor, R.S.Nemovning fikriga ko‘ra, odamning boshqa odamlarga nisbatan dushmanona xatti-harakati, ularga muammo tug‘dirish hamda zarar yetkazish istagi bilan tavsiflanadi [1; 304].

Ekzistensial-gumanistik yo'nalishi namoyondalaridan bo'lgan V.Frankl yondashuviga ko'ra deviant xulq-atvor hayot mazmunini topish mas'uliyatidan qochish natijasida yuzaga keluvchi xatti-harakatlar majmui sifatida e'tirof etib o'tadi. Uning qarashlariga ko'ra, deviant xulq-atvorga moyil bo'lgan insonga yordam berish – o'z-o'zini anglash va o'z taqdiri uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga yordam berish va o'z mavjudligining ma'nosini kashf qilish demakdir [2; 288 c.].

K.Rodjersning qarashlaricha xulq-atvor og'ishini shaxsning o'zi haqidagi haqiqatga mos kelmaydigan, buzg'unchi g'oyalari, qarama-qarshi emotsional kechinmalari va o'z-o'zini anglash zarurati hamda tashqi baholarga qaramlik o'rtasidagi ichki ziddiyat deb hisoblagan [3; 81-100 c.].

Amerikalik psixolog A.Maslouning fikricha, deviant xulq-atvor insonning mehr-muhabbat, ijodkorlik va ma'naviyat orqali o'zligini ijobiy namoyon eta olmaslikdir [108].

Individual psixologiya asoschisi A.Adler fikricha xulq-atvor og'ishini noto'g'ri hayotiy munosabatlar va rivojlanmagan ijtimoiy tuyg'ular deb baholaydi.

Bixeviorizm da inson xatti-harakatlarini rag'batlantirish va jazo o'rtasidagi munosabatni talqin qilish asosida tushuntiradi. Bixevioristlarning fikricha, hayvonlarning, shu jumladan, odamlarning xatti-harakatini shaxsning o'zi emas, balki tashqi muhit ta'siri belgilashini ta'kidlaydi. Bunga ko'ra bizning xulq-atvorimizning markaziy manbai atrof-muhit ta'siri hisoblanadi. Agar odamning operant xulq-atvori ijobiy bo'lsa va shaxs bu uchun mukofot qabul qilsa, u tez-tez takrorlanadi. Aksincha, agar xulq-atvorni mustahkamlashdan keyin jazo qo'llanilsa, unda bu kabi xatti-harakatlarning paydo bo'lish chastotasi kamayadi. Umuman olganda, bixeviorizm nazariyasiga ko'ra deviant xulq-atvor – bu insonning tashqi muhitdan keluvchi tegishli ogohlantirishlarga javob reaksiyasi sifatida ifodalanadi [4; 222 c.].

Shuningdek, deviant xulq-atvor operant shartlangan natijasi bo'lib ijobiy va salbiy aloqalar ta'sirida yuzaga keluvchi xatti-harakatlardir

Klassik bixeviorizm doirasida deviant xulq-atvor atrof-muhitning murakkab shartlanganligi natijasi sifatida qaraladi. Kognitiv yo'nalish vakillarining qarashlariga ko'ra deviant xulq-atvor noto'g'ri idrok etish va natijada tafakkur etishda chalkash fikrlarning shakllanishiga asoslanadi [6; 436 c.].

Ushbu yo'nalishning yana bir qator vakillari xulq-atvor og'ishini tashqi muhit stimullarini noto'g'ri talqin etish deb hisoblaydi [6; 288 c.].

Deviant xulq-atvor xorij ilmiy maktablaridan farqli ravishda rus ilmiy maktablari namoyondalari talqinida ham o'zgacha ahamiyat kasb etadi.

Deviantlik, ko'pincha, ijtimoiy jihatdan maqbul me'yorlardan hamda rollar kutishlaridan tashqariga chiqadigan xulq-harakatlari misolida ko'riladi. Deviantlikni ijtimoiy me'yorlar va tartiblarning buzilishi sifatida xarakterlaydi [7; 89 c.].

Deviantlik – bu jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy normalar va qadriyatlarga muvofiq bo‘lmagan xulqiy harakatlarga xos xususiyatdir [8; 63 c.].

Keng ma’noda qaraganda “deviantlik” tushunchasi jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me’yorlardan har qanday og‘ishlar nazarda tutiladi [9; 278 c.].

M.A.Kovalchuk, I.Y.Tarxanovalar nuqtayi nazaricha, deviantlik ijtimoiy me’yor bilan tartibga solingan xatti-harakatlar buzilishining natijasidir [10; 15 c.].

S.Y.Borodulina [11; 352 c.], V.I.Dobrenkov, A.I.Kravchenko [12; 508 c.], I.A.Nevskiy [13; 128 c.], V.G.Stepanov [14; 320 c.], S.S.Frolovlar [15; 344 c.] nuqtayi nazariga ko‘ra, deviant xulq – shaxs yoki guruhning ma’lum bir jamiyatda shakllangan hamda o‘rnatilgan me’yorlar, qonuniyatlar va qoidalarga nomutanosib ijtimoiy xatti-harakatlaridir.

Barcha yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, og‘ishgan (deviant) xulqqa quyidagicha ta’rif berish mumkin – bu shaxcning birmuncha muhim ijtimoiy me’yoplardan og‘uvchi, jamiyat yoki uning o‘ziga zarar etkazuvchi, shuningdek, unda ijtimoiy moslashishning izdan chiqishi bilan birga boruvchi turg‘un xulqidir Individual darajadagi deviant xulq anchagina muammoli hicoblanadi. Chunki shaxcning o‘zi va atpofdagi odamlar hayoti uchun zapap keltirishi, deviant xulqli shaxcning ijtimoiy muhit bilan nizoli vaziyatda bo‘lishi va unda ijtimoiy moslashishning izdan chiqishi kabi salbiy fenomenlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

I.S.Kon deviant xulq-atvor tushunchasiga ta’rif berganda, umumiy qabul qilingan yoxud nazarda tutilgan normalardan ruhiy salomatlik, qonun, madaniyat, xulq me’yori bo‘lsa-da, chekkaga chiqadigan xulq-harakatlari sistemasi shaklida baho beradi [16; 237 c.].

G.I.Kolesnikova ham o‘zining “Основи психоконсультатсии И психкоррекции” kitobida ijtimoiylashuv jarayonini shaxs ijtimoiy xulqi bilan bog‘lab yoritgan. I.S.Konesa, deviant xulq-atvorni ushbu ijtimoiy me’yorlarning kamida bittasidan og‘ish bo‘lgan xatti-harakatlar sifatida talqin etgan.

V.G.Bajenov esa shaxsiy rivojlanish mexanizmlari, deviant xatti-harakatlarni tuzatishning psixologik mexanizmlarining mohiyati va maktabda tuzatish va rivojlantirish ishlarining psixologik-pedagogik shartlarini atroflicha yoritib beradi. [17; 320 c.]

V.A.Pyatunin og‘ishgan xulq asosida ijtimoiy hayotning ko‘plab jabhalarida uchraydigan me’yorlar va qoidalarga amal qilmaydigan harakatlar mavjudligini ta’kidlaydi [18; 142 c.].

A.Y.Egorova deviant yoki deviant xulq – bu shaxsning eng muhim ahamiyatga molik ijtimoiy me’yorlardan chetga chiqadigan [19; 244 c.], E.V.Zmanovskaya jamiyatga va shaxsning o‘ziga real zarar yetkazadigan [20; 288 c.], shuningdek, G.I.Makarticheva uning ijtimoiy dizadaptatsiyasi bilan birgalikda kechadigan barqaror xatti-harakatidir, deb ta’riflaydilar [21; 368 c.].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Холмуродова Ш.М. Девиант хулқ-атворнинг социологик ва психологик тадқиқи. “Психология” илмий журнал. № 4, 2022. – Б. 116-117.
2. Булгакова Е.А. “Психологическая диагностика моральных представлений современной российской молодежи” // Вестник № 2. – С. 107-110.
3. Некрылова Н.В. Основные направления современной клиент-центрированной психотерапии/ Журнал Практического Психолога, Москва, 2012 г., № 1. – С.81-102. (1902-1987)
4. Рогожникова Е.А. Ресоциализация и десоциализация: фeralные люди/ X международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 22 апреля 2021. – Б. 3-5.
5. Тарасова Н. В “Теоретико-методологические основы изучения причин и природы проявления и распространения социальной девиации в подростковой среде”// Вестник СГУТиКД. 2010. № 4 (14). С 82-88. Фой. 86
6. Абитов И.Р. Психология девиантного поведения, Учеб.Мет.комп. – Казан: РИЦ “Школа”, 2010. – С. 63.
7. Егоров А.Ю. Нейропсихология девиантного поведения. – СПб.: Речь, 2006. – 224 с.
8. Сярдин В.И., Каверник Е.А. Практикум по психодиагностике. Методики личностной психодиагностики: Учебное пособие. – Севастопол: Авангард, 2018. – 204 с.
9. Дзугкоева Е.Г. Особенности личности и их проявления в поведении подростков с задержкой психического развития: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.10. Институт коррекционной педагогики РАО. – М., 2000. – 22 с.
10. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. – 2-е изд., доп. – М., Вита-Пресс, 1997. – 140 с.
11. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1978. № 4. – С. 4-15.
12. Кон, И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И. С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
13. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учеб. пособие / В.Д. Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 445 с.
14. Петровского А.В., Ярошевского М.Г., Психология. Словарь. / Под ред. – М., Политиздат, 1990. – 494 с.
15. Умаров Б.М “Ўзбекистонда вояга етмаганлар жиноятчилигининг ижтимоий-психологик муаммолари” **Монография. – Тошкент, “Фан” нашриёти – 2008, 314 –б.**
16. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 286 с.

17. Баженов В.Г. Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников / В.Г. Баженов, В.П. Баженова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 320 с

18. Евлашкина Н.М. “Психологические факторы и формы проявления агрессии у подростков с девиантным поведением”// дисс.автореферат кан.ф.н. 24 с.

19. Егоров А.Й., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков. – СПб.: Реч, 2005. – 436 с.

20. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – 2-е изд. доп. и перераб. – Л.: Медицина, 1983. – 255 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ И ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Раджабалиев Ф.З.

старший преподаватель общеуниверситетской кафедры философии
Таджикского национального университета.

Abstract

The article examines the key challenges and prospects for the development of child upbringing in the era of globalization, intensified by digital transformation processes. It analyzes the influence of global socio-cultural and informational flows on traditional and modern models of upbringing. Special attention is paid to the role of digital technologies as a factor that simultaneously opens up new opportunities for personality development and creates risks for its harmonious formation (cyberbullying, information overload, erosion of value orientations). The article discusses current approaches to upbringing aimed at fostering critical thinking, media literacy, intercultural competence, adaptability, and the ability to preserve national identity in a multicultural world among the younger generation.

The necessity of integrating the efforts of families, educational institutions, and society to develop effective upbringing strategies that meet the demands of the time and the specifics of the digital age, including in the context of the Central Asian region, is emphasized. The article is intended for educators, psychologists, researchers, and anyone interested in the problems of modern upbringing.

Keywords: upbringing, education, globalization, digitalization, digital transformation, approaches to upbringing, children, youth, identity, media literacy, intercultural competence.

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые вызовы и перспективы развития воспитания детей в эпоху глобализации, усиленной процессами цифровой

трансформации. Анализируется влияние глобальных социокультурных и информационных потоков на традиционные и современные модели воспитания. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий как фактора, одновременно открывающего новые возможности для развития личности и создающего риски для ее гармоничного становления (кибербуллинг, информационная перегрузка, размывание ценностных ориентиров). В статье обсуждаются актуальные подходы к воспитанию, направленные на формирование у подрастающего поколения критического мышления, медиаграмотности, межкультурной компетентности, адаптивности и способности сохранять национальную идентичность в мультикультурном мире.

Подчеркивается необходимость интеграции усилий семьи, образовательных учреждений и общества для разработки эффективных стратегий воспитания, отвечающих требованиям времени и специфике цифровой эпохи, в том числе в контексте Центральноазиатского региона. Статья предназначена для педагогов, психологов, исследователей и всех, кто интересуется проблемами современного воспитания.

Ключевые слова: воспитание, глобализация, цифровизация, цифровая трансформация, подходы к воспитанию, дети, молодежь, идентичность, медиаграмотность, межкультурная компетентность.

Современный мир характеризуется беспрецедентной динамикой изменений, движущей силой которых выступают процессы глобализации и цифровой трансформации. Глобализация, понимаемая как процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации, оказывает глубокое воздействие на все сферы жизни общества, включая одну из самых консервативных и фундаментальных – сферу воспитания подрастающего поколения. Воспитание, как целенаправленный процесс формирования личности, передачи социокультурного опыта, ценностей и норм, сталкивается с новыми вызовами, требующими переосмысления его целей, содержания и методов.

Цифровая трансформация, проникающая во все аспекты повседневности, выступает мощным катализатором и одновременно инструментом глобализации. Интернет, социальные сети, мобильные технологии, искусственный интеллект формируют новую информационно-коммуникационную среду, которая становится неотъемлемой частью жизни детей и молодежи. Эта среда открывает колоссальные образовательные и развивающие возможности, но вместе с тем порождает новые риски: от киберугроз и зависимости до размывания традиционных ценностей и культурной идентичности под натиском глобальных информационных потоков.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска адекватных ответов на вызовы глобализации и цифровизации в сфере воспитания. Как сохранить культурное своеобразие и передать национальные ценности в условиях открытого мира? Как подготовить детей к жизни в сложном, быстро меняющемся, технологически насыщенном обществе? Какие педагогические подходы наиболее эффективны для формирования гармоничной, критически мыслящей, ответственной и адаптивной личности? Эти вопросы стоят перед системами образования, семьями и обществом в целом, в том числе и в странах Центральной Азии, стремящихся интегрироваться в мировое сообщество, сохраняя при этом свою уникальность.

Цель данной статьи – проанализировать перспективы развития воспитания и современные подходы к воспитанию детей в условиях глобализации и цифровой трансформации, выявить ключевые проблемы и предложить возможные пути их решения.

Структура статьи включает анализ влияния глобализации и цифровизации на воспитание, рассмотрение основных вызовов и рисков, обсуждение актуальных педагогических стратегий и подходов, а также заключение с выводами и рекомендациями.

Глобализация приводит к интенсификации культурных обменов, размыванию географических и информационных границ. Дети и подростки оказываются погруженными в глобальное информационное пространство, где сталкиваются с многообразием культур, стилей жизни, ценностных систем. Это, с одной стороны, способствует расширению кругозора, формированию толерантности и открытости новому. С другой стороны, возникает риск утраты связи с собственной культурой, традициями, языком. Традиционные агенты социализации – семья, школа, локальное сообщество – частично утрачивают монополию на формирование мировоззрения ребенка, конкурируя с глобальными медиа, интернетом и сверстниками из разных уголков мира.

Цифровая трансформация усугубляет и видоизменяет эти процессы. Виртуальная реальность становится для многих детей не менее значимой, чем реальность физическая. Социальные сети формируют новые модели общения и самопрезентации, онлайн-игры предлагают альтернативные миры, а доступ к практически неограниченному объему информации требует совершенно новых навыков ее поиска, оценки и использования. Цифровые технологии меняют и сам образовательный процесс, предлагая новые инструменты для обучения и развития, но одновременно создавая "цифровой разрыв" и требуя формирования цифровой грамотности как у детей, так и у взрослых (родителей, педагогов).

В условиях глобализации и цифровизации система воспитания сталкивается со следующими основными вызовами:

- Проблема идентичности: Как помочь ребенку сформировать устойчивую личностную, культурную и национальную идентичность в условиях мультикультурного мира и доминирования глобальных трендов? Необходим поиск баланса между открытостью миру и сохранением корней.

- Информационная перегрузка и критическое мышление: Обилие информации, включая фейковые новости и манипулятивный контент, требует развития у детей способности критически оценивать источники, отличать факты от мнений, противостоять манипуляциям.

- Медиаграмотность и цифровая безопасность: Дети нуждаются в навыках безопасного и ответственного поведения в сети, понимании принципов работы цифровых платформ, защите от кибербуллинга, груминга и других онлайн-рисков.

- Ценностные ориентации: Глобализация несет с собой не только культурное многообразие, но и распространение потребительских ценностей, индивидуализма, гедонизма, которые могут вступать в противоречие с традиционными духовно-нравственными устоями общества.

- Сохранение психологического здоровья: Интенсивное использование гаджетов, давление социальных сетей, информационные перегрузки могут негативно сказываться на эмоциональном состоянии детей, приводить к тревожности, депрессии, проблемам со сном и концентрацией внимания.

- "Цифровой разрыв": Неравный доступ к технологиям и цифровым навыкам может усугублять социальное неравенство, ограничивая образовательные и жизненные шансы детей из менее обеспеченных семей или отдаленных регионов.

Ответом на вызовы времени становится разработка и внедрение новых подходов к воспитанию, ориентированных на формирование компетенций XXI века:

- Воспитание критического мышления и медиаграмотности: Развитие способности анализировать информацию, выявлять скрытые смыслы, распознавать манипуляции, создавать собственный медиаконтент. Это предполагает интеграцию медиаобразования во все учебные дисциплины и внеурочную деятельность.

- Межкультурное воспитание: Формирование уважения к культурному многообразию, толерантности, способности к конструктивному диалогу и сотрудничеству с представителями других культур. Важно знакомить детей как с мировым культурным наследием, так и с богатством собственной национальной культуры.

- Развитие "мягких навыков" (Soft Skills): Акцент на формировании коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта, креативности, умения работать в команде, адаптивности, лидерских качеств – всего того, что позволяет успешно взаимодействовать с людьми и адаптироваться к меняющимся условиям.

- Ценностно-ориентированное воспитание: Целенаправленная работа по формированию у детей системы гуманистических, духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, гражданской ответственности, уважения к семье и старшим, основанных на культурно-исторических традициях народа.

- Партнерство семьи, школы и общества: Эффективное воспитание возможно только при условии тесного взаимодействия и единства требований со стороны всех участников воспитательного процесса. Необходимо повышать психолого-педагогическую культуру родителей, вовлекать их в жизнь образовательных учреждений.

- Цифровое гражданство: Формирование у детей понимания своих прав и обязанностей в цифровом пространстве, этических норм поведения в сети, навыков защиты персональных данных и ответственного использования технологий.

- Здоровьесберегающие технологии: Пропаганда здорового образа жизни, обучение навыкам управления временем, цифровой гигиене (ограничение экранного времени, информационный детокс) для профилактики негативного влияния цифровой среды на физическое и психическое здоровье.

Особое значение приобретает поиск баланса между использованием потенциала цифровых технологий для развития и образования и минимизацией их негативных последствий. Важно не запрещать, а направлять, обучать осмысленному и безопасному использованию гаджетов и интернета.

Глобализация и цифровая трансформация необратимо меняют ландшафт современного воспитания, ставя перед обществом, системой образования и семьей сложные задачи. Традиционные подходы нуждаются в серьезной модернизации, а порой и в коренном пересмотре. Ключевыми ориентирами в развитии воспитания становятся формирование у подрастающего поколения адаптивности, критического мышления, межкультурной компетентности, медиаграмотности и устойчивой системы ценностей, позволяющей сохранить свою идентичность в открытом и технологически насыщенном мире.

Успешное решение этих задач требует комплексного подхода, объединяющего усилия государства, образовательных институтов, семьи, общественных организаций и медиа. Необходимо разрабатывать и внедрять инновационные педагогические технологии, обновлять содержание образовательных программ, повышать квалификацию педагогов и психолого-

педагогическую грамотность родителей. Особое внимание следует уделить созданию безопасной и развивающей цифровой среды для детей, а также поддержке национальных культурных традиций как основы формирования идентичности.

Для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, важно найти свой путь в этом процессе, гармонично сочетая интеграцию в глобальное пространство с сохранением уникального культурного наследия и духовно-нравственных ценностей. Опыт, обсуждаемый на данной конференции, несомненно, внесет вклад в поиск эффективных стратегий воспитания молодого поколения в условиях цифровой трансформации. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение региональной специфики влияния глобализации на воспитание, разработку конкретных методик формирования цифрового гражданства и медиаграмотности, а также оценку эффективности различных моделей партнерства семьи и школы.

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. – М.: Смысл; Академия, 2007. – 528 с.
2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2004. – 188 с.
3. Белинская Е.П. Информационная социализация подростков: опыт пользования социальными сетями и психологическое благополучие // Психологические исследования. – 2013. – Т. 6, № 30. – С. 5. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 05.04.2025).
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ.; под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
5. Кон И.С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с.
6. Марцинковская Т.Д. Информационное пространство как фактор социализации современных подростков // Мир психологии. – 2010. – № 3. – С. 90–102.
7. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. – М.: Смысл, 2017. – 375 с.
8. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов н/Д: ЦВВР, 2001. – 708 с.
9. Challenges of Education in the Era of Globalization / Ed. by V.P. Borisenkov, O.V. Gukalenko, A.Y. Danilyuk. – Moscow: RSPU Press, 2010. – 480 p.
10. Tapscott D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. – N.Y.: McGraw-Hill, 2009. – 368 p.

BO‘LAJAK SPORTCHILARNI KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI

Dustov Jonibek Amriddinovich

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali o‘qituvchisi.

E-mail: dostovjonibek@5gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak sportchilarni kasbiy sifatlarini rivijlantirishning huquqiy-me‘yoriy asoslari haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sport, turizm, vosita, kasbiy, sifat, rivojlantirish, huquqiy, me‘yoriy, asos.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 11-iyuldagi “Oliy va o‘rta maxsus ta‘limi sohasida boshqaruvni isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4391-sonli Qarori, Prezidentning 2019-yil 11-iyuldagi PF-5763-sonli “Oliy va o‘rta maxsus ta‘limi sohasida boshqaruvni isloh qilish to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini taminlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi zimmasiga bir qator pedagogik vazifalarni yukladi. Jumladan:

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar talimining ma‘naviy-axloqiy mazmunini kuchaytirish, yoshlarni mustaqillik goyalariga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma‘naviy g‘oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yot g‘oya va mafkuralarga qarshi immunitetini mustaxkamlash belgilab berildi. [2].

Keying yillarda mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bir so‘z bilan aytganda turizm bugungi kunda mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining drayverlaridan biriga aylandi. Ayniqsa ichki turizmni rivojlantirish natijasida aholining barcha qatlamlarini shu jumladan talaba-yoshlarni turizm infratuzilmasi obektlariga, yani tarixiy va memoriy yodgorliklar, muzeylar, teatrlar, xalq baxshilarining uy muzeylariga, madaniyat uylariga, zamonaviy sport inshootlariga sayohatlarni tashkil etish orqali talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning mafkuraviy immunitetini mustaxkamlash, vatanparvarlik tuyg‘usini takomillashtirish, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy sifatlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bois, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan ”Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qiling” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish” maqsadlari belgilab berilgan. [3].

Mamlakatimizda qabul qilingan bir qator qaror va farmonlar hamda davlatimiz rahbarining ko'rsatmalarida talaba-yoshlarni shu jumladan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida sport turizmi vositasida tarbiyalash ularni kasbiy sifatlarini shakllantirish masalalariga oid tegishli huquqiy-me'yoriy bazani yaratilishiga imkon berdi. Aniqrog'i Prezidentimizning 2018-yil 6-fevralda qabul qilgan "Kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3509-son qarori, 2018-yil 6-fevraldagi. "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3514-son qarori, davlatimiz rahbarining 2018-yil 14-avgustdagi 3907-sonli qarori o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, turizm va sport bilan shug'ullanish sohasidagi manfaatlarini ro'yobga chiqarishlari uchun mavjud imkoniyatlar" [4] yaratish, ommaviy axborot vositalari, kino, teatr va musiqa sohasida talaba yoshlar o'rtasida, xalqimiz manaviyatini milliy g'oyani targ'ib qilishga, amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmuni va mohiyatini yoritishga, bu borada tizimli ishlarni tashkil etishga etibor qaratishga undaydi.

Turizmning bir necha turlari bo'lib, **Sport turizmi**-bu tabiiy to'siqlarni yengib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi hisoblanadi. Sport turizmi yillar davomida rivojlanib kelmoqda. Sport turizmi to'siqlarni yengib o'tishning turli taktikasi va usullarini qo'llashdan iborat.

Sport turizmining turlari quyidagilardan iborat:

- piyoda yurish-sayyohlik yo'nalishida harakatlanish asosan piyoda amalga oshiriladi. Asosiy vazifa-relyef va landshaft to'siqlarini piyoda, yuqori toifadagi qiyinchiliklar uchun — qiyin relef va iqlim sharoiti bo'lgan joylarda yengib o'tish.

- chang'i turizmi-sayyohlik yo'nalishi bo'yicha harakatlanish asosan chang'ida amalga oshiriladi. Asosiy vazifa-qor va qor-muz qatlamidagi relyef va landshaft to'siqlarini chang'ida, yuqori toifadagi qiyinchiliklar uchun qiyin iqlim zonalarida va tog'li hududlarda yengib o'tish.

- tog' turizmi- baland tog'larda piyoda yurish. Asosiy vazifa tog' dovonlaridan o'tish, cho'qqilarga chiqish.

- suv turizmi - odatda tog'li hududlarda rafting vositalarida (kemalarda) daryolar bo'ylab rafting. Asosiy vazifa daryo tubining relyefi va uning oqimining xususiyatlari natijasida hosil bo'lgan suv to'siqlaridan o'tishdir.

- speleoturizm - yer osti bo'shliqlari (g'orlar, g'or tizimlari, shu jumladan qisman suv bosgan) joylar bo'ylab sayohat. Asosiy vazifa g'orlarda uchraydigan strukturaviy to'siqlarni yengib o'tishdir.

- yelkanli turizm - dengizda yoki yirik ko'llarning suv zonalarida suzib yuruvchi kemalarda sayohat. Asosiy vazifa - ichki suvlarda va ochiq dengizda suzish qoidalariga muvofiq kemandagi sayohat rejasini bajarishdir.

- transport vositalarida - velosiped turizmi, ot sporti turizmi va avtomobil turizmini o'z ichiga oladi. Asosiy vazifa - uzoq yo'nalishdagi relyef-landshaft to'siqlarini (har xil relef va qoplamali yo'llar, qir adir yoqasidagi yo'llargacha), sayyohlik, chorvachilik va hayvonlarning migratsiya yo'llari, o'tish joylari; tog' dovonlari, traverslar va boshqalar) qiyin sharoitlarda, odatda iqlimi va topografiyasi qiyin bo'lgan tog'li yoki qiyin yerlarda. [5].

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida sport turizmi vositasida kasbiy sifatlarni takomillashtirish masalalari davlatimizning yoshlarni jismoniy madaniy sog'lomlashtirish, bu borada raqobatbardosh kadrlar tayyorlashlari uchun ta'limning sifatini oshirish, tarbiya jarayonlarini mukammallashtirishni yangi bosqichga ko'tarish uchun quyidagilarga e'tiborni qaratish lozim:

-bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida sport turizmi vositasida kasbiy sifatlarni rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish;

-aziz-avliyolar, qomusiy olimlar qo'nim topgan ziyoratgohlarga borganda nafaqat ularning hayoti va faoliyati, manaviy-marifiy qarashlari, balki shaxsni shakllanishida jismoniy tarbiyaning o'rni to'g'risidagi fikr mulohazalarni o'rganish bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy sifatlarni shakllantirishga e'tiborni qaratish;

-tabiat qo'yniga (tog', daryo, tabiatning so'lim go'shalariga) tashkil etilgan sayohatlar jarayonida talaba yoshlarni jismoniy, irodaviy va kasbiy sifatlarini takomillashtirish;

-ushbu sayohatlar davomida talabalarga xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni, sport jihozlaridan to'g'ri foydalanishni o'rgatish bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy sifatlarni oshiradi.

Sport turizmi vositasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy sifatlarni shakllantirish uchun muammoning quyidagi tomonlariga e'tiborni qaratish zarur:

-bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida sport turizmi vositasida kasbiy sifatlarni shakllantirish uchun o'quv rejadagi tegishli o'quv modullari rejasiga sport turizmi to'g'risidagi mavzularni kiritish lozim;

-tanlov fan sifatida o'tilayotgan "turizm" fanining mazmuni va mundarijasini yangi materiallar bilan boyitish va uni yuqori saviyada o'tkazishni taminlash kerak;

-ushbu o'quv modulidan dars mashg'ulotlarini olib borayotgan professor o'qituvchining pedagogik mahorati yuksak, tajribali va ijodkor bo'lishi lozim.

- bugungi kunda professor o'qituvchilar tomonidan sportchi talabalar uchun sport turizmiga oid darslik, o'quv, uslubiy qo'llanmalar, uslubiy tavsiyalar tayyorlanishi lozim va bu uslubiy nashrlardan amaliyotda kengroq foydalanishni yo'lga qo'yish zamon talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim sohasida boshqaruvni isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4391-sonli qarori.
2. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni
3. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2018 yil 14-avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli qarori.
4. Xudayberdiyeva X Sport musobaqalari shaxs estetik tafakkurini rivojlantirish omili sifatida. //Tadbirkorlik va pedagogika. Ilmiy uslubiy jurnal. Denov: 2025№ 1 B.3-9
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/sport>

SHAXS SHAKLLANISHIDA OILA INSTITUTINING O‘RNI XUSUSIDA AXMEDOV BAXTIYOR TURSUNOVICH

TerDPI amaliy psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi
ABDULLAYEVA SEVINCH FAXRIDDIN QIZI
TerDPI Amaliy psixologiya yo‘nalishi 2- kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bola shaxsini shakllanishida sog‘lom oilaviy muhitning roli katta ahamiyatga egaligi ta’kidlanib, oilada ota – ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarda o‘zaro hurmat, ishonch, sadoqat kabi muhim sifatlarning shakllanishi va xonadonda yaratilgan sog‘lom muhit orqali xushkayfiyatlik, xayotiy mazmun kabilarning rivojlanishi xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: bola, ota-ona, ijtimoiy muxit, munosabat, shaxs, o‘zaro xurmat, ishonch, sadoqat,

Oila – an’anaviy tarbiyaning asosiy instituti bo‘lib hisoblanadi. Bola yoshlik davrida oilada olgan ta’lim – tarbiyasini butun umri davomida saqlab qoladi.

Bola hayotini asosiy qismini oilada o‘tkazadi, o‘zining ta’sir kuchiga ko‘ra hech qanday tarbiya vositasi oila bilan bellasha olmaydi. Oilada bola shaxsini asoslari tarkib topdiriladi maktabga borganda esa bola shaxs sifatida shakllangan bo‘ladi. Oila – bu o‘ziga xos jamoadir, u tarbiyada asosiy o‘ringa egadir. Oilani o‘ziga xos tarbiyaviy ahamiyatini hisobga olgan holda, oilani bolaga ijobiy ta’sirini oshirib, salbiy ta’sirini kamaytirish zarur. Buning uchun esa tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan, ichki oilaviy ijtimoiy-psixologik omillarni aniq belgilash lozim.

➤ Bolani tarbiyalashda asosiysi ota-ona bilan bola o'rtasida qalban yaqinlikka va ahloqiy bog'liqlikka erishishdir.

➤ Ota-onalar hech qachon tarbiya jarayonini o'z holiga tashlab qo'ymasligi kerak, ayniqsa katta bo'la boshlagan bolani o'z holiga tashlab qo'ymasligimiz kerak.

➤ Bola oilada birinchi hayotiy tajribani o'rganadi, kuzatadi va o'zini turli hil vaziyatlarda qanday tutish kerakligini o'rganadi.

➤ Ota-onalarni birinchi vazifasi - umumiy qarorga kelish, bir-birini ishontirishdir, agar ota yoki ona biror-bir qarorni qabul qilishdan oldin ikkinchi tomon fikrini ham hisobga olishi lozim.

➤ Ota-onalarni ikkinchi vazifasi – bola ota-onalarini qarashlarida qarama-qarshilikni ko'rmasligi kerak, muammolarni alohida muhokama qilish zarur.

➤ Bola tarbiyasida ota – onaning bir – biriga munosabati, o'zlarini tuta bilishlari muhimdir, oilada muomalaning barcha qoidalariga amal qilinishi lozim. Kattalarga hurmat, kichiklarni avaylash, bir –biriga mehribonlik, ayniqsa ayollarni izzat qilish odatga, qoidaga aylanib borishi kerak. Ota ham ona ham bolaning aqliy, ahloqiy jismoniy kamoloti uchun baravar javobgar, chunki, ularning birdan - bir maqsadi shaxsni tarbiyalashga qaratilgandir.

Bola shaxsini shakllanishida sog'lom oilaviy muhit katta ahamiyatga egadir. Oilada ota – onalar o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch va vafo – sadoqat bolalar quvnoq, xushchaqchaq o'sishlariga, normal tarbiyalanishlariga, xonadonda sog'lom muhit yaratilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida oila va oilada farzand tarbiyasi masalalariga katta e'tibor berganlar. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Muhammad qoshg'ariy, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Xusayn Voiz Koshifiy kabi mutafakkirlarning qator asarlarida bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari o'rta qo'yilgan va ularni hal etish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Sharq murafakkirlari o'zlarining pedagogik qarashlari bilan o'z davrlaridan ancha ilgari ketganlar. Ularning bu qarashlari bir necha asrlardan beri ajdodlarimiz tafakkurini boyitib kelmoqda va hozirgi kunda ham ular o'z qiymatini yo'qotgani yo'q. Ular bizning ma'naviy qadriyatimizdir. Shunga ko'ra mutafakkirlarning o'lmas marosi oilada bolalarning ma'naviy axloqiy tarbiyalashning muhim omili bo'lib qoladi.

Oilaning jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati to'g'risida shunday deydi: “Bola tug'ilgan kundan boshlab, oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi xis etadi”. Bu o'rinda ilgari surilayotgan pedagogik g'oyaning tub mohiyati oila tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish, mustahkamlash, yanada chuqurlashtirish bilan bog'liqdir. Oila tarbiyasi deganda ota-ona, oiladagi katta kishilar, buva-buvilar, aka-opalar tomonidan bolalarning to'g'ri

milliy axloq -odob normalari asosida tarbiyalanishini tushunish lozim. Oila tarbiyasi kabi katta ma'suliyat birinchi navbatda ota va ona zimmasiga tushadi. Shu o'rinda bir narsani alohida aytish kerakki, bolalar tarbiyasida asosiy ta'sirchan kuch-qudrat bu – Onadir. Ota ko'pchilik xalqlarda oilaning moddiy ehtiyojlarini qondirish va ta'minlash, qolaversa oilaning xo'jalik ishlari bilan band bo'ladi. Bu o'zbek oilalarining tarixidan ma'lum bo'lgan haqiqat va ota-bobolarimizdan maros bo'lib qolgan an'anadir. Shunga ko'ra bola bilan ko'proq ona birga bo'ladi. Axir xalqimiz: “Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi” deb bejiz aytmagan. Yuksak axloq-odob aqidalari bola ruhiga ko'proq ona suti bilan kiradi.

Oila tarbiyasida to'g'ri yoki egri o'sishga bog'bon mehnati va mahoratiga bog'liq. Egri o'sayotgan niholning qaddini rostlab qo'ymasa, u noto'g'ri o'sadi. Yangi tug'ilgan go'dak tarbiyasi bilan shu yosh nihol holati o'rtasida qandaydir o'xshashlik mavjud.

Bundan ko'rinib turibdiki axloq-odobning normalari – kattalarga xurmat, kichiklarga shafqat, xalollik, rostgo'ylik, mehnatsevarlik va ush kabilar oiladan boshlanadi. Bu zikr qilingan pedagogik falsafiy tushunchalar oila rahbarining dunyoq arashi bilan chambarchas bog'liqdir. Oilada bolaga ma'naviy axloqiy tarbiya berishning asosiy maqsadi ularda axloqiy fazilatlarini hosil qilish va ularni rivojlantirish, ularni yaxshi xulq-atvoriga o'rgatish, ularda ijobiy xatti-harakatlar ko'nikma va odatlarni vujudga keltirishdan iborat.

Oilada shaxsni axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishidan boshlanadi. U ko'pgina omillar ta'sirida tarkib topadi. Bu omillar oilaviy munosabatlar характери, ota-onalarning namunasi, ulardagi umumta'lim darajasi, umummadaniy saviyasi, hamda ularning pedagogik madaniyati va nihoyat oilaviy hayotning tashkil etilishidan iborat.

Bu omillar oilada bolani axloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil etadi va ular bir qator pedagogik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bular quyidagilardan iborat:

✚ Ayrim oilalarda bolalarning tarbiyasi faqat onalar zimmasida, ota esa bu ishdan o'zlarini chetga oladilar. Tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, qadimdan o'g'il bolalar tarbiyasi bilan otalar, qiz bola tarbiyasi bilan onalar shug'ullanganlar, ammo ular asosan erkaklar nazoratida bo'lgan;

✚ Ota-onalar bolalarga birdek munosabatda bo'lishlari, bir xil mehribon va g'amxo'r, talabchan va qattiq qo'l bo'lsalar bolalar hayoti butun va mukammal bo'ladi. Biri talab qilganda, ikkinchisi yonini olsa tarbiya bo'ziladi.

✚ Ko'pgina ota-onalar bolalarini tarbiyalash borasida o'z vazifalari va burchlarini to'la xis qilmaydilar. Boshqacharoq aytganda ularda pedagogik tayyorgarlik yetishmaydi. Zotan oilaviy tarbiya, avvalo ota-onalarning o'zlarini-o'zlari tarbiyalash demakdir.

✚ Oila hayotini to'g'ri tashkil qilish, oilada sog'lom axloqiy muhitni yaratish lozim.

✚ Har bir ota-ona bolasini barkamol inson bo‘lishini istaydi. Farzandini ana shunday inson bo‘lishidan nafaqat ularning o‘zi, balki jamiyat ham manfaatdir.

✚ Ota-ona shaxsining o‘zi bola tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi. Bolalarning axloqiy fazilatlarini tarkib topishida, oiladagi o‘zaro ahllik, halollik va rostgo‘ylik, o‘zaro ishonchning mavjudligi, umuman sog‘lom axloqiy muhit muhim ahamiyatga ega;

✚ Oilada bolalarni sevish, ularning shaxsiyatini hurmat qilish va hech qachon ularni izzat-nafsiga tegmaslik zarur. Bunday jazolash usuli bola nafratini kuchaytiradi. Har qanday g‘amxo‘rlik talabchanlik bilan olib borilgani maq sadga muvofiqdir;

✚ Har bir oilada uning o‘ziga xos bo‘lgan an‘analari mavjud bu an‘analar bola ongiga, uning xulq-atvoriga juda kuchli ta’sir qiladi. Masalan: oila a’zolarining tug‘ilgan kunlarini o‘tkazish, qarindosh urug‘lar xolidan xabar olish va hokazolar;

✚ Bola tarbiyasida ota-onaning ishxonasidagi, mahalla va qo‘ni-qo‘shnisi oldidagi obro‘yi ham katta rol o‘ynaydi va bolalarida ularga nisbatan faxrlanish hissini uyg‘otadi. Ular shu ruhda tarbiyalanadilar.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, oilaviy tarbiyaning o‘ziga xos xususiyatlari va ta’sir qilish omillari mavjud. Bularni hisobga olmasdan turib, bola tarbiyasini oilada yaxshi yo‘lga qo‘yish mumkin emas. Buning uchun avvalo ota-onalarning o‘zlari tarbiyalangan bo‘lishlari lozim.

Adabiyotlar.

1. Akhmedov, B. T. (2021). The Family as the Basic Unit of Society. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(12), 201-204.

Akhmedov, B. (2022). Psychological characteristics of feelings of love. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 1467-1

O‘QUVCHILARDA KASB TANLASH JARAYONINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Gulnoza Muzaffarova

Namangan davlat universiteti

Pedagogika fakulteti, Psixologiya kafedراسi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarda kasb tanlash jarayonining ijtimoiy-psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Kasb tanlash inson hayotidagi muhim qarorlardan biri bo‘lib, unga ta’sir etuvchi ijtimoiy va psixologik omillar muhokama qilinadi. Tadqiqotda oila, jamiyat, ta’lim muassasalari hamda shaxsning individual xususiyatlari kasb tanlashga qanday ta’sir ko‘rsatishi yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Kasb tanlash, ijtimoiy-psixologik omillar, oʻquvchilar, kasbiy yoʻnaltirish, psixologik maslahat, shaxsiy xususiyatlar, pedagogik yondashuv, kasbiy qiziqishlar.

Аннотация: В статье анализируются социально-психологические аспекты процесса выбора профессии среди студентов. Выбор карьеры — одно из важнейших решений в жизни человека, и в статье обсуждаются социальные и психологические факторы, влияющие на него. В исследовании рассматривается, как семья, общество, образовательные учреждения и индивидуальные характеристики влияют на выбор карьеры.

Ключевые слова: Выбор профессии, социально-психологические факторы, студенты, профориентация, психологическое консультирование, личностные особенности, педагогический подход, профессиональные интересы.

Annotation: This article analyzes the socio-psychological aspects of the process of choosing a profession in students. Choosing a profession is one of the important decisions in a person's life, and the social and psychological factors that influence it are discussed. The study examines how family, society, educational institutions, and individual characteristics of a person influence the choice of a profession.

Keywords: Career choice, socio-psychological factors, students, career guidance, psychological counseling, personal characteristics, pedagogical approach, professional interests.

Kasb tanlash inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri boʻlib, uning kelajakdagi hayot tarzi, kasbiy muvaffaqiyati va shaxsiy farovonligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bugungi kunda jamiyatning dinamik rivojlanishi, mehnat bozorining oʻzgaruvchanligi va kasblarning diversifikatsiyasi yoshlarning ongli ravishda kasb tanlash jarayoniga tayyorgarlik koʻrishini talab etadi. Shu sababli, oʻquvchilarning kasb tanlash jarayonini chuqur oʻrganish, unga taʼsir etuvchi ijtimoiy va psixologik omillarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kasb tanlash jarayoni shaxsning qiziqishlari, qobiliyatlari va qadriyatlarini bilan bogʻliq boʻlishi bilan birga, uning oilasi, taʼlim muassasalari va jamiyatning turli taʼsir doiralari tomonidan ham shakllanadi. Ayniqsa, oʻquvchilarning ijtimoiy muhitdagi oʻrni, ularning shaxsiy motivatsiyasi va kelajakdagi maqsadlari bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, kasbiy yoʻnaltirish jarayonida psixologik yondashuvlar va pedagogik metodlarni qoʻllash yoshlarning kasb tanlashiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Mazkur maqolada oʻquvchilarda kasb tanlash jarayonining ijtimoiy-psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, taʼlim tizimi va jamiyat omillarining kasb tanlashga taʼsiri, shaxsiy xususiyatlar va qiziqishlarning kasbiy qaror qabul qilishdagi oʻrni koʻrib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida oʻquvchilarni ongli ravishda kasb tanlashga yoʻnaltirish boʻyicha ilmiy asoslangan tavsiyalar beriladi.

Shuningdek o'quvchilarning kasb tanlash jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy va psixologik omillarni tahlil qilish hamda ularni ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Vazifasi nuqtai-nazaridan shuni aytish mumkinki:

1. O'quvchilarning kasb tanlash jarayonini o'rganish va unga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash.

2. Kasb tanlashda oila, jamiyat va ta'lim muassasalarining o'rni va ahamiyatini tahlil qilish.

3. Shaxsiy xususiyatlar, qobiliyat va qiziqishlarning kasbiy qaror qabul qilishdagi ta'sirini o'rganish.

4. Kasbiy yo'naltirish jarayonida psixologik maslahat va pedagogik yondashuvlarning samaradorligini aniqlash.

5. O'quvchilarning ongli ravishda kasb tanlashlariga ko'maklashuvchi ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish. **Bugungi kunda o'quvchilarda kasb tanlash masalasi juda dolzarbli jihatidan xarakterli.** Zamonaviy jamiyatda kasb tanlash faqatgina shaxsiy qiziqishlar bilan bog'liq bo'lmay, balki mehnat bozoridagi ehtiyojlar, iqtisodiy omillar va ijtimoiy ta'sirlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda yangi kasblarning paydo bo'lishi, mehnat bozorining o'zgarishi va raqobatning ortishi yoshlarni ongli ravishda kasb tanlashga undaydi. Shu sababli, o'quvchilarga kasb tanlash jarayonida yordam berish, ularni to'g'ri yo'naltirish va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yoshlarning kasbiy yo'nalishini to'g'ri tanlashlari nafaqat ularning kelajakdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy farovonligiga, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shu bois, kasbiy yo'naltirish jarayonida ijtimoiy-psixologik jihatlarni o'rganish va samarali yondashuvlarni ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning kasb tanlash jarayoni va unga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Quyida ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan olimlarning tadqiqot ishlari haqida ma'lumot keltiriladi. Xorijiy olimlardan J.L.Holland Amerikalik psixolog, kasb tanlash bo'yicha mashhur Holland nazariyasi muallifi. U kasb tanlashning shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liqligini ta'kidlagan va insonlarni oltita asosiy kasbiy tipga ajratgan: Realistik, Investigativ, Badiiy, Ijtimoiy, Tadbirkorlik va An'anaviy. S.Donald kasbiy rivojlanish nazariyasini ishlab chiqqan. Uning fikriga ko'ra, kasb tanlash dinamik jarayon bo'lib, insonning shaxsiy o'sishi va hayotiy tajribasiga bog'liq. E.Ginzberg kasbiy rivojlanish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshishini ta'kidlagan va yoshlarning kasb tanlashi uzoq muddatli jarayon ekanligini isbotlagan. F.Parsons kasbiy yo'naltirishning asoschisi sifatida tanilgan. Uning Trait and Factor yondashuvi shaxsiy qobiliyat, qiziqish va kasbiy talablar mosligini tahlil qilishga asoslangan. A.Bandura ijtimoiy ta'lim nazariyasi doirasida kasb tanlashda ijtimoiy ta'sir va

modellashtirishning ahamiyatini o'rgangan. U o'quvchilarning kasbiy qaror qabul qilishiga oila, o'qituvchilar va jamiyatning ta'siri muhim ekanligini ta'kidlagan. O'zbek va rus olimlari tadqiqotlaridan esa S.A.Drujinina kasb tanlash psixologiyasini o'rganib, shaxsiy xususiyatlarning kasbiy muvaffaqiyatga ta'sirini tadqiq qilgan. Ye.A.Klimov kasb psixologiyasini o'rganib, kasblarni inson faoliyati turiga qarab tasniflagan (Inson–tabiat, Inson–texnika, Inson–inson, Inson–belgilar tizimi, Inson–badiiy obraz). G.S.Abramova yoshlarning kasbiy yo'nalishini shakllantirish bo'yicha psixologik metodlarni ishlab chiqqan. A.A.Rean "Motivatsiya va kasbiy qiziqishlarning shakllanishi" bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. O'zbekistonlik olimlar A. Abduqodirov, B.Parpiyev, M.Rahimov va boshqalar O'zbekistonda yoshlarning kasb tanlash jarayonida psixologik omillar va pedagogik metodlarni o'rganib, kasbiy yo'naltirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqqanlar. Hozirgi kunda o'quvchilarning kasb tanlash jarayonini qo'llab-quvvatlash maqsadida turli amaliy psixologik tadbirlar, dasturlar va metodlar ishlab chiqilmoqda. Kasbiy yo'naltirish sohasida olib borilayotgan amaliy ishlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda.

Birinchi dan esa kasbiy yo'naltirish dasturlari va testlari, psixologik testlar va diagnostika, o'quvchilarning qiziqishlari, shaxsiy xususiyatlari va qobiliyatlarini aniqlash maqsadida Holland testi, Klimov metodikasi, Myers-Briggs tipologiyasi kabi psixologik testlar keng qo'llanilmoqda. Kasbga yo'naltirish suhbatlari asosida esa psixologlar va pedagoglar o'quvchilar bilan individual va guruhli suhbatlar o'tkazib, ularga mos kasblarni tanlash bo'yicha tavsiyalar bermoqda.

Ikkinchi dan esa ta'lim muassasalarida kasbiy yo'naltirish ishlari maktablarda psixologik xizmat sohaslarida O'zbekiston va dunyoning ko'plab mamlakatlarida maktab psixologlari kasbiy maslahatlar berib, o'quvchilarning qiziqishlarini aniqlash va ularga mos kasblarni tavsiya qilish bilan shug'ullanmoqda. "Kasb tanlash haftaligi" va seminarlar: Ko'plab ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun kasbiy yo'naltirish haftaliklari, seminarlar va ochiq darslar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlarda turli kasb egalari o'quvchilar bilan uchrashib, o'z tajribalarini ulashmoqda.

Uchunchidan esa raqamli texnologiyalar va kasb tanlash asosida onlayn platformalar va kasb tanlash testlari. Bugungi kunda CareerExplorer, 123 test, Truity kabi onlayn xizmatlar yoshlarning kasb tanlash jarayoniga yordam bermoqda. Virtual kasbga yo'naltirish dasturlari asosida esa ayrim davlatlarda virtual reallik texnologiyalaridan foydalanib, o'quvchilarga turli kasblarni sinab ko'rish imkoniyati yaratilmoqda.

To'rtinchidan ota-onalar bilan hamkorlik o'quvchilarning kasb tanlashida ota-onalarning roli muhim bo'lgani sababli, ko'plab maktablarda "Ota-onalar uchun kasbiy yo'naltirish" dasturlari amalga oshirilmoqda. Ota-onalar uchun seminar va treninglar o'tkazilib, ularga farzandlariga kasb tanlashda qanday yordam berish mumkinligi

tushuntirilmogda. beshinchidan davlat va xususiy sektor hamkorligi, tadbirkorlik va kasbiy amaliyot dasturlari, o'quvchilarga turli kompaniyalarda amaliyot o'tash imkoniyatlari yaratilmogda. Kasbiy trening va mahorat darslari: Ixtisoslashgan o'quv markazlari turli sohalarda qisqa muddatli kasbiy kurslar taklif qilmogda. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda kasb tanlash jarayoni ilmiy va amaliy yondashuv asosida takomillashib bormogda. Psixologlar, pedagoglar, ta'lim muassasalari va raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga to'g'ri kasb tanlashda ko'mak berish borasida samarali ishlar olib borilmogda. Bu jarayon o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. J. L. (1997). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. Psychological Assessment Resources.
2. Klimov, E. A. (1996). Psixologiya professional'nogo samoopredeleniya. M.: Akademiya.
3. Super, D. E. (1980). A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development. Journal of Vocational Behavior, 16(3), 282-298.
4. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice Hall.
5. Rean, A. A. (2013). Psixologiya lichnosti i professional'noy deyatel'nosti. M.: Piter.

TALABALAR JAMOASIDA MULOQOTGA KIRISHISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jo'rayev Atham Qoraqulovich

**Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası
o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalar jamoasida muloqotga kirishishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Muloqot jarayonining asosiy jihatlari, uni osonlashtiruvchi va qiyinlashtiruvchi omillar, shuningdek, samarali muloqot strategiyalari yoritib beriladi. Hamda talabalar jamoasida muloqot ko'nikmalari, shaxsiy o'sishi, akademik va kasbiy muvaffaqiyatga erishish jarayoni haqida.

Kirish so'z: muloqot, talabalar, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar, kommunikativ kompetensiya, empatiya, ijtimoiy moslashuv.

Bolalar yoshlikdan avvalo oilada, so'ngra ta'lim maskanlarida muloqotga o'rgatib boriladi. Muloqotga o'rgatishning usullaridan biri muloqot ko'nikmasini mashg'ulotlar tarzida shakllantirishdir. Bolani bog'cha sharoitida tarbiyachi turli mashg'ulotlar o'tkazib muloqotga o'rgatadi. Dastlab sodda ijtimoiy ustanofkalaridan ya'ni o'zini tutish, kattalarga qanday gapirish, salom berish odobi, minnatdorchilik

hisini bildirish, hamda suhbatdoshining holatini ham idrok qilish kabi usullardan tarkib topadi. Bolaning kichik maktab yosh davridayoq ijtimoiy-psixologik treninglar orqali bolani muloqotga kirishish ko'nikmalari o'rgatiladi. Ma'lumki shaxsning kamolotida treninglarning o'rni beqiyos hisoblanadi uning mustaqil muloqot qilish jarayonini shakllantiradi.[1] Muloqot bu shaxs rivojlanishining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u faqat insonga xos fenomendir. Muloqot odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o'rinni egallab, u shaxsning barcha faoliyatlarida (o'yin, ta'lim, mehnat)da muxim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa muloqot xar bir inson uchun ijtimoiy ahamiyati kattadir, Individ bo'lib dunyoga kelgan inson muloqot yordamida shaxsga aylanadi. Insonning jamiyatdagi o'rni, shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Inson o'zining fikrlarini, shuningdek o'zining ichki his-tuyg'ularini ifoda etish, suhbatdoshini ruhiy xolatini impatiya qilish, boshqalar bilan o'zaro hamjihatlikda munosabat o'rnatish va ijtimoiy muhitga moslashish jarayonida muloqotga tayanadi.

Ma'lumot uchun ushbu tushunchaning lug'aviy manosiga to'xtalsak adabiyotlarda quyidagicha tarif berilgan. **Muloqot** so'zi lug'aviy jihatdan arabcha so'zidan olingan bo'lib, "uchrashuv", "suhbat", "aloqa" ma'nolarini anglatadi. O'zbek tilida **muloqot** so'zi odatda odamlar o'rtasidagi fikr almashinuvi, suhbat, axborot uzatish va tushunish jarayonini ifodalaydi. Bu atama shaxslar yoki guruhlar o'rtasidagi og'zaki, yozma va imo-ishoralar orqali bo'ladigan kommunikatsiyani ham qamrab oladi.[4]

Ushbu tushuncha professor V. Karimovanning "Ijtimoiy psixologiya" darsligida muloqot tushunchasiga quyidagicha tarif berilgan **Muloqot—odamlarning birligidagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chikadigan turli faolliklari mobaynida bir birlari bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir.** Ya'ni, xar bir shaxs jamiyatda o'z ehtiyojlarini qondirish jarayonida, yoki biror bir faoliyatida unga tayanadi. Chunki xar qanday ish odamlarning bir-birlari bilan til topishishini, bir-birlariga turli xil ma'lumotlarni uzatishni, fikrlar almashinuvi kabi murakkab xamkorlikni talab kiladi. Shuning uchun xam xar bir shaxsning jamiyatda tutgan o'rni, ishlarining muvaffaqiyati, orttirgan obrusi uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir. [2]

Talabalar o'rtasidagi o'zaro qilinadigan muloqot bu ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib. Bunda bir qancha maqsadlar, xohishlar istaklar o'zaro tutash bo'ladi, hamda hamkorliklarni amalga oshirish bilim almashish, shaxsiy va kasbiy munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon quyidagi bosqichlarda amalga oshadi:

1. Tanishtirish va dastlabki aloqa o'rnatish

- Yangi guruhga kirgan talabalar bir-birlari bilan tanishish orqali ilk muloqotga kirishadilar.

- Dastlabki suhbat mavzulari odatda umumiy qiziqishlar, o'qish jarayoni va hayotiy tajribalarga asoslanadi.

- Talabalar bir-birlarini ismlari va shaxsiy xususiyatlari bilan eslab qolish orqali iliq muhit yaratishga harakat qiladilar.

2. Muloqotni rivojlantirish va do'stona munosabatlar o'rnatish

- O'zaro hamkorlik qilish (jamoaviy topshiriqlar, seminar va guruh mashg'ulotlari) muloqot jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi.

- Talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etishni va boshqalarni tinglashni o'rganadilar.

- Guruh ichida ishonchli va qo'llab-quvvatlovchi muhit shakllanadi.

3. Samarali muloqot usullari va to'siqlar

- **Samarali usullar:** faol tinglash, empatiya, tushunarli va aniq gapirish, muloyim ohangda fikr bildirish.

- **To'siqlar:** qo'pollik, noto'g'ri tushunish, fikrlarni majburlash, ijtimoiy muhit va psixologik to'sqinliklar.

4. Konfliktlar va ularni hal qilish

- O'zaro tushunmovchiliklar va fikrlar farqi muqarrar holat bo'lib, ularni hal qilish uchun murosaga kelish muhimdir.

- Ochiq muloqot qilish va har bir tomonning fikriga hurmat bilan yondashish kelishmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi.

5. Muloqotning shaxsiy va akademik rivojlanishga ta'siri

- Samarali muloqot talabalar orasida ishonchni mustahkamlaydi va akademik hamkorlikni rivojlantiradi.

- Muloqot ko'nikmalari kelajakda kasbiy faoliyatda ham muhim rol o'ynaydi.

Talabalar o'rtasidagi muloqot ijtimoiy moslashuv, bilim almashish va shaxsiy rivojlanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.[3] Samarali va to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalari talabalar hayotining turli sohalarida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Muloqotning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u insonning dunyoqarashini ya'ni barcha ruhiy olamini muloqot orqali rivojlantiradi. Quyidagi tavsiyalar sizning muloqot ko'nikmalingizni yaxshilashga yordam beradi:

- Eshitish va tushunish
- Tushunarli va aniq ifoda qilish
- Konfliktlardan qochish va hal qilish
- Empatiya va hurmat
- Samarali yozma muloqot

Yuqorida keltirilgan tavsiyalar shaxslararo samarali muloqot strategiyalari odamlar o'zaro bir birlari bilan samarali va tushunarli muloqot qilishga yordam beradi.

Demak, talabalar jamoasida samarali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda muloqotning barcha vositalariga, jumladan, muloqot jarayoniga e'tibor berish kerak. Bolalarni ilk yoshlik chog'laridanoq muloqot madaniyatiga o'rgatish zarur. Muloqotning bu xususiyati kishilarning muloqot jarayonida birgalikdagi faoliyatda bir-birlariga amaliy jihatdan bevosita ta'sir etishlarini ta'minlaydi. Shu tufayli insonlar bir birlari bilan hamkorlikda ishlash, yordam berish, bir-birlaridan o'rganish, harakatlar muvofiqligiga erishish kabi qator qobiliyatlarini namoyon etishlari mumkin.[5] Jamiyat miqyosida oladigan bo'lsak, odamlarning turli sharoitlarda o'zlarini tutishlari, xulq-atvorlarining boshqarilishi ma'lum psixologik

bog'liqligini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, talabalar jamoasida muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi nafaqat shaxsiy o'sishga, balki akademik yutuqlarga va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatga ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Har bir shaxs uchun samarali muloqot ijtimoiy jarayonlarning barcha jabhalarida bilim almashish, jamoaviy ishlash va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, bu ko'nikmalar talabalar jamoasida keying faoliyatida ham ish beruvchilar tomonidan qadrlanadi va talabalar kelajakda muvaffaqiyatli yuqori marralarni zabt etish uchun zaruriy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maxsudova Mo'tabar. Muloqot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2006.
2. Karimova Vasila. Ijtimoiy psixologiya. -T.: «Fan va texnologiya», 2012
3. Qoraqulovich, J.R.A.(2023). Ontogenetik taraqqiyotda etnopsixologik tarbiyaning tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(9), 1950-1953.
4. Shamshetova A.K., Melibayeva R.N., Usmanova X.E., Xaydarov I.O. Umumiy psixologiya. O'quv qo'llanma. - T.: «Barkamol fayz media», 2018.
5. Nishanova Z.T. Ergashev P.S. Oliy maktab psixologiyasi. T.: 2012 yil

INFORMATSION JAMIYATNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MUOMMOLARI

Pulatova Gulnoza Murodilovna
FarDU, Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Umrzaqova Gulzoda Abdurahmon qizi
FarDU, Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.
pulatovagulnoza2@gmail.com.91-674-05-78

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatsion jamiyatni shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy va psixologik muammolar tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalarining jamiyatga ta'siri, inson ruhiyatiga bo'lgan o'zgarishlar hamda bu jarayonga psixologik moslashish masalalari yoritiladi.

Kalit soʻzlari: Informatsion jamiyat, axborot texnologiyalari, ijtimoiy-psixologik muammolar, kommunikatsiya, moslashuv.

Аннотация: В статье анализируются социальные и психологические проблемы, возникающие в процессе формирования информационного общества. Будет рассмотрено влияние информационных технологий на общество, изменения в психике человека и психологическая адаптация к этому процессу.

Ключевые слова: Информационное общество, информационные технологии, социально-психологические проблемы, коммуникация, адаптация.

Abstract: This article analyzes the social and psychological problems that arise in the process of forming an information society. The impact of information technologies on society, changes in the human psyche, and psychological adaptation to this process are discussed.

Keywords: Information society, information technologies, socio-psychological problems, communication, adaptation.

Zamonaviy dunyoda informatsion texnologiyalar har bir sohada muhim rol oʻynamoqda. Informatsion jamiyatni shakllantirish jarayonida insonlarning fikrlashi, ijtimoiy munosabatlari va psixologik holati sezilarli oʻzgarishlarga uchramoqda. Bu jarayonda shaxsning virtual olamga haddan tashqari bogʻlanishi, axborot yuklamasi va kommunikatsiya muammolari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shaxs psixologiyasini tahlil qilishda axborot oqimining ortishi inson diqqatini jamlash qobiliyatiga, stress darajasiga va ijtimoiy aloqalariga taʼsir qilishi aniqlangan. Shu sababli, informatsion jamiyatning shakllanishi jarayonida insonlarning psixologik barqarorligini saqlash, moslashish mexanizmlarini oʻrganish va ularga tavsiyalar berish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari informatsion jamiyatni shakllantirish ijtimoiy-psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi va keng tarqalishi odamlar hayotiga turli oʻzgarishlar kiritmoqda, shuningdek, bu oʻzgarishlar ijtimoiy va psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. [1,68]

Birinchi muammo – axborotning ortiqcha oqimi yoki axborot yuklanishi. Informatsion texnologiyalarning taraqqiy etishi natijasida insonlar kun sayin koʻproq axborot oqimiga duch kelmoqda. Turli ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli manbalar orqali uzluksiz axborot oqimi inson ongiga katta bosim oʻtkazadi. Axborotning ortiqcha yuklanishi insonning diqqatni jamlash qobiliyatini pasaytirib, stress va bezovtalik darajasini oshirishi mumkin. Koʻpchilik odamlar ortiqcha axborotni qayta ishlashda qiynalib, muhim va ahamiyatsiz maʼlumotlarni ajratishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa psixologik charchoq va axborotga nisbatan befarqlik holatlarining kuchayishiga olib keladi.

Ikkinchi muammo – axborotga bo‘lgan ishonch masalasi. Axborotning tezkor tarqalishi bilan birga, uning ishonchliligi muammosi ham kun tartibiga chiqmoqda. Dezinformatsiya, soxta yangiliklar va manipulyativ ma’lumotlar insonlarning axborotga bo‘lgan ishonchini zaiflashtiradi. Jamiyatda turli manbalardan kelayotgan ma’lumotlarning to‘g‘riligini tekshirish qiyinlashib, odamlar noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga moyil bo‘lib borishmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan yolg‘on ma’lumotlar jamiyatda noto‘g‘ri tushunchalarning shakllanishiga va ijtimoiy ishonchsizlikning kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Shu boisdan, axborot savodxonligini oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlar va o‘z-o‘zini taqdim etish muammosi mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarda o‘z muvaffaqiyatlari va hayotining eng yaxshi tomonlarini namoyish etish psixologik jihatdan odamlarni o‘zlarini boshqalar bilan taqqoslashga va o‘z-o‘zini past baholashga olib kelishi mumkin. Bu esa depressiya va boshqa ruhiy muammolarga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda bosim va ijtimoiy normalarga rioya qilish uchun ortiqcha talablar hosil bo‘ladi. Bundan tashqari, axborot jamiyatining boshqa bir muammosi – individualizm va izolyatsiya. Odamlar o‘zlarini boshqalardan ajratib, onlayn muloqotni an’anaviy shaxsiy aloqalarga qaraganda afzal ko‘rishmoqda. Bu esa jismoniy va psixologik izolyatsiyani kuchaytirishi mumkin. Informatsion texnologiyalar orqali muloqot qilishning kengayishi bilan odamlar real hayotdagi shaxsiy muloqotni kamaytirmoqda. Ko‘plab insonlar an’anaviy uchrashuvlar va suhbatlarni virtual aloqa bilan almashtirishmoqda. Bu esa jismoniy va psixologik izolyatsiyaning kuchayishiga, ijtimoiy aloqalarning susayishiga olib keladi. Odamlar hissiyotlarini ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelib, ijtimoiy munosabatlarida begonalashish tendensiyasi kuchaymoqda. Shu sababli, insonlar orasidagi real aloqalarni rag‘batlantirish, jamoaviy tadbirlar va an’anaviy muloqot madaniyatini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalarining ta’siri bilan odamlar o‘z his-tuyg‘ularini an’anaviy tarzda ifodalashda qiynalishadi. Ish joylarida ham axborot texnologiyalarining ta’siri katta. Ular ish muhitida doimiy axborot oqimini yaratib, ishchilarni stressga soladi va ishdan charchashni kuchaytiradi. Ko‘p vazifalarni bir vaqtda bajarish psixologik va fizikal zo‘riqishga olib keladi.

So‘nggi muammo – axborot texnologiyalariga kirish imkoniyatlaridagi tengsizlik. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan jamiyatda raqamli tengsizlik muammosi ham yuzaga chiqmoqda. Uzoq hududlarda yoki iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan joylarda yashovchi odamlar uchun internet va zamonaviy texnologiyalarga kirish imkoniyati cheklangan bo‘lishi mumkin. Bu esa bilim va axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini chegaralaydi hamda ijtimoiy-iqtisodiy tafovutni kuchaytiradi. Shu sababli, barcha hududlarda internetga kirish imkoniyatini ta’minlash,

raqamli savodxonlikni oshirish va texnologik inklyuzivlikni rivojlantirish muhim hisoblanadi. [2]

Informatsion jamiyatni shakllantirishda ijtimoiy-psixologik muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Birinchidan, axborot texnologiyalariga kirishni kengaytirish va raqamli inklyuzivlikni ta'minlash kerak. Bu barcha odamlar uchun axborot va resurslarga teng kirish imkoniyatlarini yaratadi. Axborot texnologiyalariga kirish imkoniyati bo'lmagan hududlarda yashovchi odamlar uchun raqamli savodxonlikni oshirish va internet xizmatlarini yaxshilash zarur. Bu orqali raqamli bo'shliqni kamaytirish va jamiyatdagi tengsizlikni bartaraf etish mumkin. Ikkinchi tomondan, axborotning ishonchliligi va sifatini nazorat qilish tizimini kuchaytirish kerak. Odamlar soxta axborot va dezinformatsiya oqibatlaridan xabardor bo'lishi va ular bilan kurashishda yordam olishlari uchun axborot manbalarini tekshirish va baholashni o'rgatish muhim. Axborot manbalarining haqiqatga mosligi va ishonchliligi jamiyatda ishonchni oshiradi va noto'g'ri qarorlar qabul qilish xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalarining ta'siridan odamlarning ruhiy holatini yaxshilashga qaratilgan psixologik yordam va resurslarni taqdim etish zarur. [3,25 bet]

Axborot texnologiyalarining psixologik ta'sirini boshqarish uchun davlat va jamoatchilik darajasida ma'naviy-psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bunday ko'nikmalar odamlarni internet va ijtimoiy tarmoqlarda sog'lom va xavfsiz tarzda muloqot qilishga o'rgatadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z-o'zini taqdim etish va boshqalar bilan taqqoslashning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun psixologik yordam va maslahat xizmatlari joriy qilinishi kerak. Bu jarayon o'z-o'zini past baholash va stressni kamaytirishga yordam beradi. Axborot texnologiyalarining ijtimoiy aloqalar va muloqotga ta'sirini ham inobatga olish zarur. Axborot texnologiyalari odamlarni virtual aloqalarga olib kelishi bilan birga, real hayotdagi muloqotlarni kamaytirishi mumkin. Shu sababli, ijtimoiy aloqalar va jismoniy muloqotlarni rag'batlantirish, odamlarni haqiqiy muloqotda faol ishtirok etishga undash muhimdir. Buning uchun turli ijtimoiy tadbirlar, muloqotga yo'naltirilgan dasturlar va tarmoqlar yaratish, shuningdek, psixologik yondashuvlarni qo'llash zarur. [4]

Xulosa qilib aytganda, informatsion jamiyatni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik muammolari, shubhasiz, ijtimoiy hayotda katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Biroq, bu muammolarni samarali hal qilish uchun ijtimoiy aloqalarni, axborot texnologiyalarini va psixologik salomatlikni boshqarishda barcha qatlamlar o'zaro hamkorlikda ishlashlari kerak. Jamiyatda axborot texnologiyalariga kirish imkoniyatlarini oshirish, axborotning ishonchliligini ta'minlash va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy-psixologik muammolarni bartaraf etish va barqaror rivojlanish yo'lida katta qadamlar qo'yish mumkin. Informatsion jamiyatni

shakllantirish jarayoni insonlarning ijtimoiy-psixologik holatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va keng tarqalishi ijtimoiy aloqalarni o'zgartirib, yangi psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Bular orasida yolg'izlik, stress, dezinformatsiya va manipulyatsiyaga moyillik, raqamli qaramlik va kognitiv charchoq kabi holatlar alohida o'rin tutadi. Informatsion jamiyatda odamlar axborotni tez va ko'p miqdorda qabul qilishga majbur bo'lishadi, bu esa ongsiz ravishda ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, axborot oqimining haddan tashqari ortishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga keladigan ma'lumot manipulyatsiyalari va ijtimoiy ommaviylashtirish jamiyatda ishonchsizlikni kuchaytiradi.

Shunday qilib, informatsion jamiyatni muvaffaqiyatli shakllantirish uchun faqat texnologik taraqqiyot emas, balki insonning psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarini ham hisobga olish zarur. O'qitish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va psixologik yordam ko'rsatish kabi choralar jamiyatda ijtimoiy va psixologik muammolarni yengishga yordam beradi. Bu orqali axborot jamiyatining ijtimoiy barqarorligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Warschauer, M. (2003). Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. MIT Press.
2. Rheingold, H. (2002). Smart Mobs: The Next Social Revolution. Perseus Publishing.
3. Manuel Castellsning asarlari, xususan, The Information Age: Economy, Society and Culture (1996) seriyasidagi kitoblar.
4. Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (2006). Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs. SAGE Publications.

ЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ У РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Эшкувватов Ильхом Саъдуллаевич
преподаватель кафедры
Педагогика и социальной работы
Термезского государственного университета

Аннотация. В этой статье рассматриваются размышления навыков о формировании системного мышления у социального работника.

Ключевые слова: социальность, мышление, системное мышление, критическое мышление, навыки, социальный педагог, социальный работник.

Социальная работа-сложная область, требующая критического и систематического мышления для удовлетворения различных потребностей профессионалов, семей и сообществ. Навыки системного мышления необходимы социальным работникам, поскольку они решают сложные социальные проблемы, разрабатывают вмешательства и поддерживают социальные изменения. В этой статье мы исследуем теоретические основы, которые могут помочь социальным работникам развить навыки системного мышления.

Системное мышление-важный компонент практики социальной работы, включающий системный и аналитический подход к решению проблем и принятию решений. В области социальной работы практики часто сталкиваются со сложными проблемами, для эффективного решения которых требуется системная основа. Понимая системное мышление и его применение в социальной работе, профессионалы могут повысить свою способность оценивать ситуации, разрабатывать вмешательства и методично и стратегически оценивать результаты. Системное мышление предполагает системный подход к решению проблем и принятию решений, учитывающий все соответствующие факторы и их взаимосвязь. В практике социальной работы системное мышление помогает профессионалам анализировать сложные ситуации, выявлять закономерности и разрабатывать эффективные вмешательства. Понимая основные теории, поддерживающие системное мышление, работники социальной работы могут повысить свою способность всесторонне оценивать ситуации и применять доказательную практику.

Одной из основных теоретических основ совершенствования навыков системного мышления в социальной работе является Теория систем. Теория систем утверждает, что люди существуют в более крупных системах, таких как семьи, сообщества и общества, которые влияют на их поведение и опыт. Работники социальной работы, применяющие теорию системы, признают взаимосвязь различных факторов в жизни клиента и рассматривают, как изменения в одной части системы могут повлиять на другие части. Принимая системную точку зрения, специалисты по социальной работе могут лучше понимать сложность жизни клиентов и разрабатывать комплексные вмешательства, направленные на воздействие на нескольких уровнях.

Ключевые принципы системного мышления в социальной работе
Целостная оценка: Системное мышление в социальной работе начинается с целостной оценки потребностей, сильных сторон, ресурсов и факторов окружающей среды клиентов. Собирая исчерпывающую информацию с

помощью интервью, наблюдений и оценок, социальные работники могут получить полное представление о сложностях, связанных с каждым конкретным случаем. Выявление проблем: Социальные работники используют системное мышление для выявления основных проблем или вызовов, с которыми сталкиваются отдельные люди или сообщества. Это предполагает анализ взаимосвязанных факторов, способствующих возникновению проблемы, и выявление закономерностей или тенденций, которые могут повлиять на ситуацию. Вмешательства, основанные на фактических данных: Системное мышление помогает социальным работникам выбирать мероприятия, которые опираются на научные данные и передовую практику. Оценивая эффективность различных подходов и учитывая уникальные особенности каждого случая, специалисты могут внедрять мероприятия, которые, скорее всего, приведут к положительным результатам. Непрерывная оценка: Социальные работники применяют системное мышление для постоянной оценки прогресса и воздействия своих мероприятий. Собирая данные, отслеживая результаты и корректируя стратегии по мере необходимости, специалисты-практики могут обеспечить эффективность своих усилий и их соответствие меняющимся обстоятельствам.

Преимущества системного мышления в социальной работе.

Расширенное решение проблем: системное мышление обеспечивает социальным работникам системный подход к решению проблем, который позволяет им более эффективно решать сложные проблемы.

Принятие правильных решений: рассматривая множество точек зрения и систематически анализируя информацию, социальные работники могут принимать обоснованные решения, основанные на фактах, а не на предположениях.

Повышение подотчетности: системное мышление повышает ответственность в практике социальной работы, делая упор на прозрачность, последовательность и соблюдение профессиональных стандартов. Лучшие результаты для гражданина: благодаря систематической оценке, планированию вмешательства и оценке социальные работники могут добиться лучших результатов для своих клиентов, предоставляя целевую помощь, отвечающую их конкретным потребностям.

Критическое мышление-еще одна важная теоретическая основа для улучшения навыков системного мышления в социальной работе. Критическое мышление включает в себя объективный анализ информации, логическую оценку фактов и принятие решений, основанных на доказательствах. В практике социальной работы критическое мышление позволяет профессионалам подвергать сомнению ожидания, учитывать предубеждения и рассматривать

альтернативные точки зрения при оценке потребностей клиентов или разработке планов вмешательства. Развивая навыки критического мышления, работники социальной работы могут повысить свою способность систематически анализировать сложные проблемы и предлагать инновационные решения.

Перспектива сильных сторон-это теоретическая основа, которая делает упор на выявлении и обосновании сильных сторон клиентов, а не только на дефиците или проблемах. Используя подход, основанный на сильных сторонах, работники социальной работы могут предоставить гражданам возможность использовать свои ресурсы и возможности для эффективного преодоления трудностей. Перспектива сильных сторон дополняет системное мышление, побуждая профессионалов рассматривать активы, доступные в гражданской среде и сообществах, при разработке вмешательств. Такой подход не только способствует положительным результатам для клиентов, но и повышает способность сотрудников социальной работы систематически думать о том, как поддержать людей в достижении их целей.

Таким образом, теоретические основы, обсуждаемые выше, дают ценную информацию о том, как социальные работники могут улучшить свои навыки системного мышления. Включив в свою практику теорию систем, критическое мышление и сильные стороны, профессионалы могут повысить свою способность всесторонне анализировать сложные ситуации, разрабатывать эффективные вмешательства и способствовать позитивным изменениям в жизни людей. Поскольку социальная работа продолжает развиваться в ответ на меняющиеся социальные потребности, сильное обоснование этих теоретических основ имеет решающее значение для оснащения профессионалов инструментами, необходимыми для эффективного управления сложностью и неопределенностью.

Список использованные литературы

1. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учеб. пособие Калининград. ун-т. – Калининград: 2000. Глава 1. п.1.1. Интеллектуальная сфера как цель развития.
2. Васильева Т.Н. Формирование саногенного мышления младшего школьника: Учеб. пособие. – Калининград: Калинингр. гос. ун-т. 1997.
3. Гасанова Д.И. Саногенное мышление: вопросы теории и практики. // Психолого-педагогические науки. Научный журнал. 2009.
4. Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199256044.
5. Eshquvvatov I.S., Klimova, N.J. (2023). Yosh oilalar bilan ijtimoiy ishning asosiy yo‘nalishlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(18 SPECIAL), 283-285.

6. Eshquvvatov I. O'quvchilarda sanogen fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy masalalari. – 2023.

PEDAGOGLARDA PROKRASINATSIYA SINDROMINING ONLAYN TA'LIMGA TA'SIRI: PSIXOLOGIK VA IJTIMOY XUSUSIYATLAR

O'rozboyeva Gulshanoy Ixtiyor qizi

30- son Maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi

e-mail:

gulshanoyurozboyeva@gmail.com

Zamonaviy ta'lim tizimi o'zgarib borayotgan jamiyat talablariga javob berish sababida doimiy ravishda yangilanib bormoqda. Shulardan biri – onlayn ta'limning keng tarqalishi va uning pedagoglar faoliyatiga ta'siri. Onlayn ta'limning afzalliklari bilan birga, bu yangi shaklning pedagogik faoliyatda o'ziga xos qiyinchiliklari ham mavjud. Ulardan biri – prokrastinatsiya sindromi, ya'ni ishni keyinga qoldirish odati. Bu sindrom nafaqat talabalarda, balki pedagoglarda ham uchraydi va ularning ish samaradorligini kamaytirishi mumkin. Ushbu maqolada pedagoglarning prokrastinatsiya sindromining onlayn ta'limga ta'siri, psixologik va ijtimoiy xususiyatlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Prokrastinatsiya sindromi – bu odamlarning muhim vazifalarni keyinga surish, o'zini ishga majburlashda qiyinchiliklarni sezish holatidir. Psixologik jihatdan, bu sindrom turli omillar bilan bog'liq: stress, tashvish, o'z-o'zini past baholash, va boshqalar. Pedagoglarda prokrastinatsiya sindromi psixologik holatlarning bir qismi sifatida quyidagi omillar bilan yuzaga kelishi mumkin:

- Ishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi: Onlayn ta'limda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotning cheklanishi, shuningdek, motivatsiyaning pasayishi, pedagoglarning o'z ishlariga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin.

- Stress va tashvish: Onlayn ta'limdagi texnik muammolar, virtual darslarni boshqarishning murakkabligi va talabalar bilan to'g'ri aloqani o'rnatish qiyinchiliklari pedagoglarda stressni oshirishi mumkin, bu esa prokrastinatsiyani kuchaytiradi.

- O'z-o'zini baholash: Ba'zi pedagoglar o'z imkoniyatlarini past baholashlari yoki o'z ishlariga shubha bilan qarashlari mumkin. Bu ularning ishlarini kechiktirishlariga olib kelishi mumkin.

Pedagoglarning prokrastinatsiyasi ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Onlayn ta'limning ijtimoiy jihatlari o'qituvchilarning o'z ishlariga bo'lgan qarashlarini o'zgartirishi mumkin. Boshqa pedagoglar yoki talabalar bilan bevosita muloqot qilmaslik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yo'qligi ham prokrastinatsiyaning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Pedagoglar o'z faoliyatlarini mustaqil ravishda

boshqarishga majbur bo'lganda, ijtimoiy o'zaro aloqaning yo'qligi ularni qo'llab-quvvatlash va motivatsiya olish imkoniyatidan mahrum qiladi.

Shuningdek, pedagoglar onlayn ta'limda talabalar bilan yuzma-yuz bo'lmasliklari sababli ularning ehtiyojlarini to'liq tushunish va baholashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu o'z navbatida o'qituvchining o'zini ishonchsiz his qilishi, o'z ishiga nisbatan loqaydlik va prokrastinatsiyani kuchaytirishi mumkin.

Onlayn ta'limning ommalashishi bilan, talabalar va pedagoglar o'rtasida prokrastinatsiya muammosi yanada dolzarb bo'lib bormoqda.

Bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, onlayn ta'limda o'z-o'zini motivatsiya qilish, vaqti-vaqti bilan ishlarni kechiktirishga olib keladi. Masalan, S. Steel (2007) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, prokrastinatsiyaning asosiy sabablaridan biri talabalar uchun onlayn kurslarda o'z vaqtini boshqarishning murakkabligi deb ta'kidlanadi.

Tashvish, stress va ichki motivatsiya yetishmasligi kabi omillar onlayn ta'limda prokrastinatsiyaning asosiy sabablaridan bo'lishi mumkin. S. Ozer (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, onlayn o'qish jarayonida talabalar va pedagoglar orasida motivatsiya yetishmasligi va shaxsiy mas'uliyatni olishdagi qiyinchiliklar prokrastinatsiyani keltirib chiqarishi aniqlangan.

Prokrastinatsiya sindromi o'zini doimiy ravishda ishni kechiktirish yoki boshlashdan qochish tarzida namoyon qiladi. O'qituvchilarda bu sindromning rivojlanishiga bir qator psixologik omillar sabab bo'lishi mumkin.

1. Ichki motivatsiyaning pasayishi: Yuzma-yuz ta'limda o'qituvchilar va talabalar o'rtasida shaxsiy muloqot va aloqalar o'rnatiladi. Biroq onlayn ta'limda, bu aloqalar kamroq bo'ladi. O'qituvchilar o'zlarining faoliyatlari haqida real vaqt rejimida qaytadan fikr bildiradigan talabalariga ega emaslar. Bu holat ularning ichki motivatsiyasini pasaytiradi, va o'qituvchilar darsni boshlashda yoki uni rejalashtirishda kechikishadi.

2. Stress va xavotirlar: Onlayn ta'limda yuzaga keladigan texnik muammolar, darsni tashkil qilishdagi noaniqliklar va talabalar bilan to'g'ri aloqani o'rnatishdagi qiyinchiliklar o'qituvchilarda ortiqcha stressni yuzaga keltiradi. Shu tarzda o'qituvchilar vazifalarini o'z vaqtida bajarishdan qochishga moyil bo'lishadi. O'qituvchi o'z ishini muvaffaqiyatli bajarishdan tashvishlanib, ishni kechiktiradi.

3. Mukammallikni izlash: O'qituvchilar ko'pincha o'z ishlarini mukammal bajarishga harakat qilishadi. Onlayn ta'limda bu yanada muammoli bo'lishi mumkin, chunki o'qituvchilar o'zlarining darslarining sifatini real va tezkor ravishda baholay olishmaydi. Mukammallikni izlash esa o'z-o'zini noqulay holatga solib, ishni kechiktirishga olib keladi.

Onlayn ta'limning o'ziga xos ijtimoiy xususiyatlari pedagoglarning ish faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ijtimoiy aloqalarning cheklanishi, qo'llab-quvvatlash

tizimlarining zaifligi va jamoaviy ishning yo'qligi prokrastinatsiyaning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Pedagoglarning onlayn ta'limdagi o'zaro aloqalarining pasayishi ularning ishdan oladigan psixologik qo'llab-quvvatlashini kamaytiradi. Bu ijtimoiy aloqalar va motivatsiya darajasining pasayishiga olib keladi. O'qituvchilar o'rtasida muammolarni hal qilish uchun jamoaviy muhokama va yordam olish imkoniyatining yo'qligi ham prokrastinatsiyani kuchaytiradi.

Prokrastinatsiyani yengish uchun pedagoglar bir qator psixologik, pedagogik va ijtimoiy yondashuvlarni qo'llashlari zarur. Bu yondashuvlar o'qituvchilarning ish samaradorligini oshirishga yordam beradi va prokrastinatsiyani kamaytiradi.

1. Vaqtni samarali boshqarish va rejalashtirish: O'qituvchilar o'z vaqtlarini to'g'ri boshqarish orqali prokrastinatsiyani kamaytirishlari mumkin. Darslarni samarali rejalashtirish, vazifalarni kichik qismlarga ajratish va aniq muddatlarni belgilash o'qituvchilarga o'z ishlarini samarali bajarishga yordam beradi.

2. Kichik maqsadlar va rag'batlantirish: Pedagoglar o'zlariga kichik maqsadlar qo'yishlari va bu maqsadlarga erishganda o'zlarini rag'batlantirishlari kerak. Bu usul o'qituvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularga vazifalarni kechiktirmaslikka yordam beradi.

3. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish: Pedagoglar o'rtasida onlayn muloqotlar va qo'llab-quvvatlash guruhlarini tashkil etish prokrastinatsiyani kamaytiradi. O'qituvchilar bir-birlari bilan tajriba almashishlari, yordam so'rashlari va birgalikda ishlashlari mumkin.

4. Ruhiy va psixologik qo'llab-quvvatlash: Prokrastinatsiyani yengish uchun pedagoglar psixologik yordamlarga murojaat qilishlari mumkin. Stressni kamaytirish, o'z-o'zini baholashni oshirish va psixologik barqarorlikni ta'minlash o'qituvchilarga motivatsiyasini saqlashga yordam beradi.

Pedagoglarning prokrastinatsiya sindromi onlayn ta'lim jarayonida o'qituvchilarning ish faoliyatining samaradorligini kamaytirishi mumkin. Prokrastinatsiya psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lib, uning oldini olish uchun pedagoglar vaqtni boshqarish, kichik maqsadlar qo'yish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish va psixologik yordam olish orqali samarali ish faoliyatini davom ettirishlari mumkin. O'qituvchilarning professional o'sishi va onlayn ta'limda muvaffaqiyatli ishlashlari uchun bu yondashuvlar muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allen D. Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life. New York : Viking Books, 2003. 165 p.
2. Burka J.B., Yuen L.M. Procrastination: Why you do it, what to do about it. –Reading, MA: Addison-Wesley, 1983.

3. Dorodeiko AV. Kechiktirish darajasi va professional o'zini o'zi belgilash muvaffaqiyati o'rtasidagi bog'liqlik. In: Dudko E.U.Ermolkina ML, Mitsenko IA, Panferova EY, Parnyugina AK, Sofln AB, kompilyatorlar. L. S. Makarenko tavalludining 125 yilligiga bag'ishlangan talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyasi; 2013 yil 22 mart; Sankt-Peterburg, Rossiya Internet] 2013 yil [2020 yil 22 noyabrda keltirilgan]. Mavjud: <http://sno.nekrasovspb.ru/publ.php?event=3&id=210>.

4. Pozdnyak SV. Akademik kechikish fenomeni: muammolar va istiqbollar. Minsk: Asar; 2017. 85 s

5. Steel P. The nature of procrastination: A Metaanalytic and Theoretical Review of Quintessential self – regulatory failure // Psychol. Bul. – 2007.

6. Varvaricheva YaI. Kechiktirish hodisasi: tadqiqot muammolari va istiqbollari. Psixologiyaga oid savollar. 2013: 121–131.

MAMLAKATIMIZDA YOSHLARGA BO‘LGAN DAVLAT E‘TIBORI

Jaylavov Sanjar

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

tarix yo‘nalishi I-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlar siyosatining dolzarbligi, yutuqlari va kelajakdagi istiqbollarini o‘rganishga qaratilgan. Yoshlarning innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash, ularning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish hamda milliy qadriyatlar asosida tarbiyalanishi ushbu siyosatning muhim tamoyillaridandir.

Kalit so‘zlar: Yoshlar siyosati, O‘zbekiston, ta’lim, ish bilan ta’minlash, tadbirkorlik, ijtimoiy faollik, innovatsiyalar, yoshlar tashkilotlari, qonunchilik bazasi.

Kirish O‘zbekiston Respublikasi yoshlar siyosatiga alohida e‘tibor qaratib kelmoqda, chunki yoshlar – mamlakatimiz kelajagining asosiy kafolatidir. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va dasturlar yoshlarning ilmiy, ma’naviy, jismoniy va kasbiy rivojlanishini ta’minlashga, shuningdek, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan. Mamlakatimizda yoshlarga oid qonun hujjatlari, jumladan, “Yoshlar to‘g‘risida”gi qonun, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi qarorlar va turli davlat dasturlari yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularga ta’lim, ish bilan ta’minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, madaniy va sport faoliyatini rag‘batlantirish kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi. Shuningdek, “Yoshlar ittifoqi”, “Kelajak ovozi” kabi tashkilotlar yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishini ta’minlaydi.

Asosiy qisim O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar o‘z natijalarini bera boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev bu masalaga alohida to‘xtalib, “Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar

halqimiz tomonidan qo‘llab quvvatlanmoqda. Bu o‘zgarishlarning dastlabki natijalari aholimiz hayoti va kundalik turmushida o‘zining yaqqol ifodasini topmoqda. El-yurtimizning ijtimoiy faolligi, ertangi kunga ishonchi o‘sib bormoqda”[1], degan edi.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining 32 foizini yoki 10 millionini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlarimiz tashkil etadi[2].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev yoshlar masalalari haqida gapirib, “ Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og‘ishmasdan, qat’iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko‘taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”[3].

Prezident Shavkat Mirziyoyev bevosita tashabbusi va rahbarligida 2017 yil 7 fevralda PF-4947-sonli qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha harakatlar strategiyasi”[4] ham yoshlar hayotida ham taraqqiyotning yangi davrini boshlab berdi.

Yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini tubdan isloh etish maqsadida hamda bu borada keng jamoatchilik, avvalo, yoshlar vakillarining taklif va mulohazalarini e‘tiborga olgan holda: O‘zbekiston “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining 2017 yil 30 iyun kuni bo‘lib o‘tgan IV qurultoyi qaroriga muvofiq, O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgan kun – 30 iyun sanasi mamlakatimizda “**Yoshlar kuni**”, deb e‘lon qilindi. Shu bilan birga yosh avlodni har tomonlama sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash borasidagi ishlarimizni yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonun yangi tahrirda qabul qilindi.

2017 yil 5 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida»gi PF-5106 sonli farmoni qabul qilindi[5].

2016 yilda 10 millionga yaqin bolalar tibbiy ko‘rikdan o‘tib sog‘lomlashtirildi. Jumladan respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida eshitish bo‘yicha nuqsoni bo‘lgan 350 dan ortiq bolada koxlear implantatsiya operatsiyalari amalga oshirildi. Buning uchun 21 milliard so‘m sarflandi. Lekin biz uchun qancha mablag‘ ketgani emas, balki yuzlab bolalarimizning salomatligi tiklangani muhimdir[6]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda yoshlar masalasida amalga oshirilgan ishlar haqida gapirib, “Joriy yilda olib borgan islohotlarimizning eng muhim natijalaridan biri - bu, shubhasiz,

mamlakatimizda bolalar mehnati va majburiy mehnatga butunlay chek qo'yilgani bo'ldi.

Bunday ijobiy o'zgarishlar Xalqaro mehnat tashkiloti va boshqa tuzilmalar tomonidan e'tirof etilgani e'tiborga loyiq, albatta"[7], degan so'zlari ham yurtimizda yoshlarga va ularning ijtimoiy himoyasiga nechog'lik ahamiyat berilayotganligini bildiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev bandlik to'g'risida gapirib, "O'z-o'zidan ayonki, biz aholi bandligini ta'minlashni o'z oldimizga ustuvor maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bu masalaga nafaqat son, balki sifat jihatidan ham alohida ahamiyat berishimiz zarur", degan edi[8].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi PF-5106-son Farmonini bajarish yuzasidan, shuningdek, mamlakat ijtimoiy hayotida faol ishtirok etib, alohida namuna ko'rsatayotgan yosh oilalarga uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari berish yo'li bilan ularning uy-joy va maishiy sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 sentabrda 753-sonli «Mamlakat ijtimoiy hayotida faol ishtirok etayotgan yosh oilalarni uy-joy bilan ta'minlash bilan ta'minlashda qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori imzolandi.

Har bir yil o'zining mukammal darajada ishlab chiqilgan Dasturiga ega bo'lib, ularda davlat g'amxo'rliqi o'z ifodasini topgan. Birgina 2017 yilda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilgan eng muhim maqtovg'a arzigulik ishlardan biri shuki, xalqimizni eng arzon va barcha shart-sharoitlarga ega uy-joy bilan ta'minlashning yangi mexanizmi ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilganidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev, bu haqda gapirib, "Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, biz keyingi 25 yil davomida birinchi marta aholi uchun arzon, barcha qulayliklarga ega bo'lgan ko'pqavatli uy-joylar qurishni boshladik. 2017 yilning o'zida 800 ming kvadrat metr dan ziyod ana shunday o'y-joylar foydalanishga topshirildi", degan edi[9]

Xususan o'tgan besh yilda Surxondaryo viloyatida esa namunaviy loyihalar asosida 178 ta massivda 5 ming 800 ga yaqin o'y-joy barpo etilganini ta'kidlash o'rinlidir[10]. Prezidentimizning 2023 yil 11 sentyabrdagi Farmoni[11] bilan tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasida 5 ta ustuvor yo'nalish doirasida jami 100 ta maqsadga erishish ko'zda tutilgan. Xususan, har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlar yaratishga qaratilgan birinchi ustuvor yo'nalish tarkibiga 44 ta maqsad kiradi. Bunda ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, yoshlar siyosati, ma'naviyat masalalariga taalluqli 156 ta amaliy chora-tadbir va 70 ta vazifa qamrab olingan. Har bir mamlakat oldida turgan muhim vazifalardan biri yoshlarga oid siyosatning milliy modelini ishlab chiqishdir. Ma'lumki, yoshlar

jamiyatning eng faol qatlami hisoblanib, ular ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarga sabab bo'ladigan, bunyodkorlik g'oyalarini hayotga tatbiq etuvchi asosiy omil va salohiyatli kuch hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Ma'lumki har qanday islohot, xususan, millionlab yoshlarning hayoti va kelajagiga bevosita daxldor bo'lgan o'zgarishlar har tomonlama chuqur o'ylab ish tutishni, yetti o'lchab, bir kesishnitalab etadi". Yuqoridagi so'zlardan kelib chiqib shuni alohida qayd etish lozimki, bunday ezgu ishlarning zamirida avvalo yoshlar va uning baxtli hayotini ta'minlash maqsadi mujassamdir.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda yoshlarga qaratilgan siyosat izchil ravishda amalga oshirilmoqda. Biroq, bu sohada yanada samarali ishlarni amalga oshirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va yoshlarning barcha sohalarda faol ishtirokini ta'minlash orqali milliy taraqqiyotimizga katta hissa qo'shish mumkin. Yoshlar - bu bizning kelajagimiz, ularga qaratilgan siyosat esa mamlakatimiz rivojining asosiy kafolatidir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasidan. Surxon tongi. 2017 yil 27 dekabr.
2. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O'zbekiston, 2016. - B. 13.
3. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O'zbekiston, 2016. - B. 14.
4. Xalq so'zi. 2017. 9 fevral
5. Xalq so'zi. 2017. 6 iyul.
6. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent: O'zbekiston, 2016. - B. 13.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasidan. Surxon tongi. 2017 yil 27 dekabr
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasidan. Surxon tongi. 2017 yil 27 dekabr.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy majlisga murojaatnomasidan. Surxon tongi. 2017 yil 27 dekabr.
10. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O'zbekiston, 2017. - B. 282.
11. Yangi O'zbekiston 2023 yil 21 oktabr.
12. Postda. 2018 yil 1 yanvar.

MUZEYLAR: RUHIY TIKLANISH MASKANI VA PSIXOLOGIK FAROVONLIK MANBAI.

Abdullayeva Risolat Eshonqul qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Amaliy psixologiya yoʻnalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada muzeylarning nafaqat madaniy merosni saqlash va namoyish etish, balki ruhiy tiklanish maskani sifatida ham ahamiyati taʼkidlanadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, muzeylarga tashrif buyurish insonning ruhiy farovonligini oshiradi, stressni kamaytiradi, oʻz-oʻzini hurmat qilishni oshiradi, ijtimoiy izolyatsiyani kamaytiradi va aqliy charchoqni kamaytiradi. Shuningdek, maqolada zamonaviy muzey dizayni tamoyillari, tashrif buyuruvchilarning qulayligi, qiziqishi va faol ishtirokini taʼminlashga qaratilgan yondashuvlar muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: Muzeylar, psixologiya, ruhiy tiklanish, madaniy meros, jamiyat, tarix.

Abstract. The article emphasizes the importance of museums not only as a place for preserving and displaying cultural heritage, but also as a place for spiritual recovery. Research shows that visiting museums increases a person's spiritual well-being, reduces stress, increases self-esteem, reduces social isolation, and reduces mental fatigue. The article also discusses the principles of modern museum design, approaches aimed at ensuring the comfort, interest, and active participation of visitors.

Keywords: Museums, psychology, spiritual recovery, cultural heritage, society, history.

Абстрактный. В статье подчеркивается значение музеев не только для сохранения и демонстрации культурного наследия, но и как места духовного восстановления. Исследования показывают, что посещение музеев улучшает психическое благополучие, снижает стресс, повышает самооценку, снижает социальную изоляцию и снижает умственную усталость. Также в статье рассматриваются принципы современного музейного дизайна, подходы, направленные на обеспечение комфорта, интереса и активного участия посетителей.

Ключевые слова: Музеи, психология, духовное возрождение, культурное наследие, общество, история.

Kirish

Muzeylarning insoniyat tarixi va jamiyat rivojlanishidagi oʻrni muhim ahamiyatga ega. XIX asrning ikkinchi yarmida paydo boʻlgan "muzeyshunoslik" atamasi dastlab muzeylarga oid barcha ilmiy tadqiqotlarga nisbatan qoʻllanilgan boʻlsa, XX asrning oʻrtalaridan boshlab muzeylarning tavsifi va ularning jamiyatga

ta'siri bilan bog'liq tushunchalarni o'z ichiga oldi. Muzeylarning vujudga kelishini tarixiy va etnografik materiallar ta'kidlaganidek, insoniyat taraqqiyotining ilk bosqichlaridayoq, balki ibtidoiy jamiyatdayoq mavjud bo'lgan ijtimoiy muzey ehtiyoji bilan bog'lash lozim.

Insoniyat tarixi davomida muzeylar shaxsiy o'sish, ta'lim, madaniy merosni asrash va stressni kamaytirish kabi turli xil ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qilgan. Axborot va texnologiyalar asrida muzeylar faqat bilim olish joyi emas, balki insonlarning ruhiy holatini yaxshilovchi, estetik zavq beruvchi makon sifatida ham shakllanmoqda. Kotler va Kotlarning "Muzeylar hamma uchun hamma narsa bo'lishi mumkinmi?" maqolasida muzeylarning vizual, hissiy, estetik, ijtimoiy va ta'limiy jihatdan inson hayotiga ta'siri muhokama qilingan.

Zamonaviy jamiyatda stress va ruhiy zo'riqish darajasining oshishi insonlar salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ruhiy tiklanish va psixologik farovonlikni ta'minlovchi makonlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Muzeylar ana shunday makonlardan biri sifatida inson psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muzeylarga tiklovchi muhit yaratish qobiliyatiga ega. Muzeylarga tashrif buyurish insonlarning stressini kamaytirishi, qon bosimini pasaytirishi va farovonlik hissini oshirishi mumkin. Muzey muhiti odamni kundalik tashvishlardan uzoqlashtiradi va dam olishga imkon beradi. San'at asarlari, tarixiy eksponatlar va boshqa ko'rgazmalar insonning diqqatini chalg'itadi va uning ruhiy zo'riqishini kamaytiradi. Shuningdek, muzeylar tashrif buyuruvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirish va bezovtalikni pasaytirishda ham ijobiy rol o'ynaydi. Tashrif buyuruvchilar uchun estetik zavq yaratishda dizayn, atmosfera va eksponatlarning joylashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Packer va Bond "Muzeylar tiklovchi muhitlar sifatida" nomli tadqiqotida muzeylarning ijtimoiy va psixologik foydalarini o'rganib, ularning dam olish va ta'lim olishda qanday rol o'ynashini tahlil qilganlar. Aeschbach va boshqalarning "Tashrif davomiyligining muzeylarning tiklovchilikka ta'siri" maqolasi esa muzey tashrifi davomiyligi va tashrif buyuruvchilarning qabul qilishi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Ularning tadqiqotiga ko'ra, uzoq davom etgan tashriflar ba'zan tashrif buyuruvchilar tomonidan charchoqli deb baholanadi, bu esa muzeylarda dam olish zonalarini tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muzeylar inson hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali nafaqat madaniy, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuni aytish joizki, axborot va texnologiyalar asri insoniyatga bir qancha yangilik hamda qulaylik olib kelishi bilan birgalikda, stress darajasining oshishiga ham olib keldi. Shuning uchun ham inson jamiyatida muzeylar faqatgina bilim hamda

tajriba olish makonidan, insonlar ruhiyatini yaxshilovchi, estetik zavq beruvchi maskanga aylanib bormoqda.

Ko‘pincha muzeyga tashrif buyuruvchilar, odamni kunlik tashvishlaridan uzoqlashishiga imkon beradi, ya’ni bu muhitda biroz vaqt o‘tkazishga imkon berishi kerak. Muzeylarda tashrif buyuruvchilarga estetik zavq berishning eng muhim omili dizayn hamda atmosfera, maftunkorlik, tashrif buyuruvchini tabiatan qiziqarli topadigan va aqliy kuch talab qilmaydigan e’tiborni ishlatishga imkon beradigan muhitning sifatlarini o‘z ichiga oladigan dizayn hamda atmosfera yaratishdir. Bu kabi omillar tashrif buyuruvchining yo‘naltirilgan e’tiborini dam olishiga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, muzeylar nafaqat madaniy merosni saqlash va namoyish etish, balki inson psixologiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan ruhiy tiklanish maskani hamdir. Muzeylarga tashrif buyurish insonning ruhiy farovonligini oshiradi, stressni kamaytiradi, o‘z-o‘zini hurmat qilishni oshiradi, ijtimoiy izolyatsiyani va aqliy charchoqni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-dekabrda “Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4068-son Qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-sentyabrdagi “Arxeologik tadqiqotlarni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 792-son Qarori.

3. Kuryazova D. O‘zbekistondagi arxeologik obyektlar va ularni muzeylashtirish yo‘li bilan saqlab qolish masalalari. O‘tmishga nazar. 2-qism/ Maxsus son. 2020. – B.292-298.

4. Mukhamedova M.S. The role of museuming the historical cities and ethnographic neighborhoods of Uzbekistan in cultural tourism. International journal of pedagogics (ISSN – 2771-2281). Volume 02. Issue 09. – P. 47-52.

GLOBALASHUV SHAROITIDA TUMANLARNING MAMLAKAT HUDUDIY TIZIMIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Pardayev Lochinbek Farxod o‘g‘li,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Iqtisodiyot kafedrasida katta o‘qituvchisi,
lochinbek_pardayev@tues.uz, +998 99 376 12 42

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatlarning rivojlanishida mintaq hududlarning o‘rni hamda O‘zbekiston hududlarning ma’muriy-hududiy tuzilishi hu bilan birga bu ma’muriy birlarni vujudga kelishida olimlar tomonidan tavsiya qilingan normativ hujjatlar haqida gap boradi.

Kalit so'zlar. Ma'muriy-hududiy tuzilish, tumanlar, qishloq, shaharsozlik kodeksi, aholi.

Аннотация. В этой статье рассказывается о роли регионов в развитии стран, а также об административно-территориальном устройстве регионов Узбекистана, а также о нормативных документах, рекомендованных учеными для формирования этих административных единиц.

Ключевые слова. Административно-территориальное устройство, районы, село, Градостроительный кодекс, население.

Annotation. This article will talk about the role of regions in the development of their countries, as well as the administrative-territorial structure of the regions of Uzbekistan, along with the normative acts recommended by scientists in the formation of these administrative ones.

Keywords. Administrative-territorial structure, districts, village, urban planning code, population.

O'zbekistonda oxirgi besh yil ichida amalga oshirilgan islohotlarning eng asosiy yo'nalishi hududlarni kompleks rivojlantirish va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ushbu ustuvor yo'nalish yaqin kelajakda ham o'zining dolzarbligi va ahamiyatini saqlab qoladi. Buning uchun barcha asoslar mavjud.

Mamlakatimizda rasmiy qabul qilingan qonuniy me'yoriy hujjatlar, Prezident Farmonlari va Qarorlari, hukumat tomonidan tasdiqlangan rivojlanish strategiyalari, konsepsiyalari, davlat dasturlari va yo'l xaritalarining asosiy qismi ko'p hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bilan bevosita bog'liq[1].

Mintaqaviy tizim to'g'risida, mutassadi olimlar va soha mutaxassislarining turli qarashlarini umumlashtirgan holda, tahlil natijalariga ko'ra, biz O'zbekistonda hududlarni quyidagicha tartibda shakllantirishni taklif qilamiz (**1- rasm**).

Amaliyotda O'zbekistonda davlatning mintaqaviy siyosati ma'muriy-huquqiy bo'linishi orqali amalga oshiriladi. Bular Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shaharlar va tumanlardir. Ma'muriy-huquqiy bo'linish deyarli barcha xorijiy davlatlar amaliyotida qo'llaniladi.

Ushbu tizim to'g'risida gapirilganda, ularning qaysi biri ustuvor va ahamiyatli degan savol tug'iladi. Bu yo'nalishda ham olimlar o'rtasida turli qarashlar mavjud. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda mintaqalarni boshqarishda markaziy va asosiy ob'ekt sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri qaralgan. Oxirgi yillarda (2017-2021 yillar) islohotlarni amalga oshirishda asosiy hududlar sifatida tumanlarning o'рни va ahamiyati keskin oshdi.

Buning sababi shuki, islohotlarni amalga oshirishda asosiy maqsad inson farovonligini ta'minlashdan iborat bo'lib, u iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni bevosita tumanlarda amalga oshirish bilan bog'liq.

Bevosita aholi yashayotgan tumanlar va shaharlarga e'tiborning kuchayganligi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev taklif etganlaridek, barcha boshqaruv tizimi (markaziy va mahalliy)ning joylarda faoliyat olib borishi zarurligi, islohotlarning asosiy natijasi hududlarda shakllanishi bilan izohlash mumkin.

1-rasm. O'zbekistonda mintaqaviy tizimning shakllanishi[2]

O'zbekistonda hududlarni shaharlar va qishloqlarga bo'linishi asosiy prinsiplari va kriteriyalari O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi va "Shaharsozlik kodeksi" kabi qonun hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Jumladan, "Shaharsozlik kodeksi"ga muvofiq, (2011 yil 25 mart) aholi soniga qarab qishloq aholi punktlari quyidagicha guruhlanadi:

- yiriklari – aholi soni 5 mingdan ortiq;
- kattalari – aholi soni 3 mingdan 5 mingtagacha;
- kichiklari – aholi soni 1 mingdan kamroq.

Amerika Qo'shma Shtatlarida qishloq joylari bu 2500 dan ortiq yashovchisi bo'lgan hudud deb belgilangan. Rossiyada qishloq aholi punktlari 5 ta guruhga

bo'lingan: 50 kishigacha, 51-100 kishigacha, 101-500 kishigacha, 501-1000 kishigacha, 1000 kishidan ortiq[3].

Olimlar va mutaxassislar orasidagi asosiy tortishuv yoki turli qarashlar qishloq joylarining tarkibi bilan bog'liq. Bir guruh olimlar qishloq joylarini, o'z nomiga ko'ra, faqat qishloq yashash punktlari umumlashgan hududdan iborat bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surishadi. Ikkinchi guruhlar olimlar esa hududiy ma'muriy bo'linish asosida shakllantirilgan qishloq tumani (rayon) ma'lum hududda joylashgan qishloq va kichik shaharlar, shahar posyolkalarini o'zagi jamladan ma'lum maydondan iborat deb hisoblashadi. Biz ham, ushbu guruhga qo'shilgan holda, qishloq tumaniga (ma'muriy hududiy bo'linish) quyidagicha ta'rif berdik.

Qishloq tumani ma'lum ma'muriy hududiy birlikda faoliyat ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizim bo'lib, o'zining rasmiy boshqaruv va moliyalashtirish mexanizmiga egadir. Muallif fikriga ko'ra, qishloq tumanini uni bevosita bog'lab turuvchi kichik shaharlar (ko'pgina tumanlarda uning markazi) va shahar posyolkalarisiz tasavvur qilish qiyin. Turli tushunmovchiliklarning oldini olish uchun O'zbekistonda qishloq tumani tushunchasiga aniqlik kiritish va mavjud qonuniy me'yoriy hujjatlarni o'zgartirish lozim ("Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonun va shaharsozlik kodeksi).

Qishloq joylarini o'zida aks ettiradigan ma'muriy tuman bir qator maqsad va vazifalariga ega bo'lgan tizimli jamiyat sifatida o'zining salohiyati jihatidan iqtisodiyotning boshqa sohalaridan ajralib turadi va uning amalga oshiradigan funksiyalarini baholash juda muhimdir.

Tumanlar mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili bo'libgina qolmay, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, aholini yashash darajasi va sifatini belgilashda katta ahamiyat kasb etadi[4].

Tumanlari barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish asosiy iqtisodiyot tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligini o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olishni toqazo qiladi.

Ular quyidagilardan iborat:

- qishloq xo'jaligida mehnat qilishning faslga bog'liqligi, ya'ni tabiiy iqlim ta'sirida bo'lishi;
- ishlab chiqarish bevosita suv va er resurslari orqali amalga oshiriladi;
- nisbatan innovatsiya va yangi texnologiyalarni qo'llashning ma'lum darajada cheklanganligi mehnat unumdorligini ob'ektiv pastligiga olib keladi;
- qishloq xo'jaligi tadbirkorlik uchun muhim xom-ashyo bazasi, uni ishlab chiqarish ijtimoiy va bozor infratuzilmalari bilan ta'minlashga qaratilganligi;
- qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning yangi shakllanayotgan kooperatsiya va hamkorlik, klasterlar tizimini birlamchi bosqichi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Yaqin kelajakda eski qishloq xo‘jaligiga asoslangan tumanlarni rivojlantirish modeli o‘rniga yangi innovatsion modelni shakllantirish uchun qulay sharoitlar vujudga keladi.

O‘zbekiston sharoitida qishloq tumanlarini barqaror rivojlantirishda bandlikni ta‘minlash, ishsizlikni va kambag‘al oilalarni kamaytirish, mahalliy salohiyatning o‘ziga xos xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda, tadbirkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ma‘lumki, tadbirkorlikning yangilikka intiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy sub‘ekti va o‘yinchisi ekanligi ilmiy nazariyalarda asoslab berilgan. Uning kuchli tomonlari ish boshlash uchun katta bo‘lmagan boshlang‘ich kapitalning kerakligi, yuqori samaradorlikka erishishi, iqtisodiyot kon‘yukturasini tez o‘zgaruvchanligiga o‘z vaqtida moslashuvi va xususiy mulkka asoslangan mustahkam faoliyatni olib borishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, PF- 4947. Toshkent.2017. 7 fevral., O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida ma‘muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent. 2017. 8 sentyabr

2. Ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states>

4. “Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Toshkent. 2016. 22 dekabr., “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. Toshkent. 2019. 14 aprel., “Aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”ga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Toshkent. 2020. 30 iyun

MILLIY QADRIYATLAR –MA’NAVIYAT KO‘ZGUSI

Amonova Marjona Bahodir qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: X.Xudayberdiyeva TISU professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada barkamol avlod tarbiyasida doimo o‘zining ijobiy samarasini berib kelayotgan, ota bobolarimiz tomonidan asrlar davomida muntazam qo‘llanilib kelinayotgan milliy urf-odatlarimiz, an‘ana-yu qadriyatlarimizning o‘rni nechog‘liq ahamiyatli ekanligi hamda milliy urf-odatlar millat va elatning tarixi, an‘analari,

xalq og‘zaki ijodi, san‘at va adabiyoti, turmush tarzi va boshqa bir qator ma‘lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qadriyat, an‘ana, urf-odat, odob, axloq, mintalitet, millat, elat, san‘at mehmondo‘stlik, hamjihatlik, milliy g‘urur.

Абстрактный. В данной статье рассматривается роль наших национальных обычаев, традиций и ценностей, которые всегда оказывали положительное влияние на воспитание зрелого поколения и которые регулярно использовались нашими предками на протяжении веков, а также то, насколько важны национальные обычаи для воспитания зрелого поколения. нации и освещаются история, традиции, фольклор, искусство и литература народа, образ жизни и ряд другой информации.

Ключевые слова: ценности, традиции, обычаи, нравы, мораль, менталитет, нация, народ, искусство, гостеприимство, солидарность, национальная гордость.

Abstract. In this article, the role of our national customs, traditions and values, which have always had a positive effect in the upbringing of a mature generation, and which have been regularly used by our ancestors for centuries, and how national customs are important for the nation and The history, traditions, folklore, art and literature of the people, lifestyle and a number of other information are covered.

Key words: value, tradition, custom, manners, morality, mentality, nation, people, art, hospitality, solidarity, national pride.

Bugun Yangi O‘zbekistonning istiqboli va istiqloli haqida qayg‘uradigan, o‘zining va o‘z xalqining, vatanining qadr-qimmatini, or-nomusini anglab, uni himoya qiladigan, yuksak g‘oyalar, yangi fikriy kashfiyotlar, niyatlar og‘ushida mehnat qilib, bor imkoniyatini yurt taraqqiyotiga, eliga baxshida etadigan barkamol avlodni tarbiyalashdan iboratdir. Shuni inobatga olgan holda “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonun”ning 5-moddasida: “yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash; yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalaridan himoya qilish”[1], – zarurligi belgilab qo‘yilgan. Shuning uchun kuchli milliy davlat jamiyat ma‘naviy taraqqiyotining kafolati sifatida qaralgan. Bugungi kundagi turli zararli ta’sirlardan saqlanish, har qanday sharoitda ham xalqimizga azaldan xos bo‘lgan milliy qiyofa, betakror fazilatlar egasi bo‘lib qolishimizda qadimiy an‘ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylab, ularga amal qilib yashash o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Yer yuzidagi har bir millat faqat uning o‘ziga xos bo‘lgan an‘ana va qadriyatlari bilan alohida ajralib turadi, tabiiyki, har qaysi xalqning bebaho boyligi bo‘lgan bunday qadriyat va an‘analar bir- ikki kunda paydo bo‘lib qolmagan. Insoniyatning necha ming

yillik tarixiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, biror –bir narsaning an'anaga, ayniqsa, qadriyatga aylanishi uzoq davrni talab qiladi.

Qadriyatlar tushunchasi nihoyatda xilma-xil ma'noda turli xil sohalarda qo'llaniladi. Qadriyatlar jamiyat ijtimoiy- iqtisodiy, madaniy-ma'naviy taraqqiyotining mahsulidir. Shuning uchun ham qadriyatlarda zamonning ruhi, imkoniyatlari, o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu-umidlari, istaklari va ehtiyojlari o'z ifodasini topadi. Zamonlar o'tishi bilan qadriyatlarning mazmuni va ma'nosi o'zgarib boradi. Xuddi shuning uchun ham qadriyatlarning tarbiyaviy ahamiyatiga baho berganda tarixiy shart-sharoitlarni doimo nazarda tutmoq zarur.

Insonning qadr-qimmati, sha'ni, or-nomusi, milliy g'ururi – milliy qadriyatlar bilan bevosita bog'liq. Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Shu milliy o'ziga xoslikni, millat madaniyatida, adabiyotida, san'atida, tilida, dinida, tarixiy xotirasida, yashash ishlash va fikrlash tarzida, urf-odatlarida, rasm-rusumlarida, bayram va sayillarida o'z ifodasini topadi.

Boshqacha aytganda milliy qadriyatlar millatning o'tmishi va buguni bilan bog'liq. O'zbek milliy qadriyatlari mazmunida insonparvarlik g'oyalari o'zaro munosabatlarida, kundalik turmush tarzida o'zaro hamkorlik va hamdardlik, vafodorlik hamda bir biriga suyanish, yaxshi qo'shnichilik, bolajonlik va ota –onaga hurmat, mehr-oqibat, sadoqat har tomonlama e'zozlanib kelinadi.

Milliy qadriyatlarni tiklash, ularga hozirgi zamonga mos yangi mazmun ato etish demakdir. Shuning uchun ham, O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishishi bilan mamlakatimizga hozirgi zamon sivilizatsiyasi talablariga javob beruvchi umuminsoniy demokratik qadriyatlar xalqimiz turmush tarziga kirib kela boshladi. Inson haq-huquqlariga rioya qilish, tadbirkorlik erkinligi, matbuot erkinligi, shular jumlasidandir. Milliy urf-odatlar bizning xalqimizda o'ziga xos o'zbekona tarixiy xususiyatlarga ega bo'lib, an'anaviy va zamonaviy ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Milliy urf-odatlar alohida olingan shaxs va millat doirasida shakllanib boradi. Masalan, o'zbeklarda kichiklarning kattalarga salom berishi, erta turib uy, hovlini supurib-sidirib mehmonlarga alohida izzat-ikrom ko'rsatish, bayram arafasida betob va qiynalغانlar, yordamga muhtojlar, qariyalar holidan xabar olish shular jumlasidandir. Mustabid tuzum davrida ko'plab urf-odatlarimiz eskilik sarqiti deb poymol qilindi, bu esa yoshlar ta'lim-tarbiyasiga milliy o'zlikni asrab-avaylashga va shu orqali o'zbek millatining ma'naviy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari millatimizga xos bo'lgan qudachilik urf-odatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, sho'rolar davrida „Beshik to'yi eskilik sarqiti deb tahqirlangan edi. Vaholanki, beshik va u bilan bog'liq qadriyatlar milliy madaniyatimizning tarkibiy qismi bo'lib kelgan. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qadriyat tog'risida shunday ta'rif keltiradi „Bizni umumiy tarix, madaniy va ma'naviy qadriyatlar,

an'analar va urf-odatlar birlashtirib turadi". Bu so'zlar bejizga aytilmagan. Milliy urf-odatlar va an'analar har bir millatda o'ziga xos tizimni tashkil etadi, xalq tomonidan turmush tarzining zaruriy sharti deb qabul qilinadi. Milliy urf-odatlarga befarqlik kishini, millatni o'zligidan uzoqlashtiradi. Milliy urf-odatlarda vatanga, millatga bo'lgan hurmat-e'tibor va sadoqat mujassam bo'ladi. Mamlakatimizda istiqbol tufayli 130 dan ortiq millat va elat vakillari urf-odat va an'analarini asrab –avaylash, takomillashtirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bu hol millatlararo munosabatlarning rivoji, o'zaro totuvlik rishtalarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Xalqimiz juda qadim paytlardan boshlab ko'chmanchilikdan o'troq hayot kechirishga o'tgan, shunday hayot tarziga o'rgangan. Odamlar o'zi o'rnashib qolgan yerni, uning atrofidagi suv yordamida olinadigan hosil insonlarning rizqi, tirikchiligining muhim manbai hisoblangan. Bunday o'troq hayot tarzi odamlarni jamoa bo'lib yashashga, mehnat qilishi mehnat mahsullarini o'zaro ayirboshlash orqali savdo munosabatlari kirishishiga olib kelgan. Shu tariqa qishloq xo'jaligi hamda shahar madaniyati yuksala borgan. Yurtimizda bunyod etilgan Samarqand, Qarshi, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Andijon, Marg'ilon, Termiz va Qo'qon singari o'nlab shaharlarning Yoshi ming yillar bilan o'lchanishi ham bejiz emas. Demochimanki, xalqimiz o'zi tug'ilib o'sgan yer-zaminga qattiq bog'langan, uni e'zozlashni bolaligidan o'rganib, his qilib o'sadigan millat sanaladi. Demak, xalqimizning o'z yurtiga cheksiz sadoqati, ehtiromi bilan bog'liq milliy an'ana va qadriyatlari uning boy tarixi bilan izohlanadi. Xuddi shuningdek, xalqimizning kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatish, mehmondo'stlik, yordamga muhtojlarga shafqatli bo'lish, hayo, ibo va mehr-oqibat, ahli ayolini-oilasini asrash, maishiy turmushda poklikni yuksak qadrlash singari an'ana va qadriyatlari ham hayotning uzoq sinovlaridan o'tgan o'lmas ma'naviy merosimiz sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonuni. – Toshkent: Adolat, 2016. – B.4.
2. Mirziyoyev Sh.M Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan quramiz. T.: "O'zbekiston". 2017. 488 b.
3. Nazarov Q.N. Qadriyatlar falsafasi.-T.: UFMJ. 2004.
4. Xudayberdiyeva X.K. O'zbek xalqi ma'naviy-axloqiy merosida vatanparvarlik g'oyalarining rivojlanish tendensiyalari // "Маънавиятшунос-ликнинг долзарб муаммолари" мавзусидаги Республика илмий анжумани материаллари. – Гулистон, 2022. – Б.246-249.
5. Xudayberdiyeva X.K. Vatanparvarlikni ma'naviy-axloqiy madaniyat bilan dialektik va deterministik aloqadorligi // "Буюк ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият" мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Самарқанд, 2022. – Б.312-314.

TARBIYA VA ODOB-AXLOQ- JAMIYAT POYDEVORI

Ashuraliyeva Latofat Farhod qizi.

Termez iqtisodiyot va serves unversiteti
Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili)

Anotatsiya

Ushbu maqolada tarbiya va odob-axloq tushunchalarining jamiyatdagi o'rni, shaxs kamolotidagi ro'li, ularning tarixiy, diniy va zamonaviy talqinlarda keng yoritilgan. Shuningdek, maqolada milliy va umumsoniy qadriyatlar uyg'unligi haqida fikrlar bildirilgan. Yosh avlod tarbiyasida axloqiy qadriyatlarning tutgan o'rni haqida fikrlar yuritilgan. Tarbiya jarayonida ota-ona, pedagog va jamiyatning hamkorligi muhim omil sifatida keltirib o'tilgan.

Kalit so'z: tarbiya, odob, axloqiy qadriyatlar, shaxs kamoloti, oila, jamiyat, ta'lim axloqiy tarbiya, insonparvarlik, madaniyat.

Abstract.

This article highlights the significance of upbringing and moral-ethical values in society and their role in the development of an individual. It also explores these concepts from historical, religious, and modern perspectives. Additionally, the article presents ideas about the harmony between national and universal values. The importance of moral values in the upbringing of the younger generation is discussed. The collaboration of parents, educators, and society is emphasized as a crucial factor in the educational process.

Keywords: Upbringing, manners, moral values, personal development, family, society, education, moral education, humanism, culture.

Kirish

Tarbiya va odob-axloq inson hayotining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Har bir shaxsning kamoloti, uning insoniylik darajasi, jamiyatdagi obro'-etibori aynan ushbu tushunchalarga bog'liq. Tarbiya bu- insoning fikrlash, harakat qilish, muomila yuritish madaniyatini shakllantirish jarayonidir. Odob- axloq esa shaxsning hayotiy faolyatida namoyon bo'ladigan ma'naviy fazilatlar majmuidir.

Odob- inson haqida yoqimli taassurot uyg'otadigan, lekin jamoa, jamiyat va insoniyat hayotida u qadar muhim ahamiyatga ega bo'lmaydigan, milliy urf-odatlariga asoslangan chiroyli xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi.

Xulq-oila, jamoa, mahalla-ko'y miqyosida ahamiyotli bo'lgan, ammo jamiyat va insoniyat hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan insoniy xatti- harakatlarning majmui.

Axloq esa- jamiyat, zamon, insoniyat tarixi uchun namuna bo'la oladigan ijobiy xatti-harakatlar yig'indisidir.

Darhaqiqat, nafaqat bir oila, balki yer sayyorasidagi har bir mamlakatning gullab- yashnashi, undagi yashovchi xalqlarning yetuk inson bo'lib yetishishi ham

shak- shubhasiz ta'lim va tarbiya tufaylidir. Ulug' mutafakkir Abu Ali ibn Sino merosida uilm va axloq uyg'unligi masalasida alohida o'rin tutib o'tgan. Allomaning "Tadbiri manzil" risolasida tarbiya masalasi ko'proq tahlil etilgan. Xususan, "Tadbiri manzil" da inson tayyor shaxsiy sifat, odat va ko'nikmalar bilan tug'ulmasligi aytib o'tilgan. Bunday hususiyatlar odamning ijtimoiy hayotda sekin-asta shaxsiy va o'zgalari tajribasi, avvalgi ajdodlar an'analar, ta'im-tarbiya o'zgalarning ta'siri ostida shakllanadi.

Bolalar tarbiyasi barvaqt boshlangani ma'qul."Bola tana harakatlari barqaror bo'lgan, uning tili to'g'ri, ravon gapirish va quloqlari tinglashg va o'zgalari so'zlarini qabul qilish hamda o'rganilayotgan narsaga moyillik paytidan boshlab uni ilmlar va axloq-odobga o'rgatib boorish lozim". Yuqoridagi shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, hamma vaqt tarbiyada butun ish nafaqat ota- onalarga, balki go'zal axloq va ilmiy salohiyatga ega bo'lishligi kerak.

Chiroyli odob, husni xulq insonga berilgan eng katta ne'matlardan biridir. Chiroyli odobga ega bo'lgan odam osha xulqidan ishlata bilishi, ya'ni odamlar bilan yaxshi muomala qilishi, ochiq kongil, mehribon, o'z navbatida, aqilli, uddaburon bo'lishi va boshqa sifatlarni ko'rsata bilishi komillik, yetuklik belgisi hisoblanadi. "Sizlar odamlarni mol- dunyolaringiz bilan mamnun qila olmaysizlar, balki, ochiq yuz va yaxshi xulqingiz bilan minnatdor qilishlaringiz mumkin", deb hadisda ham keltirib o'tilgan. Chiroyli odob kishining ko'rki, jamolidir. Xulqi chiroyli inson odamlar orasida hurmat- e'tibor qozonadi.

Kimning odobi yomonlashsa, nasl-nasabi buziladi.

Odob- kishining kim ekanligining yaqqol namoyon qiladigan belgidir. Odobsiz kishi insoniylik qiyofasini yuqotishi muqarrar. Ming nals-nasabi ulug' bo'lsa ham, agar uning odob- axloqi yomon bo'lsa, foydasi bo'lmaydi. Chunki, oliy nasabning tagida ham odob- ahloq tarbiya yotadi. Hech qachon nasab boylik bilan o'lchanmaydi. Tarbiya va odob dunyo va oxirat ne'matlariga yetkazuvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Dinda ham o'z tasdig'ini topgan. Payg'ambarimiz (s.a.v): "Ota-ona o'z farzandiga chiroyli xulqdan ko'ra afzalroq narsani berolmaydi", deganlar.

Tarbiya borasida Sa'diy Sheroziy shunday misralarni bitgan:

Mingbarning poyida tursa ham eshak,

Tarbiya yuqmaydi, bo'lmaydi odam.

Tarbiya ko'rmayin ulg'aysa kishi.

Eshak bo'lib qolur yuzga kirsam ham.

Insonning qandayligi tarbiyasiga bog'liq. Chiroyli odob, xulq va yaxshi tarbiya oltindan, har qancha boylikdan ham qadrlil, ustun va afzaldir. Chunki, boylik bilan ham topilmaydigan narsalar xushmomilalik, chiroyli xulq atvor bilan topilishi mumkin. Boylik asosan insonning o'ziga foyda bersa, chiroyli odob bilan kishi barchaga manfaat yetkazadi. Shu jihatdan odob-axloq boylikdan bir necha marta ustun turadi.

Tarbiya faqat ota-onaga bog'liq emas, balki ustoz-muallimlarga bevosita bog'liqdir. Ota-ona bunda tayanch nuqtasi bo'lib, farzandining aqlli, tafakkuri keng, jamiyat uchun foydali ilmga ega inson bo'lib voyaga yetkazishda yordam berishlari lozim. Chunki har bir jamiyatning kelajagi uning ilmi yoshlariga bog'liq. Jamiyatimiz ravnaqi uchun zarur bo'lgan ilmlarni olish har bir yosh yigit-qizning zimmasiga qoyilgan burchidir. Har tomonlama yetuk bilimli, o'z bilimini tog'ri, foydali narsalarga yo'naltirib, o'ziga va atrofdagilariga, shu jumladan jamiyatga foyda keltirishadi. Jamiyatning porloq kelajagi uchun zamin tayyorlaydi.

Yoshlar tarbiyasi, ularni ilmi va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkizish barcha zamonlarda muhim vazifa hisoblanadi. Buyuk mutafikirlarimiz tomonidan yozib qoldirilgan bunday nodir asarlar o'sib kelayotgan yosh avlodni salbiy illatlardan asrab, axloqni pok, haqiqiy inson bo'lib yetishishlariga undagan. Bunga misol qilib, "Pandnoma", "Siyosatnoma", "Qobusnoma", "Guliston va Bo'ston", "Axloqiy jaloliy" kabi asarlar yoshlarimiz ongiga, tafakuriga ijobiy ta'sir krsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. A. (1997). Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti
2. Abdullayeva. M. (2019). Axloqiy tarbiya asoslari. Toshkent. O'qituvchilar nashriyoti.
3. Yusupov. H. (2018). Ma'naviyat va ma'rifat asoslari. Toshkent ma'rifat.
4. Bobur. M. (2014). Boburnoma (axloqiy qoidalar talqini) Toshkent; G'afur G'ulom nomidagi nashriyot.
5. G'ulomov. A. (Milliy qadriyatlar va tarbiya). Toshkent. Fan va texnologiya. nashriyoti

PEDAGOGLARNING O'QUVCHILAR BILAN MUNOSABATGA KIRISHISHIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYAT

**Bobilova Sitora Sherniyoz qizi,
Bobonazarova Jasmina Atamurodovna,
Amirova Marjona Doniyor qizi
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrasida talabalari**

Annotatsiya. Bugun maktablarimizda ta'lim va tarbiya teng olib borilmoqda, bu jarayon esa pedagoglardan katta mas'uliyat talab etadi. Mashaqqatli vazifa esa o'quvchilarning ota-onalari bilan hamkorlikda osonroq kechadi. Ushbu maqolada pedagoglarning o'quvchilar bilan munosabatga kirishishida ota-onalar bilan ishlash va uning ahamiyati, o'qituvchilar, ayniqsa, bolalarning ota-onalari bilan o'zaro

munosabatda bo'lishlari haqida ota-onalarni sinfda tarbiyaviy ishlarga qanday jalb qilish, bolani tarbiyalashda ularning rolini oshirish. Shu maqsadda sinf rahbarlari bolalarning ota-onalari bilan maxsus uchrashuvlar tashkil qilish, konferensiyalar, maslahatlar, fikr-mulohazalar o'tkazish to'g'risida bo'lib, bu kabi yig'ilishlar bolalarning ta'lim-tarbiya olish sifatini oshirishi ilm olishlari uchun imkoniyatlarning o'siga ham olib kelishi mumkinligini ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ota-onalar, o'quvchilar, ta'lim muassasalari, ota-onalar yig'ilishi, ta'lim-tarbiya, axborot almashinuvi, pedagogik mahorat.

Аннотация.

Сегодня в наших школах обучение и воспитание осуществляется в равной степени, и этот процесс требует от педагогов большой ответственности. Сложная задача облегчается в сотрудничестве с родителями учащихся. В данной статье работа с родителями и ее значение во взаимоотношениях педагогов со школьниками, как вовлечь родителей в образовательную деятельность в классе, особенно о том, как учителя взаимодействуют с родителями своих детей, повышение их роли в воспитании ребенка. С этой целью классные руководители организуют специальные встречи с родителями детей, конференции, предназначены для предоставления советов обратной связи, научно доказано, что такие посиделки могут повысить качество образования детей и расширить возможности для обучения оправдано.

Ключевые слова: родители, студенты, образовательные учреждения, собрание родителей, образование, обмен информацией.

Абстракт. Today education upbringing are carried out equally in our schools, these processes require great responsibility from pedagogues. Difficult task is easier in cooperation with pupils parents. In this article, pedagogues are asked to work with parents and its importance in pupils relationship with pupils; how to involve parents in educational activities in the classroom, how to increase their role in raising a child. For this purpose, the head of the class should organize special meetings with the parents of the children hold, conferences, consultations, feedbacks and such meetings will lead to the improvement of the growth of the opportunities for learning. It has been scientifically proven that it is possible.

Keywords: parents, pupils, educational institutions, meeting of parents, education, information exchange, pedagogical skill.

Мавзунинг dolzarbligi. O'qituvchilar ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ilm olishlari, bolalarni tarbiyalashga turli darajadagi tayyorgarligi, ularning kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Ta'lim muassasalari va ta'lim tashkilotlarining o'quvchilarga bilim berish, bilimlarini baholash va oshirish, odo-axloqini nazorat qilish asosiy masalasidir. Har bir bola o'z maktabidan keyin uyiga

boradi. Darsdan kelgan farzandining kun tartibi, qaysi fanlarni qanday o'zlashtirayotgani, qiziqishlari haqida suhbat olib borish ota-onalarning vazifasi. Bu jarayonda esa ota-onalar bilan o'quvchilarning sinf rahbari va fan o'qituvchilari teng hamkorlik olib borishi, farzandlarining ta'lim-tarbiya olish jarayonini kuzatib borgan holda o'qituvchilar faoliyatiga ko'mak bermog'i lozim. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda ota-onalar xohish irodasini ham inobatga olmoq kerak. O'quvchilarning oilalarini o'rganish: yosh farqlarini hisobga olish ota-onalar, ularning bilimi, umumiy madaniy darajasi, shaxsiy xususiyatlari, ota-onalar va ularning ta'lim, oilaviy munosabatlarning tuzilishi va tabiati va boshqalar haqidagi qarashlarini o'rganish. Ayniqsa, sinf rahbari bilan oila o'rtasidagi bu xildagi o'zaro xabarlashuvlar o'quvchini to'la o'rganishga, ta'lim va tarbiyada shu o'quvchi uchun eng maqbul tarbiya va ta'sir vositasini topishga yordam beradi. Sinf rahbari o'z kuzatishlari, oiladan olgan axborotlari natijasini kundalikka yozib borsa, undagi to'plangan ma'lumotlarni vaqti-vaqtida o'rganish bilan shularga asoslanib tegishli xulosalar chiqarsa, bola xulqini va fazilatlarini yaxshilash yo'llari, keyingi rejalarni belgilasa, erishilgan darajani hisobga olib yangi pedagogik talablar qo'yib borsa, tarbiya albatta samarali natija beradi.

Aynan nimalarga e'tibor berish lozim.

Umumta'lim tashkilotining o'quvchilarning oilalari bilan hamkorligining maqsadlari va shartlari o'zaro munosabatlarni tashkil etishning muhim tarkibiy qismidir. Ularning yutug'i ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan hamkorlik qilish shakllari va usullariga, ularning birgalikdagi muloqotini va faoliyatini tashkil etish usullariga bog'liq. Hamkorlikning turli shakllari va usullarini tanlash maktab tomonidan amalga oshiriladi va ushbu bosqichda hal qilinishi kerak bo'lgan muayyan vazifalarga, ota-onalarning qiziqishlari va intilishlariga, shuningdek, ushbu davrda jamiyatning rivojlanish darajasiga bog'liq. Avvalo ota-onaga bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalash shart ekanligi, bolalarning tarbiyasi va kamoloti uchun javobgarligini huquqiy jihatdan tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham belgilab qo'yilgan. Bularni ota-onalar onggiga singdirish uchun guruh va jamoaning o'rni beqiyos.[1] Demak guruh va jamoaviy hamkorlikning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

- maktab miqyosida va sinfda ota-onalar yig'ilishi;
- maktab tadbirlari, konsertlar o'tkazish;
- ochiq kunlar (ota-onalar kuni); ota-onalar qo'mitasining tematik konferensiyalarini tashkil etish va ular bilan yaqindan hamkorlik qilish;
- ota-onalarning ijodiy guruhlari bilan ishlash, savol-javob kuni;
- guruh maslahatlari;
- ota-onalarni maktab ma'muriyati, pedagogik jamoa bilan uchrashish;
- ota-onalar uchun ma'ruzalar;

- seminarlar, treninglar; o'quv filmlarini ko'rish va keyingi muhokamalar; ota-onalar maktablari.[2]

Bundan tashqari iqtidorli o'quvchilarni saralash (seleksiya) tizimini takomillashtirish maqsadida Ixtisoslashgan maktablar istiqbolini belgilash bo'limini tashkil etish; 2020-yil dekabr ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan xolda milliy va xalqaro olimpiadalarga o'quvchilarni tayyorlash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish. "Zakovat", "Breyn ring", "Xamsa" kabi intellektual o'yinlar bo'yicha "Vazir kubogi", "Hokim kubogi" tadbirlarini tashkil etish; "zakovat.tv" platformasi orqali maktablar o'rtasida intellektual musobaqalarni tashkil etish kabilar o'quvchilarning bilimni, zakovatini tekshirish uchun qulay vosita hisoblanadi.[3]

Agar boshqa tasnifni ko'rib chiqsak, umumiy ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi hamkorlik shakllari an'anaviy va noan'anaviyga bo'linadi. Har yili ma'muriyat, sinf o'qituvchilari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi kerak. O'qituvchilar ota-onalarni o'zlarining talablari bilan tanishtiradilar, individual maslahatlar, suhbatlar yoki guruhlarda ishlash, ayrim bolalar guruhlarini tarbiyalash va o'qitishda yuzaga kelgan muammolar va qiyinchiliklarni hisobga olgan holda sinf o'qituvchisining vazifalari har bir ota-onani bolaning shaxsiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari qadriyatlariga ishonitirish va bolalarni tarbiyalashning shaxsiy yo'nalishini aniqlashga yordam berishdir. Vazifalar bolalar va ota-onalarning muayyan jamoasining xususiyatlarini hisobga oladigan tegishli dasturlar va harakatlar rejaları bilan ochib beriladi va amalga oshiriladi. Bunda esa ota-onalar yig'ilishi asosiy qism hisoblanadi.

Xulosa Tarbiya qanchalik erta boshlansa, hosili ham shuncha barvaqt ko'zga tashlanadi. Shuning uchun ota-onalar va ta'lim muassasalari tarbiyachilari hamda pedagoglarning vazifasi yosh avlodni aqlan yetuk, jismonan sog'lom, axloqan pok, barkamol inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. Shuni ta'kidlash joizki, bola tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullangan ota-onalarning farzandlari ta'lim muassasasida o'z imkoniyatlarini mashg'ulot jarayonida qiynalmasdan ko'rsata oladi. Oila va ta'lim muassasalarining uzluksizligi bolani nafaqat jismoniy va aqliy jihatdan rivojlantiradi, balki uning ma'naviy shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik o'qituvchi va o'quvchi munosabatlariga asoslanadi. Hozirgi kunda ba'zi oilalarda bolalarni tarbiyalashning asosiy ijtimoiy institut kabi ta'lim-tarbiya shakllangan bo'lib, umumiy ta'lim muassasasi ota-onalar bilan o'zaro aloqani yo'lga qo'yishni talab qiladi. Shuning uchun, ota-onalar, bolalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning yangi turi rivojlanib bormoqda. Ushbu turdagi munosabatlarda bola endi ob'ekt emas, balki ta'lim faoliyatining sub'ekti bo'lib, maktab o'qituvchilarining ota-onalar bilan ishlash tizimining yetakchi g'oyasi har bir bolaning oilasi bilan hamkorlikni o'rnatish, o'zaro yordam berishi natijasida shakllanadi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, umumiy ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi hamkorlikning barcha shakllarining mazmuni o'quvchilarning barkamol rivojlanishiga qaratilgan faol

ta'lim o'zaro ta'sirini yaratishdir. O'qituvchilar va ota-onalarning to'g'ri tashkil etilgan o'zaro aloqasi bolani yaxshiroq tushunishga, oilada va maktabda shaxsiy ta'lim muammolarini hal qilishning eng maqbul usullarini topishga yordam beradi. O'qituvchi yodda tutishi kerakki, u foydalanadigan barcha shakllar bolalar, ota-onalar va maktab o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatishga, ularni bir jamoaga birlashtirishga, ularning muammolarini bir-birlari bilan bo'lishish va birgalikda hal qilish zarurligini tarbiyalashga qaratilgan bo'lishi lozim. Oila va maktab hamkorligi maktab hayoti davomida davom etadigan jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ota-onaning bolalarga oid huquq va majburiyatlari. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Advise.uz.
2. A. Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti. Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan ishchi o'quv dasturi. 2018. 131-135 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2020 „O'zbekistonning yangi taraqqiyoti ta'lim tarbiya va ilm fan sohalari rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6108-son Farmoni. 27-28b
4. Ota-onalar yig'ilishini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi <https://fayl/.org>. 2-b.
5. J.K Ismoilova „, Pedagogika" O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi nopedagogik oliy o'quv yurtlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. 91-136 b.

1-SHO'BA
GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOLA TARBIYASIGA NISBATAN
YONDASHUVLAR VA TA'LIM-TARBIYANING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI.

№	FISH	Mavzu nomi	Beti
1.	G'aybullayev Otabek Muxammadiyevich	Oilada yoshlarni ma'naviy-estetik ruhda tarbiyalashda kitobning o'rni	7
2.	Корепанова Марина Васильевна	Особенности профессиональной педагогической деятельности воспитателя в условиях цифровой трансформации образования	14
3.	Nurullayeva Shaxlo Uktamovna	Ta'limda innovatsiyalar: yangi yondashuvlar va metodlar	19
4.	Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna	Oilada tarbiyasida o'zbek xalq pedagogikasi va an'analari	23
5.	Файзиева Малохатхон Рахимчоновна Наврузов Исфандёр Сухробович	Вовлечение молодежи в научное образование это - основа социального прогресса	27
6.	Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi	Xorijiy davlatlarda steam yondashuv asosida o'tkazilgan tadqiqotlarni o'rganishning ahamiyati	34
7.	Jo'rayeva Nargiza Tairovna	Мактабгасна та'limda volaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati	37
8.	Терехова Ольга Евгеньевна	Ключевая роль профессиональной 19 компетентности педагога в качестве образования: стратегии развития и влияние на будущее общества	42
9.	Imamova Nilufar Zabiychulla qizi	Мактабгасна тарбия yoshidagi bolalar bilan tashkil qilingan o'yin faoliyatini boshqarishda pedagogik yondashuv	47
10.	Babayeva M. A	Ta'limda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish imkoniyatlari	50
11.	Beknazarova Sevara Panji qizi Ilmiy rahbar: Jumayeva Gulnora Tursunpulatovna	Yoshlarning ta'lim-tarbiyasida globallashuv davri va raqamli didaktikani o'rni	55
12.	Nigora Mamatmo'minova	Tarbiyachi va ota-ona hamkorligi - bola tarbiyasining muhim jihati	59
13.	Maxmudova Durdona Mirkarimovna	Мактабгасна ta'lim tashkilotlarida ta'limiy jarayonlarni innovatsion yondashuv asosida tashkillashtirish	63
14.	Kayumova.N.M	Tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish	66
15.	Sodiqov Hamid Maxmudovich	Bo'lajak o'qituvchilar kommunikativ-nutq madaniyatini rivojlantirishning afzallik jihatlari	69

16.	Kamalova Gavhar Akbarovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarni ta'lim tarbiyaviy jarayonlarida faolligini oshirishning ahamiyati	72
17.	Xursanova Marjona Baxtiyor qizi	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda maqollardan foydalanish metodlari	77
18.	Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	Pedagoglarda kasbiy kreativlik va kompetensiyalarni uyg'unlashtirish.	80
19.	Rizayeva Xusniya Ubayevna	Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik	85
20.	Буркова Любовь Леонидовна Мацюта Алина Дамировна	Использование банка математических тестов как методического инструментария мониторинга предметных результатов младших школьников	91
21.	Esonova Ro'zigul Ilhom qizi	Tabiiy fanlarni o'qitishda nostandart usullar: metodik tahlil, tadqiqot va tajribalar	95
22.	Norquvvatova Diyora Davron qizi	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tanqidiy fikrlashni mantiqiy masalalar yordamida o'rgatish	100
23.	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	Steam yondashuv asosida kasb tanlashning Metodik asoslari (boshlang'ich ta'lim misolida)	105
24.	Abdusamatov Alisher Sobirovich	Ta'lim jarayonida vujudga keladigan semiotik jarayonlarning kompetensiyaviy ahamiyati	109
25.	Norqobilova Rayxona Davlatovna	Mustaqil ta'limni mutaxassislik fanlari bo'yicha ixtisoslashtirish: zamonaviy ta'lim tizimidagi muhim yo'nalish	112
26.	Norqulova Ruhshona	Bog'cha yoshidagi bolalarni maktab faoliyatiga o'zgartirish samarali usullari va metodlari	115
27.	Axmedova Shohista Baxtiyor qizi	Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning pedagogik asoslari	118
28.	Ochilova Xilola Sheraliyevna	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka mehr uyg'otish va kitoblarga qiziqtirish usullari	122
29.	Islamov Maruf Abdushukurovich	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malaka oshirish tizimida xorijiy ilg'or tajribalarni qo'llash vositalari	127
30.	Shukurullayev Ozodbek Arzuyevich	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tejamkorlik tushunchalarini shakllantirish	131
31.	Eshonqulova Surayyo Ixom qizi Ilmiy rahbar: Shodiyeva N.N	Tarbiya - biz uchun yo hayot yo mamot masalasidir	134
32.	A.A.Xaitov	O'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari	137

33.	Normurodova Nigina Rustam qizi Ilmiy rahbar: Hakimova Muyassar Rashidovna	Huquqni interaktiv uslub bilan o'qitishda ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalarni qo'llashning ahamiyati	140
34.	Niyozova M.N	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini takomillashtirish	146
35.	Normurodova Munisa, Unarova Moxichexra	Oilaviy zo'ravonlik jamiyatning asosiy muammosi sifatida	150
36.	To'raxonova Mohinur Abdunazar qizi	Bo'lajak o'qituvchilar faoliyatini tadqiq etishda kasbiy yo'nalganligini belgilovchi omillar	152
37.	Yoqubova Sabrina Bozor qizi Toshova Shahnoza Tojnorovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish usullari	156
38.	Qarshiyeva Iroda Baxtiyarovna	Talabalarga jadidjilar asarlaridagi ta'limiy qadriyatlarni o'rgatish metodikasining bugungi kundagi mavjud holati	159
39.	Normurodova Nigina Rustam qizi Ilmiy rahbar: Hakimova Muyassar Rashidovna	Huquqni interaktiv uslub bilan o'qitishda ko'rgazmali o'quv qurollari va texnik vositalarni qo'llashning ahamiyati	163
40.	Artikbayeva Aziza Abror qizi	Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	169
41.	Ochilova Xilola Sheraliyevna	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlikka tayyorlashning pedagogik asoslari.	172
42.	Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning intellektual rivojlanishini	174
43.	Xujamqulova Iroda Faxriddin qizi	Zamonaviy axborot ta'lim muhitida bolalar adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	172
44.	Saidova Parvina Mirzo qizi	Kasbiy-pedagogik deformatsiyaning o'qituvchilik faoliyatiga ta'siri	183
45.	Pardayeva Ra'no Eshboyevna	Talabalarning kasbiy rivojlanishida pedagogic diantologiyaning o'rni	188
46.	Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	Maktabgacha ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	193
47.	Boboyarova N.S.	Anorganik kimyoni o'qitishda virtual ta'lim vositalarining samaradorligini tahlil qilish	197
48.	Ashurova Sh.F.	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar shaxsi shakllanishida muloqotning o'rni	201

		muammosining psixologiya fanida o'rganilganlik darajasi	
49.	Zokirov Ulug'bek Murodjon O'g'li	Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilishning asosiy jihatlari	205
50.	Махмудов Шерали Комилович	Бўлажак раҳбарнинг бошқарув фаолиятида билиши зарур бўлган фазилатлари	209
51.	Safarova Mohinur Sadridin qizi	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirish mexanizmi	217
52.	Qo'chqorova Munisa Anvar qizi Raimova Laylo Ma'murjon qizi Olimjonova Nozimaxon Dilshod qizi	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida liderlik qobiliyatini shakllantirishning nazariy asoslari	220
53.	Fayzulloyeva Nozima, Karimbayeva Maftuna, Rahmonova Sevinch	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	224
54.	Toshpo'latova Mohinigoh, Yo'ldoshoва Nozima	Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari asosida bolalarni jismoniy tarbiyasini tashkil etish.	227
55.	Abdumo'minova Dinara Rustam qizi Saydullayeva Ezoza Shuxrat qizi Turg'unpo'latova Mohloroyim Abduvali qizi	Maktab va maktabgacha ta'lim pedagoglarining kreativligi	231
56.	Маминова М, Каримова С, Юнусходжаева С.	Личность как феномен в дошкольном возрасте.	234
57.	Хамидова Нигина Жураевна Кулфидинова Садокат Анваровна Тураева Дилафруз Давлатжон кизи Тургунова Мадинабону Шухрат кизи,	Создание steam образовательной среды в дошкольном	238
58.	Jabborova Sevinch Shuxratovna, Hazratova Muqaddas Qahramon qizi	"Ilk qadam" dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar hayotini tashkil etish.	242
59.	Baxtiyorova D.B, Azizova.M.A	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy tarbiyasida jamoa munosabatlarining ahamiyati.	245
60.	Toxirova Nargiza Zoxid qizi, Hoshimova Farzona Zokirjon qizi ,	Maktabgacha ta'lim - bolaning ilk taraqqiyot bosqichidir	248

	Abdug'afforova Sevinch Abrorjon qizi		
61.	Adizova Go'zal Anvar qizi, Jamshidova Sevinch Jamshid qizi	Bolaning maktabga moslashish davri	253
62.	Ибрагимова Фатима Абдирафиковна Штырова Анна Михайловна	Менеджмент и качество дошкольного образования в педагогических исследованиях	257
63.	Мухаммадиева Zarinabonu Baxriddin qizi	Umum ta'lim maktablarida tarbiya jarayonini tashkil etishning maqsad va vazifalari	264
64.	G'aniyeva Farangiz Ulug'bek qizi Isayeva Aziza Ravshan qizi	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilada bolalarni psixologik - pedagogik qo'llab-quvvatlash muammolari	268
65.	X.Safoxonova, E.Axatova, Sh.Sultonova	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida ish shakllarini tashkil etish	272
66.	Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Mahmudova Ruxshona Rahmatjon qizi	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va maxsus ehtiyojga muxtoj bolalar bilan ishlash usullari	276
67.	Jovliyeva Ruxshona Sherzod qizi, Raxmonova Farangiz Nizomiddin qizi	Ilk bolalik davridagi bolalarda tafakkurning fikriy operatsiyalari	280
68.	Sadatova Dildora G'ayrat qizi, Zayniddinova Gulasal Vohidjon qizi	O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyat sifatida	284
69.	Shoyimkulova S.Sh,Xajmonova S.E.	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiya berishning nazariy asoslari	288
70.	Toxirova Nargiza Zohid qizi Nasriddinova Malika Alisherovna Nasimova Shaxnoza Samand arovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar	291
71.	Bozorova Gavhar Shuxratovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning jismoniy rivojlanishiga qo'yiladigan talablar	295
72.	М.Ш. Ёрмухамедова	Мультимедийные технологии как инструмент развития воспитания и обучения детей в условиях глобализации	301
73.	Niyozova Dilnura Umid qizi	Bolalarga tarbiya berishda xalq og'zaki ijodining o'rni	307

2-SHO'BA: ATROF-MUHIT MUHOFAZASI, AHOLI SALOMATLIGI VA SOG'LIQNI SAQLASH (TIBBIYOT)NING DOLZARB MASALALARI.

74.	Файзуллаева Мавлюда Хамзаевна	An'anaviy tib ilmida sinovdan o'tgan oziq mahsuloti	311
75.	¹ A.Jumamuratov, ² M.A.Jumamuratov, ³ I.M.Sadikov, ⁴ D.M.Ajimuratova	Janubiy orolbo'yi ekologik holatlarining elementlik tarkibi tahlili va atrof-muhitni muhofaza qilish	315
76.	Shaismatova Gulbaxor Xikmatovna	Ichimlik suvi sifati va suv orqali yuqadigan kasalliklarning oldini olish choralari	317
77.	Ro'ziyeva Gulsara Temirqulovna	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak biologiya o'qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorgarligini integrativ	320
78.	Tog'ayev Azizbek Aliyor o'g'li	O'simlik moddalarining farmakologik ta'siri	324
79.	Xushboqov.Sh.U., Eshkarayev.S.Ch	Elektrokimyoviy sensorlarning yangi turlari va tibbiyotdagi ahamiyati	329
80.	Shodimaxamedova Marjona	Inson ruhiy salomatligi va uning komponentlari	335

3-SHO'BA: RAQAMLI IQTISODIYOT VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.

81.	Саттаров Абдисамат Умиркулович	Минтақавий иқтисодиётга оид назарий мулоҳазалар	339
82.	AKBAR ASHUROVICH SHODIYEV	Standartlashtirilgan hamda haqqoniy yo'qotishlar miqdorlari o'rtasidagi tafovutlar hisobini takomillashtirish	345
83.	Gafur Shokulovich Namazov	Ekonometrik tahlilda intellektual prognozlash metodlari	350
84.	Xakkulov Y. A	Matematikadan turli tipdagi masalalar hamda ularni tanlash mezonlari	355
85.	Do'stmuhammedova Nozima Xomidulla qizi	Aholi ehtiyojlarini qondirishda xizmat ko'rsatishning tutgan o'rni	360
86.	Boypo'latov Suhrob Ravshan o'g'li	Sanoat koxonalarida mehnat unumdorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar	364
87.	O. Yu Qosimov A.B.Tursunov	Sirt tushunchasi va uning ichki geometriyasi	368
88.	Adjijev N	Raqamli ta'limning talabalarda evristik fikrlashiga ta'siri	371
89.	G.S.Jo'rayeva	Surxondaryo viloyatida ijtimoiy soha hisoblangan kichik biznes ko'rsatkichini arima modellari bilan prognozashtirish	374
90.	E.A.Yuldashov	Vektor maydonlarning integral chiziqlari	380
91.	Xudoyorov Shaxriyor Baxtiyor o'g'li	Blokcheyn texnologiyasi va uning iqtisodiyotni raqamlashtirishdagi o'rni	384
92.	Yuldoshev Ramazon Shokir o'g'li Erazarov Mirzohid Yuldash o'g'li	Ta'limda kiberxavfsizlik va raqamli iqtisodiyotni himoyalash masalalari	387

93.	Abdujalilova Kamola Komiljonovna	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish mexanizmi.	390
-----	---	--	-----

4-SHO'BA: TA'LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYALASH USULLARINI JORIY ETISH VA CHET TILLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI

94.	Эсанов Алижон Менгбаевич	Достонларда акс этган чорвадор аҳоли турмуш тарзи билан боғлиқ маълумотларнинг аҳамияти	395
95.	Саттарова Елена Анатольевна	Лингвистические особенности в различных ситуациях профессионального общения	399
96.	Жабборова Н.И.	Критерии семантических значений тематической классификации гендерной лексики русского и узбекского языков	402
97.	Жумаев Отабек Алишеревич	Взаимодействие традиционализма и национально-гендерного пространства	407
98.	Mamarasulova Nigora Khusniddin kizi	Features of teaching english vocabulary to primary school children	410
99.	Shoyimova Komila O'rol qizi	Integratsiyalashgan ta'lim usullari: chet tillarini o'rganishning ta'lim tizimidagi ahamiyati va kelayotgan kutilgan natijalar	414
100.	Xushvaqtova Gulmira Mirzohid qizi Ilmiy rahbari: Xolmurodova Shoxista Mirzaliyevna	Nutq faoliyatini rivojlantirishning lingvistik asoslari	418
101.	Toshpulatov Akmal Kholmiraevich	Development of student artistic thinking in the teaching of literature with social sciences in horizontal(synchronic), vertical (asynchronic) form, method and means.	420
102.	Jurakulova Yulduz Salomova Gavhar	Learning foreign languages and interactive activities for school children	427
103.	Fazliddinova.M.Z Rashidova A.Z.	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida chet tilini o'rgatishda o'yinlardan foydalanishning ahamiyati.	431
104.	Xabibullayeva Shoira Shukurillayevna	O'zbek tili fe'llarida polifunktsionallik	435

**5-SHO‘BA: INFORMATSION JAMIYATNI
SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY
MUOMMOLARI.**

105.	Қобулов Э	Амир темур тарихига бир назар	443
106.	Umarov Bahridin Mengboyevich Nurmamatov Abdumalik Shermatovich	Oilada bola tarbiyasining o‘ziga xos psixologik masalalari	447
107.	Tursunov Nurullo Narzullayevich Akbarov Muzaffar Ixom o‘g‘li	O‘zbekiston va turkiya o‘rtasida ta’lim sohasidagi hamkorlik (2001-2025).	452
108.	Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna	Yoshlar ma’naviyati jamiyat taraqqiyotining poydevori	459
109.	Tillashayxova Xosiyat Azamatovna Shodiyeva Nodira Normamatovna	Yoshlar o‘rtasida nikoh qurish motivini shakllanishida milliy qadriyatlarni ahamiyatini baholash	463
110.	Панеш Бэла Хамзетовна	Формирование цифровой грамотности обучающихся как условие успешной адаптации к технологическому развитию будущего	466
111.	А.Б.Қодирова	Рақамли трансформация шароитида ал-хаким ат-термизий тасаввуфий фикрларидан фойдаланиш самарадорлиги	470
112.	F.J.Yormatov	O‘zbekistonning insonparvarlikka va inson qadrini ulug‘lashga qaratilgan ijtimoiy himoya siyosati	476
113.	Maqsuda Norbosheva	Muomala jarayonida o‘zaro ta’sir etish mexanizmlari va usullari	482
114.	Сафарова С.Д. Хочимуродова П. Б. Юлдошева С. Э.	Этический патриотизм и его социально-политическое значение	488
115.	Amirkulova Zebuniso Mustafakulovna Yoldosheva Farangiz Erkin qizi	Историческое развитие узбекской графики	491
116.	Yusupov Tulanboy Ibrohimovich	Futbol jamoalarida emotsional intellektning ijtimoiy-psixologik jihatlari	494
117.	G.YUNUSOVA	Farzand ijtimoiylashuviga oilaning ta’siri	499
118.	Салимов Уткиржон Шайдуллаевич	Глобализация и спортивное образование: новые вызовы и возможности	502
119.	Panjiyev Suhrob	Globalashuv sharoitida ta’lim-tarbiyaning rivojlanish istiqbollari	508

120.	R.N.Alimardanova F.Norqulova	Ota-ona va o`qituvchi hamkorligidagi rag`batlantirishning tarbiyaviy ahamiyati	513
121.	Aribjanova Umida Abdurashitovna	Psixologik yondashuvlar orqali o'smirlar ichida dahldorlikni shakllantirish	518
122.	Xolmurotova Shoxista Mirzalieva	Deviant va delinkvent xulq-atvorning ijtimoiy-psixologik mohiyatining tizimli tahlili	523
123.	Раджабалиев Ф.З.	Перспективы развития воспитания и подходы к воспитанию детей в условиях глобализации	528
124.	Dustov Jonibek Amriddinovich	Bo`lajak sportchilarni kasbiy sifatlarini rivojlantirishning huquqiy-me`yoriy asoslari	534
125.	Abdullayeva Sevinch Faxriddin qizi	Shaxs shakllanishida oila institutining o`rni xususida axmedov baxtiyor tursunovich	537
126.	Gulnoza Muzaffarova	O`quvchilarda kasb tanlash jarayonining ijtimoiy-psixologik omillari	540
127.	Jo`rayev Atham Qoraqulovich	Talabalar jamoasida muloqotga kirishishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	544
128.	Pulatova Gulnoza Murodilovna Umrzaqova Gulzoda Abdurahmon qizi	Informatsion jamiyatni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik muommalari	547
129.	Эшқувватов Ильхом Саъдуллаевич	Еоретические основы совершенствования навыков системного мышления у работников социальной работы	551
130.	O`rozboyeva Gulshanoy Ixtiyor qizi	Pedagoglarda prokrastinatsiya sindromining onlayn ta`limga ta`siri: psixologik va ijtimoiy xususiyatlar	555
131.	Jaylavov Sanjar	Mamlakatimizda yoshlarga bo`lgan davlat e`tibori	558
132.	Abdullayeva Risolat Eshonqul qizi	Muзейlar: ruhiy tiklanish maskani va psixologik farovonlik manbai.	562
133.	Pardayev Lochinbek Farhod o`g`li	Globalashuv sharoitida tumanlarning mamlakat hududiy tizimidagi o`rni va ahamiyati	564
134.	Amonova Marjona Bahodir qizi	Milliy qadriyatlar –ma`naviyat ko`zgusi	568
135.	Ashuraliyeva Latofat Farhod qizi	Tarbiya va odob-axloq- jamiyat poydevori	572
136.	Bobilova Sitora Sherniyoz qizi Amirova Marjona Doniyor qizi	Pedagoglarning o`quvchilar bilan munosabatga kirishishida ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati	574

**“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA’LIM VA
TARBIYANING DOLZARB MUOMMOLARI”**

mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy anjuman

Texnik muharrir: S. Eshqorayev

Tasdiqnoma № 255979, 13.04.2024

Bosishga 18.04.2025 da ruxsat berilgan. Format 60x84/16 23 bosma taboq Garnitura
Times New Roman. Adadi 50 dona. Buyurtma № 159

“TERMIZ PUBLISHING CENTER” nashriyotida tayyorlandi va chop etildi.

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, “Yulduz” mahallasi, “Ibn Sino” ko'chasi 38-B
uy.

Toshkent sh. "TRASTBANK" XA BANKINING BOSH OFISI, MFO: 00491, INN:
311209934 H/R: 20208000307031406001

Телефон: +998-88-808-21-07

ISBN 978-9910-8023-4-8

5569

Termiz – 2025